

Roziya ALIMBOYEVA,
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti
universiteti dotsenti v.b
E-mail:alimbayeva@mail.ru

O‘zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti dotsenti, Phd. Mirjamolov.M taqrizi asosida

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN UZBEKISTAN IN THE EARLY YEARS OF INDEPENDENCE: IN THE SYSTEM OF PUBLIC EDUCATION

Abstract

From the first years of independence of the Republic of Uzbekistan, the development of physical culture and sports, physical education of students in the public education system has been identified as one of the priorities. This article analyzes the reforms in the field of physical education and sports in the early years of independence and their results.

Key words: Public education system, physical culture and sports, national games, "White poplar, blue poplar", "Chillak", "Stone game", "Horse game", "Cheerful geese".

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ: В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

С первых лет независимости Республики Узбекистан развитие физической культуры и спорта, физического воспитания учащихся в системе народного образования определено одним из приоритетных направлений. В данной статье анализируются реформы, осуществленные в сфере физической культуры и спорта в первые годы независимости и их результаты.

Ключевые слова: Система народного образования, физическая культура и спорт, национальные игры, «Тополь белый, тополь голубой», «Чиллак», «Игра в камни», «Игра на лошадях», «Веселые гуси».

MUSTAQILLIKNING DASTLABKI YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT: XALQ TA‘LIMI TIZIMIDA

Аннотация

O‘zbekiston Respublikasining mustaqilligining dastlabki yillaridan jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish, xalq ta‘limi tizimida o‘quvchilarni jismonan sog‘lom qilib tarbiyalash ustivor vazifalardan biri sifatida belgilab olindi. Ushbu maqoladi mustaqillikni dastlabki yillarda xalq ta‘limi tizimida jismoniy tarbiya va sport sohasida amalga oshirilgan islohatlar va ularning natijalari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Xalq ta‘limi tizimi, jismoniy tarbiya va sport, milliy o‘yinlar, “Oq terakmi ko‘k terak”, “Chillak”, “Tosh o‘yini”, “Ot o‘yini”, “Quvnoq g‘ozlar”.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida” kabi qonunlarning qabul qilinishi, “Sog‘lom avlod uchun” ordening ta‘sis etilishi sportni takomillashtirishda ilk poydevor bo‘ldi. Vatanimiz sha‘nini munosib himoya qila oladigan sog‘lom, baquvvat, irodali, chiniquqan, mahoratli yoshlarni tarbiyalash haqida g‘amxo‘lik qilishmoqda. Jismoniy tarbiya jarayonida sog‘lomlashtirish-gina emas, balki, ta‘lim va tarbiya vazifalari ham amalga oshiriladi. Boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari ma‘lumot shakllariga quyidagilarni belgiladik: gigiyena gimnastikasi, chiniqtirish, salomatlik daqiqalari, harakat uchun tanaffus, sayr qilish kuni uzaytirilgan guruhlar uchun jismoniy tarbiya soati, sport to‘garaklari, salomatlik va sport kunlari, jismoniy tarbiya bayramlari, sog‘lomlashtirish lagerlari, sport turlari bo‘yicha maktab seksiyalari va boshqalar. Hozirgi paytda eng muhim jarayon milliy an‘analarimiz va O‘zbekiston jug‘rofiya – iqlim xususiyatlarini o‘z ichiga olgan mazmunan boy sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni amalga oshirishdir. Agarda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlar muntazam ravishda o‘tkazilib turilsa, kutilgan natijalarni beradi. O‘zaro o‘rganish yoki bilim olishni tashkil etishda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlar foydali va zarur degan e‘tiqodga aylanadi, e‘tiqod esa barqaror axloqiy me‘yorlarga tayanadi.

- **Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review).** O‘zbekiston Respublikasining xalq ta‘limi haqidagi va jismoniy tarbiya va sport haqidagi qonunida O‘zbekiston

Respublikasi fuqarolari va salomatliklarini yaxshilash va mustahkamlash uchun jismoniy jihatdan chiniqtirishlari to‘g‘risida qayg‘urishlari shart, degan fikr ta‘kidlanadi. Bu qonun to‘la ma‘noda xalq talimi tizimidagi jismoniy tarbiya ishiga ham taalluqlidir. Jismoniy sog‘lomlashtirish mashg‘ulotlarining asosiy mavzu sifatida shaklanishiga tor ma‘noda qamaslik lozi, chunki u turmush-tarzimizning asosiy qismi, millat salomatligi ta‘minlovchi tizimdir. Shuni unutmaslik kerakki, o‘quvlarning o‘zlariga ma‘qul bo‘lgan sport seksiyalariga doimo qatnashishi, musobaqalarda ishtirok etishi, sportning barcha turlarini o‘zlashtirishi sportning yuqori pog‘onalari sari qo‘yiladigan ilk maqsadli qadamdir. Sinfdan va maktabdan tashqari jismoniy tarbiya va sportga doir ishlarning sifati qanday darajada bo‘lishi bolalar va o‘smirlar sport maktabiga o‘quvchilarni ko‘proq jalb qilishga bog‘liqdir. G‘olib chiqqan komandalar rag‘batlantiriladi. So‘ngra keyingi musobaqalarga yo‘lanma oladilar. Bundan tashqari shaxka, shaxmat, basketbol, qo‘l tennisi kabi sport musobaqalarning yakka g‘oliblari ham aniqlanib boriladi. Bu esa Respublikamiz sportining kelajagini ham belgilaydi. Sinfdan va maktabdan tashqari jismoniy sog‘lomlashtirish faoliyatining yana bir jihati maktab, oila, jamoat tashkilotlari va tarbiyaviy jarayonga aloqasi bo‘lgan barcha shaxslarning o‘zaro hamjihatlikda ishlash tizimini tashkil etishdir. Bu sohada “Sog‘lomjon-polvonjon” sport festivali, “Quvnoq startlar” o‘yini, “O‘quvchilar spartakiadasi” ga keng o‘rin berilgan. Maktab,

oila, pedagoglar, o'quvchilar va ota-onalarning o'zaro hamkorligi ish sifatini yanada yaxshilaydigan jismoniy tarbiyani, sog'lom hayot tarzini o'quvchilarning kundalik hayotiga tatbiq atadigan muhim vositadir deb hisoblaymiz. Bola sog'lom va har tomonlama barkamol shakllanishi uchun jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishi muhimdir. Kishi salomatligini mustahkamlashda jismoniy tarbiya qanday ahamiyatga ega ekanligini mashg'ulot davomida o'quvchilarga tushuntirib boriladi.

Sog'lom turmush kechirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati katta. Bu borada A.K.Atayev, G.I.Bagdanov, V.I.Gluxov, N.I.Muhammedov, M.T.Toirova, H.Q.Yo'ldoshev, T.Haydarov, F.Xo'jayev va boshqa olimlarning taqsiqlarida tavsiyalar berilgan. "Chunonchi, taraqqiy etgan mamlakatlarda sog'lomlashtirishga asosan jismoniy tarbiya va sport omillari bilan erishayotgani hech kimga sir emas. Demak, biz ham o'sib kelayotgan yosh avlodni jismonan har tomonlama uyg'un kamol toptirish muqaddas burchimizdir". [1. 72 b.]

I.P.Pavlov jismoniy harakatning inson salomatligiga ta'sirini, insonni tashqi muhit bilan chambarchas bog'langan deb tavsiflaydi. Jismoniy mashg'ulot yoki bu muskullar guruhiga ta'sir qilmay, butun organizmga ta'sirini ko'rsatadi. Modda almashinuvi yaxshilanadi, to'qimalar oziq moddalarni yaxshi o'zlashtiradi, parchalagan moddalarni organizmdan tezroq chiqarib tashlaydi. Yurak chiniqadi va yanada chidamli bo'ladi. Shu sababli jismoniy harakat bilan shug'ullanuvchilar tetik, ruhan yengil, quvvatga to'lgan, kayfiyati baland, dili ravshan bo'ladi. Bolalik davridan boshlangan chiniqish mashg'ulotlari ayniqsa foydalidir. [2. 79 c.]

Jismoniy tarbiya bilan shug'ullangan kishi kuchli, chaqqon, chidamli, irodali, bardam, jasur, go'zal va harakatchan bo'ladi. Shuning uchun har bir harakatni mustaqil, yaxshi va kam kuch sarflagan holda bajarishga harakat qiladi. Tarixiy manbalarga qaraganda, o'zbek xalqining milliy sport va milliy o'yinlari aholini yashash sharoitiga qarab xilma-xil bo'lgan va kishilarni faol, sermahsul ishlashga tayyorlagan. Bunday milliy o'zbek o'yinlarining umumiy miqdori 3-5 mingdan kam emas. Bu o'yinlarni izlab topish, o'rganish va xalq orasida o'quvchilarga mashg'ulot davomida yangidan targ'ib qilish ma'naviyatimizni yangi bosqichga ko'tarishga, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi, tarbiyaviy ish mazmunini chuqurlashtiradi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "kelajak avlod haqida qayg'urish sog'lom, barkamol naslni tarbiyalab yetishtirishga intilish bizning milliy xususiyatimizdir". [3. 27 b.]

- Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Sog'lom avlodni shakllantirish va tarbiyalashning turli yo'l-yo'riqlari, usullari mavjuddir. Ayniqsa, bolalarning bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil etish, turli milliy harakatli o'yinlar o'rgatish muhimdir. Bola tarbiyasining bu tomoni ham davlat va jamiyat ahamiyatiga molik masaladir. Yurtboshimiz bu muammoni davr talabi asosida hal qilishga alohida e'tibor berib, o'quvchilarning bo'sh vaqtini tashkil etishning, shu jumladan, ommaviy sport va jismoniy tarbiya shakllarini tiklash hamda amaliyotga joriy etish, ayniqsa, milliy sport o'yinlari haqida ma'lumotlar yig'ish, ularni boyitish va ular asosida yoshlarimiz o'rtasida keng tashviqot olib borish kun tartibidagi dolzarb masalalardan biri ekani haqidagi fikrni ilgari suradi. [4. 12 b.]

Zero milliy harakatli o'yinlar, sport turlari ham xalq qadriyatlariga dahldor bo'lib, ularni yig'ish, boyitish va bolalarga taqdim etish sog'lom avlodni tarbiyalashning muhim vazifalardan biridir. Xalq harakatli o'yinlari, milliy sport turlari asrlar davomida davrlarga mos ravishda takomillashib kelgan. Shuningdek "Oq terakmi ko'k terak", "Mushuk va sichqon", "Chillak", "Tosh o'yini", "Ot o'yini", "O'ningni top", "Quvnoq g'ozlar" kabi milliy o'yinlar o'quvchilarni chaqqon, ephchil, dovyurak bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Shuni ham aytish kerakki, o'yinning boshqa tarbiya usullaridan ustunligi bolalarning hamkorligini oshiradi. Ijodiy tafakkurini rivojlantirib, shijoatli, qiyinchiliklarga chidamli bo'lishini ta'minlaydi. Chiniqib borishga har bir mashg'ulotda o'z oldiga maqsad qo'yish va mashq qilish jarayonida unga yetish uchun harakat qilishni o'quvchilar o'rganib boradilar. Masalan, "Arqon tortish" o'yini. Bu o'yinda bolalar o'zlarining kuchini sinab ko'rib, naqadar sog'lomligini sinab ko'rishadi, shuningdek, ularning g'alaba qilish uchun qat'iy harakat qilishga rag'obati oshadi. Tortishuv jarayonida sabr-chidamli bo'lish ko'nikmalari ortadi. Qolaversa o'yin vaqtida bolalar fikrlashadi. Yengilayotgan guruh a'zolari oyoqlarini tirab, kuchlarini to'plab olish va birdamlik bilan harakat qilishga o'rganadilar.

Sport o'yinlari o'quvchilarda quyidagi hususiyatlarni shakllanishiga xizmat qiladi:

sabr chidamga o'rgatish;

o'z-o'zini boshqarishga o'rgatish;

bolalarni fikrlashga o'rgatish;

hozirjavob bo'lishga tayyorlash;

o'yin davomida birdamlik va hamdardlikka o'rgatish;

jamo bo'lib oharakat qilishga o'rgatish va shu kabilar

va shu kabilar.

Buyuk mutaffakkir Abu Ali ibn Sino o'z davrida badantarbiya bilan tana salomatligini yaxshilash va mustahkamlash, kasallikning oldini olish va undan forig' bo'lish va boshqa hollarda keng foydalanish masalasini ko'p marta uqtirgan hamda asarlarida ifodalagan. Shuning uchun Abu Ali ibn Sino "Kishi salomaligida yugurmasa, kasalligida albatta yuguradi" yoki mashqlar bilan mo'tadil shug'ullangan kishi hech qachon dori – darmon ichishiga hojat qolmaydi" – deb bejiz aytmagan. Yoki "Men qoldirib ketayotgan zo'r tabirlardan biri - tozalik, ikkinchisi – parxez, uchinchisi – badantarbiya, qolganlari – mijoz bilan kayfiyatdir", – deydi. Jismoniy tarbiya sog'liqni mustahkamlash, yuqori ish qobiliyatga erishishga, hayotiy muhim harakat uquv va malakalarni egallashga yo'llangan. Uodamni unumli mehnat qilishga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Jismoniy hususiyatlardan tashqari, bu vaqtda qimmatli ruhiy xususiyatlar ham rivojlanadi. Turli xil jismoniy mashqlar, harakatli o'yinlar, sport jismoniy tarbiyasining vositalari hisoblanadi. Ular bilan uy sharoitida, maktabda, bolalar sport maktsblarida shug'ullanadilar. Turli yoshda jismoniy tarbiya turli xil vazifalarga ega.

- Tahlil va natijalar (Analysis and results). I-IV sinf o'quvchilari muskul sezgilarini harakat tempi va harakat ko'lamini, muskullar taranglashishva bo'shashish darajasini farq qilish qobiliyatini takomillashtiradilar. Ular harakatning to'g'ri texnikasini egallaydilar, ya'ni kerakli yo'nalishlarda, ritmda, tempda, tegishli muskullar taranglashishi bilan mashqlar bajaradilar. Agar maktab o'quvchilari harakatlarning asosiy elementlari to'g'ri bajarishni o'rganmagan bo'lsalar, harakatni oxirigacha yetkazishga intilmasalar ular yetarli natijalarga erisholmaydilar. Harakat texnikasini takomillashtirish odam shaxsini shakllantirish bilan bog'liq. Jismoniy tarbiya organizmga rivojlantiruvchi, tuzatuvchi ta'sir etadi. Uqaddi – qomatdagi nuqsonlarni, umurtqa pog'onasini qiyshayganligini, bukchayganlikni yo'q qiladi; jismoniy mashqlar yordamida qomatdagi ayrim kamchiliklarni, ya'ni ko'krak botiqligi, yelka kichikligi va muskullar yaxshi rivojlanmaganligini ham to'g'rilashi mumkin. Qiz bolalar va og'il bolalar uchun maxsus mashqlar ko'pmleksli mavjud. Ularda organizmning xususiyatlarini o'g'il bolalar va qiz bolalar qomatiga bo'lgan estetik talablar hisobga olinadi. Bundan tashqari jismoniy mashqlar odamning psixik holatini, tashqi ko'rinishini va kayfiyatini yaxshilaydi, umumiy hayotiy tonusni oshiradi.

Buyuk hakim Abu Ali ibn Sino "bola xotirasini mustahkamlashda tongi badantarbiyani muntazam ravishda bajarish, chopish, suzish, tabiat manzarasini to'yib tamosha

qilish va musiqa tinglash samarali natija beradi”, – deb uqtirgan. [5. 304 b.] Buyuk kelajagimiz vorislari bo'lgan yosh avlodni har tamonlama kamolotga yetishida jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishning ahamiyati kattadir. Maktab o'qituvchi xodimlari o'quvchilarga nosog'lom turmush tarzining kasalliklarga, azob – uqubatlarga yetaklashini, sog'lom turmush tarzi esa salomatlikka, baxtli umrga yetaklashini targ'ibot qilishlari lozim.

Har bir davlatning taraqqiyoti, mustahkamligi ko'p jihatdan yosh avlodning ham jismonan, ham ma'nan sog'lomligiga bog'liq. Barkamol avlodni tarbiyalash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, hozirda ustuvor vazifa deb qaralmoqda. Sog'lom avlodni voyaga yetkazishning asosiy yo'nalishlari muhtaram Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan mustaqillikning ilk kunlaridanoq ilgari surib kelinmoqda. 2005-yilni “Sihat – salomatlik yili” deb e'lon qilinishi munosabati bilan Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 25-yanvardagi “Sihat – salomatlik yili” Davlat dasturi to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga binoan Xalq ta'limi Vazirligining 31-yanvardagi 19-sonli buyrug'i chiqarilgan. Shu buyruq asosida Respublika ta'lim markazining 16-fevraldagi 6-sonli buyrug'i ishlab chiqildi. “Sihat – salomatlik yili” Davlat dasturidagi belgilangan tadbirlarni amaliyotda tadbir etish fidokorona mehnatni talab etadi. Chunonchi, o'sib kelayotgan yosh avlodning har tamonlama sog'lom bo'lishi uchun o'quvchilardan sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ekologik va gigiyenik tarbiya berish juda muhim vazifalaridan biri sanaladi. Bu borada sog'lom turmush tarzini, yashash tarzini targ'ib etish bo'yicha umumiy o'rta ta'lim maktablarida salomatlik darslari kiritilgan bo'lib, unda ekologik va gigiyenik tarbiya berib boriladi. Oquvchilarning shaxsiy salomatligi xususida bilimlar berish, uni muhofaza etish, ularda gigiyenik bilimlarga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lish, bolalar sog'ligini saqlash va ularni kundalik turmushda hayotga joriy etish maqsadida olib boriladigan darslar o'quv yili davomida har bir sinfda 17 soatga mo'ljallangan. Bu darslarni o'qitishdan maqsad o'quvchilarga ruhiy, ma'naviy barkamollikka erishish yo'llarini, sog'lom avlodni sog'lom turmushga tayyorlash kabi masalalarni o'rgatish, ongiga singdirishdan iborat. Davlat ta'lim standarti boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'z salomatligi va jismoniy kamolotiga oid egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalariga quyidagi talablarni belgilab beradi:

Inson salomatligi va jismoniy kamolotiga oid gigiyena va me'yorlari, o'z sog'ligini muhofaza qilish, o'zi uchun bo'lgan xavf – xatarni oldini olish, tozalikka rioya qilish, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy chiniqish, badan tarbiyasi, jismonan go'zal bo'lishga intilish, jismoniy nafosatni his etish va undan zavqlanish kabi tushunchalarni bilish;

Chiniqish, muntazam badantarbiya qilish, yuvinish, jismoniy mashqlar bajarishning mohiyatini anglash;

Ertalabki gimnastika mashqlarini bajarish;

Shaxsiy gigiyena me'yorlarini bilish, unga amal qilish;

Birinchi tibbiy yordam ko'rsatishni bilish;

Kun tartibiga rioya qilish;

Tishlarni parvarish qilish. Tishlarni kasallanishi va undan saqlanish;

Ovqatlanish gigiyenasiga rioya qilish;

“Salomatlik – tuman boylik” tushunchasi va unga amal qilish;

Inson salomatligi uchun zararli bo'lgan odatlarni bilish.

Har bir o'quvchi ko'rsatmalarga erishishi davlat tomonidan talab qilinadi. Olib boriladiga ishlar, avvalo, har bir insonda sihat – salomatlik madaniyatini shakllantirish, jamiyatda sog'lom muhitni yuzaga keltirish, ona tabiatni muhofaza qilish ko'nikmalarini tarbiyalaydi. Boshlang'ich sinf metod birlashma yig'ilishlarida o'qituvchilar sog'lom – turmush tarzini targ'ibot etish bo'yicha taklif etilgan yangiliklar, ilg'or texnologiyalar bo'yicha fikr yuritishlari,

tajriba almashishlari lozim. Boshlang'ich sinflarda tarbiyaviy soat darslarini quyidagi mavzular bilan o'tkazish tavsiya etiladi:

“Salomatligingiz o'z qo'lingizda”;

“Reproduktiv salomatlik va sog'lou oila”;

“Giyohvandlikka qarshi kurashish va uni oldini olish”;

“Tez tibbiy yordam ko'rsatish”;

“Atrof – muhitni muhofaza qilish”;

“Suv – hayot manbai”;

“Salomatlik kushandalari”;

“Salomatlik – tuman boylik”;

“Tabiatga g'mxo'r bo'ling”;

“Salomatlikni mustahkamlashda jismoniy mashqlarning ahamiyati”;

“O'quvchilarning kun tartibi”;

“2004-2009-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish

Davlat umummilliy dasturi to'g'risida”gi farmonning beshinchi yo'nalishi aynan bolalar sportining rivojlantirish xususida ekanligi bejiz emas. Chunki, bolalarni jismoniy mashqlar bilan shug'ullantirish ularni kuchli, chaqqon, chidamli, irodali, bardam, jasur, go'zal va harakatchan qiladi. Natijada bolalarning ish qobiliyati yuqori bo'ladi. Yuksak ish qobiliyatiga ega bo'lish – sog'lomlikning birinchi belgisi. Shuningdek, jisminiy mashqlar bilan muntazam shug'ullunish o'pka, ovqat hazm qilish va bola tanasidagi boshqa a'zolarining ishini yaxshilaydi. Eng asosiy organizmning tashqi muhitning salbiy ta'sirlariga hamda kasallik qo'zg'atuvchi mikroblarga chidamliligini oshiradi. Yaxshi jismoniy tayyorgarlikka ega odam kam kasal bo'ladi, agar kasal bo'lib qolsa, xastalikni oson va to'liq yengadi, ish qobiliyatini esa tez tiklaydi. Demak, jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish inson salomatligiga ijobiy ta'sir etib, uni jismonan rivojlantiradi, baquvvat qiladi, salomatligini mustahkamlaydi, hayotining yangi qirralarini ochishga imkon yaratadi. Har qanday jamiyatning farzandlari barkamol, sog'lom rivojlanishi uchun tabiiy muhit yuqori darajada ekologik sifat va miqdor ko'rsatkichlariga ega bo'lmog'i darkor. Shu bilan birgalikda, har bir jamiyat a'zosi ekologik ong va tafakkur sohibi bo'lishi, o'zining yashash joyi makonini e'zozlashi va sevishi kerak.

- **Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).** Yuqoridagilardan kelib chiqib, mamlakatimizda ekologik ta'lim – tarbiyaga alohida e'tibor qaratilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarning boshlang'ich 1-4-sinflarida o'qitilayotgan “Atrofimizdagi olam”, “Tabiatshunoslik” fanlar dasturlarida o'quvchilarga eko;ogik saboq berishga keng e'tibor qaratilgan. Bu bejiz emas albatta. Barkamol avlodni shakllantirishda ekologik muammolarni hal etish borgan sari dolzarb bo'lib bormoqda. “Xalqaro hamjamiyat insonning nafaqat yashash huquqi, balki to'laqonli va sog'lom turmush kechirish uchun zarur mo'tadil atrof – muhit sharoitlariga ham bo'lgan huquqlarining muqaddas va daxlsizligini allaqachon e'tirof etgan”, – deb yozadi muhtaram birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov “O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida” asarida. Hozirgi davrda, xususan ilm-fan va texnika, turli xil texnologik jarayonlarga ehtiyoj nihoyatda ortgan sharoitda, o'sib kelayotgan yosh avlodga ekologiya va atrof – muhitning muhofazasi asoslaridan nazariy va amaliy bilim berish uchun darslarda va darsdan tashqari tadbirlarda quyidagi mavzularni o'tish tavsiya etiladi. “Tabiatni asrab – avaylash”, “Atrofimizdagi havo va suvni muhofaza qilish”, “Suvni ehtiyot qiling”, “Tabiat va inson – bir butun”, “Ekologiya nima?”, “Ekologik tabiat”, “Havo muhitining ifloslanishi”, “Ekologik javobgarlik”. Ushbu mavzular orqali tabiatga va uning boyliklariga shavqatsizlaricha munosabatda bo'lish oqibatlari, Orol bo'yidagi achinarli yuzaga kelishi, hozirgi vaqtda bolalarning nimjon bo'lishi, ko'p kasalga chalinishining bosh sababi atrof – muhitning, ekologiyaning buzulishi ekanligini tushuntirib berish. O'tladigan mavzularning tarbiyaviy vazifasi – o'quvchilarda har bir kishining

salomatligi uni o'rab turgan tashqi sharoitga ekanligi haqida tushuncha hosil qilib, ularga ekologik tarbiya berish, ajdodlarimizning tibbiyot faniga qo'shgan ulkan hissalarini o'rganib, ularga nisbatan hurmat, ilmiy meroslariga qiziqish uyg'otishdan iborat. mavzularni rivojlantiruvchi maqsadi-o'quvchilarga tabiatshunoslik, jimoniy tarbiya, odobnoma, salomatlik fanlarini o'zaro boylab o'rganishi va fan haqida mantiqiy fikrlarni takomillashtirishdan iborat. O'qituvchi mavzularni o'tish jarayonida mavzuning maqsadiga muvofiq holda turli xil ko'rsatmali qurollar, o'quv vositarida: jadvallar, odam a'zolari tushirilgan rasmlardan foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Mavzularni o'tishning tarbiyaviy maqsadi. O'quvchilarga insonlarning sog'lig'ini muhofaza qilishga, yosh avlodni sog'lomlashtirishga qaratilgan tadbirlari, inson salomatligiga atalgan asarlari bilan ulkan hissa qo'shgan vatandoshlarimiz haqida keyingi yillarda birinchi Prezident I.A. Karimov tashabbusi va odil siyosat orqali odam va uning salomatligi haqida erishilayotgan yutuqlarimiz to'g'risida tushuncha beriladi. Sihat-salomatlik har bir kishi uchun baxt-saodatdir. Insonning mehnat unumi, mamlakatning iqtisodiy qudrati, xalq farovonligi kishilarning salomatligiga bog'liqdir. Har bir salomatligini saqlash va mustahkamlash uchun avvalo o'zining tana tuzilishini, har qaysi a'zolarini ish faoliyatini va ularning normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan gigiyenani bilishi kerak. Inson tanasi barcha a'zolarini ishi bir-biri va tashqi muhit bilan bog'liq. Ba'zi maktablarda bola organizimi uchun mos sharoit yaratilmasligi yoki gigiyena

qoidalariga amal qilmaslik oqibatida maktab o'quvchilari talaygina qismining tayanch-harakatlanish, yurak-qon, nafas olish a'zolari kasalliklari ko'rish o'tkirligini pasayishi kuzatilmoqda. Masalan: sinf partalari o'quvchining gavdasiga mos kelmaganda tayanch – harakatlanish a'zolarini, yorug'lik kuchi kamligidan ko'z o'tkirligining, sinf xonalari yetarli isitilmaganligi oqibatida nafas olish organlarining ish faoliyati buziladi. O'quvchilar salomatligini muhofaza qilish va ular ongida sog'lom turmush shaklini rivojlantirish borasidagi xalq ta'limi xodimlarining tibbiy gigiyenik bilim darajasi yetarli bo'lishi kerak. Negaki, yo'hslikdan o'rganilgan bilim, hayotiy ko'nikma inson hayoti davomida bir umr unga yo'ldosh bo'ladi va an'ana sifatida avloddan- avlod ga o'tib boradi.

Shu bois, barch ta'lim muasasalarida o'quvchilarga tibbiy bilimlar berish ularda o'z sog'ligini himoyalash ko'nikmasini hosil etish ishiga aholi salomatligini kafolatlaydigan asosiy omil sifatida qaralib kerilmoqda. Ta'lim dasturlariga yangidan kiritilgan "Odobnoma", "Inson va uning salomatligi" predmetlari bu borada eng muhim vosita vazifasini o'tab kelmoqda. Ozod va obod yurtimizda Vatan, millat, or-nomus kabi muqaddas tuyg'ular kabi sog'lom avlod yaratish tuyg'usi ham xalqimiz qalbidan chuqur joy oldi va olmoqda. Keng miqyosida olib borilayotgan harakatlar ijobiy samara berishi shubhasiz. Keyingi yillarda amalga oshirilgan islohotlar ushbu harakatlar xalq ta'lim tizimida jismoniy tarbiya va sportni yangi bosqichga olib chiqdi.

ADABIYOTLAR

1. Xo'jayev F., Usmonxo'jayev T.. Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslari. – Toshkent. 1996. – 72 b.
2. Глухов Б.И.. Физическая культура и формирование здорового образа жизни. – Киев. 1989. – 79 с.
3. Karimov I.A.. Barkkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent. Sharq. 1998. – 27 b.
4. Karimov I.A.. Kelajakni jasoratli odamlar quradi. – Toshkent.1999. – 12 b.
5. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. Tuzuvchilar: I.Karimov, X.Xikmatullayev. – Toshkent. 1993. – 304 b.

UDC: 407 (A-50)

Kamola ALIMOVA,
Uzbekistan State World Languages University,
Senior teacher, department of integrated English language teaching № 2
E-mail: kamola75@gmail.com

Reviewer: Atadjanova Shakhnoz Abbasovna, Ph.D., associate professor, TSPU named after Nizami

TECHNIQUES OF DEVELOPING LEXICAL SKILLS AND THEIR IMPLEMENTATION

Abstract

Teaching foreign languages is a multi-component process that includes a number of skills and abilities. Mastering a lexical skill has a systemic meaning, since vocabulary, along with grammar, is the basis of any language. A learner's lexical skill implies working not only with a specific word, but also with thematic and semantic groups, word formation and the rules for using it in the context of speech in accordance with the grammatical and stylistic structure of the utterance text. In this work, we are trying to answer the question of what exactly is a lexical skill and what effective ways are available for its development.

Key words: lexical skill, vocabulary, text, grammar, language, lexical unit.

ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

Аннотация

Обучение иностранным языкам – это многокомпонентный процесс, включающий в себя ряд навыков и умений. Владение лексическим навыком имеет системное значение, так как лексика, наряду с грамматикой, составляет основу любого языка. Лексический навык учащегося предполагает работу не только с конкретным словом, но и с тематическими и семантическими группами, словообразованием и правилами его употребления в контексте речи в соответствии с грамматической и стилистической структурой текста высказывания. В данной работе мы пытаемся ответить на вопрос, что же такое лексический навык и какие существуют эффективные способы его развития.

Ключевые слова: лексический навык, лексика, текст, грамматика, язык, лексическая единица.

ЛЕКСИК КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ

Аннотация

Маълумки, чет тилларини ўргатиш кўп қисми жараён бўлиб, бир қатор кўникма ва қобилиятларни ўз ичига олади. Лексик кўникмаларни ўзлаштириш жараёни тизимли аҳамиятга эга бўлиб, бу жараён грамматик кўникмалар билан бир қаторда ҳар қандай тилининг асосидир. Талабанинг лексик кўникмаси фақат маълум бир сўзни билиш билан эмас, балки матнинг грамматик ва стилистик тузилишига мос равишда мавзу ва семантик гуруҳлар, сўз ясаши ва нутқ контекстида ундан фойдаланиш қоидалари билан ишлашни ҳам ўз ичига олади. Ушбу мақолада биз лексик кўникма ва уни ривожлантиришни самарали усуллари, ҳамда уларни амалиётга жорий этиш шакллари масалаларини ёритишга ҳаракат қиламиз.

Калит сўзлар: лексик кўникма, луғат, матн, грамматика, тил, лексик бирлик.

Introduction. One of the most important tasks in learning a foreign language is vocabulary replenishment. However, knowledge of the volume of one or another foreign word in the native language does not yet speak of the formation of a lexical skill, since it “is an automated action of choosing a lexical unit adequately to the concept and its correct combination with other units in productive speech and automated perception and association with meaning in receptive speech. The modern approach to teaching a foreign language necessitates prompt and at the same time very high-quality preparation for the functioning of its language means. The level of formation of communicative competencies directly depends on the quality of mastering language means, including the lexical side of speech activity.

According to L.V. Shcherba, vocabulary - is the living matter of language, it serves for the objective content of thought, that is, for naming. We consider vocabulary as a collection of words and associations that are similar in function to them, forming a certain system. The vocabulary consists of lexical units, which can be whole (or undivided) and separate (or dismembered). Lexical units can be: 1) words; 2) stable phrases; 3) clichéd phrases (expressions).

Vocabulary is the most important component of speech activity: listening and speaking, reading and writing, which determines its place in every foreign language lesson, and the formation and improvement of lexical skills is

constantly in the field of view of the teacher. The lexical units of the language, along with the grammatical ones, are the necessary building material with the help of which speech activity is carried out, therefore they constitute one of the main components of the learning content of the foreign language.

The effectiveness of vocabulary learning depends on:

- the personality of the teacher, from his professional qualities, creativity, i.e. his ability to plan the work on lexical units is interesting, the result of which will be the complete assimilation of the program lexical minimum by the students and the firm consolidation of active vocabulary in their memory at the middle and senior stages of learning.

- active and passive vocabulary of the student, which depends on a number of extralinguistic factors: the level of initial training of students, their abilities, etc.

When teaching vocabulary, one should take into account the fact that lexical units have their own specifics:

1) The form of a word is understood as its sound shell, which is perceived by ear.

2) The meaningful side of a word is understood as its meaning.

3) Due to grammatical design, the word forms word forms.

4) Due to the ability to combine with other words, the word forms phrases.

By teaching vocabulary, we teach the language, which is the main task of the methodology of teaching a foreign language.

Stages of work on vocabulary:

- 1) Stage of presentation of new lexical units;
- 2) The stage of semantization (disclosure of the meaning of new lexical units);

Methods and analysis. Lexical competence is the basis for teaching a foreign language. Moreover, lexical competence is an integral part of communicative competence in general, therefore the development of lexical skills plays a crucial role in learning a foreign language. A person with an insufficient vocabulary will not be able to understand the interlocutor or express his thoughts, therefore, special attention should be paid to the development of these skills [1].

The development of lexical skills meets the requirements for the achievement of personal, metasubject and subject educational results. The most important means of teaching vocabulary is the use of various exercises, and they, in turn, are the main form of organizing activities. When teaching, it should be remembered that success largely depends on correlating the qualities of the exercise with the content, the intended goal and the conditions for achieving it. The problem of teaching the lexical side of speech was dealt with by such methodists as E.N. Solovova, E.I. Passov, A.A. Mirolubov, S.F. Shatilov, I.V. Rakhmanov, L.V. Shcherba and others.

The process of forming the lexical skills of schoolchildren is long and laborious. In the methodological literature, it is customary to distinguish 3 main stages of work on vocabulary. The first stage is the stage of introduction, semantization of a new word and its primary reproduction.

An important role in teaching vocabulary is played by a correctly selected by the teacher method of semantizing new lexical units, revealing their meaning. The most popular way is translation into the native language.

The fundamental principles for vocabulary training (according to the communicative approach in teaching foreign languages) are: systematic training, situational training exercises and student independence. Exercises should reproduce real communication situations, be varied, interesting for students, and should develop their language abilities.

In my work, I use the following exercises:

- 1) make up phrases from these scattered words,
- 2) correlate words in columns so that phrases are obtained,
- 3) fill in gaps in sentences or complete sentences,
- 4) underline words with the opposite meaning,
- 5) find words with synonymous and opposite meanings,
- 6) answer questions using these words,
- 7) name a generalizing word for a given group of words,
- 8) various playing exercises,
- 9) describe a word, concept using a spider - gram or cluster,
- 10) find words on the topic

The role of lexical games cannot be overestimated, they help to focus the attention of schoolchildren on lexical material, expand vocabulary and allow to work out lexical units in situations of real communication. My students love crosswords, chainwords, bingo.

For better memorization of words, you can use rhymes, songs containing new words. It is also necessary to mobilize special methods of memorizing words, such as: pronouncing with different loudness, rhythmic pronouncing to some familiar motive. Such techniques are successfully used by teachers of intensive methods.

My students keep dictionaries in which they write down words and their transcriptions. Many words are ambiguous, we often write down several of the most common meanings of the word, always with examples. Also, I often draw the attention of students to the different use or pronunciation of a word in the British and American versions, students like this especially and, accordingly, they are better remembered.

The use of information and communication technologies can significantly increase the efficiency of the vocabulary learning process. The simultaneous impact on the student's hearing and vision increases the volume and quality of the assimilation of lexical material.

There are a number of difficulties in assimilating lexical material, which are due to:

- polysemy of lexical units
- wide compatibility of lexical units
- ways of word formation
- difference or incompatibility with the native language and other factors

Discussions. In order to avoid these difficulties, it is necessary to organize such training, in which work on a foreign language word ensures the creation of a mobile vocabulary, as well as the creation of conditions to prevent it from being forgotten and its adequate use in speech.

Lexical competence extends to your vocabulary equivalent and its thematic content. As stated above, lexical skill is a complex phenomenon, in the structure of which two subspecies are distinguished: receptive and productive skills.

Receptive lexical skills are manifested in listening and reading, allowing you to recognize and recognize lexical units using different channels of perception.

Productive lexical skills allow you to choose the correct linguistic phenomenon in accordance with the context and the rules of word formation in oral and written speech [5].

The lexical skill formation process consists of several levels. O.S. Levitskaya notes that foreign linguists distinguish four main steps in the study of vocabulary:

- perception of the word,
- understanding the meaning,
- memorization and use in speech.

Simultaneously with these stages, the assimilation of the cultural, psycholinguistic, grammatical and textual aspects takes place [1].

In the domestic teaching methodology, this system is somewhat broader. So, A.N. Shchukin gives the following levels of lexical skill formation: "perception of a word (with the subsequent creation of a sound image), awareness of the meaning of a word, imitation of a word (in isolation or in a sentence), designation aimed at independently naming objects defined by a word, combining "[11].

Generalization of these approaches to the level of differentiation of the development of a lexical skill allows us to distinguish three main stages:

- 1) familiarization with the function of a word, its meaning and formal features;
- 2) training and mastering words;
- 3) the use of new linguistic phenomena in the process of communication.

Methods of teaching vocabulary skills are always developing, every year the learning process becomes more and more diverse. A review of domestic and foreign literature makes it possible to make a brief generalization of modern strategies for the development of lexical skills.

Building up the vocabulary equivalent, as noted above, is one of the components of lexical skill development. The standard memorization of a word and its meanings, as a rule, does not bring good results, therefore, in the methodology of teaching a foreign language, methods of uninterrupted

semantization are becoming popular, contributing to the growth of students' interest.

To assimilate specific concepts, they use illustrations, photographs, tables, diagrams, etc.

The use of monolingual dictionaries, as well as, as E.V.Susimenko notes, work with different types of grouping of vocabulary allow you to study and understand abstract concepts:

- 1) thematic
- 2) lexical and semantic,
- 3) word-building nests.
- 4) associative-semantic and functional-semantic fields.

It should be said that working with groups of linguistic phenomena is effective in teaching abstract and concrete concepts. Universal memorization techniques also include the creation of mental maps, the use of mnemonic techniques, gestures and facial expressions [9].

Working with context is especially important when developing vocabulary skills. Consciously memorizing linguistic manifestations in context is more effective than memorizing isolated words. S. Thornberry considers guessing the meaning of vocabulary from the context one of the most productive strategies of semantization [4].

The most popular in training the studied vocabulary at this stage are conditional communication exercises associated with the presence of a given speech situation.

Play methods can increase the interest of students at the stage of development of lexical skills. As N.B.Marchan points out in his works, "the play approach can be used at any age, by adapting the content and form of classes for the age characteristics of each specific group" [6].

Lexical skills are basic in learning a foreign language. It is important to remember that their formation and development occurs most successfully in conditions of a competent combination of modern techniques and techniques that allow to interest and motivate students to master vocabulary and create a comfortable psychological atmosphere in the classroom.

Thus, the work on the development of lexical skills at a particular stage depends on the teaching method that the teacher uses in a foreign language lesson. In accordance with the modern communicative method of teaching a foreign language, new lexical units should be introduced, where possible, in contexts close to real communication situations and corresponding to the interests of a given age group of students.

Conclusions. In our work, we touched on the development and formation of lexical knowledge in the classroom, through various ways, methods, methods of teaching English.

When learners start learning English, they come with varying levels of vocabulary.

It is important to identify: strong, moderately capable and those whose level is weaker than everyone else. After that, you should select and develop an individual educational action plan, an accurate work program that takes into account the different levels of knowledge and abilities of students.

The entire learning process is the path of: self-development, the formation of a broad outlook of the individual. This opens up great prospects for further employment, finding an interesting, promising place of work.

REFERENCES

1. Lebedeva N.N. Principles and methods of play therapy / ed. A.G. Leaders. - M., 2007.
2. Leontiev A.A. Language and speech activity in general and educational psychology / A.A. Leontiev. - M: RAO / MPSI, 2001. -- 127 p.
3. Matyushkin A.M. Problem situations in thinking and learning. M., 1972.
4. Melnikova E.L. Problem-based learning technology. School 2100.
5. Filatova V. M. Methods of teaching foreign languages. Textbook for students of teacher training colleges. Rostov n / a: Phoenix, 2004. -- 416 p.
6. Shamov A.N. Methods of teaching foreign languages: general course: [textbook] 2nd ed., Revised. And add. - M.: AST Moscow: East-West, 2008. -- 253 p.
7. Corsini R. Psychological encyclopedia. Auerbach A. 2001 - 280 p. 47. Rogova G.V., Rabinovich F.M., Sakharova T.E. Teaching methodology foreign languages in high school. - M.: Education. - 1991.
8. Rubinstein S.L. Fundamentals of General Psychology / S.L. Rubinstein. - SPb.: Peter, 2006. -- 712s.
9. Selevko G.K. Modern educational technologies. - M.: Public education, 1998.
10. Solovova E. N. Methods of teaching foreign languages. Basic course of lectures. - M.: Education, 2005. -- 38 p.
11. Solovova E.N. Methodology for teaching foreign languages. Basic course of lectures. - M.: Education. - 2002.
12. Sukhomlinsky V.A. Wise fall of the collective / V.A. Sukhomlinsky. - M.: Young Guard, 1975. 384 p.
13. Elkonin D.B. Psychology of the game / D.B. Elkonin. - M.: "Pedagogy", 2009.
14. Yakimanskaya I.S. Personality-oriented learning system: principles of its construction. - M., 1996.

УДК: 37.009(64.266.7)

Гофур АМАНОВ,
Гулистон давлат университети ўқитувчиси
E-mail:mannur_25@mail.ru

ЎзМУ доценти А.Ўтамуродов тақризи асосида

FEATURES OF SPIRITUAL AND ETHICAL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF SOCIALIZATION OF YOUTH

Annotation

It consists of a scientific and philosophical study of the spiritual environment of youth and the process of its moral education, work carried out in the life of our society, as well as research in this area and their focus. Socialization is a process by which a person assimilates a system of knowledge, norms and values that allows him to live in society. This article examines the philosophical views on the spirituality of youth, as well as the spiritual life and development of our society, as well as issues of improving social life, as well as complex mechanisms of socialization. The relationship between society and the individual is analyzed socially and philosophically.

Keywords: Spiritual environment, socialization, social philosophy, personality, temperament, mental-conceptual, ideological immunity, social adaptation, cultural environment, pluralism.

ДУХОВНАЯ ПРАВСТВЕННОСТЬ В СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ ОСОБЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

Духовная среда молодёжи и процесс её нравственного воспитания, работа, проводимая в жизни нашего общества, а также исследования в этой области и научно-философское изучение их аспектов. Социализация – это процесс, усвоение человеком систему знаний, норм и ценностей, позволяющую ему жить в обществе. В данной статье рассматриваются философские взгляды молодёжи на духовность, а также вопросы духовной жизни и развития нашего общества и оздоровления общественной жизни, сложные механизмы процесса социализации. Анализ социально-философских взаимоотношений общества и личности.

Ключевые слова: духовная среда, социализация, социальная философия, личность, темперамент, ментально-концептуальная, идеологический иммунитет, социальная адаптация, культурная среда, плюрализм.

ЁШЛАР ИЖТИМОЙЛАШУВИДА МАЪНАВИЙ – АХЛОҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Аннотация

Ёшлар маънавий муҳити ва уларни ахлоқий тарбиялаш жараёнида, жамиятимиз ҳаётида амалга ошириладиган ишлар ҳамда мазкур соҳада олиб бориладиган тадқиқотлар ва уларнинг эътиборли томонларини илмий-фалсафий жиҳатдан ўрганишдан иборат. Ижтимоийлашув - инсон томонидан жамиятда ҳаёт кечириш имконинини берувчи билимлар, нормалар ва кадрлар тизимининг ўзлаштирилиш жараёнидир. Ушбу мақолада ёшлар маънавиятига доир фалсафий қарашлар, ҳамда жамиятимизнинг маънавий ҳаёти ва тараққиёти қолаверса ижтимоий ҳаётни соғломлаштириш масалалари, ҳамда ижтимоийлашув жараёнининг мураккаб механизмлари келтириб ўтилган. Жамият ва шахс ўртасидаги муносабатлар ижтимоий-фалсафий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Маънавий муҳит, ижтимоийлашув, ижтимоий фалсафа, шахс, темперамент, ақлий-концептуал, мафкуравий иммунитет, ижтимоий мослашув, маданий муҳит, плюрализм.

Кирриш. Ёшларнинг мафкуравий иммунитетини шакллантириш, уларнинг дунёқарашини тарбиялаш ва дунёга муносабатини такомиллаштириб бориш бугунги куннинг долзарб масалалари қаторига қиради. Шунингдек, ёшлар маънавий-ахлоқий баркамоллигини таркиб топтиришнинг, ривожлантиришнинг замонавий педагогик технологиялари, йўналишлари, ижтимоий муҳитда таълим-тарбия ишларининг шакллари назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилинган. Баркамол авлодни шакллантиришдек буюк вазифани амалга ошириш давом этаётган ҳозирги даврда бу ишнинг муқаддимаси бўлган маънавий-ахлоқий тарбия масаласига эътибор вазибалардан бири бўлиб қолмоқда. Бу жараёнда ёш авлоднинг жисмоний ва ақлий салоҳиятини шакллантириб, билимнинг амалиёт билан ҳаммаҳанглигини таъминлаш учун замин ҳозирланади. Чунки ёш авлод эртанги кунимиз давомчиларидир. Шу маънода, ёшларда ижтимоий фаоллик позициясини шакллантиришда фалсафа ва унинг роли ҳамда аҳамияти хусусида тўхталиб ўтар эканми, унинг қуйидаги жиҳатлари аҳамиятга молик.

Ёшлар ижтимоийлашуви: “Ижтимоийлашув” атамаси кўп маъноли бўлиб, кўпгина муаллифлар томонидан берилган таърифлари унчалик ҳам мос келмайди. Мазкур атаманинг тарихи турли хил манбаларда ҳар хил кўринишда келтирилган. Масалан, Е.Ю.Антохова Г.Зиммелнинг асарларида марказий тушунчалардан бири бўлган Vergullscaltung-немис тилидаги атама сифатида пайдо бўлган деб ҳисоблайди. Ушбу таржима тўғри бўлганми ёки йўқми-муҳим эмас, энг асосийси бу тушунча 1937 йилда нашр этилган Сазерленд Вудворднинг “Социология фанидан дарслик”да фойдаланиб, мумтоз социологиянинг асосий мунозара объектига айланди[1]. Аммо Е.Б.Шестопаль фикрича биринчи бор ижтимоийлашув тушунчаси илмий муомалага Америкалик социолог Ф.Гидденс ва француз социопсихологлари томонидан XIX аср охирида киритилган экан[2]. Кейинчалик бу тушунча назарий тушунча сифатида расмий мақом олиб, америка социологияси уюшмаси рўйхатига киритилди. Ижтимоийлашув жараёнининг тушунчасини англаш учун инсон табиатини тўлиқ таҳлил этиш лозим бўлади. Бизга маълумки инсон ижтимоий мавжудот ҳисобланади. Ҳар ҳолда Э.Фромм

томонидан айтилган икки қоидага ҳеч ким шубҳа қилмас керак: Бу “Ўз моҳиятига кўра инсоний мавжудотлар бир-бирига ўхшаш. Биз барчамиз-ялғизликнинг қисми: биз ҳаммамиз моҳиятимизга кўра бирмиз, лекин шунга қарамай ичимизда ҳар биримиз-қайтарилмас, ноёб мавжудотмиз. Ушбу қарама-қаршилик бизнинг бошқа инсонлар билан мулоқотларимизда қайтарилиб турилади”[3]. Инсон фаолияти, инсоният тарихий тараққиёти ўз-ўзидан ижтимоий тараққиёт ҳисобланади. Жамият, ижтимоий муносабатлар унинг инсон сифатида шаклланишига олиб келган. Инсон – жамиятлашган (ижтимоийлашган) одам. Ундаги барча хислатлар, фаилатлар тарихий тараққиёт туфайли вужудга келган. Индивид ўзига хос хислатлари билан бошқалардан фаркланадиган, алоҳида олинган одам. Индивиднинг ўзига хос хислатларига, унинг табиати, руҳий ҳолати (характери, темпераменти, ҳаёлоти, хотираси), ўзига хос фикрлаш тарзи киради. Индивиднинг ўзигагина хос хислатлари – индивидуаллик тушунчасида ифодаланади. Индивидуаллик: одамнинг бошқалардан фарқи, фақат ўзигагина хос хислатлари, хусусиятлари, у инсонга хос қобилиятлар, талантда намоён бўлади. Индивидуаллик ҳар бир инсоннинг ҳаёти, турмуш тарзи, унинг фаолиятининг барча соҳаларига тааллуқли. Индивидуаллик алоҳида олинган инсоннинг аниқ хатти-ҳаракатлари, малакаси, лаёқати, одат ва кўникмаларини ифодалайди. Айни вақтда индивидуаллик инсондаги бетакрорликдир[4].

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Шахс тушунчасида инсоннинг жамиятдаги ўрни, бажарадиган вазифалари ифодаланади. Ҳар бир шахс – инсон, лекин ҳар бир инсонни шахс, деб атай олмаймиз. Шахс ўзига хос ижтимоий хислатларга эга бўлган, қобилияти, онглиги, меҳнат ва ижтимоий-сиёсий фаоллиги билан жамиятга таъсир кўрсатадиган одам. Шахс ялғизликни ташкил этувчи жамиятнинг алоҳида бўлаги, унда жамиятда мавжуд бўлган барча ижтимоий муносабатлар жамулжам. Жамият ва шахс орасидаги муносабат мураккаб характерга эга бўлиб, бу жараён жамиятнинг инсонга ва инсоннинг жамиятга таъсирида намоён бўлади. Инсоннинг ижтимоийлашуви, ижтимоий жараёнларни фалсафанинг ижтимоий фалсафа соҳаси ўрганади. Инсонлар турли фаолиятлари жараёнида ўз ҳаётлари учун зарур бўлган моддий ва маънавий неъматларни, маънавий ва ижтимоий муҳитни яратадилар ва бу жараёнда ўзаро турли муносабатлар ўрнатадилар. Булар ишлаб чиқариш, сиёсий, ахлоқий, оилавий ва бошқа ижтимоий муносабатлардир. Зеро машҳур мутафаккир Аристотель инсоннинг моҳиятини изоҳлаганда[5], уни “сиёсий мавжудот” деб атаган эди. Унга худди ижтимоийлашган мавжудот сифатида эмас, балки уни улғайган шахснинг ажралмас тавсифи бўлган фуқаролик сифатларига эгаллик қилувчи мавжудот деб қараган[6]. Жамият эса ўзаро ижтимоий муносабатларда бўлган инсонлардан ташкил топади. Инсонларнинг турли фаолияти улар ижтимоий ҳаётининг асосий мазмунини ташкил этади ва жамият тараққиётини белгилайди. Ижтимоий фалсафа соҳасидаги плюрализм ижобий аҳамиятга эга, чунки у ижтимоий ҳаётдаги ҳодисаларни талқин қилишдаги бирёқдамаликдан воз кечишга, тарихий жараёндаги моддийлик ва маънавийликнинг ўзаро алоқасини чуқурроқ таҳлил қилишга имкон беради.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Ижтимоийлашув-инсон томонидан жамиятга ҳаёт кечирishi имконини берувчи билимлар, нормалар ва қадриятлар тизимининг ўзлаштирилиши жараёни. Ижтимоийлашувнинг фалсафий талқинига ижтимоий психология асосчиси Г.Тард пойдевор яратган. Шунингдек, ижтимоийлашув муаммолари З.Фрейднинг классик психоанализида, Т.Парсоннинг таркибий-функционал

таҳлилда тадқиқ этилган ҳамда М.Хабермас ижтимоийлашувни инсоннинг ўзи учун янги бўлган қадриятларни ўзлаштириш жараёни сифатида таҳлил этадилар[7]. Ижтимоийлашув инсон томонидан кишилик маданиятининг, хусусан миллий маданият анъаналарининг ўзлаштириб борилиши жараёни сифатида ҳам тадқиқ этилиши мумкин. Маданий муҳитга мослашиш жараёни сифатида ижтимоийлашув инсоннинг бутун умрида давом этади, бироқ бу жараён боланинг икки ёшдан олти ёшгача бўлган даврида бошланади. Мазкур даврда бола маданий қадриятларни ўрганиш жараёнидан узиб қўйилса, ижтимоийлашув жараёни тўхтаб қолади. Инсоннинг маданий анъаналарни ўзлаштириш жараёни унинг индивидуаллигининг шаклланиши билан ҳамохангидир. Шу боис ижтимоийлашув жараёнининг интиҳосида шахс тарихий типининг индивидуал вариантлари юзга келади[8].

Ёшлар ижтимоийлашуви жараёни мураккаб механизмга эга. Ушбу механизмнинг руҳий ва ижтимоий-маданий жиҳатлари мавжуд. Бу жараённинг руҳий механизми ёшлар томонидан маълум бир ижтимоий ролларнинг қабул қилиниши ёки қабул қилинмаслигида намоён бўлади. Ижтимоийлашув жараёни ўз босқичларига эга. Бу босқичларни аниқлашда турли ёндашувлар асос қилиб олинади. Америкалик файласуф, социолог, Жорж Миднинг онтогенетик ёндашуви индивидуал ижтимоийлашув жараёнларини белгилаб беради. Унинг фикрига кўра бу босқич куйдагилардан иборат:

- психогенетик босқичда индивид ўз эҳтиёжларини кондиришни ўрганади;
- символик босқичда индивиднинг символлари (образлари, идеаллари, мўлжаллари) шаклланади;
- ақлий-концептуал босқичда индивид символлари системаси унинг фаолиятини бошқарувчи механизмга айланади.

Ижтимоийлашувнинг ижтимоий функциялари куйдагилардан иборат:

- ижтимоий-тарихий жараён субъектини шакллантиради;
- маданият ва цивилизация тараққиётида ворисийликни таъминлайди;
- индивидни ижтимоий муҳитга мослаштириш орқали жамиятнинг тўқнашувларсиз тараққиёт этишига замин яратади[9].

Инсоннинг ижтимоийлашувида ижтимоий мослашув жараёни рўй беради. Ижтимоий мослашув – индивиднинг ижтимоий муҳитга доимий фаол мослашиш жараёни ва бу жараённинг натижаси. Ижтимоий мослашув узлуксиз хусусиятга эга эканлигига қарамадан, уни, одатда, индивиднинг ўз фаолиятини ва ўзини ўраб турган ижтимоий даврасини тубдан ўзгартириш даврлари билан боғлайдилар. Мослашиш жараёнининг ижтимоий муҳитга фаол таъсир этиш кўриниши ва муҳитдаги мақсад ва қадриятларни келишувчанлик билан, пассив қабул қилиш кўриниши бўлади[10].

Ижтимоий мослашувнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан индивид ўзини ва ўзининг ижтимоий алоқаларини қанчалик ўхшаш (адекват) англашига боғлиқ. Ўзи тўғрисидаги ижтимоий тасаввурнинг нотўғрилиги ёки етарлича эмаслиги ижтимоий мослашувнинг бузилишига олиб келади, бу ҳолат (воқелик)нинг энг аянчли кўриниши аутизм (индивиднинг атрофдагилар билан мулоқот қилишдан қочиб, ўзининг ички кечинмалари дунёсига фарқ бўлиши)дир. Муҳитга шахснинг қиришиб кетиши, унинг ҳулқи, фаолияти, муомаласи орқали содир бўлса мослашишнинг мукамаллиги вужудга келади. Шахснинг катта ёки кичик гуруҳлар муҳитига мослашиши ишлаб чиқариш самарадорлигини оширади, таълим-тарбия жараёнини яхшилашга ёрдам беради. Ижтимоий жараёнлар тарихий тараққиёти ижтимоий тузумларда ўз

ифодасини топади. Ижтимоий тузум жамиятда қандай ижтимоий муносабатлар амал қилишини акс эттиради. Марксистик концепцияда ижтимоий тузум ва ижтимоий жараёнлар тушунчаси формациялар нуқтаи назаридан талқин этилиб, ҳар бир ижтимоий-иқтисодий формацияга мос келувчи тузум қарор топиши ҳақидаги ғоя илгари сурилган ва ўта сиёсийлаштирилиб, у синфий кураш нуқтаи назаридан тушунтирилган. Ижтимоий муносабатлар қанчалик ривожланган бўлса, ишлаб чиқариш, техника ва технология ҳам шунчалик ривожланган бўлади, бу эса, ўз навбатида, ижтимоий тараққиётнинг юқалиш даражасини белгилайди. Ижтимоий тузум ва жараёнларнинг раванқи ижтимоий муносабатларнинг ривожланишига боғлиқ бўлса, жамиятнинг ҳолати ундаги ижтимоий муносабатлар тизимига боғлиқдир. Шунинг ҳам алоҳида қайд этиш лозимки шахснинг ижтимоийлашувида жамиятдаги мафқуравий жараёнларнинг аҳамияти катта. Сиёсий, иқтисодий, ижтимоий эркинликлар шароитида жамиятда мафқуравий бўшлиқнинг юзага келиши шахснинг ижтимоий мослашувида ижобий эмас, аксинча салбий таъсир кўрсатиши табиий. Мақсад ва тараққиёт йўли аниқ бўлган жамиятда субъектларнинг ижтимоийлашуви фаолроқ амалга ошади. Мафқура, шу жумладан тарбиявий жараёнлар инсоннинг ички руҳий ҳолатига,

маънавий дунёсига, манфаатлари ва интилишларига таъсир этган ҳолдагина унинг ижтимоийлашувида муаян аҳамият касб этиши мумкин.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/ Recommendations). Хулоса ўрнида шунинг таъкидлашимиз мумкинки, жамоатчилик муносабатларининг субъекти сифатида инсон ижтимоий тажрибани ўзлаштириб боради, унинг фаол иштирокисиз ижтимоийлашувни тасаввур этиб бўлмайди. Хусусан ёшлар маънавий ахлоқий ва ижтимоийлашувида аждодлардан қолган мерос ва қадриятларни ворисийлик принциплари орқали мустаҳкамлаш олиши билан ҳам миллийликни сақлаб қолувчи кучдир. Ёшларнинг мамлакатимиздаги ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ислохотларни амалга ошириш жараёнларига жалб этилиши, ёшларда шубҳасиз равишда мустаҳкам фуқаролик позициясини шакллантиради. Жамиятнинг янги ижтимоий муносабатларга ўтиши кўп жиҳатдан ёшлар ҳаракатининг қандай ва қай даражада қўллаб-қувватланишига боғлиқ. Зеро, фақат маънавий соғлом ва ижтимоий жиҳатдан муносиб авлодгина Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, илмий-техникавий ривожланишининг узлуксиз жараёнини таъминлаши мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Акрамов Х. "Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт" Конференция материаллари -Т:2014.-Б.151
2. Шестопаль Е.Б. Личность и политика.М.,1988.
3. Фромм Э. Здоровое общество.М.,1953
4. Юсупов Э. Фалсафа. – Т.Шарқ. 1999 . 283-284 бетлар.
5. Аристотель. Политика. Ахлоқий кабир.Т.:”Янги аср авлоди”,2004.
6. Политология. Учебное пособие.-М.:знание,1997.-224 с.
7. Политология. Учебник для вузов. -М.:Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-М),2001.-392 с.
8. Чориев А. Инсон фалсафаси –Т.Шарқ. 2002, 59-б.
9. Гидденс. Э.Социология. Т. Шарқ.2002, 79-б.
10. Крапивенский С.Э. Социальная философия.–М. ЮНИТИ. 2005.

УДК: 377.37.035.8.8

Валихўжа АТАХЎЖАЕВ,

*Андижон Қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти,
П.ф.д, Н.Темиров тақризи асосида*

МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТИЗИМИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАЛАРИ (ОИЛА МАЪНАВИЯТИ МИСОЛИДА)

Аннотация

Авлодлар давомийлиги, ҳаёт абадийлиги рамзи, урф-одатларимиз шаклландиган ва уларни сайқаллайдиган муқаддас даргоҳ бўлмиш оила маънавиятнинг бешиги, таълим-тарбиянинг бошланғич нуқтаси бўлиши билан бирга, жамиятнинг энг асосий бўғини ҳамдир. Шундай экан, жамиятда, ҳаётда рўй бераётган ҳар қандай ҳодиса ва ўзгаришлар оилада ҳам ўз аксини топмай қолмайди. Мазкур мақолада оилавий тарбия масалаларига демократик қадриятлар, умуминсоний гуманитар хусусиятлар ва миллий ўзига хослик, жумладан диний бағрикенглик, инсон ҳуқуқи, фуқаролик фаоллиги, диний эътиқод, исломий қадриятлар, ёшларни демократик жамиятда яшашга ўргатиш, толерантлик масалалари хусусида фикр юритилган.

Калит сўзлар: қадрият, оила, толерантлик, тафаккур, оилавий муносабат, ўзликни англаш, ижтимоий функция, бағрикенглик.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙНОЙ ДУХОВНОСТИ)

Аннотация

Семья, символ преемственности поколений, вечности жизни, священное место, где формируются и шлифуются наши традиции, является не только колыбелью духовности, отправной точкой воспитания, но и самым основным звеном в обществе. Поэтому любые события и изменения, происходящие в обществе, в жизни, отражаются в семье. В данной статье рассматриваются вопросы семейного воспитания, демократических ценностей, общечеловеческих характеристик и национального самосознания, в том числе веротерпимости, прав человека, гражданской активности, религиозных убеждений, исламских ценностей, обучения молодежи жизни в демократическом обществе, толерантности.

Ключевые слова: ценность, семья, толерантность, мышление, семейные отношения, самосознание, социальная функция, толерантность.

QUESTIONS OF HUMAN PERFECTION IN THE SYSTEM OF NATIONAL VALUES (ON THE EXAMPLE OF FAMILY SPIRITUALITY)

Annotation

The family, a symbol of the continuity of generations, the eternity of life, a sacred place where our traditions are formed and polished, is not only the cradle of spirituality, the starting point of upbringing, but also the most basic link in society. Therefore, any events and changes taking place in society, in life, are reflected in the family. This article examines the issues of family education, democratic values, universal human characteristics and national identity, including religious tolerance, human rights, civic engagement, religious beliefs, Islamic values, teaching young people to live in a democratic society, tolerance.

Key words: value, family, tolerance, thinking, family relations, self-awareness, social function, tolerance.

Кириш. Ўзбеклар миллий қадриятлари тизимида комил инсон, оила маънавияти, оилага муқаддас ва масъулиятли муносабат, оилани эъзозлаш, никоҳни улуғлаш ва уни оила кафолати сифатида тан олиш, садоқат, маънавий баркамоллик ва етуқлик, исломий ахлоқ нормалари, мулоқот маданияти, меҳр-муҳаббат, адолат, инсонпарварлик, тўғрилиқ, самимийлик, саховат, бағрикенглик, садоқат, илмли бўлиш, ростгўйлик, бардошлилик, хушхулқлик, шукр, ҳаё, ҳалимлик, вikor, раҳм-шавқат каби хислатлар ислом маданияти орқали тарбияланиб, инсон маънавиятининг сарчашмаси ҳисобланган. Чунки оилада толерантлик тафаккурини шакллантириш жараёни қадимги даврлардан бошлаб тарбияланган бўлиб, ўрта асрларда ислом маънавияти орқали сақланиб, сўнг ўзбек маърифатпарварлари томонидан унга замонавий мазмун киритилиб, унинг анъанавий мазмунини то ҳозирги кунгача сақланиб, ривожланиб ва замонавий янги тушунчаларни ўзига сингдириб, ўз мазмунини такомиллаштириб бормоқда.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Ўзбекистонда толерантлик тафаккурини оилада шакллантириш жараёни ўзининг тарихий-ижтимоий ҳодиса эканлигини намоён қилади ҳамда ўз илдизлари билан

қадимги давр ва ислом маданияти даврларига бориб тақалади.

Таълим тизимидаги туб ислоҳотлар жараёнида педагогик тадқиқотлар мазмуни миллий ўзликни англаш, таълим жараёнини демократлаштириш, уни халқчиллаштириш ва либераллаштириш йўналишларида қайта куриди. Шу ўринда ўзбек оиласи ва унинг тарихий шаклланди педагогик мазмуни масалалари ҳам қайта кўрилиб, оилага нисбатан янгитдан шаклланди миллий муносабат ижтимоий-сиёсий ҳамда илмий педагогик адабиётларда ўз аксини топди. Мустақиллик йилларида оила ва унинг ижтимоий ўрнини илмий англаш янги босқичга кўтарилди (М.Иномова, О.Мусурмонова, С.Олим, А.К.Мунавваров, М.Имомназаров, Ғ.Б.Шоумаров, Ш.Б.Шоумаров, Ғ.И.Маҳмудова, Х.Шайхова, Қ.Назаров, Э.Юсупов, С.Нишонов, С.Файзулина, О.Тўраева, Т.Қурбонов, З.Байбекова, М.Холматова, Н.М.Муравьева, Ғ.Р.Ақрамова).

Мазкур жараёнда замонавий баркамол шахс хусусиятлари, унинг педагогик мазмуни, оила қадриятлари ва оиланинг ижтимоий функциялари, оила ва жамият алоқадорлиги, оиланинг ижтимоий роли, оила маънавияти, миллий оила тарихи ва моҳияти, халқ

педагогикасида оила мазмуни, ёшларни оилавий ҳаётга миллий-маънавий тайёрлаш, тарбия жараёнида оила ва маҳалла ҳамкорлиги, оиладаги миллий тарбия асослари каби масалалар оила ўрни ва оилавий тарбияга бўлган янги қараш ва муносабатнинг ўзбекна моҳиятини намоён қилди (М.Иномова, О.Мусурмонова, А.К.Мунавваров, Ғ.Б.Шоумаров, Ш.Б.Шоумаров, Н.Ортиқов, Сафо Очил, У.Маҳқамов, Х.Мўминов, Д.Шарипова, Ф.Насриддинов, Р.Аъзамов, О.Тўраева, Т. Қурбонов в.б.). Таълим жараёнининг муҳим бўғинларидан бири сифатида оила ва оилавий кадрятлар устуворлиги ғояси тарғиб этила бошланди. Чунки барқамол ва етук шахснинг илк ҳамда доимий шаклланиш жараёни оилада кечади, барқамол шахс хислатларига эга бўлган инсон айнан оилада шаклланади.

Тадқиқот методологияси. Оила жамият негизи ва шахс тақомилининг илк бўғини ҳисобланади. Шахс барқамоллиги унинг толерант тафаккурга эгаллиги нишонаси ҳисобланади. Оилавий тарбия масалаларига демократик кадрятлар, умуминсоний гуманитар хусусиятлар ва миллий ўзига хослик, жумладан диний бағрикенглик, инсон ҳуқуқи, фуқаролик фаоллиги, диний эътиқод, исломий кадрятлар, ёшлар ва жамият, ёшларни демократик жамиятда яшашга ўргатиш, Ўзбекистонда ёшлар сиёсати каби соҳалар қаторида толерантлик масалалари ҳам киритила бошланди.

Бир томондан, ижтимоий-сиёсий муҳитнинг ўзгарганлиги боис оила ва оилавий тарбия масалаларида ўзгаришлар юзага келган бўлса, иккинчи томондан, оиланинг ичидаги унинг аъзолари муносабатларда ҳам баъзи хусусий ўзгаришлар вужудга келди. Оила аъзолари орасидаги муносабатларда ота-она ва фарзанднинг маънавий-психологик ўзаро бир-бирига мослиги, авлодлар ўртасида ижтимоий, ақлий ва эмпирик фарқларнинг ортиб бораётганлиги, оилада етакчилик, оила бошлиги, оиланинг иқтисодий таъминотчиси, оила маънавияти ва иқтисодий эркинлик, оила бюджети, оила маънавияти каби масалаларда ҳам замон ва иқтисодий вазиятнинг таъсири асосида маълум ўзгаришлар юзага келди. Бу эса оила аъзолари муносабатларни тинчлик ва ўзаро ҳамкорлик асосида шакллантириш, оилани замонавий талаблар асосида шахслараро муносабатлар ҳақидаги янги билимлар билан бойитиш ва унинг мазмуни педагогик фан ютуқлари билан тақомиллаштиришни талаб этди. Толерантлик эса бугунги кунда оилаларга сингдирилиши лозим бўлган ана шундай янги билимлар мажмуига тенг келмоқда.

Ўзбекистон Республикасидаги ёшлар сиёсати асосланган сайи-ҳаракатлар тизими давлат ва шахс, давлат ва фуқаролик жамияти, давлат ва оила устуворлиги, оила ҳимояси, давлат ва миллий ҳавфсизлик, давлат ва мафкура, давлат ва таълим-тарбия, давлат ва аҳоли саломатлиги, давлат ва хотин-қизлар, давлат ва ёшлар каби ўзаро алоқадор ва мутаносиб ижтимоий-сиёсий воқеликларнинг изчил, ҳамнафас ва бир-бирини тўлдирган объективлигидан иборатдир.

Аслида толерантлик тафаккурининг бугунги замонавий мазмуни сўнгги ўн йиллик ичида кескин ўзгарди, бойиди ва фуқаролик жамияти асослари билан тақомиллаштирилди. Замонавий жамиятлардаги тез ва мунтазам ўзгараётган иқтисодий, ижтимоий, сиёсий жараёнлар толерантлик мазмунига ўз таъсирини ўтказди. Бугунги кунда толерантлик тафаккури ўзининг кенг қиррали ва мураккаб мазмуни фалсафий, ахлоқий, психологик, антропологик, педагогик тушунча эканлигини намоён этади.

Бизнинг фикримизга кўра ҳам, толерантлик ўзида бир неча миллий ва умумбашарий ахлоқ меъёрлари ва эстетик кадрятларни, шунингдек ижтимоий долзарб тушунчаларни мужассам этади. Шу боис, толерантликни кўп қиррали ижтимоий-психологик категория сифатида

талкин қилинади. Демак, педагогика учун, бир томондан, толерантлик тушунчасининг умумий миқёсдаги замонавий мазмуни белгилаш муҳим бўлса, иккинчи томондан, ҳар бир таълим босқичи учун қайси хусусиятлар ва қай даражада шакллантирилиши лозим деган вазифа муҳим аҳамият касб этади. Ёш дифференциясини қилмасдан туриб, толерантликнинг барча хусусиятларини тўлақонли шакллантириб бўлмайди.

Ёшлар онгида толерантлик тафаккурини шакллантириш ёшларда маълум умумий ва изчил кўникмаларни куйидагича гуруҳлаш мумкин:

- жамиятда тотувлик, ҳамжихатлик ва ҳамкорликка асосланган муносабатларини ўрната олувчи етук шахс;
- толерантликка ёт бўлган муносабатларга қатъий қарши чиқа оладиган фаол шахс;
- толерантлик кадрятларини кенг тарғиб ва ташвиқ эта оладиган, ёшларни бунёдкорлик фаолиятига торта оладиган етакчи шахс қабиларни қайд этади.

Аммо бугунги кундаги таълим тизимининг барча босқичлари олдига қўйилаётган ижтимоий талаб толерантликнинг ҳамма қирралари ва хусусиятларини ўзида мужассам этган, таълим тизимининг барча босқичлари учун ишланган, толерантликни шакллантиришнинг педагогик мазмуни, уни амалга оширишнинг педагогик яхлит андозасини, уни шакллантиришнинг педагогик усул, восита ва шаклларини ишлаб чиқилишини таъминлашдан иборатдир. Шу боис ҳам толерантлик бўйича педагогик тадқиқотлар ўзининг илк ривожланиш йўлида эканлигини таъкидлаб ўтиш жоиз. Шуни ҳам қайд этиш зарурки, толерантлик ўзбек миллати тафаккурида ҳам доим одамларга тенг муносабат кўрсатиш, ҳурмат, иззат, ўзга миллат ва элатларнинг урф-одатларини камситмаслик, ўзини улардан устун қўймаслик, ўзга маданиятлар таъсирига очиклик, муомаладаги самимийлик каби хусусиятлар доирасида ривожлантирилган. Ислоҳ маданияти, хусусан тасаввуф тариқатлари талаблари ва адабиётида толерантлик “Комил инсон” тушунчаси мазмунига уйғунлаштирилган ҳолда киритилган. “Комил инсон” тушунчасида одамнинг кенг феъллиги, ўзгаларга яхши муносабат кўрсата олиши, бошқа динлар ва урф-одатларни ҳурмат қилишга тайёрлиги, яхши ва ширин муомала қила олиши, меҳмон-навозлик каби хусусиятлар тарғиб қилинган. Шу боис, ўзбеклар миллий ривожланишида толерантлик тарихий ҳодиса ҳисобланиб, унинг тарихий илдизлари мавжуд. Аммо, шуни таъкидлаш керакки, оилада толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг ўзига хос педагогик ва психологик аспекти, миллий-ментал томонлари, шунингдек ўзига хос қийинчиликлари ҳам мавжуд. Улар:

- бир томондан, оиладаги таълим ва тарбия жараёни ўзига хос шарт ва шароитлари билан белгиланса (оилада дарс бериш асосида таълим ва тарбия жараёнини ташкил қилиб бўлмайди);

- иккинчи томондан, таълим берувчи шахснинг, яъни педагогнинг специфик хусусияти, яъни унинг ота-она, бобо ва бувилар, яқинлар, қариндошлар, ака-укалар билан белгиланиши (бош педагог сифатида ота-оналарнинг таълим жараёнини бошқариши, аммо уларнинг педагогик билимларга эга эмаслиги), уларнинг барчаси - ҳам таълим берувчи, ҳам таълим олувчи сифатида ўзини намоён қилиши билан;

- учинчидан эса, ота-оналарнинг ўзини бугунги кунда толерантликнинг педагогик мазмуни билан таништириш лозимлиги (ота-оналар оиладаги бош педагог ва таълим жараёнини ташкил қилувчилар сифатида толерантликнинг кўпқиррали замонавий мазмунига доир билим ва малакалар билан қуролланиши зарурлиги) билан;

- тўртинчидан эса, ўзбек оиласининг ўзига хос бетақдор маънавий-руҳий анъаналари ва оила аъзолари

ўртасидаги яқин, меҳр ва мурувватга асосланган алоқаларининг мавжудлиги (мана шу анъанавий оилавий кадриятларни сақлаб қолган ҳолда, толерантликнинг замонавий мазмунини ҳам оилавий кадрият даражасига оилага сингдириш зарурлиги) билан белгиланади.

Демак, оилада толерантлик тафаккурини шакллантириш таълим муассасаларида, хусусан умумий таълим мактаблари, академик лицей, коллеж ва олий таълим муассасаларида толерантлик тафаккурини шакллантиришдан бутунлай фарқ қилади. Шунингдек, толерантликни анъанавий тушуниш билан, уни замонавий талқин этишда жуда катта фарқ ва информацион фарқ мавжуд. Агар оилаларда толерантлик кўпроқ анъанавий хусусиятлар ва ахлоқий нормаларнинг шакллантирилишига асосланса, бугунги давр талаби мана шу анъанани такомиллаштириб, толерантликнинг замонавий мазмунига доир билим ва малакаларни ҳам оила таркибига олиб киришни долзарб вазифага айлантиради.

Бизнинг фикримизча, оила мунтазам тарзда ўзгариб, такомиллашиб боровчи ҳаётий организм ҳисобланади. Оила нафақат иқтисодий-ижтимоий шарт-шароитлар таъсирида, шу билан бирга ўз ички ривожланиш қонуниятлари асосида ҳам ўзгариб боради. Шу боис, бугунги кунда, ўзбек оилаларида анъанавий бўлган фарзанд кўриш, уни тарбиялаш, кундалик муаммоларни ҳал этиш, оила раванқини таъминлаш каби функциялар билан бир қаторда, оила - мустаҳкам “маънавий ва мафкуравий кўрғон”, инсон ўз аслини психологик жиҳатдан кўрсата олувчи макон, инсоннинг ўзлигини топиш жараёни, мураккаб дунё муаммолари ичидаги тинчлик ва осудалик қирғоғи сифатида ҳам амал қилмоқда. Шу боис, тинчлик, ўзаро ҳамжиҳатлик, ҳамкорлик, ўзгаларни англаш, биродарлик хусусиятларини ўзида мужассам этган толерантлик тафаккурини доимий равишда оила аъзолари ўртасида тарғиб ва ташвиқ этиш лозим. Толерантлик мураккаб дунё воқелиги ичида оилани зиддиятлардан асрагувчи қонунлар мажмуаси сифатида ҳам роль ўйнайди.

Таҳлил ва натижалар. Ҳорижий давлатларда ҳам ёшлар ва улар тарбияси масалаларига бўлган сўнгги йиллардаги эътибор жуда кучли бўлиб, ёшлар муаммоларини ўрганишга бағишланган турли илмий анжуманлар кўп ўтказилмоқда. АҚШ олимларидан Ҳенри Героукс ва Майк А. Мейлс, рус олимларидан И.С.Кон ва немис олими Карл Манхэйм тадқиқотлари ёшлар муаммоларининг илмий-назарий ишланишида унинг методик асосларини яратиб берди. Фарб давлатларида ёшлар ўртасидаги зўравонлик, ёшларнинг “инкор этиш” фалсафаси ва унинг келиб чиқиш сабаблари, ёшлар ижтимоий муаммоларининг улар психологиясига таъсири каби масалалар кенг таҳлил қилинмоқда.

Шу билан бирга толерантлик ва унинг назарий англаниши жараёни давом этмоқда. Толерантликнинг инсонлараро, маданиятлараро муносабатларнинг тартибга кириши қонуниятлари сифатидаги аҳамияти тарғиб қилинмоқда. Шу боис, толерантликни XXI асрдаги давлатлар, миллатлар, халқлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи назария сифатида англаш

кучаймоқда. Мана шундай тадқиқотлардан Риэрдон Бетти Э., Т.Адорно, М.Хоркеймэр, С. Мендус, М. Хайдеггер, Ф.Хайек, Ж.А. Ҳавринс кабиларнинг ишларини эслатиб ўтиш жойиз.

Сўнгги йилларда Россияда толерантликнинг турли педагогик ва психологик аспектига бағишланган тадқиқотлар кўпайди. Бу ҳолат Россияда, унинг турли ҳудудларида ксенофобия, миллий ва этник зиддиятларнинг тез ўсиб бораётганлиги, турли миллатчилик ва шовинистик ёшлар гуруҳлари фаолиятининг кескин ва кўпуровчи ҳаракатлари билан кечмоқда. Шу боис ҳам педагогик илмда толерантликнинг турли қирраларини ўрганишга бўлган кизикish ортиб бораётган.

Санкт-Петербург университетининг етакчи олимларидан психология фанлари доктори, профессор Валентина Николаевна Куницина ижтимоий перцепция, яъни одамларнинг ўзаро бир-бирларини тушуниши қонуниятларини ўрганиш борасида ўзига хос мактаб ярата олган олимлардан ҳисобланади. В.Н.Куницина ўз шоғирдлари билан қўлаб оригинал янги педагогик методикалар муаллифи бўлиб, унинг фикрига кўра, замонавий даврда жамиятлар кундалик ҳаётини янги бунёдкорлик асосида жадал қилиниши, постиндустриал жамият хусусиятлари, янги технологияларнинг вужудга келиши ва инсон ҳаёти бутунлай ўзгариб бораётганлиги ўз навбатида ижтимоий муаммоларнинг ҳам кундан кун ортиб боришига сабаб бўлади. Бу жараёнлар ўз навбатида оила, унинг мавқеи, оилавий муносабатлар даражасига ҳам ижобий таъсир билан биргаликда, салбий таъсир ҳам кўрсатади. Мана шундай оилавий муносабатлардаги инқироз вазиятлар оилавий толерантликнинг бузилишида ўзини намоён қилади. Оилавий толерантликнинг бузилиши ота-она ва фарзанд ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва ўзаро англаш жараёнларининг бузилишига кўринади. Шу боис, махсус равишда оилавий толерантлик масалаларини ҳам психология, ҳам педагогик таълим нуқтаи назаридан ўрганиш муҳим аҳамият касб эта бошлайди.

Хулоса ва тақлифлар. Бизнинг фикримизга кўра ўзбеклар анъаналаридаги боланинг сўзсиз ота-она райига қарши вазиятлари тарихий ҳодисага айланиб бормоқда. Иқтисодий ўсиш ва ривожланиш болалардан ўз манфаатларини ёрқин намоён қилиб, ўз истеъодларини кўрсатиш орқали ҳаётда маълум ютуқларга эришиш ҳолатларини вужудга келтирмоқда. Бу эса болалар мустақиллигини, уларнинг қарорлар қабул қилиш хусусиятларини оширади. Аммо шу билан бирга, ўзбек оилаларида болалар кўпинча ўз оиласи манфаатларига содиқ қилиб тарбияланади.

Оила манфаатлари устунлиги – ўзбек миллатининг азалий кадриятларидан ҳисобланади. Шу боис, ўзбек оиласи ўз анъаналарини сақлаб қолишни истаса, унда бугунги иқтисодий ўсиш ва жамият ҳаётининг кескин ўзгаришларга мойиллик даврида, оилада ҳамкорликдаги мулоқот ҳамда муаммоларни ҳамкорлик ва очикликда муҳокама қилиш жуда муҳим аҳамият касб эта бошлайди. Мана шундай оилавий мулоқот муҳити ташкил қилинганда, оилавий муносабатларда толерантлик талаблари сақлаб қолинади.

АДАБИЁТЛАР

1. Кравченко А.И. Социология. – М.: «Логос» Екатеринбург, Деловая книга 1999- с.168)
2. Кадриятлар. “Мустақиллик. Изоҳли илмий-оммабоп луғат.- Т.: Шарқ, 1998. – 281 б
3. Нурмаҳаммедов Р., Юнусов И. Маънавият, этика ва эстетика тарбияси. – Т.: Ибн Сино. 2000. – 39-40 б
4. Кадриятлар. “Мустақиллик. Изоҳли илмий-оммабоп луғат.- Т.: Шарқ, 1998. – 280 б.
5. Имомназаров М. Миллий маънавиятимиз назариясига чизгилар. – Т.: Шарқ 1998. – 131 б.)

UDK: 37; 377(078)

Fazliddin ATOYEV,

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasida assistenti.

E-mail: fazli_1988@bk.ru

Bux MTI professori, p.f.n. Axmetjanov M.M. taqrizi asosida.

THE ROLE OF E-LEARNING RESOURCES IN TEACHING INFORMATION TECHNOLOGY TO STUDENTS

Abstract

In this article we will talk about the role of e-learning resources in teaching the science of Information Technology in future technical specialists in the current information environment. The process of improving information and communication preparation of specialists in the future technical direction on the basis of computer tools is presented.

Key words: education, science, information, student, teacher, teaching, technology, method, tool, electronic, process.

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИНЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Аннотация

В данной статье речь пойдет о роли электронных образовательных ресурсов в обучении информатике будущих специалистов технического профиля в современном информационном мире. Представлен процесс совершенствования информационно-коммуникативной подготовки специалистов будущего технического направления на основе компьютерных средств.

Ключевые слова: образование, наука, информатика, студент, педагог, обучение, технология, метод, средство, электроника, процесс.

TALABALARGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURLARI O'RNI

Аннотация

Ushbu maqolada hozirgi zamon axborot muhtida bo'lajak texnika yo'nalishidagi mutaxassislarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda elektron ta'lim resurslari o'rni haqida so'z yuritiladi. Bo'lajak texnika yo'nalishidagi mutaxassislarining axborot-kommunikatsion tayyorgarligini kompyuterli vositalari asosida takomillashtirish jarayoni keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, fan, axborot, talaba, pedagog, o'qitish, texnologiya, metod, vosita, elektron, jarayon.

Kirish. Ishlab chiqarish sohasini tashkil etish markazi bugungi kunda inson faoliyatining barcha sohalarida axborotni qayta ishlash, oqilona foydalanishga o'tdi. Bu jarayonlar bugungi kunda axborotlashtirishning asosi bo'lib, jamiyatimizda axborot strategik resursga aylanib, tovarga aylanib bormoqda. Barcha yangi va to'plangan ma'lumotlar elektron shaklga kiritiladi. Bugungi kunda sayyoramizda sanoat tarmoqlaridagi ish joylarini, ularning xonadonlarini qamrab oluvchi yangi jahon axborot tarmoqlari paydo bo'lmoqda. Zamonaviy sanoat xodimi kompyuterga ega bo'lishi, axborot texnologiyalari imkoniyatlarini tushunishi, kundalik hayotda o'z o'rnini topa olishi kerak.

Axborotlashtirish - bu inson hayotining barcha muhim sohalarida bilimlarni ishonchli qo'llashga asoslangan jamiyat hayotidagi yangi tendentsiyadir. Bu jarayon turli sohalarida inson faoliyatining instrumental asoslarini qayta qurishni, hamma joyda tarqalgan axborot texnologiyalarini o'z ichiga oldi.

Yangi axborot jamiyatida savodli odam quyidagilarga ega bo'lishi kerak:

- ma'lumotlar bazalari va axborot xizmatlaridan foydalanish;
- ma'lumotlarni taqdim etish usullari va shakllarini tushunish;
- axborot manbalarining mavjudligi haqida bilish, ulardan foydalana olish;
- ma'lumotlarni har xil nuqtai nazardan baholay olish;

- statistik ma'lumotlarni tahlil qilish texnikasini qo'llay olish;

- muammolarni hal qilishda ma'lumotlarni qo'llay olish.

Hozirgi kunda axborotlashtirish - bu inson faoliyatining barcha qatlamlariga elektron hisoblash texnikasini joriy etish, eng yangi aloqa tizimlarini shakllantirish, mashina-axborot muhitini yaratish, bilimlar aylanishini tezlashtirishdir. Bu tendentsiyalar ijtimoiy ishlab chiqarish tarkibida tub o'zgarishlarni amalga oshiradi: texnologik jarayonlarning tabiati tez o'zgarib turadi, bilim va ko'nikmalar doimiy ravishda yangilanadi, yangi texnologiyalar o'zlashtiriladi, korxonalar mutaxassisining umumiy madaniy darajasi oshadi. Bu shuni anglatadiki, tashkilotlardagi ko'pchilik xodimlar o'z malakalarini o'zgartirishlari, bilimlarini to'ldirishlari va eng yangi ish turlarini tushunishlari kerak. Axborot jamiyatini o'rganuvchi jamiyat sifatida ta'riflash mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Yaqin kelajakda ilmiy-texnikaviy inqilobning asosiy omillari mehnatni intellektuallashtirish va insonparvarlashtirish, texnik bazani mustahkamlash, umumiy ishlab chiqarishda har bir ishtirokchining shaxsiy ahamiyatini ko'paytirish bo'ladi.

Shu sababli jamiyatni axborotlashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri ta'limni axborotlashtirish jarayoniga aylanib bormoqda, bu ta'limni rivojlantirish g'oyalari amalga oshirish, ta'lim jarayonining barcha bosqichlarini faollashtirish, axborot texnologiyalari, metod va vositalaridan foydalanishni nazarda tutadi. uning samaradorligi va sifati,

yosh avlodni qulay, amaliy jihatdan esa yangi sharoitlarda hayotga tayyorlash.

Elektron texnologiyalardan foydalanishning tez sur'atlar bilan o'sishi yangi atamalarining paydo bo'lishiga olib keldi: "axborot texnologiyalari bo'yicha trening", "kompyuter texnologiyalari bo'yicha trening", "yangi axborot texnologiyalari" kadrlar tayyorlashda. Kompyuter texnologiyasi atamasi yangi axborot texnologiyalari bilan sinonimdir. O'qitishning yangi axborot texnologiyalarining texnik vositalari zamonaviy axborotni qayta ishlash qurilmalari, aloqa vositalari, video uskunalari va boshqalarni ochib beradi. Bu jamiyatni axborotlashtirishning texnik bazasidir.

O'qitishning axborot texnologiyalarini o'ziga xos chuqur ijtimoiy jarayonda namoyon bo'ladigan umumiy texnologik rivojlanish kursidan tashqarida tadqiq qilib bo'lmaydi. Texnik taraqqiyot bilan bog'liq axborot texnologiyalari, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanish majmuasida tahlil qilishni rad etish yangi ta'lim texnologiyalari fenomenini cheklaydi yoki o'rganishni imkonsiz qiladi. Agar texnologik inqilob global ijtimoiy o'zgarishlar jarayoni deb hisoblasak, shuni taxmin qilish kerakki: ta'lim tizimlari 21-asrga kirib boradi, asosan yangi falsafa, yangi maqsadlar, boshqa tuzilma va mazmun, o'ziga xos uslublar bilan boyitiladi. ta'lim makoniga yangi axborot texnologiyalarini joriy etish natijasida vujudga keladi.

Axborot texnologiyalarini qo'llashda eng muhim o'zgarishlar quyidagi sohalarida sodir bo'ladi:

- makro- va mikro-tuzilmalarni modernizatsiya qilish;
- individual va guruhli o'qitish usullari;
- ta'lim makonida zamonaviy kommunikatsiyalarni samarali qo'llash;
- ta'limning yangi vositalari va shakllaridan keng foydalanish

Ta'limni axborotlashtirishni o'rganish asosida ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining samarali o'zaro ta'siri uchun muhit modelini tashkil etishning asosiy yo'nalishi. Ovoz, grafik, animatsiya qurilmalari bilan giper va multimedia texnologiyalarining shakllangan shakllardan foydalanish asosida bilimlarni mustaqil egallashga qaratilgan ta'lim shakllaridan foydalanish yo'nalishi.

Zamonaviy o'quv jarayoni oldida kompyuterdan foydalangan holda axborot texnologiyalarini yoki murakkab, integral o'quv jarayonini o'rganish maqsadi turibdi. Bugungi kunda jadal rivojlanayotgan ilmiy bilimlar sharoitida o'qituvchilar va talabalar uchun moslashuvlar paydo bo'lishini tezlashtirishga katta ehtiyoj bor.

O'qituvchi talaba uchun endi yagona asosiy ma'lumot manbai emas, u talabaning bilim olishiga yordam beradigan vositachiga aylanadi.

An'anaviy ravishda ta'limni axborotlashtirishning bir necha bosqichlarini ajratib ko'rsatish mumkin – bular

- Kompyuterdan informatika kursining predmeti sifatida foydalaniladi.

- an'anaviy kurslarda qo'llash.

- o'qituvchining kasbiy faoliyatida muntazam yukni olib tashlash.

- multimedia texnologiyalari, mahalliy va global ma'lumotlar bazalari va boshqalarni ishlab chiqishda qo'llash.

Ilmiy va kasbiy bilimlar hajmining ortishi bilan pedagogik makonning yagona axborot makonini tashkil etish zarurati paydo bo'ldi.

Ob'ektning axborot maydoni deganda, ushbu komponentlarni aks ettirish usullari va vositalaridan qat'i nazar, ob'ektning axborot komponentlarini sintez qilish tushuniladi.

Pedagogik makonda bugungi kunda axborot makonining ayrim axborot qismlari ishlab chiqilmoqda. Hududlardagi ta'lim muassasalarining o'quv-uslubiy, kadrlar,

moddiy-texnika holatining statistik ko'rsatkichlari bilan axborot bazalari shakllantiriladi.

Axborot texnologiyalari vositalaridan professional ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun foydalanish dolzarb masala. Pedagogik ma'lumotlarni qayta ishlash deganda o'qituvchi tomonidan o'qitiladigan materialni qayta ishlash va uni o'quvchiga tushunarli shaklda ko'rsatish jarayoni tushunilishi mumkin.

Mavjud ta'lim tizimini takomillashtirish va modernizatsiya qilishda zamonaviy axborot va so'nggi paytlarda kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni masalasi so'nggi yigirma yil davomida dolzarb bo'lib qolmoqda. U o'quv jarayoni amaliyotiga mahalliy tarmoqlarda birlashtirilgan va global Internet tarmog'iga kirish imkoniga ega bo'lgan arzon va foydalanish mumkin bo'lgan shaxsiy kompyuterlarni joriy etish davrida eng katta keskinlikni oldi. Ta'limni modernizatsiya qilish dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun asosan uni kompyuterlashtirish va "internetlashtirish" asosida ta'lim muassasalarini nafaqat zamonaviy texnik jihozlash, balki o'qituvchilar va ta'lim tizimi tashkilotchilarining tegishli tayyorgarligi ham talab qilinadi.

Axborot texnologiyalarining ta'limdagi rolini tushunish uchun ushbu tushunchaning mohiyatini tushunish kerak.

Axborot texnologiyalari haqida gapiradigan bo'lsak, ular ba'zi hollarda ma'lum bir ilmiy yo'nalishni, boshqalarida - axborot bilan ishlashning o'ziga xos usulini nazarda tutadi: bu axborot resurslari bilan ishlash usullari va vositalari to'g'risidagi bilimlar to'plami, shuningdek, ular bilan ishlashning usuli va vositalari. o'rganilayotgan ob'ekt haqida yangi ma'lumotlarni olish uchun ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va uzatish.

Ta'lim kontekstida biz oxirgi ta'rifga amal qilamiz. Qaysidir ma'noda barcha pedagogik texnologiyalar (usullar deb tushuniladi) axborotdir, chunki ta'lim jarayoni doimo o'qituvchi va talaba o'rtasida ma'lumot almashish bilan birga keladi. Lekin zamonaviy ma'noda ta'limning axborot texnologiyasi axborot bilan ishlash uchun maxsus usullar, dasturiy va texnik vositalar (kino, audio va video, kompyuterlar, telekommunikatsiya tarmoqlari) dan foydalanadigan pedagogik texnologiyadir.

Shunday qilib, o'qitishning yangi axborot texnologiyalari deganda bilimlarni uzatish (o'qituvchi faoliyati), bilimlarni idrok etish (talaba faoliyati), o'qitish sifatini baholash va, albatta, talaba shaxsini har tomonlama rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratish uchun axborot texnologiyalarini qo'llash tushunilishi kerak. Ta'lim jarayoni jarayonida ta'limni axborotlashtirishning asosiy maqsadi "talabalarni axborot jamiyati hayotining kundalik, ijtimoiy va kasbiy sohalarida to'liq va samarali ishtirok etishga tayyorlash".

Ta'limda axborot texnologiyalarini qo'llash sohasida tizimli tadqiqotlar qirq yildan ortiq vaqtdan beri olib borilmoqda. Ta'lim tizimi o'quv jarayoniga keng qo'llaniladigan dasturiy mahsulotlarga asoslangan axborot texnologiyalarini joriy etish uchun doimo ochiq bo'lib kelgan. Ta'lim muassasalarida turli xil dasturiy ta'minot tizimlari muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda - nisbatan arzon (matn va grafik muharrirlar, jadvallar bilan ishlash va kompyuter taqdimotlarini tayyorlash vositalari), va murakkab, ba'zan yuqori ixtisoslashgan (dasturlash va ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari, ramziy matematika va statistik ishlov berish paketlari).

Shu bilan birga, ushbu dasturiy vositalar hech qachon pedagoglarning barcha ehtiyojlarini qondirmagan. 60-yillardan boshlab AQSH, Kanada, G'arbiy Yevropa, Avstraliya, Yaponiya, Rossiya va boshqa bir qator mamlakatlarning ilmiy markazlari va o'quv muassasalarida ta'lim ehtiyojlari uchun maxsus ko'plab ixtisoslashtirilgan kompyuter tizimlari ishlab

chiqildi. o'qitish va o'qitish jarayonining turli jihatlarini qo'llab-quvvatlash.

Kompyuterda dasturlashtirilgan ta'lim - bu tegishli kompyuter dasturlari yordamida dasturlashtirilgan o'qitish mexanizmini amalga oshirishni ta'minlaydigan texnologiya.

Kompyuter yordamida o'rganish talabning yangi materialni turli vositalar, jumladan, kompyuter yordamida o'rganish bo'yicha mustaqil ishini nazarda tutadi. Bu yerda ta'lim faoliyatining tabiati tartibga solinmagan, o'rganish ko'rsatmalar to'plamini qo'llab-quvvatlash bilan amalga oshirilishi mumkin, bu CAI texnologiyasining asosini tashkil etadigan dasturlashtirilgan o'qitish usulining mohiyatidir.

Kompyuterda o'qitishning oldingi texnologiyadan farqi shundaki, agar turli xil texnologik vositalardan (jumladan, an'anaviy - darsliklar, audio va video yozuvlar va boshqalar) foydalanish mumkin bo'lsa, unda asosan dasturiy ta'minot vositalaridan foydalanish ko'zda tutilgan.

Kompyuterga asoslangan ta'lim o'quvchiga bilim berishning barcha mumkin bo'lgan shakllarini (o'qituvchi ishtirokisiz va ishtirokisiz) nazarda tutadi va mohiyatan yuqoridagilarga mos keladi.

Kompyuter yordamida baholash mustaqil ta'lim texnologiyasi ham bo'lishi mumkin, lekin amalda u boshqalarning tarkibiy elementi hisoblanadi, chunki bilimlarni uzatish texnologiyalari bilimlarni o'zlashtirish sifatini baholashning maxsus tizimiga ega bo'lishi ham talab qilinadi. Bunday tizim o'rganilayotgan fanning mazmunidan va o'qituvchi tomonidan an'anaviy o'qitishda qo'llaniladigan yoki o'quv dasturida amalga oshirilgan usullardan mustaqil bo'lishi mumkin emas.

Bilimlarni uzatish jarayonini ham, fikr-mulohazalarni ham ta'minlaydigan kompyuter aloqalari, shubhasiz, mahalliy, mintaqaviy va boshqa kompyuter tarmoqlaridan foydalanishda yuqoridagi barcha texnologiyalarning ajralmas qismidir. Kompyuter aloqalari alohida ta'lim muassasasi, shahar, viloyat, mamlakatning axborot ta'lim muhitining imkoniyatlarini belgilaydi. Har qanday axborot texnologiyasi amalga oshirish ta'lim axborot muhiti doirasida amalga oshirilganligi

sababli, ushbu ta'lim texnologiyasini apparat va dasturiy ta'minot bilan ta'minlaydigan vositalar faqat dastur o'rnatilgan bitta aksincha: axborot texnologiyasi dasturiy ta'minoti va ta'lim texnologiyalarining o'zi ta'lim axborot muhitida quyi tizim - taqsimlangan ta'lim axborot tizimi sifatida kiritilgan.

Хулоса. AT klassifikatsiyasining ahamiyatini inkor etmasdan, shuni ta'kidlaymizki, ulardan samarali foydalanish uchun o'qituvchi birinchi navbatda tegishli dasturiy ta'minotda harakat qilishi kerak.

Ta'lim maqsadlarida to'liq dasturiy ta'minot mahsulotlarini ishlab chiqish qimmat ishdir, chunki bu yuqori malakali mutaxassislar: psixologlar, fan o'qituvchilari, kompyuter dizaynerlari, dasturchilarning birgalikdagi ishini talab qiladi. Ko'pgina yirik xorijiy firmalar va qator mahalliy dasturiy mahsulotlar ishlab chiqaruvchilari ta'lim muassasalarida kompyuter ta'lim tizimini yaratish loyihalarini moliyalashtirib, bu borada o'z ishlanmalarini amalga oshirmoqda.

axborot texnologiyasida ishlatiladigan dasturiy ta'minotni bir necha toifalarga bo'lish mumkin:

- o'qitish, monitoring va o'qitish tizimlari;
- ma'lumotlarni qidirish tizimlari;
- simulyatsiya dasturlari,
- ta'lim vositalari,
- universal xarakterdagi asboblari,
- aloqa vositalari.

Yangi axborot texnologiyalarining o'ziga xosligi shundaki, ular foydalanuvchilar - o'qituvchilar va talabalar uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Kompyuterdan foydalanish fanga qiziqishni oshiradi. O'qituvchiga bo'r yozuvlari va doskadagi rasmlarga sarflagan ko'p vaqtini tejash imkonini beradi. Ish uchun o'rganilayotgan mavzu rejasi, kerakli sanalar, muddatlar, sxemalar, savollarni o'z ichiga olgan fayllar oldindan tayyorlanadi. Tasvir monitor ekranlariga proyeksiyalanadi.

ADABIYOTLAR

1. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. p.f.d. disser. - T., 2007. -305-b.
2. Golish L.V. Ta'limning faol usullari: mazmuni, tanlash, amalga oshirish. Ekspres-qo'llanma. - T.- 2001.-68 b.
3. Komenskiy Ya.A. Izbrannie pedagogicheskie sochineniya: V 2 t. -M.: Pedagogika, 1982. -T.: 2. - 576 s.
4. To'raqulov O.X. Axborotlashtirilgan ta'lim muhitida kichik mutaxassislar tayyorlashning ilmiy-metodik ta'minoti. Monografiya. - T.: O'MKHTTKMO va UQTI, 2010. - 156 b.

УДК: 372.881.111.1

Kizlarkhon AKHMADJONOVA,
Independent Researcher Namangan State University
Email: qizlarchik.17@gmail.com

Edited by Doctor of Philological Sciences, Prof. Z.Ya. Sadikov

KICHIK YOSHDAKI BOLALARGA CHET TILLARIDA YANGI SO'ZLARNI TANISHTIRISHNING MULOQOT STRATEGIYASI

Аннотасија

Maktabgacha ta'lim muassasasida bolaning tashabbuskor nutqining muhim qismi odatda uning psixofiziologik holati, ko'pincha noqulaylik, guruhdagi ishlar holatini nazarga olganda, xususan, tartibni buzish, uy haqidagi o'ylar va bolaning uyda nima qilgani haqida so'z yuritishi, atrofda dunyo haqida o'z ma'lumotlarini baham ko'rish istagi bilan bog'liq. Bunday fikrlar konstruksiyasi ochiq bo'lgandagina ikkinchi tilda tabiiy muloqot qilish mumkin. Odatda, dars paytida bolalar bilan muloqotni ikkinchi tilda tashkil etuvchi o'qituvchilar o'z nutqlarida faqat bolalar faoliyatining ayrim turlarini tashkil etish bilan bog'liq va o'qituvchining natijaga qarab baho berishini o'z ichiga oladi. Bolalarning so'rovlari bilan bog'liq iboralar, bolalar o'yinining haqiqiy yo'nalishini aks ettiruvchi bayonotlar, bolaning kattalardan o'z harakatlarining to'g'riligini tasdiqlashni so'raydigan mulohazalar va boshqalar kiritilmaydi. Bunday holatlar bolalar bilan ingliz tili darslarida doimo bo'lib turishi mumkin, lekin har doim ularning ona tilisida sodir bo'ladi. Shu bilan birga, ularning sodir bo'lishi, bola uchun hissiy ahamiyati tufayli ular tomonidan tilda juda tez o'rganilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim muassasasi, bolalar, ikkinchi til, muloqot, maqsadli til, lug'at, yangi muhit

COMMUNICATION STRATEGIES OF CHILDREN IN SITUATIONS INTRODUCTION OF NEW VOCABULARY IN A FOREIGN LANGUAGE

Abstract

A significant part of a child's initiative speech in a preschool institution is associated, as a rule, with his psychophysiological state, often with discomfort. With the state of affairs in the group, in particular, with violations of order, with thoughts of home and references to what the child did at home, with a desire to share my information about the world, etc. Communication in the second language can become natural only when the construction of such remarks becomes accessible to the child. Usually, teachers who organize communication with children during classes in a second language include in their speech only remarks related to the organization of some types of children's activities and expressing the teacher's assessment of its results. Expressions related to the requests of children are not included, statements reflecting the real course of the children's play, remarks in which the child asks the adult for confirmation of the correctness of their actions, etc. These situations are constant in English lessons with children, but always take place in their native language. In the same time due to their frequency, emotional significance for the child, they can be learned very quickly by children and in the target language.

Key words: preschool institution, children, second language, communication, target language, vocabulary, new environment.

КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СЛОВ В ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Аннотация

Важным звеном активной речи ребенка в дошкольном возрасте обычно является его психофизиологическое состояние, нередко учитывающее дискомфорт, групповую работу, особенно неустроенность, мысли о доме, о том, что ребенок делает дома, об окружающем мире, связанные с желанием поделиться своей информацией. Естественная коммуникация на втором языке возможна только тогда, когда конструкция таких идей открыта. Как правило, педагоги, организующие общение с детьми на уроке второго языка, занимаются только организацией отдельных видов детской деятельности в своих выступлениях и предполагают оценку педагогом по результатам. Не включаются выражения, связанные с детскими расспросами, высказывания, отражающие истинное направление детской игры, комментарии с просьбой к ребенку подтвердить правильность своих действий и т.п. Это может происходить постоянно на уроках английского языка с детьми, но это всегда происходит на их родном языке. Однако их появление может быть очень быстро изучено ими в языке из-за их эмоциональной значимости для ребенка.

Ключевые слова: дошкольник, дети, второй язык, общение, изучаемый язык, словарь, новая среда.

Introduction. The enrichment of the content of communication is achieved through remarks that reflect the real needs of children. The difference between such a dictionary is that it is aimed at forming development of children's skills in a natural situation to speak a foreign language. For example, when a child wants to hear confirmation of the correctness of his actions, he can ask about it in English, based on those phrases that are offered in the communicative minimum. Is it right? / Is it correct? / Is it good? / Is it all right? In the content of teaching a second language to preschoolers, a communicative dictionary,

verified by native English speakers, should be presented, including a description of:

Communication during regime moments. These include: greeting, goodbye, setting the table, eating, dressing, undressing, hygiene, walking, cleaning premises, tidying up toys, cooking. They are all served mainly by a limited set of repetitive statements;

Communication during classes. This includes how the educator controls the child's behavior, controls understanding, how the material explains, how he condemns, encourages, protects, calms, encourages pupils. Here, as in a specific

vocabulary, the specificity of each type of activity is manifested;

Communication in the game. The game can take place if its participants have some idea of the fragment of reality that is being played out. They should be able to invite another into the game, agree on the distribution of roles, the course of the plot development, discuss what can and cannot be done. Participants in the game must be able to express your objections to another, quarrel and make peace. In games with rules, you need to be able to formulate rules, understand instructions, announce the beginning and end of the game, say, whose before what happened, who won.

The communicative content of teaching a second language includes:

situations that arise both in class and outside of class;

lexical and grammatical material appropriate to these situations and worn with real speech-use;

various games and game exercises in the second language, in which attention is paid schema either on linguistic phenomena, or on traditional speech formulas, or on cultural turno-significant phenomena.

Each of the expressions, used in the beginning in its simplest form, gradually should be complicated by expanding its structure, introducing additional, of the nesting elements. It is helpful to remember the difference between some expressions. For example: "I'm sorry" means you regret something, but it could be your fault, or it could be someone else's fault and you're just expressing sympathy. "I apologize" always means you're at fault and you regret it now. "Excuse me" usually is said when you just want to get past someone who's standing in your way, or if you have to leave the table, etc.

Materials and methods. The new environment, when the native language is almost completely absent in the classroom, arouses great interest in children, although in the process of class they have to perform a large number of didactic tasks. In situations of introducing new vocabulary, when an adult makes the most of the language being studied, without resorting to translation, many children at first are completely lost, cannot understand how they should act. If during ordinary classes they necessarily hear the usual translation of the word into their native language, then in this case they themselves have to guess the meaning of the new word, based on the explanations of the adult, which he gives with the help of a picture, a real object, imitation of an action, gestures, etc. When children want to hear confirmation of the correctness of their actions, they ask about it in their native language. To understand the meaning of the phrase sounded, children need its emotional coloring. For example, if they see a positive emotional reaction from an adult, then this is enough to understand that they were assessed positively. In a situation when children see an object for the first time, and an adult asks them what it is, the children are not silent (which could be explained by not knowing this word in English), but pronounce its name in their native language.

Often it is enough to repeat the action several times, to show with the help of gestures, so that the children understand what needs to be done. Children, those who have understood what needs to be done. Other children repeat action after them. The teacher confirms the correctness of their actions with an emotional assessment: Yes! Good! Right!

When the teacher says a new phrase, unknown to children: Be quiet, please! (Quiet, please!) And at the same time puts a finger to her lips, then the children immediately understand her and behave more quietly.

The children's understanding of the meaning of new words is instantly achieved in a comparison situation, for example, when the word "colored" was introduced, a visual comparison of plain and colored paper provided a quick understanding of the new word.

Teacher: Yes. What's this? (Yes. What is this?) Shows colored paper.

Kid: Paper! (Paper!)

Teacher: Yes. But it's colored paper! Look! It's red, it's blue, it's pink, it's green. Shows sheets of colored paper.

Teacher: It's colored paper! (This is colored paper.) Shows the entire stack of colored paper.

Teacher: It's white paper! It's colored paper! (This is white paper, this is colored paper.) Shows plain and colored paper several times, naming it.

Teacher: Diyorbek, what's this? Shows colored paper.

Kid: Colored paper. (Colored paper.)

Teacher: Oh, good, Diyorbek! What's this, Guzal?

Kid 1: White paper.

Teacher: Yes, thank you, Guzal.

Teacher: What's this, Rushana? Shows a sheet of colored paper.

Kid 2: Colored paper.

When children guess the meaning of a word, they need to be told about it aloud, and they say it in their native language in order to hear from an adult confirmation of the correctness of their guess.

In the learning process, situations often arise when it is difficult for children to understand and follow the instructions of an adult. This happens, for example, when several instructions present in one sentence.

To achieve understanding by children of an adult's phrases, it is necessary to dismember the statement into semantic parts, to pause between them, accompanying each word with a demonstration of the action that it means. For example:

Teacher: Listen! Take your brushes. (Listen! Get your brushes.) Shows the action with a gesture - and put them here (Put them here.) Repeats 2 times and shows the action: several times takes a brush and puts it in place. They act uncertainly, repeat the action after the adult, return to their places.

Teacher: Take your scissors (Take your scissors.) Repeat 2 times. Come here. Repeats 2 times - put them here. (Put them here.) You have to pause between the commands so that the children understand what is required of them. Each command is repeated 2 times, the introduction of new words take and put is followed by an action. Understanding can also be achieved in situations where an adult answers a children's question, asked in Uzbek, with a remark in English, if the children can guess about the adult's reaction by the emotional tone of the statement. The meaning of the phrase you are wrong is well understood by children, since the adult answers the child's question in the negative and repeats the command in English. Often it is difficult for children to understand an adult's statement because famous words are combined in a different way. For example, the question - What pencil do you like: red or blue? At first, the children do not understand, since they are used to the affirmative form of the "I like..." construction (I like it.). But very soon an understanding is achieved: the familiar keyword like is highlighted, and then an adequate option is selected in a situation that an adult, with the help of intonation, facial expressions and gestures, seeks to make clear to the child. Thus, if the children are not know the literal meaning of the construction used, then on the basis of understanding the situation as a whole and focusing on the keyword, they can still correctly complete the adult's task.

If an adult, without reminding the material already known to the children, gives tasks in which this material is combined with the new, then the children are lost, for example, they cannot complete Draw a big heart, please. (Draw a big heart, please.) Draw is a completely new word, and big heart is a familiar expression. Children guess the meaning of a new word with the help of the teacher's actions, but to confirm their guesses, they ask again about the meaning of the word in their native language, before how to perform

the action; or they confidently talk about what needs to be done in Uzbek. So, if the Let's draw command is a new expression for children, the adult explains it by simulating the action, and then controls the understanding of the situation by asking the children: What's this: "Let's draw"? Children, having guessed the meaning of this expression, report it aloud in their native language.

When an adult asks children a question, and children know several options for an answer to it, they choose a non-standard answer, often they want to answer in a new way, as they have not yet taught. In this case, the children ask how this or that word will be in English.

Conclusion. Greater importance in the development of dialogic speech skills (which is most important in foreign language teaching) should be given to the ability to use minimal language by means characteristic of the spoken language. For example, the question Why is perfectly valid?

(Why?) Without building it completely. Brief remarks or even interjections: Oh, yes (Oh, yes); Really (Really?); What a great idea! (What a great idea.); O.K. (Good.) With the transition from an imperative style of communication to a friendly and ironic one, along with the emotional and psychological characteristics of the replica, its lexical and grammatical content also changes. Therefore, instead of phrases: Think before you speak. Attention. Repeat it. Count. (Think before you say. Attention. Repeat. Count.) The phrases are used: Tell me again, please. Have a little think. Do some counting. (Tell me again, please. Think a little. Let's count.) Even with such a small number of examples, there is a noticeable difference in communication style associated with the transition from command-order type of remarks to argumentation, invitation to cooperation, emphasizing the child's interest in communication.

REFERENCES

1. Yatsenko N.A. "Ways of methodological integration of speech development and teaching a foreign language in a kindergarten". M., 1994.
2. Johnson K., Johnson H. "Encyclopedic dictionary of applied linguistics". - Oxford, 1998.
3. Sholpo I.L. "How to teach a preschooler to speak English": Textbook. allowance. SPb., 1999.
4. Shchebedina V.V. Teaching children to speak English in kindergarten // Foreign languages at school, 1997, no.
5. Ahmadjonova, Kizlarkhan (2019) "The use of multimedia technology in teaching foreign languages," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 1, Article 37. <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss1/37>
6. Akhmadjonova, Kizlarkhon Kobiljon kizi; Tukhtayeva, Kuysin Davlatovna; and Sotimboyeva, Yulduzoy Solohiddinovna (2021) "The main aims and objectives of teaching english to young learners," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 2 , Article 57. <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss2/57>
7. Ahmadjonova, K.K.; Sotimboyeva, Y.S. (2020) Using a computer and the role of computer programs in teaching english to preschoolers. Theoretical & Applied Science. №4(84). Pages 727-730. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42831582>
8. Ahmadjonova, K.K. (2019) Some features of teaching english to young learners. Пути повышения результативности современных научных исследований Сборник статей Международной научно-практической конференции 4 июня 2019 г. <https://os-russia.com/SBORNIKI/KON-257-2.pdf#page=18>
9. Botirova, Z. X. Q. (2020). THE IMPORTANCE OF AGE FACTORS ON TEACHING ENGLISH IN GRADES 5-6. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(11), 381-384.
10. Botirova, Z. H. K. (2020). DEVELOPING OF LEXICAL SKILLS IN ENGLISH IN SECONDARY SCHOOLS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(1), 199-203.
11. Botirova, Z. H. K. (2019). DEVELOPING OF LEXICAL SKILLS IN ENGLISH IN SECONDARY SCHOOLS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(11), 274-278.
12. Valiyeva, S. A. (2020). ACTIVE METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. Theoretical & Applied Science, (1), 701-705.
13. Jalolov, S. (2019). ROLE OF PEER OBSERVATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(12), 274-277.
14. Akmalovna, V. S., & Abduvaliyevich, J. S. Modular Training in Teaching Foreign Languages. International Journal on Integrated Education, 3(1), 13-14.
15. UZBEKISTAN, N., & Isroilovich, U. I. (2020). METHODOLOGY OF PEDAGOGICAL SCIENCE AND ACTIVITY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8(2).
16. Umrzoqov, I. I., Botirova, Z. H., & Sharipova, S. A. (2019). HOLIDAY AS A FORM OF PROJECT ACTIVITY. Мировая наука, (3), 65-67.
17. Botirova, Z. H. K. (2019). DEVELOPING OF LEXICAL SKILLS IN ENGLISH IN SECONDARY SCHOOLS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(11), 274-278.
18. Jalolov, S., & Botirova, Z. (2016). THE ROLE OF MOTIVATION IN THE SECOND LANGUAGE LEARNING ACQUISITION. In Современные тенденции развития аграрного комплекса (pp. 1752-1754).
19. Botirova, Z. X. (2021). PERSONALITY-ORIENTATED APPROACH TO TEACHING ENGLISH VOCABULARY. In МИРОВАЯ НАУКА 2021. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (pp. 6-8).
20. кизи Ботирова, З. Х. (2020). PRINCIPLES OF TAKING INTO CONSIDERATION LANGUAGE SKILL OF STUDENTS IN TEACHING VOCABULARY OF ENGLISH. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(3), 351-355.
21. Kadirov N. M. Social and physical experience of information and information culture //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 3. – С. 165-170.
22. Kodirov N. M. Transformation and globalization of information media //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 12. – С. 83-93.
23. Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>
24. Kodirov N. M. Transformation and globalization of information media //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 12. – С. 83-93.

UDK: 37.013.46

Saida BEKNAZAROVA,
Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti professori,
Xumora QAHRAMONOVA,
QarMII "Axborot texnologiyalari" kafedra katta o'qituvchisi;
E-mail: f_1228@mail.ru

QarMII dotsenti, p.f.f.d. Nuriddin Ergashev taqrizi asosida.

TEXNIKA IXTISOSLIGI TALABALARIDA INFORMATSION KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH METODIKASINING INFORMATSION-ANALITIK IMITATSION MODELLARDAN FOYDALANISH

Аннотация

Ushbu maqolada texnika ixtisosligi talabalarining informatsion kompetentligini shakllantirish jarayoni murakkab va uzluksiz takomillashtirish hamda texnika ixtisosligi talabalarida informatsion kompetentlikni shakllantirish metodikasining informatsion-analitik imitatsion modellardan foydalanish haqidagi ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: model, modellashtirish, imitatsion model, informatsion kompetentlik, rangli axborotlar, elektron katalog.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ИМАЛИТА МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Аннотация

В данной статье представлена информация о комплексном и непрерывном совершенствовании процесса формирования информационной компетентности студентов технических специальностей и использовании информационно-аналитических имитационных моделей методов формирования информационной компетентности студентов технических специальностей.

Ключевые слова: модель, моделирование, имитационная модель, информационная компетентность, цветовая информация, электронный каталог.

USE OF INFORMATION-ANALYTICAL IMALITIS MODELS OF INFORMATION-ANALYTICAL NUMBER OF INFORMATION FORMATION OF TECHNICAL SPECIALTIES

Annotation

This article provides information on the complex and continuous improvement of the process of formation of information competence of students of technical specialties and the use of information-analytical simulation models of methods of formation of information competence of students of technical specialties.

Key words: model, modeling, imitation model, information competence, color information, electronic catalog.

Kirish. Texnika ixtisosligi talabalarining informatsion kompetentligini shakllantirish jarayoni murakkab va uzluksiz takomillashtirishni taqozo etuvchi jarayon bo'lib, ushbu jarayonni modellashtirish talabalar hamda o'qituvchi faoliyatini tizimli tashkil etishga yordam beradi [1]. Dastavval model va modellashtirish muammolari haqida batafsil to'xtalib o'tamiz.

Umumiy holda model biror bir obyektning namoyish uchun taqdim etiladigan hamda uning umumiy belgilarini o'zida aks ettiruvchi tizim yoki kompleks tushunchani anglatadi. Keng ma'noda esa modellar tadqiqot yoki o'rganish uchun tanlangan obyekt, jarayon, hodisaning umumiy ko'rinishi, tasviri, tavsifi, sxemasi, chizmasi, grafigi, rejasi, xaritasi kabilarni o'zida aks ettiradi. Demak, model obyektning asosiy tarkibiy qismlarini va ularning o'zaro bog'liqligini sxematik shaklda aks ettiradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Modellashtirish usulidan foydalanganda esa empirik va kognitiv qarashlarni umumlashtirish natijasida pedagogik jarayon yoki tizimni o'rganish, tadqiq etish, ilmiy abstraktlarni yaratish imkoniyati yuzaga keladi. Tizim sifatida pedagogik jarayonlarni modellashtirishda tizimli modellashtirish usulidan foydalaniladi va inson omili inobatga olinadi. Shuningdek, talabalar informatsion kompetentligini takomillashtirishda tarkibiy-funksional modellashtirish usulidan keng foydalanilib, bunday modellashtirishda tadqiqot objekti yaxlit tizim sifatida namoyon bo'ladi va obyekt komponentlari, o'zaro aloqadorligi, ziddiyatlari, amalga oshirish texnologiya-

lari, baholash komponentlari haqida ma'lumot olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Pedagogik tizim elementlari o'zaro mantiqiy ketma-ketlik asosida amalga oshiriladigan qator vazifalarning ichki aloqadorligi natijasi sifatida bog'lanadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Imitatsion modellarni yaratishda uning quyidagi bir qator xususiyatlari inobatga olinadi:

1. Mutanosiblik – model original obyektning xususiyatlarini o'zida aks ettirishi, mos va o'xshash bo'lishi kerak.
2. Mukammallik – modelda asl obyektning xususiyatlari mukammal va tugal holda aks ettirilishi lozim.
3. Oddiylik - model faqat obyektning muhim jihatlari aks ettirishi lozim.
4. Mukammallik – modelda obyektning muhim jihatlari to'liq va mukammal tarzda aks ettirilishi lozim.
5. Taxminiylik – modelda obyektning xususiyatlari va belgilangan, tadqiq etiladigan xususiyatlari taxminan ifodalangani.
6. Harakatchanlik – modeldan turli vaziyatda va turli holatlarda foydalanish uchun qulay bo'lishi maqsadga muvofiq.
7. Axborot bilan ta'minlanganlik – modelni yaratishda tizim haqidagi barcha axborotlar inobatga olinishi va o'z navbatida foydalanish davomida axborotlar olish imkoniyati ham bo'lishi lozim.

8. Ilmiy asoslanganlik – tadqiqot davomida modellarni yaratishda dastlab ilmiy konsepsiyani ishlab chiqish va unga asoslanish talab etiladi.

Pedagogik jarayonlarni modellashtirishda prognostik modellashtirish – jarayon uchun zaruriy resurslarni optimal taqsimlash maqsadida; nazariy ma'lumotlarga tayanadigan va harakatlar dasturiga asoslanadigan konseptual modellashtirish; jarayonni yoki faoliyatni, vositalarini o'zida aks ettiradigan, o'qituvchilarni ta'lim metodi va vositalaridan to'g'ri foydalanishga o'rgatadigan hamda harakatlar ketma-ketligini o'zi ichiga oladigan strategik modellashtirish; qayta aloqani tahlil qilish va natijaga erishish yo'lida uchrashi mumkin bo'lgan xatolarni tuzatish mexanizmini o'z ichiga olgan diagnostik modellashtirish; kutilmagan vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish uchun foydalaniladigan refleksiv modellashtirish kabi turlari keng qo'llaniladi [2].

Texnika ixtisosligi talabalarining informatsion kompetentligini takomillashtirish jarayonini modellashtirish masshtabiga ko'ra mikro modellardan, foydalanish maqsadiga ko'ra esa ilmiy tadqiqotlarda foydalaniladigan model turidan foydalanildi. Ya'ni, ushbu turdagi model ilmiy tadqiqotlar jarayonida obyekt yoki hodisa haqida yangi ma'lumotlarni olish maqsadida asl obyektga nisbatan turli xildagi ta'sirlar natijalarini aniqlashda foydalaniladigan turli xil xususiyatlariga ko'ra tasniflanadigan bir necha xil modellar ishlab chiqiladi.

Axborot modellari – obyekt, jarayon yoki hodisaning xususiyatlarini va holatini ifodalab, tashqi dunyo bilan munosabatlarni tavsiflovchi ma'lumotlar to'plamidan iborat bo'ladi. Axborot modellari bevosita moddiy jihatdan mavjud emas, chunki ular faqat ma'lumotlarga asoslangan. Ushbu modellashtirish turi asosida atrof-olamni o'rganish uchun axborotli yondashuv amalga oshiriladi. Axborot modellari ma'lum bir shaklda ifodalangan – verbal (og'zaki, yozma) yoki belgili ma'lumotlar to'plamidir. Obyekt yoki jarayonni tavsiflovchi ma'lumotlar turli xil hajm va shaklga ega bo'lishi, turli vositalar bilan ifodalanishi mumkin. Bu xilma-xillikning cheki mavjud emas, chunki har bir insonning imkoniyatlari va tasavvurlari cheksizdir.

Texnika ixtisosligi talabalarida informatsion kompetentlikni shakllantirish jarayonini modellashtirish quyidagi bosqichlarda kechadi:

1-bosqich: talabalarda informatsion kompetentlikni shakllantirish konsepsiyasini ishlab chiqish;

2-bosqich: informatsion kompetentlikni shakllantirish jarayonining parametrlarini aniqlash va modelni yaratish;

3-bosqich: pedagogik eksperiment davomida modelni sinovdan o'tkazish;

4-bosqich: tajriba-sinov natijasida to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish;

5-bosqich: tadqiqot natijalari yuzasidan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish hamda natijalarni amaliyotga tatbiq etish.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Model-lashtirish usuli pedagogika sohasida juda yuqori natijalarga erishishga yordam beradi. Zero, pedagogik jarayon murakkab, tizimli va davriy jarayon bo'lib, o'quv-tarbiyaviy jarayon ilmiy jihatdan asoslangan, amaliyotda sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan optimal tajribalar bilan boyitiladi. Modellashtirish usuli ilmiy tadqiqot metodi sifatida pedagogika sohasida ham juda samarali natijalarga erishishga yordam beradi. Sababi pedagogik jarayon ham serqirra, murakkab, tizimli va uzluksiz davom etadigan jarayondir.

Pedagogik tadqiqotlarda model pedagogik jarayon ishtirokchilari, ularning faoliyatlari, pedagogik munosabatlar, vazifalar va shart-sharoitlarini qayta ishlash imkonini beruvchi elementlar tizimini aks ettiradi.

“Yaxshi qurilgan model juda muhim xususiyatga ega: uni o'rganish asl obyekt haqida yangi ma'lumotlar to'plashga yordam beradi” [2; 98-102-b.].

Ushbu ta'rif tahlilidan shunday xulosa qilish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash modeli pedagogik ta'lim jarayonini boshqarish, aniq maqsad va mezonlar asosida optimal boshqaruv usullarini aniqlash, foydalanilgan metodikaning bevosita va bilvosita natijalarini taxmin qilish, pedagogik tamoyillarga asoslangan holda bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorgarlik jarayonini texnologiyalashtirish imkoniyatini yaratadi [3; 98-102-b.].

Pedagogik modellashtirishdan bo'lajak o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligi jarayonida asosiy tadqiqot metodi sifatida foydalanish uchun tadqiqotchi modellashtirish samaradorligini oshiruvchi quyidagi qoidalarga amal qilishi kerak:

-modelni asl nusxaga mosligini tekshirish kerak;

-pedagogika fanini rivojlantiruvchi yaxlit bir tizim sifatida model haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni to'plash va aniqlashtirish;

-model faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi yangi munosabatlar va aloqadorliklarni o'rnatish, pedagogik shart-sharoit va omillarni aniqlash kabi qo'shimcha ma'lumot va natijalarni to'plashga e'tibor qaratish.

Pedagogik jarayonlarni va faoliyatni modellashtirishda strukturaviy hamda funksional modellardan keng foydalaniladi. Bunday modellarni tayyorlashda obyekt tarkibiy qismlari, komponentlari, elementlari, tizimlari inobatga olinadi. Tizimning qismlari alohida vazifalarni hal qilishning subordinatsiyasi, mantiqiy va vaqtinchalik ketma-ketligini ifodalaydigan tarkibiy munosabatlar bilan bog'liq [2].

Texnika ixtisosligi talabalarida informatsion kompetentlikni shakllantirish metodikasining asosiy yo'nalishlaridan biri informatsion-analitik imitatsion modellardan foydalanish hisoblanadi. Jumladan, “Rangli axborotlar” modeli axborotlarni to'rlash, ularni tahlil qilish va ularni xavfli va xavfsizligi, foydaliligi, zaruriyligi va shu kabi xususiyatlariga ko'ra turli rangdagi hamda ko'rinishdagi papkalarda saqlashga o'rgatiladi. Buning uchun talabalarga papkalar ko'rinishini o'zgartirish yo'llari o'rgatiladi. Bu jarayon quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

Papka bir nechta fayllarni saqlashida ishlatiladigan bir qutti ya'ni idishdir.

Papka yaratish uchun ishchi stolni bo'sh joyiga sichqoncha ko'rsorini olib borib, o'ng tugmasi bosiladi. Hosil bo'lgan oynadan sozdat bandi kiriladi va undan papku ni ustiga bosiladi. Hosil bo'lgan papkaga nom beriladi.

Papka ko'rinishini o'zgartirish uchun papka ustiga kontekstli menyu chaqirib olinadi ya'ni sichqonchani o'ng tugmasi bosiladi. Hosil bo'lgan oynani svoystvasidan nastroykani tanlab, undan smenit znachokka kiriladi. Buda bizga darcha ochiladi va undan ixtiyoriy papka ko'rinishi tanlanib ok bosiladi.

Faqatgina bitta dastur yoki jarayon tomonidan bir vaqtning o'zida ishlatilishi mumkin bo'lgan komp-yuter fayli qulflangan fayl hisoblanadi.

Barcha operatsion tizimlar qulflangan fayllardan foydalanadi. Ko'pgina hollarda, faylni qulflashning maqsadi uni siz yoki sizning kompyutingiz yoki kompyutingiz tomonidan ishlatilayotgan vaqtda tahrirlash, ko'chirish yoki o'chirib yuborish mumkin emasligiga ishonch hosil qilishdir. Autodesk, VMware, Corel, Microsoft va boshqalar dasturlari tomonidan ishlatiladigan LCK kabi maxsus fayl kengayt-masi bilan qulflangan faylni yaratadi [4].

Papkani parollash uchun bir nechta dasturlar mavjud. Biz Windows operatsion tizimlarida qo'shimcha yaratilgan dasturlarsiz, ya'ni arxivlash yordamida parollaymiz. Buning uchun biror bir arxivator kerak bo'ladi, masalan 7-zip arxivator. Avvalo, qulflamoqchi bo'lgan papkani ustiga kontekstli menyuni chaqirib olinadi va undan 7-zip orqali arxiv qilish qismiga kiriladi.

Dobavit k arxivu dan sifrovat imena faylovga galochka qo'yiladi, shundan so'ng vvedite parolga parol yoziladi va ok tugmasini bosiladi.

Hosil bo'lgan arxivlangan papka ustiga sichqoncha tugmasini ikki marta bosiladi, hamda parol kiritiladi.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, agar qo'yilgan parol esdan chiqsa, papkani ochib bo'lmaydi.

"Elektron katalog" metodining modeli. Ushbu metoddan foydalanishda talabalar ma'lumotlarni saqlash va ulardan qulay tarzda foydalanishga o'rgatish ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni, zaruriy ma'lumotlarning manzillari ma'lum bir tizimga solgan holda to'planadi. Ushbu katalogni sistemali tartibda, ya'ni axborotlarning mazmuniga ko'ra tizimlashtirish tarzida yoki alfavit tartibida – axborotlarni bosh harflarini alfavit tartibida tizimlashtirish tarzida tashkil etish mumkin. Ushbu katalogni tuzishda talabalar giperhavolalar yaratishga o'rgatiladi.

Wordda giperhavola yaratish. Microsoft Word dasturi kundan kunga rivojlanib bormoqda. Bu esa bizning oldimizga yangi-yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Giperssilka, ya'ni har qanday fayl bilan aloqa bog'lash, har qanday hujjatlarni tez izlash, ochish, o'qish uchun xizmat qiluvchi Web paneli, suratlarni siqib qisqartirishdir. Elektron vositalar yordamida esa Wordning Web bog'lamidagi hujjatlar bilan ishlanadi. Bir yoki bir necha foydalanuvchining birga ishlashi Word 2007/2013 dasturida ishchi guruhlarining ishi samaradorligi va ishlab chiqaruvchanligini oshiruvchi yangi imkoniyat va vositalar paydo bo'ldi [5].

Wordda gipersilka yaratish uchun quyidagi ishlarni bosqichma-bosqich amalga oshiramiz:

-gipermurojat yaratish uchun bizga kalit so'z sifatida biror so'zni yoziladi, masalan: Imitatsiya so'ziga gipermurojat shakllantirish uchun bu so'zni sichqoncha ko'rsatgichi orqali yoki ctrl+shift bilan stelkani birgalikda bosib belgilab olinadi. So'ng vstavka menyusiga kirib, giperssilka ni bosiladi. Hosil bo'lgan oynadan biriktirilishi kerak bo'lgan faylni tanlab olinadi (agar faqat papkani tanlasak papka ichidagi barcha fayllarni bog'laydi) va ok tugmasi bosiladi. Gipermurojat hosil bo'lgan so'zning rangi qoradan ko'kga o'zgaradi. Gipermurojat hosil bo'lganiga ishonch hosil qilish uchun shu so'zni ustiga sichqoncha ko'rsatgichini olib borib, ctrl tugmasi bilan birgalikda bosiladi. Shunda birdan bog'langan fayl oynasi avtomatik ravishda ochiladi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xulosa o'rinda shuni aytish kerakki texnika ixtisosligi talabalarida informatsion kompetentlikni shakllantirish metodikasining informatsion-analitik imitatsion modellardan foydalanish ma'lumotlarni tarkiblashtirish va tarkibiy bo'lib chiqish, o'rganilayotgan tushunchalar (vokea va xodisalar, mavzular) o'rtasidagi aloka va o'zaro bog'liklikni o'rnatish uchun xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR

1. Белошапка В.К. Информационное моделирование в примерах и задачах. Омск: ОГПИ, 1992. 163 с
2. Nurullayeva Sh. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari pedagogik tayyorgarligini modellashtirish nazariyasi va metodikasi. Ped.fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi. Qarshi. 2021.212b.
3. Семёнова Л. М. Информационно-технологический ресурс в имиджологической подготовке специалиста по связям с общественностью // Вестник ТГПУ. – 2010. – № 4(94). – С. 98-102.
4. Gayratovich, E. N. (2021). SPECIFIC ASPECTS OF EDUCATIONAL MATERIAL DEMONSTRATION ON THE BASIS OF VISUAL TECHNOLOGIES. International Engineering Journal For Research & Development, 6(ICDSIIL), 3-3.
5. Gayratovich, E. N. (2019). USING VISUAL PROGRAM TECHNOLOGY METHODS IN ENGINEERING EDUCATION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(10).
6. <https://wikipedia.tel/%>
7. <https://kompy.info/3-mavzu-elektron-xujjatlarga-amaliy-dasturlar-yordamida-ishlov.html>
8. <https://hozir.org/hozirgi-paytda-mutaxassislar-tayyorlashning-sifatini-oshirish.html?page=15>
9. <https://uz.eyewated.com/qulflangan-fayl-nima/>
10. <https://kompy.info/3-mavzu-elektron-xujjatlarga-amaliy-dasturlar-yordamida-ishlov.html>
11. <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-sozdanie-i-realizatsiya-metodicheskoy-sistemy-formirovaniya-ikt-kompetentsiy-v-neprofilnom-vuze-na-osnove-rolevogo-inform>
12. <https://docs.google.com/forms/d/128TtU4PGycbDUln2BaFWjauQztqsDzKIJ3DTIZ89yYY/edit>

UDK: 004.896

Gulnora BO'RONOVA,
Buxoro Davlat Universiteti
Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi
E-mail: gulnoraburonova@gmail.com

Buxoro muhandislik texnologiya instituti dosenti, p.f.f.d.PHD F.R. Murodova taqrizi asosida

EFFECTIVENESS OF ORGANIZATION OF ROBOTOTECHNICAL CIRCLES WITH VIRTUAL DIDACTIC MEANS IN PANDEMY COVID-19

Abstract

Scientific research is being conducted around the world on the use of elements of robotics in the formation of programming and electronics competencies of primary school students, the study of organizational and methodological bases. This study describes in detail the methodology of organizing robotics circles using virtual didactic tools, ie LMS systems, on the example of the primary grades of general secondary schools.

Key words: pandemic, robotics, LMS, Schoology, Google Classroom, iSpring Learn, Moodle.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКОВ РОБОТЕХНИКИ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Аннотации

Во всем мире ведутся научные исследования по использованию элементов робототехники при формировании навыков программирования и электроники у младших школьников, изучении организационно-методических основ. В данном исследовании подробно описана методика организации кружков робототехники с использованием виртуальных дидактических средств, то есть систем LMS, на примере начальных классов общеобразовательных школ.

Ключевые слова: пандемия, робототехника, LMS, Schoology, Google Classroom, iSpring Learn, Moodle.

COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA ROBOTOTEKNIKA TO'GARAKLARINI VIRTUAL DIDAKTIK VOSITALAR YORDAMIDA TASHKIL ETISH SAMARADORLIGI

Annotatsiya

Dunyo miqyosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining dasturlash va elektronikaga oid kompetensiyalarini shakllantirishda, tashkiliy-metodik asoslarini tadqiq etishda robototexnika elementlaridan foydalanish masalalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqot ishida robototexnika to'garaklarini virtual didaktik vositalar ya'ni LMS tizimlari yordamida umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflari misolida tashkil etish metodikasi batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: pandemiya, robototexnika, LMS, Schoology, Google Classroom, iSpring Learn, Moodle.

Kirish. Jahonda boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashi va loyihalash, konstruktiv tushunchalarini rivojlantirishda robototexnika to'garaklari vositalaridan keng foydalanish hamda bolaning kichik yoshidan texnik qurilmalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga imkoniyatlarini kengaytirish masalalariga oid ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ta'lim oluvchilarning robototexnika to'garaklariga jalb etish masalalari bo'yicha rivojlangan davlatlarda xalqaro dasturlarda robototexnikani o'qitishni takomillashtirish hamda mustaqil bilim olish darajalarini alohida parametrlar sifatida baholash nazarda tutilgan.

Mamlakatimizda axborot-kommunikatsiyalari xizmatlarini keng joriy qilishga asoslangan ta'lim jarayonini tashkil qilish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish, zamonaviy talablarga mos keladigan innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashga qaratilgan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. O'z navbatida, umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida dasturlash va loyihalash kabi kompetensiyalarni shakllantirish uchun robototexnika to'garaklarini tashkil etishni taqozo etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili(Literature review). Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida «Xalq ta'limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish; o'qitish usullarini takomillashtirish; ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tadqiq etish, muqobil yondashuvlarni o'rganishga va ilmiy asoslashga yo'naltirilgan amaliy xarakterdagi ilmiy izlanishlarni rivojlantirish» kabi ustuvor vazifalar

belgilangan.[1] Bu borada, boshlang'ich sinf o'quvchilarining dasturlash va loyihalash kabi kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmini takomillashtirish hamda COVID-19 pandemiyasi davrida masofaviy ta'limga bo'lgan ehtiyojni inobatga olib, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun robototexnika to'garaklarini virtual didaktik vositalar yordamida tashkil etish juda dolzarb, muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda o'quvchilarda mustaqil bilim olishga, maktab dasturiga qo'shimcha sifatida turli dasturlarni o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda o'quvchilar tomonidan ularning qiziqishlari doirasida videodarslarning qo'yilishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Hozirda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi yoshlarga internet orqali o'z qiziqishlari doirasida ta'lim olish imkonini bermoqda. Buning uchun ulardan rus va ingliz tillarini suhbatlashish darajasida bilish, shuningdek, zamonaviy internet texnologiyalaridan xabardorlik, xususan, SMM, LMS, CMS, MOOC kabi platformalarda ishlash bilim va ko'nikmalariga ega bo'lish talab etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi(Research Methodology). An'anaviy "mavhum" usulidan foydalangan holda maktablarda dasturlash va robototexnikani o'rganishda, aksariyat bolalar uchun mavzu juda qiyin va zerikarli. O'yin-kulgi usulida o'rganish, robotni boshqarish va qaysi jarayon to'g'ri, qay biri noto'g'ri ekanligini tushunish talabalarga to'g'ridan-to'g'ri tajriba va robot tizimlarini boshqarish bo'yicha tushuncha beradi. Bu qiziqarli va tushunish oson. Hozirgi vaqtda robototexnika hali ham rivojlanishning boshlang'ich bosqichida, shuning uchun ham maktab predmeti sifatida

yanada ommalashib, maksimal o'quvchilar soniga etishish uchun barcha zarur shartlarga ega.

Ushbu tadqiqot ishi orqali umumiy o'rta maktab o'quvchilari uchun robototexnikani o'rgata oladigan onlayn o'quv kursi tashkil etiladi. Robototexnikani o'rganish yosh toifalariga bog'liq bo'lib bunda maktabda o'quv fanlaridan olgan bilimlari asos vazifasini bajaradi. Shuningdek bu MOOKlari fanlardan olgan bilimlarini amaliy qo'llash imkonini beradi. Robototexnika to'garaklarini ochiq onlayn kursi 3 ta sinfxonasidan iborat:

1. Boshlang'ich sinflar uchun Robo start Lego Wedo 2.0(1-4 sinf)
2. Yuqori sinflar uchun Robo intermediate LegoMindstroms EV3(5-11 sinf)
3. 12 yoshdan kattalar uchun Robo Advansed Arduino (5-sinfdan boshlab)

Yuqoridagi har bir sinfxonasidagi onlayn darslar to'garak dasturlari asosida, Lego Wedo 2.0 kompleksiyasining imitatsion modellari vositasida turli onlayn pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda tashkil etiladi. Bizga ma'lumki, robototexnika – har qanday bola uchun eng yangi va istiqbolli mashg'ulotlaridan biri hisoblanadi. Ushbu kursda o'quvchilarga robotlarni va boshqa obektlarni qurish va yaratish to'g'risidagi bilimlar beriladi. Bu Internet-texnologiyalari yo'nalishidagi sohadir, va buning ortida bizning kelajagimiz turganini ta'kidlab o'tishning hojati bo'lmasa kerak. O'quvchilar ochiq onlayn robototexnika kurslariga yozdirib, nafaqat ilmiy, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishi, balki kelajagi ham barqaror bo'lishini ta'minlashni oldindan maqsad qilib olishga erishishadi. ochiq onlayn robototexnika kurslari bolalar uchun juda qiziqarli bo'lib, bu virtual o'quv kursida robot tuzilishini yasashni imitatsion kontentlar orqali o'rganish, shuningdek robototexnika haqidagi barcha kerakli bilimlarni har bir videodarslar orqali sodda bayon etish va ko'rsatishga yondashgan holda qulay va sodda qilib tushuntirib beriladi. Ushbu fan bolaning ijodiy qobiliyatlarini ochib, o'ziga jalb qiladi va ularning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.[4] Har yili butun dunyo bo'yicha robo-

texniklar va olimlar tomonidan yaratilgan ishlar, sayyora-mizning u yoki bu sohalarini rivojlantirish uchun qanday imkoniyatlar berishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni dunyoga namoyon etish imkoniyati mavjud bo'lgan ko'rgazmalar uyushtiriladi. Ushbu virtual kurslar kelajakda mexanika, mexatronika, elektronika, shuningdek, matematika va fizika asoslari kabi fanlar bo'yicha yetarli bilim va tajribalarga ega bo'lishiga asos bo'lish bilan birga yangi g'oyalari amaliyotga tatbiq etish uchun zamin bo'ladi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi internet orqali masofadan o'qish imkoniyatini kengaytirib yubordi. Masofadan turib onlayn o'qish ta'lim olishning innovatsion va qiziqarli usuli hisoblanadi. Bunda o'quvchi mustaqil tarzda ta'lim oladi, bilimlarni o'zlashtiradi, o'z-o'zini nazorat qiladi, mustaqil fikrlaydi va xulosa chiqaradi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Zamonaviy maktablarda robototexnikani o'rganishga tobora ko'proq e'tibor berilmoqda. Buning sababi shundaki, kelajakda o'rta maktab bitiruvchilari o'zlarini texnologiya bilan to'la ish muhitida topadilar va robotlar ushbu muhitning ajralmas qismi bo'ladi. Bolalar kodlash va robototexnika bilan bog'liq bo'lmagan kasbni tanlagan taqdirda ham, ushbu fanlarni maktabda o'rganish ularga analitik fikrlash, dasturlash, jamoada ishlash, jamoaviy fikrlash, innovatsion idrok va boshqa ko'plab muhim ko'nikmalarni beradi.

Ta'lim jarayonini masofaviy shaklda tashkil etish uchun ta'lim jarayonini boshqaruvchi tizimlar (LMS – Learning management systems) dan foydalaniladi. Ta'limni boshqaruv tizimlari (LMS) — elektron ta'lim dasturlarini tashkil etuvchi, amalga oshiruvchi hamda o'quvchilarning o'zlashtirish natijalari ustidan nazorat olib borish va ularni saqlab qo'yish imkoniyatini beruvchi onlayn platforma. Ta'limni boshqaruv tizimlari o'quv kursi tarkibini ishlab chiqish va uni nazorat qilish uchun markaziy joyni taqdim etish orqali o'quv jarayonini soddalashtirishga yordam beradi. Shuningdek, LMS o'quvchilarga dars vaqtida olgan bilimlarini boyitish uchun zarur qo'shimcha manbalarni ham yuborish imkoniyatiga ega qiyosiy yo'q platformadir.

1-rasm. iSpring Learn Robototexnika o'quv kursi oynasi.

iSpring Learn (<https://www.ispringsolutions.com/ispring-learn>) platformasi ta'lim muassasalari va kompaniyalarda kadrlar tayyorlash uchun ishlab chiqilgan. Biroq ayni paytda amalda asosiy mijozlari sifatida ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda. Platformaning ma'ruza muharriri bo'limi yordamida modul va uning materiallari (matnli, audio, video, taqdimot, simulyator, topshiriq, test va b.) kiritiladi. Hisobotlar bo'limi yordamida foydalanuvchilar faoliyati hamda o'zlashtirish natijalari tahlili va statistikasini yuritish mumkin. iSpringning ajoyib

texnologiyasi bilan siz bir necha soat ichida o'quv dasturini yaratishingiz va ishga tushirishingiz mumkin. iSpring Learn LMS mashg'ulotlarning oxirgi muddatlarini avtomatik ravishda boshqaradi, shuningdek taklifnomalar va eslatmalarni jo'natadi, shunda siz haqiqatan ham muhim bo'lgan narsalarga e'tiboringizni qarata olasiz. iSpringning chuqur hisobotlari bilan har bir jamoa yoki shaxsning o'rganish jarayonini kuzatishingiz mumkin. Ushbu ma'lumotlardan o'quvchilar to'g'risida ko'proq ma'lumotli qarorlar qabul qilish va o'qitish samaradorligini oshirish uchun foydalaning.

1-rasm. iSpring Learn da Robototexnika o'quv kursi kontentlari ko'rinishi.

Google Classroom (<https://classroom.google.com/>) — ta'lim uchun mo'ljallangan platforma bo'lib, kurs/sinflni yaratish va o'quvchilarni qo'shish, kerakli o'quv materiallarini kiritish va o'quvchilarga taqdim etish, o'quvchilarga topshiriqlar berish, ularning ishlarini baholash va faoliyatini kuzatib borish, o'quvchilar bilan muloqot qilish kabi

imkoniyatlarni taqdim etadi. Google Classroomda Googleda akkauntga ega xohlagan foydalanuvchi kurs yaratishi mumkin. Google Classroom xizmatidan foydalanish uchun maktabingiz uchun bepul Google Workspace for Education hisobini yaratishingiz kerak.

3-rasm. Google Classroomda Robototexnika onlayn o'quv kursi oynasi

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) (<http://moodle.org/>) masofaviy ta'lim olish muhiti hisoblanib, sifatli masofaviy kurslarni yaratish uchun mo'ljallangan. Bu dasturiy mahsulot dunyoning 100 dan ziyod mamlakatlarida ishlatiladi. Moodle masofaviy ta'limda o'qitish jarayonini to'la qo'llab-quvvatlash uchun keng doiradagi, jumladan, o'quv materiallarini turli usullarda berish, bilimlarni tekshirish va o'zlashtirish nazoratini amalga oshirish kabi imkoniyatlarni beradi. Majburiyatmi yoki ixtiyoriymi, ko'proq o'quvchilar virtual o'rganishga murojaat qilmoqdalar. Ko'pchilik uchun bu bir necha yillardan beri imkoniyat bo'lib kelgan, biroq virtual o'rganishdan foydalanadigan o'quvchilar soni hozirgi vaziyatimizdan kelib chiqib o'sishda davom etmoqda. Uzoq muddatli virtual ta'limning shaxsan o'rganishga nisbatan to'liq ta'sirini tushunishga hali erta bo'lsa-da, biz virtual o'rganish haqiqatan ham o'quvchilar o'sishi uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan sohalarni hisobga olishimiz kerak. Bu yerda virtual o'rganish o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan va kelajakda va o'rta maktabdan keyingi hayotga ko'proq tayyor bo'lishga yordam beradi.

Masofaviy ta'lim o'quvchilarga vaqtni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Vaqtni boshqarish eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Virtual ta'lim ota-onalar uchun ham bir qator qulayliklarni keltirib chiqaradi. Bunda ota-ona har doim farzandi bilan muloqotda bo'lishi bilan birga uni qiynayotgan bir qator loyihalarni hamkorlikda ro'yobga chiqarish imkoni mavjud. [5] Kelajakda tayyor virtual o'quvchilar foydalanishi mumkin bo'lgan yana bir raqamli aloqa ko'nikmalari hamkorlikdir. O'quvchilar loyihalar bo'yicha yoki hatto videokonferentsiyada boshqa o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkazishlari kerak. Ular bunday sharoitlarda o'zlarini qanday tutishni o'rganishlari mumkin. Hamkorlik haqida gap ketganda, virtual o'quvchilar

kompyuter yoki telefon mikrofonlaridan foydalanish o'rni mikrofon va naushniklardan to'g'ri foydalanishni o'rganishdan ham foyda ko'radi. Ular raqamli asboblardan foydalanganda raqamli uskunalarni bilan qanday muhokama qilish va hamkorlik qilishni tezda o'rganadilar.

Aralashtirilgan ta'lim o'quvchilarni mehnatga tayyorlaydi. O'quvchilar virtual o'rganish orqali to'plagan ko'nikmalari bilan ishchi kuchiga ertaroq va ko'proq muvaffaqiyat bilan qo'shilishga tayyor bo'lishlari mumkin. Ular o'zlarining ish axloqini shakllantiradilar, chunki virtual o'rganish tabiati ko'pincha o'z-o'zidan rivojlanadigan va o'zini o'zi boshqaradigan jihatlarni o'z ichiga oladi. Bu mustaqil ta'lim kelajakda o'quvchilarga yordam beradi, chunki ular ishda o'z loyihalari va vazifalarini bajaradilar.

O'quvchilar raqamli ishlashga ham ko'proq tayyor bo'lishadi. So'nggi pandemiya tufayli ko'plab ish joylari raqamli rejimga o'tishga majbur bo'ldi, ularning aksariyati hali ham raqamli ishlamoqda. Virtual o'quv muhitidan foydalangan o'quvchilar kelajakda virtual ish muhitiga duch kelganlarida kamroq o'rganish egri chizig'iga ega bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, ular muammosiz yoki hech bo'lmaganda kamroq kuch sarflab, uyda ishlashlari mumkin bo'ladi, chunki ular doimiy ravishda kompyuterda ishlashga va o'z qurilmalari orqali boshqalar bilan muloqot qilishga o'rganadilar. Bu aslida ularni ishga olmoqchi bo'lgan kompaniyalar uchun yanada jozibador qilishi mumkin.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Bugungi kunda dunyodagi aksariyat ilg'or maktablar o'z o'quvchilari uchun STEAMni o'rganish strategiyasini tanlaydilar. Robototexnika robotlarni loyihalash, yig'ish va boshqarish bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantiradi, deyiladi Acerning hisobotlaridan birida. O'quv jarayonida bolalar robotlar va mexanik tizimlar bilan o'zaro aloqada bo'lishadi, notanish tuzilmalardan qo'rqishmaydi, balki ularni

boshqarishni o'rganishadi. Robototexnika bo'yicha ta'lim tobora ommalashib bormoqda. Dasturlash va robototexnika darslarini jihozlash uchun hamma maktablarda ham mablag' kiritish imkoniyati mavjud emas, ammo bunday sinflarning paydo bo'lish tendentsiyasi mavjud. Endi robototexnika bo'yicha yaratilgan onlayn o'quv kurslari orqali o'rganish imkonini beradi. Ushbu platforma o'qituvchilarga bepul o'quv va o'quv materiallarini, shu jumladan to'garak dasturi va rejalarini taklif etadi

Pandemiya an'anaviy maktab ta'limi modeliga kirib borgan muhim masofaviy ta'lim tendentsiyalarini tezlashtirdi. Ushbu o'zgarishlar ko'proq mehnat va izlanishdir, chunki samarali masofaviy ta'lim tajribani iloji boricha mustahkam va mazmunli qilish uchun ko'p vaqt va maqsadlilikni talab qiladi. Ammo, agar u to'g'ri yo'l bilan amalga oshirilsa, masofaviy ta'lim talaba ehtiyojlarini qondira oladi. O'quvchilar tengdoshlari va yoki kurs o'qituvchisi bilan birga bo'lishdan oldin kontent bilan asinxron tarzda shug'ullanishi mumkin bo'lgan teskari model o'quvchilarga ichki motivatsiyani shakllantirish, o'z tezligida ishlash va tarkibni o'zlashtirishni rivojlantirish imkonini beradi. Bu ta'limning muhim momentidir va biz o'qituvchilar sifatida bu imkoniyatdan foydalanishimiz kerak.

Xalq ta'limi vazirligining «Umumta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni va o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish to'g'risida»gi buyrug'iga asosan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida madaniy-ma'rifiy yo'nalishdagi tadbirlar hamda turli to'garak, seksiya va klub faoliyatini yo'lga qo'yiladi. O'quvchilarning ta'lim olishiga qo'shimcha sharoit yaratish, ularning darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida fan to'garaklari, shuningdek 5 ta muhim tashabbus to'garaklari ham to'liq faoliyat ko'rsatishi nazarda tutilgan. Pandemiya davrida o'quv kurslari

va har qanday to'garaklar faoliyati to'xtatilgandi. To'garaklar faoliyatini onlayn tashkil etish farzandlarimiz bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda har qanday sharoitda ta'limni to'xtatmasdan davom ettirish imkonini beradi.

Ushbu tadqiqot ishini amalda qo'llash orqali boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun robototexnika to'garaklarini virtual muhitda tashkil etish quyidagi natijalarga erishiladi:

Bola o'zining ijodiy ob'ektiv faoliyati orqali dunyoni o'zlashtirish jarayonida shaxsiy rivojlanishi.

Boshlang'ich sinfdagi robototexnika to'garaklari orqali bolaning loyihalash qobiliyatlarini rivojlantirish.

Bolalarni kompyuter bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish.

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.

Tabiiy-ilmiy sikl: atrofdagi olam, o'lkashunoslik, fizika, informatika, matematika fanlarini o'rganish motivatsiyasini berish.

Katta va kichik guruhlarda qo'shma loyiha ustida ishlashda bolalarni o'zaro munosabatlar usullari bilan tanishtirish.

Dastlabki texnik dizayn ko'nikmalarini egallashiga turtki berish.

Qo'l bilan yasash va qurish kabi mahoratini shakllantirish orqali muhandislik faoliyatini shakllanishiga yordam berish.

Kichik yoshdagi bolalarning modellashtirishga qiziqishini rivojlantirish.

Robotlarni loyihalash va dasturlash bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish.

Robotlar dizayni va tanlovida jamoaviy aloqa tajribasini to'plash.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида» ги Қонуни. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон).
2. Катус, П.Г. Виртуальная реальность в компьютерном обучении / П.Г. Катус // <http://www.mesi.ru/joe/stl59.html>. 76.
3. Основы робототехники. Попов Е.П., Письменный Г.В. Москва "Высшая школа" 2000 (z-lib.org)
4. Buronova Gulnora Yodgorovna, Turayeva Gulbahor Halimovna, & Narzullayeva Feruza. (2021). Universal methods of organizing "robototechnics" circles in the primary classes of the school with the help of virtual didactic means. Asian Journal of Research, 5(№ 7-9, 2021), 21–38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5567844>
5. Buronova Gulnora Yodgorovna, Ataeva Gulsina Isroilovna. (2021). THE BENEFITS OF USING LEGO DIGITAL DESIGNER SOFTWARE IN ROBOTICS PRIMARY SCHOOL. TJE - Thematic Journal of Education, Vol-6-(Issue-October -2021), 21–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5558617>

Тўлқин ҲОЗИБЕКОВ,
O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Malaka oshirish instituti,
Maxsus kasbiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchi,
E-mail: moi@iiv.uz

Ички ишлар вазирлиги Малака ошириш институти доценти, ю.ф.н, Журабек Мухторов тақризи остида

VARIOUS TYPES OF VIOLENCE AND RELATED OFFENSES IN THE HOUSEHOLD-LIVING CIRCLE, THE CAUSES OF THEIR OCCURRENCE, SCIENTIFIC ANALYSIS AND THEIR FEATURES OF PREVENTION

Abstract

In this article, the scientific analysis of various violence in the household sphere, violations related to it, types of violence, psycho-psychological concepts and representatives of the public, with the involvement of the relevant authorities put forward the idea that it is worthwhile to establish a strict control order.

Key words: household-the basis of various violence within the household, community cooperation and control.

ВИДЫ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНОГО БЫТОВОГО НАСИЛИЯ И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Аннотация

В данной статье выдвинута мысль о целесообразности научного анализа различного насилия в бытовой сфере и связанных с ним правонарушений, а также установления строгого контроля за видами насилия, психосоциальными понятиями и привлечением представителей общественности и ответственных должностных лиц.

Ключевые слова: основы различного насилия в бытовом и бытовом контексте, общественное сотрудничество и контроль.

МАИШИЙ-ТУРМУШ ДОИРАСИДАГИ ТУРЛИ ЗЎРАВОНЛИК ВА У БИЛАН БОҒЛИҚ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ТУРЛАРИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ, ИЛМИЙ ТАХЛИЛИ ҲАМДА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация

Мазкур мақолада маиший-турмуш доирасидаги турли зўравонликлар, у билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни илмий тахлили ҳамда зўравонликнинг турлари, рухий-психологик тушунчалари ва жамоатчилик вакиллари, тегишли идора масъулларини жалб этган ҳолда қатъий назорат тартибини белгилаш мақсадга мувофиқ деган фикр илгари сурилган.

Калит сўзлар: Маиший-турмуш доирасидаги турли зўравонлик асослари, жамоатчилик ҳамкорлиги ва назорат.

Жамиятда тинчлик ва осойишталикни таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш, аҳолининг ҳуқуқий онг ва маданиятини ошириш, халқ фаровонлиги учун хизмат қилиш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш бўйича амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлардан кўзланган мақсадларга эришиш бугунги кундаги энг муҳим талаблардан бири ҳисобланади.

Ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилди. Хусусан, ички ишлар органлари тизимида амалга оширилган кенг камровли ислохотлар натижасида ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг олдида ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш ва бу борада амалга ошириладиган профилактик чора-тадбирлар самарадорлигини янада ошириш асосий вазифаларидан бири сифатида этироф этилди.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сон Фармони, шунингдек «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833-сон ва «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилак-

тикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сон қарорлари профилактик фаолиятни самарали ташкил этишга қаратилди.

Шахсга нисбатан, шу жумладан оиладаги зўравонликни барҳам берувчи ва уларнинг профилактикаси бўйича чора-тадбирларни амалга оширишни талаб қилувчи норматив ҳуқуқий ҳужжатларга этибор қаратсак, куйидаги тушунчаларга эга бўламиз.

Жумладан, маиший турмуш жараёнидаги зўравонликка барҳам берувчи халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ўрганилганда улар уч гуруҳга бўлиниши кузатилди: а) Инсон ҳуқуқ, эркинлик ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга оид халқаро ҳужжатлар; б) аёллар ҳуқуқ, эркинлик ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга оид халқаро ҳужжатлар; в) болалар ҳуқуқ, эркинлик ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга оид халқаро ҳужжатлар.

Ушбу халқаро ҳужжатларда инсоннинг барча ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиши, шунингдек камситиш, қийноққа ёки шафқатсиз, ғайриинсоний ёхуд кадр-қимматни хўрловчи муомала ва жазога дучор этилмаслик каби қоидалар қритилган.

Бизнинг миллий қонунчилигимизда ҳам дунёдаги ривожланган давлатлар сингари инсоннинг барча ҳуқуқ ва эркинликлари, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Конституциясида «Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқи эканлигини. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноят» эканлиги тўғрисида (24-модда), «Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий

хаётига аралашидан химояланиш, турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга» (27-модда) эканлиги белгиланган. Бу эса ўз навбатида мамлакатимизда инсоннинг ҳаёти, соғлиғи, шаъни ва кадр-қимматини химоя қилиш давлат сийёсатининг устувор йўналишларидан бири эканлигани кўрсатади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ЖК ва МЖТҚда ҳам маиший турмуш жараёнидагизўравонликни тақиқловчи, ғайринсоний ёки кадр-қимматини хўрлаш билан боғлиқ жавобгарликлар ҳам белгиланганлиги айнан фуқаролар-нинг ҳуқуқларини янада мустаҳкамлашга қаратилганлигидан далolat беради.

Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида «хотин-қизларга нисбатан камситиш», «хотин-қизларга нисбатан зўравонлик, «аёлларга нисбатан иқтисодий, жинсий, жисмоний ва руҳий зўравонлик», «аёлларга нисбатан зўравонлик субъектлари», «оиладаги зўравонлик» каби атамаларнинг тушунчаси келтирилган.

Зўравонликнинг мазмун-моҳиятига кўра, қуйидагича тарифлаш мумкин:

1) бирор-бир кишига жисмоний таъсир ўтказиш, қасдан баданга жисмоний куч ишлатиш, инсонга нисбатан турли даражада шикаст етказиш;

2) шахсга мажбурий таъсир кўрсатиш, яъни шахснинг устидан зўравонлик қилиш, унинг ихтиёрига зид бўлган ҳатти-харакатларни қилишга мажбурлаш;

3) шахсга руҳий таъсир этиш орқали уни ўзига қарам қилиш ёки бўйсундириш.

Айрим олимларнинг фикрларига кўра маиший турмуш жараёнидагизўравонлик оқибатида шахсга нисбатан жисмоний куч ишлатиш, калтаклаш, зўрлаш, руҳий (психологик) таъсир кўрсатиш мажбурлаш, қийнаш, жабр-зулм қилиш[1], жинсий зўравонлик билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар батафсил ўрганилган бўлиб, асосан унинг қуйидаги турлари тадқиқ этилган: а) жисмоний зўравонлик; б) руҳий зўравонлик; в) жинсий зўравонлик; г) иқтисодий зўравонлик.

Ушбу мақола илмий тадқиқотларга асосланган ва олимларнинг фикрлари ўрганилганда улар оиладаги зўравонликниқ уйдаги гуруҳларга ажратган.

Биринчи гуруҳ олимлари оиладаги зўравонлик асосан жисмоний куч ишлатиш орқали содир этилишини ва уларга хос хусусиятларни тадқиқ қилишга ҳаракат қилишган ҳамда оиладаги зўравонликни бошқа шахсга нисбатан қасдан жисмоний зўрлик ишлатиб, шахснинг соғлиғи ёки ҳаётига зарар етказишга қаратилган жисмоний дахлсизлигини бузишда намоён бўлишини келтирган. Лекин, бундай ҳолатда жабрланувчига руҳий таъсир кўрсатишни ҳам инкор қилмайди.

Жисмоний зўравонликни уриш, тепиш, тан-жрехати етказиш, қамаб қўйиш орқали таъсир кўрсатишини ифодалаган бўлса. Бизнингча, жисмоний зўравонлик бу жабрланувчига жисмоний зарар етказиш орқали унга нисбатан турли даражада тиббий шикаст етказишни ва моддий ҳамда маънавий, руҳий ва бошқача тарзда зарар етказишни инobatга олиш лозим.

Зўравонлик деганда шахснинг соғлиғи, ҳаёти, кадр қиммати ва бошқа конституциявий ҳуқуқ ҳамда эркинликларига зарар етказиши ёки зарар етказиш билан қўрқитиб ижтимоий хавфли, ғайриқонуний таъсир кўрсатишдир[2].

Жисмоний зарар етказиш билан таҳдид қилиш – бу жабрланувчи (ёки жабрланувчиларни) жисмоний зўравонлик ишлатиш билан қўрқитишдир[3].

Зўравонликда куч ишлатиш, калтаклаш, баданга турли даражада тан-жарохати етказиш ҳолатлари намоён бўлади. Табиийки, жисмоний зўравонлик баъзи ҳолларда жабрланувчини қўрқитиш ёки таҳдид қилиш билан биргаликда турли даражадаги тан-жарохати етказиш

ҳаттоки қасдан одам ўлдиришгача бўлган жараёнларни ўз ичига олиши мумкин.

Мисол учун, шахснинг шаъни ва кадр-қимматини камситувчи сўзлар билан ҳақоратлаш қилиши, туҳмат қилиш ёки турли важларни рукач қилиб қўрқитиш, тахқирлаш, ўта шафқатсиз муносабатда бўлиш ва бошқалар тушунилади.

Шунингдек, жабрланувчига турли даражада тан-жарохатлари етказиш, уриш, жисмоний куч ишлатиш, уларнинг қариндошларини, яқинларини ўлдириш, номусига тегиш ва ҳ.к. кўринишларда содир этилади[4].

Масалан, енгил тан-жарохати етказиш тепиш, турткилаш, уриш, сочини тортиш, жahl билан итариб юбориш, буғиш, турли қаттиқ жисимларни отиш, қурол билан хавф солиш ёки шкастлаш, уйдан кетишга, тунда дам олиш ва ухлашга имкон бермаслик, телефон орқали турли тайзиқларни ўтказиш ҳамда бошқаларни мисол қилиш мумкин.

Юридик адабиётларда келтирилганидек, зўрлик ишлатиш тушунчасига таъриф бериш нафақат мушкул иш, балки бунинг иложи ҳам йўқ, чунки биз кундалик турмушда тўкнаш келадиган ҳолатларнинг кўпчилиги зўрлик ишлатиш билан боғлиқ ҳолатлар тушунилади. Лекин, биз уларни нормал ҳодиса сифатида кўраимиз (масалан, болаларни жисмоний жазога тортиш).

Болаларни жисмоний жазолаш, таълим ва тарбия бериш билан боғлиқ қонунчиликда кўрсатилган мажбуриятларни бажармаслик ҳам зўравонликнинг бир кўриниши ҳисобланади.

Энг муҳими шуки, маиший турмуш соҳасида болаларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш ҳолатлари жуда кўп содир этилсада шундай ҳолатлар юзасидан ота-оналарга нисбатан маҳалла ва кенг жамоатчилик таъмонидан таъсир чораларини барча жойларда талаб даражада амалга оширилади деб бўлмайди.

Амалиётда ана шундай ҳолатлар юзасидан фақатгина ҳуқуқий оқибат келиб чиққан тақдирдагина тегишли жавобгарлик белгиланади ва профи-лактика инспекторининг маҳаллага берган хати асосида 10-15 нафр фуқаролар ўртасида муҳомада билан чекланади. Бунда оилавий зидиятларнинг сабаб ва унга имкон берган омиллар қисман қамраб олинади.

Маиший турмуш жараёнида келиб чиқаётган турли низолар туфайли фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига қарши оғир ҳамда ўта оғир турдаги жиноятларнинг содир этилиши жуда ҳам ташвишли ва ижтимоий хавфи юқори бўлган қилмишдир.

[5] Мисол тариқасида, 2020 йил 26 ноябрь куни Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри “Шайхали” маҳалласида яшовчи муқаддам судланган, ишсиз, фуқаро Э.М турмуш ўртоғи, С.Н ни доимий равишда тахқирлаб келган ва оиладаги ўзаро қелишмовчиликлари оқибатида унга нисбатан шафқатсизларча муносабатда бўлиб, ҳақорат қилиши оқибатида келиб чиққан жанжалда ўтқир тигли жисм билан танасининг турли жойларига шафқатсизларча уриши оқибатида турмуш ўртоғининг ўлимига сабаб бўлган. Афсуски, бундай оғир жиноятларнинг аксарият қисми айнан маиший турмуш соҳасидаги (уй-жой, нарса ва кийим кечак, турли тақинчоқлар в.к.) ҳолатлар юзасидан содир этилмоқда.

Шунингдек, оиладаги ҳар бир бола ва оила аъзоларини мунтазам назоратдан четда қолдирганлигимиз., оқибатида ушбу турдаги қилмиш содир этилишига йўл қўйилган, мазкур оилага умумий мураббий эмас балки шахс кесимидан келиб чиққан ҳолда мураббий бириктириш лозим эди. Кўча ва уй бошчилари ёки имом хатиб, отиноийлар ҳамда секторларда фаолият олиб бораётганлардан масъуллар бириктирилиб, улар томонидан амалга оширилиши мумкин бўлган тарбиявий

таъсир чораларини белгилаб бериш ва огоҳлантирув профилактик ишлар ўз вақтида тўғри тақсимланиб, манзилли тарзда давом эттиришимиз зарур эканлигини унутмаслик керак.

Маиший турмуш жараёнидаги руҳий зўравонлик асосан куйидаги кўринишлардан иборат бўлади: а) шахснинг шаъни ва кадр-қимматини камситиш; б) шахснинг руҳиятга таъсир этиш; в) ҳақорат ёки тухмат қилиш; г) доимий танқид қилиш, кўрқитиш; д) қариндош уруғлар орасида шарманда қилиш ва ҳ.к.

Умуман олганда, оилада турли зўравонликнинг содир этилишида аксарият ҳолатларда жисмоний ва руҳий зўравонлик биргаликда содир этилади.

Буни натижасида шахсни камситиш, тазйик ўтказиш, ҳақорат ёки тухмат қилиш орқали унинг соғлиғига нисбатан жисмоний шикаст етказиш билан содир этилади. Шахс томонидан азоб ва укубатлар учун ўч олиш, жазолаш айрим шахсларнинг бирдан-бир мақсад бўлиб, маиший турмуш муносабатларда жабрланувчи билан айбдор ўртасидаги муносабат салбий бўлган бўлса, айбдорда ўч олиш ниятининг пайдо бўлиши ёки жабрланувчининг ахлоққа зид хулқ-атвори айбдорда кучли руҳий бузилишни вужудга келтириши мумкин.

Маиший турмуш жараёнидаги руҳий зўравонлик (тазйик)ка юқорида берилган таърифлардан келиб чиқиб, куйидагича таърифлаш лозим:

а) руҳий тазйик ҳар доим инсонга қарши қаратилган бўлади;

б) руҳий тазйик инсонга, унинг ихтиёрига зид равишда содир этилади;

в) руҳийтазйик ўзганинг руҳиятини эзиш, қийнаш орқали унинг соғлиғига жиддий салбий таъсир кўрсатади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, руҳий зўравонлик кўп ҳолларда кўрқитиш (тазйик ўтказиш, қийнаш, жабр-зулм қилиш, ўзига қарам қилиш) шаклида содир этилади. Руҳий зўравонлик шахснинг «ихтиёрига зид» ҳаракатларни амалга ошириш ёки «тазйик ўтказиш» мақсадларида содир этиши мумкин. Маиший турмуш жараёнидаги зўравонликнинг аксарияти руҳий (психологик ҳолатда) зўравонликни ташкил этади.

Зўравонликлар жумласига азоб бериш, ажратиб қўйиш, руҳиятини синдиришга қарши ҳатти-ҳаракатлар қилишга мажбурлаш ёки даъват этиш, мажбурий равишда ушлаб туриш, зўрлаш, шилқимлик қилиш, таҳқирлаш ва хўрлаш, устидан кулиш кабиларни мисол қилиш мумкин.

Маиший турмуш жараёнидаги иқтисодий зўравонликнинг умумий белгилари билан бир вақтда ўзида хусусий белгилар ҳам маъён бўлади:

а) оиланинг муайян бир аъзосини моддий ёрдам (пул, озиқ-овқат, кийим кечак ва ҳ.к.) сўрашга мажбурлаш;

б) уни турли хил баҳоналар билан пул ва буюмлардан фойдаланишдан маҳрум қилишда.

Маиший турмуш жараёнидаги иқтисодий зўравонлик - кундалик биргаликдаги ҳаёт (турмушда) оиланинг бир ёки бир гуруҳ аъзолари томонидан бошқа бир аъзосини турли хил баҳоналар билан пул ва буюмлардан фойдаланишдан маҳрум қилиш орқали

моддий ёрдам (пул, озиқ-овқат, кийим кечак, телефон, компьютер, уй-жой ва ҳ.к.) сўрашга мажбурлашдир.

Маиший турмуш жараёнидаги жинсий зўравонлик - аксарият ҳолларда руҳий, жисмоний ва иқтисодий тазйиклар орқали амалга оширилиб, унда умумий белгилар билан бир вақтда куйидаги хусусий белгилар ҳам мавжуд:

а) оиланинг муайян бир аъзосининг ор-номуси, кадр-қиммати ва жинсий эркинлигига қарши жинсий алоқа қилишга мажбурлаш;

б) унинг жинсий дахлсизлиги ва эркинлигига таҳдид қилиш ёки уни қўллашда. Мазкур таҳлилга асосланган ҳолда оиладаги жинсий зўравонликга куйидагича таъриф бериш мумкин:

Маиший турмуш жараёнидаги зўравонлик оқибатида – унинг содир этиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликларни тажовуз объектдан келиб чиққан ҳолда куйидаги турларга ажратиш мумкин:

а) шахснинг ҳуқуқ ва эркинлигига тажовуз қилувчи;

б) оилада болаларни тарбиялаш, уларга таълим бериш борасидаги мажбуриятларни бажармасликбилан боғлиқ қилмишлар;

в) шахс соғлиғига қарши қаратилган қилмишлар; г) вояга етмаганни ғайриижтимоий ҳатти-ҳаракатларга жалб этишга қаратилган қилмишлар.

Зўравонлик оқибатида шахснинг ҳуқуқ ва эркинлигига тажовуз қилувчи қилмишларга Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 40- моддасида белгиланган ҳуқуқбузарликларни содир этиш ҳолатлари 2020 йилнинг 2019 йилига нисбатан тухмат ҳуқуқбузарлиги 17,8 фоизга камайган, 41-моддасида ҳақорат қилиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар, 45-фуқароларнинг турар жойи дахлсизлигини бузиш, 46-фуқарога маънавий ёки моддий зарар етказиши мумкин бўлган маълумотларни ошкор этиш ёки 183-моддасида (майда безорилик) жамоат тартиби ва фуқароларнинг асоийшталлигини бузиш билан боғлиқ моддаларида белгиланган ҳуқуқбузарликларни киритамиз.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, инсон онасида ҳуқуқбузар бўлиб туғилмайди, балки унинг тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи омиллар ҳуқуқбузарликга етаклайди. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 139-моддаси тухмат, 140-моддаси ҳақорат қилиш ва 277-модда безорилик қилиш киритилган, мазкур ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши шахснинг шаъни, кадр-қиммати, ор-номусини камситиш, инсонни руҳий тушкунликга ва маънавий азоб уқибат тортишга сабаб бўлади. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича асосий масъулият профилактика инспекторлари зиммасига юклатилади. Улар вазифасини самарали бажариш учун маҳалла фаоллари ҳамда имом хатиб, отинойилар ва кенг жамоатчилик билан ҳамкорликда, энг аввало, маҳаллада яшовчи, ўзининг ғайриижтимоий хулқ-атвори хавфлилиги туфайли ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахсларнинг турмуш тарзини, мавжуд муаммоларини ўз вақтида фуқаробай ўрганиши ва ҳал этиши ўз самарасини беради.

АДАБИЁТЛАР

1. Гребёнкин Ф.Б. Уголовно-правовое значение психологического насилия в преступлениях против собственности: автореф. дис. кан.юрид. наук. –М., 2004. –С. 6.
2. Костюк М. Насилие в местах лишения свободы (социально-правовой аспект)/ Законность 1998. – № 2. –С.43.
3. Уголовнойправо.Частьобщая. Частьособенная. Учебник/ Под. общред. проф. Л.Д. Гаухмана. проф. Л.М Колодина и проф.С.В. Максимова. –М.: Юриспруденция, 1999. –С. 352.
4. Рустамбаев М.Х. Жиноят ҳуқуқи: Махсус қисм. –Т., 2006. –Б. 42.
5. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ХПБдан 2021 йил май ойида олинган маълумот.

Sarvaraxon G'OFUROVA,
Teacher of Andijan State University
Department of Interfaculties Foreign Languages
E-mail: sarvara.gofurova@gmail.com

Based on the review of ASU Ph.D. Mamatkulov A.L.

STRATEGIES TO INCREASE CRITICAL THINKING SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Abstract

This article discusses on presenting how critical thinking skills and meaning should be properly incorporated in an English lesson. Critical thinking in the classroom is a common term used by educators. Many ELT experts believe that the inclusion of critical thinking skills in English classes is necessary to improve students' English competence. Students' critical thinking skills will be optimally increased if meaning is prioritized in English lessons. Typically, students who implement critical thinking skills approach the courseware in a more thoughtful and effective manner, ask more challenging questions and participate in the learning process more intensely.

Key words: critical thinking, meaning, collaborative activities, observation, self-control, ability, assess.

СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация

В этой статье обсуждается, как правильно использовать навыки критического мышления и их смысл в уроке английского языка. Педагоги часто используют критическое мышление в классе. Многие эксперты по английскому языку считают, что включение навыков критического мышления в уроки английского языка необходимо для повышения уровня владения английским языком у учащихся. Навыки критического мышления у учащихся будут оптимально улучшены, если на уроках английского языка приоритет будет отдаваться значению. Как правило, студенты, обладающие навыками критического мышления, подходят к программному обеспечению курса более вдумчиво и эффективно, задают более сложные вопросы и более активно участвуют в процессе обучения.

Ключевые слова: критическое мышление, значение, совместная деятельность, наблюдение, самоконтроль, способность, оценивать.

INGLIZ TILI O'QITISHDA TANIQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Аннотация

Ushbu maqolada ingliz tili darsida tanqidiy fikrlash ko'nikmalari va ma'nosini qanday to'g'ri kiritish kerakligi haqida so'z boradi. Sinfda tanqidiy fikrlash – o'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan umumiy atamadir. Ko'pgina ELT mutaxassislari ingliz tili darslariga tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini kiritish talabalarining ingliz tili malakasini oshirish uchun zarur deb hisoblaydilar. Ingliz tili darslarida ma'no ustuvor bo'lsa, talabalarining tanqidiy fikrlash qobiliyatlari optimal darajada oshadi. Odatda, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini amalga oshiradigan talabalar o'quv dasturiga yanada chuqurroq va samaraliroq yondashadilar, qiyinroq savollar beradilar va o'quv jarayonida faolroq ishtirok etadilar.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, ma'no, hamkorlikdagi faoliyat, kuzatish, o'z-o'zini nazorat qilish, qobiliyat, baholash.

Introduction. Critical thinking is a common course in college and university settings today. It has been a well-established subject and a debatable research field across disciplines for a very long time. It was first introduced by Greek philosophers and has been used since the Greek Empire era up to now, obtaining a significant, influential status during its extensive travel all over history. Many historians believe that the roots of critical thinking can be traced from Socrates' teaching practice and vision 2,500 years ago. He brilliantly revealed a probing questioning method that individuals could not logically justify their assertive claims to knowledge[1]. Critical thinking is the intelligently self-controlled process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information gathered from, or generated by, observation, experience, reflection, reasoning, or communication, as a guide to belief and action. It is based on universal intellectual values that excel subject matter divisions: clarity, accuracy, precision, consistency, relevance, sound evidence, good reasons, depth, breadth, and fairness[2].

At university level, critical thinking skills are essential abilities in using intellectual tools by which one appropriately assesses thinking. In this case, by utilizing critical thinking

skills, students can use the intellectual tools that critical thinking offers – concepts and principles that enable them to analyze, assess, and improve thinking. They will be able to work diligently to develop the intellectual virtues of intellectual integrity, intellectual humility, intellectual civility, intellectual empathy, intellectual sense of justice and confidence in reason. To put it briefly, critical thinking skills are self-improvement in thinking through intellectual tools that assess thinking[4]. Critical thinking skills play significant roles not only in learners' academic achievements but also in their dynamic life of workforce after graduation.

Firstly, there is no single, commonly agreed definition of the term 'critical thinking'. However, most commonly as teachers we use it to refer to what are known as the higher-order thinking skills. These higher-order thinking skills are skills that require us to think in a deeper, more complex manner.

If you are familiar with Bloom's taxonomy, think of the upper levels of the hierarchy – analyze, evaluate, create. We could also add infer to this list of critical thinking skills. Put simply, critical thinking requires the student to engage in an objective analysis of a topic and evaluate the available

information in order to form a judgment. Critical thinking demands a systematic approach to evaluating new information. It encourages us to question and reflect on our own knowledge and how we arrive at the opinions, we have and make the decisions we make.

Materials and research methods. There are any number of ways to introduce critical thinking into the classroom, either as discrete activities, or as interwoven into lessons with other stated objectives. However, it is helpful to students to take the time to teach a variety of strategies to help them think critically about the ideas they encounter which will help them form their own opinions. Encouraging students to make connections to a real-life situation and identify patterns is a great way to practice their critical thinking skills. The use of real-world scenarios will increase rigor, relevance, and critical thinking.

A few other techniques to encourage critical thinking are:

- Use analogies
- Promote interaction among students
- Ask open-ended questions
- Allow reflection time
- Use real-life problems
- Allow for thinking practice

We're excited to have Sydney from Love, Laugh, Teach guest posting for us today! Sydney's suggestions include helpful insight and advice for developing critical thinkers in the classroom. As teachers, we all know how important critical thinking is, but sometimes it feels like an abstract concept to teach.

Developing critical thinkers in the classroom is essential to creating a classroom full of excited and motivated learners. What exactly is a "critical thinker"? Critical thinkers don't just think clearly or rationally; they use skillful analyzing, assessing, and reconstructing to make decisions every day. When we develop critical thinkers, this happens seamlessly. According to Educational Psychologist Dr. Linda Elder, "Critical thinking is self-guided, self-disciplined thinking which attempts to reason at the highest level of quality in a fair-minded way. People who think critically consistently attempt to live rationally, reasonably, empathically..."[4].

Students who master their critical thinking skills will be able to differentiate between which influences will shape their personality and which influences will not. But how do we develop critical thinkers in the classroom? Here are some strategies to develop critical thinkers in classroom.

1 – Questioning Techniques. Questioning is an essential tool for developing critical thinking skills. This is the simplest and easiest strategy to start implementing in classroom right now. Develop questions that require students to dig deeper. Ask open-ended questions instead of "yes" or "no" questions. For example, instead of asking students, "Is learning English important?" ask, "WHY is learning important?" Open-ended questions give students an opportunity to examine their own knowledge on the topic in question. I like to ask my students "why" multiple times during a lesson to help them dig deeper. Sometimes they get frustrated, but by the time, I have asked my last "why," I can tell if a student understands the concept well or has barely skimmed the surface. When thinking of questions to ask, it is helpful to look at Bloom's Taxonomy.

2 – Student-Led Discussions. Student-centered learning environments promote critical thinking skills by requiring students to reflect metacognitive. In a student-centered classroom, students rely more on their peers for answers to their questions than on the teacher. One activity I like to use in my classroom is a mystery game. In this game, students rely solely on their classmates to solve the mystery of who stole the Mona Lisa from La Louvre museum in Paris. It

is amazing to see students engaged in their learning. They are so focused throughout the entire lesson. The whole group discussion at the end of the lesson is very powerful and an excellent way to get students collaborating.

3 – Inquiry-Based Learning. We want our students to be interested in what they are learning. Inquiry-based learning is an excellent strategy to get students involved in the learning process and to engage critical thinking skills. Inquiry-based learning is more than just asking what students want to learn; it is about activating interest and curiosity. The first step in successful inquiry-based learning is to get students to develop questions they want answers to. We want our students to ask and answer higher-order thinking questions.

4 – Collaboration. One of the most important aspects of critical thinking is the ability to ask questions and analyze the answers. When students collaborate with their peers, they take ownership of their work, which promotes independence and critical thinking. Give students time throughout your lessons to converse with peers and share ideas. Oftentimes, students will learn from each other, which can eliminate confusion and misunderstandings. Collaborating also expands students' thinking by demonstrating that not everyone has the same thought process.

5 – Problem-Based Learning. Problem-based learning, or PBL, is a strategy that encourages students to use critical thinking skills by providing a structure for discovery that helps students deepen their understanding. The steps are simple and can be repeated for each new topic:

Explore a specific issue or problem – Give students a problem and have them gather information to form a solution.

Research and brainstorm – Have students research their problem and brainstorm possible solutions. Consider and discuss every solution presented.

Develop a solution and present it to the class – Students learn from each other, and it is a very powerful teaching tool.

Create a call-to-action and steps to be taken – Students should explain the steps that need to be taken in order to solve the problem.

The critical thinking has everything for developing and accessing these skills in students. Full of engaging games and activities, and many brain-boosting challenges in full colour, it is a critical compendium for any teacher.

Results and discussion. Critical implies evaluation of thoughts, ideas or judgments with awareness, creativity and refinement of these processes as needed. Critical thinking has its roots in the work of such notables as Socrates, Thomas Aquinas, Francis Bacon, Rene Descartes, John Locke and Sir Issac Newton in its earliest times. More contributions that are modern can be attributed to John Dewey, Ludwig Wittgenstein, and Jean Piaget among others. Work completed by Robert Ennis in the 1960s gave rise to critical thinking skills taught in the classroom and reflected in the workplace. Ennis focused on critical thinking as a learned skill that could be transferred to the workplace if taught and practiced. As a result of many years of research, analysis, teaching and practice, Ennis concluded that critical thinking is "focused on deciding what to believe or do"[5]. Ennis separated critical thinking into two categories: dispositions and abilities. The ideal critical thinker, in his writings, is disposed to reach a "right" decision, present that position honestly and clearly, consider others' points of view, seek to be well informed, and to avoid intimidating or confusing others. Additionally, that critical thinker has the ability to focus on a question, analyze and argument, judge the creditability of a source, make and value judgments, clarify and refine their viewpoint, support their viewpoints appropriately, and to imaginatively suppose and integrate the logic of a viewpoint with sensitivity to others[5].

Vincent Ruggiero writing in *The art of thinking: A guide to critical and creative thought* describes thinking as “any mental activity that helps formulate or solve a problem, make a decision, or fulfill a desire to understand. It is searching for answers while reaching for meaning”[6]. He notes that thinking may not always be a conscious effort. There are forces at work - beneath the surface so to speak - within the unconscious that dictate one’s overt thinking. An example might be driving to a daily destination such as work without consciously remembering each landmark along the route. This type of thinking occurs without much critical thought at all.

Conclusion. Teaching critical thinking skills is a necessity with our students because they are crucial for living

life. As such, every teacher is looking for exciting ways to integrate it into classrooms. The realization of critical thinking skills and meaning in English Language Teaching is worth doing to improve students’ English competence. Those two important elements can be incorporated in English lessons as long as teachers do collaborative activities providing students sufficient exposure to thinking process and meaning negotiation. The variety of classroom activities does not only cater students’ communicative competence, but also create lively learning atmosphere. Indeed, this is not an easy task because the teachers have to make sure that the English lesson, involving both critical thinking skills and meaning, is reasonably inter-related and suitable to the level and needs of their students.

REFERENCES

1. Socrates. View of critical thinking, TEFLIN Journal, Volume 22, Number 2, July 2011 Plato, was then applied by Descartes and was a theme in essays written by Montesquieu and John Locke 2006 page 15
2. Scriven & Richard, *Critical Thinking in Community Colleges*. The George Washington University, ED348128. Huda, N. 1999 page 45
3. Anderson, A. *What are the benefits of critical thinking in the workplace?* Cambridge University Press 2002 page
4. Linda Elder, *The Critical Thinking Community*, Sukono 2009 pages 72-79
5. Ennis, *Learning and assessment: Trends in undergraduate education*. Association of American Colleges and Universities. 2009 page 152
6. Ruggiero, *The art of thinking*. Cambridge: Cambridge University Press. 2012 page 89
7. Cromwell, L. *Teaching Critical Thinking in the Arts and Humanities*. Milwaukee: Productions. 2006 page 217

UDK: 372.854

Gulruh DAMINOVA,
Toshkent davlat pedagogika universiteti tayanch doktranti
E-mail: daminovagb@gmail.ru

TDPU professori, p.f.d. Abdullaeva B.S. taqrizi asosida

ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDA INTEGRALLASHGAN KIMYO DARSLARINI TASHKIL QILISH

Annotatsiya

Mazkur maqola kimyo fanini o'qitishda hozirgi zamon o'qitish texnologiyalarining mazmunini kimyo-biologiya, kimyo-ekologiya, kimyo-fizika va kimyo-matematika fanlari o'rtasida integrallashgan darslar tashkil qilish nuqtai nazaridan ochib berilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, integratsiyalashgan darslar, fanlararo bog'lanish, tasavvur, diqqat, tafakkur, xotira, nutq.

ORGANIZATION OF INTEGRATED CHEMISTRY LESSONS IN THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Annotation

This article the problems of implementation modern technology of integration lessons in teaching chemistry-biology, chemistry-ecology, chemistry-physics, as well as chemistry-mathematical disciplines.

Key words: integration, integration lessons, interdisciplinary communication, presentation, attention, memory, speech.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ ХИМИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Аннотация

В данной статье раскрыты проблемы внедрения современной технологии интеграционных уроков в обучении химии-биологии, химии-экологии, химии-физики, а также химия-математических дисциплин.

Ключевые слова: интеграция, интеграционные уроки, межпредметная связь, представление, внимание, память, речь.

Kirish. (Introduction) Hozirgi vaqtda tabiiy-matematik sikl fanlarini integratsiyalashning roli va ahamiyati ortib bormoqda. Bu, ayniqsa, boshqa fanlar bilan ko'p-o'lchovli aloqaga ega bo'lgan maktab kimyo kursiga taalluqlidir. Bu munosabatlar o'quv jarayonida mohirlik bilan qo'llanilsa, bilimlarni boyitadi va chuqurlashtiradi, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan darslarga nima uchun ehtiyoj bor?

Birinchi, bolalarni o'rab turgan dunyo ular tomonidan o'zining birligi va xilma-xilligida idrok etiladi va ko'pincha maktab tsiklining sub'ektlari ushbu birlikning individual aloqalarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, butun hodisa haqida tasavvurga ega emas, uni bo'linadi. bir-biridan farq qiluvchi qismlar.

Ikkinchidan, integratsiyalashgan darslar o'quvchilarning salohiyatini rivojlantiradi, atrofda voqelikni faol bilishga, sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga va topishga, mantiq, fikrlash, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, bu hamkorlik pedagogikasining maqsadi hisoblanadi[1].

Uchinchi, integratsiyalashgan darslarni o'tkazish shakli nostandart va qiziqarli. Dars davomida turli xil ish turlaridan foydalanish o'quvchilarning diqqatini yuqori darajada ushlab turadi, bu esa darsning etarli darajada samaradorligi haqida gapirishga imkon beradi.

Integratsiyalashgan darslar katta pedagogik imkoniyatlarni taqdim etadi. Bunday darslar o'quvchilarning charchoqlarini, faoliyat turlarini almashtirish orqali ortiqcha zo'riqishni ketkazadi, bilimga qiziqishni keskin oshiradi, o'quvchilarning tasavvurini, diqqatini, tafakkurini, xotirasini va nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, zamonaviy jamiyatdagi integratsiya ta'limda integratsiya zarurligini tushuntiradi. Zamonaviy jamiyat yuqori malakali, yaxshi tayyorlangan mutaxassislariga muhoj. Ushbu ehtiyojni qondirish uchun tayyorgarlik

boshlang'ich sinflardan boshlanishi kerak, bu esa fanlarning integratsiyasi bilan osonlashadi[9].

Beshinchidan, integratsiya tufayli dars soatlari bo'shatiladi, undan, masalan, o'quvchilarning rivojlantiruvchi faoliyati uchun foydalanish mumkin bo'ladi.

Oltinchidan, integratsiyalashgan darslar o'qituvchining o'z-o'zini anglashi, ijodiy qobiliyatini namoyon etishi uchun imkoniyat yaratadi, uning pedagogik qobiliyatlarini oshkor qilish. Zamonaviy fanning barcha sohalarini bir-biri bilan chambarchas bog'liq, shuning uchun maktab fanlarini bir-biridan ajratib bo'lmaydi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Integratsiya didaktik shart va maktabda fanlarni chuqur va har tomonlama o'zlashtirish vositasidir. Maktab kimyo kursida fanlararo aloqalarning o'rnatilishi bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga, ilmiy tushuncha va qonuniyatlarni shakllantirishga, o'quv jarayonini takomillashtirishga va uni optimal tashkil etishga, ilmiy dunyoqarashni, birlik tushunchasini shakllantirishga yordam beradi. Tevarak-atrofdagi olam, tabiat va jamiyatdagi hodisalarning munosabati. Bundan tashqari, integratsiya o'quvchilar bilimining ilmiy darajasini oshirishga, mantiqiy tafakkurni, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Fanlararo bog'lanishlarni amalga oshirish o'quv materialini o'rganishda takrorlashni bartaraf qiladi, vaqtni tejaydi va maktab o'quvchilarning umumiy ta'lim ko'nikma va malakalarini shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Masalan, kimyo, fizika, biologiya fanlaridan laboratoriya ishlarida (mashq tarozilaridan foydalanish, tortish qoidalari, spirtli chiroq bilan ishlash qoidalari va boshqa eksperimental ko'nikmalarni shakllantirish) asboblari va reagentlar bilan ishlash ko'nikmalari shakllanadi. Integratsiya ta'limning politexnik va amaliy yo'nalishi samaradorligini oshiradi[2].

Integratsiyalashgan darslarda foydalaniladigan materialning mazmuni va hajmi o'quv rejasi bilan belgilanadi.

Fanlararo material mazmunini mavzular bo'yichao'ziga xos taqsimlash o'qituvchining o'ziga yuklangan.

O'quv fanlari o'rtasida ikki xil bog'lanish mavjud: vaqtinchalik (xronologik) va konseptual (mafkuraviy). Birinchisi, turli kurslar dasturini bajarish vaqti bo'yicha kelishuvni nazarda tutsa, ikkinchisi umumiy uslubiy qoidalarga asoslangan ilmiy tushunchalarni bir xil talqin qilishni nazarda tutadi. Fanlararo aloqalarni tadqiqot usullarining umumiyligi (kimyo va fizikada eksperimental usul, kimyo va matematikada modellar usuli va boshqalar) orqali aniqlash mumkin. Kimyo o'qituvchisi uch turdagi vaqtinchalik bog'lanishlar bilan shug'ullanishi kerak: oldingi, qo'shma va istiqbolli.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarga kimyo o'qituvchisi oldida turgan asosiy savollardan biri: "Integratsiyalashgan darslar maktab kimyo kursida qaysi o'rinda bo'lishi kerak?" Kimyo o'qituvchisi kimyoning boshqa fanlar bilan aloqasini, maktabdan tashqari olingan ma'lumotlarni ochib, bolalarni ma'lum bir darsda olingan bilimlarning o'zi emas, balki faqat boshqa bilimlar bilan birgalikda qimmatli degan xulosaga keladi. dunyo rasmini yaxlit ko'rishga shunday erishiladi.[3]

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Integratsiyalashgan dars avvalgidek puxta rejalashtirishni talab qiladi talabalar ma'lum bir mavzu bo'yicha umumlashtirilgan rasm yaratishlari kerak, bu esa ma'lum intellektual harakatlarni talab qiladi. Dars ishi uchta asosiy bosqichdan iborat:

Tayyorgarlik bosqichi - darsning maqsad va vazifalari aniqlanadi, boshqa maktab fanlari bilan integratsiyalashuv zarurati bilan asoslanadi, dars rejasi tuziladi. Talabalar qo'shimcha adabiyotlar, illyustratsiyalar, audio va video materiallar tanlaydilar, ushbu mavzu bo'yicha ma'lum bir masala bo'yicha taqdimotlar tayyorlaydilar va individual topshiriqlar oladilar.

Asosiy bosqich - tavsiya etilgan turlar doirasida darsni tashkil etish va o'tkazish. (dars - o'yin, turli axborot manbalarini tahlil qilish va taqqoslash elementlari bilan dars, dars - muammoli vaziyatlarni hal qilish, dars - mulohaza, dars - muhokama, dars - konferentsiya, dars - taqdimot, dars - portret, dars - ekskursiya).

Yakuniy bosqich - o'qituvchi talabalar bilan birgalikda darsni umumlashtiradi. O'rganilayotgan mavzu bo'yicha mustaqil ish uchun savollarni tuzadi. Kelgusida integratsiyalashgan darslarni o'tkazish imkoniyatlari bo'yicha ishtirokchilarning fikr almashishini tashkil qiladi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Integratsiyalashgan darsda o'qituvchining roli o'zgarib bormoqda, undan asosiy vazifasi shunday bilish jarayonini tashkil etishdan iboratki, bunda o'quvchilar maktab fanlari darslarida o'zlashtirgan bilimlarning barcha sohalarining o'zaro bog'liqligini bilishadi va natijada qo'shimcha ma'lumot manbalari bilan mashaqqatli ish[4]. Integratsiyalashgan darsga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish jarayonida ikki yoki undan ortiq o'quv fanlari o'zaro ta'sir qiladi va bu erda bola o'zi uchun yangi, faolroq va mazmunli rol o'ynaydi, uning o'ziga bo'lgan hurmatini oshiradi va tashqarida bilim yukini to'ldirish zarurligini tushunadi. darslik materiali.

Talabaning asosiy vazifasi – bilimlarni o'zlashtirish va qo'llashning individual usulini rivojlantirishdir. Integratsiyalashgan darsda qatnashayotgan bolaga quyidagi talablar qo'yiladi:

turli manbalardan foydalangan holda ma'lumotlarni topish va ulardan foydalanish qobiliyati;

olingan ma'lumotlarni tanqidiy ko'rib chiqish va tushunish ko'nikmalari;

olingan ma'lumotlar asosida o'z xulosalarini taqdim etish va muhokama qilish, munozaraga kirish qobiliyati;

Boshqalarning asosli xulosalarini tinglash va hisobga olish;

Omma oldida gapirish, fikringizni so'zma-so'z ifoda eting.

Keling, kimyo darslarida integratsiyadan foydalanishning aniq misollarini ko'rib chiqaylik.

Integratsiyalashgan darslarning butun siklini olimlarning tarjimai holiga bag'ishlash mumkin, ularning aksariyati juda ko'p qirrali edi. Bunday tanishuv, albatta, turli lavozimlarda, jumladan, ta'lim sohasida ham muhimdir. An'anaviy darslar doirasida bu qiyin bo'lib chiqadi: buyuk shaxsni barcha xilma-xilligi bilan ko'rsatish juda muhim, ammo buning uchun vaqt etarli emas.

Integratsiyalashgan darslarda bu muammoni aniq hal qilish mumkin. "Moddalar massasining saqlanish qonuni" mavzusini o'rganishda talabalarni uning kashfiyotchisi M.V.Lomonosov bilan tanishtirib, bu tarixiy shaxsning matematika, kimyo, fizika, she'riyat fanlarida tutgan o'rnini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

D.I.Mendeleyevning kimyoviy elementlar davriy tizimiga oid mavzularni o'rganar ekan, uning muallifi haqida gapirish tabiiy[5].

Organik kimyoda eng muhim ko'rsatkich A.M. Butlerov, bu ham integratsiyalashgan darsni o'tkazish uchun sabab bo'lishi mumkin.

"Atomning tuzilishi" mavzusi fizika kursida olingan bilimlarni birlashtirish imkonini beradi.

Suvning tuzilishi va xususiyatlarini o'rganishda uning tirik organizmlar hayotidagi rolini ta'kidlash muhimdir: uning biologik ma'nosini, "suv" so'zining etimologiyasini hisobga olish, maqollar, maqollar va maqollar tanlashni taklif qilish tavsiya etiladi. bu mavzu bo'yicha topishmoqlar.

9-sinf kimyo kursida D.I.Mendeleyevning kimyoviy elementlar davriy sistemasi guruhlarining eng muhim vakillarini o'rganar ekan, ayrim rudalar va minerallar konlarining joylashishini, bu elementlar va ularning birikmalarining biologik ahamiyatini ko'rib chiqish mumkin. Bunday misollarni ko'p keltirish mumkin. Organik kimyo kursini o'rganayotganda biologiya, geografiya, adabiyot, kimyo sohasidagi bilimlarni birlashtirish mumkin. Matematika sohasidagi bilimlar

8-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan har qanday kimyo kurslarining hisoblash masalalarini echish uchun asosdir. Zamonaviy innovatsiyalar nuqtai nazaridan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, internet tarmog'ining o'quv resurslaridan foydalanish ham integratsiyalashgan dars tayyorlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Fanlararo bog'lanishlarni amalga oshirish o'quv materialini o'rganishda takrorlashni bartaraf qiladi, vaqtni tejaydi va maktab o'quvchilarining umumiy ta'lim ko'nikma va malakalarini shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Masalan, kimyo, fizika, biologiya fanlaridan laboratoriya ishlarida (mashq tarozilaridan foydalanish, tortish qoidalari, spirtli chiroq bilan ishlash qoidalari va boshqa eksperimental ko'nikmalarni shakllantirish) asboblari va reagentlar bilan ishlash ko'nikmalari shakllanadi. Integratsiya ta'limning politexnik va amaliy yo'nalishi samaradorligini oshiradi[10].

Avvalgi fanlararo aloqalar kimyo kursi materialini o'rganayotganda boshqa fanlar bo'yicha ilgari olingan bilimlarga (masalan, biologiya, geografiya, fizika, tabiat tarixi kursidan olingan bilimlarga) tayanadigan aloqalardir. Bog'langan bog'lanishlar kimyo va boshqa fanlarda bir vaqtning o'zida bir qancha masalalar va tushunchalar o'rganilishini hisobga oluvchi bog'lanishlardir. Kimyodagi materialni o'rganish boshqa fanlarda qo'llanilishidan oldinroq bo'lganda istiqbolli bog'lanishlar qo'llaniladi (masalan, kimyoda yog'lar va uglevodlarni o'rganish biologiyaga qaraganda erta sodir bo'ladi, bunda biologiya o'qituvchisi kimyodan olgan bilimlariga tayanadi. darslar). Bunda kimyo o'qituvchisi o'quvchilarni ko'rib chiqilayotgan masalani

chuqur o'rganishga qaratishi muhim, bu esa keyingi sinflarda boshqa fanlarni o'rganishda ularga foydali bo'ladi[6].

Integratsiya muvaffaqiyatini belgilovchi muhim bosqich - bu o'qituvchining dastlabki tayyorgarligi. Unda dasturni, maktab darsliklarini, uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, ularda dasturning aks etish darajasini belgilash kiradi. Bu o'qituvchiga ushbu mavzu bo'yicha masalalarni aniqlashga imkon beradi, bularni mavzulararo aloqalardan foydalangan holda ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Turdosh fanlar darsliklaridan materialni o'rganish, kimyo bo'yicha materialni o'rganishni boshqa fanlar bo'yicha asosiy bilimlar bilan muvofiqlashtirish muhim ahamiyatga ega. Boshqa ob'ektlardan olingan materialning miqdori imkon qadar kichik bo'lishi kerak. Quyidagi masalalarga e'tibor qaratish lozim:

qaysi darslikda ushbu mavzuga tegishli material (savol, matn, rasm) mavjud;

berilgan material tegishli fan bo'yicha o'rganilganda; tegishli mavzu materialining qisqacha mazmuni (faktlar, misollar, qonunlar, raqamlar);

kimyo darslarida tegishli materiallarni (eslatmalar, takrorlash, taqqoslash, tarixiy ekskursiya, taqqoslash, mustaqil ish uchun topshiriqlar, chizma yoki grafik bilan ishlash, muammoli masala va boshqalar) jalb qilishda qanday usul yoki texnikadan foydalanish maqsadga muvofiqdir;

qaysi fanda kimyo materiali kelajakda ishlatilishi mumkin.

Yaxshi rejalashtirilgan integratsiya materialiga ega bo'lgano'qituvchi dars konspektini tayyorlashda uni hisobga oladi va undan samarali foydalanish usulini chuqur o'ylaydi. Siz quyidagi texnikani taklif qilishingiz mumkin:

boshqa fanlardan uy vazifasi. Talabalarga keyingi darsda ko'rib chiqiladigan masalalarni tushunishga yordam berish uchun tegishli fanlar bo'yicha ilgari o'tilgan materiallarni ko'rib chiqish uchun uy vazifasi taklif etiladi. Materialni takrorlash vazifasi aniq bo'lishi kerak. Bunday materialni takrorlashni tashkil etish o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shunday qilib, topshiriqlar berishda siz avvalo ma'lumotnoma bilan ishlashni tushuntirishingiz kerak (o'qing va o'rganing, tasvirlangan hodisani kimyo darsligida qanday tasvirlangani bilan taqqoslang, daftarga ta'rif yozing, savollarga javob bering va hokazo). Masalan, sakkizinchi sinfda "Atomning tuzilishi" mavzusini o'rganishdan oldin o'quvchilarga uy vazifasi taklif etiladi: ushbu materialni fizika darsligida takrorlash[7].

Fanlararo xarakterdagi masalalarni yechish. Materialni mustahkamlash uchun bir yoki ikkita masalani yechish tavsiya etiladi, bu holda talabalarga boshqa fanlar bo'yicha darsliklardan foydalanishga ruxsat beriladi. Masalan, "Elektroliz" mavzusini o'rgananingizdan so'ng, Faraday qonunlaridan (fizikadan) foydalanib masalalar berishingiz mumkin. Testga fanlararo mazmundagi savol yoki topshiriq kiritilishi mumkin.

Boshqa mavzulardagi ko'rgazmali qurollar va asboblarni jalb qilish. Integratsiyani amalga oshirish materialning mazmuniga va darsni tashkil etish shakliga bog'liq. Boshqa o'quv fanlari bo'yicha darslarda olingan

ma'lumotlar ko'pincha muammoni ko'tarish yoki bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash uchun asosiy bilim sifatida ishlatiladi. Qanday bo'lmasin, qo'llanilgan material, iloji bo'lsa, tegishli kursda kiritilgan so'zlar va belgilardan foydalangan holda takrorlanishi kerak. Agar boshqa belgilarga ehtiyoj bo'lsa, ularni odatdagilar bilan taqqoslash va ularning shaxsini ko'rsatish kerak.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Integratsiyalashgan umumlashtiruvchi darslar bilim va malakalarni tizimlashtirish uchun katta imkoniyatga ega. Ular fanlararo seminarlar, konferentsiya darslari, rolli o'yinlar, tadqiqot darslari va boshqalar shaklida o'tkazilishi mumkin. Bunday darslarni tayyorlash, qoida tariqasida, ikki yoki uchta fan o'qituvchilari tomonidan birgalikda amalga oshiriladi.

Masalan, kimyo, biologiya, fizika o'qituvchisi tomonidan "Yerda hayotning kelib chiqishi" dars-seminari tayyorlandi; "Oqsillar – hayot asosi" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferentsiya – kimyo va biologiya o'qituvchisi; "Issiqlik dvigatellari va tabiatni muhofaza qilish" - fizika va kimyo o'qituvchisi va boshqalar.[9] Integratsiyadan foydalanganda butun o'quv jarayoni qayta quriladi, ma'lum bir soha bo'yicha umumlashtirilgan bilimlar birlashtiriladi, bir o'quv fanida birlashtiriladi. Bu o'quvchilarning fanlar bo'yicha tarqoq bo'lgan bilimlarini o'zlashtirish va ularni amaliyotda, mehnatda va inson hayotida kompleks qo'llash zarurati o'rtasidagi fan tizimida mavjud bo'lgan ziddiyatni hal qiladi.

Integratsiyalashgan darslarning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Bu darslar o'quv motivatsiyasini oshirishga, o'quvchilarning bilish qiziqishini shakllantirishga yordam beradi.

2. Dunyoning yaxlit, ilmiy tizimini shakllantirishga va hodisani bir necha tomondan ko'rib chiqishga hissa qo'shish.

3. Oddiy darslarga qaraganda, ular nutqni rivojlantirishga, o'quvchilarda taqqoslash, umumlashtirish, xulosa chiqarish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.

4. Integratsiyalashgan darslar o'quv jarayonini faollashtirishga yordam beradi, ortiqcha kuchlanishni, ortiqcha yukni yengillashtiradi.

5. Bu turdagi darslar mavzuni chuqur anglash, dunyoqarashini kengaytirish bilan birga, har tomonlama barkamol, intellektual rivojlangan shaxsni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

6. Integratsiya o'quvchilarning turli fanlar bo'yicha muayyan xulosalarini, kuzatishlarini tasdiqlovchi yoki chuqurlashtiradigan yangi faktlarni topish manbaidir.

7. Integratsiyalashgan dars - kelajakdagi muloqot uchun muqobil model.

Shunday qilib, integratsiyaning vazifasi o'qituvchilarga turli fanlarning alohida elementlari va qismlarini izchil bir butunlikka birlashtirishga yordam berishdir. Integratsiyalashgan darslarni o'tkazish o'quvchilarning yaxlit dunyoqarashini ta'minlash uchun zamonaviy maktab ta'limiga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqadi.

ADABIYOTLAR

1. Abduraimov Sh.S. The role of integrated educational content in ensuring the quality of vocational teacher training. // Scientific-theoretical and methodical journal "Pedagogy", T., 2015, issue 2. -38-44-b.
2. Aliyoro N.O., Ismoilov E.O., Kudirov Sh.Sh. Possibilities of using the integration of natural sciences in the teaching of biomass and biogas formation processes. // Popular scientific-practical magazine "Modern education", T., 2015, issue 6. - 31-36-b.
3. Alasdair Cameron, Jaskie Jones. Raising objectives // Renewable energy world. - New York, 2006. Volume 9, number 2. - Pp. 90-92.
4. Kroon M.A., van Swaaij R.A.C.M.M., Zeman M., Metselaar J.W. Study of the Design of the a-Si: H Transverse Junction Solar Cell. // Proc. of the 2nd World Conference and Exhibition on Photovoltaic Solar Energy Conversion. - New York, 1997. –Rr. 57-63.

5. Light S., Khaselev O., Ramakrishna P.A., Faiman D., Katz E.A., Shames A., Goren S. // Fullerene Photoelectrochemical Solar Cells. - Solar Energy Materials and Solar Cells, 51 (1998). -Pr. 9–19.
6. Ishmuhammedov R. Ways to increase the effectiveness of education through innovative technologies. -Т. TDPU. 2004.
7. Farberman. B.L. Advanced pedagogical technologies. Т., 2001
8. Sayidaxmedov N. "Practical application of new pedagogical technologies". Tashkent. 2000.
9. Abdukodirov A. Innovative technologies in education. - Tashkent: Iste'dod, 2008. - 180p.
10. Begimkulov U.Sh. Scientific and theoretical bases of introduction of modern information technologies in pedagogical education. - Tashkent: Fan, 2007. 143 p. 116

Nilufar DEKHKANOVA,
Samarkand Medical Institute
Senior teacher of the Department of Histology,
Cytology and Embryology
E-mail: dnilufar3011@gmail.com

Based on the review of SamMI Doctor of Medical Sciences, docent Oripov Firdavs Suratovich

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING IN MEDICAL UNIVERSITIES

Abstract

The article provides approaches to the involvement of medical university teachers in the system of dissemination and implementation of innovative pedagogical experience to solve the problem of quality training of students and the implementation of the strategy of continuous professional development of students and teachers are considered.

Key words: profile, traditional method, innovative methods directive model, interactive method, dissemination.

TIBBIYOT OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Abstrakt

Maqolada tibbiyot universiteti o'qituvchilarini sifatli tayyorlash muammosini hal qilish, talabalar va o'qituvchilarning uzluksiz malakasini oshirish strategiyasini amalga oshirish uchun innovatsion pedagogik tajribani yoyish va amalga oshirish tizimiga jalb etishga yondashuvlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: profil, an'anaviy metod, innovatsion metodlar ko'rsatma modeli, interfaol metod, tarqatma.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Аннотация

В статье представлены подходы к вовлечению преподавателей медицинского вуза в систему распространения и внедрения инновационного педагогического опыта для решения проблемы качественной подготовки студентов и реализации стратегии непрерывного профессионального развития студентов и преподавателей.

Ключевые слова: профиль, традиционный метод, инновационные методы, директивная модель, интерактивный метод, распространение.

Introduction. The modern stage of the development of higher education is characterized by an intensive search for new things in theory and practice. The most important requirement for a graduate of a medical university is the provision of his professional competencies. In the traditional sense, this is determined by the accumulation of knowledge, as well as practical skills and abilities. Competence is a formed core of knowledge, skills and abilities of a fundamental and special "profile" nature plus formed creative thinking. Educational technologies are focused on developing students' competencies. The formation of the creative professional potential of a medical university graduate requires the use of new pedagogical methods and technologies.

The traditional method involves communication between the teacher and the student, constant monitoring by the teacher of the student's educational activities, control of the assimilation of educational material. The effectiveness of this dialogue depends on the correct solution of tasks by the teacher: setting an educational goal and the resulting motivation for the student; the transfer of material and its interpretation for students. This form of teaching is traditional for medical universities. This training model is directive in nature. The reproduction of the received information is mechanical: it is quite difficult to trace the student's activity, his interest in the learning process. With the interactive method of teaching, the process of transmitting information is based on the principle of interaction between the teacher and the student. It assumes a great activity of the student, a creative rethinking of the information received by him. With this method of teaching, the role of the teacher changes: he becomes not only a carrier of knowledge, but also a leader, initiator of independent creative work of the student [1].

Literature review. It is obvious that both the considered learning models have both positive and negative

aspects. So, the main criteria of the directive model of teaching are: accuracy, indisputability, reliability of what is being stated, which implies a large number of lectures. The main criteria of the interactive learning model are: the possibility of informal discussion, free presentation of material, fewer lectures, but more practical classes, student initiative, the presence of group tasks that require collective efforts. It is reasonable to combine these two learning models to achieve the effectiveness and quality of the learning process. Teachers are faced with the task of developing and implementing such teaching techniques and methods that would be aimed at activating the creative potential of the student, his desire to learn. At the same time, the pedagogical task of forming the personality of a citizen and his value orientations should be solved, since the process of studying at a university is the main component of the educational process in the life of every person. And therefore, the level of his education and intelligence in all senses of the word will ultimately depend on how much each student will be involved in the learning process.

One of the effective methods of activating the learning process is the method of problem presentation. With this approach, a lecture or seminar becomes like a dialogue, teaching simulates a research process (several key postulates on the topic of the lecture are initially put forward; the presentation is based on the principle of independent analysis and generalization of educational material by students). This technique allows you to interest the student, to involve him in the learning process. The contradictions of scientific knowledge are revealed through the formulation of the problem [2].

Research Methodology. By stimulating the resolution of the problem, the teacher removes the contradictions between the existing understanding of it and the knowledge

required from the student. The effectiveness of this method is that individual problems can be raised by the students themselves. The main success of this method is that the teacher seeks from the audience an "independent solution" to the problem posed. The organization of problem-based learning seems to be quite complex, requires considerable training of the lecturer. However, at the initial stage of using this method, it can be introduced into the structure of ready-made, previously developed lectures, practical classes as an addition. Innovative methods will make it possible to change the role of the teacher, who is not only a carrier of knowledge, but also a mentor who initiates creative searches of students [3].

Analysis and results. The classification of pedagogical experience is based on taking into account the degree of influence of experience on the state of theory and practice of education, which allows us to distinguish the types of experience: personal, mass, advanced pedagogical experience, transformative pedagogical (innovative) experience, and innovative pedagogical experience. If advanced pedagogical experience arises from mass experience, surpassing it in individual parameters or in general, for example, in relevance, novelty, reproducibility, stability and effectiveness of results, then innovative (creative) pedagogical experience is understood as the highest degree of manifestation of advanced pedagogical experience. Innovative pedagogical experience is characterized by a systematic restructuring of the teacher's activities on the basis of a fundamentally new idea or sets of ideas, which results in a significant and sustained increase in the effectiveness of the pedagogical process. Innovators believe that a teacher can prove himself as a developer, creator, user, researcher and distributor of new theories, concepts, and technologies of teaching and educating students. The term "dissemination" characterizes the process of introducing the results of innovative activity into mass educational practice. The phenomenon of dissemination, expressing the achievements of innovative practice in education, is considered by the pedagogical community as a phenomenon that presents new opportunities for working with pedagogical experience. A comparison of studies of dissemination of innovative experience shows that most of the research works are focused on generalization and dissemination of innovative experience in secondary school [4].

The organizer of the innovative activity of teachers in general at the university is the Department of Science, Innovation and training of scientific and pedagogical personnel, which interacts with teachers through the Department of Innovation and Intellectual Property, the Center for Youth Innovative Creativity "Biomedicine", small innovative enterprises. Whereas the organizer of the generalization of innovative pedagogical experience and its dissemination at the university is the Council for Quality and Innovative Technologies in Education, headed by the rector. Dissemination of innovative pedagogical experience at the university is based on the data of the laboratory of sociological research and management, the results of internal and external audits, feedback from employers and is implemented through a hierarchically structured system: the management of educational programs, the teaching and methodological department, educational, scientific, clinical departments of the university. The created structure allows managers and methodologists of all levels not only to create conditions for innovation in the educational process of the university, but also to provide opportunities for dissemination of innovative pedagogical experience [5].

The Center for Pedagogical Innovations, operating under the course of pedagogy and educational technologies of additional professional education, implements the strategy of continuous pedagogical development of university teachers

and acts as a driver of their involvement in the dissemination of innovative pedagogical experience. The procedural stage of dissemination of innovative pedagogical experience includes consistently understanding the experience, its study, generalization, description and dissemination. Based on the generalization and description of innovative experience, the methodologists of the Educational and Methodological Department develop recommendations and regulations that are replicated and sent to the departments.

Since during the training session the situation of actualization of personal and professional experience of students rarely arises spontaneously, the creation of such situations is designed in advance.

The group and individual work of teachers of the course of pedagogy and educational technologies of additional professional education with students in the process of professional development contributes to the formation of a reflexive need for generalization and dissemination of innovative pedagogical experience in a medical university, dissemination of such experience.

The network communication of the listeners, organized by the teachers of the course of pedagogy and educational technologies of the additional professional education, also contributed to the dissemination of experience. Training in the system of improving psychological and pedagogical qualifications allows for the procedural stage of dissemination of innovative pedagogical experience (consistent understanding of experience, its study, generalization, description and dissemination). Informal pedagogical education was carried out through the involvement of teachers of the Medical University in the activities of the Center for Pedagogical Innovations. The Center for Pedagogical Innovations, which, in contrast to discretely conducted courses, operates constantly and solves the following tasks:

1. Promotes scientific search and dissemination of innovative pedagogical experience of individual teachers, scientific and pedagogical collectives of departments and departments of the university on topical issues of secondary and higher professional education;
2. Promotes the spread of innovative pedagogical activity in the educational community of the medical university;
3. Introduces the teaching staff of the university with innovative (domestic and foreign) experience in training specialists, promotes the expansion of exchange and cooperation with leading universities and research centers in the region, Russia and abroad;
4. Provides advice to the teaching staff of the University on emerging issues of scientific and methodological developments and the introduction of new approaches, methods, educational technologies and other innovations into pedagogical practice;
5. Forms psychological and professional attitudes that promote the latest pedagogical technologies in the teaching environment;
6. Develops, publishes and distributes scientific and methodological materials on innovative pedagogical technologies.

Conclusion. The involvement of medical university teachers in the dissemination system of innovative pedagogical experience contributes to the personal and professional development of teaching doctors, solving the problem of high-quality training of students and the implementation of the strategy of continuous professional development of students and teachers. The scientific basis of teaching is the very foundation without which it is impossible to imagine modern education. It is this kind of education that increases the personal, and in the future – professional self-esteem of the

graduate, transfers to him a significant part of the cultural and social standards of society.

LITERATURE

1. Pionova R.S. Pedagogy of higher school: studies. manual / R.S. Pionova. Mn: Higher School, 2005.-543 P.
2. Kraevsky V.V. General fundamentals of pedagogy. M.: Academy, 2003. 256 P.
3. Savelyev A. Innovative higher education // Higher education in Russia. 2001. No. 6. pp. 42-46.
4. Chuprova L.V., Ershova O.V., Mullina E.R., Mishurina O.A. Innovative educational process as a basis for training a modern specialist // Modern problems of science and education. 2014. No. 6. 864 P.
5. Mandrikov V.B., Artyukhina A.I. Chumakov V.I. Innovative pedagogical experience in a medical university // Medical education and university science.2015. No. 1(7). pp.53-56.

УДК: 371.126

*Дилноза ДЖУРАЕВА,
Термиз давлат университети мустақил тадқиқотчиси
E-mail: dilnozajuraeva@mail.ru*

ТДПУ профессори, н.ф.д. Н.Н.Джамилова тақризи остида

MODEL OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF FUTURE TEACHERS ON THE BASIS OF PROBLEM APPROACH

Abstract

In recent years, the "problem approach" has taken a strong place in research. Because the main focus is on the formation of "learning skills" in students, which is the basis of educational activities. The problem-solving process is one of the most important aspects of educational activity, in which students gain in-depth skills to apply theoretical material in practice, form creative activities and develop creative abilities.

Key words: problem, problem approach, non-standard issues, creative ability, problem situation.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА

Аннотация

В последние годы прочное место в исследованиях занял «проблемный подход». Потому что основное внимание уделяется формированию у учащихся «учебных навыков», что является основой учебной деятельности. Процесс решения задач является одним из важнейших аспектов учебной деятельности, в котором обучающиеся приобретают углубленные навыки применения теоретического материала на практике, формируют творческую деятельность и развивают творческие способности.

Ключевые слова: проблема, проблемный подход, нестандартные вопросы, творческая способность, проблемная ситуация.

МУАММОЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ

Аннотация

Кейинги йилларда олиб борилган тадқиқотларда “Муаммоли ёндашув” мустақкам ўрин эгаллаб бормоқда. Чунки, асосий эътибор ўқувчиларда ўқув фаолиятининг асоси бўлган “ўқув кўникмалари”ни шакллантиришга йўналтирилмоқда. Масалалар ечиш жараёни ўқув фаолиятининг муҳим кўринишларидан бўлиб, ўқувчилар айнан шу жараёнда назарий материални амалиётда қўллаш кўникмаларини чуқур эгаллашади, ижодий фаолиятлари шаклланади ва ижодий қобилиятлари ривожланади.

Калит сўзлар: масала, муаммоли ёндашув, ностандарт масалалар, ижодий қобилият, муаммоли вазият.

Кириш. Ўқитиш жараёнида таълим олувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш учун муаммоли ёндашувнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш зарур бўлиб, бунда асосий эътибор муаммоли ёндашувдан фойдаланиш моделининг таълим олувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантиришдаги ўрнига қаратилган. Бундай ёндашув ўқитишда педагогик-психологик, табиий-илмий мазмундаги масалаларни моделлаштириш орқали ечишга асосий эътиборни қаратишни тақозо этади. Айнан, муаммоли вазиятларни моделлаштириш ўқитишнинг негизини ташкил этиши ва таълим олувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантиришга хизмат қилиши зарур [1].

Модел (фр. Моде Моде. Модулус "ўлчов, аналог, намуна") - ўрганиш, айрим объектлар ҳақида маълумот олиш учун мўлжалланган восита бўлиб, билим объектларини ўз моделлари бўйича ўрганиш, ушбу ходисаларга тушунтиришлар олиш, шунингдек тадқиқотчиларни қизиқтирган ходисаларни башорат қилиш учун реал ҳаёт объектлари, жараёнлари ёки ходисалари моделларини қуриш ва ўрганиш. Моделлаштириш – бу бошқариладиган вазифадир, чунки модел маълум саволлар ёки муаммоларни ҳал қилишга қаратилган[2].

Муҳокама ва натижалар. Моделлаштиришнинг асосий мақсади - ушбу объектларни методлар воситасида тадқиқ этиш ва бўлгуси натижаларни олдиндан ташхиллашдан иборат. Бу атроф-оламдаги воқеа-ходисаларни,

жараёнларни билиш методи бўлиши билан биргаликда ушбу жараёнларни бошқариш имкониятини ҳам беради.

Таълим жараёни бошқа ихтиёрий фаолиятлар каби мақсад қўйишдан бошланади. Олий таълим муассасарида муаммоли ёндашувдан фойдаланиш моделини қуришнинг универсал кўникмаларини шакллантиришнинг қуйидаги мақсадларини ажратиш кўрсатиш мумкин:

- таълим олувчиларнинг масалавий ёндашувлари учун зарур бўладиган билимлар, кўникма ва малакалар тизимини эгалланишига эришиш;
- таълим олувчи интеллектини ривожлантириш, яъни таълим олувчининг келгуси амалий, касбий фаолиятида зарур бўладиган шахсий сифатларни шакллантириш ва ривожлантириш;
- Муаммоли ёндашувдан фойдаланиш моделини тузиш учун машғулотлар давомида муаммоли масалалардан фойдаланишни тавсия этамиз. Бундай масалалар қуйидаги функцияларни бажаради:
 - муаммоли вазиятга ва унинг мақсадига мос равишда вазиятни моделлаштириш кўникмаларини шакллантирилиши;
 - муаммоли вазиятлар билан боғлиқ бўлган ўқув масалаларни тузиш кўникмаларини шакллантирилиши;
 - таълим олувчиларда ижодий масалаларни ечиш усулларини топа олиш қобилиятини шакллантиришга эътибор қаратилиши;

• ижодий характердаги масалаларни ечиш усулини таҳлил қилиш кўникмаларини шакллантирилиши;
 • қобилиятни ривожлантиришда, ўқув фаолиятини назорат қилиш ва баҳолаш, жумладан, моделнинг адекватлигини текшириб назорат қилиниши.

Педагогик-психологик, табиий-илмий мазмундаги муаммоли масалаларни ечишнинг босқичлар бўйича киёсий таҳлили модели

Педагогик-психологик, табиий-илмий мазмундаги масалаларни ечишнинг босқичлари	Масалаларни ечиш давомида ўқувчиларда ижодий фаолият усулларини эгаллашлари учун зарур бўладиган асосий билим, кўникма ва малакалар тизими
1. Масала ва унинг ахборот таъминоти билан танишиш босқичи	Аввало масала билан танишнинг. “Иқтисодий психологиянинг предмети ва долзарб муаммолари” ҳақида тушунча ҳосил қилиш учун бор бўлган бутун ахборотни диққат билан ўқиб чиқиш лозим. Ўқиш пайтида вазиятни таҳлил қилишга шошилманг
2. Берилган вазият билан танишиш босқичи	Маълумотларни яна бир маротаба диққат билан ўқиб чиқинг. Сиз учун муҳим бўлган сатрларни белгиланг. Бир абзацдан иккинчи абзацга ўтишдан олдин, уни икки уч маротаба ўқиб мазмунига кириб борамиз. Масаладаги муҳим фикрларни қалам ёрдамида остини чизиб қўйинг. Вазият тавсифида берилган асосий тушунча ва ибораларга диққатингизни жалб қилинг.
3. Масаладаги вазиятни таҳлил қилиш босқичи	Асосий муаммо ва кичик муаммоларга диққатингизни жалб қилинг. Қуйидаги саволларга жавоб беришга ҳаракат қилинг: “Гилам тўқиш цехи” 1. Ушбу цехни ишга туширишда қандай хатоларга йўл қўйилди? 2. Энди молиявий ахволни яхшилаш учун нима ишлар қилиш керак? 3. Янги моддий ресурсларни жалб қилиш учун қайси ғояни ишлаб чиқиш ва кучайтириш зарур?
4. Муаммоли вазиятни ечиш усул ва воситаларини танлаш ҳамда асослаш босқичи	Муаммони ечиш учун барча вазиятларни кўриб чиқинг, муқобил вазиятни яратинг. Муаммонинг ечимини аниқ вариантлардан танлаб олинг, муаммонинг аниқ ечимини топинг. Жадвални тўлдирилинг. Масала натижаларини ёзма шаклда илова қилинг.

Таълим олувчиларда педагогик-психологик, табиий-илмий мазмундаги масалаларни ечиш моделларини тузиш кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантириш тамойиллари ва усулларига асосланиб, биз амалий мазмундаги муаммоли вазиятлар ва масалалар мажмуасини ишлаб чиқдик. Ушбу мажмуа бир томондан муаммоли вазиятларда моделлаштириш кўникмаларини ривожлантиришга хизмат қилса, бошқа томондан эса таълим олувчиларнинг мотивлашган ижодий фаолигини ривожлантиришга хизмат қилади.

Тадқиқотларимизда ўқишга мотивацияни шакллантиришда адабиётларда келтирилган “билиш ва мотивацион факторларнинг органик бирлиги” тамойилларига асосланамиз. Бунда биз [3] адабиётларда келтирилган нуктаи-назарига асосланган ҳолда таълимдаги мотивацион ва билиш жиҳатларининг қуйидаги кетма-кетлигини таклиф қиламиз:

- қизиқувчанлик уйғотиш;
- янги таассуротларга эҳтиёж ҳосил қилиш;
- изланишларга эҳтиёж ҳосил қилиш;
- қарама-қаршилиқларларни ечишга эҳтиёж;
- масалаларни ечиш жараёнини ташкил қилиш;
- ҳақиқатни излашга эҳтиёж ҳосил қилиш;
- назарий хулосаларни шакллантиришга имкон яратиш.

Юқоридаги вазифани амалга оширишда келтирилган йўналишга таянамиз. Бунда моделлаштириш жараёнини назорат қилиш кўникмаси қуйидагилардан иборат:

- бўлғуси фаолият мақсадларининг моҳиятини тушуниш, ўз фаолиятининг мақсадларини қўйиш;
- маълумотлар етарли бўлмаган, ортикча бўлганда ёки зиддиятли бўлган шароитларда ҳам моделни қура олиш;
- таклиф қилинган режа асосида ишлаш, берилган масалани ечишнинг турли ечимларини таққослаш, моделни қуриш бўйича ўз шахсий фаолиятини режалаштириш;

• муаммоли масалаларни ечишнинг турли алгоритмларини қура олиш;

- масалани ечиш жараёнида қўйилган қадамларнинг натижаларини таққослай олиш;
- моделларни яратиш бўйича хатти-ҳаракатларнинг натижаларини башоратлаш;
- моделни қуриш давомида маълум четлашишларни қўра олиш ва уни юзага келтирган сабабларни аниқлай олиш қобилияти.

Муаммоли вазиятларни моделлаштиришга ўргатиш таълим олувчи интеллектуал ресурсларни ривожлантиришда, уларда шакланган когнитив кўникмаларнинг бошқа соҳаларга (жараёнларга) кўчириб қўллаш муаммосини ҳал қилади. Бу ерда гап фақат фанлараро интеграцияни ривожлантиришгина эмас, балки таълим олувчиларни интеллектуал ривожини ҳақида бормоқда [4,5,6].

Таълим жараёнининг мақсади нафақат дастурни ўзлаштиришдан иборат бўлмай, балки масала воситасида таълим олувчининг индивидуал имкониятларини кенгайтиришдан иборат [12].

Таълим олувчиларни моделларни қуришга ўргатишда улар аввало фаолият усулларига ўргатилиши зарур. Бу эса шахснинг интеллектуал ривожланишига хизмат қилади.

Психологик таҳлилларга таянган ҳолда қуйидагича хулосага келиш мумкин, таълимга муаммоли ёндашув асосида ўқув фаолиятини педагогик бошқариш ақлий фаолият, эвристик усуллар билан боғлиқ ҳолда ривожлантирилиши, таълим олувчилар томонидан мустақил тарзда масалалар тузиш ва уларни бир неча усуллар ёрдамида ечишга ўргатишга алоҳида эътибор берилиши керак.

Мустақил равишда билимлар ва фаолият усулларининг янги вазиятга қўчирилиши, бу – ижодий фаолият белгисидир. Чунки таълим олувчиларни ўзлаштирилган усулларни қўллашга ўргатиш уларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришга хизмат қилади.

Ўқитишда муаммоли ёндашув ўқув фаолиятининг етакчи ривожи, таълим олувчиларни ривожлантириш самарали воситаси ҳисобланади, шунинг учун у таълим олувчиларда асосий билимлар тизимини ривожлантиришда, малакани орттиришда, кўникмалар пайдо бўлишида муҳим аҳамият касб этади [6,7,8].

Бу жиҳат ўқитувчининг иложи борича кўпроқ муаммоли масалаларни ечишга интилиши ва шу йўл билан билим сифатига эътибор бермаслиги, қолаверса, кўникма ва малакаларни талаб даражасида ривожлантира олмаслигига олиб келади. Муаммоли масалаларнинг кўплиги, бўлажак ўқитувчининг ечимни излаш жараёнига эътибор қаратишида намоён бўлади [9,10,11,12]. Таълим олувчилар кўпчилик ҳолатларда ечимнинг боришини, масалаларнинг натижасини танқидий баҳолашни билмай-

дилар. Таълим олувчиларга улар ечиши ва олинган натижаларни жавоблар билан солиштириб кўриши лозим бўлган ривожлантирувчи масалаларни бирин-кетин тавсия этишади. Жавобга мос тушган ечимни топгач, таълим олувчи масала устида ишлашни тўхтатади.

Хулоса. Бўлажак ўқитувчилар олдида муаммоли масалаларни дарс пайтида барча таълим олувчилар билан биргаликда ечиш орқали тасаввур, тафаккур, ижодий ёндашув каби тушунчаларга алмаштириш каби муҳим вазифалар ётади.

Бўлажак ўқитувчиларнинг таълим масалаларни ечишга ўргатишда ақлий фаолиятнинг умумлашган усуллари қўллаш ва таълим олувчиларни мустақил равишда масалалар тузишга ўргатиб бориш яхши самаралар беради.

АДАБИЁТЛАР

1. Митенева С.Ф. Организация творческой деятельности учащихся в процессе решения задач // Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы. – Пенза, 2005. – С. 164-165.
2. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 6-жилд. – Тошкент, Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2003. – 704 б.
3. <https://www.studmed.ru> > ball-ga-teoriya-uchebnyh-zadach-psihologo-ped... Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект. разное. pdf; 836.2 КБ; добавлен 12.04.2011. М.: Педагогика, –184 с.
4. Фридман Л.М. Психопедагогика общего образования. –М.: ИПП, 1997. – 286 б.
5. Содиқов У.Ж. Математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикаси.: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган дис.Автореф. –Т., 2020. –18 б.
6. Ибрагимов Р. Бошланғич синф таълим олувчилари билиш фаолиятини шакллантиришнинг дидактик асослари: Дис. ...пед. фан. док. ...–Т., 2005. –249 б.
7. Абдуллаева Б.С., Джураева Д.Ш., Джуракулова А.Х. Математика ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. Тошкент:“ТЎРОН-ИҚБОЛ”, 2020. – 220 б.
8. Эльконин. Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б.Эльконин. М.: Педагогика, 1999.- 560 с
9. Давыдов В. В. Методология и методика психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для вузов/ В.В.Давыдов, П.И.Образцов, А.И.Уман.-М.: Логос, 2006.-128 с.
10. Бухарова Г.Д. Основные понятия теории решения задач и теории обучения решению задач// Образование и наук.- 2011.-№3 (82).-С.44-58.
11. Djurakulova A. X. Development of creative abilities of younger students in mathematics lessons //Научные горизонты. – 2019. – №. 2. – С. 42-46.
12. Джураева Дильноза Шакиржоновна 2021. Построение системы нестандартных заданий, направленных на развитие логического мышления учащихся. Среднеевропейский научный вестник. 11, (Апрель 2021). DOI: <https://doi.org/10.47494/mesb.2021.11.408>.

Дилфуза ЖУМАНИЁЗОВА,
Камолiddин Беҳзод номидаги МРДИ доценти,
фалсафа доктори (PhD)
E-mail: dilfuzakamol74@gmail.com

Фазилат ҚОДИРОВА,
Камолiddин Беҳзод номидаги МРДИ доценти,
фалсафа доктори (PhD)
E-mail: FazilatKodirova@mininnovation.uz

Дилзода АЛИМКУЛОВА,
Камолiddин Беҳзод номидаги МРДИ доценти,
фалсафа доктори (PhD)
E-mail: dilaalimkulova@gmail.com

Камола НИШОНОВА,
Камолiddин Беҳзод номидаги МРДИ доценти
E-mail: kamola.n1978@gmail.com

THE PLACE OF FINE AND APPLIED ARTS TERMS IN THE TRENDS OF NEW UZBEKISTAN

Annotation

The process of globalization in the world testifies to the intensification of the study of the foundations of the national and ethnic identity of different peoples. Along with the process of universalization, the trend of cultural stratification is also developing. This situation also paves the way for the connection of contemporary visual and artistic design spheres with ethnocultural values. The originality of the development of fine arts and design in different countries was a decisive factor in the formation of regional and national characteristics in these areas, which reflected the ideas of individual peoples about national historical values and substantiated the methodological diversity of their objects.

At the same time, global events affecting all of humanity led to the unification of the language of fine and applied arts and determined the international directions for the development of these areas. This situation played an important role in the formation of industry terminology.

It is known that today the interaction of the Russian, English and Uzbek languages is a unique cultural phenomenon, under the influence of which the Uzbek language enriches the sphere of fine and applied arts. In these areas, the vocabulary of the Uzbek language has retained the words learned from the Arabic and Persian languages, and has been polished for a long time.

Today, in the field of fine arts and applied arts, a new lexical layer is being formed due to the assimilation of Russian and English languages. For example, in parallel with the existing terms in the Uzbek language, the use of Russian terms creates synonymous series: architect - architect, autoengraving - carving, bas-relief - low relief, glyptics - the art of carving on original stones, contour - a drawing depicting the general shape of an object, outline - a line.

Particular attention to the development of fine and applied arts in our country is associated with the revival of national traditions of crafts and painting, an emphasis on national identity. Even today, our national traditions in the field of design and painting are not fully realized. This situation raises the question of restoring national-cultural models in the fine and applied arts and makes it necessary to study the terms in linguistics that refer specifically to this area.

Key words: language, culture, fine arts, terminology, translation, linguistics.

МЕСТО ТЕРМИНОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ТЕНДЕНЦИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Аннотация

Процесс глобализации в мире свидетельствует об интенсификации изучения основ национальной и этнической идентичности разных народов. Наряду с процессом универсализации развивается и тенденция культурной стратификации. Эта ситуация также открывает путь к соединению современной изобразительного и прикладного искусстве сфер с этнокультурными ценностями. Своеобразие развития изобразительного и прикладного искусстве в разных странах явилось решающим фактором в формировании региональных и национальных особенностей в этих областях, что отражало представления отдельных народов о национально-исторических ценностях и обосновывало методологическое разнообразие их объекты. В то же время глобальные события, затрагивающие все человечество, привели к унификации языка изобразительного и прикладного искусства и определили международные направления развития этих областей. Эта ситуация сыграла важную роль в формировании отраслевой терминологии.

Известно, что сегодня взаимодействие русского, английского и узбекского языков представляет собой уникальное культурное явление, под влиянием которого узбекский язык обогащает сферу изобразительного и прикладного искусства. В этих областях лексика узбекского языка сохранила слова, усвоенные из арабского и персидского языков, и долгое время шлифовалась. Сегодня в сфере изобразительного искусства и прикладного за счет ассимиляции русского и английского языков формируется новый лексический пласт. Например, параллельно с существующими терминами в узбекском языке использование русских терминов создает синонимические ряды: зодчий - зодчий, автографюра - резьба, барельеф - низкий рельеф, глиптика - искусство резьбы по оригинальным камням, контур - а рисунок, изображающий общую форму предмета, абрис - линия.

Особое внимание к развитию изобразительного и прикладного искусства в нашей стране связано с возрождением национальных традиций ремесел и росписи, акцентом на национальном самосознании. Даже сегодня наши

национальные традиции в области дизайна и живописи не реализованы в полной мере. Эта ситуация ставит вопрос о восстановлении национально-культурных моделей в изобразительного и прикладного искусстве и делает необходимым проведение исследования терминов в языкознании, относящихся именно к этой области.

Ключевые слова: язык, культура, изобразительное искусство, терминология, перевод, языкознание.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЯНГИЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИДА ТАСВИРИЙ ВА АМАЛИЙ САНЪАТ ТЕРМИНЛАРИНИНГ ЎРНИ

Аннотация

Дунёда глобаллашув жараёни турли халқларнинг миллий ва этник ўзига хослиги асосларини тадқиқ қилишнинг кучайиши кузатилаётган. Универсаллашув жараёни билан бир вақтда маданиятлар табақалашуви тенденцияси ҳам ривожланмоқда. Бу вазият замонавий тасвирий ва санъат ва дизайн соҳаларининг этномаданий кадриятлар билан алоқасига ҳам йўл очмоқда.

Турли мамлакатларда тасвирий ва амалий санъат соҳасининг ривожланишидаги ўзига хослик бу соҳаларда минтақавий ва миллий хусусиятларнинг шаклланишида ҳал қилувчи омил бўлдики, улар айрим халқларнинг миллий-тарихий кадриятлар тўғрисидаги тасаввурларини акс эттириб, объектларининг услубий жиҳатдан хилма-хиллигини асослади. Бир вақтнинг ўзига бутун инсониятга дахлдор бўлган глобал ўзгаришлар тасвирий санъат ва дизайн соҳаси тилининг бирхиллашувида туртки бўлди ҳамда соҳалар ривожига оид байналмилал йўналишларни белгилаб берди. Ушбу ҳолат эса соҳавий терминологиянинг шаклланишида муҳим аҳамият касб этди.

Маълумки, бугунги кунда рус ва инглиз, ўзбек тилларининг ўзаро алоқаси ўзига хос маданий феномен ҳисобланиб, улар таъсирида ўзбек тилининг тасвирий ва амалий санъат соҳавий луғат қатлами бойиб бормоқда. Ушбу соҳаларда ўзбек тилининг луғат бойлиги араб ва форс тилларидан ўзлашган сўзлар сақланиб қолган ҳамда узоқ вақтлар мобайнида сайқалланиб борган. Бугунги кунда тасвирий ва амалий санъат соҳасида русча ва инглизча ўзлашмалар ҳисобига янги луғавий қатлам шаклланимоқда. Масалан, ўзбек тилида мавжуд терминлар билан параллел равишда рус тилидан ўзлашган терминларнинг қўлланилиши натижасида синонимик қаторлар юзага келмоқда: меъмор – архитектор, автограф – ўймакорлик, барельеф – паст рельеф, глиптика – асл тошлар ўймакорлиги санъати, контур – предметнинг умумий шаклини тасвирловчи кўриниш, абрис – чизиқ кабилар.

Юртимизда тасвирий санъат ва амалий санъат соҳалари ривожига алоҳида эътибор қаратилиши миллий хунармандчилик ва рассомлик анъаналарининг қайта тикланиши ва миллий ўзига хосликка урғу бериш билан боғлиқ. Ҳозирда ҳам рассомлик соҳаларида миллий анъаналаримиз тўлиқ ишга солинмаган. Бу ҳолат замонавий дизайн ва тасвирий санъатда миллий-маданий моделларни тиклаш муаммосини долзарблаштиради ва тилшуносликда айнан шу соҳага тегишли бўлган терминлар тадқиқини амалга ошириш заруратини юзага келтиради.

Калит сўзлар: тил, маданият, тасвирий ва амалий санъат, термин, таржима, тилшунослик.

Кириш. Янги Ўзбекистонда янгилашиш тенденциялари муносабати билан ноёб ўтмиш меросга бўлган қизиқиш ортмоқда. Бу тарихий даврда ўзбек халқининг маънавий кадриятлари, ўз маданиятини англаш жараёнлари, уни жаҳонга танитиш вазифалари долзарблашди. Дунё миқёсида сўнгги йилларда илм-фан, техника ва санъат соҳаларида қўлга киритилаётган ютуқлар янгидан янги терминларнинг юзага келишига сабаб бўлмоқда. Ўзбек тилида тасвирий ва амалий санъат терминларининг шаклланишини илмий нуқтаи назардан инглиз тили терминлари билан қиёсан ўрганиш, икки тилли изоҳли электрон луғат яратиш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу яратиладиган электрон луғат 2020 йил 21 апрелдаги ПҚ-4688-сон «Тасвирий ва амалий санъат соҳаси самарадорлигини янада оширишга доир чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига биноан, Ўзбекистон маданияти ва санъатининг тараққиёти йўлида тасвирий ва амалий санъат, дизайн ва халқ хунармандчилиги соҳалари бўйича юқори малакали мутахассислар тайёрлаш мақсадида бадний таълим муассасаларининг фаолиятини хорижий тажрибалар асосида такомиллаштириш ҳамда бу борадаги вазифаларни амалга оширишнинг замонавий, таъсирчан усул ва шакллари тизимли асосда ривожлантириб боришга хизмат қилади. Замонавий тилшуносликда терминологиянинг амалий ва назарий масалаларини янада чуқурроқ ўрганиш, терминлар яратиш, таржима қилиш долзарб муаммага айланди. Айниқса, соҳа терминларнинг лингвистик хусусиятларини тадқиқ этиш, ўзлашма терминларни миллий тил қонуниятлари асосида тартибга солиш ўта муҳим масалалардан биридир.

Жаҳон тилшунослигида тасвирий ва амалий санъат терминларини тадқиқ этишга бағишланган айрим ишлар мавжуд. Жумладан, рус тилшунослигида Е.О.Ковалеванинги рус тили тасвирий ва амалий санъат

терминлари тадқиқига бағишланган ишида мазкур соҳа терминларининг лексик-семантик хусусиятлари тадқиқ этилган, Л.А.Кривцованинги тадқиқотида эса санъат терминларининг семиотик, антропологик, эпистемологик хусусиятлари ёритилган. Хитой тилидаги санъат соҳаси терминларининг миллий-маданий хусусиятлари Х.Чангнинг «Across-cultural interpretation of artistic terms in Chinese and western art theory and practice. A semantic analysis» номли ишида ўрганилган.

Инглиз тилшунослигида тасвирий санъат ва дизайн терминлари Пабло Хелгуеранинги «Manual Of Contemporary Art Style» ишида таҳлил этилган. Аллан де Соуза томонидан санъатда кадрланадиган, энг кўп қўлланиладиган ва муҳокамага сабаб бўладиган терминлар «How Art Can Be Thought» номли тадқиқотида ўрганилган. Тез ўзгарувчан дунё шароитида санъатнинг замонавий талабларга мослашиши ва маданий вазифани бажаришини аниқлаб берган Шарлотта Оттеннинг «Anthropology and art» номли тадқиқотида санъатнинг маданият билан боғлиқлиги асосланган. Оксфорд наشريётида (Буюк Британия) чоп этилган санъат терминлари (Art terms) изоҳли луғати платформада сотувга қўйилган манба сифатида мавжуд.

Сўз ўзлаштириш мураккаб жараён бўлиб, ўзлаштирилаётган тил билан ўзлаштирувчи тилнинг товуш таркиби ҳамда грамматик қурилиши кўп ҳолларда бир-бирдан фарқ қилади. Бундан ташқари, сўз ёки термин ҳар доим ҳам ўзлашма тилдаги маъноси билан ўзлаштирилавермайди. Демак, бошқа тиллардан ўзлаштирилаётган сўз ва терминлар ўзлаштирувчи тилнинг фонетик ва грамматик меъёрларига мослаштирилади. Баъзан сўз ёки терминни ўзлаштириш жараёнида айрим маъно ўзгаришлари ҳам рўй беради.

Ўзлашма термин тўлалигича ёки фақат шаклий ёки семантик жиҳатдан бошқа тиллардан ўзлаштирилган терминлардир. Ўзлашма терминлар қайси

тилга қарашли эканлигидан қатъи назар, ўша тилнинг талаффуз меъёри, сўз ясалиши тизими, унинг қонуниятларига бўйсунди.

Х.Дадабоев ўзбек терминологиясининг ўз ички имконияти ҳисобига бойишининг икки йўли ҳақида фикр юритиб, тилда мавжуд бўлган, тайёр сўзлардан фойдаланиш ва ўзбек адабий тилининг сўз ясаши имкониятлари орқали янги терминлар яратиш муҳимлиги ҳақида тўхталган [1].

Маълумки, тил луғавий таркибининг бойиб, ривожланиб боришида ички ва ташқи имкониятлар муҳим роль ўйнайди. Булар тилнинг ўз ички қонуниятлари асосида янги сўзлар ясаши ҳамда ўзга тиллардан сўз ўзлаштириши имкониятидир. Ҳар икки ҳолат маълум эҳтиёж, зарурият туфайли амалга ошади ва бу жараёнда ҳам лисоний, ҳам нолисоний (экстралингвистик) омиллар иштирок этади.

Тилга терминлар турлича ўзлаштирилади. С.В. Гринев ўзлашмаларнинг уч турини ажратиб кўрсатади:

1. Моддий ёки тўғридан-тўғри, «оригинал» ўзлашма: сўзнинг моддий (товушли ёки график) шакли ва мазмуни ўзлашади. Унинг турлари: лексик, формал, морфологик;

2. Калькалаш: сўзнинг фақат семантик тузилиши ўзлашади. Унинг турлари: сўз ясовчи, семантик, фразеологик;

3. Аралаш ўзлаштириш ёки гибридлар: лексеманинг бир қисми ўзлаштирилади, иккинчиси таржима қилинади ёки тилда мавжуд бўлади. Унинг турлари: ярим калька ва ярим ўзлашмалар [2].

Бошқа тиллардан ўзлаштирилган терминлар маълум бир лингвистик хусусиятларга эга бўлгандагина уларга ўзлашма терминлар сифатида қараш мумкин. Бундай хусусиятлар қуйидагилардан иборат:

а) чет тилидаги сўзнинг ўзлаштираётган тилдаги график ва фонетик воситалар билан ифодаланиши;

б) ўзлашма сўзнинг ўзлаштираётган тил грамматик шакл ва категориялари билан уйғунлашиши;

в) ўзлашманинг семантик мустақиллиги;

г) ўзлашма терминнинг муайян терминологик системада доимий равишда қўлланилиши [3].

Тасвирий санъат ва дизайн терминологиясида сўз ўзлаштириш усули муҳим ўрин тутди. Бу усул соҳа терминологияси шаклланишининг асосий манбаларидан бири ҳисобланади.

Инглиз тили тасвирий санъат ва дизайн терминологиясида айрим ўзлашма терминларнинг маъноларини изоҳлаймиз:

Intarsia the inlay of woods of different shape, grain, and colour to form a pattern or picture (Нақш ёки расм ҳосил қилиш учун турли шакллар, кичик қисмлар ва рангларнинг ёғочдан қадама нақши).

Marouflage originally referred in murals on canvas attached to a wall with white lead as the adhesive (Адгезив сифатида оқ кўрғошин билан деворга кистирилган холстдаги фрескалар).

Amorino a chubby, naked winged boy used in European decorative art from the Renaissance onwards. The type derives from Greek and Roman representations of the love-god Eros/ Cupid but is reinterpreted in Christian art as a child-angel (Ренессанс давридан бошлаб Европа декоратив санъатида қўлланилган қанотли ялонғоч дўмбоқ бола. Ушбу севги худоси Эрос/Купидоннинг юнонча ва романча ифодаларидан олинган, аммо христиан тасвирий санъатида бола-фаришта сифатида қайта талқин қилинган).

Ўзбек тили тасвирий ва амалий санъат терминологиясида ўзлашма терминларнинг салмоғи

юқори. Қуйида айрим ўзлашма терминларнинг маъноларини изоҳлаймиз:

Ақцинизм термини «актёр сифатидаги рассом» ва «яратувчанлик жараёнининг табиатга кизиқиш тарзи» маъноларини билдиради.

Консоль термини «баландлиги проекциясидан ошадиган S-шаклдаги кронштейн ёки камарча» маъносини англатади.

Аэрограф термини «катта ўлчамли авторучкага ўхшаш асбоб, сиқилган ҳаво орқали ранг ёки бўёқ сачратиш»ни билдиради.

Казеин термини «сут оксидидан казеин бўёқларни ишлаб чиқариш»га нисбатан қўлланилади.

Аннулет термини «колонна атрофидаги горизонтал халка» маъносини англатади.

Антиквар термини «антиквариат ёки осори атиқаларни тўпловчи коллектор» маъносини билдиради.

Коллаж термини «барча шаклдаги кесилган қоғоз қисмларини дизайн яратиш учун бошқа юзага бириктириш ва қистириш» маъносини англатади ва хоказо.

Ўзлашма терминлар орасида ясалма терминлар алоҳида ўрин тутди. Бундай терминларнинг морфемик таҳлилдан маълум бўлдики, тасвирий ва амалий санъат соҳаси терминларининг ясалишида сўз ҳосил қилишининг ички имконияти, яъни аффиксация усули анча фаол. Бундай ясовчи воситалар асос қисмга бирикиб, янги маъноли терминлар ясайди. Шунингдек, мазкур соҳалар терминологиясида ўзлашма терминлар ҳам мавжуд бўлиб, улардан айримлари ўзга тиллардан тўғридан-тўғри қабул қилинган бўлса, айримлари калькалаш асосида ўзлаштирилган.

Тасвирий ва амалий санъат соҳаси терминологиясида аффикслар билан ясалган қуйидаги терминларнинг ўзбек тилига тўлиқ ўзлашиши кузатилади:

animation – анимация

classicism – классицизм

anthemion – антемион

constructivism – конструктивизм

bestiary – бестиарий

batik – батик

automatism – автоматизм

damascening – дамаскинаж

Аффиксация усулида ясалган бу турдаги тасвирий санъат ва дизайн терминларининг ўзбек тилига ўзлашганини тасдиқлаш учун уларнинг шу тил доирасида морфологик кўрсаткичларга бўлинишига қараб маълум бир хулосага келиш лозим бўлади.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги ўзлашма тасвирий санъат ва дизайн терминларининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири уларнинг термин ясовчи префикслар ёрдамида ҳосил бўлганлигидир. Масалан, *antepondium* – *антенендиум*, *antiquary* – *антиквар*, *anti-art* – *анти-санъат* кабилар.

Шунингдек, ўзлашма префикслар иштирокида ясалган от терминлар қаторига нео-, гипер-, пост-, прото-, супер-, контр- каби ясовчилар билан ясалган neoclassicism, neo-impressionism, neorealism, neoexpressionism; hyperrealism, postimpressionism, postmodernism, proto-Renaissance, superrealism; неоклассицизм, неоимпрессионизм, неореализм, неоэкспрессионизм; гиперреализм, постимпрессионизм, постмодернизм, трансавангард, проторенессанс, суперреализм, контрражур кабиларни ҳам киритиш мумкин.

Ўзбек тилига қуйидаги туб терминлар ўзлаштирилган: аверс, арка, бисер, жанр, бюст, вернисаж, бисквит, бистр, геба, тектор, гуашь, геликон,

калька, контур, макет, стиль, формат, эскиз, штрих ва х.к.

Бошқа соҳавий терминологик тизимга қараганда дизайн ва санъат соҳаси терминлари, асосан, икки компонентли терминлардир. Масалан, *абстракт санъат* термини, одатда, реалликни ифодаламайдиган санъат турига нисбатан ишлатилади; *абстракт экспрессионизм* термини эса 1940 йилнинг охири ва 1950 йилнинг бошларида Америка рассомлик санъати йўналишига нисбатан қўлланилган бўлиб, абстракт ҳамда психик ифодалаш шакллари англатган.

Икки компонентли ўзлашма терминларнинг биринчи қисми аслият ва кейинги қисми ўзлашма (эгаллик қўшимчаси) билан келиши ёки, аксинча, ўзлашма + аслият (эгаллик қўшимчаси), ўзлашма + ўзлашма (эгаллик қўшимчаси) шаклида ясалган терминлар кузатилди. Бундай терминларни схемада куйидагича акс эттириш мумкин:

Аслият → Ўзлашма:

кўк джон

ранглар гаммаси

қора базальт

саноат (индустриал) дизайни

хом сиенна

кесилган медаль

санъат синтези

Ўзлашма → Аслият:

классик санъат

акрил ранг

геометрик санъат

коллодион услуби

конт санъати

граффити санъати

линолеум кесмаси

металл нуқта

понтил белгиси

понт-авен мактаби

Ўзлашма → Ўзлашма:

оп арт

объектив абстракция

анимал жанр

батал жанри

боди арт

лирик абстракция

Мисоллар таҳлилидан маълум бўладики, инглиз ва ўзбек тилларида тасвирий ва амалий санъат соҳасига доир терминларнинг аксарияти икки ва ундан ортиқ компонентлидир. Бу ҳолат терминларнинг ихчам, қўллашга қулай бўлишини таъминлаш, уларни оғзаки ва ёзма нутқда ягона ифода шаклига келтириш заруратини юзага келтиради.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги терминларнинг таркибий хусусиятларини таҳлил этиш нағижасида маълум бўлдики, инглиз тилида ясама термин ҳисобланган тасвирий санъат ва дизайн терминлари ўзбек тилига ўзлашганида туб термин тарзида қабул қилинган.

Инглиз тилига тасвирий ва амалий санъат соҳасига оид ўзлашма терминлар, асосан, француз, лотин, юнон, итальян, немис тилидан кириб келган. Масалан, немис тилидан ўзлашган *abris* («*чизиқ, хомаки расм*») термини «калька, ўта юпқа материалларга туширилаётган контур тасвир»ни ифодалайди. *Лессировка* термини немис тилида *lasiere* «сир билан қоплаш» маъносини англатади. Тасвирий санъатда бу термин бўёқлар зич ҳолда қуриган текисликда жуда юпқа, бақувват ва хирароқ қоплашга нисбатан қўлланилади.

Инглиз тилига италян тилидан ўзлашган тасвирий санъатга оид терминлар сирасига куйидагиларни киритиш мумкин:

акварель термини «сувда эрувчи бўёқ»ни англатади;

барокко термини (итальян тилида *barocco*) «жимжимадор, ажиб, ғалати» деган маънони билдиради, VII–XVIII асрларда Европа мамлакатларида пайдо бўлган меъморчилик, ҳайкалтарошлик ва тасвирий санъат услуби;

колорит термини (итальян тилида *colorito*) «ранг, бўёқ» маъносида ишлатилади. Тасвирий санъатда реал ҳаётни ҳаққоний акс эттириш учун ишлатиладиган рангларнинг ўзаро мутаносиблигини англатади;

майолика термини (итальян тилида *Maiolica*) Мальорка оролининг қадимги номидан келиб чиққан бўлиб, «керамика тури, махсус рангли тупроқдан сирлаб тайёрланган сопол» маъноларини билдиради;

макет термини (итальян тилида *Makietta*) «хомак» маъносини ифодалаб, «бирор жой, нарсанинг кичрайтириб тайёрланган фазовий шакли» маъносини англатади.

Француз тилидан инглиз тилига ўзлашган дизайн соҳасига оид терминлар:

entablement термини «бинонинг юқори қисми, классик архитектура ордерларининг колонна тепасида жойлашган ажралмас қисми»ни англатади;

bas-relief термини француз тилида «паст, бўртма рельеф» маъносини англатади, ҳайкалтарошлик санъатида «турли ҳажмга эга бўлган бино безаклари, инсон портретларини, асосан, турли хил тошлар, металллар, қурилиш материалларидан кенг қўлланиладиган гипсга ўйиб ишлаш»ни билдиради.

gallery термини француз тилидаги *galerii* сўздан олинган бўлиб, «жой» маъносини англатади. Дизайн соҳасида кенг қўлланилувчи бу термин турар жой, жамоат, маъмурий ва маиший бинолар ичидаги «кузун, тор йўлак, жой»ни билдиради;

high relief термини француз тилида «бўртма ҳайкал ёки нақш» маъносини англатади. Дизайн соҳасига тегишли бўлган бу термин инглиз тилида «ҳайкал ёки нақшли гулнинг ярмидан кўпи бўртиб чиққанлиги»ни билдиради;

battle genre термини француз тилидан олинган бўлиб, бу тилда «жанг, уруш» маъносини англатади. Ушбу термин тасвирий санъатда «жанг, уруш манзараларини акс эттирувчи жанр»га нисбатан қўлланилади;

stained glass термини французча *vitra* сўздан ўзлашган бўлиб, «дераза ойнаси» маъносини англатади. Инглиз тилида термин сифатида «ойнадан ёки ёруғлик ўтказувчи бошқа материаллардан қилинган рангли расм ёки нақшли композиция»ни англатади.

Инглиз тилидаги ўзлашмаларда синонимик қаторлар кузатилади. Масалан, немис тилидан ўзлашган *abris* термини ва француз тилидан ўзлашган *contour* термини синонимлар ҳисобланади. *Абрис* термини «калька, ўта юпқа материалларга туширилаётган контур тасвир»ни англатса, *контур* термини предметнинг умумий шаклини тасвирловчи «кўриниш, чизиқ» маъносида келади.

Тасвирий ва амалий санъат соҳаларида инглиз тилига юнон тилидан ҳам бир қатор терминлар ўзлаштирилган: *autolithography* (юнон. *autos* – ўзим, *litos* – тош, *grapho* – ёзаман, чизаман); *applique* (лот. *applicatio* – ёпиштириш) – газлама, қоғоз ва бошқа материалларга ранг-баранг газлама, қоғоз бўлаклари, тери тикиш ёки донли ўсимликлар пояларини елимлаш йўли билан нақш чизиш; *diptych* (юнон. *dipikos* – икки

кават, буклама) – бир мавзудаги бир-бирининг мазмунини тўлдирадиган икки картина; *гемма* (лотн. Gemma – марварид) – ўйма тасвирли тош; *glyptic* (юнон. *gliptike*, *глифо* - кесаман) – асл тошлар ўймакорлиги санъати ва ҳоказо. Бу тадқиқотлар асосида қуйидаги хулосаларга келамиз.

Биринчидан, тасвирий ва амалий санъат терминларининг ясалишида аффиксация усули маҳсулдор сўз яшаш усули ҳисобланади. Аффикслар воситасида термин ясалишида ясалиш асоси терминдан иборат бўлади.

Иккинчидан, инглиз тилида *-er*, *-ion*, *-ation*, *-ity*, *-ant* каби аффикслар соҳа терминларини яшашда самарали ҳисобланади. Ўзбек тилида эса, асосан, *-чи*, *-иш*, *-лаш*, *-лик*, *-кор* каби аффикслар термин яшашда фаол қатнашади.

Учинчидан ўзбек тилидаги туб терминларнинг катта қисми (60 %) бошқа тиллардан ўзлашган сўзлардан ташкил топган. Шунингдек, инглиз тилидаги туб терминларининг маълум бир қисмига ўзбек тилида муқобилини белгилаш орқали ҳам тасвирий санъат ва дизайн соҳаси терминологияси бойиб бормоқда.

Тўртинчидан, тасвирий ва амалий санъат соҳасига оид мураккаб терминларнинг ясалишида қуйидаги

хусусиятлар намоён бўлади: а) компонентлар ўзаро бирикиб, семантик жиҳатдан янги моҳият касб этади; б) мураккаб термин ягона урғуга эга бўлади; в) компонентларнинг кетма-кетликда боғланиши муайян тартибга асосланади; г) мураккаб терминлар орфографик жиҳатдан ўзига хос ифода шаклига эга бўлади; д) мураккаб терминлар яхлит ҳолда маъно касб этгани боис гап таркибида маҳсус лексик бирлик сифатида ажралиб туради.

Бешинчидан, инглиз тилида тасвирий санъат соҳасига оид терминларнинг қуйидаги лексик-семантик гуруҳлари ажратилади: тасвирий санъатнинг тури ва услубларини ифодаловчи терминлар, тасвирий санъатнинг турли йўналишлари билан шуғулланувчи шахсларни ифодаловчи терминлар, тасвирий санъатда турли ҳаракатлар ва жараёнларнинг бажарилишини ифодаловчи терминлар, бўёқларнинг турли ранглари ва турларини ифодаловчи терминлар ва ҳоказо.

Демак, тасвирий ва амалий санъат соҳалари терминологиясининг шаклланишида миллий ва байналмилал хусусиятлар қоришиб кетган. Мазкур соҳалар терминларида энг муҳим миллий-ментал феноменлар – эътиқод, дин, маънавий-ахлоқий қадриятлар, жамият талаблари ҳамда тарихийлик тамойили акс этган.

АДАБИЁТЛАР

1. Дадабаев Х.А. Общественно-политическая и социально-экономическая терминология в тюркоязычных письменных памятниках XI-XIV вв. – Ташкент: Ёзувчи, 1991. – 113 б.
2. Володина М.В. Терминологическая номинация и информационная картина мира // Научно-техническая терминология (научно-технический реферативный сборник). – М., 1996. Выпуск 1. – С.54-61.
3. Турсунов У., Мухторов Ж., Рахматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Лексикология. Фонетика. Морфология. – Тошкент.: Ўқитувчи, 1975. – 46 б.
4. Булатов С.С. Амалий санъат қисқача луғати.– Тошкент: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992. – Б. 47.
5. Большой англо-русский словарь: в 2 т.– Т. 1. / Под общ. руковод. д-ра филол. наук, проф. И. Р. Гальперина и д-ра филол. наук, проф. Э. М. Медниковой. - 4-е изд., испр., с доп. – М.: Рус. яз., 1987. – 1045 с.
6. Конечкая В.П. Лексико-семантическая характеристика языковых реалий / В.П. Конечкая // Великобритания: лингвострановедческий словарь. – М., 1980. – 421 с.
7. The Concise Oxford Dictionary of Art Terms. – UK.: Oxford University Press, 2004. – 260 p.
8. Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002. – Б.158.
9. Қодирова Х.Миллий тасвирий санъат ва амалий санъат терминларининг қисқача ўзбекча-русча-инглизча изоҳли луғати. – Тошкент, 2019. – Б.195.
10. Умаров А., Аҳмедов М. Тасвирий санъат терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1997. – Б. 73.
11. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/terminology>.
12. <https://mydocx.ru/5-93686.html>
13. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/kuril/index.php
14. <https://termcoord.eu/catalogue/recommend-readings/terminology/>
15. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tasviriy-san-at/rangtasvir-tushunchasi-hakkoniy-rangtasvirning-vazifalari>

Римма ЗАМИЛОВА,
Доцент Наманганского государственного университета
Email: rimma_zamilova@mail.ru

профессор НамГУ, к.т.н., под редакцией У.Аскаровой

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Аннотация

Автор в данной статье раскрывает структуру формирования исторического мышления у будущего учителя истории при изучении исторических дисциплин на основе компетентного подхода. Рассматривается проблема формирования исторического мышления в теории и практике подготовки будущего учителя истории. Сущность, функции, особенности исторического мышления учителя при изучении исторических дисциплин. Благодаря методическим приемам, особым организационным формам обучения, игровому моделированию и другим активным методам обучения истории формируется историческое мышление. Автором отмечено, что технология игрового моделирования очень органично вписывается в образовательный процесс, не затрагивают содержания обучения, позволяют наиболее эффективно достичь прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенциальные возможности каждого студента.

Ключевые слова: будущий учитель истории, гуманизация педагогического образования, методика преподавания, историческое мышление, формирование исторического мышления, методы обучения истории, игровое моделирование

ТАРИХГА ОИД ФАНЛАРНИ ЎРГАНИШДА БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАРНИНГ ТАРИХИЙ ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация

Методик усуллар, таълимнинг алоҳида шакллари, ўйинли моделлаштириш ва бошқа фаол методларни қўллаш натижасида тарихий тафаккур ривожланиб боради. Муаллиф ўйинли моделлаштириш ўқитишнинг мазмун мундарижасига таъсир ўтказмаган ҳолатда таълим жараёнига табиий равишда мувофиқ келишини, шунингдек, ҳар бир талабанинг потенциал имкониятларини кафш этиш, ўқитишнинг зарурий натижаларига самарали ҳолда эришиш мумкинлигини қайд этади.

Калит сўзлар: бўлажак тарих фани ўқитувчиси, педагогик таълимнинг гуманизациялашуви, ўқитиш методикаси, тарихий тафаккур, тарихий фикрлашнинг шаклланиши, тарихни ўқитиш методлари, ўйинли моделлаштириш.

ISSUES OF FORMATION OF HISTORICAL THINKING OF FUTURE TEACHERS IN THE STUDY OF HISTORICAL SCIENCES

Annotation

The author in this article reveals the structure of the formation of historical thinking in a future history teacher in the study of historical disciplines on the basis of a competent approach. The problem of the formation of historical thinking in the theory and practice of training a future history teacher is considered. Essence, functions, features of the historical thinking of the teacher in the study of historical disciplines. Thanks to methodological techniques, special organizational forms of teaching, game modeling and other active methods of teaching history, historical thinking is formed. The author noted that the technology of game modeling fits very organically into the educational process, does not affect the content of training, allows you to most effectively achieve predictable learning outcomes and reveal the potential capabilities of each student.

Key words: future history teacher, humanization of pedagogical education, teaching methods, historical thinking, the formation of historical thinking, methods of teaching history, game modeling.

Введение. Общая ориентация системы образования на личностно-профессиональное становление педагога привела в последние годы к значительным изменениям в структуре, содержании и технологиях подготовки будущих учителей истории в условиях педагогического высшего образовательного учреждения. Гуманизация педагогического образования, его гуманитаризация, дифференциация и демократизация сделали систему более гибкой, вариативной и открытой. В результате возникли объективные предпосылки для выбора самим учителями истории, которые бы наиболее полно отвечали их личностно-профессиональным потребностям и устремлениям.

Гуманизация обучения основывается, прежде всего, на идее личностно-ориентированного обучения, что отражается на переходе от педагогики грамотности к педагогике развития. Причастность исследуемой нами

темы к парадигме личностно-ориентированного образования требует конкретизации ее основных положений.

Целью личностно-ориентированного образования является поддержание и развитие в человеке механизмов самореализации, саморегуляции, самоопределения, необходимых для развития самобытного личностного образа и диалогического взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. При этом под самореализацией мы понимаем процесс и результат максимального развития человеком имеющихся у него задатков и способностей, их реализация в практических делах. Это также стремление личности к постоянному самосовершенствованию.

- **Анализ литературы по теме (Literature review).** С этой целью мы провели бинарную лекцию. Это одна из форм инновационного обучения высшего, относится к интерактивным методам обучения, или «teamteaching» — командное обучение. Бинарная лекция - особая

технология проблемного изложения учебного материала в живом диалогическом общении двух преподавателей. В процессе лекции моделируются реальные ситуации обсуждения проблемных вопросов двумя специалистами, например, теоретиком и практиком, сторонником и противником той или иной точки зрения и т. п. При этом нужно стремиться, чтобы диалог преподавателей демонстрировал культуру совместного поиска решения проблемной ситуации, разыгрываемой перед обучающимися, с привлечением к общению будущих учителей истории, которые задают вопросы, высказывают свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, демонстрируют свой эмоциональный отклик на происходящее [1]. Преимущество бинарной лекции заключается в актуализации имеющихся у будущих учителей истории знаний, необходимых для понимания диалога и участия в нем. В процессе бинарной лекции, как правило, создается одна проблемная ситуация или несколько, выдвигаются гипотезы по их разрешению, разворачивается система доказательств или опровержений, обосновывается конечный вариант совместного решения [2].

Методология исследования (Research Methodology). Необходимость реализации личностно-ориентированного подхода в высшей школе подтверждается образовательной парадигмой, которая была сформирована в 1997 году в ходе разработки важнейших направлений реформы высшей школы. Ее основные элементы изложены в основополагающих документах Закона «Об образовании», Национальной программы по подготовке кадров. Сегодня в современных условиях модернизации образования Республики Узбекистан актуализируется поиск объективных методологических оснований. В качестве методологической основы при исследовании проблем качества профессионального образования выступает формирование исторического мышления в структуре профессиональной компетентности. Проблемами педагогического образования становится не только овладение общей и профессиональной компетентностью, но и активное, творческое освоение педагогических теорий, концепций и технологий. Приобретая профессиональную компетентность, будущий педагог реализует в своей практике психолого-педагогической подготовки синергетические функции самообразования. Методической основой системы формирования исторического мышления у будущего учителя истории нашего исследования выступают законы Республики Узбекистан «Об образовании» и Национальная программа по подготовке кадров, Государственный образовательный стандарт непрерывного образования Узбекистана, а также нормы и требования, сложившиеся в образовательных учреждениях.

Структура – (от лат. structura строение, расположение, порядок) - совокупность элементов и связей между ними, обеспечивающих целостность объекта, сохранение его основных свойств при внешних воздействиях и изменениях ситуации.[3]

Анализ и результаты (Analysis and results). Основу структуры составляют элементы. Структура системы – совокупность существенных отношений между элементами (компонентами) системы. В качестве доминирующей характеристики элемента системы в философии рассматривается его инвариантность, непосредственное участие в образовании системы, без чего последняя не может существовать.

В психологии (В.П. Зинченко) понимание структуры обычно связывают с постижением смысла понятия, процесса, явления. Анализ литературы, посвященной структурированию, позволяет выделить

аспекты, которые целесообразно учитывать в процессе моделирования: логико-семиотический («смысл» есть содержание знакового выражения); структурно-предметный («смысл» - система связей элементов структуры, позволяющая соотносить содержание каждого отдельного свойства с целостностью); личностный (отражающий субъективно устанавливаемые и личностно переживаемые связи между людьми, предметами и явлениями).

Содержание и структура формирования исторического мышления у будущего учителя определяются квалификационными требованиями, которые, в свою очередь, задаются соответствующим стандартом. В рамках формирования исторического мышления у будущего учителя является тем системообразующим элементом, который объединяет и интегрирует гуманитарные, социальные, естественно - научные, общепрофессиональные и специальные знания и умения будущего специалиста.

Учебные заведения, в которых проходит практика, призваны способствовать овладению студентом умениями и навыками в единстве с глубоким осознанием роли и места теории в практической деятельности специалиста высокой квалификации, а также помочь ему в формировании профессионально значимых качеств его личности.

Курсовая и квалификационная работы служат для закрепления полученных общетехнических и психолого-педагогических знаний и формирования готовности студентов к самостоятельному решению учебно-воспитательных задач, возникающих в процессе производственно-педагогической деятельности. Выполнение квалификационной работы предоставляет будущему учителю истории возможность не только приобретения практического опыта использования теоретических знаний в разработке методических подходов к решению образовательных задач, но и позволяет актуализировать потребностную сферу студента и тот пласт его подготовки, который может быть обозначен как уровень его притязаний, возможностей и способностей.

В ходе их выполнения происходит:

- закрепление теоретических знаний по общетехническим и психолого-педагогическим дисциплинам и развитие умений использовать их для решения конкретных учебно-воспитательных задач психолого-педагогического, методического, технико-технологического характера;

- совершенствование умений самостоятельной работы и ведения творческого методического поиска с учетом авторской индивидуальности; формирование опыта и анализа исторических произведений; закрепление у студентов навыков самостоятельной оценки различных методических подходов, обобщения результатов, обоснования выводов и рекомендаций, которые могут быть использованы в практической деятельности; организация опытно-экспериментальной работы и отбора методов для ее проведения;

- формирование умений текстового оформления результатов научно-методической деятельности. Самостоятельная работа имеет особо значение для становления педагога как субъекта профессиональной деятельности, способного к постоянному самообразованию и саморазвитию, самостоятельному решению профессиональных проблем. Аудиторная работа лишь закладывает основы формирования профессиональной компетентности, целостное становление которой возможно только в процессе постоянной параллельной работы студента над собой. Изучив перечень учебных предметов, проанализировав учебные планы и программы с точки зрения возможностей формирования

толерантности у студентов, нам представляется наиболее перспективным максимально использовать возможности дисциплины «История узбекской государственности». Прежде чем перечислить возможные аргументы в пользу предмета «История узбекской государственности» для студентов 4 курса необходимо отметить то, что важность и актуальности изучения данной дисциплины подтверждено Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-2562 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы организации исследований в области истории Узбекистана» от 18.07.2016 г., в котором отмечено, что необходимо: «глубоко изучить историю региона с древнейших времен до настоящего времени на основе современных подходов, принципов историзма и объективности, в неразрывной взаимосвязи с общемировыми и региональными историческими процессами, многостороннего вклада региона в развитие мировой цивилизации»[4]. Таким образом, определив и

подтвердив, необходимость изучения предмета «История узбекской государственности» нормативным документом перейдем к перечислению возможных аргументов в пользу предмета «История узбекской государственности» для студентов 3 курса. К ним мы отнесли: весь курс состоящий из лекционных и практических занятий; относительная свобода выбора преподавателем содержания обучения и полная свобода выбора материала; имеет наибольшую интерактивность и коммуникативность.

Так, за период с 2015 по 2020 год, согласно учебным программам по «Истории узбекской государственности» отводиться определенное количество теоретических и практических часов, которые отражены в табл. 3.15. Распределение нагрузки по видам аудиторных занятий по «Истории узбекской государственности» табл. 3.15

Распределение нагрузки по видам аудиторных занятий по «Истории узбекской государственности»

Семестр	Нагрузка	Распределение нагрузки по видам аудиторных занятий			Самостоятельная работа
		Всего	Лекции	Семинарские занятия	
5 – семестр	128	68	26	42	60
6-семестр	114	60	26	34	54
Всего	242	128	52	76	114

Рассмотрим подробнее возможности формирования исторического мышления у будущих учителей истории при изучении дисциплины «История узбекской государственности». Возможности данной дисциплины представлены в таблице 3.1.7.

Таблица 3.1.7

Возможности формирования исторического мышления у будущего учителя при изучении дисциплины «История узбекской государственности».

Компоненты программы	Дисциплина «История узбекской государственности»	Формировать историческое мышление в структуре дисциплины
Задачи курса	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усвоение основного содержания исторических этапов развития нашей страны от возникновения на ее территории древнейших цивилизаций до новой истории независимой Республики Узбекистан 2. Овладение значимыми историческими событиями, фактами, имена исторических деятелей, основными историческими датами. 3. Иметь свою позицию по отношению к историческому прошлому. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формировать историческое мышление у студентов в процессе обучения истории; 2. Способствовать осознанию и изменению имеющихся у студентов негативных стереотипов; 3. Формировать позитивный образ своей и других национальных культур, конструктивной позиции в этнических вопросах в процессе изучения исторических художественных произведений
Содержание дисциплины	<p>Знания: изучение прошлого человечества во всем его многообразии и конкретности, которое познается с целью понимания настоящего и определения целесообразного будущего; закономерности общественного развития в определенных временных рамках и пространства.</p> <p>Умения: анализировать и оценивать исторические события и явления; - объективно оценивать современные процессы и перспективы</p>	<p>Знания: теоретических подходов к пониманию исторических фактов в художественных исторических произведениях. Знание сущности произведения, авторы которых были непосредственными участниками или свидетелями событий изучаемого периода.</p> <p>Знания сущности историческая беллетристика -определенные исторические события, написанные людьми, которые не являлись современниками тех времен, которые составлялись на основе изучаемых автором различных исторических источников того периода, а соответственно, носят субъективный характер, связанный с обработкой документов, исследований и произведений писателем,</p> <p>Знания о сущности внешней и внутренней критики</p>

	политического и экономического развития Республики Узбекистан с учетом накопленного исторического опыта; - прогнозировать дальнейшее развитие истории Узбекистана, возможные альтернативы экономического развития его общества; - методологически грамотно обращаться с историческими источниками и литературой	исторического художественного произведения, систематизировать, обобщать и оценивать информацию, устанавливать зависимость содержания информации источника от его вида, от времени создания, от уровня компетентности автора и его ценностных ориентаций Развить у будущих учителей истории примеры исторического исследования, способы интерпретации исторического факта и его оценивания. Умения: проводить межгрупповую дискуссию, ролевые игры, метод проектов и другие элементы социального взаимодействия, которые являются не только формами активной самостоятельной работы обучаемых, но и средством разрушения стереотипов, снятия и постановки проблемных вопросов, организации креативного мышления и формирования продуктивной деятельности, обмена знаниями и личным опытом в решении ситуативных проблем, обмене мнениями и точками зрения, а также выработки.
технологии обучения	Традиционное обучение (лекционно-семинарская); активное обучение: игры, дискуссии; исследовательская деятельность.	Дискуссионные методы (групповая, межгрупповая дискуссия, «круглый стол»), Игровые методы (дидактические игры, ролевые игры, драматизация, погружения, метод ассоциаций); Технология форсайта - Форсайт – систематический, совместный процесс построения видения будущего, нацеленный на повышение качества принимаемых решений и ускорение совместных действий [Martin B. Research Foresight and the exploitation of science base. HSMO, London, 1993] Технология буктрейлера –мультимедийная технология, направленная на создание видеоролика с целью вызвать интерес к изучению исторического произведения[4]

Выбор данной формы проведения лекции связан тем, что при такой форме разрабатывается сценарий лекции с игровым моделированием ситуации, где происходит глубокое погружение в изучаемые исторические события, отраженные в художественных исторических произведениях. Именно игровое моделирование имеет особое значение в формировании исторического мышления у будущего учителя истории.

Игровое моделирование – активный метод обучения посредством игры или ее элементов. Игра – один из видов деятельности человека, направленный на познание окружающей действительности. Игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра служит одним из важнейших средств физического, умственного и нравственного воспитания и самовоспитания детей[6].

Моделирование – базовое понятие, которое рассматривается в общепринятой трактовке - как процесс исследования объектов познания на их моделях, построение моделей реально существующих предметов и явлений (общественных систем, процессов профессиональной деятельности и т.д.). Второй аспект позиционирует моделирование как высшую форму наглядности для выявления и фиксации в легкообозримом виде существенных особенностей и отношений изучаемых явлений, что позволяет использовать моделирование для построения и фиксации общих схем действий и операций, которые обучаемые должны проделать в процессе изучения сложных абстрактных понятий[7].

- **Выводы и предложения (Conclusion/Recommendations).** Общими педагогическими целями включения в учебный процесс игровых технологий могут быть: обзор темы, обсуждение которой уже было или ещё предстоит; решение проблемы, обычно с использованием методов и подходов, определенных в ходе предшествующих учебных занятий; выполнение заданий на практическое применение навыков, полученных в ходе предшествующих учебных занятий; выполнение заданий

на практическое применение и выработку навыков на определенных этапах учебного занятия.

В результате, процесс обучения становится более творческим, увлекательным, а активность обучаемых проявляется сама собой, так как сама обстановка интерактивно взаимодействует заставляя участников игрового процесса быть активными.

Таким образом, технологии игрового моделирования очень органично вписываются в образовательный процесс, не затрагивают содержания обучения, позволяют наиболее эффективно достичь прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенциальные возможности каждого студента. Таким образом, «буктрейлер – это новый жанр, объединяющий литературу, визуальное искусство, электронные и интернет-технологии» [8].

Еще раз перечислим главные преимущества технологий игрового моделирования перед традиционным обучением в плане развития исторического мышления у будущих учителей истории.

Игровая форма соответствует логике деятельности, включает момент социальное взаимодействие, готовит к конструктивному профессиональному общению.

Игровые компоненты способствуют большей вовлеченности участников взаимодействия в процесс обучения, побуждают их к непроизвольной активности.

Игровые технологии насыщены обратной связью, причем более содержательной и богатой по сравнению с применяемой в традиционных методах.

В играх формируются ценностные ориентации и установки профессиональной деятельности, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка.

Была применена технология форсайта. О необходимости применения данной технологии в процессе подготовки специалистов в высших учебных заведениях отмечено в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-5847 от 8 октября 2019 г. «Об утверждении концепции развития системы высшего

образования Республики Узбекистан до 2030 года», где сказано: «необходимо создание в высших образовательных учреждениях технопарков, форсайт-центров»[9]

Из указанного следует, что будущих специалистов необходимо знакомить с данной технологией и вести по ней их подготовку. В связи с вышеуказанным в пределах нашего исследования необходимо было разработать данную технологию применительно к будущим учителям истории с целью формирования у них исторического мышления.

Впервые термин «Форсайт» был употреблен британским публицистом и писателем Гербертом Джорджем Уэллсом еще в 1932 г. Однако как наука он начал развиваться в недрах американской корпорации RAND только в середине века. Вначале это было только технологическое прогнозирование в интересах развития отраслей экономики [10].

В играх проявляется вся личность, ее позитивные и негативные индивидуальные особенности, корректируется поведение, проявляется стиль делового партнерства.

Таким образом, разработанный syllabus спецкурса включает в себя 30 занятий. 14 часов лекционных и 16 часов семинарских. Занятия проводились (1 раз в неделю). Формы работы: занятие-концепт, групповая, работа в парах, индивидуальная. Методы работы: игры, тренинговые упражнения, дискуссии, беседа. Программа спецкурса «История в художественной литературе» предусматривает на семинарских занятиях защиту самостоятельной исследовательской деятельности у будущего учителя истории в процессе работы над художественно-историческим произведением в виде проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ивашкин Е. Г., Жукова Л. П. Организация аудиторной работы в образовательных организациях высшего образования : учеб. пособие. Н. Новгород, 2014.
2. Мухина Т. Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе : учеб. пособие. Н. Новгород, 2013.
3. <https://didacts.ru/termin/struktura.html>
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
5. Allport G. Nature of Prejudice. - Cambridge. MA: Addison-Wesley, 2004.- 518p;
6. Carrier M. Simulations in English language teaching: A cooperative approach // Simulation & Gaming. - Jun91. - Vol.22, Iss.2. - 224 p.;
7. Олпорт Г. Становление личности: Избрлр./Под общ. ред. Д.А.Леонтьева - М: Смысл, 2002. -462с., Уолцер М. О терпимости.- М.: Идея - Пресс, 2000.-159с.; с.24
8. Водолазская С. Буктрейлер как способ визуальной коммуникации через видеохостинги // Инновации в науке: сб. ст. по матер. XLVI междунар. науч.-практ. конф. № 6(43). Новосибирск: СибАК, 2015. С.75–79.
9. Указ Президента Республики Узбекистан ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДО 2030 ГОДА 8 октября 2019 г., № уп-5847 <https://lex.uz/ru/docs/4545887>
10. Вишневецкий К. Форсайт как инструмент государственной инновационной политики/ - Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук-М.:МГУ.-2013. 36с
11. Kodirov, N. (2020). Problems of the globalization of information culture in the current time. In Știință, educație, cultură (Vol. 4, pp. 272-274).
12. KODIROV, Nodirbek. Problems of the globalization of information culture in the current time. In: Știință, educație, cultură . Vol.4, 15 februarie 2020, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Comrat, 2020, pp. 272-274. ISBN 978-9975-83-094-2.
13. Kodirov N. M. Transformation and globalization of information media //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 12. – С. 83-93.
14. Kadirov N. M. Social and physical experience of information and information culture //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 3. – С. 165-170.

Гулчеҳра ИЗБУЛЛАЕВА,
Бухоро давлат университетининг Педагогика институти
Педагогика, психология ва технологик таълим кафедраси доценти,
Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: izbullayeva@mail.ru

БухДУ профессори, н.ф.д. С.Қ.Қаҳҳоров тақризи асосида

THE ROLE OF FAMILY RELATIONS IN THE DIDACTIC WORKS IN THE SPIRITUAL GROWTH OF THE PERSON

Abstract

This article describes family relationships in didactic works created in Central Asia in the 13th century. In particular, a statement of family relations such as father and son, father and daughter, mother and child, such as humanity, courage, nobility, conscience, chastity and awareness, is given and its significance today is revealed.

Key words: father material and spiritual symbol, brave man, girl chastity, motherly love.

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДИДАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ДУХОВНОМ РОСТЕ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация

В данной статье описываются семейные отношения в дидактических произведениях, созданных в Средней Азии в XIII веке. В частности, дается констатация семейных отношений, таких как отец и сын, отец и дочь, мать и ребенок, таких как гуманность, мужество, благородство, совесть, целомудрие и осведомленность и раскрывается ее значение в наши дни.

Ключевые слова: материальный и духовный символ отца, храбрец, девичье целомудрие, материнская любовь.

ДИДАКТИК АСАРЛАРДА ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ШАХС МАЪНАВИЙ ЮКСАЛИШИДАГИ ЎРНИ

Аннотация

Ушбу мақолада 13 асрда Марказий Осиёда яратилган дидактик асарларда келтирилган оилавий муносабатлар ёритилган. Жумладан, ота ва ўғил, ота ва киз, она ва боланинг инсонпарварлик, мардлик, олийжаноблик, виждонлилик, иффат ва огохлик каби оилавий муносабатлар баъни келтирилган бўлиб унинг бугунги кундаги аҳамияти очиб берилган.

Калит сўзлар: ота моддий ва маънавий тимсол, мард киши, киз иффати, она меҳри.

Кириш. Мовароуннахр ва Хуросонда яратилган дидактик асарларда маънавий мазмунидаги ижтимоий муносабатларга кенг урғу берилган. Ижтимоий маънода, аждодлардан авлодларга ворисийлик асосида ўтиб келаётган ота-онанинг фарзандини тарбиялаши меърос саналади. Жамиятимизда ижтимоий, диний, ҳуқуқий жиҳатдан ота-онанинг фарзанд олдидаги бурчлари белгилаб қўйилган. “Фарзандга адаб, ҳунар ўргатмакни мерос деб билгил [4; 108]”, – дейилади ва одамни мевага, ота-онани дарахтга [4; 36] ўхшатишади. Айниқса, ота-ўғил муносабати шох, шайх, оқил, донишманд, пахлавон ва дехқоннинг ўз ўғлига насиҳати тарзида кузатилади. Ота роли, меҳрибон бошлиқ, раҳнамо, оилага ва эл-юртга бошчилик килувчи, ёши ёки мансаби улуг зот каби тасвирланган.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Дидактик асарларда ота-ўғил муносабати ва отанинг ўғлига насиҳатига мисол тариқасида «Шоҳнома»да Рустамнинг Сухробга насиҳати [9; 159-204], «Гулистонда» Нўширавоннинг Хурмузга, Хисравнинг Шеруяга насиҳати [8; 148], Жалолиддин Румийнинг «Маснавийи маънавийи»сида, Рабғузийнинг «Қисаси Рабғузийи»сида Ардашер Бобакнинг ва Луқмони Ҳакимнинг ўз ўғилларига насиҳати ҳамда Аттормнинг «Йлохийнома»сида отанинг олтита ўғлини ҳақ йўлига солгани каби воқеаларни келтириб ўтиш мумкин.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). *Маишур шарқиунос олимлар Петрушевский И. П., Бертелс Э.Э., Бартолд В.В., Акимущкин О.Ф., Розенфельд Б.А., Шиммель А., Идрис Шоҳ, Арберри А.Ж., Арендс А.К.,*

Халидова А.Б., Чехович О.Д., Пугаченкова Г.А., Ремпел, Л.И., Мўминов И.М., Носиров А., Низомиддинов И., Ирисов А., Комилов Н., Шомўхамедов Ш.М., Наврўзова Г.Н., Ҳаққулов И. ҳамда Саидов А. каби кўплаб олимлар Ўрта аср XII аср охири XIV аср бошларида Мовароуннахр ва Хуросон тарихига доир илмий янгиликлари бугунги кун тадқиқотларига долзарб аҳамият касб этади. Ўрта асрларда Марказий Осиёда яратилган энциклопедик олим ва мутафаккирлар томонидан яратилган дидактик асарларда келтирилган педагогик қарашларнинг аҳамияти ва яхлитлиги, уларнинг билиш гоёлари билан алоқаси, шахснинг шаклланиши ҳақидаги қарашлар ва уларнинг амалий йўналиши таҳлил қилинади.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results). Жамиятда «ота» сўзи фарзандли, бола-чақали эр киши, ёши катта кишиларга мурожаат қилиш ёки уларга ҳурмат кўрсатиш учун ишлатилган. Жумладан, Фаридуддин Аттормнинг «Булбулнома» асарида ота роли фарзандлар тарбиясига масъул шахс сифатида тасвирланган. Жумладан, асарда ота шахсига:

Ўғил гар беадабдир, фарзанд эрмас,
Адаб гар бермас, ота дейилмас [5; 434], – деб таърифланади. Ушбу асарларда ота масъулияти бола тарбиясидаги ўрни моддий ҳамда маънавий жиҳатдан баҳоланган. Моддий жиҳатдан фарзанд вояга етгунча ота таъминотида бўлиши ва шу вақт ичида отанинг фарзандни касб ва ҳунар эгаллаши учун ҳаракат қилиши лозимлиги таъкидланган.

Масалан, Носириддин Тусий «таълим олишда уч киши – шогирднинг, ўқитувчининг ва агар соғ бўлса

отанинг харакатига эhtiёж бордир» [13; 16], - деб шахсинг тарбиясида отанинг ўрни муҳимлигини кўрсатади. Олим болани соғлом комил топиши: «отанининг бурчидирки, ҳар нарсадан аввал авлодларини виждонли бўлмоққа ўргатсинлар, сўнгра турли хил таълим-тарбия ишларига бошласинлар» [14; 80], – дейди ва «ота ҳуқуқи жуда кўп руҳийдир, бу сабабга кўрада авлод ота танбехини кўргандан сўнгра ақлга кирар; она ҳуқуқи эса нисбатан жисмонийдир, бу сабабга кўра авлодлар буни жуда тез ҳис этади ва анъаналарга жуда ортиқча майл кўрсатадилар» [14; 80], – деб бола тарбиясида ота ва онанинг таъсирини изоҳлаб ўтади.

Авфий Бухорийнинг «Жавоҳир ул ҳикоят» китобида: «Ўғил отасининг хизматини бажо келтириши, унинг дуосини олиши ҳам фарз, ҳам қарз» [1; 122], – деб келтиради. Маънавий жиҳатдан эса ота фарзандининг Аллоҳни ягоналиги, Пайғамбарни уммати эканлигини билиш, авлиёларни эъзозлаш, халқни улуғлаш каби фазилатларни эгаллаши учун ҳаракат қилиши кераклиги изоҳланади. Абу Хурайра (р.а.) Пайғамбаримиз (с.а.в.)дан ривоят қилади: «Отанинг ўғлидаги ҳаққи учтадир: Туғулса яхши исм қўйиш, ақли етса Қуръонни ўргатиш, балоғатга етса уйлантириш». Бундан ташқари ота фарзандига маслаҳат, насиҳат бера олиши учун, ўзи ҳам намуна, ўрнак бўла олиши, яхши амалли инсон бўлиши лозимлиги тасвирланган.

Рабғузийнинг «Қисаси Рабғузий»сида Лукмони Ҳаким ўғилларига уч насиҳати келтириб: хотинга сирингни айтмагин; нокадан қарз олмагин; миршабдан дўст тутмагин [12; 86], – дейди. Шунингдек асарда, Ардашер Бобак ўғлининг насиҳатини келтириб ўтиш мумкин. Унга кўра Ардашер Бобак: Эй фарзанд, жидду-жаҳд қилгилким, шафқат ва марҳамат бирла раиятни дўстлик мартабасига етказгин, шундагина кўнгилларини кўлга олгайсан, бошқа аъзолари унга тобедир [12; 160], – дейди. Фаридуддин Атгорнинг «Илоҳийнома» асарида эса отанинг фарзандига насиҳати қуйидаги мазмунда тасвирланган:

Болам, иш қилки андоқ мева берсин,
Ишинг йўқ эрса, қандоқ мева берсин?

Агар эрсан, ўзингни тоза тутгил,

Бу йўлда ишни беандоза тутгил [5; 120]. Яна «Илоҳийномада» бу борада «Агар халқ бирлан бўлсанг, меҳрибон бўл. Тилингга эрк берма, ширин забон бўл. Юрар экан сан, бош эгиб юр, оёгинг остига дамо-дам боққил. Сенга халқ ўнта суфра ёзсалар, ҳам, сабр қил, иштахангни қарнай этма...» [5; 120] – дейлади.

Саъдийнинг «Гулистон» асарида отанинг ўғлига васияти борасида: «Бахтиёр болам, қуй қулоғингга панд. Ўз элига вафо қилмаган киши, на сеvimли бўлур ва на донишманд» [8; 121], – «Бил ўғлим, гўдақларга қилма ситам, ўзингдан улуғ жабр этар сенга ҳам» [8; 174], – деб келтирилади. Юқорида алломалар фикрларидан келтирилган отанинг ўғилга қилган васиятларида инсоннинг одамийлик, шижоат, вафодорлик хислати улуғланиб, ситамкорлик хислати қораланмоқда.

Бундан ташқари «Гулистон», Хусравнинг ўғли Шеруяга қилган насиҳати келтирилади. Ушбу насиҳатга кўра, ўғилнинг адолатли, инсофли бўлиш, яшилар бошини силаш, зулм этгучига омонлик бермаслик, мусофирни ҳурмат қилиш, ғарибнинг дўсти бўлиш, саёҳларни севиш, бегонадан хушёр бўлиш, кадрдонлар кадрини ошириш, мурувватли бўлиш каби хислатларни эгаллаш олға сурилади. Бундан ташқари, «Бўстон»да ҳам отанинг ўғилга насиҳати борасида, адолати ва камтаринлиги билан ном чиқарган арабларнинг уммавий халифалардан бири Халифа Умар ибн Абдулазиз ўғли Абдуллоҳга [8; 161] минг дирҳамга сотиб олган қимматбаҳо узугини сотиб, униг қийматига мингта очинг қорнини тўйгаз, деб насиҳат қилгани ҳақидаги Абу

Райҳон Берунийнинг маънавий меросидан ҳикоя келтирилади. Инсон ўзидан яхши ном қолдириши учун муаллиф яна:

Ўтай яхши ном билан десанг агар,
Сен ўғлингга ўргатгил илму хунар.

Агар бўлмаса ақлу фикри унинг,

Нишон қолмагай сендан ўлган кунинг [8; 180], – дейди. Демак муаллиф, ўзидан кейин илму-маърифатли ва хунарли авлодларни қолдириб кетиш ҳам, яхши ном қолдиришининг бир муҳим шарти эканлигини кўрсатиб бермоқда.

«Бўстон»нинг еттинчи «Тарбия ҳақида» бобида эса бола тарбиясида ота-онанинг ўрни, кишиларнинг оилада, кўча-қўйда ёмон хислатлардан воз кечиш каби қатор хусусиятлар ҳақида сўз юритилган. Саъдийнинг таъкидлашича, оиладаги муҳит бола тарбиясида алоҳида ўрин тутди. Оила боланинг бахти, келажаги учун замин яратувчидир. Оилада асосий таянч отадир. У масъулиятли тарбиячидир. Асарда ота ўз болаларини тарбиялаши, ўқитиши, хунарга ўргатиши, жисмонан чиниктириши, қобилиятини ривожлантириши лозимлиги, тарбия бўлмаса, боладаги қобилият сўниши ҳақида мулоҳазалар келтирилган. Саъдий болани тарбиясида ота-она ва атрофдагилар «ҳар бир сўзни ўйлаб айтишга одатланишини» [8; 229] муҳим омил деб таъкидлайди.

Жалолиддин Румийнинг «Маснавий» маънавий»сида ҳам ота ва ўғил муносабатида мардлик, вафодорлик, садоқат, бағрикенглик каби хислатлар улуғланиб «Раббоний ва ўғиллари», «Жуҳо ва отаси», «Подшоҳ ва унинг ўғли» каби ҳикоялар келтирилган. «Раббоний ва ўғиллари» номли ҳикояда бир раббоний, комил инсон, одамнинг жони бўлган кимса боғ-роғлари ҳосилидан йўқсилларга хайр-эхсон берар экан. Лекин унинг бу ишига фарзандлари ҳасад қилишибди. Чунончи, у узум узса, майиз қуритса, холва пиширса, бўғдой ўрса, хирмон кўтарса, тегирмонда ун тортса, хамир қорса, нон ёпса халққа ушр берар экан. Шунинг эвазига Аллоҳ таоло унинг боғ ва даласига бир барокат ёғдирган эканки, бошқа боғ-роғ эгалари бунга муҳтож бўлиб, мева ва ақча сўрашарди, у эса бировга муҳтож бўлмасди. Ўғиллари ўшал хайр-у эҳсонни кўришардию боғдаги барокотни кўришмас эди. Боғбон ўғилларини қақириб: «Боғимиздаги барокот хайр-у эҳсонимиз натижасидир, мендан кейин ҳам хайру эҳсонни қанда қилманг. Шундагина Аллоҳ бизга ўз барокотини ато этади» [7; 340], – деган экан. Ушбу ҳикоя орқали отанинг ўғилларига мурувватли бўлиш ва бағрикенгликнинг инсон ҳаётига улуғ бир барокат олиб келиши тушунтирилган. Хайр-у эҳсонли инсонлар ҳамisha барокотли бўлиб, халқ ичида ўз ўрнига эгалиги билан ажралиб туради. Барокот тушунчаси дунёни илоҳий англаш тушунчаси билан ҳамоҳанг бўлиб, инсонга нафсни тарбиялашга хизмат қилади.

«Маснавий»даги «Подшо ва унинг ўғли» номли ҳикоясида бир подшонинг ёлғиз ўғли бор экан. У ақл-у маънода танҳо экан. Бир кун шоҳ уйқусида ўғлининг ўлимини кўриб, ғам-андухда қолибди. Уйғонса бу туши экан. Хурсандлигидан ўғлини уйлантирмоқчи бўлибди ва унга келин қидира бошлашибди. Охири, бир дарвеш кизини танлашибди. Шунда шоҳнинг хотини: «У бизга тўғри келмайди, одамлар нима дейди? Шоҳ бахиллик қияпти, дейишади», – дебди. Бу гапларни эшитган шоҳ: «Менга бойлиги керак эмас, солиҳа келин керак», – дебди. Лекин ўғлининг ранги заъфарон экан. Шоҳ ўғлининг тузалиши учун хайр-у эҳсонлар қилар экан. Турли хил табибларга кўрсатар экан, давоси бўлмабди. Ўғлини бир алвасти кампир сеҳру-жоду қилган экан. Сеҳргар кампирнинг сеҳр-у жодусини узоқ элда яшаган бир табиб эшитибди ва етиб келибди. Йигитни сеҳргар кампир дастидан халос қилибди. Подшо халққа тўй-томоша қилибди, Ўғлини уйлантирибди [7; 567]. Ҳикоя сўнгида

хикояда ифодаланган шахслар ва уларнинг моҳияти куйидагича тасвирланган.

6-жадвал:

Хикояда тасвирланган шахс ва уларнинг моҳияти

№	Шахс	Моҳият
1.	Шахзода	одам ўғли, тангри халифаси
2.	Ота	одами сайфуллох, малаклар сажда қилган зот
3.	Сехргар кампир	Дунё
4.	Ҳаким	илм-маърифат

Оилавий муносабатда ота ва киз муносабати ҳамда унинг тарбияси жуда нозик масаллардан биридир. Бу борада Атторнинг «Илохийнома»сида «Фотиманинг бисоти ҳақида» [5; 362] номли хикоя келтириб ўтиш мумкин. Ушбу хикоя Пайғамбаримизнинг қизлари Биби Фотима тўғрисида бўлиб, Фотима образи оила қадрияти, фарзанд садоқати, зоҳиран камтарлик, камсуқумлик, ботинан кенг феълли, ор-номус, сабр-матонат тимсолида гавдаланган. Муҳаммад (с.а.в.) ҳамиша камтарлик тимсоли бўлганлар ва атрофдагиларни ҳам дунё воситаларига кўнгил қўймасликка даъват қилганлар. У киши қизлари Фотимани ҳазрат Алига узатаётганларида: эй Усамо Зухра қизимни менга чорла, дейди.

Дедиким: « Жон қизим, тургил оёққа,
Бисотинг не эса, келтир бу ёққа.

Кўзимнинг нурисен, руҳи равоним,
Узатгаймен сени Ҳайдарга, жоним...»

Ато амрига киз бош эгди шул чоғ,

Олиб чикди уйидин бир ёвурчок.

Чиқарди эски бир бўрёни бул гар,

Яна мисвок ила янги пояфзал.

Ёғоч бир коса келтирди боёқши,

Кейин қўй терисидин битта болиш.

Кейин этти ямокли бир рўмол ҳам,

Чиқарди, барчасин этди жамулжам...

Кишиким, сарвари икки жаҳон ул,

Қизининг сарпасин кўр, мунча йўқсил.

Паямбарнинг қизи эрса бу янглиғ,

Сенга дард-у алам чекмоқ не лойиқ? Яна бир ислом оламида кенг тарқалган «Фотима сепи» [11; 42] (Жихозномаи Фотима) китобидан шарқшунос олима Аннамари Шиммел маълумот келтиради. Фотима сиймоси «пайғамбарнинг қизи» сифатида камтаринлик, камсуқумлик, меъёр, мезон, шукр каби хислатлар тимсолига айланган ва унга нисбатан «қизнинг ахлоқи ва номусидан кўра буюкроқ ва қимматроқ сепи йўқдир», дейилади.

Она ва бола муносабати дидактик асарларда меҳрибонлик, химоя, тарбия, оқибат каби муносабатлар орқали ёритилган. Жумладан, Жалолиддин Румийнинг «Маснавийи маънавий» асарида «Боласи тарнов бошида қолган хотин» хикоясида она меҳри, унинг боласи учун ҳатти-ҳаракатлари тасвирланган. Ўз боласининг тилини тушунмаган бир она устоз-донишмандга мурожаат этиб,

боласи тарнов бошида қолгани, чақирса, имо-ишора қилса ҳам келмаётганлигини айтибди ва: «Илтимос, боламини тарнов бошидан соғ-омон олиб беринг», – дебди. Донишманд: «Томга тенгдошини олиб чик, шунда боланг тенгдошини кўриб тарнов бошини тарк этади», – дебди. Она боласининг тенгдошини томга олиб чиққан экан, боласи ўгирилиб боқибди ва тарнов бошини тарк этибди [7; 345]. Мавлоно Румий борлиқни қамраб олувчи ишқни онага қиёс қилади. «Маснавий»даги «мурувват»ни ҳам она ёки энагага қиёс қилинади. «Ишқ – болаларини парвариш қилгучи онадир» [7; 346], – дейди мавлоно.

«Маснавий»да яна онанинг боласига берадиган насиҳати борасида бир хикоя келтирилади. Хикояга кўра, отбоқарлар хуштак чалиб, отларни сувга шайлар эдилар. Шунда ҳар сафар хуштакни эшитган тойчоқ хуркиб, бошини кўтариб кўяр эди. Тойчоқнинг онаси бу ҳолни кўриб боласига: «Нега жоним болам сув ичаётган пайтинг дам-бадам бошингни кўтарасан?» – дебди. Шунда тойчоқ: «Хуштак хуркигади мени, худди хавф-хатарнинг дарагини бераётганга ўхшайди», – дебди. Онаси: «Дунёда шундай одамлар борки, кераксиз ишларни орттириб, сени муҳим ишдан қолдиради. Сен ишиндан қолма вақт тигиз, бўлмаса сувсизликдан қуйиб қоласан» [7; 475], – дебди. Ушбу хикоя она тимсоли фарзандининг ҳар бир рафторидан бохабарлиги, огоҳ инсон каби гавдаланади ва фарзандини яхши йўлга чорлагувчи раҳнамо сифатида тасвирланади.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Шахс шаклланиши, ривожланиши ва такомиллида оила ва оилавий муносабатлар биринчи ўрин эгаллайди. Оилада ота-она ва фарзанд муносабатида кузатиладиган соғлом муҳит бу жамиятнинг ривожини ҳам кафолатлайди. Дидактик асарларда жамиятнинг муҳим бўғини оилада ота-онанинг фарзанд тарбиясидаги масъулияти аниқ белгилаб берилган ва бу албатта бугунги кун авлодини тарбиялашда ҳам ўз аҳамияти йўқотган эмас. Чунки, мутафаккирларимиз томонидан яратилган дидактик асарларда отанинг ва онанинг бола тарбиясида ташкил этиши лозим бўлган узлуксиз тарбияси ва унинг камолотини кўзлаб иш тутишлари назарий ва амалий жиҳатдан ўз ифодасини топган. Бундан таълим тизими ҳамда кенг жамоачилик оилада соғлом муҳитни яратишда фойдаланиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Авфий Муҳаммад. Рашкчи эрни жазолаган хотин. Форс тилидан И.Низомидинов ва Т.Файзиев таржимаси. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа-ижодий уйи, 2012. – Б. 122
2. Деҳлавий, Амир Хусрав. Ёр васли /Амир Хусрав Деҳлавий; тўпловчи, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи Э.Очилов. – Т.: O'zbekiston, 2011.- 83 б.
3. ИСЛОМ энциклопедияси. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2004. - 245 б.
4. Кайковус. Қобуснома /форсчадан Муҳаммад Ризо Огаҳий тарж.; нашрга тайёрловчилар. С.Долимов, У. Долимов. – Т.: «O'qituvchi», 2011. – 208 б. 36-б.
5. Нишопурий, Шайх Фаридиддин Аттор Достонлар «Мантик ут-тайр», «Асрорнома», «Илохийнома», «Панднома», «Булбулнома», «Уштурнома» / Шайх Фаридиддин Аттор Нишопурий; Форсийдан. Жамол Камол таржимаси. Масъул муҳаррир А.Саидов, – Т.: «Tamaddun», 2012. – 434 б.
6. Радий Фиш. Жалолиддин Румий: Тарихий биографик роман /Русчадан Ж.Камол тарж. –Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986. – 272 б.

7. Румий Жалолiddин. Маснавийи маънавий /Форсийдан Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол тарж. – Т.: «MERIYUS» ХНМК. 2010. – 340 б.
8. Саъдий. Гулистон. Бўстон: тўплам / нашрга тайёрловчи Ҳ.Ҳомидий; таржимонлар: Ғ.Ғуломов, Ш.Шомухамедов, Р. Комилов, Чустий. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёти-матбаа ижодий уйи, 2013. – 264 б.
9. Фирдавсий Абулқосим. Шоҳнома: дoston / Абулқосим Фирдавсий; Форсийдан Ш.Шомухамедов, Ж.Жабборов, Назармат, Ҳ.Ғулом тарж. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. – 736 б.
10. Худжова Мавжуда Ураковна. Образы женщин в «Илохинаме» и «Хусравнаме» Фаридуддина Атгара: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.03. – Душанбе, 2006. - 22 с.
11. Шиммел Аннемарие. Жонон менинг жонимда; Ислом оламида хотин кизлар сиймоси. – Т.: «Шарк» нашриёти, 1999. – 42-б.
12. Rabg'uziy, Nosiriddin. Burhoniddin. Qissasi Rabg'uziy/ Nashrga tayyorlovchi B.Abdushukurov. – Toshkent: Yoshlar nashriyoti uyi, 2018. – 86 b.
13. Tusi Xacə Nəsirəddin. Adabül-mütəəllimin (Tələbəlik mədəniyyəti). Bakı: Nurlan, 2002. – 16 b.
14. Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri. / Farscadan tərcümə edən, ön sözü və şəchlərin müəllifi: Rəhim Sultanovun. – Bakı, «Lider Nəşriyyat», 2005. – 80 s.

Дилфуза ИЛХАМОВА,
Ўзбекистон Миллий университети доценти
E-mail: muhli.dil.2006@mail.ru

ТДШУ профессор, психол.ф.д. Ш.Х.Абдуллаева тақризи асосида

CLINICAL CHARACTERISTICS OF PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC SOMATIC DISEASES

Abstract

The article presents the results of a study of the clinical characteristics of psychological disorders in children with chronic somatic diseases. The problem is considered from the point of view of various conceptual approaches of clinical psychology. The author puts forward the idea that another of the most important factors determining the nature of the course of the disease is the age of the child. The earlier the chronic pathology is formed, the more and more deeply it affects the process of mental development of the child. Thus, the disease can be a phenomenon accompanying the whole situation of the child's development. The clinical characteristics of psychological disorders are shown depending on the severity and duration of the disease, on the psychological climate of the family, the type of parent-child relationship.

Key words: children, chronic somatic diseases, psychological status, psychological disorders, social situation of development, internal picture of the disease, psycho-emotional state, anxiety, fear, low self-esteem, rehabilitation.

СУРУНКАЛИ СОМАТИК КАСАЛЛИКЛАР БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПСИХОЛОГИК БУЗИЛИШЛАРНИНГ КЛИНИК ТАВСИФИ

Аннотация

Мақолада сурункали соматик касалликлар билан хасталанган болаларда психологик бузилишлар клиник тавсифини тадқиқ этиш натижалари келтирилган. Муаммо клиник психологиядаги турли концептуал ёндашувлар нуктаи назаридан қараб чиқилган. Муаллиф касалликнинг кечиб характерини белгилувчи муҳим омиллардан бири боланинг ёши эканлиги ҳақидаги ғояни илгари суради. Сурункали патология қанчалик эрта шаклланса, шунчалик боланинг психик ривожланиш жараёнига таъсир кўрсатади. Шундай қилиб, касаллик бола ривожланишига ҳамроҳлик қилувчи феномен бўлиши мумкин. Касаллик оғирлиги ва кечиб давомийлигига, оиладаги психологик муҳитга, ота-она ва фарзандлар муносабатлари типига боғлиқ равишда психологик бузилишлар клиник тавсифи кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: болалар, сурункали соматик касалликлар, психологик статус, психологик бузилишлар, ривожланишнинг ижтимоий вазияти, касалликнинг ички кўриниши, психоэмоционал ҳолат, хавотирланиш, кўркув, ўзини ўзи баҳолашнинг пастлиги, реабилитация.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Аннотация

В статье приводятся результаты исследования клинических характеристик психологических расстройств у детей, больных хроническими соматическими заболеваниями. Проблема рассматривается с точки зрения различных концептуальных подходов клинической психологии. Автор выдвигает идею о том, что ещё одним из важнейших факторов, определяющим характер течения заболевания, является возраст ребёнка. Чем раньше формируется хроническая патология, тем больше и глубже она затрагивает процесс психического развития ребенка. Таким образом, болезнь может являться феноменом, сопровождающим всю ситуацию развития ребёнка. Показана клиническая характеристика психологических расстройств в зависимости от тяжести и давности болезни, от психологического климата семьи, типа родительно-детских отношений.

Ключевые слова: дети, хронические соматические заболевания, психологический статус, психологические расстройства, социальная ситуация развития, внутренняя картина болезни, психоэмоциональное состояние, тревожность, страх, низкая самооценка, реабилитация.

Введение. В мире обеспечение здоровья населения является не только социальной, но и важной экономической проблемой в условиях экономического роста. В этой сфере уделяется особое внимание на сохранение физического, психологического и социально-духовного здоровья с детства. В последние годы в медицинской и психологической науке особое внимание ученых как медицинского, так и психологического направлений привлекает проблема изучения психологических расстройств при хронических заболеваниях у детей. Исследования в этой области охватывают самые разные нозологии внутренних болезней. Рядом авторов подчеркивается, что любая хроническая болезнь меняет

социальную ситуацию развития ребенка, влияет на многие стороны его жизнедеятельности.

Анализ литературы по теме. В составе осуществляемых научных поисков приоритетное место занимают научные исследования по таким направлениям, как выявление роли психологических и социально-психологических факторов в возникновении, течении и лечении хронических соматических заболеваний, изменения индивидуально-психологических особенностей больных детей под воздействием болезни, влияние хронических болезней на формирование различных психологических расстройств у детей, организация психологической помощи в зависимости от характера болезни, осуществление психодиагностических и

психокоррекционных мероприятий в детской клинической психологии, профилактика задержки психического развития и социально-психологической дезадаптации у детей вследствие хронических заболеваний.

В исследованиях А.А.Протопопова доказаны психосоматические аспекты хронической соматической патологии у детей. Автор отмечает, что психосоматические нарушения существенным образом влияют на ремиссию и дальнейшее течение таких заболеваний, как бронхиальная астма и гастроэнтерологические болезни [8]. Опираясь на концептуальные подходы, разработанные на основе психологии развития можно прийти к выводу, что ещё одним важнейшим фактором, определяющим характер течения заболевания, является возраст ребёнка. Чем раньше формируется хроническая патология, тем больше и глубже она затрагивает процесс психического развития ребенка. Таким образом, болезнь может являться феноменом, сопровождающим всю ситуацию развития ребёнка (при возникновении заболевания в раннем возрасте), или же стать фактором таких патологических видов развития, как например, задержка психического развития (ЗПР), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), гиподинамический синдром и т.д.

Соглашаясь с другими исследователями и опираясь на свой научно-практический опыт нужно отметить, что чем младше ребенок, тем больше у него субъективное восприятие своей болезни зависит от того, как родители воспринимают болезнь ребенка, как представляют болезнь ребенка и реагируют на ситуацию болезни и лечения. Результаты ряда исследований показали, что при предъявлении родителями к ребенку адекватных требований формируется положительный образ «Я». Постоянные тревожные состояния родителей и их опасения по поводу здоровья ребенка приводят к тому, что у него формируется негативный образ «Я». Ряд ученых придерживаются мнения, что дети обычно не понимают истинных причин болезни, считают болезнь наказанием за непослушание, за несоблюдение правил поведения, а в более старшем возрасте связывают болезнь с конфликтами в семье и школе [1,2,5,12,13,14]. Исследованиями других ученых показано, что осознание болезни зависит не только от возраста ребенка, а также от нозологии и особенностей заболевания. Ю.Е.Куртанова отмечает, что у детей с лимфостазом кризис осознания болезни диагностируется в периоде полового созревания, а при заболеваниях почек в возрасте 10-12 лет [4]. Многие исследователи отмечают, что эмоциональный уровень отношения к болезни у детей и подростков проявляется по-разному. Д.Н.Исаев пишет о трёх типах психологической реакции больного ребенка на собственное заболевание: неспецифическая реакция на болезнь как таковую (высокий уровень тревожности, снижение самооценки, чувство вины, замкнутость); специфическая реакция на данное заболевание (как следствие нарушения церебральной гемодинамики, биохимических, гормональных или иммунных процессов в организме); психологическая реакция ребенка на госпитализацию [3].

Таким образом, нужно отметить, что исследований, посвященных изучению психологических расстройств при хронических соматических заболеваниях у детей достаточно, осуществлены они преимущественно представителями медицинского направления, где психодиагностика характеризуется фрагментарностью и превосходство дается больше медикаментозному

лечению. В то же время представители психологического направления ограничиваются психодиагностикой существующих расстройств и реже затрагивают тему психокоррекции и психопрофилактики вторичных осложнений болезни, связанных с нарушением психоэмоционального состояния больных.

Методология исследования. В качестве методологической основы исследования были выбраны:

Биопсихосоциальный подход Дж.Энджела.

Теория социальной ситуации развития Л.С.Выготского.

Концепция внутренней картины болезни.

Биопсихосоциальный подход Дж.Энджела предполагает учет сложного взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов, оказывающих влияние на здоровье и болезнь. В биопсихосоциальной модели постулируется сосредоточение фокуса на изучении роли когнитивных, эмоционально-личностных и социально-психологических характеристик человека в ситуации заболевания. Например, значение приобретает исследование влияния особенностей взаимодействия человека, имеющего болезнь, со своим близким окружением – семьей, друзьями, медицинскими работниками.

Понятие социальной ситуации развития, введенное Л.С.Выготским, позволяет учитывать включение ребенка в систему отношений с окружающей действительностью. В связи со взглядами Л.С.Выготского на социальную ситуацию развития приобретают значение его идеи о развитии в случае наличия его нарушений, т.е. дефекта. Л.С.Выготский считает, что для понимания особенностей развития ребенка в случае дефекта имеет значение отношение к болезни. Как для современной медицины важна не болезнь, но больная, так для дефектологии объектом является не недостаток сам по себе, но ребенок,отягощенный недостатком. Туберкулез, например, характеризуется не только стадией процесса и тяжестью заболевания, но и реакцией организма на болезнь, степенью компенсации или декомпенсации процесса. Подчеркивая социальную обусловленность развития ребенка, который болеет, Л.С.Выготский указывает на системность и целостность формирования особенностей личности.

По концепции внутренней картины болезни считается, что фактически успешность лечения и реабилитации, адаптации человека к заболеванию определяют следующие особенности ВКБ, среди которых характеристики преморбидной личности, актуальной жизненной ситуации пациента, прогностические признаки или индикаторы, показывающие вероятность формирования психических отклонений от нормы, патохарактерологических сдвигов и аномального развития личности [7].

Анализ и результаты. Нами исследованы дети дошкольного и младшего школьного возраста, больные с гастроуденальной патологией, хроническим вирусным гепатитом «В», врожденным пороком сердца. Результаты диагностики актуального психологического статуса детей, больных хроническими соматическими заболеваниями выявили, что ведущим в психологическом статусе у детей, больных с хроническими соматическими заболеваниями в обеих возрастных группах является неврастенический синдром, который был обнаружен у 88,5% больных (рис.1.).

Рис. 1. Симптомы неврастенического синдрома у детей хроническими соматическими заболеваниями (в %)

Неврастенический синдром характеризовался понижением настроения (74,8%), быстрой утомляемостью (84,4%), снижением работоспособности (77,7%), нарушением сна (68,4%) и аппетита (62,9%). При выраженной степени заболевания эти явления ещё больше усугублялись. В ходе клинической беседы с родителями (в основном это мамы) выявлено, что у 59,4% больных имели место неблагоприятный климат в семье, т.е. частые ссоры взрослых, плохие взаимоотношения между

родителями и развод родителей, злоупотребление отцом алкоголем.

78,4% детей предъявляли жалобы на нарушения в межличностной сфере с братьями и сестрами (29,3%) или со сверстниками (49,1%). 52,6% матерей предъявляли жалобы на агрессивность ребенка, 61,7% на гиперактивность и импульсивность, неумение концентрировать внимание и регулировать себя, 22,8% на плаксивость ребенка, 72,3% матерей указывали на повышенную тревожность и страх у ребенка (рис.2).

Рис. 2. Результаты изучения психологического и социально-психологического состояния ребенка (в %)

В беседе с родителями и больными детьми было выяснено, что хроническая патология значительно затрудняет социальную контактность этих детей. Особенно это ярко проявлялось в группе детей с холестатической формой вирусного гепатита. Как известно при холестатической форме хронического вирусного гепатита кожные покровы и склеры глаз ребенка покрываются желтым цветом. Несмотря на то, что такая форма гепатита не заразная, родители здоровых детей очень часто из-за незнания специфики болезни боятся «заразиться», всячески препятствуют контакту своих детей с такими детьми, что приводит в конечном итоге к отгороженности ребенка с холестатической формой хронического вирусного гепатита от общества людей и формированию комплекса неполноценности.

Результаты изучения степени осознания своего состояния и собственной оценки влияния болезни на

личностные особенности показали, что в обеих группах отмечается резкое снижение самооценки по градациям «здоровье», «счастье», «характер», «ум». Дети хорошо осознают свои болезненные состояния и влияние в плане ограничений (надо соллюдать диету, не бегать, не делать резкие движения и т.д.).

Результаты изучения психоэмоционального состояния больных детей показали, что у детей как дошкольного, так и младшего школьного возраста обнаруживаются высокие показатели уровня тревожности. По результатам методики исследования тревожности у детей Тэммл-Дорки-Амен наблюдались достоверные различия в показателях психоэмоционального состояния групп детей с хроническим вирусным гепатитом, хронической гастродуоденальной патологией и здоровыми ($F=22,027$; $p < 0,001$) (таблица 1).

Таблица 1

Результаты сравнения методом ANOVA показателя тревожности по методике Р. Тэмпл, М. Дорки, В. Амен между здоровыми детьми и с диагнозом гастродуоденита и хронического вирусного гепатита (ХВГ), N=57

Показатели	Гастро-дуоденит N=19		ХВГ N=19		Здоровые дети N=19		F	Уровень значимости (p)
	M	σ	M	σ	M	σ		
Тревожность	35,8	9,8	56,5	9,4	37,4	12,5	22,027	,000*

Примечание: * отмечены статистически значимые различия

Для более глубокого изучения внутренней картины болезни у детей с хроническими соматическими заболеваниями мы провели исследования по методике «Я и моя болезнь». Качественный анализ рисунков детей позволили выявить как чувственный, так и эмоционально-волевой компоненты внутренней картины болезни детей. почти всех детей независимо от нозологии, проявляется негативное отношение к своему заболеванию. Во всех рисунках прослеживается изображение отрицательной ситуации болезни, как по сюжету, так и по технике рисования: сильный нажим на карандаш, что свидетельствует о повышенной тревожности и

эмоциональной напряженности; перерисовывание объекта, много стирания – конфликтность; очень маленький рисунок, помещение рисунка в самый низ листа, говорит о наличии депрессивных тенденций. Следует отметить, что в рисунках, где дети изображали себя как больного, бросается в глаза их одиночество, они не рисуют рядом с собой ни родителей, ни друзей. Мы предполагаем, что этим дети показывают, что только они находятся лицом к лицу этому заболеванию, из-за болезни отстраняются от социума и находятся в ситуации больницы (Рис.3.).

Рис.3 Результаты методики «Я и моя болезнь»

Заключения и рекомендации. Таким образом, результаты исследования выявили, что хронические соматические заболевания препятствует нормальному личностному росту и развитию. Установлено, что длительно протекающие хронические соматические заболевания, необходимость постоянного лечения способствует задержке эмоционального развития, что приводит к эмоциональной незрелости детей. Мы считаем, что специфика работы психолога в детских клиниках должны заключаться в диагностике и коррекции имеющихся личностных нарушений, а также

в психотерапии для формирования адекватной внутренней картины болезни ребенка. Для создания адекватного отношения к заболеванию важна работа психолога и с родителями. Психолог, работающий с родителями детей-аллергиков, должен уметь снимать внутренние запреты родителей, обсуждать самые тяжелые переживания по поводу здоровья их детей, научить их адекватно преподносить ребенку информацию о его заболевании. Эта адекватность должна относиться как к возрасту ребенка, так и к его индивидуальным особенностям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С. Психосоматические расстройства и патологические привычные действия у детей и подростков. – М.: Изд-во ин-та психотерапии, Изд-во НГМА, 2000. – 320 с.
2. Дубовик Е.Ю. Родительское отношение к часто болеющему ребенку дошкольного возраста как фактор формирования тревожности//Автореф. дисс.канд.психол.наук. – Казань, 2006. – 20 с.
3. Исаев Д.Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия. – СПб.: Речь, 2004. –384 с.
4. Куртанова Ю.Е. Система психологической реабилитации пациентов с различными соматическими заболеваниями//Психологическая наука и образование. 2010. –№ 5. –С.286-292.
5. Лангмейер М., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. – М., 2003. – 477 с.
6. Михеева В.В. Психосоциальные факторы развития хронической гастродуоденальной патологии у детей. //Автореф. дисс. канд.мед.наук. Архангельск, 1999. –22с.
7. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. – М., 2008. – С. 18-22.
8. Протопопов О.А. Хронические соматические заболевания у детей: психосоматические аспекты диагностики и коррекции// Автореф. дисс. доктора мед.наук. –М., 2003. – 34 с
9. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов: комплексная психологическая коррекция. –М.: МГУ, 2008. – 200 с.
10. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. В. Психология и психотерапия семьи. –СПб.: Питер, 1999.
11. Barowsky E. I. Young children's perceptions and reactions to hospitalization // Psychosocial Aspects of Pediatric Care. N. Y, 2008. –P. 37-49.
12. Kaufman H. S., Frick O.L. The development of allergy in infants of allergic patients // Ann. Allergy. 2006. – Vol. 37. – P. 410-415.
13. Minuchin S. Family and family therapy. Cambridge 2004.
14. Mrazek D.A. Childhood asthma: two central questions for child psychiatry. // J. Child Psychiat, 2006. –V.27. –№ 1 –P. 1-5

УДК:378.091.3:811.111

Гуллола ИНАМОВА,
Наманган давлат университети таянч докторанти (PhD)
E-mail: gullolainamova@gmail.com

Ф.ф.д Ф.Икромхонова тақризи асосида

ЮҚОРИ СИНФЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ АУДИОВИЗУАЛ ВОСИТАЛАР ЁРДАМИДА ТИНГЛАБ ТУШУНИШ КЎНИКМАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ МУАММОЛАР

Аннотация

Тинглаш – инглиз тилини муваффақиятли ўзлаштиришда зарур маҳоратдир. Тўғри талаффузни, сўз бойлиги, нутқни кулоқ орқали идрок қилиш қобилиятини яхшилайдди. Бундан ташқари, тинглаш сизга турли хил товушларни, овознинг интонациясини ва оғзаки нутқнинг бошқа таркибий қисмларини идрок этишга имкон беради. Инглиз тилида тинглаш таълим даражасидан қагъи назар, ҳар бир киши учун фойдалидир. Янги тил ўрганувчилар учун тинглаш машқлари таълимнинг мажбурий қисми бўлиши керак. Тажрибалилар учун, тинглаш дарслари маълум бир даражада тил билимларни сақлаб қолиш учун имкон беради.

Калит сўзлар: Технология, тинглаб тушуниш, аудио, нутқ, хусусият, восита.

ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ УМЕНИЯ СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация

Аудирование – необходимый навык для успешного освоения английского языка. Он тренирует правильное произношение, лексику, улучшает способность воспринимать речь на слух. Кроме того, аудирование позволяет тренировать восприятие различных оттенков, интонаций голоса и других составляющих разговорного речи. Аудирование по английскому языку полезно для всех, независимо от уровня подготовки. Для начинающих упражнения по аудированию должны быть обязательной частью обучения. Для более опытных, занятия аудированием позволят поддерживать знание языка на определённом уровне.

Ключевые слова: технология, восприятие речи на слух, аудио, речь, функция, инструмент.

PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO LISTEN IN ENGLISH IN HIGH SCHOOL USING AUDIOVISUAL TOOLS

Abstract

Listening is a necessary skill for the successful development of the English language. It trains correct pronunciation, vocabulary, improves the ability to perceive speech by ear. In addition, listening allows you to train the perception of various shades, intonations of the voice and other components of spoken speech. Listening in English is useful for everyone, regardless of the level of training. For beginners, listening exercises should be a mandatory part of training. For the more experienced, listening classes will allow you to maintain your knowledge of the language at a certain level.

Key words: technology, speech perception by ear, audio, speech, function, instrument.

Кириш. Тинглаш – бу оғзаки нутқларни аниқлаш ва тушуниш қобилиятидир. Нутқни тинглаб тушуниш деганда, овозли нутқ (гапириш) чоғида кулоқ солиш, идрок этиш ва фаҳмлаш англанади. Умуман “нутқ” деганда гапириш, тинглаб тушуниш, ўқиб тушуниш ва ёзув тушунилади. Аслида “гапиришни тинглаб тушуниш” деган маъқулроқ. Тингловчи (аудитор) ва сўзловчи (нотик) қўллайдиган тил бирликлари мувофиқ тушса, тушуниш осонлашади[1]. Бу ўз нав батида, тил тажрибаси билан боғлиқ масаладир. Тинглаш жараёни нутқни идрок этиш билан бошланади, шу вақт ичида тингловчи ички талаффуз механизми туфайли товушни (ва агар у суҳбатдошни кузатиб турса, у ҳолда визуал) тасвирларни артикуляцион тасвирга айлантиради. Тажрибасиз аудитор учун нотатиш нутқ мустаҳкам оқимга ўхшайди. Хабарни тўлиқ англаш учун алоҳида иборалар, синтагмалар, ундаги сўзларни ажратиш кўрсатиш ва уларнинг ҳар бирининг маъносини тушуниш керак. Ушбу ажратиш билан нутқ занжирининг сегментация механизми шуғулланади. Тинглашнинг энг муҳим механизмларидан бири – ишлайдиган хотира механизми, эшитилган сўзларни ва сўз бирикмаларини тингловчининг онгида унинг сўз бирикмасини ёки тугалланган қисмни тушуниши учун зарур бўлган вақт давомида сақлайди. Ишлайдиган хотира

қанчалик яхши бўлса, идрок бирликларининг ҳажми шунчалик катта бўлади. Ўқувчиларнинг индивидуал ва ёш хусусиятларига боғлиқ бўлган тинглашдаги қийинчиликлар, аудио матннинг мазмуни ва тузилиши, шунингдек, уни идрок этиш шартлари билан боғлиқ объектив характердаги қийинчиликлардан фарқли ўлароқ, субъективдир. Ушбу қийинчиликларни бартараф этишнинг муваффақияти тингловчининг содда башорага қилиш механизмидан фойдаланиши, она тилининг эшитиш қобилиятлари ва кўникмаларини чет тилига ўтказиш қобилиятига боғлиқ. Тил ўрганувчининг қобилиятлилиги, тинглаш ва оғзаки нутқ алоқаси сигналларига тез жавоб бериш қобилияти (паузлар, мантикий стресслар, риторик саволлар, алоқа учун иборалар ва бошқалар) каби муҳим хусусиятлар муҳим рол ўйнайди. Бир ақлий операцияни бошқасига ўтказиш, хабар мавзусини тезда англаш, уни кенгрок контекст билан мослаштириш. Ушбу кўникмалар кўплаб фанларни, шу жумладан инглиз тилини ўқитиш жараёнида ривожланган.

-Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Ушбу муаммо билан кўплаб дунё методистлари шуғулланган ва тилини ўқитиш методикаси билан боғлиқ бир қатор изланишлар мавжуд, аммо, ҳозиргача, малакатимизда юқори синф инглиз тили

дарсларида тинглаб тушуниш кўникмасини аудиовизуал воситалар ёрдамида ривожлантиришдаги масалалар билан шуғулланган махсус тадқиқот иши олиб борилмаган

-Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Таълим технологияси – ўқув жараёнида таълим олувчига таъсир қилиш тизими бўлиб, у тингловчининг фаолиятини ташкил этиш ва назорат қилиш босқичларини ўз ичига олган дидактик жараёни бошқаришни ўз ичига олади. Технология - таълим фаолиятини бошқаришнинг назарий педагогик лойиҳасидир[2]. Ҳар қандай таълим технологиясининг асосий элементларидан бири бу натижа ва таълим жараёнининг ўтиш ҳолатлари ўртасидаги алоқадир. Ўқув ва когнитив фаолиятни ташкил этишнинг ўқув технологияси ўқув вазифаларини ҳал қилиш жараёнини бошқаришга қаратилган. Шуни таъкидлаш жоизки, ўқув амалиётида ўқитувчи ўқувчиларнинг ўқув ва когнитив фаолиги даражасига оид маълумотлардан фойдаланиши лозим; уларнинг индивидуал таълим усулларини ҳисобга олиши; таълим жараёнининг ўзгарувчанлигини таъминлаши; ҳар бир ўқувчи учун ахборот муҳитини яратиш, унинг услубий хусусиятларини ва билим даражасига мос келадиган дидактик ресурслардан фойдаланиши лозим. Тинглашдаги нутқдаги қийинчиликлар объектив қийинчиликлар бўлиб, тинглашни ўргатиш жараёнида улар объектив параметрлар билан белгиланади: қабул қилувчи нутқ фаолияти учун асосий аҳамиятга эга бўлган аниқ ишлаб чиқариш билимлари ҳажми; аниқ акустик ретсептив хорижий тилларни билиш ҳажми; турли фонетик реализацияларни тушуниш доираси; узоқ муддатли хотирадан аниқ билимларни "эсга олиш" вақтида уларни сезилган белги билан аниқлаш ёки нутқ тезлигининг ошиши билан англаш қийин бўлган ҳали ўрганилмаган нутқ ҳодисаларини таҳлил қилиш ва семантизация қилиш учун.

Тинглашнинг нутқий қийинчиликлари нутқ воситаларининг табиати ва аудио матнларнинг таркибий ва композитсион хусусиятлари билан белгиланади. Грамматика соҳасида бу қийинчиликлар синтаксис билан ҳам, морфология билан ҳам боғлиқдир. Бирор иборани идрок этган ҳолда, талаба уни алоҳида элементларга бўлиниши, улар ва уларнинг баёнотдаги ўрни ўртасидаги алоқани ўрнатиши керак. Ахборотни идрок этиш учун асос бўлган аналитик-синтетик фаолиятнинг қийинчиликлари нутқ хабари узунлиги ва ундаги синтетик тузилмаларнинг мураккаблиги билан мутаносиб равишда ортади. Баъзи грамматик қийинчиликлар она тилида мавжуд бўлмаган аналитик шаклларнинг мавжудлигидан келиб чиқади. Қийинчиликлар грамматик омонимия, айниқса нутқнинг расмий қисмларида юзага келади. Лексик қийинчиликлар нафақат сўз бойлиги миқдорининг кўпайиши ва унинг хилма-хиллиги билан (бу таълимнинг юқори даражасига ҳосидир), балки сўзларнинг мажозий маънода ишлатилиши, муҳим маълумотга эга бўлмаган сўзларнинг мавжудлиги билан ҳам юзага келади. Кўп маъноли сўзлар, паронимлар (уларнинг товуши фақат битта товушда фарқ қилади), антонимлар ва синонимлар ҳам тушунишда қийинчилик туғдиради[3]. Бундай сўзларни қулоқ билан идрок этишда бутун контекстни ёки вазиятни ёдда тутиш керак, чунки тингловчи бошқасининг ўрнига илгари ва яхшироқ ўрганилган сўзни эшитади. Она тили сўзларига ўхшаш, аммо ҳар хил маънога эга бўлган сўзлар тинглашда ҳам қийинчилик туғдиради, гарчи лексик даражадаги тиллараро аралашув ички тилга қараганда қулоқ билан идрок этилганда анча кам сезилади. Гапиришдаги фонетик қийинчиликлар тинглашнинг асосий қийинчиликлари ҳисобланади. Бу, айниқса, машғулотнинг дастлабки босқичида тўғри келади. Фонематик эшитишнинг ривожланмаганлиги, етарли нутқ қобилиятларининг этишмаслиги, акустик-

артикулясион образларнинг етарли даражада шакланмаганлиги тингловчининг эътиборини хабарнинг нутқ шаклига чалғитади, натижада идрок бирлиги сифатида сўзлар ва синтагмаларнинг маънолари тан олинмайди. Тренингни навбатдаги босқичларида сўзларнинг фонетик вариантларини уларнинг асосий хусусиятлари бўйича таниб олиш қобилияти ривожланади, ҳаттоки меъёрдан биров четга чиқиш билан ҳам.

Тинглашдаги асосий фонетик қийинчиликлар интонация, мантқиқий стресс ва нутқ темпи билан боғлиқ қийинчиликлардир. Ҳиссий интонация сезиларли қийинчиликларни келтириб чиқармайди, чунки у барча тилларга ўхшаш хусусиятларга эга[4]. Мантқиқий интонация идрок этиш учун қийин, бу ибораларни тўлиқ семантик сегментларга ажратади, асосий ғояни ажратиш кўрсатишга хизмат қилади ва иборанинг коммуникатив шаклини белгилайди. Мантқиқий стресс етарли даражада тушуниш учун катта аҳамиятга эга: у асосий семантик юкни кўтаради. Тинглаш орқали тушуниш учун аудио матнларнинг композитсион ва семантик тузилиши, улардаги фикрларни ифода этиш усули ва фразалараро боғланишлар катта аҳамиятга эга. Нутқни шерикларни фарқлаш ва қўшимча равишда аналитик-синтетик ҳаракатларни амалга ошириш зарурати туфайли тинглашни тушуниш қийин бўлган диалогик нутқ (монолог билан таққослаганда). Гарчи нутқнинг бир шакли сифатида тинглашга эътибор бериш нуқсонли бўлса ҳам. Ўқувчиларни нутқнинг иккала шаклини ҳам идрок этишга ўргатиш муҳимдир.

Нутқ мавзусини тушунишни ва етарли билимни мураккаблаштиради. Ўқувчиларнинг нутқ мавзусини умуман олганда билимларини таъминладиган ва шу билан бирга янгилик элементларини ўз ичига олган аудио матнларни махсус танлаш керак. Шу мақсадда овозли матнларни ўқитишда нутқдаги қийинчиликларни босқичма-босқич жорий этиш ва талабаларга тахмин, билим ва нутқ тажрибасига таяниб, уларни енгиб ўтишга ўргатиш тавсия этилади. Шу билан бирга, тинглашни осонлаштирадиган омилларни ҳисобга олиш керак: ритм, пауза, оҳанг - интонациядаги қийинчиликлар; суҳбатдош билан кўз билан алоқа қилиш имконияти; нутқдан ташқари воситалардан фойдаланиш ва вазиятга таяниш. Шунингдек тинглашни мураккаблаштирадиган омиллар: лексик бирликлар ўртасида аниқ чегара сигналларининг этишмаслиги, уларнинг нутқ оқимидаги бирикмаси, сўзлар чегарасида ва сўзлар ўртасида ассимиляция ҳодисаси; фонетик камайириш; оғзаки нутқнинг тезлиги билан белгиладиган жараёнининг ўткинлиги; эшитиш жавобининг қайтарилмаслиги; лексик бирликларнинг ўзаро таъсир қилувчи ўзаро таъсири.

-Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Идрок этиш шартлари туфайли тинглашдаги қийинчиликлар. Тинглашнинг идрок этиш ҳолатига боғлиқлиги а) нутқ хабарининг тезлиги б) овоз ҳажмига қараб аудио матннинг тақдими сони билан белгиланади. Нутқ хабарининг объектив равишда ўрнатилган темпи тинглашнинг тезлиги ва аниқлигини ҳамда ёдлаш самарадорлигини белгилайди. Нутқнинг умумий тезлиги икки катталикдан иборат - дақиқадаги сўзлар сони ва нутқ паузалари сони. Ушбу икки параметр бўйича ўлчов шуни кўрсатадики, минимал ва максимал тезлик ўртасидаги фарқ жуда катта. Бу кўплаб омилларга боғлиқ: матн тури ва тури (монолог, диалог; тавсиф, ҳикоя, хабар; прозаик ёки шеърий); ахборотнинг аҳамияти (муҳимроқ маълумотлар секинроқ, аҳамиятсизроқ – тезроқ тақдим этилади); маълум бир тилнинг лексик ва грамматик тизимининг ўзига хос хусусиятлари (инглиз тилида хат кўпроқ маълумотга эга ва ундаги сўзлар ўртача 4-5

харфдан иборат бўлса, немис тилида 6-17. Ўртача инглиз ва франсуз тилларида нутқ тезлиги дақиқада 140-150 сўзни, немис тилида дақиқада 120-130 сўзни ташкил қилади[5]. Афсуски, ўқитувчилар учун мактаб ўқув дастурлари стандартларида нутқ даражасига оид кўрсатмалар мавжуд эмас. Маълумки, чет тилини ўрганишни бошиданок, нутқ даражаси нормал бўлиши керак. Агар сиз уни секинлаштирсангиз, унда бу иборанинг интонатсиясини ўзгартиради, стресс тезлигини бузади, реакция тезлигига тўсқинлик қилади ва эътиборни сезиларли даражада сусайтиради, бу нутқни идрок этиш ва тушуниш учун жуда муҳимдир.

Нутқнинг тезлиги тинглаш жараёнида тўсик бўлиб қолмаслиги учун, айниқса ўрганишнинг дастлабки босқичида, баъзи ҳолларда овозли матнни тақдим этиш тезлиги секинлашиши мумкин, чунки паузалар давомийлиги семантик қисмлар. Ушбу методология содиқ башоратни яхшилайти ва қабул қилинган хабарнинг умумий маъносига асосланиб тушунишда бўшлиқларни тўлдирishга ёрдам беради.

Тинглашни ўргатиш жараёнида қабул қилинадиган нутқ даражаси тингловчининг ички нутқидан ошмаслиги керак. Тинглаш усулида аудио матнли презентатсиялар сони ва уни тинглаш давомийлиги асосий аҳамиятга эга. Чунки тинглаш – бу бир марталик тақдимот билан нутқни қулоқ билан англашнинг қийин қобилияти. Бир марталик тақдимот табиий оғзаки нутқ хабарининг ўтиши шартларининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ: ҳақиқий алоқада тинглаш нутқ билан синхрон тарзда амалга оширилади ва нутқ хабари такрорланмайди. Синфда тушунишнинг тақдимотлар сонига боғлиқлиги, айниқса, ўрганишнинг дастлабки босқичида сезиларли даражада сезилади. Шу билан бирга, тақдимотларнинг услубий жиҳатдан асосланган сони аудио матн билан нормал ишлашга боғлиқ. Шундай қилиб, нутқ хабарининг шаклини ёдлаш ҳолатларида (унинг нутқи дегани), битта аудио матнни бир неча марта такрорлаш жоиздир. Агар мақсад аудио матннинг семантик томонларини ёдлаш бўлса, унда қайта тақдим этиш учун нутқнинг ўзгарishi ва идрок этиш учун янги вазибалар билан матннинг ўзгартирилган версияларини бериш керак[5]. Синфда бундай ҳолларда бир хил аудио матнни икки марта тақдим этишга йўл қўйилади: баъзи бир қийинчиликлар мавжуд бўлганда (масалан, хабарни нутқи қийин, маълумот миқдори ошиб кетган, нутқни идрок этиш тажрибаси ёқ) берилган шароитда ва матнни қайта ҳикоя қилиш

вазифаси билан боғлиқ ҳолда (бу ҳолда такрорий тинглаш олдин идрок этиш ва талабалар эътиборини сафарбар қиладиган янги коммуникатив вазифани шакллантириш). Тренингнинг кейинги босқичларида тинглаш ва нутқни ўзаро боғлиқ ҳолда ўргатиш учун нутқ машқларидан бири деб ҳисоблаш мумкин.

Матнни тинглаш давомийлиги тинглаш жараёнини ҳам мураккаблаштириши мумкин. Овознинг давомийлиги матннинг ҳажмига қараб белгиланади. Матн ҳажми ҳар бир синф учун тинглашнинг мажбурий меъёрий параметридир. Овозли матн ҳажмини ушбу ўлчов дарсларни режалаштириш ва нутқ фаолиятининг ҳар хил турлари учун вақтни тўғри тақсимлаш учун қулайдир. Овоз давомийлигидан келиб чиқадиган қийинчиликлар шу тарзда чекланган: машғулотнинг дастлабки босқичи учун – бир дақиқа, ўртаси учун - 2-3 дақиқа, каттаси учун - 3-5 дақиқа. Тинглаш машғулотлари қисқа муддатли матнлардан бошланиб, уни аста-секин ошириб бориши керак. Бирок, аудио матнларнинг ҳажмини оширишга интилиш тавсия этилмайди[6]. Турли хил маълумот манбаларини тинглаш идрок этишнинг ўзига хос қийинчиликларини келтириб чиқаради. Тўғридан-тўғри мулоқотда тинглаш оғзаки бўлмаган воситалар ёрдамида осонлашади: мимика, имо-ишоралар. Техник воситалардан фойдаланишда бу омиллар йўқ. Талабалар аста-секин ўқитувчининг нутқига одатланиб, уни осон тушунишади.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Мактаб ўқитувчиси ҳар доим ўз ишида тинглашни ўргатиш самарадорлигининг субъектив, объектив омилларини ва тинглаш жараёнида юзага келадиган қийинчиликларни, юзага келган қийинчиликларни бартараф этиш ёълларини ҳар доим ҳисобга олиши керак. Чет тилидаги матнларни тинглаб тушунишни ўргатиш пайтида ўқувчининг ёши ва психологик хусусиятларини ҳисобга олиш керак. Шу билан бирга, асосий омиллар қуйидагилар бўлади: матнни тўғри танлаш, шунингдек матнни тинглашдан олдин коммуникатив вазиятни яратиш, биринчи навбатда тингланган матн устидан назоратни ўз ичига олган турли хил вазибалар ва бундан ташқари, аудио хабарни қабул қилгандан кейин бошқа фаолият турига ўтиш. Шундай қилиб, ўқувчиларни овоз чиқариб эшитадиган чет эл нутқини қулоқ билан идрок этишга ундаш учун, аввало, идрок этиш учун аудио матнларни тўғри танлаш керак.

АДАБИЁТЛАР

1. Aytunga O., Ozge Bahar H. The Importance of Using Authentic Materials in Prospective Foreign Language Teacher Training // Journal of Social Sciences. 2008/ V.5 P. 328-336p.
2. Carter R., Nunan, D. The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. Cambridge University Press. 2001. 274 p.
3. Florence, Y. Learning English through films: A case study of a Hong Kong class. Hong Kong. 2009. 55 p.
4. Gebhard J.G. Teaching English as a Foreign or Second Language. USA. 2006. 300 p.
5. David Nunan. "Language Teaching Methodology A Textbook for teachers"
6. Learning to Teach English in the Secondary School Jon Davison and Jane Dowson (London and New York First published in 1998 by Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE)
7. Learning to Listen/listening to Learn: Teaching Listening Skills to Students Lizbeth A. Barclay
8. Гаврилова Анна Вадимовна. обучение аудированию иноязычной речи в условиях неязыкового вуза. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 2006г
9. Методика развития умений говорения и аудирования учащихся посредством учебных подкастов: английский язык, базовый уровень тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.02, кандидат педагогических наук Соломатина, Анна Геннадьевна кандидат педагогических наук 2011.

УДК: 004:021

Фаррух ИШҚОБИЛОВ,

Қариш муҳандислик иқтисодиёт институти;
Ахборот технологиялари кафедраси ўқитувчиси
E-mail: f_1228@mail.ru

ҚарМШИ доценти, н.ф.ф.д. Н.Ф. Эргашев тақризи асосида

КОМПЬЮТЕР ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАР АСОСИДА ЗООЛОГИЯ ФАНИДАН УГЛЕНОИДЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ҲАРАКАТЛАРИНИ ВИРТУАЛ ЛАБОРАТОРИЯСИНИ ЯРАТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Аннотация

Ушбу мақолада "Зоология" фанидан лаборатория ишларини бажариш учун компютер имитацион моделларини ишлаб чиқиш кўриб чиқилган. Хусусан, Симуляция моделлари куйидаги лаборатория ишлари учун кўрсатилган: умуртқасиз ҳайвонлар зоологиясидан лаборатория иши назарий курснинг ажралмас қисми бўлиб, у билан параллел равишда олиб борилди. Ҳар бир иш учун мавзу, ўрганилаётган объектнинг тизимли позицияси, шунингдек, ўрганилаётган объектни имитация қилиш: бир ҳужайрали ҳайвоннинг ташқи тузилиши, ички тузилиши, ҳаракати, овқатланиши, кўпайиши ва кисталаниши тузилган.

Калит сўзлар: виртуал лаборатория, мультимедиа дастурлари, зоология, Эугленоидларнинг тузилиши, график, анимация, компютер имитацион модели ва визуализация.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЭМБЛЕМОИДОВ И ДВИЖЕНИЙ В ЗООЛОГИИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Аннотация

В данной статье рассматривается разработка компьютерных имитационных моделей для лабораторных работ по предмету «Зоология». В частности, Имитационные модели показаны для следующих лабораторных работ: Лабораторная работа по зоологии беспозвоночных является неотъемлемой частью теоретического курса и проводится параллельно с ним. Темой для каждого исследования является структурное положение изучаемого объекта, а также подражание изучаемому объекту: внешнее строение, внутреннее строение, движение, питание, размножение и киста одноклеточного животного.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, мультимедийные программы, зоология, строение Эвгленоидов, графика, анимация, компьютерная имитационная модель и визуализация.

TECHNOLOGY OF CREATING A VIRTUAL LABORATORY OF EMBLEMOIDS AND MOVEMENTS IN ZOOLOGY ON THE BASIS OF COMPUTER IMITATIONAL MODELS

Annotation

This article discusses the development of computer simulation models for laboratory work on the subject "Zoology". In particular, Simulations are shown for the following labs: Invertebrate zoology lab is an integral part of the theoretical course and is conducted in parallel with it. The topic for each study is the structural position of the object under study, as well as imitation of the object under study: external structure, internal structure, movement, nutrition, reproduction and cyst of a single-celled animal.

Key words: virtual laboratory, multimedia programs, zoology, structure of Euglenoids, graphics, animation, computer simulation model and visualization.

Кириш. Ҳозирги кунда мамалакатимизда ўқув жараёнида электрон таълим ресурсларини ишлаб чиқиш ва фойдаланишга катта эътибор қаратилмоқда. Ўқитувчига ўқув дастурларининг кенг танлови, электрон энциклопедиялар ва маълумотномалар ва бошқалар тақдим этилади. Электрон таълим ресурсларни ишлаб чиқишга кўпроқ эътибор мультимедияга қаратилади, бу ресурсларнинг кўринишини ва ўқув жараёнида улардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга катта ҳисса қўшади [1].

Бундай ресурслардан ўқув жараёнида фойдаланишга мисол қилиб атроф-муҳитдаги объектлар ва жараёнларни симуляция қилиш ҳамда реал лаборатория жиҳозларига компютер киришини ташкил қилиш имконини берувчи виртуал лабораторияларни келтириш мумкин. Физика, кимё, биология, экология каби фанларни ўқитишда улардан фойдаланиш айниқса долзарбдир [2].

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review).

Лутфиллаев М.Х., Абдуллаев Э.Аларнинг илмий тадқиқот ишларида "Умуртқасизлар зоологияси" фанидан

лаборатория ишлари учун компютер симуляцияси моделларини ишлаб чиқиш ёритилган. Лутфиллаев М.Х.нинг "Умуртқасиз ҳайвонлар зоологияси" фанидан "Саркадидаларни Протеус амёбаси мисолида ўрганиш" лаборатория ишлари учун компютер симуляцияси моделини яратиш дастури (Виртуал стенд) лари бўйича ишлар ёритилган ҳамда ишлаб чиқилган[3].

Ўқув жараёнида виртуал лабораториялардан фойдаланиш, бир томондан, ўқувчиларнинг ҳақиқий мактаб лабораториясида мавжуд бўлмаган асбоб-ускуналар ва материаллар билан тажриба ўтказиш, тажриба ўтказишда амалий кўникмаларга ега бўлиш, ноёб қимматбаҳо объектнинг компютер модели билан батафсил танишиш, ёнги ва портловчи жараёнлар ва ҳодисаларни мумкин бўлган оқибатлардан кўрқмасдан ўрганиш имконини беради. Бошқа томондан, мавжуд лаборатория ускуналари ва қурилмаларини виртуал лаборатория ичида компютерга улаш анъанавий мактаб физик, кимёвий ёки биологик лабораториясини фан ва техниканинг ҳозирги ривожланиш даражасига мос келадиган янги технология даражасига ўтказиш имконини беради.

Виртуал лаборатория ишлари компьютер ўқув муҳитида реал дунёнинг объектларини ёки жараёнларини моделлаштириш шаклларида бириктирилади. Виртуал лабораторияларни яратишнинг мақсадларидан бири – ўрганиш жараёнини ҳар томонлама, тўлиқ визуаллаштириш, асосий вазифалардан бири – ўқувчини ўрганиш жараёнининг мазмун-моҳиятини тўлиқ идрок этиш ва тушунишдир.

“Умурткасизлар зоологияси” бўйича “Эугленоидларнинг тузилиши, ҳаракати ва алмашинувини ўрганиш” мавзуси бўйича лаборатория ишларини компьютер имитацион моделлар асосида виртуал лабораторияларини яратишдан иборат.

Умурткасиз ҳайвонлар зоологияси бўйича Эугленоидларнинг ҳар бир иш учун мавзу тузилади, ўрганилаётган объектнинг тизимли жойлашувига кўра виртуал лабораториялар орқали уларни ташқи ва ички тузилиши, ҳаракати, озикланиши, кўпайиши ҳамда бир хужайрали ҳайвон кисталари ўрганилади.

Флагеллатларнинг тана шакли жуда хилма-хилдир. Кўпинча у овал ёки шиша шаклида бўлади. Протоплазма эктоплазма ва эндоплазмага бўлинади. Фақат псевдоподия

ҳосил қилувчи бир нечта Мастогиопҳораларда эктоплазма бутунлай яланғоч бўлади. Бошқаларида эса эктоплазманинг ташқи қатлами конденсацияланади ва пеликула ҳосил қилади, бу эса ҳайвоннинг танасини доимий равишда ўзгартириш қобилиятига ҳалақит беради ва унга фақат тана шаклини вақтинча ўзгартириш ёки метаболизм қилиш қобилиятини беради, шундан сўнг у нормал шаклига қайтади.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology).

Умурткасиз мактаб ўқувчиларида зоология фанининг мавжуд лаборатория жараёнларини кузатиш, таҳлил қилиш ва биологик ҳодисаларини компьютер имитацион моделлари асосидаги виртуал лабораториялардан фойдаланиб ўрганиш бўйича умумий компетенцияларни шакллантиришдан иборат. “Эугленоидларнинг тузилиши, ҳаракати ва алмашинувини ўрганиш” лаборатория иши учун бир нечта компьютер имитацион моделлари асосида виртуал лабораториялари ишлаб чиқилди. Жумладан: биринчи виртуал лаборатория эугленанинг умумий тузилишини кўрсатади.

1-расм Эвгленанинг умумий тузилиши

Юқоридаги лабораториядан кўриниб турибдики, Эвгленанинг виридис фузиформ танасига эга, унинг орқа учи учли ва тана узунлиги тахминан 50-60 микрон, кенглиги 14-18 микронни ташкил қилади. Ташқарида протозоа қобик ролини ўйнайдиган ситоплазманинг юпка эластик қатлами билан қопланган.

Ташқи тузилишини ҳисобга олган ҳолда, ўқувчилар морфологик тушунчаларни шакллантирадilar, улар эвгленанинг ички тузилишини кўришда турли органоидларнинг тузилмаларини ўз ичига олган мураккаб тушунча шаклини олади.

Морфология (юн. morphē - шакл ва логия) (тилшуносликда) - Морфологик категориялар сўз туркумига хос маълум бир ҳодисага оид умумий ва хусусий маънолар ва бу маъноларни ифодаловчи сўз шакллари бирлигидан иборат бўлади[4].

Шундай қилиб, ситоплазмада кўплаб овал ёки чўзилган яшил рангли хроматофорлар мавжуд.

Ситоплазмада хроматофорлардан ташқари ассимиляция маҳсули бўлган углевод, парамилнинг майда овал доналари ҳаммиша ҳар хил миқдорда бўлади. Ядро тананинг орқа учдан бир қисмида жойлашган. Олдинги ярмида мураккаб контрактил вакуола мавжуд. Эвгленада битта турникет бор. Турникетнинг тагида базал танаси жойлашган.

Иккинчи виртуал лаборатория эвгленанинг ҳаракатини кўрсатади. Ҳаракат органелласи ситоплазматик филаментли флагеллумдир. Флагеллум конус шаклидаги рақамни тасвирлаб, айланиш ҳаракатларини амалга оширади.

2-расм Эвгленанинг ҳаракати

Ушбу лабораториядаги Флагеллумнинг ҳаракати протозоа танасининг айланиш ҳаракатига олиб келади, гўё у сувга кириб айланаотгандек бўлади.

Учинчи виртуал лаборатория Эвглена ҳаракатининг яна бир шаклини кўрсатади. Эвгленанинг ҳаракатига

имитация қилишда мионемлар - протозоянинг эктоплазмасида жойлашган макромолекуляр даражадаги контрактил толалар иштирок этади.

3-расм Эвгленанинг ҳаракати

Бу лабораториядан кўришиб турибдики, эвгленининг танаси ўзининг бўйлама ўқи бўйлаб қисқаради ва қисқариш пайтида унинг танаси кичиклашади ва катталашади.

Фототаксис тушунчасини ўқувчилар тўртинчи виртуал лабораториядан оладилар, яъни. эвглена одатда ёруғлик манбаи томон ҳаракат қилади.

4-расм Эвгленанинг ёруғликка реакцияси

Нурга сезгир органелла, юқорида айтиб ўтилганидек, тананинг олди учиди жойлашган кизил кўз ёки стигма.

Эвглена миксотроф организмларга тегишли. Нурда улар ҳақиқий яшил ўсимлик каби овқатланадилар, яъни, карбонат ангидрид ва сувдан углеводларни синтез қилади. Бирок, органик моддалар билан озиқланиш мумкин.

Навбатдаги бешинчи виртуал лабораторияни кўриб чиқсак, ўқувчилар Эвгленада овқатланишнинг автотрофик тури билан бир қаторда гетеротроф ҳам борлиги, яъни пиноцетоз жараёни имитация қилинганлиги ҳақидаги тушунчага эга бўладилар.

5-расм. Пиноцетоз билан озиқланиш

Кўпгина чучук сув флагеллатлари сингари, эвгленада махсус экскретор органеллалар мавжуд -

контрактил вакуола, уларнинг иши навбатдаги виртуал лабораторияда тақдим этилган.

6-расм. Контрактил вакуола

Ўқувчилар виртуал лабоарториядан Эвгленанинг қисқарувчи вакуоласи олдинги қисмга жойлаштирилганини ва вақти-вақти билан қисқариб, суоқликни

резервуарга, у эрдан эса фаренкс орқали ташқарига чиқаришини кўришлари мумкин. Бундан ташқари,

контрактил вакуола анча мураккаб тузилишга эга бўлиб, икки қисмдан иборат - йиғувчи ва асосий сийдик пуфаги.

Эвглена (лот. Эуглена) — Эвленидалар (Эугленида) синфига мансуб бўлиб, бир хужайрали организмлар туркумига киради[5].

Шундай қилиб, юқорида келтирилган барча виртуал лабораторияларни ўрганаётган ўқувчилар Эвгленанинг ташқи, ички тузилиши ва ҳаётий жараёнлари ҳақида билим оладилар[6].

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Бугунги кунда умумтаълим мактабларининг ўқувчилари зоология фани бўйича бир хужайрали содда ҳайвонлар ҳамда кўп хужайрали ҳайвонлар ва уларни ҳаётий жараёнини ўрганишда компьютер имитацион моделлари асосида яратилган виртуал лабораторияларига эҳтиёж сезилмоқда. Масалан, "Эугленоидларнинг тузилиши, ҳаракати ва метаболизмини ўрганиш" жараёнларини кўришимиз мумкин:

Эугленоидларнинг тузилиши ва ҳаракатларини ўқувчиларга тушунарли тарзда етказиш учун мультимедиа дастурлари таркибидан бири бўлган Macromedia Flash дастури ёрдамида жараёнларни амалга ошириш мумкин. Мазкур дастурнинг фаол элементларидан фойдаланган ҳолда Эугленоидларнинг тузилиши ва ҳаракатини электрон анимация шаклда кўришимиз мумкин. Бунинг учун Macromedia Flash дастурида "Эугленоидларнинг тузилиши, ҳаракати ва метаболизмини ўрганиш" яъни, Эугленоидларнинг тузилишини кўрсатувчи компьютер имитацион моделини ишлаб чиқиш жараёни билан танишамиз.

Macromedia Flash дастурини ишга тушираемиз. Macromedia Flash дастурининг Файл менюси орқали янги ҳужжат яратамиз[7]. Янги ҳужжат ойнасининг юқори чап қисмида "Эвглена виридиснинг кўпайиши" жараёнининг тасвирини ясаймиз (9-расм).

Flash дастурини "Timeline" бандидан "Add Motion Guide" буйруғи ёрдамида объектга йўналтирувчи ҳаракат қатламини ясаймиз (10-расм).

10-расм. Монтажный стол мулоқот ойнаси

Ҳосил қилинган қатламда қалам ҳамда егри чизиқ чизиш ускуналари ёрдамида ҳаракат йўналишини, яъни ихтиёрий ҳаракат йўналишини чизиб оламиз. Ажратилган объектга контекст менюдан "Create Motion Tween" буйруғини фаоллаштираемиз. Натижада экранда объект автоматик равишда йўналтиргичнинг бошланғич нуктасига ўтади, яъни фойдаланувчи томонидан олдиндан белгилаб олинган ҳаракат йўналиши

бўйлаб анимацион тарзда ҳаракатланади. Анимация саҳнасининг охири кадрини белгилаб, контекст менюдан калит кадрни кўйиб оламиз. Охири кадрда объектни ажратилган қисмдан чиқариб, йўналтиргичнинг охирига, яъни чизиб олган траекторияни охирига суриб оламиз. Бу жараён бир неча марта такрорланиб, алоҳида-алоҳида қатламларда тайёрланади. Натижада Macromedia Flash дастури муҳитида Эвглена виридиснинг кўпайиш жараёнини тасвирлашимиз мумкин (11-расм).

11-расм. Macromedia Flash дастури мухитида Эвгена виридиснинг кўпайиши.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Компютер имитацион моделлари асосида ўқитиш технологияларининг ривожланиши билан виртуал лаборатория ишларини яратиш ва устахоналарни лабораториялардан компютер синфларига қисман ёки тўлиқ ўтказиш зарурлиги масаласи кўпроқ муҳокама қилинмоқда. Кўриниб турибдики, виртуал лаборатория ишларини яратиш муаммосига ёндашув ва уларни таълим

жараёнида амалга ошириш дифференциация қилиниши ва муайян интизомнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш керак.

Умуман олганда, компютер имитацион моделлар асосида яратилган ҳар бир виртуал лабораторияларини ўқитиш, ўқувчиларни билим ва кўникмаларини янада оширади ҳамда таълим жараёнининг сифатини оширишда хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР

1. Лутфиллаев М.Х., Абдуллаев Э.А., Эшқобилов Ф.Х “Разработка виртуальных лабораторий по теме «изучение строения и развития губок на примере пресноводной бадяги» тип spongia, класс demospongia, отряд spongillidae, педстави-тель spongilla” American Scientific Journal № (46), 2021, Vol.1. <https://archive.american-issue.info/index.php/asj/article/view/86>
2. Ф.Х.Ишқобилов “Компютер имитацион моделлар асосида ўқувчиларнинг зоология фани бўйича билимларини ошириш методикаси” Замонавий таълим № 10 2021 йил.
3. Лутфиллаев М.Х., Абдуллаев Э.Н., Файзиев М.А., Лутфуллаев И “Программа разработки компьютерной имитационной модели для лабораторных работ (Виртуальный стенд) "Изучение саркадовых на примере амебы протеус" по предмету "Зоология беспозвоночных" .
4. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/morfologiya-uz/>
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0>
6. Ишқобилов Ф.Х. “Компютер имитацион моделлар асосида зоология фанига доир споралилар типининг грэгарин ва коксидиялар туркумини виртуал лабораторияларини яратиш” №1 (2021) <http://kimweb.uz>.
7. Князева Е.М. Лабораторные работы нового поколения //Фундаментальные исследования. – 2012.– № 6–3. – С. 587-590.
8. Виртуальная образовательная лаборатория [Электронный ресурс] //Режим доступа: <http://www.virtulab.net>
9. <http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/109592/>
10. Mavlonov O. Biologiya (Zoologiya) 7-sinfi uchun darslik. Toshkent-2017 y.

УДК: 159.923

Мариэтта КАРАМЯН,
И.о.проф. Национальный университет Узбекистана
Доктор псих. наук, доцент
E-mail: mariettak@yandex.ru

На основе рецензии доктора психологических наук К.Б.Кадырова

ПСИХОЛОГИК ФАРОВОНЛИК ШАХСНИНГ САЛОМАТЛИККА ҚАДРИЯТЛИ МУНОСАБАТИ ОМИЛИ СИФАТИДА

Аннотация

Ушбу мақолада психологик фаровонликни шахснинг саломатликка қадриятли муносабати омили сифатида тадқиқ этиш натижалари таҳлил қилинган. Мақолада саломатликка қадриятли муносабат кўрсаткичлари сифатида соғлом хулқ-атворнинг намоён бўлиш даражаси ва унинг таркибий қисмлари, шу жумладан конструктив овқатланиш хулқ-атвори ўрганилган. Дж.Энджелнинг саломатлик ва касалликка биопсихосоциал ёндашуви, В.Н.Мясишчевнинг муносабатлар назарияси, психологик фаровонликка эвдемонистик ёндашув ўтказилган тадқиқотнинг методологик асослари бўлиб ҳисобланади. Ўзгалар билан ижобий муносабатлар, теварак-атрофни бошқариш, шахсий ўсиш, ҳаётий мақсадларнинг мавжудлиги, ўзини ўзи қабул қилиш каби психологик фаровонлик компонентлари бўйича юқори кўрсаткичлар аниқланган.

Калит сўзлар: саломатликка қадриятли муносабат, соғлом хулқ-атвор, овқатланиш хулқ-атвори, психологик фаровонлик, ўзгалар билан ижобий муносабатлар, теварак-атрофни бошқариш, шахсий ўсиш, ҳаётий мақсадлар, ўзини ўзи қабул қилиш.

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AS A FACTOR OF VALUABLE HEALTH ATTITUDE IN PERSONALITY

Abstract

The article analyzes the results of the study of psychological well-being as a factor of valuable health attitude in the personality. The levels of health behaviour and its components, including constructive eating behaviour are considered as indicators of valuable health attitude. The research is conducted in the frames of biopsychosocial approach towards health and disease (G.Engel), V.N.Myasischev's theory of attitudes, a eudaimonic approach to personality's psychological well-being. The higher scores on such components of psychological well-being as positive relations with others, environmental mastery, personal growth, purpose in life, self-acceptance are revealed in the participants with a high level of health behavior.

Key words: valuable health attitude, health behavior, eating behavior, psychological well-being, positive relations with others, environmental mastery, personal growth, purpose in life, self-acceptance.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ К ЗДОРОВЬЮ

Аннотация

В статье анализируются результаты изучения психологического благополучия как фактора ценностного отношения личности к здоровью. В качестве показателей ценностного отношения к здоровью в статье рассматриваются степень выраженности здорового поведения и его компонентов, в том числе конструктивного пищевого поведения. Методологической основой проведенного исследования выступили биопсихосоциальный подход к здоровью и болезни Дж.Энджела, теория отношений В.Н.Мясищева, эвдемонистический подход к психологическому благополучию личности. Выявлены более высокие показатели таких компонентов психологического благополучия как положительные отношения с другими, управление окружением, личностный рост, наличие жизненных целей, самопринятие у лиц с высоким уровнем здорового поведения.

Ключевые слова: ценностное отношение к здоровью, здоровое поведение, пищевое поведение, психологическое благополучие, положительные отношения с другими, управление окружением, личностный рост, жизненные цели, самопринятие.

Введение (Introduction). Здоровье, представляя собой интегративную и динамическую характеристику личности, рассматривается в психологической науке как целостный, многомерный и социокультурный феномен [2; 4; 7]. В социальной психологии здоровья этот феномен раскрывается в рамках биопсихосоциальной парадигмы Дж.Энджела (1977), в которой основным является экосистемное понимание природы заболеваний и здоровья [9]. В ней подчеркивается роль эмоциональных, мотивационных и личностных характеристик человека в определении состояния здоровья, его рассмотрение сквозь призму личностного роста человека, стратегии совершения им выборов с учетом особенностей его

культурного развития и включения в социальные системы.

Гетерогенность структуры здоровья и его сложность с необходимостью ставят вопрос о факторах, детерминирующих состояние здоровья человека, среди которых ценностное отношение личности к здоровью – ключевой. Приоритетность изучения ценностного отношения личности к здоровью в психологических исследованиях обусловлена изменением образа жизни современного человека и высоким уровнем заболеваемости хроническими болезнями. Высокая эффективность непосредственных действий по сохранению здоровью несомненна. Так, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, отказ от употребления

табака, конструктивное питание, регулярная физическая активность, поддержание здоровой массы тела могут предотвратить большинство сердечно-сосудистых заболеваний, диабет 2-го типа [3].

Постановка проблемы психологического изучения ценностного отношения личности к здоровью с необходимостью поднимает вопрос о его факторах. Среди этих факторов выделяют мотивационные и коммуникативные особенности личности, ее смысложизненные ориентации и психологическое благополучие. Целью настоящей статьи выступает анализ психологического благополучия личности как фактора ее ценностного отношения к здоровью. Реализация этой цели требует, во-первых, обсуждения понятий «ценностное отношение личности к здоровью» и «психологическое благополучие личности», во-вторых, рассмотрения результатов изучения психологического благополучия личности в его взаимосвязи со здоровым поведением.

Литературный обзор (Literature review). В психологической науке понятие «отношение к здоровью» рассматривается с позиции теории отношений В.Н.Мясищева и определяется как «система индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями окружающей действительности, способствующих или, наоборот, угрожающих здоровью людей, а также определенная оценка индивидом своего физического и психического состояния» [4].

В психологии принято обсуждать отношение к здоровью, используя прилагательное «ценностное». Именно сочетание термина «отношение к здоровью» с понятием «ценностное» раскрывает не только социокультурную обусловленность данного феномена, но и подчеркивает его психосоциальную природу, роль собственно психологических механизмов в его формировании. Ценностное отношение личности к здоровью – один из ключевых вопросов в современной социальной психологии здоровья, поиск ответа на который выражается в следующем: как способствовать тому, чтобы здоровье выступало для человека не средством достижения других целей, а как самоценная потребность?

Опосредованная связь между ценностным отношением к здоровью психологическим благополучием со всей ясностью раскрывается в определении ВОЗ здоровья: «здоровье является состоянием полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или физических дефектов» [10].

Понятие «психологическое благополучие» относится к категориям экзистенциально-гуманистической психологии. Фактически, содержательно оно подразумевает ощущение личностью целостности и осмысленности своей жизни, удовлетворенности своим бытием. Категория психологического благополучия личности рассматривается в рамках гедонистического и эвдемонистического подходов (например, А.Е.Созонтов, 2006). Фокус гедонистического подхода к психологическому благополучию личности сосредоточен на достижении удовольствия и избегание неудовольствия, на удовлетворении от достижения значимых целей, а эвдемонистического – на балансе между запросами социального окружения и стремлением к самореализации [5].

В психологии проведены исследования психологического благополучия как фактора, связанного с отношением личности к здоровью. Условно можно выделить несколько направлений исследований:

изучение взаимосвязи психологического благополучия личности с ее психическим здоровьем;

выявление связи между психологическим благополучием личности и когнитивным, эмоциональным или поведенческим компонентами ценностного отношения к здоровью.

В рамках первого направления исследований Е. В. Бородкиной (2009) было выявлено, что группа студентов с высоким уровнем субъективного благополучия характеризуется умеренным эмоциональным комфортом, отсутствием серьезных психологических проблем, умение успешно взаимодействовать с окружающими, управлять своим поведением, высоким уровнем постановки целей. Группе студентов с низким уровнем субъективного благополучия свойственны склонность к депрессии и тревогам, пессимистичность, замкнутость, низкая степень выраженности постановки целей [1].

Исследование В.И.Чиркова, Э.Л.Диси (1999) связей между здоровьем студентов и их жизненными стремлениями привело к выводам о том, что относительная важность внутренних стремлений (личностный рост, служение обществу) положительно связана с самоактуализацией, самоуважением, жизненной энергией и удовлетворенностью жизнью. И наоборот, чем выше внешние стремления (материальный успех, физическая привлекательность, известность) оцениваются студентами как более важные, тем менее психически здоровыми оценивают себя респонденты [8].

В качестве примера исследования в рамках второго направления можно привести данные, полученные в связи с изучением связи здорового образа жизни и психологического благополучия в период поздней взрослости и старения [6]. О.Ю. Стрижицкой выявлены положительные корреляционные связи между показателями соблюдения диеты и компетентности, личностного роста и самопринятия, соблюдения режима сна и автономией личности и ее позитивных отношений с другими людьми в группе поздней взрослости.

В исследовании J.Yoo и C.Ryff (2019) было последовательно показано, что при высоких уровнях психологического благополучия у взрослых японцев наблюдаются улучшение субъективного здоровья и уменьшение симптомов хронических заболеваний в течение 4-5 лет. При этом респонденты с высокими показателями всех компонентов психологического благополучия с эвдемонистических позиций – положительные отношения с другими, личностный рост, управление окружением, самопринятие, автономия, наличие цели в жизни – демонстрируют более высокие уровни субъективного здоровья, уменьшение хронических состояний и функциональных ограничений. Примечательно, что эти закономерности выявлены и для автономии как составляющей психологического благополучия личности, которая является менее ценной для культуры Японии [12].

В исследовании Leite и др. (2019) была осуществлена попытка установления связи между психологическим благополучием и восприятием здоровья [11]. Доказано, что общее состояние здоровья предсказывало предыдущее восприятие здоровья; общее состояние здоровья, жизненная сила, позитивное благополучие и подавленное настроение – текущее восприятие здоровья; общее состояние здоровья, позитивное благополучие и жизненная сила – будущую картину здоровья.

Таким образом, представляет интерес изучение психологического благополучия личности как фактора ценностного отношения к здоровью.

Методология исследования (Research Methodology). Эмпирическое исследование базировалось на биопсихосоциальном подходе к здоровью и болезни

Дж.Энджела, теории отношений В.Н.Мясищева, эвдемонистическом подходе к психологическому благополучию личности.

Целью исследования выступило изучение возможной взаимосвязи психологического благополучия личности с показателями здорового поведения (242 респондента) и пищевого поведения (120 респондентов). В исследовании приняли участие мужчины и женщины зрелого возраста. Для изучения особенностей

психологического благополучия личности была использована шкала психологического благополучия К. Рифф, разработанная ею с позиций эвдемонистического подхода. Критериями психологического благополучия выступают позитивные отношения с другими, принятие себя (позитивная оценка себя и своей жизни), автономия (способность следовать своим собственным убеждениям), компетентность (контроль над окружающей средой, способность эффективно управлять своей жизнью), наличие целей, придающих жизни направленность и смысл, личный рост, принятие себя;

здорового поведения (health related behavior) применен авторский опросник «Здоровое поведение», включающий такие шкалы как «Питание», «Физическая активность», «Избегание курения, употребления алкоголя», «Маскулинность», «Эмоции и настроение», «Здоровые привычки», «Безопасность и избегание риска», «Профилактика и медицинская активность», «Социальная поддержка»;

пищевого поведения применены Голландский опросник пищевого поведения (Dutch Eating Behavior Questionnaire), выявляющий ограничительное, эмоциогенное и экстернальное пищевое поведение, шкала оценки пищевого поведения EDI (Eating Disorder Inventory), направленный на выявление деструктивного пищевого поведения, включая стремление к худобе, булимию, интероцептивную некомпетентность.

Психологическое благополучие выступает как важный фактор конструктивного пищевого поведения. Проведение анализа различий в типах пищевого поведения по уровню психологического благополучия показало, что респонденты с низким уровнем психологического благополучия проявляют эмоциональное ($U=1111,5$, $p<0,05$) и экстернальное пищевое поведение ($U=881,5$, $p<0,05$). Вероятно, отсутствие чувства безопасности и благополучия заставляет искать в еде успокоение. У лиц зрелого возраста с низким уровнем психологического благополучия чаще возникает желание есть, когда они раздражены, когда им нечего делать, когда они подавлены или обескуражены, когда им одиноко. Лицам зрелого возраста с низким психологическим благополучием чаще хочется есть, когда они проходят

В качестве методов анализа были использованы качественный анализ и статистические методы обработки данных (U-критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок). Статистическая обработка данных производилась с помощью программы SPSS 23.0.

Анализ и результаты (Analysis and results). Сравнение респондентов с низким и высоким уровнями психологического благополучия выявило достоверные различия в общем показателе здорового поведения ($U=5477,5$, $p<0,05$), показателях соблюдения режима дня, отдыха и приема пищи ($U=5756,0$, $p<0,05$), безопасности и избегания риска ($U=5840,0$, $p<0,05$), социальной поддержки ($U=5338,0$, $p<0,05$).

Эти данные подтверждаются результатами анализа различий между лицами с высоким и низким уровнем здорового поведения по показателям психологического благополучия (рис.1). У респондентов, которым свойственна высокая поведенческая активность в отношении здоровья, выявлены более высокие значения показателей положительных отношений с другими ($U=5376,5$, $p<0,05$), управления окружением ($U=5651,5$, $p<0,05$), личного роста ($U=5547,0$, $p<0,05$), наличия целей в жизни ($U=5626,0$, $p<0,05$), самопринятия ($U=5814,5$, $p<0,05$) и психологического благополучия в целом ($U=5345,5$, $p<0,05$). Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что участники исследования, имеющие открытые и доверительные отношения с окружающими, способные к независимости и самостоятельности во взглядах, обладающие компетенцией в управлении окружением, стремящиеся к личностному развитию, имеющие осмысленные цели на будущее, а также позитивно относящиеся к себе, в большей степени проявляют здоровое поведение и соблюдают действия на пользу своему здоровью.

мимо кондитерских, в ситуации общения с друзьями, когда в целом нет ощущения голода.

Анализ различий в проявлениях деструктивного пищевого поведения в зависимости от психологического благополучия выявил, что испытуемые с низким уровнем психологического благополучия чаще не удовлетворены своим телом ($U=1148,0$, $p<0,05$), ощущают дефицит уверенности в отношении распознавания чувства голода и насыщения ($U=1022,5$, $p<0,01$). Вероятно, данный показатель связан с низким уровнем автономии как показателем психологического благополучия личности.

Выводы и рекомендации (Conclusion/Recommendations). Таким образом, при высоком уровне психологического благополучия личности наблюдаются большая выраженность здорового поведения, правильное

питание, действия по сохранению положительных эмоций, соблюдения безопасности, избегания риска и получения поддержки от близких. Это объясняется тем, что наличие благоприятных взаимоотношений с другими людьми, отсутствие проблем в социальных контактах приводят к тому, что человек уделяет больше внимания

своему здоровью и, как следствие, придерживается здорового образа жизни.

Полученные данные свидетельствуют, что программы обучения здоровому образу жизни должны включать в себя упражнения, связанные с развитием навыков эмоциональной саморегуляции и осознанности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бородкина, Е. В. Осмысленность жизни как фактор субъективного благополучия// Молодой ученый. 2009. № 2 (2). С. 90-93.
2. Васильева О.С., Филатов Ф. Р. Психология здоровья человека (эталон, представления, установки): Учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 352 с. С. 6-13.
3. Вопросы здравоохранения [Электронный ресурс]//Сайт Всемирной организации здравоохранения. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/> (дата обращения: 15.12.2021).
4. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С.Никифорова. СПб.: Питер, 2006. 607 с. С.275-292.
5. Созонтов А.Е. Гедонистический и эвдемонистический подход к пониманию психологического благополучия//Вопросы психологии, 2006. №4. С. 105-114.
6. Стрижицкая О. Ю. Здоровый образ жизни и психологическое благополучие в период поздней взрослости и старения // Мир науки. Педагогика и психология. 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovyy-obraz-zhizni-i-psihologicheskoe-blagopoluchie-v-period-pozdney-vzroslosti-i-stareniya> (дата обращения: 04.12.2021).
7. Чеснокова М. Г. Понятие здоровья в контексте ключевых категорий культурно-деятельностного подхода//Вестник Московского университета. Сер.14. Психология. 2015. № 2. С. 23-37.
8. Чирков В.И., Диси Э.Л. Связи между здоровьем студентов и их жизненными стремлениями, восприятием родителей и учителей//Вопросы психологии. 1999. №3. С.48-56.
9. Engel G.L. The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine//Science. 1977. № 4286. P. 129-136.
10. Health Promotion Glossary. Geneva, World Health Organization, 1998. 36 p.
11. Leite Â. et al. Psychological well-being and health perception: predictors for past, present and future//Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo) [online]. 2019. V. 46. N. 3 [Accessed 4 October 2021]. P. 53-60. <https://doi.org/10.1590/0101-60830000000194>.
12. Yoo J., Ryff C.D. Longitudinal Profiles of Psychological Well-Being and Health: Findings from Japan//Front. Psychol. 2019. 10:2746. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02746.

УДК:323.008:301(575.1)

Ибодулла ҚЎНФИРОВ,

Ўзбекистон Журналистика ва Оммавий коммуникациялар университети

E-mail: qo'ng'irov.ibodulla@mail.ru

ЎзМУ профессори, иқтисод фанлари доктори Х.М.Мамедов тақризи асосида

IN THE PROCESS OF IMPROVING THE MODEL OF SOCIAL PARTNERSHIPS POLITICAL CULTURE OF CITIZENS

Annotation

In the process of developing social partnership, the characteristics of the social partnership system in each country are determined by its social orientation and level. Social partnership serves to balance the interests of society, harmonize the interests of state and non-state organizations. That is, he applies the socio-political relations of citizens between governmental and non-governmental organizations to the social life of society on the basis of democratic principles.

Key words: social partnership, model of social partnership, social differences, public interests, civil society, the phenomenon of social partnership, welfare state, political culture, social security, social balance, non-governmental organizations.

В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ГРАЖДАН

Аннотация

В процессе развития социального партнерства характеристики системы социального партнерства в каждой стране определяются ее социальной направленностью и уровнем. Социальное партнерство служит для уравновешивания интересов общества, согласования интересов государственных и негосударственных организаций. То есть он применяет социально-политические отношения граждан между правительственными и неправительственными организациями к социальной жизни общества на основе демократических принципов.

Ключевые слова: социальное партнерство, модель социального партнерства, социальные различия, общественные интересы, гражданское общество, феномен социального партнерства, социальное государство, политическая культура, социальное обеспечение, социальное равновесие, неправительственные организации.

ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИК МОДЕЛИНИНГ ТАКОМИЛЛАШУВИ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАРНИНГ СИЁСИЙ МАДАНИЯТИ

Аннотация

Ижтимоий шериклик ўзининг тараққиёти жараёнида, ҳар бир мамлакатда ижтимоий шериклик тизимининг хусусиятлари унинг ижтимоий йўналтирилганлиги ҳамда даражасига қараб белгиланган. Ижтимоий шериклик жамият манфаатлари билан боғлиқ мувозанатни сақлаш, давлат ва нодавлат ташкилотларининг манфаатларини уйғунлаштиришга хизмат қилади. Яъни, фуқароларнинг давлат ва нодавлат ташкилотлари ўртасидаги ижтимоий-сиёсий муносабатларини демократик тамойиллар асосида жамият ижтимоий ҳаётига тадбиқ этади.

Калит сўзлар: ижтимоий шериклик, ижтимоий шериклик модели, ижтимоий тафовут, жамият манфаатлари, фуқаролик жамияти, ижтимоий шериклик феномени, ижтимоий давлат, сиёсий мадания, ижтимоий фаровонлик, ижтимоий мувозанат, нодавлат ташкилотлари.

Қириш. Бугунги кунга келиб, ижтимоий шериклик моделлари ўзининг тараққиёти жараёнида турли босқичларни босиб ўтди. Ижтимоий шериклик моделининг тарихига назар ташлайдиган бўлсак, мамлакатнинг ижтимоий хусусияти илк бора 1949 йилда Германиянинг Асосий Қонунида эълон қилинади. Мазкур Қонунни қабул қилишдан кўзланган асосий мақсад, давлатнинг жамиятга хизмат қилишини такомиллаштириш, турли асоссиз ижтимоий тафовутларга чек қўйиш, мавжуд тафовутларга ўз вақтида барҳам беришга ҳамда уларнинг ўзаро ижтимоий ҳамкорлигини таъминлашга қаратилади.

Тараққиёт босқичига кўтарилган ҳар бир мамлакатда ижтимоий шериклик тизимининг ҳолати унинг ижтимоий йўналтирилганлиги ҳамда қандай даражадаги ижтимоий давлат эканлиги билан белгиланади. Ижтимоий шериклик фаолиятига чуқурроқ ёндашадиган бўлсак, ижтимоий шериклик, жамият манфаатлари билан боғлиқ мувозанатни сақлаш ҳамда давлат ва фуқаролик жамияти институтларининг мақсади, вазибаларини уйғунлаштирилади. Бошқачарак қилиб айтадиган бўлсак, фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий фаолигининг асосий мезони ҳисобланади.

Кейинги йилларда ижтимоий шериклик моделлари, турли йўналишдаги ижтимоий фанлар соҳасида тадқиқот олиб бораётган олимларнинг диққат-эътиборини тортмоқда. Ижтимоий шериклик феноменига, илмий ёндашадиган бўлсак, унинг кўп қиррали тушунчалигига ҳамда тадқиқот доираси бирмунча кенг қамровли эканлигига ишонч ҳосил қиламиз, бу эса турли илмий таассуротларни шакллантириш имконини беради. Бундай муносабат унга қизиқшининг ортиши, мазкур феномендан мамлакат ҳаётининг турли жабҳаларида кенг фойдаланиш мумкинлигини намён этади.

Асосий қисм. Жамиятшунос олимларнинг фикрича, ижтимоий шериклик турли ижтимоий номувафиклларни бартараф этишга қаратилади. Ижтимоий шериклик орқали жамиятнинг қутбларга бўлиниши барҳам топади, мазкур жараённинг барча иштирокчиларида фаолият ошади, сиёсий ва ижтимоий барқарорлик кучаяди, тараққиёт учун зарур бўлган шарт-шароит яратилади. Бинобарин, ижтимоий ҳамкорликнинг аниқ кўзга ташланадиган шакли ҳам ижтимоий шерикликдир.

Эътиборга молик томонларидан бири, одамлар онгида демократик кадрятлар ва қоидаларни мустақ-

камлайди. Фуқароларнинг сиёсий, ҳуқуқий маданиятига, маънавиятига, фуқаровий фаоллигига, миллий ўзлигини англашига ижобий таъсир этади. Айниқса одамларнинг ўз кадр-қимматини ҳис этишни, мустақил фикрлашни ҳамда келажакни ўз қўллари билан бунёд этишга бўлган масъулиятини, ҳошиш-истакларини юзага чиқаради. Фуқароларнинг давлат ҳокимияти ва жамоат ташкилотлари билан ўзаро манфаатга асосланган ижтимоий шериклигини таъминлайди. Яъни, жамиятдаги барча сиёсий институтларнинг ўзаро ҳамкорлиги, ижтимоий шерикликка асосланади.

Ривожланган мамлакатлардаги модель ва шакллар ижтимоий шериклик ғоясининг узоқ йиллик тарихий тараққиёт босқичларида, турли мамлакатларда, ўзига хос йусинда фойдаланиб келинганлиги билан бир қаторда, улар сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорликни сақлаш борасида, бугунги кунда ҳам амалиётда кенг қўлланиб келинаётганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш керак. Жумладан, Герман моделида, ижтимоий шерикликка демократияни мустаҳкамлаш, меҳнат муносабатларини тинч йул билан ҳал қилиш, ижтимоий кескинликларнинг олдини олиш, воситаси сифатида қаралади. Скандинавия модели эса ижтимоий фаровонликни таъминловчи кўрсаткич ҳисобланади. Америка модели, иқтисодий ўсишни таъминловчи восита сифатида устувор аҳамият касб этади. Австрияда модели маслаҳат кенгашлари, умуммиллий ва тармоқлар кўринишларида тенглик асосида фаолият юритувчи комиссиялар шаклида амалга оширилади. Шунингдек, бошқа тараққий этган мамлакатларда ҳам ўзига хос ижтимоий тараққиёт моделлари амалиётга тадбиқ этилган.

Ижтимоий шерикликнинг муайян моделлари ўзининг самарадорлик кўрсаткичлари бўйича бир-бирдан фарқ қилсада, уларнинг асосий мақсади жамиятда ўзаро манфаатлар доирасида, ижтимоий мувозанатнинг қарор топишига хизмат қилади. Шу нуқтани, назардан қарайдиган бўлсак, 2014 йилнинг 25 сентябрида қабул қилинган “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги [1], Ўзбекистон Республикаси Қонунининг асосий мақсади ҳам ижтимоий шериклик соҳасидаги муносабатларни тартибга солишга қаратилганлиги билан муҳим аҳамият касб этади.

Қонунда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини амалга оширишда, гуманитар муаммоларни ҳал этишда, мамлакатимиз аҳолиси турли қатламларининг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда манфаатларини ҳимоя қилишда нодавлат нотижорат ташкилотларининг, давлат тузилмалари билан ўзаро муносабатларидаги аниқ чегаралар белгилиб қўйилган. Бундай ташкилий-ҳуқуқий механизмларнинг такомиллаштирилиши барча зарур масалалар бўйича нормаларнинг назарда тутилганлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиётда муҳим аҳамиятга эга жараён ҳисобланади.

Шуни алоҳида эътироф этиш керакки, ижтимоий шериклик, давлат органларининг нодавлат, нотижорат ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамияти институтлари билан мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини, шу жумладан тармоқ, ҳудудий дастурларини, шунингдек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган қонунларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш борасидаги ҳамкорликни таъминлайди.

Демак, ижтимоий шерикликнинг энг асосий мақсадларидан бири, давлат органларининг нодавлат, нотижорат ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамияти институтлари билан биргаликда, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган қонунларни ишлаб чиқишда ўзаро

ҳамкорликни йўлга қўйишга қаратилади, десак тўғривор бўлади.

Ушбу жиҳатдан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 4 май, 5430-сонли Фармонида [2], “Давлатнинг ва фуқаролик жамияти институтларининг мамлакатни янада жадал ва ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган саъй-ҳаракатларини бирлаштирувчи замонавий, демократик ҳамда очиқ-ошқора майдон сифатида уларнинг юқори даражадаги тизимли ва самарали мулоқотини йўлга қўйиш,” вазифаси белгилаб берилди. Чунки, ижтимоий шериклик муносабатларини ривожлантириш ва такомиллаштириш мамлакатимизнинг барқарор ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади.

Ривожланган мамлакатлардаги модель ва шакллар ижтимоий шериклик ғоясининг, узоқ йиллик тарихий ривожланиши ва такомиллаштириш жараёнида хилма хил йусинда фойдаланиб келинган. Шунинг билан бир қаторда, улар сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорликни сақлаш борасида бугунги кунда ҳам дунё мамлакатлари амалиётда кенг қўлланиб келинаётганлигини алоҳида таъкидлаш зарур. Мисол учун, Герман моделида, ижтимоий шериклик демократияни мустаҳкамлаш, меҳнат муносабатларини тинч йул билан ҳал қилиш, ижтимоий кескинликларнинг олдини олиш воситаси сифатида қаралади. Скандинавия моделида эса ижтимоий фаровонлик кўрсаткичи ҳисобланади. Америка моделида иқтисодий ўсишни таъминловчи устувор соҳа сифатида қаралади. Австрияда эса маслаҳат кенгашлари, умуммиллий ва тармоқлар кўринишларида тенглик асосида фаолият юритувчи комиссиялар шаклида амалга оширилади.

Мамлакатимизда ижтимоий шериклик муносабатларини ижтимоий ҳаётга тадбиқ этишда халқаро тажрибалар атрофича ўрганилмоқда. Айни чоғда, юртимизда амалиётга тадбиқ этилаётган, ижтимоий шериклик модели юқорида кайд этилган моделлардан фарқли уларок, жамиятнинг барча қатламларининг ҳуқуқ ва манфаатларини руёбга чиқаришга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир. Ана шулардан келиб чиқадиган бўлсак, юртимизда шаклланаётган ижтимоий шериклик муносабатларида, юқорида тилга олинган моделларнинг давр синовидан мўваффақиятли ўтган, ижобий жиҳатларига илмий-ижодий асосда ўрганилади ва ижтимоий ҳаётга тадбиқ этилади.

Мамлакатимиз ижтимоий шериклик тизимида давлат органлари, самарали фаолият кўрсатиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ушбу соҳанинг юксалишига катта ҳисса қўшади. Яъни, ижтимоий шериклик тизимида натижаларининг амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий сиёсат мақсадларига мос келишини таъминлайди; иккинчидан, ижтимоий шериклик институтлари фаолиятидаги камчиликларни бартараф қилишга интилади.

Юқоридагилардан келиб чиқадиган бўлсак, ижтимоий шериклик, ижтимоий муносабатларнинг шундай кўринишики, ундан барча ижтимоий гуруҳлар бирдай манфаатдор бўлади. Чунки, жамиятнинг ижтимоий сиёсий барқарорлиги, унинг тараққиёти, ижтимоий-иқтисодий ривож ижтимоий шериклик даражасига боғлиқ бўлади. Бу эса фуқаролик жамиятининг юксалиши учун замин яратади.

Ижтимоий шериклик моделининг такомиллашуви жараёнида фуқароларнинг сиёсий маданиятини такомиллаштириш учун қўйидаги манбалардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Булар:

Тараққиётга эришган хориж давлатларининг тажрибаларини урганиш;

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари;

“Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги, Ўзбекистон Республикаси Қонуни;

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ижтимоий шериклик тўғрисидаги Фармонлари;

Сиёсий партияларнинг ижтимоий шериклик соҳасида амалга ошираётган ишлари;

Мазкур соҳага оид дарсликлар, монографиялар ва ўқув қўлланмалари.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ижтимоий шериклик жамиятда иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий барқарорликни таъминлаши билан муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистонда ижтимоий шерикликка асосланган субъектлар қўламининг кенглиги, жамиятдаги аҳоли

катламларининг манфаатларини самарали таъминлаш имкониятларини яратади.

Айни чоғда, ижтимоий шериклик моделлари масалага комплекс ёндашиш, мавзуга илмийлик ва замонавийлик диалектикаси нуқтаи, назаридан қарашгина ушбу феноменнинг ички тузилиши ҳамда элементлари, дифференциацияси, уни ривожлантириш динамикаси асосида мавжуд ҳолатни баҳолаш имконини беради.

Ижтимоий шериклик моделининг мамлакатимиз ҳаётига хос хусусиятларини, илмий-ижодий асосда чуқур ўрганмасдан туриб бу борада тегишли хулосалар чиқариш, тавсиялар бериш мақсадга мувафиқ эмас. Акс ҳолда, туб демократик ўзгаришлар ҳамда фуқаролик жамияти талаблари даражасидаги ижтимоий шериклик тамойилларини амалга ошириб бўлмайди. Шундай экан ижтимоий шериклик моделининг ўзига хос томонларини ҳамда истиқболларини чуқур урганимай туриб фуқароларнинг сиёсий маданияти ва сиёсий фаоллигини таъминлаб бўлмайди.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги Қонуни 2014 йилнинг 25 сентябрь, // <http://lex.uz/mobileact/2468214>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатни демократикянгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 4 май, 5430-сонли Фармони // <http://www.lex.uz/docs/3721649>

Abror QURBANOV,
Jizzax politexnika instituti assistenti
E-mail: abrorqurbanov1660@gmail.com

JDPI dots., p.f.n., Kushvaqov N.H. taqrizi asosida

BO‘LAJAK MUHANDIS-ELEKTRIKLARNING KASBIY SIFATLARIGA QO‘YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR

Аннотация

Ushbu maqolada bo‘lajak muhandis-elektriklarning kasbiy sifatlariga qo‘yiladigan zamonaviy talablar, kasbiy faoliyatning uslubiy ko‘nikmalarini, harakat tamoyillari, metodlari va usullarini o‘zlashtirish qobiliyatini shakllantirish ochib berilgan. Shuningdek, o‘zgaruvchan kasbiy faoliyat sharoitlariga tez moslashuvchan yosh mutaxassislarni tayyorlash yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetensiya, kasbiy faoliyat, strategik yo‘nalishlar, zamonaviy talablar, innovatsion texnologiyalar, tashkiliy-texnik muammolar, intellektual tayyorgarlik.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КАЧЕСТВУ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ- ЭЛЕКТРИКОВ

Аннотация

В статье описаны современные требования к профессиональным качествам будущих инженеров-электриков, формирование умения овладеть методическими навыками, принципами, методами и приемами профессиональной деятельности. Он также обучает молодых специалистов быстро адаптироваться к меняющимся профессиональным условиям.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная деятельность, стратегические направления, современные требования, инновационные технологии, организационно-технические проблемы, интеллектуальное обучение.

MODERN REQUIREMENTS FOR THE PROFESSIONAL QUALITY OF FUTURE ENGINEERING ELECTRICIANS

Abstract

This article describes the modern requirements for the professional qualities of future electrical engineers, the formation of methodological skills of professional activity, the ability to master the principles, methods and techniques of movement. It also trains young professionals to adapt quickly to changing professional conditions.

Key words: professional competence, professional activity, strategic directions, modern requirements, innovative technologies, organizational and technical problems, intellectual training.

Kirish. Ilm-fanning so‘nggi yutuqlariga asoslangan chuqur fundamental ta‘lim, asosan, o‘zbek muhandislik ta‘limining dunyoda tan olinishi va yuksak nufuzini oshiradi. Muhandislar va olimlar fandagi kelajakdagi tadqiqotlar chegaralarini aniqlaydigan texnika va texnologiyalarni yaratayotgani sababli, muammo yanada dolzarb bo‘lib qoldi. Ilmiy-texnikaviy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, fan-texnika taraqqiyotining hozirgi rivojlanish bosqichi texnologiya rivojlanishining ustuvorligi bilan tavsiflanadi.

V. M. Jurakovskiyning ta‘kidlashicha: "Globallashuv sharoitida eng qiyin muammolarni hal qilish kerak va ta‘lim mamlakatimizga sanoatlashgan jamiyatda munosib o‘rin egallashga yordam beradigan sohadir. Albatta, ilmiy tadqiqotlar, ta‘limning o‘zi, amaliy mashg‘ulotlar va, albatta, ta‘limning uzviy uyg‘unligi tufayli kadrlar tayyorlashning yuqori darajasini ta‘minlash milliy an‘analarini saqlab qolish uchun texnik ta‘lim oldida jiddiy vazifalar turibdi." [1].

Ishlab chiqarishni texnologik qayta qurish bilimlarni doimiy ravishda to‘ldirish yoki yangilash zarurligini his qiladigan mutaxassisning faoliyat tizimini qayta qurish qobiliyatini anglatadi. Bunday sharoitda texnika oliy ta‘lim muassaslarida (OTM) muhandis tayyorlashdan maqsad bilim va ko‘nikmalarni an‘anaviy egallash bilan birga faoliyatning uslubiy ko‘nikmalarini, harakat tamoyillari, metodlari va usullarini o‘zlashtirish qobiliyatini shakllantirishdir.

Ta‘limni qayta tashkil etishning strategik yo‘nalishlari quyidagilar: mutaxassislar tayyorlashning yangi darajasini ta‘minlash va turli sohalardagi mutaxassislarni jamiyatning zamonaviy talablariga javob beradigan, o‘zgaruvchan kasbiy faoliyat sharoitlariga tez moslashuvchan qilib tayyorlash tizimini shakllantirish, ya‘ni, yosh mutaxassislarning butun hayoti davomida bilimlarini kengaytirish va to‘ldirish qobiliyatidan iborat [2].

Bo‘lajak muhandis-elektriklarini tayyorlash bir qator xususiyatlarga ega: "inson-texnik" kasbining turi sanoat elektr jihozlarini loyihalash, ishga tushirish, montaj qilish, ishlatish va elektron qurilmalarni boshqarishni o‘z ichiga oladi. Uskuna va texnologiyalarning uzluksiz rivojlanishi, ularning eskirishi, asbob-uskunalar dasturiy ta‘minotining doimiy yangilanib turishi bo‘lajak muhandis-elektriklardan o‘zgarishlarga tez moslashishni talab qiladi. Bo‘lajak muhandis-elektriklar nafaqat bilimlar ro‘yxatini egallashi, balki o‘zini mustaqil uzluksiz intellektual rivojlanish asoslari bilan qurollantirishi, shu bilan uning kasbiy kelajagini ta‘minlashi kerak. Ilg‘or texnologiyalarni yaratuvchi muhandislik jamoalarida zamonaviy amaliyot shakllanmoqda va aynan shu tajriba muhandisni tayyorlash uchun asos bo‘lishi kerak.

Elektr energetika tizimi bir-biriga bog‘langan qurilmalar tizimidir. Ularning ishlashi qoidalar va ko‘rsatmalar, diagrammalar va chizmalarga rioya qilish bilan bog‘liq va bu madaniyat doimiy ravishda takomillashtirilishi kerak. Ishlash va xavfsizlik talablari ortib bormoqda. Ishlashni

takomillashtirish texnik qurilmalar va tizimlar haqidagi bilimlarni chuqurlashtirish bilan bog'liq: obyektning texnik tavsiflari o'rganilmoqda, diagnostika va o'lchash vositalari ishlab chiqilmoqda, mehnat xarajatlarini kamaytiradigan vositalar o'rganilmoqda [3]. Mana shunday jarayon xodimlar tomonidan amalga oshiriladi, shuning uchun shaxsning quyidagi fazilatlarini zarur: diqqatni jamlash qobiliyati va muhim xususiyatlarni ajratib ko'rsatish qobiliyati, qiyin texnik vaziyatda tezkor qaror qabul qilish qobiliyati, o'zini o'zi boshqarish qobiliyati va xodimlarning ishini tashkil etish, diagramma va chizmalar bilan ishlash qobiliyati, qurilmalar, modellar va qurilmalarni xotirada saqlash, o'z-o'zini takomillashtirish mahorati muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan bo'lajak mutaxassislarini tayyorlashni

insonparvarlashtirish tamoyili dolzarb bo'lib qoladi, chunki tashkiliy-texnik muammolarni hal qila olmaslik, intellektual tayyorgarlikning pastligi, mehnat jamoasida hissiy muvozanat va xavfsizlikni ta'minlay olmaslik texnik va psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Bo'lajak muhandis-elektriklarni tayyorlashda ularga qo'yilgan malaka talablarida elektr energetikasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob'yektlari, kasbiy faoliyatlarining turlari hamda bakalavrlarning kasbiy vazifalari keltirib o'tilgan.

Quyidagi rasmda bo'lajak muhandis-elektriklarning kasbiy sifatlariga va kasbiy kompetensiyalar qo'yiladigan zamonaviy talablar keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

Elektr energetikasi (elektr ta'minoti) ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning umumkasbiy va kasbiy kompetensiyalariga qo'yilgan talablar

Umumiy kompetensiyalar	Kasbiy kompetensiyalar
<ul style="list-style-type: none"> - davlat siyosatining dolzarb masalalarini bilishi, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va jarayonlarni mustaqil tahlil qila olish; - xorijiy tillardan birida kasbiy faoliyatiga oid hujjatlar va ishlar mohiyatini tushunishi, tabiiy ilmiy fanlar bo'yicha kasbiy faoliyati doirasida zaruriy bilimlarga ega bo'lishi hamda ulardan zamonaviy ilmiy asosda kasb faoliyatida foydalana bilish; - axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatida qo'llay bilishi, axborotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalanish usullarini egallagan bo'lishi, faoliyatida mustaqil asoslangan qarorlar qabul qila olish; - yangi bilimlarni mustaqil egallay bilishi, o'z ustida ishlashi va mehnat faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila olish; - sog'lom turmush tarzi va unga amal qilish zaruriyati to'g'risida tasavvurga ega bo'lish. 	<ul style="list-style-type: none"> - me'yoriy-huquqiy hujjatlarni izlash, tahlil qilish va ulardan kasbiy faoliyatida foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lish; - elektr energetikasi qurilmalarini qismlari va detallari va yig'ma birliklarining loyihasini tizimli yondashuv asosida avtomatlashtirilgan ravishda ishlab chiqish ko'nikmalariga ega bo'lish; - bajarilayotgan tajriba-konstruktorlik va amaliy ishlar mavzusi bo'yicha matematik, informatsion va imitatsion modellarni ishlab chiqish va tadqiqot qilishni bilish; - loyihaviy va dasturiy hujjatlarni ishlab chiqish ko'nikmalariga ega bo'lish; - elektr energetikasi qurilmalarini ishchi parametrlarini aniqlash bo'yicha sinovlarni o'tkazish ko'nikmalariga ega bo'lish; - amaliyotda axborot texnologiyalarining xalqaro va kasbiy standartlarini, zamonaviy paradigma va metodologiyalarni, instrumental va hisoblash vositalarini tayyorgarlik ixtisosligiga mos ravishda qo'llash qobiliyatlarini o'zlashtirishni bilish; - elektr ta'minoti tizimi jarayonlarini bajarish, maromiga yetkazish va o'zlashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish; - iste'molchilarning elektr ta'minotini loyihalashtirishda texnologik intizomga rioya qilinishini nazorat qilishni bilish; - kasbiy etika kodeksiga rioya qilish ko'nikmalariga ega bo'lish; - elektr ta'minoti tizimida energiya resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha tadbirlarni ishlab chiqish va tatbiq qilishni bilish; - iste'molchilar elektr ta'minoti tizimida iste'molchilar uzluksizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan resurslarni rejalashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish; - elektroenergetika sohasidagi maxsus adabiyotlar, ilmiy texnikaviy ma'lumotlar, chet elda va respublikamizda erishilayotgan fan va texnika sohasidagi yutuqlarni o'rganish ko'nikmalariga ega bo'lish; - elektroenergetika tizimlari va jihozlarini montaj qilish, sozlash, sinash va foydalanishga topshirish qoidalari va texnologiyasini bilish; - energetik qurilmalar jihozlarini, konstruksiyalar va asbob-uskunalarining texnik holatini tekshirish va qoldiq resursini baholash ko'nikmalariga ega bo'lish.

Yuqoridagi malaka talablaridan kelib chiqqan holda axborot jamiyatida ko'p mehnat talab qiladigan jarayonlardan ilm-fanni talab qiluvchi, innovatsion, intellektual ishlab chiqarishga e'tibor o'zgariganda, muhandislik ishining tabiati va shunga mos ravishda mutaxassislariga qo'yiladigan talablar o'zgaradi. Bizning fikrimizcha, bugungi kunda zamonaviy mutaxassis ushbu talablarga javob berishi kerak:

- chet tili muhitida ta'limni davom ettirish va kasbiy faoliyat yurita olish;
- tafakkur madaniyatiga ega bo'lish, uning umumiy qonuniyatlarini bilish, yozma va og'zaki nutqda uning natijalarini to'g'ri (mantiqiy) shakllantira olish;
- fan taraqqiyoti va ijtimoiy amaliyotning o'zgarishi sharoitida to'plangan tajribani qayta ko'rib chiqish, o'z

imkoniyatlarini tahlil qila olish; kuchli va zaif tomonlaringizni bilish, o'z-o'zini anglash qobiliyatiga ega bo'lish;

- o'z bo'lajak kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini, uning faoliyatining muayyan sohasini belgilovchi fanlarning asosiy muammolarini tushunish, ularning o'zaro bog'liqligini yaxlit bilimlar tizimida ko'rish;
- tizimli yondashuv asosida kasbiy sohada loyiha faoliyatini amalga oshirish qobiliyatiga ega bo'lishi, turli hodisalarni tavsiflash va bashorat qilish uchun modellarni qurish va ulardan foydalanish, ularning sifat va miqdoriy tahlilini amalga oshirish;
- muammoni ko'ra bilish, kasbiy vazifalarni amalga oshirish bilan bog'liq maqsad va vazifalarni shakllantirish, ularni hal qilishda o'zi o'rganayotgan fanlarning usullaridan foydalana olish;

- hamkasblar bilan hamkorlik qilishga va jamoada ishlashga tayyor bo'lish, boshqaruv usullarini bilish, ijrochilar ishini tashkil etish, turli fikrlar sharoitida boshqaruv qarorlarini topish va qabul qilish;

- o'z kasbiy faoliyatining turi va xarakterini o'zgartirishga, fanlarni loyihalari ustida ishlashga uslubiy va psixologik jihatdan tayyor bo'lish;

- kasbiy muammolarni hal qilishda ijodiy yondoshish qobiliyatlari, vaziyatlarda harakat qilish qobiliyati rivojlangan; muammolarni, vaziyatlarni, vazifalarni tahlil qilish va harakat rejasini ishlab chiqish;

- rejani amalga oshirishga tayyor bo'lish va uning bajarilishi uchun javobgar bo'lish.

Elektr energetikasi (elektr ta'minoti) bakalavriat ta'lim yo'nalishi o'quv rejasini va fanlar dasturlariga qo'yiladigan quyidagi umumiy talablar mavjud.

Bakalavriat ta'lim yo'nalishi o'quv rejasini va fanlar dasturlari ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining tavsifi xamda kasbiy kompetensiyalariga qo'yiladigan talablarga muvofiq, talabalar majburiy va tanlov fanlarini o'zlashtirishi, amaliyotlarni o'tishi va natijada kasbiy faoliyatida zarur bilim, ko'nikma va malaka kompetensiyalarini egallashini ta'minlovchi mazmunda ishlab chiqiladi.

O'quv rejasini kredit-modul tizimi asosida shakllantiriladi. Bunda o'quv jarayoni grafigi, haftalar kesimida o'qish vaqti, attestatsiyalar, amaliyotlar, tatillar, semestrlar bo'yicha o'tiladigan "Tabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar", "Umumkasbiy fanlar", "Ixtisoslik fanlar", mashg'ulotlar turlari, ajratilgan soatlar, kreditlar, fanlar kodi, Davlat attestatsiyasi va boshqalar ko'rsatiladi.

O'quv rejalariga kiritiladigan majburiy va tanlov fanlar turdosh oliy ta'lim muassasalari bilan xamkorlikda tayanch oliy ta'lim muassasalari tomonidan belgilanadi [4].

Bo'lajak muhandis-elektriklarini OTMda tayyorlash fundamental bilimlar va fanlararo aloqalarga asoslanadi. Muhandislik - bu jamoaviy, ijodiy, ko'p vaqt talab qiladigan ish bo'lib, u ham intellektual, ham jismoniy kuch talab qiladi. Psixologik va pedagogik bilimlarning ahamiyati ortib bormoqda, chunki psixologik omil shaxslararo mehnat munosabatlariga, og'ir ishlab chiqarish sharoitida, tanqidiy (favqulodda, mojaro) vaziyatda muloqot qilish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Kadrlarni tanlashda nafaqat mutaxassisning kognitiv sohasi, balki uning psixologik mosligi, kommunikativ qobiliyatlari, psixologik harakatchanligi, boshqaruvchanligi, ya'ni kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradigan fazilatlar ham hisobga olinadi.

Ishlab chiqarishdagi kasbiy faoliyatning asosiy yo'nalishlaridan tashqari, bo'lajak muhandis-elektriklar rahbar, murabbiydir. Samarali boshqaruvni amalga oshirish, qulay psixologik muhitni yaratish uchun u jamoa a'zolarining shaxsiy fazilatlarini o'rganish uchun turli xil texnika va usullarga ega bo'lishi, turli ishlab chiqarish vaziyatlarida tarbiyaviy ish usullarini egallashi, o'z qo'l ostidagilar uchun bir qator o'qitish usullari: tushuntirish, ko'rsatish, materialni og'zaki taqdim etish, ma'ruzalar bilan gapirish usullaridan foydalanishga ega bo'lishi kerak [5].

Har qanday mutaxassisning, bu holda bo'lajak muhandis-elektriklarning jamiyatdagi o'rni fan va texnika madaniyati yutuqlarini mustaqil ravishda olish, o'zlashtirish, ulardan foydalanish va uzatish qobiliyatining rivojlanish darajasiga bog'liq. Elektr muhandisining intellektual va kasbiy harakatchanligiga qo'yiladigan talab juda dolzarbdir.

Zamonaviy mutaxassisga qo'yiladigan zamonaviy talablar shundan iboratki, kasbiy va intellektual harakatchanlik, o'z-o'zini tarbiyalash ko'nikmalari va tadqiqot tajribasini egallash talabga ega bo'lib, ularga faoliyatning yangi yo'nalishlarini mustaqil ravishda o'zlashtirishga imkon beradi [6].

Kasbiy, intellektual kompetensiyani shakllantirishda uning shakllanishi talabalarning ta'limning umumiy fan mazmunining barcha tarkibiy qismlarini o'zlashtirishiga zamin yaratadi; turli xil hayotiy va kasbiy muammolarni hal qilish, stereotiplar va fikrlash shakllarini yengish; joriy voqealarni moslashuvchan o'zgaruvchan idrok etish va baholash qobiliyatini rivojlantirish, samarali faoliyat va raqobat muhitida muvaffaqiyat tajribasini aks ettirish va mustahkamlash tayanch vazifasini bajaradi. Aynan intellektual kompetensiyada umumiy ta'lim qobiliyatlari: doimiy ravishda ma'lumotlarni qidirish, tanlash va qayta ishlash qobiliyati; axborotning o'zaro ta'siri usullari, axborotni o'zlashtirishning yangi usullaridan foydalanish istagi, samarali muloqot va hamkorlik; o'z-o'zini tarbiyalash va mustaqil o'rganishga tayyorlik, kasbiy harakatchanlikni rivojlantirish mujassamlanadi [7]. Shunday qilib, intellektual kompetensiya muhandisning eng qobiliyatli fazilatlaridan biri bo'lgan kasbiy kompetensiyaning muhim elementi hisoblanadi.

Texnologiyalarni jadal rivojlantirish va yangilash kasbiy faoliyat sifati va shartlarini doimiy ravishda o'zgartirib, mutaxassisni butun umri davomida kasbdagi faoliyatning yangi usullari va turlarini qayta-qayta o'zlashtirishga, malaka va ta'lim darajasini oshirishga, ish joyini o'zgartirishga majbur qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy qaram-qarshiligining keskinlashuvi, ma'lumotlarning tez o'sish sur'ati va ularni individual shaxs tomonidan o'zlashtirish imkoniyatlarining cheklanganligi o'rtasidagi ziddiyat davom etmoqda. Bu holat pedagogik nazariyani intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishning individual psixologik mexanizmlarini faollashtirishning samarali usullarini izlashga tobora ko'proq e'tibor berishga majbur qiladi.

Xulosa o'rinda aytib o'tish joizki, bo'lajak muhandis-elektriklarning kasbiy sifatlariga qo'yiladigan zamonaviy talablar, kasbiy faoliyatning uslubiy ko'nikmalarini, harakat tamoyillari, metodlari va usullarini o'zlashtirish qobiliyatini shakllantirish ochib berildi. Shulardan kelib chiqib bo'lajak muhandis-elektriklarda quyidagi kasbiy kompetensiyalar shakllanishi zarur deb hisoblaymiz:

- chet tillarini bilish;
- o'z bilimlarini namoyon qilish texnikasiga ega bo'lish;
- kompyuterda ishlash, ma'lumotlar bazalari va ma'lumotlar banklaridan foydalanish qobiliyati;
- elektr energetikasi qurilmalarini qismlari va detallari va yig'ma birliklarining loyixasini tizimli yondoshuv asosida avtomatlashtirilgan ravishda ishlab chiqish qobiliyatlari;
- elektr energetikasi qurilmalarini ishchi parametrlarini aniqlash bo'yicha sinovlarni o'tkazish qobiliyati;
- amaliyotda axborot texnologiyalarining xalqaro va kasbiy standartlarini, zamonaviy paradigma va metodologiyalarni, instrumental va xisoblash vositalarini tayyorgarlik ixtisosligiga mos ravishda qo'llash qobiliyatlarini o'zlashtirish.
- muxandislik ishi jabxasidagi ob'ektlar, jarayonlar, tizimlar, jihozlar va texnik vositalardan samarali foydalanish;
- ishlab chiqarishni tashkil etish va takomillashtirish bo'yicha texnologik yechimlarni ishlab chiqish;
- texnikaviy-iqtisodiy taxlil qilish;
- ishlab chiqarishni tashkil etishning samarali usullarini tanlash va qo'llash;
- uskuna va texnologiyalarning uzluksiz rivojlanishi, ularning eskirishi, asbob-uskunalar dasturiy ta'minotining doimiy yangilanib turishi bo'lajak muhandis-elektriklardan o'zgarishlarga tez moslashuvchanligi;
- ilg'or texnologiyalarni yaratuvchi muhandislik jamoalarida zamonaviy amaliyot shakllanishi va aynan shu tajriba muhandisni tayyorlash uchun asos bo'lishi zarur.

ADABIYOTLAR

1. Жураковский В.М. Современные задачи российского инженерного образования / В.М. Жураковский // Инженерное образование в 21 веке. - Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2001. - С. 11 -16.
2. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов. Часть 2 / Г.В. Лаврентьев, Н.В. Лаврентьева, Н.А. Неудихина Н.А. - Барнаул : Изд-во Алтайского государственного университета , 2004. - 182 с.
3. Кругов СВ. Производство + Психология / СВ. Кругов. - Режим доступа : [http : //psyfactor.org/lib/krutov43.htm](http://psyfactor.org/lib/krutov43.htm) (09.06.08)
4. 5310200 – Elektr energetikasi (elektr ta'miniti) bakalavriat ta'lim yo'nalishining malaka talablari // Toshkent-2020. 17-bet.
5. Гончарук Н. П. Развитие интеллектуальной компетентности и профессиональной мобильности научно-педагогических кадров в условиях информационного общества / Н.П.Гончарук. - Казань : Изд-во МОиН РТ, 2011.-224с.
6. Гончарук Н.П. Формирование научно-исследовательской компетенции будущих специалистов/ Н.П. Гончарук, Г.С.Сагдеева.// Вестник Казанского технологического университета. Казань: КГТУ, №3, 2013. -С.315-321.
7. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. - № 5.-2003.-С. 34-42.

УДК: 1(575.1)

Махмуд МАЖИТОВ,

Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги малака
ошириши маркази Сурхондарё вилояти минтақавий филиали директори,
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)
E-mail: mazhitov1981@inbox.ru

ҚарДУ профессори, фалс.ф.д. Чориев С. тақризи асосида

ШАХС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИДА ИЖТИМОЙ МУҲИТНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация

Шахс шаклланишини ижтимоий-фалсафий моҳияти очиб берувчи мулоҳазалар, тахминлар, фаразлар, факт ва аргументлар кўплаб мавжуд. Бироқ уларнинг ҳаммаси ҳам илм-фан платформасида шакллантирилмаган. Мазкур мақолада муаммо илм-фан нуқтаи-назаридан ва тўғри назарий-методологик позициядан тадқиқ этилган. Мақолада, ижтимоий муҳит шахс шаклланишининг муҳим детерминантларидан бири сифатида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: инсон, шахс, детерминант, ижтимоий муҳит, объектив омил, таълим, тарбия, иқтисодий асос, маиший асос, маданий асос, мулкчилик.

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ЛИЧНОСТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ

Аннотация

Существует множество мнений, предположений, гипотез, фактов и аргументов, раскрывающих социально-философскую сущность становления личности. Однако не все они сформированы на научной платформе. Данной статье проблема исследуется с научной точки зрения и с правильной теоретико-методологической точки зрения. В статье социальная среда анализируется как одна из важных детерминант формирования личности.

Ключевые слова: человек, личность, детерминант, социальная среда, объективный фактор, образование, воспитание, экономическая основа, бытовая основа, культурная основа, собственность.

THE IMPORTANCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF PERSONAL FORMATION

Abstract

There are many opinions, assumptions, hypotheses, facts and arguments that reveal the social and philosophical essence of the formation of an individual. However, not all of them are formed on a scientific platform. This article investigates the problem from a scientific point of view and from the correct theoretical and methodological point of view. The article analyzes the social environment as one of the important determinants of personality formation.

Key words: person, personality, determinant, social environment, objective factor, education, upbringing, economic basis, household basis, cultural basis, property.

Кириш. Инсон шахси мутлақо ўзгармас феномен эмас. Унинг таркибидан жой олган элементлар инсоннинг бутун умри давомида шаклланиб ва такомиллашиб боради. Ушбу жараён ўз-ўзидан, стихияли равишда кечмайди, албатта. Шахс таркибий элементлари турли шарт-шароит, омил, воқеа ва ҳодисалар таъсирида ривожланади. Инсон шахси табиятини мазкур шарт-шароит ва омиллар таъсиридан холи ҳолда талқин қилиш бирёқлама, илмий асосланмаган ва объективликдан йироқ хулосаларга олиб келади. Бинобарин, шахснинг ижтимоий моҳияти ҳақида мулоҳаза юритганда унинг шаклланиши ва ривожланиши жараёни ҳам эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Масаланинг фавқулдда муҳим, тарбиявий-мафкуравий аҳамияти ҳам мавжуд: шахснинг шаклланишига таъсир кўрсатадиган шарт-шароитлар ва омиллар ҳақидаги илмий-фалсафий хулосалар унинг ижтимоий қиёфасини мақсадга мувофиқ ҳолда ўзгартириб бориш имконини беради.

-Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Шахс ва жамият ўртасидаги муносабатлар махсус тадқиқ этилган илмий ишлар мавжуд. Масалан, М.Арипова, И.Атамирзаев, Н.Комилов, Қ.Назаров, И.Суванов, Н.Умарова, И.Шарипов, Н.Шермухаммедова, А.Чориев, С.Чориевларнинг илмий ишларида инсон шахсининг мазмуни, таркиби ва типлари очиб берилди, баркамол инсон шахсини шакллантириш билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинди.

Файласуфлар, психологлар, педагоглар шахс шаклланиши ва ривожланиши жараёни детерминизм принципи позициясидан тадқиқ қилар эканлар, бу жараёнларга таъсир кўрсатадиган турли детерминантларни тилга оладилар[2]. Хусусан, М.Арипова ўз ишида шахс жамиятда ўз ўрнини топишида оиланинг ўрнини таҳлил қилади[3]. С.Комиссаренконинг ишида эса шахс шаклланиши концепциялари, институтлари, технологиялари ҳақида фикр юритилди [4] Тадқиқотчи И.Суванов эса ўз диссертациясида шахсни маънавий юксалишида миллий ғоя ва ўзликни англаш диалектикасига тўхталиб ўтади [5]. Тадқиқотчи Н.Умарова эса шахснинг иқтисодий ижтимоийлашувида ижтимоий-психологик омиллар ҳақида илмий тадқиқот олиб борган [6]. Тадқиқотчи А.Махмудова замонавий фуқаролик жамиятида шахснинг ҳуқуқий ижтимоийлашувининг ижтимоий-фалсафий таҳлили ҳақида ўз тадқиқотларини олиб борган[7]. Бу детерминантлар фаннинг хусусияти ва тадқиқот объектдан келиб чиққан ҳолда турли таркибда баён этилади.

Тадқиқот методологияси. Мазкур мақолада ўрганилаётган мавзу илмий тадқиқотнинг тарихийлик ва мантиқийлик, анализ ва синтез, умумлаштириш, таққослаш каби мантиқий методлари асосида ёритилишига ҳаракат қилинди. Замонавий фалсафа, психология ва педагогикада шахснинг шаклланиши ва ривожланиши жараёни детерминизм принципи нуқтаи назаридан тадқиқ

қилинмоқда. Бизга маълумки, детерминизм – воқелик ҳодисаларининг алоқадорлиги ва ўзаро шартланганлиги ҳақидаги таълимотдир. У нарс ва ҳодисаларни концептуал ва таркибий таҳлил қилиш билан чекланмасдан, уларни воқеликдаги бошқа жараёнлар билан алоқадорликда ўрганиш зарурлигини уқтиради. Детерминизм ҳақидаги тасаввурлар илмий услуб таркибига киради – бу тасаввурлар тадқиқотни турли шарт-шароит, сабаб ва қонуниятлар, табиат, жамият ва тафаккурдаги ҳар қандай ўзгаришларни аниқлаш ҳамда таҳлил қилиш асосида амалга оширишга ундайди. Детерминизм асосини эса сабабият ва қонуниятлар концепцияси ташкил этади [7].

Таҳлил ва натижалар. Инсон шахсининг шаклланиши муайян шарт-шароит ва вазиятда, айни пайтда аниқ мақсадга йўналтирилган онгли фаолият давомида содир бўлади. Бунинг устига, мазкур шарт-шароит ва онгли фаолият шахсга алоҳида-алоҳида, навбатма-навбат эмас, узвий алоқадорликда таъсир кўрсатади. Бу мулоҳазадан иккита муҳим хулоса чиқариш мумкин: биринчидан, инсон шахси шаклланишининг муҳим детерминантлари объектив шарт-шароитлар, субъектив омиллар билан боғлиқ; иккинчидан эса, ушбу шарт-шароит ва омилларнинг шахсга таъсири яхлит жараёндир. Бунда объектив шарт-шароит ва субъектив омил вазифасини инсон онгига таъсир ўтказишга қодир бўлган турли вазиятлар, ҳолатлар, жараёнлар ўташи мумкин.

Инсон шахси энг аввало объектив шарт-шароитлар таъсирида шаклланади. Табиийки, бу шарт-шароитларни кишиларнинг ўзлари (бирок ўз хоҳиш-иродаларига боғлиқ бўлмаган бир вазиятда) яратадилар. Албатта, уни индивиддан ажратган ҳолда тасаввур қилиб бўлмайди. Шахс бутун фаолияти давомида ана шу объектив шарт-шароитлар таъсири остида бўлади, шунинг учун ҳам уни шахс онги ва фаолияти шаклланишининг асоси деб аташ мумкин. Шунингдек, объектив шарт-шароитлар инсон онги ва фаолиятининг асосий мазмуни ва чегараларини ҳам белгилаб беради. Ушбу таъсир турли тусда, даражада содир бўлиши туфайли бир хил ижтимоий шароитда ҳар хил тафаккур тарзи, қадриятлар, ҳулқ-атвор шаклига эга шахс мавжуд бўлади.

Инсон шахсининг шаклланиши жараёнига энг салмоқли таъсир кўрсатадиган объектив шарт-шароит вазифасини ижтимоий муҳит ўтайди. Ижтимоий муҳит деганда одатда жамиятда мавжуд бўлган барча ижтимоий муносабатлар йиғиндиси назарда тутилади. Албатта, ижтимоий-тарихий нуқтаи назарда фикрлаганда, бу муносабатларнинг ўзи инсон фаолиятининг маҳсулидир. Чунки жамиятдаги ҳар қандай моддий ва маънавий неъматлар, қадриятлар, тажрибалар, жараёнлар, муносабатлар инсон саъй-ҳаракатининг маҳсули ўлароқ вужудга келади ва унинг шарофати билан такомиллаша боради. Бироқ ижтимоий муҳитнинг инсон онги ва фаолиятига аниқ бир даврдаги таъсири мутлақо объектив характерга эга.

Ижтимоий муҳит шахс онги ва фаолиятига бевосита ва билвосита таъсир ўтказади. Бир томондан, жамиятда мавжуд бўлган ижтимоий муносабатларнинг ўзи (макромуҳит) шахсни шакллантирувчи қудратли шарт-шароитдир. Чунки инсон жамиятда яшар экан, унда қабул қилинган қадриятлар, фаолият нормаларини турли каналлар орқали ўзлаштиради ва уларга мос равишда фаолият кўрсатишга одатланади. Иккинчи томондан эса, ижтимоий муҳит шахс истиқомат қилаётган манзилдаги, маҳалладаги, оиладаги, у меҳнат қилаётган жамоадаги, у одатда ташриф буюрадиган муассасалардаги вазиятга (микромуҳит) таъсир ўтказади, бу вазият эса, ўз навбатида, шахс онги ва фаолиятини шакллантиради.

Шахсининг ҳаётий мақсадлари, ўзлаштираётган билим ва малакалари характери, эътиқоди, бажараётган ижтимоий роллари, ижтимоий мақоми, касб-кори, ҳаётда амал қиладиган принциплари – буларнинг барча-барчаси ижтимоий муҳит таъсирида шаклланади. Мазкур таркибий элементларнинг қарор топиши биринчи навбатда ижтимоий муҳитнинг иқтисодий асосларига уйғун ҳолда кечади. Жамиятнинг иқтисодий аҳволи, иқтисодий тараққиёт суръатлари, иқтисодий фаолият нормалари, мулкка бўлган муносабат ва шу қабили инсоннинг шахс сифатида камол топишига қудратли таъсир ўтказадиган омиллардир.

Эътиборли жиҳати шундаки, ижтимоий муҳитнинг иқтисодий асосини ташкил этган норма ва муносабатлар зарурий ёхуд муваққат характерга эга бўлиши мумкин. Муваққат норма ва муносабатлар ўткинчи характердалиги боис шахс таркибий элементларининг шаклланиши жараёнида жиддий из қолдирмайди. Масалан, қисқа муддатгина ҳукм сурган иқтисодий барқарорлик, иқтисодий нормаларнинг шахсни ривожлантиришга ҳиссаси ҳаминқадардир.

Улардан фарқли ўлароқ, зарурий, шахс онги ва фаолиятига узоқ муддат давомида узлуксиз таъсир кўрсатиб турадиган норма ва муносабатлар шахсга мунтазам ва системали таъсир ўтказиб боради. Албатта, мазкур норма ва принциплар ўзининг турфалиги билан характерланади. Лекин улар орасида алоҳида аҳамиятга моликлари ҳам мавжуд. Шахсга зарурий ва системали таъсир ўтказадиган нормаларнинг энг аҳамиятлиси жамиятда мавжуд бўлган турли мулкчилик шакллари билан боғлиқ. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан сўнг амалга оширилган ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг энг муҳим натижаларидан бири турли мулкчилик шакллариининг вужудга келиши бўлди. Мамлакатимиз оммавий ахборот воситаларида бу ҳусусда кўплаб мулоҳазалар билдирилди. Жумладан, Ўзбекистон иқтисодиётининг мулкий тузилиши ва унинг ўзгариш тамойиллари билан боғлиқ жараёнлар [8], иқтисодий тизим амал қилиши барқарорлигининг илмий назарий асослари [9] таҳлил қилинди. Мулоҳазаларда асосан жамиятда турли мулкчилик шакллариининг мавжуд бўлиши кўпроқ иқтисодий самара бериши ва шунинг учун ҳам у прогрессив аҳамиятга эга эканлиги таъкидланади. Бу тўғри фикр, албатта. Бироқ турли мулкчилик шакллариининг вужудга келиши умумий системавий сифатга эга эканлиги, бу сифат эса иқтисодий тушунчалар миқёсидан каттароқ эканлиги, назаримизда, эътибордан четда қолмоқда.

Гап шундаки, турли мулкчилик шакллариининг мавжуд бўлиши инсон онгидаги “ишлаб чиқариш воситалари”, “хусусий мулкчилик”, “жамоа мулки” деган мавҳум тушунчаларга аниқлик киритади. Совет ҳокимияти йилла-рида барча мулкнинг давлат қўлида жамланиши меҳнат аҳлининг бегоналашувига олиб келди. Ваҳоланки, меҳнат самарадорлигини оширишдан манфаатдорлиқни шакллантириш учун турли мулкчилик шакллариининг фаолият кўрсатишига замин яратмоқ зарур. Шахсининг барча манфаатлари мулкчиликдан келиб чиқади. Худди шунинг учун турли мулкчилик шакллариининг шахсга таъсири иқтисодий соҳа билан чеклиб қолмайди.

Жамиятда турли мулкчилик шакллариининг мавжуд бўлиши шахс масъулияти, ташаббускорлиги, янги иш услубларига интилиши, меҳнат сифати ва миқдоридан манфаатдорлигининг ошишига олиб келади. Мазкур кўрсаткичлар эса шахс фазилатларини характерлайди. Бугунги кунда ушбу фазилатларнинг аҳамияти шахс малакаси даражаси ва техникавий билимлари савиясининг ролидан кам эмас.

Ижтимоий воқеликда ҳукм сураётган турли мулкчилик шакллариининг шахсдаги ижтимоий аҳамиятга эга бўлган фазилатлар шаклланишига таъсири ҳақида гапирар эканмиз, мазкур фазилатлар узоқ муддат ўтганидан кейингина барқарорлашишини ҳам таъкидлаб ўтишимиз зарур. Мазкур тенденцияни мустаҳкамлаш эса мулкчилик шакллариининг янада ривожлантирилишига, шунингдек шахснинг ишлаб чиқаришни бошқаришда иштирокини фаоллаштиришга боғлиқ. Шу боисдан турли мулкчилик шакллариининг вужудга келиши меҳнат самарадорлигини ошириши ва рақобатни вужудга келтириши би-лан бирга шахсда хўжайинлик ҳис-туйғусини уйғотиши, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган турли фазилатларни шакллантириши ҳам эътиборимиздан четда қолмаслиги лозим.

Ижтимоий муҳитнинг сиёсий-ҳуқуқий асоси билан шахснинг шаклланиши жараёни ўртасидаги диалектик алоқадорлик аҳамияти ҳам катта. Бу ҳақида ҳам муайян тадқиқотлар олиб борилган [10]. Хусусан, давлат ва фуқаро ўртасидаги муносабатларнинг мувофиқлаштирилганлиги, ҳуқуқий давлатнинг шаклланишига даражаси, фуқаролар ҳуқуқий тенглигининг таъминланганлиги, уларнинг эркинлиги меъёри ва шу қабилар шахс ҳаётини мақсадлари, эътиқоди, ижтимоий мақоми, касб-кори, ҳаётда амал қиладиган принциплари характери билан белгилайди.

Улардан энг муҳимлари туркумига шахс ва давлат ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг мувофиқлаштирилганлиги даражаси қиради. Мазкур масала барча замонларда долзарб муаммолардан бири бўлиб келган. Бугунги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ислохотлар давомида ушбу масала айниқса муҳим аҳамият касб этмоқда. Чунки “ўз ички ва ташқи сиёсатининг асосий йўналишларида фуқаровий ҳамжихатликка таянадиган кучли ҳуқуқий демократик давлатгина ўз кундалик амалиётида инсонга хизмат қилишга, унинг ҳақ-ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишга қодир” [11].

Умуман олганда, кишилик жамиятида одамларнинг маиший шарт-шароитлари муттасил яхшиланиб бормоқда. Қайси мамлакатда бўлмасин, аҳоли реал даромадларининг ошириб бориши, фан ва техника ютуқларидан маиший турмушда фойдаланиш имкониятларининг кенгайтириши кишиларнинг кундалик ҳаётини тубдан ўзгартирди. Шунинг учун ҳам жаҳонда истеъмол моллари хариди йил сайин ошириб бормоқда. Жумладан, аҳоли жон бошига тўғри келадиган истеъмол моллари 2010 йилга келиб 1990 йилга нисбатан 4,7 баробарга ошди [12]. Худди шундай вазиятни Ўзбекистон шароитида ҳам

кузатиш мумкин. Натижада жаҳонда инсоннинг шахс сифатида ривожланишига имкон яратадиган маиший шарт-шароитлар яхшиланиб бормоқда.

Бироқ маиший шарт-шароитлар барча мамлакатларда ҳам юқори суръатларда такомиллашиб бораётгани йўқ. Бунинг устига, бир мамлакат микёси-да ҳам фуқароларнинг маиший аҳволларида тафовутлар кузатилади. Маиший шарт-шароитлар прогресси жаҳоннинг барча минтақалари учун тенденцияга айлана боргани, жамиятда барча аъзоларнинг кундалик турмуши сифатини яхшилаш имкониятлари яратилгани сайин ижтимоий муҳитнинг инсон шахси шаклланишига ижобий таъсири ошади.

“Инсоният босиб ўтган тарихий тараққиёт тажрибасидан бизга яхши маълумки, қайси давлат, қайси миллат ўз маданий меросини қадрласа, эъзозласа, ўзида мавжуд бўлган миллий-маданий анъаналар, тарихий обидалар, архитектура ёдгорликларини ардоқлашга фуқароларни даъват этса, моддий-маънавий бойликларни яратган кишиларга нисбатан хурмат руҳини шакллантирса, ўша давлат, ўша жамиятда маданий-маънавий, иқтисодий-сиёсий барқарорлик ҳукм сурган” [13]. Ана шундай жамиятда маданий мерос инсон шахсини шакллантирувчи муҳим шарт-шароит даражасига кўтарилади. Аксинча, “аждоқлар ва авлодлар меҳнатини қадрламаган, миллатнинг фахри, ифтихори бўлган буюк олимлар, шоирлар, ёзувчилар, рассомлар, санъаткорларнинг саъй-ҳаракати туфайли яратилган маданий меросни унутган мамлакат фуқаролари фаровон яшай олмайди. Бундай юртда кишилар ижтимоий киёфасида маънавий қашшоқлик ҳукмрон бўлади” [13].

Хулоса. Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса қиладиган бўлсак, инсон шахси унинг бутун умри давомида шаклланиб ва ривожланиб боради. Бу жараён инсон шахси шаклланишининг муҳим детерминантлари – объектив шарт-шароитлар ва субъектив омиллар таъсири остида содир бўлади. Объектив шарт-шароитлар инсон онги ва фаолиятининг асосий мазмуни ва чегараларини белгилаб беради. Инсон шахсининг шаклланиши жараёнига энг салмоқли таъсир кўрсатадиган объектив шарт-шароит вазифасини ижтимоий муҳит, унинг иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маиший, маданий-маънавий асоси ўтайди. Объектив шарт-шароитлар ва субъектив омилларнинг оптимал даражадаги уйғунлашуви ривожланган инсон шахсининг қарор топишига замин ҳозирлайди. Бундай ёндашув бугунги кунда шахс табиатида содир бўлган ва бўлаётган ўзгаришларни объектив ва системали тадқиқ этиш имконини яратади.

АДАБИЁТЛАР

1. Новая философская энциклопедия. В 4-томах./ Под ред. В.Степина и Г.Семигина. Том 2.- М.: Мысль, 2010, –744с.
2. Шермухаммедова Н.А. Инсон фалсафаси. - Тошкент, “Noshir”, 2016, -512 б.
3. Арипова М. Шахснинг жамиятда ўз ўрнини топишида оила тарбиясининг таъсири// Замонавий таълим, 2014, №11.
4. Комиссаренко С. Формирование личности. Концепции, институты, технологии. - Москва: Петрополис, 2013.
5. Суванов И. Шахс маънавиятини юксалтиришда миллий ғоя ва ўзликни англаш диалектикаси. Фалс. фан. бўй. фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. - Тошкент, 2018.
6. Умарова Н. Шахс иқтисодий ижтимоийлашувида таъсир этувчи ижтимоий-психологик омиллар. Псих. фан. бўй. фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. - Тошкент, 2018.
7. Махмудова А.Н. Замонавий фуқаролик жамиятида шахснинг ҳуқуқий ижтимоийлашуви (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Фалс. фан. бўй. фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. - Самарқанд, 2021.
8. Джураев Т. Ўзбекистон иқтисодиётининг мулкий тузилиши ва унинг ўзгариши тамойиллари// Иқтисод ва молия, 2016, №1.
9. Каланов Б. Иқтисодий тизим амал қилиш барқарорлигининг илмий-назарий асослари// Иқтисод ва молия, 2015, №2.
10. Чориев С. Сиёсий етуқ шахс. - Тошкент: Ўзб.файл. миллий жам. нашр., 2004, - 140 б.
11. Сабирова Н. Государство и личность в гражданском обществе // Власть, 2011, №11.
12. Бадалов Ш. Аҳоли реал даромадларига солиқ юки даражасининг таъсири: назария ва амалиёт уй-ғунлиги // Иқтисодиёт ва таълим, 2016, №6.
13. Курбанов Т. Миллий ғурур ва маданий мерос диалектикаси. - Тошкент: Зарқалам, 2006, - 96 б.

Зайниддин МАМАТОВ,

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети мустақил изланувчиси

E-mail: zmatamov@gmail.com

Профессор, сиёс.ф.д. Н.Қ.Жўраев тақризи асосида

DEVELOPMENT OF THE IDEA OF CIVIL SOCIETY IN THE HISTORY OF SOCIO-POLITICAL VIEWS

Abstract

The theory of civil society was developed on the basis of the history of political doctrines created by mankind - theoretical views on society and man, politics and the state, as well as the experience of the development of societies from ancient communities to the present. At the same time, given that the theoretical aspects of the elements of civil society were discovered thousands of years ago, we are convinced that this society was formed as the latest product of human-made civilizations. It is these factors that are the subject of scientific analysis in this article.

Key words: civil society, pluralism, electorate, democracy, concept, political being, Confucianism.

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ

Аннотация

Теория гражданского общества была разработана на основе истории политических учений, созданных человечеством, - теоретических воззрений на общество и человека, политику и государство, а также опыта развития обществ от древнейших сообществ до современности. В то же время, учитывая, что теоретические аспекты элементов гражданского общества были открыты тысячи лет назад, мы убеждены, что это общество сформировалось как новейший продукт созданных человеком цивилизаций. Именно эти факторы и являются предметом научного анализа в данной статье.

Ключевые слова: гражданское общество, плюрализм, электорат, демократия, концепция, политическое существо, Конфуцизм.

ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҚАРАШЛАР ТАРИХИДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ҒОЯСИНИНГ ТАРАҚҚИЁТИ

Аннотация

Фуқаролик жамияти назарияси инсоният томонидан яратилган сиёсий қарашлар тарихи – жамият ва инсон, сиёсат ва давлат тўғрисидаги назарий қарашларга, шунингдек илк жамоалардан то ҳозирги давргача бўлган жамиятлар ривожланишининг тажрибаси асосида такомиллашиб борди. Шу билан бирга, фуқаролик жамияти унсурларининг назарий жиҳатлари бундан бир неча минг йил олдин кашф этилганлигига эътибор берилса, бу жамият инсоният яратган цивилизацияларнинг энг сўнгги ҳосиласи ўлароқ шаклланишга ишонч ҳосил қиламиз. Айнан шу омиллар мазкур мақолада илмий таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: Фуқаролик жамияти, плюрализм, электорат, демократия, таълимот, сиёсий мавжудот, конфуцийлик.

Кирриш. Фуқаролик жамияти ҳақидаги таълимотларнинг ривожланиш тарихи жуда узокларга бориб тақалади, моҳияти эса мураккаб ва серқиррадир. Фуқаролик жамияти моҳияти ҳақидаги таълимотларнинг бир-биридан фарқ қилиши, биринчидан, уни ўрганишда турлича методологик ёндашувлар бўлганлиги, иккинчидан, бу таълимот инсоният ривожланишининг қайси даврида амалга оширилганлиги, яъни фуқаролик жамиятининг мазмуни ва моҳиятини талқин қилиш ўша вақтда ҳукмрон бўлган ғояларга асосланган ҳолда амалга оширилганлиги билан боғлиқдир.

Қадимги даврларда савдо ва маданий алоқалар натижасида цивилизациялараро мулоқатларнинг бўлиб туриши улар ўртасида моддий ва маънавий ютуқлардан баҳраманд бўлиш имкониятини яратган. Қадимги тамаддунлар ёши ёки яшаган даври тарихнинг турли даврларига тўғри келсада, ўздан кейинги маданиятларда айрим жиҳатлари кўзга ташланади. Қадимги Шарқ цивилизацияси бевосита антик ғарб цивилизациясига ўзининг сезирари таъсирини кўрсатган. Антиқ даврда яшаб ижод қилган Демокрит, Сукрот, Афлотун, Арастулар яратган таълимотлар бевосита қадимги Ҳинд, Хитой, Икки дарё оралиғи ва Миср цивилизацияларини чуқур ўрганиш асосида пайдо бўлган.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Қадимги шарқда адолатли жамиятга доир

дастлабки изланишлар Хитой мутафаккири Конфуций (мил. ав. тахм. 552 — Цюйфу ш., Хитойнинг Шаньдун вилояти — 479) томонидан амалга оширилди. У жамият тараққиётини ва адолатни қарор топишини ўзига ҳос ахлоқий нормаларга амал қилишда эканлигини таъкидлаб ўтади. Хусусан Конфуцийчилик таълимотида инсонпарварлик (жэнь), одоб қоидалари (ли), фазилат (дэ) тушунчаси муҳим ўрин эгаллайди. Инсонпарварлик тушунчасига кўра, одамлар ахлоқий ва ижтимоий муносабатларда ёши улўғ, мавқеи баянд кишиларни ҳурмат қилишлари, подшоҳга садоқатли бўлишлари керак. Одоб қоидалари тушунчасига кўра, у туфайли юксак фазилатлар шаклланади, жамият ривож топади, адолат тантана қилади. Бурчни адо этиш туфайли инсон камолотга эришади. Фуқаролик жамияти унсурларининг шаклланишида эр.ав 427-347 йилларда яшаган Арастунинг устози, Юнонистонлик Афлотунинг хиссаси катта. Афлотун ижтимоий-сиёсий масалаларга доир «Давлат», «Қонунлар», «Сиёсат» ва «Критий» номи асарлар ёзиб қолдирган. Файласуф «Давлат» асарида жамият ҳақида, унинг идеал сиёсий тузуми тўғрисидаги назариясини ўзининг марказий таълимоти — «Ғоялар» назарияси билан чамбарчас боғлаган ҳолда илгари сурди. «Сиёсат» асарида эса илмий билиш доирасини амалий ва назарий мақсадларга бўлади. Ёзма буйруқ берувчи фанга, давлат кишисига зарур булган фанни киритади. Унинг

вазифаси — давлатни бошқариш [1]. Афлотун идеал жамиятни (фуқаролик жамиятини) конун устуворлиги тамойили асосида қуриш мумкинлини, қонуннинг устунлиги жамиятда ҳамма нарсанда юкори бўлиши кераклигини такидлайди. Унинг наздида фуқаролик жамиятининг асосларини қонунларнинг мажбурийлиги ташкил этиши керак. Афлотуннинг қонунларга бўсуниш ҳаммага талукли эканлиги хусусидаги қарашлари тўғрисида Абу Наср Фаробий “Фозил одамлар шахри” асарида шундай фикрни келтиради: Афлотун қонунларни жорий қилиш учун давлат бошқарувида тайёргарлик қўрилган тақдирдагина шаҳар тартиботи мукамал бўлиши мумкинлигини эслатади. Бу тайёргарлик ишлари қонуннинг буюк ва нуфузли бўлишини таъминлайдилар. Шу муносабат билан у каштанинг гули ва чокини мисол келтиради. У икки хил давлат бошқаруви мавжуд эканлиги ҳақида гапирди. Бир хилида одамлар устидан ҳокимлар турадилар, бошқасида қонунлар ҳокимларга ҳам таалукли [2]. Шунингдек, Афлотун қонунларнинг эркин итоат этилиш йўли билан қабул қилиниши ва ундан келадиган фойда ҳамда қонунларга қўлларча итоат ва мажбур этиш йўли билан қабул қилиниши ва ундан келадиган зарар муаммоларини тушунтириб шундай дейди: агар шаҳар ўз қонунчилигида ҳақиқий муҳаббат, юқасак ахлоқ, барқамол ақлга эга бўлмаса, унинг қисмати халокат ва парокандалик бўлади, агарда бу уч (ғўзал нукталар) бўлса, оқибатда у фаровонлик ва бахтга эришади. Буни Афлотун бутун шаҳарга ҳам, бир ўйга ҳам, битта одамга ҳам баробар таалукли эканлигини такидлайди [2]. Афлотун илгари сурган ғояларида соф ҳолда айнан фуқаролик жамияти қуриш ҳақида тўхталиб ўтмаган бўлсада, бизнингча жамият ҳаётини қонунлар асосида ташкил этиш ва бу қонунлар шахс ҳуқуқларини химоя қилиши кераклигини ўзининг бир қатор асарларида келтириб ўтганлиги айнан фуқаролик жамияти ҳақидаги қарашларнинг такомиллашувида асос бўлиб хизмат қилган. Юнон мутафаккири Арастуниг (Аристотель .эр.ав 384 322йй) фуқаролик жамияти ҳақида дастлабки тасавурларнинг шакилланишига қўшган ҳиссаи алоҳида. Унинг ижодида биз фуқаролик жамияти ҳақидаги фикрларнинг янада теранроқ ифодаланганлигини кузатамиз. У ўзининг “Сиёсат”, “Этика”, “Риторика”, “Давлат” асарлари орқали ижтмоий сиёсий фанлар раванқига улкан ҳисса қўшган. Арасту ўзидан олдинги алломалардан фарқли ўлароқ биринчилардан бўлиб фуқаролик жамияти тушунчасини қўллайди. Унинг мулоҳазаларига қўра, давлат-бу фуқаролар йиғиндиси яъни фуқаролар жамиятидир. Қўриниб турибдики, Арасту “давлат” ва “фуқаролик жамияти” тушунчаларини бир хил маънода ишлатади [3]. Аристотель жамиятни давлатдан алоҳида тасаввур этмаган; давлатни фуқароларнинг умумий жамоаси деб таърифлаган. “Давлат фуқаролар йиғиндисининг ўз эҳтиёжларини этарли даражада қондириш қобилиятига эга бўлиб яшашидир” [4]. М.Қирғизбоевга қўра «фуқаролик жамияти» тушунчасининг илдизлари асосан Аристотель изланишларига бориб тақалади. Бу жамиятни Аристотель «politike koinonia», яъни, «сиёсий бирлик/ҳамжамият», деб атаган эди. Бу тушунчанинг латин тилидаги ифодаси «societas civilis» («фуқаролик жамияти») кабилида қабул қилинди. Бу тушунча полисни аниқлаш учун хизмат қилиб, унинг замирида «zoon politikon» - «сиёсий мавжудот» сифатидаги инсон «телоси», яъни мақсади (юнонча) маъноси тушунилан. Аристотель томонидан «Politike koinonia» («фуқаролик жамияти») тушунчаси «сиёсий жамият»нинг муқобили (синоними) сифатида ҳам ишлатилган. Зеро, қадим юнон ўлкасида оила, эътиқод, маърифат, маданият, санъат, умуман ҳаётнинг барча-барча қирралари сиёсатлаштирилган эди. Бунинг устига,

алоҳида олинган шахс ўзини жамиятдан айрим ҳолда ҳис қила олмас эди [5].

-Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Антик даврда давлат ва жамият тараққиётида зарур омиллар ҳақида мутафаккирларнинг қарашлари кейинги даврларда Ўрта Осиёда илм фан гуллаб яшнаган даврда ижод қилган алломаларининг қарашларига ўзининг сезиларли тасирини ўтказди. Юсуф Хос Ҳожиб, Абу Наср ал Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Низомулмулк, Алишер Навоий каби алломалар ижодида айнан фуқаролик жамияти тушунчасини қўлламас-да, шунга мантқан яқин адолатли жамият тўғрисида асарлар битганлар.

Фаробий шундай дейди: «Ҳар бир инсон ўз табиати билан шундай тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсаларга муҳтож бўлади, у бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди, уларга эга бўлиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади... Шу сабабли яшаш учун зарур бўлган, кишиларни бир-бирига етказиб берувчи ва ўзаро ёрдамлашувчи кўп кишиларнинг бирлашуви орқалигина одам ўз табиати бўйича интилган етукликка эришуви мумкин. Бундай жамоа аъзоларининг фаолияти бир бутун ҳолда уларнинг ҳар бирига яшаш ва етукликка эришув учун зарур бўлган нарсаларни етказиб беради» [6]. Алломанинг зикр этишича, билим ва тафаккур саодатга ва фозилликка эришишнинг ягона калитидир. Шу ғоя ва илгор билим инсонларни бирлаштириб эзуликка сафарбар этади. “Ҳақиқий бахтга, комилликка эришиш мақсадида кишиларни бирлаштирган жамият (Форобий – уни шаҳар дейди) фозил жамиятдир, бахтга эришиш мақсадида бирлашган кишилар жамоаси – фазилатли жамоадир” Юқоридагилардан қўриниб турибдики, бобокалонимиз IX асраёқ (Монтескье ва Гегелдан тўққиз-ун аср аввал) фуқаролик жамияти ғоясини илмий асослаб берган. Фаробийнинг фозил жамият ҳақидаги қарашлари ўзидан кейинги ўрта аср шарқ алломаларининг адолатли жамият қуриш ҳақидаги қарашларида кузатилади. Шарқ уйғониш даврида яшаб ижод этган комусий олим Абу Райҳон Беруний (970-1048) одамларнинг ўзаро ҳамкорлиги ҳамда бирга яшашга эҳтиёж ва интилишларидан жамият пайдо бўлган дейди. Адолатли жамиятни барпо этиш кўп жиҳатдан ахлоқий қадриятга ва унинг ривожланишига боғлиқлигини кўрсатиб ўтади. Шунингдек, мутафаккирнинг қарашларида ахлоқий қадриятларга таянган инсон комилликка эришиши ва бу адолатли жамиятни барпо этишда муҳим асос эканлиги илгари сурилади. Берунийга замондош комусий олим Абу Али Ибн Сино (980-1037) ўз қарашлари ва илмий фаразлари келтирилган бир қатор асарларида жамият тараққиётининг асослари тўғрисида қимматли фикрлар битиб қолдирган. Ибн Сино фозил давлат (жамият) қуриш ҳақида фикр юритиб, кишиларни жамиятда тутган ўрни ва бажарадиган вазифаларига қўра уч табақага ажратади:

а) давлат идораларида хизмат қилувчи ва жамиятни бошқариш ишлари билан шуғулланувчилар;

б) бевосита хом ашё, зарур маҳсулотлар ишлаб чиқариш билан машғул бўлганлар;

в) давлатни қўриқлаш уни турли ташқи ҳужумлардан сақловчи харбийлар (жангчилар) [7].

Ибн Сино ўзидан олдин яшаган алломалар каби адолатли жамиятнинг асосини юқасак ахлоқий муносабатларда қўради. Юқасак ахлоқ соҳиби бўлишга эса маърифат ёрдамида эришилади. Олимнинг фикрича, ахлоқий муносабатларнинг юқалиши жамиятнинг маънавий-ахлоқий соғломлиги ва собитлигини таъминлайди. Инсонларни маънавий-маърифий комилликка

эришуви жамиятнинг янада такомиллашувини, унда адолат тамойилларининг барқарорлигини таъминлайди.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results). Шарқ уйғониши даври мутафаккирларининг сиёсий-фалсафий қарашларида одил ҳукмдор ғояси марказий ўринни эгаллайди. Алломалар қарашларида ҳукмдорнинг фазилятлари саналганда бир қарашда уни идеаллаштиришдек кўринсада, лекин шундай фазилятларга эга ҳукмдорларнинг ҳокимият тепасига келиши жамият равижига хизмат қилиши алломалар қарашлари моҳиятини кўрсатади. Хусусан, Ғарбда ҳукмдор асари билан танилган Макисавеллидан беш аср олдин яшаб ижод қилган мутафаккир Низомулмулк Сиёсатнома асарида ҳукмдорга давлат бошқарувида панд насиҳат бериш асносида адолатли бошқарув тизимини ташкил қилишни йўлларини ҳам кўрсатиб ўтадики унда фуқаролик жамияти унсурлари кўзга ташланади. Низомулмулкнинг «Кўпчилик бўлиб қабул қилинган тadbир энг савобли бўлади ва шундай йўл тутиш керак»[8] деган фикри ўз даври учун адолат мезонини тامينлашга бугунги кун нигоҳи билан қараганда демократик давлат бошқарувида ва фуқаролик жамиятини такомиллаштиришда ўзига хос мезон бўлиб хизмат қилади. Шарқ алломалари хусусан юқорида қарашлари келтириб ўтилган алломалар ва уларга замондош ҳамда қарашлари муштарак бўлган бошқа мутафаккирлар ва ижодкорлар Жалолиддин Румий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Ҳусайн Воиз Кошифий, Жалолиддин Давоний, Мавлоно Қози, Аҳмад Дониш,

Фурқат, Аваз Ўтар, Анбар Отин каби шарқ мутафаккирнинг асарларида адолатли жамият, одил ҳукмдор, жамият ва давлатни бошқаришнинг инсонпарвар усуллари ҳақидаги ғояларни илгари суришган.

Шарқ алломаларининг умум қарашлари бир сатҳда қаралса давлат тепасида турган ҳукмдор адолатли, ҳулқ атвори пок, фуқароларга раҳм-шафқатли, ғамхўр бўлса, давлат кудратли, жамият фаровон бўлади деб тушунадилар. Алломалар қарашларида давлат раҳбарининг бошқарув маҳорати умумий бахтга эришиш йўли эканлиги алоҳида аҳамият касб этади. Адолатли давлатни маърифатли ҳукмдор бошқаради, у маънавият, адолат етакчиси бўлиши, ўз фазилятлари билан қатъий талабларга жавоб бериши лозим. “Айни пайтда, мутафаккирлар шоҳ билан раият (халқ) ўртасидаги алоқаларни ҳам унутмаганлар[9].

-Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Шарқ мутафаккирларининг фозил жамият ва адолатли давлат барпо этишга оид ғоялари Уйғониш даври ва ундан кейинги даврларда яшаб ижод қилган Ғарб алломаларининг қарашларига ҳам кучли таъсир қилди. Ғарбнинг илғор олимлари Шарқ мутафаккирлари асарларини ўрганиш, уларни Европа тилларига таржима қилиш асносида ўзларининг давлат ва жамиятни такомиллаштиришга доир қарашларини анча бойитдилар. Айниқса, Европа олимлари фуқаролик жамияти билан боғлиқ назарияларни яратишда Шарқ мутафаккирларининг илмий меросларидан унумли фойдаландилар.

АДАБИЁТЛАР

1. Йулдошев Саъдулла ва бошқ. Қадимги ва ўрта аср Ғарбий Европа фалсафаси: Ўқув қуланма// -Т.: Шарқ,2003.-Б.61
2. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри.-Т.:Янги аср авлоди, 2016.-Б.48
3. Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: Назария ва хорижий тажриба.Т: Янги аср авлоди,2006. -Б.99
4. Одилқориев Х. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Ўқув қуланма// —Т.: Шарқ,2009.-Б.558
5. Коэн Л.Ж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория.-М.:Весь Мир, 2003.-С.134
6. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри.-Т.:Янги аср авлоди, 2016.-Б.286
7. Дўстжанов Т, М Мирхамидов, С Ҳасанов. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг долзарб муаммолари.Ўқув қуланма// -Т.: “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2006.-Б.
8. Низомулмулк. Сиёсатнома. — Т.: Адолат, 1997.-Б.12
9. Мамадалиев Ш.О. Халқ ҳокимияти: назария ва амалиёт. -Т.: Шарқ,2003.-Б.45

Ирода МАМАЮСУПОВА,

Қўқон шаҳар педагогика институти ўқитувчиси

E-mail: irodatamatusupova777@gmail.com

ҚДПИ психология фанлари номзоди, доц Н.С.Жўраев. тақризи асосида

AN EXPERIMENTAL STUDY OF CONFLICTS IN ADOLESCENT COMMUNICATION

Annotations

In an experimental study of conflict zones in adolescent interactions, T. Leary's interpersonal diagnostics was used. These intrapersonal conflicts arise in a perceived and unconscious way and move into the sphere of interpersonal relations. In a sense, this is the basis for thinking about the fundamental psychological mechanisms of conflict between adolescents.

Key words: T. Leary, ideal self, real self, individuals, experimental, adolescents, contradictions, conflicts.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ В ОБЩЕНИИ ПОДРОСТКОВ

Аннотации

При экспериментальном исследовании конфликтных зон в подростковых взаимодействиях использовалась межличностная диагностика Т. Лири. Эти внутриличностные конфликты возникают воспринимаемым и неосознанным образом и переходят в сферу межличностных отношений. Это в некотором смысле является основанием для размышлений о фундаментальных психологических механизмах конфликта между подростками.

Ключевые слова: Т. Лири, идеальный я, реальный я, индивидуумы, экспериментальный, подростки, противоречия, конфликты.

ЎСПИРИНЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИДАГИ НИЗОЛАРЛАРИНИНГ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ЖИХАТДАН ЎРГАНИЛИШИ

Аннотация

Ўспиринлар ўртасидаги ўзаро муносабатларидаги низоларнинг экспериментал жихатдан ўрганилишида, Т.Лири томонидан ишлаб чиқилган “Шахслараро муносабатлар диагностикаси”дан фойдаланилди мақсад шундан иборатки, кўплаб шахслараро низоларнинг асосида шахснинг ичидаги, унинг “реал мени” билан “идеал мени” ўртасидаги зиддиятлар ётади. Бу ички шахс ичидаги зиддиятлар анланган ва анланмаган кўринишида содир бўлади ва шахслараро муносабатлар сферасига сузиб чиқади. Бу билан, маълум маънода, ўспиринлар ўртасидаги низоларнинг туб психологик механизмлари тўғрисида фикр юритишимизга асос бўлади.

Калит сузлар: Т.Лири, идеал мени, реал мени, шахслар, экспериментал, ўспиринлар, зиддиятлар, низолар.

- **Кириш (Introduction).** Низолар ўспиринлар ўртасидаги муносабатлар замирида юзага чиқади. Ўзаро муносабатлар бўлмаса, табиийки, низолар ҳам кузатилмайди Шу нуқтаи назардан низоларни экспериментал жихатдан ўрганишида шахслараро муносабатларни таҳлил қилиш йўлидан бориш низоларнинг моҳиятига ва асосий муаммонинг сабабларига етиб бориш имкониятини беради. Бу мақсадни амалга оширишида Т.Лири томонидан ишлаб чиқилган “Шахслараро муносабатлар диагностикаси”дан фойдаланилди. Юқорида таъкидланганидек, мазкур методика, аввалом бор, шахслараро муносабатларнинг услублари ва структурасини, ҳамда уларнинг хусусиятларини, шахсларнинг ўзи ҳақидаги тасаввурларини, ўз “идеал Мен»ни, шахсларнинг ўз-ўзига нисбатан бўлган муносабатларини, шунингдек, синалувчиларнинг низолари зоналарини аниқлаш имкониятига эга.

- **Мавзу бўйича адабиётларни таҳлил қилиш.** Методикада аниқланадиган 8 та октантларга мос ҳолда шахслараро муносабатларнинг типлари ҳақида ҳам маълумотларни қўлга киритса бўлади. Бу типларга куйидагилар киради:

1. Авторитар тип.
2. Мустақил - доминант типи.
3. Агрессив тип.
4. Ишончсиз - скептик типи.
5. Бўйсинувчан тип.
6. Қарам тип.
7. Ҳамкорлик типи.
8. Альтруистик тип.

Мазкур шахслараро муносабатлар типлари бўйича қўлга киритилган балларга қараб шу тип аниқланган бўлиб, ўртача ифодаланган ва заиф ифодаланган кўринишларда бўлади. Юқорида таврифлангандек, ҳар бир октант бўйича 16 та сифат ўз аксини топган ва улар агар максимал даражада ифодаланган бўлса, 16 балл тўпланишиги кўриниб турибди. Демак, ҳар қандай октант, яъни шахслараро муносабатларнинг бирор типий бўйича энг юқори балл 16 ва энг паст балл 0 ифодани ташкил этади.

- **Тадқиқот методологияси.** Биз куйида тадқиқотимиз схемаси билан таништирамиз. Тадқиқотимиз жараёнида Т.Лири методикаси ҳар бир ўспиринда ўтказилди ва қўлга киритилган натижаларни махсус бланкда акс эттирилди. Шундай қилиб, ҳар бир синалувчи учун 8 хил октантда алоҳида ҳисоб-китоб амалган оширилади[1]. Шундан сўнг куйидаги формула бўйича уларнинг ўртача арифметик қиймати топилди:

$$M = Z / N,$$

Бу ерда М - ўртача арифметик қиймат,

Z - жами синалувчиларда қўлга киритилган натижаларнинг

октантлар кесимидаги йиғиндиси,

N - синалувчилар аниқ миқдори.

Бу ерда ўртача арифметик қийматнинг миқдори куйидаги миқдорлар орасида

$$\text{бўлишлиги таъминланди: } 0 < M < 16$$

Куйида тадқиқот натижаларини жадвал кўринишида келтирамиз.

Тадқиқот натижаларининг шахслараро муносабат типлари кесимидаги "реал мен" ифодаланиши.

№	типлар	М
1	Авторитар тип	8,7
2	Мустақил - доминант тип	11,3
3	Агрессив тип	12,9
4	Ишончсиз - скептик тип	6,3
5	Бўйсинувчан тип	7,8
6	Қарам тип	10,2
7	Ҳамкорлик тип	7,2
8	Альтруистик тип	6,8
	Жами:	71,2

Биз куйида ҳар бир типга хос бўлган психологик хусусиятларга алоҳида тўхталиб ўтаемиз. Берилган балларнинг 0 дан 16 гача бўлишигидан келиб чиқадики, 8 баллга етадиган кўрсаткич гармоник шахс туғрида маълумот беради. Агар кўрсаткич 8 балдан ошиб кетадиган бўлса, мазкур тип бўйича кўрсатилган хусусиятлар акцентуация ҳақида гапириш мумкин[3]. 14-16 баллик даражага кўтарилган ҳолатлар ўспиринларнинг ижтимоий адаптацияси соҳасидаги қийинчиликлардан далолат беради. Барча типлар бўйича паст кўрсаткичлар (0-3 баллар) синалувчиларнинг ичкилиги ва тундлгидан дарак беради. Агар кўрсаткичларнинг миқдори 4 баллад паст ёки шу атрофда бўладиган бўлса, синалувчилар берган жавобларнинг шубҳалилиги ҳақида, маълумотларнинг ишончилиги даражасининг пастлиги ҳақида гапириш мумкин бўлади[4]. Бундай ҳолда синалувчининг психологик методикасига берилган саволларига жавобларда носамимийлик кузатилганлигини билдиради.

Демак, синалувчилар етарли даражада очиклик билан ўзларига баҳо беришмаганлар.

Таъкидлаш жоизки, шахслараро муносабатларнинг илк тўртта тип - 1,2,3 ва 4 бўйича синалувчилар нонкомформ тенденцияларнинг устунлиги билан ва низоли вазиятларни чиқаришга мойиллиги (3,4) билан, фикрларининг ўта мустақиллиги билан, ўз нуктаи назаринг тўғрилиги устида курашадиган, лидерликка ва доминантликка мойиллик (1,2) билан характерланади[3].

Қолган тўртта октантлар - 5,6,7,8 лар эса юқоридаги ҳолатларнинг акси ўз аксини топган: комформ установакалар устунликка эга, атрофдагилар билан ўзаро муносабатларида конгруэнт (низоларга киришмайдиган), компромиссларга мойил (5,6).

- Таҳлил ва натижалар (Analysis and results). Иккита махсус формулалари бўйича иккита асосий омил аниқланади:

Доминантлиги ва дўстоналик.

Доминантлик: $(1-5)+0.7*(3+2-4-6)$.

Дўстоналилик: $(7-3)+0.7*(8-2-4-6)$.

Умуман олганда, натижаларни интерпретация қилиш жараёнида бир кўрсаткичларнинг бошқалар идан устунлигига эътибор қаратилади[13].

Тақдим этилган 1- жадувал диаграмма шаклидаги кўриниши куйидагича бўлади.

1-диаграмма

Авторитар тип ҳукмрон бўлган синалувчилар (1-октант) оптимистлиги билан, реакцияларнинг тезкорлиги билан, юксак даражадаги фаоллиги билан, доминантликка мойиллиги билан, ўзига нисбатан талаб даражасининг юқорилиги билан, қарор қабул қилишда осонгина ва тезда қабул қилишлиги билан, гомономлиги билан, яъни асосан ўзининг фикрларига ориентация қилишлиги билан ва ташқи омилларга минимал даражада боғлиқлиги билан,

экстравертлиги билан характерланади[4]. Шахслараро муносабатларнинг мазкур типда атрофдагиларга фаол таъсир кўрсатиш: ўзгаларни ўзининг ортидан эргаштириш ва ўз иродасига бўйсиндириш ҳолатлари кузатилиши аниқланади[5].

Шахслараро муносабатларнинг мустақил доминант типии II-октантга мос келади ва уларга куйидаги хусусиятлар хос бўлади: ўзини ўзи яхши кўришлик,

дистантлик, яъни одамлар билан ўзини маълум масофада ушлаб туришлик, эгоцентриклик, яъни воқеа-ҳодисаларнинг марказида бўлишлик, талаб даражасининг баландлиги, ҳамкорликнинг юксак даражадалиги, гуруҳда алоҳида мавқега эга бўлишга интилиш[6]. Доминантлик бу ерда бошқача маънода кўрилади, яъни гуруҳ билан умумий бўлган манфаатларга кам миқдорда эътибор қаратишлик ва ўз ғоялари билан ўзгаларни “заҳарлаб” уларни ўз ортидан эргаштиришга нисбатан ҳам кам миқдордаги интилиш кўринишида бўлади.

Тафаккур тарзи ҳам шаблонга тушмайдиган ва ижодий характерга эга бўлади. Атрофдигиларнинг фикри мулохазаларини ҳам танқидий қабул қилинади ва ўзининг фикрида туриб, уни охиригача кам миқдорда эътибор қаратишлик ва ўз ғоялари билан ўзгаларни “заҳарлаб” уларни ўз ортидан эргаштиришга нисбатан ҳам кам миқдордаги интилиш кўринишида бўлади.

Шахслараро муносабатларнинг агрессив типини III-октантга мос келади. Бу психологик типга алоқадор одамлар қуйидаги шахс характеристикаларига эга бўлишади: установакаларнинг ригидлиги (котиб қолганлиги), қутилмаган ишларни қилишга мойиллик, мақсадга етишишдаги интилувчанлик[9], амалий ишларга мойиллик адолатга нисбатан юксак даражадаги ҳиссиёт, ўзининг ҳақлигига ишонч, ўз ўзига нисбатан танқиддан тўғри хулоса чиқармаслик ва танқид қилувчиларга нисбатан душманлик кайфиятида бўлишлик, фикр ва ҳаракатларда тўғри сўзлик, бетгачопарлик, тез хафа бўлишлик ва х.

Шахслараро муносабатларнинг кейинги типини ишонсиз-скептик тип деб аталиб, бунда одамларда қуйидаги шахс сифатлари кузатилади: ҳеч кимга қўшилмаслик, тундлик, установакаларнинг ригидлиги, ҳар қандай фикрга нисбатан танқидий муносабат[10], микрогуруҳдаги ўз позициясидаги қониқмаслик, шубҳа-гумонлар таъсирида бўлишлик, ўз ўзига нисбатан билдирилган танқидий фикрларга ўта таъсирчанлик, фикр ва ҳаракатларда неконформлилик (ўзгалар фикри ва характерига бўйсинмаслик), котиб қолган ва ўта кадрли хулосалар чиқаришга мойиллик, атрофдаги одамларнинг унга нисбатан самимий, яхши муносабатда эмаслигига ишонч, системали тафаккур, ўз тажрибасига таяниш, практиклик, реалистиклик, ҳазил-мутойбага нисбатан мойиллик, юксак даражадаги зиддиятга мойиллик, низога мойиллиги II-октантдаги даражада юзага чиқмасида, бироқ ички жиҳатдан бу ҳолат кўзга ташланади. Бу ички низога мойиллик одамлар билан муносабатларда юксак даражада асосий ҳолатларни келтириш чиқаради[11].

Шахслараро муносабатларнинг кейинги типини бўйсинувчан, уятчан тип ҳисобланиб, бундай кишиларда қуйидаги шахс сифатлари кузатилади: касаллик даражасидаги уятчанлик, интровертлик, пассивлик, ахлоқ масалаларида фаолиятсизлик, бўйсинувчанлик, ўзига ишонсизлик, рефлексияга нисбатан юксак даражадаги мойиллик, муваффақиятсизликдан қочиб мотивининг устунлиги, муваффақият мотивациясининг пастлиги, паст даражада ўз ўзини баҳолаши, асабийлик, маъсулият туйғусининг устунлиги, ҳар қандай омадсизликда ўзини айблаши, ғамгин ҳолатга тез тушадиган, ўз келажагини пессимистик баҳолайдиган, ишда тартибли ва бошқарувчан, кенг ижтимоий алоқалар ва роллардан

қочадиган, ўз муаммолари ва омадсизликларига касаллик даражасида эътибор қаратиш[12].

Шахслараро муносабатларнинг кейинги типига қарам тип тааллуқли бўлиб, ундай кишиларга қуйидаги шахс сифатлари хос бўлади: юксак даражадаги безовталаниш, муҳит таъсирларига ва ўта сезирлик, ўзгалар иродасига бўйсинувчанлик, ўзгалар эътиборига ва илиқ муносабатларга нисбатан эҳтиёжнинг мавжудлиги, ўзига ишонсизлик ва нотурғун ҳолда ўзини ўзи баҳолаши, ишдаги бажарувчанлик ва маъсулият жамоада яхши репутацияни келтириб чиқаради, бироқ қарор қабул қилинишдаги инертлик сакланиб қолади. Ўзига ишонсизлик ва установакаларнинг конформлигини уни лидер даражасига чиқишига ҳалакат беради. Ўта шубҳалилиги, атрофдаги кишиларнинг қўполликлари ва эътиборсизлигига нисбатан таъсирчанлик, ўта ўзини ўзи танқид қилиш, унинг ўзига хос хусусиятлари ҳисобланади[13].

Шахслараро муносабатларнинг ҳамкорлик типини (конверциал тип ҳам деб аталади) ўзига қуйидаги шахс сифатларига эга бўлган кишиларни мужассамлаштиради:

Эмоционал жиҳатдан нотурғунлик, юксак даражадаги, паст даражадаги асабийлик, муҳит таъсирларига ўта эътиборлик, аҳамиятли кишиларнинг фикрига боғлиқ ҳолдаги ўзини ўзи баҳолаш, гуруҳий фиорларга таъсирчанлик, ҳамкорликка мойиллик. Бундан ташқари, бу типга алоқадор бўлган одам нисбатан обрўли шахсларнинг назарида эътибор топишига интилади. Бундай кишиларга энтузиазм, гуруҳдаги эмоционал кайфиятга таъсирчанлик сингари хислатлар хос. Юзаки бўлсада бундай кишиларда кизиқиш доираси кенг бўлади[14].

VIII октантга шахслараро ўзаро таъсирларнинг масъул-марҳаматли типини тааллуқли бўлиб, бундай типдаги кишиларга қуйидаги шахс хусусиятлари хос бўлади: хулқ-атворлик ижтимоий нормаларига муносабатларнинг гармониясига интилиш, ўз эътиқодида мустабирлик, юзакироқ бўлсада, ифодаланган эмоционал киришувчанлик. Бу типга тааллуқли одамларда иродасининг ва маълумотларнинг бадий кўриниши ҳукмрон бўлади. Уларнинг тафаккур усули яхлит образли. Турли туман ижтимоий ролларга энгилгина кириб кета олади, муомалада эгилувчан, мослашувчан, коммуникабел, дилқаш, одаммеёр учун фойдали бўлган ва фаолиятга инилиш, раҳм-шафқатли, артистларга хос манера усули мавжуд, психологик касалликларга мойил. Ўзгаларда ёқимли таассурат уйғотишга нисбатан эҳтиёжи бор[14].

- **Хулоса ва тақлифлар (Conclusion/Recommendations).** Хулоса қилиб айтганда Т. Лири методикасини ўтказишда биз ўз синалувчиларимизда бу айнан шу йўналишдаги синонми ҳам амалга оширдик. Бундан кўзланган мақсад шундан иборатки, кўплаб шахслараро низоларнинг асосида шахсининг ичидаги, унинг “реал мени” билан “идеал мени” ўртасидаги зиддиятлар ётади. Бу ички шахс ичидаги зиддиятлар анланган ва анланмаган кўринишда содир бўлади ва шахслараро муносабатлар сферасига сузиб чиқади. Бу билан, маълум маънода, ўспиринлар ўртасидаги низоларнинг туб психологик механизмлари тўғрисида фикр юритишимизга асос бўлади.

АДАБИЁТЛАР

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов ВУЗов. – М.: Академический проект, 2001. – 704 с.
2. Алимов Х.М., Мирзобоев Б.Б. Ўспиринлар билан ота-оналар ўртасидаги типик низоли вазиятлар масаласига доир. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 27 сентябрь, 2008 йил, 32-33 б.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Изд – во МГУ, 1989. – 365с.

4. Ануфриев А.Ф., Костромина С.М. Как преодолеть трудности в обучении детей// Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. – М.: Ось-89, 1999.- 224 с.
5. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология – М: ЮНИТИ, 1999, – 412 с.
6. Ахмеджанова Э.Р. Психологические тесты. М.: «Лист», 1996, -320 с.
7. Багдасарова С.К, Самыгин С.И, Столяренко Л.Д. Психология и педагогика. М.: ИКЦ «Март», Ростов н/д, «март», 2006 – 320 с.
8. Баротов Ш.Р. Ўқувчи шахсини ўрганиш усуллари: Мактаб ўқитувчилари ва педагогика институтлари талабалари учун қўлланма. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.- 56 б.
9. Большой психологический словарь. Сост. И общ. Ред. Б.Мешеряков, В.Зинченко – ЕВРОЗНАК, 2004 – 672 с.
10. Брэмсон Р.М. Общение с трудными людьми. Киев: Внешторгиздат, 1991 – 426 с.
11. Электрон адабиёт. Раксимовна А. Н. . (2021). Методологические возможности повышения продуктивности памяти у учащихся начальных классов. Среднеевропейский научный вестник, 17,297-300. <https://doi.org/10.47494/mesb.2021.17.818>
12. Leary T. Interpersonal Diagnosis of Personality : A Functional Theory and Methodology for Personality Evaluation / Timothy Leary. — Resource Publications, 2004. — Previously published by John Wiley & Sons, 1957. — ISBN 1-59244-776-7.
13. Собчик Л. Н. Методы психологической диагностики. Вып. 3. Диагностика межличностных отношений. Модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири. Метод. руководство. — М., 1990.
14. Рабочая книга практического психолога. Пособие для специалистов, работающих с персоналом / под ред. А. А. Бодалева, А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. — М., 2009

Laylo MAHKAMOVA,
O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi
E-mail: laylo.mahkamova@mail.ru

ToshDShI professori, psixol.f.doktori SH.D.Abdullayeva taqrizi asosida

FEATURES OF MANIFESTATIONS OF APHASIA IN STROKE PATIENTS

Abstract

The article highlights the features of the manifestation of speech disorders resulting from cerebral hemorrhage in stroke. The clinical characteristics of complications such as aphasia and alexia that occur in stroke patients due to damage to the left hemisphere of the brain are described. Information is provided on various types of aphasias, their diagnosis and correction, depending on the localization of the brain focus. The author states the need for an individual approach to the correction of speech disorders in stroke patients. It is emphasized that the correction of speech disorders is an integral part of the rehabilitation of stroke patients.

Key words: stroke, aphasia, sensory aphasia, motor aphasia, acoustic-gnostic aphasia, alexia, aggramatism, agraphy, hypomimia, rehabilitation

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ АФАЗИЙ У БОЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОМ

Аннотация

В статье освещены особенности проявления нарушений речи, возникающих вследствие кровоизлияния в мозг при инсульте. Описана клиническая характеристика таких осложнений, как афазия, алексия, возникающих у больных инсультом вследствие поражения левого полушария головного мозга. Приводятся сведения о различных видах афазий, их диагностики и коррекции в зависимости от локализации очага мозга. Автор заявляет о необходимости индивидуального подхода при коррекции нарушений речи у больных инсультом. Подчеркивается, что коррекция нарушений речи является неотъемлемой частью реабилитации больных инсультом.

Ключевые слова: инсульт, афазия, сенсорная афазия, моторная афазия, акустико-гностическая афазия, алексия, агграматизм, аграфия, гипомимия, реабилитация

INSULT KASALLIGI BILAN XASTALANGAN BEMORLARDA AFAZIYALARNING NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI

Annotatsiya

Maqolada insult xastaligida bosh miyaga qon quyilishi natijasida yuzaga keladigan nutq buzilishlarining namoyon bo'lish xususiyatlari yoritib berilgan. Bosh miya chap yarim shari zararlanganligi oqibatida bemorlarda kelib chiqadigan afaziya, aleksiya kabi asoratlarning klinik tavsifi tasvirlangan. Bosh miya o'chog'I lokalizatsiyasiga ko'ra turli xil afaziyalar, ular diagnostikasi va korreksiyasiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Muallif insult xastaligiga chalingan bemorlarda nutq buzilishlarini korreksiya qilishda individual yondashuv zarurligini bayon etadi. Nutqdagi buzilishlarni tuzatish insult xastaligiga chalingan bemorlar rehabilitatsiyasining ajralmas qismi ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Insult, afaziya, sensor afaziya, motor afaziya, akkustiko-gnostikafaziya, aleksiya, aggramatizm, agrofiya, gipomimiya, rehabilitatsiya.

Kirish. Bugungi kunda jamiyat tez taraqqiy etayotgan zamonda kasbiy layoqatga ega o'rta yosh vakillarining insult kasalligining asorati natijasida jamiyatdagi statuslariga jiddiy zarar yetayotgani hattoki ular kasbiy layoqatini yo'qotgan holda I va II guruh nogironiga aylanib qolayotganlariga guvohi bo'lmoqdamiz va bu jamiyatimiz uchun jiddiy muammolardan biri ekanligi shubhasizdir. Chunki insult asoratlari natijasida kelib chiquvchi turli xildagi buzilishlar nafaqat insult bilan xastalangan insonga balki uning yaqinlari va jamiyatga ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Bunday vaziyatda insult asoratlarini bartaraf etish insonlarni yana to'laqonli normal hayotga qaytarish uchun nutq buzilishlari korreksiyasida qo'llaniluvchi samarali metodlarni aniqlash va ularni amaliyotda qo'llash dolzarb vazifalarimizdan biri sanaladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Afaziologiya muammosi bir necha yillardan beri olimlar tomonidan jiddiy o'rganib kelinmoqda. Nutq patologiyasini o'rganishda nevrologlar Broka, Wernice kabilar bir necha yillar davomida ilmiy izlanishlar olib bordilar. Keyinchalik Rossiyalik olimlar A.Luriya va uning maktabi vakillari tomonidan turli xildagi afaziyalarni instrumental tekshirib ko'rish va ularni

davolashda metodlarni qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borildi. 20-yillarning oxiri 30-yillarning boshlarida, Vigotskiy va Luriya birinchi marotaba nutq buzilishlarining boshqa psixik funksiyalarga ta'sirini o'rganish maqsadida nevrologik bemorlarni tadqiq etishni boshlaydilar. Bu davrlarda neyroxirurgiya hali alohida soha sifatida rivojlanmagan edi. Bu davrning qisqaligiga qaramasdan, u neyropsixologiyaning keyingi rivojlanishiga ahamiyatli ta'sir ko'rsatdi, chunki o'sha davrlardayoq Vigotskiy tomonidan miyani o'rganishga neyropsixologik yondashuvning muhim prinsiplari ishlab chiqildi, keyinchalik esa Luriya tomonidan rivojlantirildi.

Fundamental metodologik asoslarga qaramasdan hali hamon afaziologiyaning tatqiq etilmagan nuqtalari yetarli darajada. Taniqli olim T.Vizel tomonidan 2002 yilda himoya qilingan doktorlik dissertatsiyasida afaziyalarning o'rganilmagan yana bir jihati ochib berildi. Uning ilmiy ishida afaziyaning resedual bosqichidagi bemorlarda nutqning tiklanish jarayoni yoritilib neyrolingvistik xususiyatlari tahlil etilgan bo'lib mazkur ilmiy ish olimlarning etirofiga sazovor bo'lgan.

Tadqiqot metodologiyasi. XX asrning 40 yillaridan boshlab afaziyaning o'rganishga qaratilgan butunlay yangicha

oqim paydo bo'ldi. Bu yo'nalishning asoschisi A.R.Luriya edi. A.R.Luriya afaziyalarni o'rganishga qaratilgan neyropsixologik yo'nalishni olib kirdi.

U bosh miya faoliyati va undagi turli xildagi o'zgarishlar turli psixik jarayonlar bilan uzviy bog'liqlikda kechishi va bosh miyada ro'y bergan turli xildagi lat yeyish yoki travmalar kognitiv jarayonlarning buzilishi sifatida namoyon bo'lishi haqidagi g'oyalarini ilgari surgan[5]. A.R. Luriya neyropsixologiyaga sindromli tahlilni olib kirdi hamda har bir sindromni tashkil etuvchi miya tuzilmasi bir emas, bir nechta psixik funksiyalar bilan birga kelishini ko'rsatib berdi. Buzilishlarning bu to'plami umumiy asosga yoki bosh miyaning mos keladigan qismi maxsus ishi bilan bog'liq radikalga ega, ya'ni ular "neyropsixologik omil" bilan aniqlanadi[5], bu tushuncha ostida A.R.Luriya bosh miya ma'lum qismiga xos bo'lgan tuzilmaviy-funksional xususiyatlarni nazarda tutadi[4].

Tahlil va natijalar. Afaziya – bosh miyaning lokal jarohatlanishi natijasida nutqning to'liq yoki qisman yo'qolishidir. Afaziya grekcha so'z bo'lib a-yo'q, fazis-nutq so'zlaridan tashkil topgan bo'lib nutqning yo'qligi ma'nosini beradi.

Afaziya markaziy organik kelib chiqishga ega bo'lgan og'ir nutq buzilishlari qatoriga kiradi. Afaziyada nutqni tushunish va nutqiy harakatlarni to'la yo'qolishidan tortib to artikulyatsiyadagi uncha muhim bo'lmagan qiyinchiliklar, fikrning nozik jihatlarini tushunmaslik yoki u yoki bu so'z, iboralarni eslab qolish holatlarini kuzatish mumkin. Afaziya bosh miyaning jarohatlangan qismiga ko'ra turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi va amaliyotda olimlar tomonidan shartli ravishda afaziyalarning quyidagi turlari keltirib o'tilgan:

Efferent Motor afaziya-nutq buzilishlari turlaridan biri bo'lib uning asosida neyrofiziologik, pifofiziologik va psixologik mexanizmlar yotadi. Mazkur afaziya bosh miyaning Broka hududida kuzatiluvchi buzilishlar(lat yeyish, qon quyilishi) natijasida yuzaga keladi. Bunda bemor nutqida qopqol buzilishlar kuzatiladi.

Xususan, so'zlarda urg'u qo'llanilishi buzilishi harflarda notog'ri talaffuzlar kuzatiladi. Bemor yuzaga kelgan defekt sababli ma'lum artikulyatsiyadan boshqasiga o'tishda qiyinchiliklarga uchraydi. Afaziya turlaridan aynan shu turida so'zlarni boshlashda bemorlarda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Ba'zan bemor so'z boshlash uchun kerakli so'zni topa olmaydi va artikulyatsiya qo'llashda qiyinchilik sezadi. Bu jarayon, ayniqsa, efferent motor afaziyaning yengil va o'rtacha darajadagi xolatlarida kuzatiladi. Bemorlarda yuzaga keluvchi mazkur xolat haqida bir necha olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan, ammo bu patologik jarayonning mexanizmlarini yoritib beruvchi aniq ilmiy asoslar hali hamon aniqlanmay kelayotir.

Xususan, Amerikalik mashhur lingvistlar D.Slobin va Dj. Grinlarning asarlarida afaziyaning mazkur turi haqida so'z borar ekan ular bu jarayonni "nutq yo'qilishi" jarayonida vujudga keluvchi defect sifatida e'tirof etganlar. Ular ilmiy izlanishlari davomida afaziyaning ushbu turidan aziyat chekayotgan insonlarda "til sezgisi" va "iboralarni his qilish sezgisi" buzilishlari holati kuzatiladi deya qayd etganlar.

Afaziyaning mazkur turida agrammatizm (nutq konstruksiyasidagi buzilishlar) yaqqol namoyon bo'ladi. R.Yakobson bu haqda quyidagilarni yozib qoldirgan edi: "Bosh miyaning old bo'lagidagi jarohatlanishlar sababli ma'lum kontekstda so'zlarni qo'llashda yoki so'z konstruksiyasidagi buzilishlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Shuning uchun mazkur hududdagi buzilishlar ko'p hollarda nutq grammatik konstruksiyasida buzilishlar bilan birga kechadi. Bu jarayonda bemor nutqida so'z bo'laklari, hol so'z turkumlarini qo'llashda xatoliklar kuzatiladi. Bemorlar nisbatan tobe bo'lmagan so'z turkumi otni deyarli barcha

hollarda to'g'ri qo'llay oladilar. Efferent motor afaziya ko'pgina ilmiy adabiyotlarda "telegraf afaziya" deb ham qo'llaniladi. Efferent motor afaziyada neyropsixologik sindromda o'qishdagi buzilishlar(aleksiya), yozishdagi buzilishlar(agrofiya) ham kuzatiladi. Kamdan kam hollarda gipomimiya holati kuzatiladi.[1]

-Afferent motor afaziya - afaziyaning mazkur turi bosh miyaning nutq markazlarining ort qismi zararlanishi natijasida kelib chiqadi. Ma'lum bir tovushni hosil qilish uchun avvalo artikulyator harakatlarining ma'lum bir yig'indisi zarur bo'ladi.

Tovushlarni notog'ri talaffuz qilish holatini quyida uch guruh misolida ko'rib chiqhimiz mumkin.

1. Portlovchi harflar talaffuzidagi buzilishlar.(B,P ; T,D; G, K);

2. Sirg'aluvchi tovushlar talaffuzidagi buzilishlar. (V,F; S,Z);

3. Portlovchi- sirg'aluvchi tovushlar talaffuzidagi buzilishlar.(M,L,N)[3]

Afaziyaning mazkur turida psixologik tasvirga qaraydigan bo'lsak bemor nutq qabul qilish jarayoni saqlanib qolganini kuzatishimiz mumkin. Bemor bilan suhbat jarayonida uning nutqi tahminan shunday ko'rinishda bo'ladi:

Bola...bolam...bol...bolalar...kep...kebob...keel...k elishsh.

Savollarga iloji boricha qisqa hmm,haa kabi(ba'zan h tovushi g' shaklida talaffuz qilinadi)yoki bosh chayqash orqali javob qaytaradilar.

-Sensor afaziya – ushbu turdagi afaziya bosh miya chap yarim sharining Vernike markazidagi 22 hududning zararlanishi oqibatida kelib chiqadi. Mazkur defect markaziy mehanizmida akustik analiz va nutq tovushlari sintezining buzilishlari yotadi. Afaziyaning ushbu turida nutqning fonetik tuzilmasida buzilishlar kuzatiladi.

Nutq o'z konstantligi va turg'unligini yo'qotadi. Shuning hisobiga nutqni tushunish va takrorlash jarayoni buziladi. Bemorlardagi huddi shunday holat afferent motor afaziyada ham kuzatiladi lekin sensor va afferent motor afaziyada kuzatiluvchi ushbu xolatlar keltirib chiqaruvchi sababiga ko'ra bir biridan farq qiladi.

Bunday holat Afferent motor afaziyada tovushlarning kinestik analizidagi buzilishlar yoki artikulyatsion oppozitsiyadagi defektlar hisobiga kelib chiqsa, sensor afaziyada fonematik tinglash va fonematik oppozitsiyadagi buzilishlar hisobiga kelib chiqadi.

Sensor afaziyada bemorlar bir biriga yaqin tovushlarni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Masalan qattiq va yumshoq harflar(X va H yoki G' shaklida qabul qiladilar). Sensor afaziya markazida turuvchi asosiy defect bu bemor nutq qabul qilish jarayonidagi defektidir ya'ni bemor nutqni tushuna olmaydi.[2]

Uning tinglash jarayonida nutqni hatoliklar bilan qabul qilishi o'z o'rnida og'zaki nutqida hatoliklarga yo'l qo'yishiga olib keladi. Bemor tashqaridan yo'naltirilgan nutqni qabul qiladi lekin uni ma'nosini ko'pgina hollarda tushuna olmaydi. Og'zaki nutq gramatik tuzilishida qo'pol hatolarga yo'l qo'yadi. Nutqi ko'pincha nominal yoki jargon ko'rinishida bo'ladi(Jargon afaziya). Bemorlarda paradigmatic nutq tuzilishiga nisbatan sintagmatic nutq tuzilishi saqlanib qoladi. Afaziyaning ushbu turida bemorlar boshqa turdagi afaziyalardan ajralib turadilar.

Bemorlar nutqdagi qiyinchiliklarga qaramay boshqalar bilan ko'proq muloqot qilishga urinadilar va suhbat jarayonida nutqlaridagi kamchiliklarni mimika,intonatsiya va jestikulyatsiya bilan to'ldirishga harakat qiladilar. Ularning nutqlari tahminan shunday ko'rinishga ega bo'ladi: Bemor SH.53 yosh: O'zingizni qanday his qilayabsiz? Hhaa oyyigi..oylligi...hmm yag'shshii...hhhaa..hhhaa.

Bemor ko'pincha nutqda qaysi so'zni qo'llamoqchi ekanligini aniq biladi lekin uni og'zaki nutqda hosil qilish

uchun kerakli tovushlarni qo'llay olmaydi. Ko'p-ho'p, ko'r-to'r,lekin –sekin-sokin kabi so'zlarni bir necha marotaba takrorlab kerakli so'zlarni hosil qilishga harakat qiladi. Sensor afaziyada neyropsixologik sindrom quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Tashqi ekspressiv nutqda har qanday ko'rinishdagi buzilishlar.

2. O'qish va yozish jarayonidagi buzilishlar.

3. Tovushlarni analiz qilishdagi defektlar hisobiga tashqi tovushlarni qabul qilishdagi buzilishlar.

4. Ritm davomiyligidagi buzilishlar (-//--//;-///-///-///;///...//...///).

5. Emotsional – Irodaviy sohadagi buzilishlar – bemorlarda agressivlik, emotsional beqarorlik kuzatiladi. Ma'lum emotsional holatdan bir zumda boshqasiga o'tib qolishi tez tez takrorlanadi.

-Dinamik afaziya – suhbat davomida nutq uzluksizligi ta'minlash murakkab jarayonlardan biri bo'lib nutq nominativ va predikativ tarkibdan tuzilgan holdagina izchilligi ta'minlanadi. Nutq hosil bo'lishi murakkab jarayon bo'lib bu jaryonda dastlab semantic so'ngra sintaksis keyinchalik grammatik sxemalar asosida gap tuzilmasi hozil bo'ladi eng so'ngi ichki nutq hosil bo'lish jarayoni dinamik sxema bilan bog'liq[1].

Dinamik afaziya klinikasida bemor nutqida defektlar yaqqol ko'zga tashlanmaydi bemor gap tuzilishida gap bo'laklaridan biri kesimni kamdan kam hollarda qo'llaydi. Suhbat jarayonida nutqda tohtalishlar kuzatiladi. Bemor nutqida intonatsiya deyarli qo'llanilmaydi. Bemor nutqi aktiv bo'ladi lekin ma'lum shablon va stereotiplar qobig'idan chiqq olmaydi. Afaziyaning boshqa turidagi bemorlar kabi bu turdagi afaziyaga chalingan bemorlar savolarga qisqacha javob qaytaradilar, kamdan kam hollarda o'zlari birinchi bo'ib suhbatni boshlaydilar.

-Akkustiko mnestik afaziya – Nutqni tushunishning tog'riligi va turg'unligini ta'minlash uchun bemor tinglash jarayonida unga qaratilgan nutqni ma'lum hajmda idrok etadi va uni operativ eshituv xotirasi hisobiga qayta ishlaydi. Bosh

miyaning mazkur mehanizmiga javob beruvchi hududlaridagi buzilishlar natijasida bemorlarda nutqni qabul qilishda defektlar ya'ni akkustiko mnestik afaziya kuzatiladi.

Akkustiko mnestik afaziya klinikasida bemorda fonemik eshitish saqlanib qolgani ammo eshituv jarayonida so'zlarni tog'ri anglay olmaslik va aytilgan so'zlarni qaytarib aytishda qiyinchiliklar yaqqol namoyon bo'ladi. Bemorlarda tashqi ekspressiv va impressive nutqda defektlar kuzatiladi ularda o'qish va yozish qobiliyatlar saqlanib qoladi.

Bemor nutqi mantiqiy izchillikdan xoli bo'ladi va so'z boyligi juda past darajada namoyon bo'ladi shunga qaramay suhbatdoh bemorni nima haqida so'zlayotganini tushuna olishi mumkin. Sensor afaziyada bemorlar tovushlarni tog'ri hosil qila olmaganlari natijasida bir so'zni bir necha marotaba qo'llasalar akkustiko mnestik afaziyada bemorlar qo'llash uchun kerakli so'zni topa olmaydilar.

Akkustiko mnestik afaziyaga chalingan bemor nutqi tahminan quyidagi ko'rinishga ega: Bemor F.49 yosh

Ko'ptok-o'yin, bola; kapalak - bu xo'rozmi; chemadan – bu soat yo'q soat safarda kerak bo'ladi.

Insult kasalligi bilan qachon og'ridingiz? Tahminan yoz.... yog'e.... avgust oyi issiq edii..kuyirdii shunda kasal bo'ldim.

Yuqorida ta'kidlanganidek, bemor nutqi sermahsul bo'lmaydi. Bemor nutqda boshqa ma'nodagi so'zlarni keraksiz o'rinlarda qo'llaydi, lekin bemor nutqini ko'pgina hollarda tushunish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Insultdan keyingi afaziyalar qaysi turga mansubligiga qarab bemorlarda reabilitatsiya va korreksiya jarayoni tashkil etilishi maqsadga muvofiq sanaladi. Bunda diagnostika jarayonining to'g'ri tashkil etilganligi korreksion jarayon natijalariga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Bugungi kunda yuqorida sanab o'tilgan afaziyalar shartli ravishda uch yirik guruhga bo'lingan holda tadqiq etiladi. Bizning olib borgan tadqiqotimizda ToshTA klinikasining 30 nafar bemorlarida o'tkazilgan diagnostika jarayonida bemorlarda quyidagi ko'rinishdagi afaziyalar qayd etildi (1-jadval):

1-jadval. Tadqiqotda ishtirok etgan sinaluvchilarning jins xususiyatlari.

	Soni	%
Erkak	19	63,3
Ayol	11	36,7
Jami	30	100,0

Mazkur bemorlarimizda afaziyaning namoyon bo'lishi quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi (2-jadval):

2-jadval. Tadqiqotda ishtirok etgan sinaluvchilarda nutq buzilishlarining nomoyon bo'lishiga ko'ra turlari

	Soni	%
Motor afaziya	14	46,7
Sensor afaziya	13	43,3
Totalafaziya	3	10,0
Jami	30	100,0

Bugungi kunda 58 va undan yuqori yoshdagi bemorlarda insultdan keying davrda motor afaziyalar afaziyaning boshqa turlariga nisbatan yuqori ko'rsatkichni tashkil etmoqda. Sensor afaziyalar esa nisbatan kamroq namoyon bo'lmoqda.

A. Luriya afaziyalarni o'rganar ekan afaziyaning aynan shu turini "operativ eshituv xotirasining" buzilishi deya nomlagan[5]. Sensor va akkustiko mnestik afaziya o'rtasidagi farqlarni quyidagicha izohlab o'tgan:

1. Akkustiko mnestik afaziyada kichik hajmdagi ahborotni qayta ishlash jarayoni buziladi, sensor afaziyada esa ahborotning hajmiga bog'liq emas.

2. Akkustiko mnestik afaziyada fonematik eshituv saqlanib qoladi, sensor afaziyada esa buziladi.

3. Akkustiko mnestik afaziyada nutqni tushunish saqlanib qoladi lekin so'zlarni ma'nosini anglashda kamchiliklar kuzatiladi, sensor afaziyada esa nutqni tushunish jarayoni buziladi lekin so'zlarni ma'nosini anglash saqlanib qoladi.

4. Tashqi nutq ko'pincha verbal parafaziyaga ega ,sensor afaziyada esa literal[5].

Xulosa va takliflar. Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagicha xulosa qilishimiz mumkin: Insult xastaligidan keyingi yuzaga keluvchi afaziyalardan aziyat chekayotgan bemorlarni reabilitatsiya jarayonini tashkil etishda

afaziyalarning namoyon bo'lish xususiyatlarini inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Psixologik reabilitatsiya jarayonini bemorga individual yondashib kasallikning namoyon bo'lish xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tashkillashtirish psixologik reabilitatsiyaning samaradorligini oshirishi shubhasizdir.

ADABIYOTLAR

1. Цветкова Л.С. Афазиология: современные проблемы и пути их решения. Воронеж, 2002. - 640 с.
2. Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллектуальная деятельность: учебное пособие. М.: МПСИ, 2004. 424 с.
3. Шкловский В.М., Визель Т.Ф. Восстановление речи у больных с афазией. — М., 2007. 108 с.
4. Корсакова Н. К., Московичюте Л. И. Клиническая Нейропсихология. М., 2018.-С.324.
5. Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. — М.: МГУ, 2015.
6. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. — М., 2013. — 374 с.
7. Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные материалы. - М.: Генезис, 2013. - 721 с.
8. Николаенко, Н.Н. Современная нейропсихология / Н.Н. Николаенко. - М.: Речь, 2013. - 550 с.
9. Седов, К. Ф. Нейропсихоллингвистика / К.Ф. Седов. - М.: Лабиринт, 2012. - 256 с.

Наргиза МИРАШИРОВА,
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Қучлари Академияси
“Гуманитар фанлар” кафедраси доценти
E-mail: mirashirova72@mail.ru

ЎЗМУ профессори Расулов А. тақризи асосида

THE IMPORTANCE OF A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGIST STUDENTS

Annotation

The article presents the theoretical aspects of studying the socio-psychological portrait of a future psychologist, and also considers the essence and commentary on the word portrait. In the professional development of psychology students, the factors that lead to the choice of the definition of a profession, the determinants of professional success, motives of training, value orientations, formal dynamic characteristics, personal factors, professional competencies, the micro-psychological environment in a group are described.

Key words: student psychologist, socio-psychological portrait, profession, educational motives, values, formal and dynamic characteristics, personal factors, professional competence, micro-psychological environment.

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Аннотация

В статье представлены теоретические аспекты изучения социально-психологического портрета будущего психолога, а также рассмотрена сущность и комментарии к слову портрет. В профессиональном развитии студентов-психологов описаны факторы, которые приводят к выбору определения профессии, детерминанты профессионального успеха, мотивы обучения, ценностные ориентации, формально-динамические особенности, личностные факторы, профессиональные компетенции, микропсихологическая среда в группах.

Ключевые слова: студент-психолог, социально-психологический портрет, профессия, учебные мотивы, ценности, формально-динамические особенности, личностные факторы, профессиональная компетентность, микропсихологическая среда.

ТАЛАБА-ПСИХОЛОГЛАР КАСБИЙ КАМОЛОТИДА ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ПОРТРЕТИНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация

Мақолада бўлажак психологлар ижтимоий-психологик портрети ўрганилганлигининг назарий жиҳатлари, портрет сўзининг моҳияти ва мулоҳазалари келтириб ўтилган. Талаба-психологларнинг касбий камолотида ижтимоий-психологик портретни тавсифловчи касб танлашга сабаб бўлувчи омиллар, касбий муваффақиятни белгиловчилар, ўқув мотивлари, кадриятлар йўналганлиги, расмий-динамик хусусиятлари, шахслик омиллари, касбий компетенциялари, гуруҳдаги микропсихологик муҳит ҳақидаги фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: талаба-психолог, ижтимоий-психологик портрет, касб, ўқув мотивлар, кадриятлар, расмий-динамик хусусиятлар, шахслик омиллар, касбий компетенция, микропсихологик муҳит.

-Қирриш. Мамлакатимизда психология соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш, ёшларга ижтимоий-психологик ёрдам кўрсатиш маркази ва таълимнинг барча босқичларида психологик хизмат кўрсатувчи тузилмалар фаолиятини мувофиқлаштириш асосида жамият тараққиёти учун фаннинг имкониятларини рўёбга чиқариш ва соҳа мутахассисларининг касбий тайёргарлик даражасини оширишга алоҳида эътибор қаратилган. Шу сабабли психология соҳаси мутахассисларини касбий тайёргарлигини ошириш, уларнинг фаолиятини акс эттирувчи психологик тизим, психологик портретини шакллантириш асосида касбий камолотига эриштириш долзарб муаммо сифатида қаралади.

-Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Портрет (фр. *portrait*, эски французча. *portraire* – «бирор белги ёки қирранинг чизгиларини ифодалаш; эски. *parsuna* – лот. *persona* – «шахс; киши, кимса») – мавжуд ёки реал воқеликдаги бирор бир инсон ёки инсонлар гуруҳини ифодалаш ёки тасвирлашдир. Тушунчанинг қўлланилиши бадий воситалар (рассом-

чилик, графика, гварьюра, ҳайкалтарошлик, фотография, полиграфия, видео), адабиёт ва криминалистика (сўзли портрет)да учрайди[14].

Психологик портрет-инсоннинг мураккаб психологик характеристикаси бўлиб, унинг ички заҳираси ва муайян муҳим шароитларда мумкин бўлган ҳаракатлар тавсифини ўз ичига олади. Бошқача қилиб айтганда, инсоннинг психологик портрети-бу шахснинг шахсий хусусиятларини сўз ёки ёзма равишда ифодалашдир[13]. Агар психологик портрет тушунчани ижтимоий-психологик портрет билан ўзгартириш зарур бўлса, у ҳолда шахснинг хислат ва хусусиятларини ижтимоий муҳит ёки ижтимоий муносабатлар тизимида тасвирланишини назарда тутиш керак бўлади.

- Таdqикот методологияси (Research Methodology). Россиялик психолог олимлар шахснинг ижтимоий психологияси муаммосига бир қатор назарий ёндашувларни ишлаб чиқишган. Биз ушбу мактаб вакиллари Л.С.Виготский, С.Л.Рубинштейн, Н.Леонтьев, В.Н.Мясищев, К.К.Платоновларнинг шахс хусусидаги таърифларига таянамиз. Бу эса ўрганилаётган муаммо

доирасидаги масаланинг назарий-методологияси билан боғлиқ тушунча, методика ва тузилмаларни аниқлаштириш имконини беради[12].

- Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Талаба-психологлар касбий камолотида ижтимоий-психологик портретининг таъсирини аниқлаш тадқиқот методикаларини натижаларидан олинган кўрсаткичлари бўйича омилли таҳлил амалга оширилди. Бу жараёнда биринчи навбатда талаба-психологларнинг ижтимоий-

психологик портретининг касб танлаш ва касбий муваффақиятларини таъминловчи омиллар билан касбий компетенцияси кўрсаткичлари бўйича омилли таҳлили аниқланди (1-жадвал).

Омилли таҳлил натижасида 32 та кўрсаткичлар ўртасида 5 та омилли аниқланди. Ушбу омилли талаба-психолог ижтимоий-психологик портретидаги касб танлаш, касбий муваффақият ва касбий компетенцияларини умумий кўрсатувчилари ўртасида кузатилди.

1-жадвал

Талаба-психологларнинг касбий танловлари билан ижтимоий-психологик портретининг таркибий тузилмаси компонентлари омилли таҳлили натижалари

№	Касб танловлари, муваффақиятлар ва компетенциялар белгиловчи мезонлар	Омилли				
		1	2	3	4	5
	Психолог бўлиш қизиқарли ва ёқимли	0,760	0,07	0,204	-0,137	0,567
	Инсонларга ёрдам бериш истаги	0,638	-0,392	0,438	0,006	0,323
	Ўзимни ва ўзга инсонларнинг таҳлил қилиш	0,283	0,640	-0,230	0,002	0,484
	Инсонлар билан мулоқот қилишни ёқтириш	-0,282	0,780	0,651	-0,140	0,288
	Вазият тақозоси билан	0,342	0,213	-0,181	0,510	0,003
	Психолог касблар ичида юқори нуфузга эгаллиги	0,611	0,341	0,678	0,327	0,181
	Касбий тайёргарлик босқичига тайёрлик	0,554	0,532	0,702	0,464	0,004
	Психолог фаолияти: иш вақти, масъулияти, фаолият тури ва вазифаларининг мослиги	0,640	0,723	-0,374	0,270	0,007
	Психологнинг шахсий сифатлари: масъулиятлик, мақсадга йўналган, вақолатли, ақили, иш тартиби тизимли	0,427	-0,323	-0,105	0,534	0,002
	Психологнинг ташқи кўриниши: имиж, кийиниш услубини ёқтириш	-0,291	0,042	0,373	0,293	0,463
	Психологлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи уюшмалар ҳақида билиш	0,177	-0,002	0,578	0,658	0,008
	Шахсий муносабатлари	0,041	-0,009	0,640	0,602	0,006
	Ота-онанинг нуфузи	0,266	-0,217	0,148	-0,227	0,0005
	Ҳамкасблари билан ҳамкорлик	-0,278	0,532	0,188	0,159	0,558
	Киришимлили	-0,278	0,003	0,007	0,002	0,582
	Яшаш ҳудуди	-0,117	0,394	0,642	0,005	0,295
	Шахсий жозибдорлиги	0,651	0,246	0,241	-0,183	0,242
	Юқори касбий билим ва тажрибага эгаллик	-0,186	0,731	0,280	0,636	0,295
	Когнитив қобилиятлари (диққат, хотира, тафаккур, идрок, хаёл, креативлик)	0,678	0,006	0,103	-0,120	0,005
	Ташкилотчилик қобилиятлари	0,885	0,005	0,001	0,124	0,0003
	Хорижий тилнинг билиши	0,745	0,004	0,013	0,116	0,0005
	Психологиянинг замонавий муаммоларидан хабардорлик даражаси	0,835	0,004	0,005	-0,153	0,110
	Касбий фаолият бўйича таянч билимларни ўзлаштирганлик даражаси	0,966	0,003	0,022	0,014	0,0007
	Психологиянинг соҳалари бўйича назарий билимларга эга бўлиш	0,778	0,103	0,107	-0,150	0,0030,
	Психодиагностика методикаларини танлаш, таъбиқ қилиш, натижаларни таҳлил ва талқин қилиш	0,658	0,607	0,014	0,004	0,0005
	Психологик тренингни ташкил этиш, ўтказиш ва натижаларини баҳолаш олиш қобилияти	0,477	0,477	0,112	-0,155	0,101
	Психологик маслаҳатни ташкил этиш, амалга ошириш ва тавсиялар ишлаб чиқиш	0,871	0,621	0,103	-0,101	0,017
	Психологик хизмат кўрсатиш йўналишларини билиши ва уни ташкил этиш	0,983	0,08	0,006	0,003	0,0005
	Психологик тадқиқотлар ташкил этиш техникаси	0,941	-0,06	0,005	0,152	0,002
	Психологнинг касбий-этикавий тамойилларини билиши	0,569	0,080,	0,123	0,145	0,003
	Психолог мутахассисига хос хусусиятларни камол топтириш	0,880	0,006	0,006	0,111	0,0006

Бу омиллари талаба-психологларининг айна дамдаги ижтимоий-психологик портретини касбий камолотини белгиловчи омилли вазифасини ўтайди. Биричи гуруҳ омилларида 20 та юқори юқламали

коэффициентлар киритилди. Юқори юқламали коэффициентларга кўра талаба-психологларнинг касбий танловларидаги “психолог бўлиш қизиқарли ва ёқимли” (0,760), “инсонларга ёрдам бериш истаги” (0,638),

психолог касблар ичида юқори нуфузга эгаллиги (0,611), касбий тайёргарлик босқичига тайёрлик (0,554), психолог фаолияти: иш вақти, масъулияти, фаолият тури ва вазифаларининг мослиги (0,640), психологининг шахсий сифатлари: масъулиятлик, мақсадга йўналган, ваколатли, ақлли, иш тартиби тизимли (0,427), шахсий жозибадорлик (0,651), когнитив қобилиятлари (диққат, хотира, тафаккур, идрок, хаёл, креативлик) (0,678), ташкилотчилик қобилиятлари (0,885), хорижий тилнинг билиши (0, 745) ҳамда касбий компетенциялардан психологиянинг замонавий муаммоларидан хабардорлик даражаси (0,835), психологиянинг замонавий муаммоларидан хабардорлик даражаси (0,966), касбий фаолият бўйича таянч билимларни ўзлаштирганлик даражаси (0,778), психологиянинг соҳалари бўйича назарий билимларга эга бўлиш (0,778), психодиагностика методикаларини танлаш, татбиқ қилиш, натижаларни таҳлил ва талқин қилиш (0,658), психологик тренингни ташкил этиш, ўтказиш ва натижаларини баҳолаш олиш қобилияти (0,477), психологик маслаҳатни ташкил этиш, амалга ошириш ва тавсиялар ишлаб чиқиш (0,871), психологик хизмат кўрсатиш йўналишларини билиши ва уни ташкил этиш (0,983), психологик тадқиқотлар ташкил этиш техникаси (0,941), психологининг касбий-этикавий тамойилларини билиши (0,569), психолог мутахассисига хос хусусиятларни камол топтириш (0,880) билан яхлит омилли боғлиқлик ҳосил қилди. Ушбу омилни “Психолог: касбий фаолият яхлит тизим сифатида” деб номлашга сабаб бўлди. Талаба-психологининг касбий танловлари, касбий муваффақияти сабаблари ва касбий компетенциялари уйғунлаштириш кераклиги кўрсатмоқда.

Иккинчи гуруҳ омилга 9 та юқори юклагани коэффициентлар кузатилди. Ушбу юқори юклагани коэффициентларга ўзимни ва ўзга инсонларнинг таҳлил қилиш (0,640), инсонлар билан мулоқот қилишни ёқтириш (0,780), касбий тайёргарлик босқичига тайёрлик (0,532), психолог фаолияти: иш вақти, масъулияти (0,723), фаолият тури ва вазифаларининг мослиги (0,532), ҳамкасблари билан ҳамкорлик (0,731), юқори касбий билим ва тажрибага эгаллик (0,607), психодиагностика методикаларини танлаш, татбиқ қилиш, натижаларни таҳлил ва талқин қилиш (0,644), психологик тренингни ташкил этиш, ўтказиш ва натижаларини баҳолаш олиш қобилияти (0,477), психологик маслаҳатни ташкил этиш, амалга ошириш ва тавсиялар ишлаб чиқиш (0,621) каби сифатлар кирди. Уларни умумлаштирган ҳолда иккинчи омилнинг “Психолог касби: амалий фаолият сифатида” деб номлаш муҳимдир. Омилдаги барчаси хусусиятлар психолог амалий фаолиятини белгиловчи таркибий тузилмалардан иборатдир.

Учинчи омил эса 7 та етакчи юклагани коэффициентга эга: инсонларга ёрдам бериш истаги (0,438), инсонлар билан мулоқот қилишни ёқтириш (0,651),

психолог касблар ичида юқори нуфузга эгаллиги (0,678) касбий тайёргарлик босқичига тайёрлик (0,702), психологлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи уюшмалар ҳақида билиш (0,578), шахсий муносабатлари (0,640), яшаш ҳудуди (0,642). Ушбу омилдан кўринадики, психолог касби “фаолият йўналишлари уйғунлиги”да камол топади. Учинчи омилни “Психолог: фаолият йўналишлари уйғунлиги” деб номланди.

Тўртинчи омилда эса вазият тақозо билан (0,510), касбий тайёргарлик босқичига тайёрлик (0,464), психологининг шахсий сифатлари: масъулиятлик, мақсадга йўналган, ваколатли, ақлли, иш тартиби тизимли (0,534), психологлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи уюшмалар ҳақида билиш (0,658), шахсий муносабатлари (0,602), юқори касбий билим ва тажрибага эгаллик (0,636) каби юқори юклагани коэффициентларда кузатилди. Мазкур омилни “психолог: интилиш, изланиш ва ўрганиш” деб номланди. Психолог сифатида баъзан камол топиш учун ҳар қандай муҳитда интилиш, изланиш ва ўрганиш тамойилларини уйғунлаштириш лозим экан.

Бешинчи омилни ташкил этувчи юқори юклагани коэффициентлар 5 тани ташкил этди: психолог бўлиш қизиқарли ва ёқимли (0,567), ўзимни ва ўзга инсонларнинг таҳлил қилиш (0,484), психологининг ташқи кўриниши: имиж, кийиниш услубини ёқтириш (0,463), ҳамкасблари билан ҳамкорлик (0,558), киришимлили (0,582). Бешинчи омилнинг мазмунини ташкил этувчиларга асосланиб, уни “Психолог: мен ва ижтимоий муносабатлар мутаносиблиги натижаси” деб номладик.

Ушбу 5 та омиллар талаба-психологларнинг касбий камолотини белгиловчи омиллар сифатида касбий таълим жараёнида эътиборга олиш лозим.

Талаба-психолог ижтимоий-психологик портретининг касбий камолот омилли сифатида олиб борилган изланишдаги барча қўлга киритилган эмпирик кўрсаткичлар асосида “Талаба-психологининг ижтимоий-психологик портрети харитаси”ни шакллантиришга эришилди. Талаба-психологларнинг ижтимоий-психологик портретини ташкил этувчиларнинг ифодаланишида асосий компонентлар сифатида учта компонентга таянилди:

расмий-динамик ва шахслилик компонентлари: ижтимоий-психологик муносабатлар компонент; касбий шаклланишни тавсифловчи компонент.

- **Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations).** Шундай қилиб, талаба-психологларнинг касбий муваффақиятларини таъминлашда киришимлили, юқори касбий билим ва тажрибага эгаллик асосий омиллар сифатида эътироф этилганлиги аниқланди. Талаба-психологларнинг ижтимоий-психологик портретини уларнинг умумий касбий компетенциялари алоҳида ташкил этувчи сифатида ўрганилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М.: Международная педагогическая академия, 1995. 264 с.
2. Абрамова О. А. Социально-психологический портрет российского IT-предпринимателя // Социальная психология и общество. 2021. Т. 12. № 3. С. 188-204.
3. Авдеева И.О. Профессиография и ее роль в развитии профессионализма // Общество: социология, психология, педагогика, 2013. № 2. – С.40-44.
4. Авдеева Т. Ценностно-смысловые ориентации личности руководителя / Татьяна Авдеева. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. - 148 с.
5. Айзенк Г.Ю. Структура личности / Пер. с англ. - М.; СПб: КСП+; Ювента, 1999. - 463 с.
6. Ваш психологический портрет: Типы личности. Характер и темперамент. Мотивация к успеху. - М.: Лениздат, 2017. - 320 с.
7. Верняева Т.А. Профессионально-личностный портрет психолога: Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 : СПб., 1997.- 200 с.
8. Мельников В. М. Психологический портрет личности. УланУдэ, 2008. -300 с.

-
9. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. - М.: Просвещение, 1985. - 320 с.
 10. Mirashirova N.A., Raximova I.G., Muxamedjanova D.K. Kasb etikasi va kommunikatsiyasi. - Toshkent: «Faylasuflar», 2014. – Б.6.
 11. Миронова М.Н. Попытка целостного подхода к построению модели личности учителя // Вопросы психологии. - 1998. - № 1. - с. 44-53.
 12. Психология личности в трудах отечественных психологов / Составитель Л.В. Куликов. - СПб.: Питер, 2000.-283 с.
 13. Timothy Bancroft-Hinchey. Psychological portrait of the Russian President.// https://english.pravda.ru/russia/4021psychological_portrait_of_the_russian_president/.

UDK: 811.111(042)(575.1)

Munisa MIRGIYAZOVA,

Senior teacher at Tashkent state university of law

E-mail: m.mirgiyazova@tsul.uz

Nine Febrie NOVITASARI,

Vice Dean of Academic Affairs, Faculty of Letters Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Indonesia

E-mail: ninefebrie@unars.ac.id

Reviewed by Yusupova Shaxzoda, (PhD) Senior teacher at Department of Foreign Languages, TSUL

COMMON PROBLEMS CAUSED BY TESTING AND ASSESSMENT IN LEARNING LEGAL ENGLISH AND TEST MODIFICATION PROCESS (IN AN EXAMPLE OF TSUL)

Abstract

The paper examines the original final test (2018) and its modified version (2021) conducted at Tashkent State University of Law and compares overall results. To gather the opinions on the previous test and assessment the questionnaire was held among language teachers and students and it significantly contributed to the test modification process. Indeed, legal English is of great importance since all practicing lawyers are required to work with international documents, cases and briefs. They become more privileged with legal English proficiency in both their studies and career. Therefore, the syllabus, all teaching materials, tests and assessment should meet learners' needs to enable them to develop all four skills in a foreign language.

Key words: legal English, test, assessment, syllabus, law students, lawyers, legal terminology, modification, washback

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ТЕСТИРОВАНИЕМ И ОЦЕНКОЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ПРОЦЕСС МОДИФИКАЦИИ ТЕСТА (НА ПРИМЕРЕ ТГЮУ)

Аннотация

В статье рассматривается оригинальный итоговый тест (2018) и его модифицированная версия (2021), проведенный в Ташкентском государственном юридическом университете, и сравниваются общие результаты. Чтобы собрать мнения о предыдущем тесте и оценке, среди преподавателей и студентов был проведен опрос, который внес значительный вклад в процесс модификации теста. Действительно, юридический английский имеет большое значение, поскольку все практикующие юристы обязаны работать с международными документами, делами и договорами. У них больше привилегий, поскольку они владеют юридическим английским языком как в учебе, так и в карьере. Таким образом, учебная программа, все учебные материалы, тесты и оценки должны соответствовать потребностям учащихся, чтобы они могли развивать все четыре навыка владения иностранным языком.

Ключевые слова: юридический английский, тест, оценка, учебная программа, студенты-юристы, юристы, юридическая терминология, модификация, вашбак

YURIDIK INGLIZ TILINI O'RGANISHDA TEST VA BAHOLASH ORQALI YUZAGA KELADIGAN UMUMIY MUAMMOLAR VA TESTNI MODIFIKATSIYALASH JARAYONI (TDYU MISOLIDA)

Annotatsiya

Maqolada Toshkent davlat yuridik universitetida o'tkazilgan original yakuniy test (2018) va uning modifikatsiyalangan versiyasi (2021) ko'rib chiqiladi va umumiy natijalar taqqoslanadi. Dastlabki test va baholash bo'yicha fikrlarni to'plash uchun o'qituvchilar va talabalar o'rtasida testni modifikatsiyalash jarayoniga katta hissa qo'shgan so'rovnomma o'tkazildi. Haqiqatan ham, yuridik ingliz tili katta ahamiyatga ega, chunki barcha amaliyotchi yuristlar xalqaro hujjatlar, ishlar va shartnomalar bilan ishlashlariga to'g'ri keladi. Yuridik ingliz tili savodxonligi esa ularga ham o'qishlarida ham mansabda ko'plab imtiyozga ega bo'lishlariga imkon beradi. Shu bois, o'quv dasturi, barcha o'quv materiallari, testlar va baholash talabalarning ehtiyojlariga mos kelishi kerak va shunda ular to'rtta chet tilini bilish ko'nikmasini takomillashtirishlari mumkin.

Kalit so'zlar: yuridik ingliz tili, test, baholash, o'quv dasturi, huquqshunos talabalar, yuristlar, yuridik terminologiya, modifikatsiyalash, vashbak

Introduction. Since English is an international language, learning it is essential not just for a translator but also for a lawyer. Legal language, unlike other spoken foreign languages, is densely packed with specialized phrases, vocabulary, and concepts that every professional lawyer should be familiar with. For this reason, practicing lawyers must be aware of both general and specialized terminology, such as corporate and contract law [1]. It is vital to engage in a variety of business with overseas firms and corporations. Many negotiations these days are conducted in a foreign language; therefore, a lawyer just needs to know English to safeguard his client's interests. Knowledge of this language increases the chances of finding a high-paying job in a prestigious company that works with foreign partners. There are other certain reasons why law students or would-be

lawyers have to be proficient in legal English and they are as follows [2]:

It is important for a lawyer to know the basic rules for drafting documents in English. He also needs to master legal terminology in L1 and L2.

Unlike translators, lawyers need to have a higher level of training in order to cope with their work. As soon as foreign companies are launched in their country, legal services in English become in demand. Many organizations, hiring a lawyer, require him to know a foreign language.

Even an excellent knowledge of laws and a spoken foreign language does not guarantee a lawyer a correct understanding of English-language documentation, which contains words and terms that are not included in the course of the basic study of a foreign language.

Ignorance of such documentation can lead to the loss of foreign clients and even to an international scandal.

If a lawyer knows professional terminology in English, he will be able to correctly interpret documents, draw up acts and contracts. Also, a foreigner will help him in correspondence with clients from abroad.

In addition to knowledge of special terminology, a lawyer must have the conversational skills that can be used in negotiations, to defend the interests of his client in court, at international conferences and for simple communication with foreign colleagues. The skills of reading legal documents in English will help him to understand the essence of the above and ensure that the right decision is made.

Knowledge of English is necessary for every lawyer to improve their qualifications, replenish their knowledge in legal affairs and to solve problems of an international nature.

Literature review. Recently, at Tashkent State University of Law students have become increasingly aware of the importance of knowledge of the English language for further career growth. Students feel the need to develop their professional skills in the same way as their teachers, who at the moment understand that the educational process should be student-centered. It should, first of all, be determined by the long-term goals of the students. Professional competence should be his main goal. Graduating students must be ready for the next stage in their life and develop effectively in an English environment. Since law students are future lawyers, specialists in the field of international law, they will have to be able to use legal English in their speeches, they should be able to quickly perceive information, selectively read and make decisions in stressful situations. Moreover, students are required to have a high level of legal English in case they are going to take part in international affairs, court debates, attend international meetings or participate in competitions. To be professionals, they need to master all four language skills, including speaking and writing. However, the use of legal English in a non-English speaking country is somewhat artificial and it leads to certain challenges confronted by law students in the acquisition of legal English. According to the results of the questionnaire conducted among the teachers and students in 2018 the first and foremost problem that occurred in this context was the existing test and assessment. Based on the outcomes we discussed those common problems existed at that time and modified the test appropriately.

Research methodology. Indeed, starting from 2017 to 2019 at Tashkent State University of Law students had to take two finals in the whole academic year. Each one weighed 50 of the total score and they were required to collect at least 28. There were two parts in that test. In the first part there were 40 questions including two reading passages and legal English. Reading passages entailed mostly true, false/ not given; gap-filling and short answer questions, while there were more

matching and gap-filling in legal English accordingly. The second part was dedicated to essay writing. Different types of essays according to the syllabus were given and they had to write at least 250 words in an hour. Overall they were given two hours to finish the test. The test suited more B2 + as there were two reading passages based on IELTS apart from an academic essay. In fact, the main coursebook was complete IELTS 5-6.5 for second year students and they were obliged to have IELTS-based questions in both reading and writing.

It is believed that a good and effective test needs to have five cardinal criteria including practicality, reliability, validity, authenticity and washback[3]. Therefore, meeting these core principles is a must for every test. Regarding the abovementioned test, it could be said that practicality was partially addressed in it. Although students were required to have B2, most of them had great challenges to reach that level. It is evident that a practical test can be carried out within proper time limit by test takers. However, that test would take those students more than two hours to accomplish everything since it had two complicated reading passages. With those reasons time and effort should be considered in that test. Secondly, validity was partly met too. Messick claimed that adequacy and appropriateness of the test should be backed up by empirical and theoretical rationales[4]. In terms of content validity, the test was likely to fail because in the first part both reading passages were not related to the topic as well as the essay. Admittedly, as they were studying IELTS materials they should have taken tests based on IELTS, but there were different topics given in the syllabus and readings in the exam did not align with the syllabus. Therefore, the reading texts also should have been appropriate to the topic itself. In this way it should also be mentioned that face validity somehow failed too due to difficulty level and not well-constructed format. On the other hand, reliability was addressed to some extent. For example, the tasks had unambiguous items and provided specific rubrics with the test taker despite some unclear directions. In addition, there were some spelling mistakes in the second section of part 1. Perhaps rater-reliability was not wholly achieved because of inattention.

Bachman and Palmer put forward the view that authenticity is the correspondence of the features of a target language and the given language[5]. Alternative tests at present should hold authenticity in a bid to help students learn in a faster pace. In that test reading passages were partially authentic as they were taken from different articles or journals and the topics were intriguing. Lastly, washback could be both positive and negative. Since not all students were capable of doing that test successfully, at the end when the results came out they provided negative feedback.

Analysis and results. Considering those drawbacks, we suggested a modified version of that test aiming to meet all the criteria of assessment.

32. If you are ill and not able to work you should look your contract to see if you can get _____.

33. The total _____ of the business is valued at approximately £32 million.

34. The business does not have enough money to pay its debts and is _____.

35. There will be a _____ next year between two major British chemical companies.

36. My friend and I want to start a cleaning business together and we decided that the best thing to do is to create a _____.

37. My baby will arrive at the end of March so I will take six months' _____ starting on 1 March.

38. My sister works in the Property department of her law firm. She acts for people who are buying and selling houses. She is a specialist in _____.

39. We don't own our house; we rent it. The _____ ends in three months so we will have to find somewhere else to live.

40. He is the _____ of five houses in this area. He makes a lot of money every month from the rent.

ORIGINAL VERSION OF FINAL LEGAL QUESTIONS.

Questions 14-28. Complete the following sentences by using the words from the box.

tenant, landlord, discriminate, insolvent, sick pay, unfair dismissal, redundancy, maternity leave, goods, formation of a business, capital, valid, partnership, merger, lease of land and buildings, conveyancing, real estate

27. He is a very good _____. He always pays the rent on time!
28. He sued his employer on the grounds of _____ because the reason his employer gave for firing him was not valid.
29. The _____ is the formal way of saying the way in which a new business is created.
30. It is against the law in England for an employer to _____ against an employee because of his or her age.
31. Many employees are worried about _____ because a lot of businesses are closing in this area at the moment.

MODIFIED VERSION OF THE TEST.

Questions 27-33. Match each of the words with the correct definition. Write only A-G for questions 27-33 on your answer sheet.

27	A person who pays rent to the owner of a house, a flat or an office in return for living there.	A redundancy
28	An amount of money that an employer must buy to an employee when that employee is ill.	B maternity leave
29	The situation where someone loses his or her job for a reason that is not valid.	C sick pay
30	The situation where someone loses his or her job because an employer no longer needs so many employees.	D insolvent
31	Not having enough money to pay debts or buy goods	E a lease of land and buildings
32	The time period when a woman is not at work before and after the birth of her baby.	F unfair dismissal
33	An agreement to allow someone to use land or buildings for a fixed period of time in return for a payment of rent	G tenant

Questions 34-40. Choose a word or phrase from the box to complete the sentences. NB. Not all words are used in the box.

conveyancing	capital	real estate	merger	valid
discriminate	landlord	goods	formation of a business	partnership

34. The is the formal way of saying the way in which a new business is created.
35. It is against the law in England for an employer to against an employee because of his or her age.
36. The total of the business is valued at approximately \$ 32 million.
37. There will be a next year between two major British chemical companies.
38. My friend and I want to start a cleaning business together and we decided that the best thing to do is to create a
39. My sister works in the Property department of her law firm. She acts for people who are buying and selling houses. She is a specialist in
40. He is the of five houses in this area. He makes a lot of money every month from the rent.

As it is seen modified version contains both receptive (matching) and productive (fill-in-the-blank) vocabulary. This is more advantageous for the learner since it has a clear instruction and a variety of questions. We believe that this test aligns with ESL standards as it suits well the level of the students and the syllabus. For example, in the original test the instruction does not mention about extra words or phrases. Therefore, learners are likely to use all of the words for the answers. There are several modifications carried out for this test:

It entails a clear guideline in order to meet validity and reliability as well as avoiding negative washback.

Questions are well-designed concisely so as to ease the process.

Both productive and receptive vocabulary questions are used.

It highly provides practicality for both teachers and learners

There is a balance between the questions and answers. They do not appear in the same place.

At present the advancement of brand-new technologies has considerably facilitated both teaching and learning process. Computer technology can be a great advantage to testing as well as communicative language teaching[6]. Hence, incorporating technologies in testing allows testers to address authenticity and creativity. This test is also made online. Vocabulary is well-suited for computer-based tests. However, sufficient number of computers and good access to the internet are required to hold a computer-based test. Besides, if it is an online test, it will be much more practical for the teachers as well.

REFERENCES

1. Bachman L. & Palmer A. S. (1996). *Language testing in practice*. New York: Oxford University Press.
2. Brown H, D. (2010). *Language assessment. Principles and Classroom Practices*. (2nd ed.). NY: Pearson Education.
3. Chapelle C., & Jamieson J. (2008). *Tips for teaching with CALL: Practical approaches to computer-assisted language learning*. White Plains: NY: Pearson Education.
4. Genesee F. & Upshur J. A. (1996). *Classroom-based evolution in second language education*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
5. McNamara T. (2000). *Language Testing*. Oxford, UK: Oxford University Press.
6. Messick S. (1989). Validity and washback in language testing. *Language Testing*, 13, 241-256.
7. Richards C. and Schmidt 2002. *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*. (3rd edition). Harlow, Essex: Pearson Education.
8. Shohamy E. (2001). *The Power of Tests: A Critical Perspective on the Uses of Language Tests*. Harlow: Pearson Education.
9. Weir J. C. (2005). *Language testing and validation: Evidence-based approach*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
10. Weir J. C. & Roberts, J. (1994). *Evaluation in ELT*. Oxford: Blackwell

*Нилуфар МУСТАФАЕВА,
Термиз давлат университети катта ўқитувчиси,
Email: m6160412@gmail.com.*

ЎзМУ профессори Джумабаева Ж.Ш. тақризи остида

HICKEY METHOD WITH A MULTISENSORY APPROACH TO THE ELIMINATION OF DIFFICULTIES IN THE DEVELOPMENT OF WRITTEN SPEECH COMPETENCE IN ENGLISH

Abstract

This article covers the issues of multisensory teaching, the prevention of difficulties in the development of written speech competence by Hickey method. The article highlights the importance of sensory learning styles in language teaching and the effectiveness of integrated learning styles in the English lessons. The role of the Hickey method in preventing and facilitating difficulties in developing writing skills is based on scientific evidence.

Key terms: multisensory learning, Hickey method, writing technique, writing skills, dyslexia, dysgraphia, dispraxia, multisensory learning, tactile, audiovisual, writing competence.

МЕТОД ХИКИ С МУЛЬТИСЕНСОРНЫМ ПОДХОДОМ К УСТРАНЕНИЮ ТРУДНОСТЕЙ В РАЗВИТИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы мультисенсорного обучения, профилактики трудностей в развитии письменной речевой компетенции по методу Хики. В статье подчеркивается важность сенсорных анализаторов в обучении языку и эффективность интегрированной организации. Роль метода Хики в предотвращении и облегчении трудностей в развитии навыков письма основана на научных данных.

Ключевые слова: мультисенсорное обучение, метод Хики, техника письма, навыки письма, дислексия, дисграфия, диспраксия, мультисенсорное обучение, тактильная, аудиовизуальная, письменная компетенция.

ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЁЗМА НУТҚ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ҚИЙИНЧИЛИКЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШДА МУЛЬТИСЕНСОРЛИ ЁНДАШУВЛИ ХИКИ МЕТОДИ

Аннотация

Ушбу мақола мультисенсорли ўқитиш, Хики методининг ёзма нутқ компетенциясини ривожлантиришдаги қийинчиликларнинг олдини олиш масалаларини қамраб олади. Мақолада сезги анализаторларнинг тил ўқитишдаги аҳамияти ва интеграллашган ҳолда ташкил қилишнинг самаралиликлари ёритиб берилган. Хики методининг ёзув кўникмасини ривожлантиришда юзага келадиган қийинчиликларни олдини олиш ва қўмаклашишдаги ўрни илмий далиллар асосида келтирилган.

Калит сўзлар: мультисенсорли таълим, Хики методи, ёзув техникаси, ёзув кўникмаси, дислексия, дисграфия, диспраксия, мультисенсорли ўқитиш, тактил, аудиовизуал, ёзув компетенцияси.

Кириш. Жамият тараққиётининг айна даврида мобил техника ва мобил алоқа муҳит ривожланганда, ёш авлоднинг ёзма нутқ, хусусан хуснихат ва ёзув компетенциясининг саводхонлик даражасини оширишга бўлган талаблар бўлган эътибор ҳар томонлама тўғри қарор ҳисобланади. Ёзма нутқ малакаси мураккаб жараён ҳисобланиб, бунда мотор(харакат), миянинг ўнг ва чап ярим шарларининг бир вақтда ишлаши ва когнитив фаолият натижасида содир бўлади. Зеро, бу шахснинг интеллектуал ва ақлий билим қобилиятларини ўстириш зарурлигини англатади. Ўзга тилда ёзув малакасини такомиллаштириш муаммоларидан бири ўрганувчиларнинг дарс мазмунини қамраб олиш даражаси хилма-хил бўлиб, яъни тил ўрганувчининг когнитив қобилияти, ўзга тил ва она тилидаги кросс-лингвистик хусусиятлар, хато ёки интерференциядан фарқли қийинчиликларни енгиб ўтиши англашлади[1]. Ёзувчи томонидан шакллантирилган ёзма нутқ фақат тилшунослик масаласи ҳисобланмасдан, шу билан бирга психологик, психолингвистик, педагогик ҳодиса натижаси ҳисобланади. Шунинг учун ҳам индивид тенгдошлари орасида ҳамда жамиятда ўзининг интеллект қобилияти билан орқада қолмаслик, намунавий нутқ эгаси сифатида баҳоланиш учун айрим талаблар қўйилади. Бу сўзларнинг тўғри ёзилиши, грамматик жиҳатдан нутқнинг тўғри бўлиши, сўзлар

кўзланган маънони аниқ акс эттириши, чиройли, ёрқин бўлиши, сўзнинг олди ёки охирига кераксиз қўшимчалар қўшмаслик, “p” “b”, “t” “d” каби жуфт товушларни ёзма ва оғзаки нутқ мобайнида ҳатосиз ишлата олиш, гап еки матн орасида кераксиз сўзларни қўшмаслик, ёки айнан керакли сўзларнинг тушиб қолиши сингари талаблар компетент нутқ даражасининг пасайишига олиб келади. Натижада дислексия, дисграфия ва диспраксия каби нейролингвистик муаммолар юзага келиб, ёзма нутқ компетенциясини муваффақиятли эгаллашга ҳалақит беради. Бунинг олдини олиш малакали ўқитувчининг самарали методларини маҳоратли даражада ишлата олишини талаб қилади.

Инглиз тилини хорижий тил сифатида ўрганишда хато ва интерференциядан фарқли нутқий қийинчиликларни ўрганган ҳамда бу соҳага ўзининг салмоқли ҳиссасини қўшган кўпгина тадқиқотчилар бор. Улардан Симерманова И.[2], Комблӣ М.[3], Любовь М.[4], Иголькина Н.И, Матвеева Э.Э[5] ва бошқалар ўзларининг қатор илмий изланишларида дислексия ва дисграфия муаммоларини ўрганишган ва ушбу қийинчиликларнинг олдини олишда ўзларининг самарали методларини таклиф қилишган.

Инглиз тилида ёзув компетенциясини ривожлантиришнинг мақсади дислексия, дисграфия ва диспраксия

муаммолари олдини олиш ва бунда мультисенсорли ёндашув ва Хики[6] методларидан самарали фойдаланиб, тилининг ҳам техник ҳам ёзма нутқ, фикрларни ёзма баён қила олиш саводхонлигини ошириш маъноларни камраб олади.

Методлар

Муаммо ўрганиш жараёни талабаларда турли тажриба синов ўтказиш орқали кузатилди. Тажриба синов “coughing dictation”, “chain story”, ва “reading aloud” техникалари ёрдамида ўтказилди. Бунда талабаларнинг эшитган маълумотни хатосиз ёзиши, ёзиш тезлиги, хуснихат, хатосиз ўқий олиши ва ўқилган материални хотирада сақлай олиши ва ёзувда ифодалаб бериши ўрганилди. Илмий изланишларга кўра, таълим олиш ва ўзлаштириш ўрганувчида ҳар хил кечадиган жараён ҳисобланганлиги сабабли, талаба ўз қобилияти ва кўникмаларига мос ўрганишни танлаши лозим. Таълим жараёнида ўзга тилни ўзлаштиришнинг ички ва ташқи кечинмалар (intrinsic and extrinsic motivation) психоллингвистик ўзгаришларни кузатиш мумкин. Яъни, ўқитувчининг дарс мазмунидаги асосий ахборот манбаси талабага етказишда унинг танқидий фикрлаши ва когнитив жараёнинг фаоллашуви натижасига эришишнинг турли усуллари таклиф қилинади. Мультисенсорли ёндашув ва Хики методларини бунда самарали воситалардан бирлари ҳисобланади. Ахборот дарс қисмларидан келиб чиққан ҳолда турли ҳиссий воситаларни ишлатган ҳолда тақдим этилса, масалан, lead in қисмида кўриш ёки эшитиш орқали берилса, main part қисмида ҳаракат билан боғлиқ активитиларга йўналтирилса янада фойдалироқ бўлади. Худди шу услуб мультисенсорли ёндашув деб номланиб, визуал (visual), аудитор (auditory), тактаэл-кинестетик (tactile-kinaesthetic) каби ўрганиш услубларини интеграллашган ҳолда ишлатилди. Бу интеграллашган услуб ёзма нутқ малакасини ривожлантиришда дисграфия, дислексия ва диспраксия муаммолари билан қийналаётган тил ўрганувчиларга жуда фойдалидир.

Дислексия белгиларидан бири диктант ёзиш вақтида right ёки write, accept ёки excerpt, all ready ёки already, a part ёки apart, all together ёки altogether, affect ёки effect, than ёки then, they're ёки their ё there, by ёки buy ва кўплаб бошқа шу каби айтилиши ёки ёзилиши яқин бўлган сўзлар орасида қийинчиликлар тез-тез содир бўлади. Шунинг таъкидлаш лозимки, ёзма кўникма машқлари расмий, норасмий хатлар, эсселар ва иншоларни ёзиш вақтида ҳам баъзи сўзларни ишлатишда that ёки which, their ёки they're, who ёки whom, lose ёки loose ва бошқа сўзлар баъзи тил ўрганувчиларда тез-тез учраб турадиган қийинчилик сифатида намоён бўлади.

Дисграфия ва диспраксия қийинчилиги белгиларидан бири хуснихатнинг хунуклиги, баъзан ўқиб бўлмас даражада бўлишидир. Бунинг сабаби, диспраксия оқибатида мянинг ўнг ярим шарлари орқали ҳаракат тўлиқ етқиб берилмаслигидир[7]. Изланишлар натижаси шуни ҳам кўрсатдики, сўзлар ўрнини алмаштириб ёзишлар, артикл ва предлогларни тушириб қолдириш каби қийинчиликлар ҳам ёзма кўникмада кўплаб учратиш мумкин. Зероки, бу каби қийинчиликлар тил ўрганувчининг академик саводхонлигининг пасайишига олиб келади.

Муҳокама

Малакали ўқитувчилар томонидан мультисенсорли ўқитиш тизимидан фойдаланиш нутқида қийинчиликка учраган талабалар учун самарали восита эканлигини илмий изланувчилар қайд қилади. Очқ (explicit), тўғри (direct), кумулятив (cumulative) ва тилининг структурасини ўқитишга қаратилган эффектив инструкция ҳам дислексия, дисграфия, диспраксия каби муаммога учраган

талабаларга нисбатан қўлланилади. Юқорида таъкидланганидек, визуал, тинглаб тушуниш (auditory) ва кинестетик-тактил усулларини ўз ичига қамраб олувчи мультисенсорли ўрганиш тилининг ёзма шакли билан бир вақтда хотирани яхшилашга қаратилган.

Халқаро Дислексия Ассоциациясининг собик Президенти Маргарет Байрод Равсоннинг[8] таъкидлашича, аудиторияда нутқида муаммоси бўлган талабаларга тилни ўрганишда турлича ёндашувлардан фойдаланиш зарур. Уларга таълим жараёнида тил бирликлари, товуш ва харфларнинг ифодаланиши, бирга келиш ўрни ва ёзилиш қоидалари тўлиқ, аста секин ўқитилиши зарур. Улар қўл ёзув машқлари, кўзлар ва қулоқлар ва овозлари биргаликда ишлашни таъминлаш, ўрганишни сақлаш ва ривожлантириши учун кўп машқ қилишларига тўғри келади.

Нутқ муаммоларидан дислексияни келиб чиқиши ва олдини олиш бўйича иш олиб борган инглиз олими Жоанна Нижовская, таълимий ва дидактик ёрдамнинг махсус формаси бу педагогик терапия деган терминни қўлайди, бу нутқ муаммоларини олдини олиш ва йўқотиш, ўрганишни стимул бера олиш

Рус олимларидан Иголкина Н.И., Матвеева Е.Е., инглиз тилини ўрганиш жараёнида нутқий муаммоларга учраган талабаларни ўқитишда қуйидагича таклифлар берган: “Одним из методических приемов, который может эффективно использовать на занятиях с такими учащимися, является редко применяемый в отечественной практике метод Cuisenaire Rods. Cuisenaire Rods представляют собой счетный материал, который состоит из набора разноцветных брусочков от одного до десяти сантиметров длиной, который используются для передачи разных идей и концептов: от последовательностей букв, передающих гласные и согласные звуки разной длины и порядка слов в предложении, до идеограмм. Использование такого методического приема требует от педагога определённого навыка и хорошо развитого воображения”[9].

Хорижий тилларни ўрганишда хозирги кунда замонавий психоллингвистика салмоқли ўрин эгалламоқда. Ушбу доирадаги илмий изланишлар хорижий тилларни эгаллашнинг турли хил стратегияларини таклиф қилмоқда. Хусусан, тил муаммолари олдини олиш стратегияларига тўлиқ жавоб берувчи методлар мавжудлиги ўз исботини топган. Шу сабабли ҳар қандай самарали метод инглиз тилида тил кўникмаларини мукамал шакллантириш ва ривожлантиришга қаратилиши керак, фақатгина ўқувчиларнинг психологик-педагогик хусусиятларини ҳисобга олмасдан балки индивиднинг плурализм структурасини яъни хилма хил интеллект қобилият ва функционаллик хусусиятлари ҳам эътибога олиниш зарурдир.

Замонавий методика, психология ва нейрофизиология қатор самарали методик ўқитишни таклиф қилади, тил ўрганиш жараёнида қийинчиликлар кузатилганларга муваффақиятли кўмак бера оладиган ва шу билан бирга, нутқида муаммоси йўқ талабаларга ҳам тил ўрганишда самарали восита сифатида Хики методини таъкидлашимиз мумкин.

Инглиз тадқиқотчиси Маргарет Комблей ўз изланишларида Хики методини универсал ва самарали тузатиш усулларидан бири эканлигини келтириб ўтган ва икки тилли муҳитда ўқувчиларнинг маълум бир контингентини ўқитиш учун мослаштирилган[10]. Хики методи инглиз тилини ўқитишнинг педагогик-психологик услубий тамойиллари, неврология ва психология соҳасидаги тадқиқотлар ҳамда бой амалий тажрибага асосланган. Бу усул Буюк Британия, Америка ва Янги Зеландиянинг турли таълим инстутларида муваффақиятли

қўлланилмоқда[11]. Бу метод дастлаб инглиз ўқитувчиси Кетрин Хикки уни таклиф қилинган бўлиб, дислексик инглиз тилида сўзлашувчи талабаларни ўқиш ва ёзишни ўргатиш учун комбинацияланган мултисенсорли усулдир.

Хики методининг муваффақиятли амалий мақсадларини қуйидагича кўрсатиш мумкин: ўқиш ва ёзиш кўникмаларини ўзлаштириш жараёнида доимий товуш-ҳарф бирлашмаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган. Бу ҳолатда мақсад фонемаларнинг товуш шакли ва ёзма белгиларини ўзлаштириш ва уларни ёзишда тўғри кетма-кетликда жойлаштириш қобилиятидир. Ушбу ишнинг мақсади тил ўрганувчини икки тиллиликка ўргатиш учун Хики методи муваффақиятли қўллаш мумкинлигини исботлашдир.

Хикки методининг моҳияти қуйидагича таҳлил қилиш мумкин, маълумки, ўзга тилда ёзма кўникмада ғоя ва тушунчалар товуш ва фонетик бирликлар ифодаланadi. Бунда белгилар, яъни. тил товуш шаклининг учлиги, сўз тушунчаси, маъно ва графикалардир. Хики методада асосий мақсад қилиб ўқиш ва ёзиш кўникмаларини бир вақтнинг ўзидa босқичма-босқич шакллантириш хисобланган. Бунда машқлар тизимининг кетма кетлиги ва сезги анализаторларининг интеграллашган ҳолда ишлатилиш орқали ахборотнинг мустаҳкамланиши аҳамиятли хисобланган.

Хики ёрдамида идрок турлари ва манбалар фонетик, эшитиш-талаффуз, ёзувда ҳаракат (мотор) кўникмалари ривожлантирилган. Бизнинг фикримизча, Хики методининг афзаллиги унинг мустаҳкамлашга қаратилганлиги ва мултисенсорли табиати, яъни ахборотни қабул қилишда барча анализаторларни кўриш, эшитиш, ҳаракат ёки инглиз тилида visual, auditory, tactile, kinesthetic усуллардан кетма-кет фойдаланишдир. Тажрибали ўқитувчи англайдикки, ушбу метод шубҳасиз дарс мазмуни тўлиқ ўзлаштиришда муваффақияга эришишда қўмалашади.

Хулоса қилиб шуни таъкидлай оламизки, инглиз тили ўргатилаётган аудиторияларда адатда турли хил билиш даражаси ва тил кўникмаларига эга талабалар бўлганлиги сабабли, ёзув компетенцияси сингари мураккаб жараёни ўргатишдаги таълим мазмуни талқин қилиш ўқитувчидан анча маъсулият талаб қилади. Бунда тил тажрибаси даражаси паст талабаларда қийинчилик билан кечиш оқибатида дислексия ёки дисграфия муаммолари дуч келиши табиийдир. Мултисенсор ёндашуви Хики методи эса ҳар бир талабага индивидуал ёндашади ва талабада ўзига бўлган ишонч ва мотивациянинг ўсишини тахминлайди.

АДАБИЁТЛАР

1. Nijakowska J. "Dyslexia in foreign language classroom" Multilingual matters, 2010. P 37.
2. Ivana Cimermanova, "Teaching English as a foreign language to dyslexic learners", article 2015, reserachgate.
3. Margaret Combley "The Hickey Multisensory Language Course" third edition, 2001, Whurr publishers
4. Митник Любовь «Обучение английскому языку детей с признаками дислексии в многоязычной среде» дисс. 2000, Москва.
5. Иголкина Н.И., Матвеева Е.Е. «О выборе методических приёмов при обучении английскому языку обучающихся с дислексией» 2019, 26 апрель, конферен.
6. Combley M. "The Hickey Mltisensory Language Course, Third Edition" Whurr Publishers, 2001
7. Nijakowska J. "Dyslexia in the Foreign Language Classroom" p 87
8. Just the facts, "Multisensory structured language teaching", The International Dyslexia Association
9. Иголкина Н.И., Матвеева ЕЕ «О выборе методических приёмов при обучении английскому языку обучающихся с дислексией» V Международной научно-практической конференции, 26 апрель, 2019.
10. Combley M. "The Hickey Multisensory Language Course" Whurr Publisher, 2001.
11. <https://www.teachenglishliteracy.org>.

Озода НИШАНОВА,

Ўзбекистон Миллий университети профессори в.б., ф.ф.д.

E-mail: n.ozoda@nuu.uz

ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ЭТНИК МАДАНИЯТИНИНГ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВИ

Аннотация

Мазкур мақолада ўзбек аёллари қадимдан этномаданий ҳаётнинг фаол субъектлари бўлиб келганликлари, мустақиллик йилларида аёллар этномаданиятидаги ўзгаришлар, хотин-қизларимизнинг ижтимоий-маданий ҳаётда, тадбирларда қатнашишга, ижодий сифатларини ривожлантиришга интилишлари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: этномаданият, ўзбек аёллари, трансформация, бўш вақт, маданият, ижтимоий-маданий ҳаёт, анъана, мерос, модернизация, инновация, миллий тараққиёт.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКСКИХ ЖЕНЩИН

Аннотация

В данной статье рассматривается тот факт, что узбекские женщины издавна являются активными субъектами этнокультурной жизни, изменения женской этнокультуры за годы независимости, стремление наших женщин участвовать в социокультурной жизни, мероприятиях, развивать свои творческие качества.

Ключевые слова: этнокультура, узбекские женщины, трансформация, досуг, культура, социокультурная жизнь, традиция, наследие, модернизация, инновации, национальное развитие.

TRANSFORMATION OF UZBEK WOMEN'S ETHNIC CULTURE

Annotation

This article examines the fact that Uzbek women have long been active subjects of ethnocultural life, changes in women's ethnoculture during the years of independence, the desire of our women to participate in socio-cultural life, events, to develop their creative qualities.

Keywords: ethnoculture, Uzbek women, transformation, leisure, culture, socio-cultural life, tradition, heritage, modernization, innovation, national development.

Миллий маданиятлар трансформацияси ижтимоий воқеликка айланаётган ҳозирги кунда ўзбек маданиятининг тараққиёт йўлларини аниқлаб олиш, илмий ва амалий кучларни уйғунлаштирувчи дастурлар ишлаб чиқиш талаб этилади. “Бир ҳақиқатни ҳеч қачон эсимиздан чиқармаслигимиз керак, мамлакатимизда маданият ва санъат тараққий этмаса, жамият ривожланмайди”, [1] - деди Президент Шавкат Мирзиёев юртимиз ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувда. Худди шунингдек, “халқимизнинг ривожланиш даражаси, аввало, миллий маданиятимизга қараб баҳоланади. Шу маънода, маданият – бу халқимиз, жамиятимиз қиёфасидир. Биз Ўзбекистоннинг янги қиёфасини яратишга киришган эканмиз, бунди, аввало, миллий маданиятимизни ривожлантиришдан бошлашимиз лозим.” [1] Ушбу концептуал аҳамиятга эга кўрсатма миллий тараққиётимизнинг хусусиятларини ва фундаментал белгиларини белгилаб берувчи халқимиз этномаданиятига ҳам бевосита тааллуқлидир.

2021 йил 7 сентябрь соат 15:30 ҳолатига кўра, Ўзбекистон аҳолисининг сони 35 млн 140 нафарни ташкил этди. Давлат статистика қўмитаси маълумоти-га кўра, шундан 17 млн 570 минг 70 нафари эркаклар, 17 млн 430 минг 70 нафари эса аёллардан иборат [2]. Мамлакатимиз аҳолисининг қарийб ярмини ташкил этувчи аёлларимиз тафаккури ва этнопсихологиясида ўз халқига хос анъаналарни сақлаб қолиш, ҳатто турмуш қийинчиликларига чидаб бўлса-да, ажодларимиз тарихий-маданий меросини асраш, уни келгуси авлодларга етказиш хусусияти мавжуд. Ўзбек аёлларининг ушбу этномаданий белгиларидан миллий тараққиёт нуктаи назаридан рационал фойдаланиш, уларни халқ ижоди ва санъатини ривожлантиришга йўналтириш, энг муҳими ижтимоий-маданий ҳаётимизда рўй бераётган новацион ва

инновацион ўзгаришларга, жамиятни модернизациялаш жараёнларига хотин-қизларимизни кенгроқ ва дадил жалб этиш зарур.

Жамият ва давлат қурилишига, ижтимоий-иқтисодий жараёнларга хотин-қизларни жалб этиш умумдавлат дастури ишлаб чиқилган ва у ҳозир Республикаимизда кенг амалга оширилмоқда. “Бугунги кунда 1 минг 400 га яқин аёллар республика ва вилоятлар, 43 мингдан зиёди туман ва шаҳарлар даражасидаги раҳбарлик лавозимларида ишлаб келмоқда. Қизларнинг сифатли таълим олиши, касб эгаллаб, ишли бўлиши учун катта имкониятлар яратилган. Талабаларнинг 48 фоизини хотин-қизлар ташкил этмоқда. Ўтган йили йўлга қўйилган тизимга мувофиқ, 950 нафар ижтимоий ҳимояга муҳтож киз олий таълим муассасаларига давлат гранти асосида ўқишга қабул қилинди. Аёлларнинг тадбиркорлиги, ташаббуслари қўллаб-қувватланаяпти. Ўтган йили 585 мингга яқин хотин-қизларнинг бандлиги таъминланган, 36 мингдан ортиқ аёллар касб-хунарга ўқитилган.” [3] Бизнинг фикримизча, шундай дастур умумжамят ва умуммаданият миқёсида ҳам ишлаб чиқилиши, уни амалга оширишга давлат, нодавлат ташкилотлари, ижтимоий-педагогик институтлар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, шу жумладан, хотин-қизлар жалб этилиши лозим.

Этномаданий ҳаётнинг фаол субъектлари қадимдан аёллар, хотин-қизлар бўлиб келган, истиқлол туфайли улар ушбу фаоллигини янада кенгроқ намоён этиш имконига эга бўлди; иккинчидан, маълумотли аёллар, ҳатто улар нафақага чиққанида ҳам, ижтимоий-маданий ҳаётда, тадбирларда қатнашишга, рўёбга чиқаролмаган ижодий сифатларини ривожлантиришга интилиши кўзга ташланади. Айнан ушбу интилишлари ва қадимдан этномаданий ҳаётнинг фаол субъектлари бўлиб

келгани хотин-қизларни ижтимоий-маданий ҳаётга кенгроқ ва фаолроқ жалб этишга ундайди. Бу хотин-қизларимизнинг ўзи учун ҳам, жамият тараққиёти учун ҳам зарурдир.

Ўзбек аёллари этномаданияти ўзига хос ижтимоий-тарихий воқелик сифатида халқимиз маданиятини, маданий ҳаётини ранг-баранглаштириб, ички жараёнларини жонлантириб келади. Ўзбек аёлларининг этномаданиятини ривожлантириш хотин-қизларимизнинг нафақат тарихий-маданий кадрятларни севиши, улардан хабардор бўлиши, худди шунингдек, уларнинг этномаданий ҳаётда фаол субъектлар сифатида қатнашишини таъминлайдиган ижтимоий омилларга ҳам боғлиқдир. Ушбу омилларга хотин-қизларнинг маълумоти, бўш вақти ва ундан фойдаланиш кўникмалари, маданий қизиқишлари, ижтимоий-маданий институтларга қатнаши, уй-жой шароити кабилар қиради. Жумладан, мустақиллик йилларида хотин-қизларимизнинг илм-фанга бўлган қизиқишлари кескин ортди. 2021 йил июнь ҳолатига кўра мамлакатимизда фан доктори (DSc) илмий даражасига эга аёллар сони 271, фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига эга аёллар сони 1 411 нафарни ташкил этади [4]. Махсус кузатишларнинг кўрсатишича, аёлларимизда тиббиёт, филология ва биология фанларига қизиқиш юқори. Шунингдек, кимё, техника фанлари, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисод, фалсафа, ҳуқуқшунослик, санъатшунослик, психология каби илм-фан соҳаларида аёлларимиз эрақлар билан тенг ва ҳатто баъзан сермахсулроқ ишламоқда [5]. М.Муҳиддинов хотин-қизларнинг умумий маданиятини юксалтириш борасида «...-бозор иқтисодиёти шароитида аёллар психологиясидаги ўзгаришлар ва унинг ижтимоий оқибатларини тадқиқ этиш; -аёлларнинг ижтимоий мўлжаллари динамикасини ўрганиш; -тадбиркор аёл шахсининг ижтимоий, сиёсий, психологик хусусиятларини ўрганиш; - аёллар бандлиги ва уларни иш билан таъминлаш борасидаги изланишлар; -оналик ва болаликни ижтимоий муҳофаза қилиш, аёллар ҳуқуқий манфаатларининг ҳимоя этилишига йўналтирилган тавсиялар ишлаб чиқиш; -аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ўрганиш; -хотин-қизларнинг маданий-маърифий кадрятлари, миллий, дунёвий, диний қизиқишларини тадқиқ этиш» [5; -Б. 31.] зарур, деб кўрсатади.

Этномаданият мутлақ шакланган, ўзгармас воқелик эмас, у жамият ҳаётида кечаётган ижтимоий жараёнлар таъсирида, кишиларнинг маънавий, маданий, руҳий эҳтиёжлари, қизиқиш ва талаблари таъсирида трансформацияга учрайди, ўз манфаатларига мос инновацияларни қабул қилади [6]. Ўзбек аёллари этномаданиятида эса у замонавий санъат турлари - эстрада мусикаси, тасвирий санъат, хор санъати, техника ижодиёти, туризм, физкультура ва спорт, аскиябозлик, цирк санъати кабилар билан шуғулланишда кўринади. Ушбу инновациялар ўзбек аёллари этномаданиятини дам олиш ва ҳордиқ чиқариш, ижодий-маданий қобилиятларини ўстиришга қаратилган янги, ноанъанавий ижод турлари билан бойитмоқда.

Бўш вақт ва ундан фойдаланиш хотин-қизларни ижтимоий ҳаётга жалб этишнинг энг муҳим йўналишларидан биридир. Вақтнинг ижтимоий аҳамияти ошиб бораётган ва шахснинг фаол ҳаёт тарзи учун имкониятлар кенгайган ҳозирги пайтда вақтнинг қадрига етмаслик мумкин эмас. Чунки, вақт борлигини, ўз навбатида инсоннинг ҳам ўзгаришини белгиловчи меъёрдир [7]. Шунинг учун ҳам маданиятшунослар бўш вақтни инсон ижодий фаолиятидаги жараёнлар билан диалектик боғлиқликда ўрганади ва инсондаги ижодий кучларнинг рўёбга чиқишини бўш вақтнинг ҳажми ва ундан фойдаланиш кўникмалари билан боғлайди.

Хотин-қизларимизнинг кунига неча соат вақти борлигини аниқ айтиш қийин, чунки бу борада расмий ҳам, илмий ҳам кузатиш ўтказилмаган. Тадқиқотларимизга кўра аёлларнинг 10 %и жамоатчилик фаолияти ва диний тадбирларга кунига 15-30 дақиқа, 33 %и 30 дақиқадан 1 соатгача, 7 % дан зиёди 1-2 соат, 7 %и 2 соатдан ортиқ вақт ажратса, 43 % аёллар улар билан умуман шуғулланмайди. Меҳмонга бориш ёки меҳмон кутиш, учрашиш, ўйинларга аёлларнинг 10 % га яқини 30 дақиқа, 26 % 30 дақиқадан 1 соатгача, 15 % 1-2 соат, 25 % икки соатдан зиёд вақт ажратар экан. Энг кўп вақтини аёлларимиз интернет (уяли телефон)га (2 соатдан зиёд) ҳамда телевизор кўришга (2 соатдан зиёд) сарфлайди. Спорт, жамоатчилик ишлари, сайр қилиш, турли ўйинларда уларнинг 25 %и умуман қатнашмайди. Респондентларнинг 20 %дан кўпроғи умуман китоб ва газета ўқимайди.

Кўриниб турибдики, хотин-қизларнинг ўз бўш вақтидан фойдаланиш кўникмаси керакли савияда эмас. Уларнинг ижтимоий-маданий ҳаётга қизиқиши асосан уяли телефон, телевизор ва оила, қариндош-уруғлари билан учрашиш, оилавий-маиший тадбирлар доирасидан иборат бўлиб қолмоқда. Уларни ижтимоийлаштириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Бирок, бу хотин-қизларнинг барчаси ўз билимини оширишга, давлат ва жамият ишларида фаол бўлишга қизиқмайдилар, дегани эмас. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаеванинг таъкидлашича, Олий Мажлис Қонунчилик палатасига сайланган 150 нафар депутатнинг 48 нафари ёки 32 фоизини хотин-қизлар ташкил этди. Сенатда эса бу кўрсаткич қарийб 25 фоизга етди. Маҳаллий Кенгашлар депутатларининг 31 фоизи ҳам жонқуяр, фаол аёллардир. Ана шундай натижалар туфайли Ўзбекистон парламенти аёл депутатлар сони бўйича дунёдаги 190 та миллий парламент ўртасида 37-поғонага кўтарилди. Ҳолбуки, бундан 5 йил илгари 128-ўринда эдик [8]. Демак, анъанавий турмуш аёлларни оилага, болалар тарбияси ва маиший ҳаётга қанчалик боғлаб қўймасин, улар ўзларини давлат ва жамият ишларида намоён қилишга интиладилар.

Лекин, “тажриба кўрсатадики, аёлларнинг барчаси ҳам ижтимоий-сиёсий фаол бўла олмайди, уларга бундай талаб қўйиш инсон психологиясини ҳам, ижтимоий борлиқ қонуниятларини ҳам билмасликдир. Аксарият ҳолатларда аёллар ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги фаолликни эмас, балки маънавий тарбия, маданият, халқ ижоди ва гедонизм соҳаларида ўзини намоён қилишни маъқул кўрадилар” [9]. Этномаданиятнинг мавжудлик шартини, уни ижтимоий-маданий ҳаётда тарихий-маданий парадигма сифатида барқарор бўлиши хотин-қизларимизнинг маънавий-маданий қизиқишларига бевосита боғлиқдир. Ушбу қизиқишлар қанчалик ранг-баранг ва замонавий эҳтиёжларга, талабларга жавоб берса, бир томондан, анъанавий маданият (этномаданият)ни асраб-авайлаш учун муҳим ижодий муҳит яратилган, иккинчи томондан, этномаданиятни модернизациялаш орқали уни ижтимоий ҳаётнинг реал (ижтимоий-маданий) муаммоларини ҳал этиш воситаси топилган бўлади.

Этномаданиятнинг ривожланишини оилавий ёки маҳалла доираси билан чеклаб, чегаралаб бўлмайди, акс ҳолда этномаданият оилавий-маиший маросимлардангина иборат бўлиб қолади. У бутун жамиятни, халқни, миллатни ижодий-маданий жараёнлар субъектига айланишини ҳамда махсус ижтимоий-маданий институтлар (маънавият ва маданият саройлари, халқ ижодиёти уйлари, театрлар ва б.)нинг фаол маънавий-маърифий ва тарғибот ишларини талаб этади [10].

Бугунги ижтимоий-маданий институтлар инфраструктураси ҳам, уларнинг моддий техника базаси ҳам давр талабларига жавоб бермайди. Давлат қарамоғидаги

маданият ўчоқларининг аксарият қисми мослаштирилган биноларга жойлашган ёки қайта қуришга муҳтож. Шунинг учун ҳозирги иқтисодий қийинчиликлар даврида нодавлат, хусусий маданият масканлари тизимини шакллантириш тақозо этилади.

Ўзбекистон Республикасининг бозор муносабатларига ўтиши халқ маданияти ва ижодига хўжалик ҳисобларини, маданият маркетингини олиб кирди. Натижанда Республикада давлат ва жамоат ташкилотлари (масалан, касаба уюшмалари)га қарашли маданият ўчоқлари ва халқ ижоди билан шуғулланувчи ижодий уюшмалардан ташқари хусусий маданият масканлари ҳам юзага келди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 1 августдаги “Маданият ва санъат соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3892-сон Қарори [11], Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 январдаги “Маданий фаолият ва маданият ташкилотлари тўғрисида”ги 668-сонли Қонунига [12] кўра маданий фаолият соҳасига давлат-хусусий шерикликни жорий этиш ишлари жадаллаштирилди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 20 январдаги “Маданият ва санъат соҳасида давлат-хусусий шериклик асосида бериладиган давлат мулки объектларининг рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги 30-сон Қарорига кўра маданият ва санъат соҳасидаги 170 дан ортиқ давлат объекти хусусий бошқарувга ўтказилади. Қарорга асосан, маданият марказлари, истироҳат боғлари ва бошқаларни ўз ичига олган объектлар ўз фаолият турларини сақлаб қолиш шarti билан хусусий бошқарувга ўтказилади. Қарорда белгиланишича, ташаббускорларга маданият ва санъат соҳасига яқин бўлган: хизмат кўрсатиш; кичик ишлаб чиқариш; савдо фаолияти турлари билан шуғулланишга рухсат этилади [13].

Ижтимоий-маданий инфраструктурани янги талаб ва кўрсаткичлар асосида қайта ташкил этмай, хусусий

маданият ўчоқларини маънавий ҳаётимизнинг таркибий қисмига айлантириш қийин. Аёлларимиз маданий-маиший хизмат соҳасида хусусий ошхона, кафе, саргарошхона, компьютерхоналар очмоқда. Ушбу изланишларни халқ этномаданиятига ҳам татбиқ этиш мақсадга мувофиқдир. Бироқ биз халқ этномаданияти мутлақ пуллик маданий хизмат-коммерция орқали ривожланади, деган фикрни билдиришдан узоқмиз. Халқ ижоди ва санъатида азалдан ихтиёрийлик ҳамда пуллик хизмат кўрсатиш ёнма-ён келган, уларнинг қачон пуллик ва қачон ихтиёрий бўлишини томонлар ўзаро келишган тарзда ҳал этган. Ушбу этномаданий анъанага амал қилиш, бизнинг фикримизча, этномаданиятнинг ўз ички қонунларига мувофиқ ривожланишини таъминлайди.

Хулоса шуки, айнан хотин-қизларнинг оилавий анъаналар, урф-одатлар, тарихий-маданий меросга садоқати туфайли ўзбек халқи этномаданияти ўзлигини асраб келмоқда. Шунинг учун хотин-қизларни халқимиз тарихий-маданий меросини ўрганиш ва тарғиб қилишга, ёшларни аждодларимиз тажрибасига садоқатли иродали инсон қилиб тарбиялашга кенгроқ жалб этиш миллий таракқиёт олдидаги вазибалардан бири бўлиб қолади.

Бугун ўзбек аёллари этномаданияти ижтимоий муносабатлар, жамиятда содир бўлаётган ўзгаришлар, модернизация таъсирида ва улар билан уйғун тарзда ривожланмоқда. Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар, демократик институтларнинг кенгаётгани, маънавий соҳадаги ўзгаришлар ўзбек аёллари этномаданиятига таъсир этмай қолмайди. Шу билан бирга, уни ривожлантириш, иқтисодий, давлат ва жамият қурилиши соҳасида бўлганидек, шаклланаётган фуқаролик жамиятига мос келадиган умумдавлат, умуммаданият дастурини ишлаб чиқишни тақозо этади. Бу хотин-қизларимизни ижтимоий-маданий ҳаётда янада фаол қатнашишларини таъминлаган бўлар эди.

АДАБИЁТЛАР

1. <https://uza.uz/uz/posts/prezident-madaniyat-va-sanat-asi-ra-barlari-bilan-yi-ilish-25-12-2017>
2. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/09/07/demography/>
3. <https://xs.uz/uzkr/post/eng-ogir-murakkab-masalalarimiz-ayollar-bojicha-prezident>
4. <https://review.uz/oz/post/skolko-jenshin-v-uzbekistane-zanimayutsya-nauchnmi-issledovaniyam>
5. Мухиддинов М. Аёллар илм-фанда // Оила. –Тошкент, 2004. -№1. –Б.29-30.
6. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Взаимодействие и развитие. –М.: Наука, 1988. -С. 182-184.
7. Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. –М.: Наука, 1987. –С. 23.
8. <https://strategy.uz/index.php?news=879>
9. Нишонов Н.Р. Ўзбекистон давлат бошқаруви тизимида хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили: фалс. фан. док. (DSc) дисс. автореф. –Тошкент, 2020. –Б. 16.
10. Карабаев У. Традиционное народное творчество: проблемы возрождения и развития. –Ташкент: Фан, 1991. –С. 189-190.
11. <https://lex.uz/docs/3845354>
12. <https://lex.uz/docs/5230682>
13. <https://lex.uz/docs/5234736>

Nargiza NURALIYEVA,
Guliston davlat universiteti,
Masofaviy ta'lim fakulteti, Sirtqi bo'lim,
Mustaqil tadqiqotchi
E-mail: nuraliyeva,nargiza1983@mail.ru

Sirdaryo VXTXQMOHM dotsenti Berdaliyeva G.A. taqrizi ostida

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND CREATIVE ACTIVITY OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Abstract

In the article is discussed the importance of perfection the methodological training and professional development of primary school teachers as a scientific and pedagogical problem. It summarizes the views of international and domestic researchers. The principles, theoretical and pedagogical aspects of professional development of primary school teachers are scientifically based.

Key words: professional development, self-development, continuous training, professional need, the principle of "lifelong learning".

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Аннотация

В статье рассматривается важность совершенствования методической подготовки и повышения квалификации учителей начальных классов как научно-педагогическая проблема. Научно обоснованы принципы, теоретические и педагогические аспекты повышения квалификации учителей начальных классов.

Ключевые слова: профессиональное развитие, саморазвитие, непрерывное обучение, профессиональная потребность, принцип «непрерывное обучение».

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARNI MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA KASBIY-IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya

Maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish va kasbiy rivojlantirishning ilmiy-pedagogik muammo sifatidagi ahamiyati tadqiq qilingan. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy rivojlantirish tamoyillari, nazariy va pedagogik jihatlarini ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: kasbiy rivojlanish, o'zini o'zi rivojlantirish, uzluksiz malaka oshirish, kasbiy ehtiyoj, "Hayot davomida o'qish" tamoyili

Mustaqillik yillarida ta'limning barcha sohalarida kabi XTXQMOXM malaka oshirish tizimida qator o'zgarishlar vujudga keldi. Xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishdan maqsad - o'qituvchilarning ijodiy imkoniyatlarini shakllantirish va oshirish, ularning ilmiy saviyasini takomillashtirish, dunyoqarashini kengaytirish hamda shaxsiyatini rivojlantirishdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim muassasalarida: maktabgacha ta'lim, xalq ta'lim, oliy ta'lim, o'qituvchilar malakasini oshirish va qayta tayyorlash, tizimiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, unda turli shakllarni va ularning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, mamlakatimizda bunday kurslarning kunduzgi, qisqa muddatli va masofaviy o'qitish shakllari mavjud.

Bugungi zamon talabi asosida malaka oshirish hududiy markazlarining oldidagi asosiy vazifalari, ta'lim va tarbiya sohasidagi davlat siyosati, pedagogning kasbiy kompetentligi va mahorati, fanini o'qitishda AKT dan samarali foydalanish, internet tarmoqlari, multimediyaviy vositalaridan samarali foydalanish, imlo savodxonligi va hujjatlarni rasmiylashtirish, mutaxassislik fanini o'qitish nazariyasi va metodikasi, ta'lim sifatini baholash xalqaro dasturlari va innovatsion texnologiyalar, umumiy o'rta ta'limda STEAM, PIRLS, yondashuvi, amaliy mashg'ulot va laboratoriya ishlarini o'tkazish metodikasi, amaliy xorijiy til, milliy o'quv dasturi va fanga oid me'yoriy hujjatlar murakkab mavzular asosida ishlash bo'yicha o'quv jarayonini tashkil

etishning zamonaviy usullarini o'z ichiga oladi va ular bo'yicha tegishli yangi bilim, ko'nikma, malaka va kompetentsiyalarni shakllantirishga yo'naltirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasini isloh qilishdagi sa'y harakatlaridan biri - bu pedagog kadrlarning zamon talablariga xamnafas tarzda faoliyat yuritishlari, har tomonlama rivojlangan komil shaxsni tarbiyalashga doir chuqur bilim, ko'nikma, malaka va madaniyatga ega bo'lishlari ayniqsa boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini yanada faolroq, ma'sulyatliroq bo'lish talab etilmoqda. Bu esa o'z-o'zidan, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini kreativ faoliyatini rivojlantirishda ta'lim va tarbiya ishlarining qonuniyatlarini o'rganuvchi pedagogika faniga «Kreativlik» degan tushunchani olib kirdi. Ayniqsa ilmiy bilimning bugungi kundagi rivojlanishi, kreativlikning shaxsni, jamiatni va davlatni rivojlantirishga ta'siri ushbu masalasini ilmiy pedagogik nuqtai nazardan chuqur o'rganishni talab etmoqda.

Bugungi rivojlanish darvrida O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" 2020-yil 23-sentabrdagi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha "Harakatlar strategiyasi to'g'risida" 2017-yil 7-fevraldagi PF 4947-son Farmoni, "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 5-sentabrdagi PQ-393-son qarori, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rtamassus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standart-

larini tasdiqlash to'g'risida" 2017-yil 6-apreldagi 187-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 23-avgust kuni o'tkazilgan videoselektorda "Maktab ta'limini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylanishi zarur" mavzusida so'zlagan nutqi hamda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qarorida ko'rsatib o'tilganlardan kelib chiqqan holda, bugungi zamon talablari asosida fan o'qituvchilari malakasini oshirish jarayonlarining mazmunini takomillashtirish hamda ularning kasbiy kompetentligi, kreativ faoliyatini, ilmiy salohiyatlarini oshirishni nazarda tutadi.

Bugungi kunda malaka oshirish tizimida qator o'zgarishlar vujudga keldi. Xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishdan maqsad - o'qituvchilarning ijodiy imkoniyatlarini shakllantirish va oshirish, ularning ilmiy saviyasini takomillashtirish, dunyo-qarashini kengaytirish hamda shaxsiyatini rivojlantirishdan iboratdir. Zamon talabi asosida malaka oshirish hududiy markazlarining oldidagi asosiy vazifalari: ta'lim va tarbiya sohasidagi davlat siyosati, pedagogning kasbiy kompetentligi va mahorati, fanini o'qitishda AKT dan samarali foydalanish, internet tarmoqlari, multimediyavi vositalaridan samarali foydalanish, imlo savodxonligi va hujjatlarni rasmiylashtirish, mutaxassislik fanini o'qitish nazariyasi va metodikasi, ta'lim sifatini baholash xalqaro dasturlari va innovatsion texnologiyalar, umumiy o'rta ta'limda STEAM, PIRLS, yondashuvi, amaliy mashg'ulot va laboratoriya ishlarini o'tkazish metodikasi, amaliy xorijiy til, milliy o'quv dasturi va fanga oid me'yoriy hujjatlar murakkab mavzular asosida ishlash bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy usullarini o'z ichiga oladi va ular bo'yicha tegishli yangi bilim, ko'nikma, malaka va kompetentsiyalarni shakllantirishga yo'naltirishdan iborat. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini uzluksiz va kasbiy tayyorgarlikning yangi modellarini talab qiladi. Bunda davriy malaka oshirishdan farqli ravishda ijtimoiy va iqtisodiy muvofiqlik imkoniyatiga ega bo'lgan «hayot davomida o'qish» tamoyili asosida takomillashtirib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi malakasini oshirish ilmiy fan, texnika va iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy darajasiga mos kelishini ta'minlashning asosiy mohiyati hisoblanadi. Ma'lumki, agar inson o'z-o'zini tarbiyalash bilan shug'ullanmasa, ijodkorlik shakllanmasa va malaka darajasini oshirmasa, olingan bilimlar har eskirib boraveradi.

Ta'limi muassasalarida o'quv jarayonini ilmiy tashkil etish quyidagi printsiplarni amalga oshirishni talab qiladi;

1. Tinglovchining inson faoliyati sohalari bo'yicha har tomonlama rivojlanishi (boshqaruv, iqtisodiy, ekologik, ilmiy, badiiy, pedagogik, jismoniy va tibbiy).

2. Zamonaviy o'quv modullari asosida maqsadli intensiv trening. Maqsadli tayyorgarlik ikki darajali ta'limni birlashtirib amalga oshiriladi.

3. Faol o'qitish usullaridan umumiy o'quv jarayonida keng foydalanish: rolli o'yinlar, muayyan vaziyatlarni tahlil qilish, g'oyalar auksionlari, davra subhatlari, ijtimoiy-psixologik treninglar, kichik guruhlarda o'qituvchi bilan muloqot shaklida amaliy mashg'ulotlar, shaxsiy kompyuterdan foydalangan holda dasturlashtirilgan treninglar. Faol ta'lim shakllaridan foydalanish insonning ichki salohiyatini safarbar qilish va shok holatida boshqaruv muammolarini hal qilishni simulyatsiya qilish imkonini beradi.

4. Yuqori malakali olimlarni, o'qituvchilarni va rahbarlarni jalb etish va o'qitishni o'qituvchining shaxsiga yo'naltirish. Buning uchun oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot

instituti, xalq ta'lim a'lochilari, tish faoliyati ommolash-tirilgan o'qituvchilarning tajribalaridan foydalangan holda, malaka oshirish markazlariga jalb etish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

5. Tinglovchilar bilan moslashuvchan aloqa. Rahbar va mutaxassislarining shaxsiy manfaatlarini hisobga olgan holda, o'quv mashg'ulotlari boshlangunga qadar kerakli o'quv dasturi to'g'risidagi ijtimoiy so'rov asosida va o'quv kunining natijalari bo'yicha tinglovchilarning har kunlik so'rovnomasini baholash tizimi yordamida hisobga olish yo'li bilan belgilanadi. O'qituvchilarning reytingini saqlab qolish unli tovush bilan amalga oshiriladi.

6. Tinglovchilarning salohiyatini kompleks baholash "kasbiy bilim va ko'nikmalarni, ijodiy faoliyatini, shaxsning psixologiyasini, sog'liqni saqlash va ish qobiliyatini baholash orqali amalga oshiriladi. Oshkorlik sharoitida reytingning doimiy yuritilishi raqobat, tortishuv va ijodiy faoliyatni safarbar etish ruhini rivojlantirishga xizmat qiladi.

7. Individual-guruh ta'lim usuli. Ushbu tamoyilda barcha tinglovchilar (50 kishiga qadar), faol o'qitish usullarini (25 kishiga qadar), laboratoriya ishlarini va kichik guruhlar bilan mashg'ulotlarni (12 kishiga qadar), "o'qituvchi - tinglovchi" to'g'ridan-to'g'ri muloqot mavjud bo'lganda individual maslahatlashuvlar bilan birgalikda amalga oshiriladi. Individual-guruh usuli tinglovchilarning bir guruhi ishlayotgan paytda shaxsning salohiyati va manfaatlari va jamoaviy tamoyillaridan foydalanishga imkon beradi.

8. O'quv jarayonini zamonaviy texnika vositalaridan, birinchi navbatda, shaxsiy kompyuterlar, o'quv televideniyesi, audiovizual texnik vositalar, videokameralar va videomagnitofonlar, dasturlashtirilgan ta'lim vositalari va boshqa vositalardan foydalangan holda avtomatlashtirish, bir tomondan, o'qituvchilarning mehnat xarajatlarini kamaytirish va o'quv jarayonini boshqarish faolligini oshirish, boshqa tomondan, tinglovchilarda amaliy ishlarda texnik vositalardan foydalanishga bo'lgan psixologik to'siqni bartaraf etish imkonini beradi. Kelajakda har bir tinglovchiga o'z mutaxassisligi bo'yicha avtomatlashtirilgan ish joyida o'qitish imkoniyati berilishi kerak.

Malaka oshirishning asosi o'quv modullari asosida moslashuvchan o'quv dasturi hisoblanadi. O'quv moduli rejaning aniq tuzilishi, ishning maqsadlari va vazifalari, dastlabki ma'lumotlar, o'tkazish usullari, texnik vositalar ro'yxati, mustaqil ishlar, nazorat topshiriqlari, adabiyotlar ro'yxati va olingan bilimlarni nazorat qilish usuli bilan muayyan intizomning to'liq elementidir. Umuman olganda, o'quv dasturi to'rt xil o'quv modullaridan iborat:

- muammoli ma'ruzalar;
- faol o'qitish usullari;
- laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar ;
- mustaqil ishlash

Rivojlangan davlatlar ta'lim tizimini afzalliklarini o'zimizda joriy qilish maqsadida, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimida, har bir o'qituvchi muddati yetib reja asosida, kelmasdan, har yili yoki har oyda kelib, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashni, AKT larni zamonaviy dasturlarini o'zlashtirib, innovatsion texnologiyalardan to'g'ri foydalana olish hamda normativ me'yoriy hujjatlarni yuritish yollarini o'rganib ketishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shu bilan birgalikda Oliy ta'limni bitirgan yosh, tajribasiz o'qituvchilar uchun "Yosh pedagoglar maktabi", "Kompetentli pedagog", ilmiy salohiyat bilan shug'ullanayotgan pedagoglar uchun maxsus kurslarni tashkil qilib, Oliy ta'lim, xalq ta'limi, malaka oshirish markazlari bilan hamkorlikda ish olib borsak samarali natijalarga erishishimiz mumkin. Qisqa muddatli ta'lim kurslari reja dasturi har tomonlama shaxsiy rivojlanish hamda ijodkorlikka asoslanishi lozim. O'quv dasturini tuzishda bir qator omillarni hisobga olish kerak:

- o'quv dasturining davomiyligi va uni o'tkazish muddati;
- muayyan o'quv modullaridan foydalanish bo'yicha pedagogning (maktab, ta'limni boshqarish) manfaatlari;
- bo'lajak tinglovchilarning shaxsiy so'rovnomasining umumiy natijalari;
- o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladigan joy, auditoriya
- o'quv bazasining holati
- ta'lim olish davrida o'qituvchilarni ish bilan ta'minlash
- texnik ta'lim vositalarining mavjudligi (taxta, kodoskop, kompyuter, video tizimi);

- tinglovchilar uchun tarqatma material (dastur, "uslubiy", me'yoriy hujjatlar va boshqalar);
- o'quv kunining namunaviy jadvali (mashg'ulotlar jadvali) da mavjudligi;
- sog'lomlashtirish, sport va madaniy-ommaviy tadbirlar va boshqalar kiradi.

Xulosa qilib malaka oshirish maboynida boshlangich ta'lim o'qituvchilarni kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirishda, uzluksiz malaka oshirishning zamonaviy yo'llarini ta'minlash, innovatsion texnologiyalari, AKT ning ilg'or dasturlaridan samarali foydalanish usullari, me'yoriy hujjatlar bilan ishlash jarayonlarining davomiyligi asos bo'la oladi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. (2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qarori.
3. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T., 2006.
4. Madraximova M. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik faoliyatini shakllantirish muammolari va metodlari. Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya: Nukus, 2014.
5. Михеева Е.Н. Развитие творческой активности будущего учителя в процессе музыкального образования: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. – М., 2002.

УДК: 139.7(37.1)

Ғолибжон ОТАМУРОДОВ,
*А.Авлоний номидаги илмий-тадқиқот
институтини етакчи илмий ходими, н.ф.ф.д., (PhD)*
E-mail: foniy_02_03@mail.ru

Ўзму доценти, ф-м.ф.д., (DSc) Ё.С.Эргашев тақризи асосида

ТАЪЛИМ СОҲАСИДА ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИНИНГ НАЗАРИЙ ВА ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация

Таълим тизимида малакали кадрларга бўлган эҳтиёжни инобатга олган ҳолда, малака ошириш таълим сифати кўрсаткичлари ва рақобатбардош кадрларни тайёрлаш орқали таълим сифатини таъминлаш, хориж тажрибасини жорий этишга назарий ва илмий ёндашувларини, ҳамда хорижий малака ошириш курслари, масофавий таълим дастурлари, тажрибалари ва таҳлили асосида миллий малака ошириш тизимида мутахассис кадрлар сифатини оширишнинг устувор йўналишлари шунингдек, хорижий тажрибаларни қиёсий таҳлили ҳақида тақлиф ва тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: масофавий таълим, хориж тажрибаси, масофавий малака ошириш, узлуксиз, ҳаёт давомида таълим олиш

THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF A FOREIGN EXPERIENCES FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL PERSONNEL IN THE EDUCATION SPHERE

Annotation

Taking into account the need for qualified personnel in the education system, priority areas for improving the quality of training of specialists in the national system of advanced training are identified on the basis of indicators of the quality of education and training of competitive personnel, theoretical and scientific approaches to the introduction of foreign experience, as well as foreign qualification courses, distance education programs, experience and analysis.

Key words: distance learning, foreign experience, distance learning, continuous, lifelong learning.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИНОСТРАННОГО ОПЫТА В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

С учетом потребности в квалифицированных кадрах в системе образования определены приоритетные направления повышения качества подготовки специалистов в национальной системе повышения квалификации на основе показателей качества образования и подготовки конкурентоспособных кадров, теоретических и научных подходов к внедрению зарубежного опыта, а также зарубежных квалификационных курсов, программ дистанционного образования, опыта и анализа.

Ключевые слова: дистанционное обучение, зарубежный опыт, дистанционное обучение, непрерывное обучение на протяжении всей жизни.

Кириш. Таълим соҳасини тубдан ислоҳ қилиш мақсадида бугунги кунда кўплаб фармонлар ва қарорлар чиқарилмоқда. Буларни ижросини таъминлашни инобатга олиш, албатта биринчи навбатда таълим соҳасини ривожлантириш учун сифатли, малакали кадрларга эҳтиёж кучаяди. Бунда хорижий давлатлар тажрибасига таянган ҳолда миллий муҳитни назарда тутган ҳолда дастурлар тайёрлаш лозим. Таълимнинг барча босқичларига малакали кадрлар тайёрлаб бериш давр талабидир. Рақобатбардош малакали кадрларни тайёрлашда хориж тажрибаларни қиёсий таҳлил қилиш ва ўрганиш зарур.

Малака ошириш соҳасини тубдан янгилаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 25-январдаги “Халқ таълими соҳасидаги илмий-тадқиқот фаолиятини қўллаб-қувватлаш ҳамда узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4963-сон қарори билан соҳада янги тартиб жорий этилиши белгиланган бўлиб, амалдаги тартибга мувофиқ, халқ таълими ходимлари, шу жумладан, ўқитувчилар ҳар 5 йилда бир марта – бир ойлик малака ошириш курсига жалб этилиши белгиланган. Ушбу қарорда эса 5 йилда бир марта эмас, балки ҳар йили, иложи бўлса – ҳар куни ўз малака савиясини такомиллаштириб бориши белгиланган.

Шунинг учун халқ таълими ходимларининг ҳар йили малака оширишларини назарда тутувчи “ҳаёт давомидаги узлуксиз касбий ривожланиш таълими” жорий этилди.

Сўнги йилларда мамлакатимизда таълим-тарбия, илм-фан, ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг устувор йўналишларига ҳамда халқаро стандартлар талабларига мос келадиган таълим тизимини яратиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Таълим соҳасининг барча босқичларида таълим-тарбия сифат ва самарадорлигини оширишда, педагог-ўқитувчиларнинг билим ва юқори тажрибага эгаллиги муҳим мазмун касб этади. Шу ўринда, Президентимиз Шавкат Мирзиёев Конституциямиз қабул қилинганнинг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида педагогларнинг савиясини ошириш, таълим-тарбия тизимини комплекс ривожлантириш муҳимлигини алоҳида таъкидлади.

Илм-фан жадал ривожланаётган бир пайтда, таълим соҳасида педагог ходимлар малакасини ошириш мақсадида чет давлатлар тажрибасини ўрганиши долзарб масаладир. Бугунги кунда чет давлатларда масофавий малака ошириш курслари мавжудлигини алоҳида таъкидлаш мумкин. Энг янги ахборот ва замонавий технологияларга асосланган малака ошириш, қайта

тайёрлаш ва узлуксиз методик хизмат кўрсатиш йўлга қўйилган бўлиб, бу ўзининг ижобий натижаларини кўрсатмоқда. Мамлакатимиз шароитида босқичма-босқич тарзда ўқитувчиларнинг малакасини масофадан ўқитишни жорий қилишнинг бир қанча ижобий жиҳатлари мавжудлиги, шунингдек, хорижий тажрибаларни миллий тизимимизга жорий қилиш, уларни қўллаш бугунги кун талабидир.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 15 августдаги “Халқ таълими тизими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги 234-сонли қарорида педагог кадрлар малакасини ошириш қуйидагича таърифланади: Педагог кадрлар малакасини ошириш – таълим турлари бўйича Давлат таълим стандартлари талаблари (Давлат талаблари) асосида касбий ва педагогик маҳорат доимий равишда ўсиб боришини, ўқув-тарбия жараёни юқори илмий-методик даражада олиб борилишини таъминловчи ўқитиладиган ўқув фани ёки курс, педагогик ёки ахборот технологиялари ва ўқитишнинг интерфаол методлари бўйича касбий билимлар, малака ва кўникмаларни мунтазам равишда янгилаб бориш. Қарорда қайд этилишича, малака ошириш шакллари 2 турга ажратилди: 1. Тўғридан-тўғри малака ошириш (таълим дастурлари бўйича ўқитиш): - малака ошириш бўйича ихтисослаштирилган таълим муассасасида (академия, институт, марказ, факультет, курсларда) ўқитиш; - базавий таълим муассасасида ўқитиш; - «Устоз-шогирд» методи бўйича таълим муассасасида ўқитиш; - ишлаб чиқаришда тажриба орттириш; - илмий тадқиқот муассасасида тажриба орттириш; - хорижда тажриба орттириш; - мустақил ўқиб билим орттириш; 2. Билвосита малака орттириш (таълим дастурларисиз ўқитиш): - илмий (илмий-педагогик) кенгаш қарори бўйича ижодий таътил; - очик ўқув машғулоти; - илмий, илмий-методик ва илмий-амалий семинарлар, конференциялар, август ўқишлари ва ҳоказоларда маърузалар билан қатнашиш[1].

Айни пайтда, АҚШ, Германия, Англия, Жанубий Корея каби мамлакатларда ахборот ва янги инновацион технологияларга асосланган малака ошириш, қайта тайёрлаш ва узлуксиз методик хизмат кўрсатиш йўлга қўйилган бўлиб, бу ўзининг ижобий натижаларини кўрсатмоқда. Мамлакатимизда босқичма-босқич тарзда ўқитувчиларнинг малакасини масофадан таълим беришни жорий қилишнинг бир қанча ижобий аҳамияти бор. Шу сабабли, ҳозирда нафақат ривожланган балки, қатор ривожланётган давлатлар ҳам масофадан малака ошириш тизимини жорий этишга интилоқда.

Масофавий таълимнинг у ёки бошқа тури билан боғлиқ курслар ва таълим жараёнлари ўз талаблари, ҳажми, давомийлиги, структураси ва мақсадларига кўра турли хил характерга эга бўлади. Масалан, айримлари аудиториядаги дарслар билан боғлиқ, айримлари ўқув муассасасига киришдан олдин ўтказилади, бошқалари ўқув жараёнидан кейин ёки таътиллар вақтига мўлжалланади. Ҳатто “турдош” масофавий таълим турлари ҳам (масалан, онлайн ўқиш) бир-биридан қўйидаги жабҳаларда фарқ қилади: мулоқот турлари, вақти ва давомийлиги (аниқ белгиланган вақт ва мустақил график), ўқиш моделлари (гуруҳ асосида ва якка тартибда), структураси (очик ёки ёпик тартибда регистрациядан ўтиш) ва мақсадлари кабилар[2].

Таълим соҳасидаги америкалик мутахассислар ўқитувчиларнинг касбий даражасини оширишга қаратилган бир қатор янги назарий ёндашувларни (хулқ-атвор, персонологик, когнитив, социопсихологик, андрогик) ишлаб чиққан ва қўллаган.

Европа айнан Россия ўқитувчилар малакасини ошириш тизимида олий ўқув юртидан кейинги таълим

тизимидан назарий ва амалий машғулотларнинг ўзаро муносабати ва ўзаро боғлиқлиги, касбий-таълимни ташкил этишнинг таркибий шаклларининг ўзгарувчанлиги жараёни ва ҳоказоларни ўзаро мослаштириш мумкинлигини назарда тутган. Шунингдек, малака ошириш тизимида моддий рағбатлантириш муҳим ўрин тутишини таъкидлайди. Таълимни молиялаштиришда давлат ва жамоат фондлари иштирок этади. Миллий фан жамғармаси давлат жамғармалари орасида муҳим ўрин тутди. Унинг мақсад ва вазифалари Конгресснинг махсус баённомаси билан белгилаб олинади. Ҳозирги кунда Миллий фан жамғармаси доирасида шу мақсадда яратилган таълим дирекцияси ўқитувчиларнинг малакасини оширишни фаол қўллаб-қувватламоқда.

Умуман олганда америкалик педагогларнинг ўқитувчилар билан ишлайдиганлари, яни малака ошириш курсларидагилари (М.Харт., Р.Маклид., Б.Жойс., Б.Шауэрс ва бошқалар.) "агар ўқитувчи янги таълим технологияларига асосланган назарий тамойиллар билан таниш бўлса, синфда уларни самарали қўллаш олса кузатса ва уларни янада яхши муҳитда синаб кўриш имконига эга бўлса, уларнинг натижаларини баҳолаш учун қабул қилса; ниҳоят, агар унга синфда олдиндан ёрдам берилган ва қўллаб-қувватланган бўлса, унда ўқитувчи бу стратегияларни чиндан ҳам ўзлаштирганини айтиш мумкин ва улар аллақачон педагог репертуарининг бир қисмига айланган. Акс ҳолда, ўзлаштириш даражаси мактаб муҳитидаги самарали ўзгаришларни таъминловчи айрим ўқитувчиларгина ўтказувчанлик даражасига кўтарилиш анча паст таъминлаган бўлади" деган фикрларни беради.

Малака ошириш турлари кўпинча гибрид ёндашувни ҳам татбиқ қилади ва масофавий таълимга кўшимча равишда юзма-юз учрашувлар ташкил қилинади. АҚШ ва Европада ўқитувчилар ўз касб маҳоратларини ўстиришни кўплаб моделларнинг комбинацияси ёрдамида мулоқот қилиш орқали амалга оширадилар. Масалан, коллегиял онлайн касбий ўсиш, веб-ресурсларга мурожаат қилиш орқали мустақил таълим олиш, вебинарлар ва вебкастларда иштирок этиш ва мактабнинг ўзида шакллантирилган гуруҳда чоп этилган материаллар орқали мулоқот қилиб, касбий маҳоратни ва малакани ошириш йўлида давом этади. Бир қатор сабабларга кўра АҚШ, Европа ва бошқа ривожланган мамлакатларда малака оширишга ўқитувчиларни жалб қилиш ҳамда кизиштириш мушкул вазифа ҳисобланади. Бунинг асосий сабабларидан бири мазкур мамлакатларда ўқитувчилар малака ошириш курслари пуллик бўлиб, кўп ҳолатларда ўқитувчилар бу харажатларни тўлашга иккиланишади. Аммо, Финляндияда бу масала ўз ечимини топган. Чунки, ушбу мамлакатда финляндиялик малака оширган ўқитувчиларни рағбатлантириш механизми жорий этилган. Ўзбекистонда эса ўқитувчиларнинг малакасини ошириш бепул бўлиб, ушбу тизимга давлат бюджетидан салмоқли маблағ ажратилади. Энди бевосита масофадан малака оширишнинг афзалликлари тўғрисида тўхталиб ўтаемиз. Ривожланган мамлакатларда онлайн курсларга бўлган талаб ва таклифнинг ўсиб бораётган рейтинги ушбу курсларнинг ниҳоятда халқчил эканидан далolat беради. Таълим имкониятларидан фойдаланишга жалб қилиш ва қўйилган талабларни бажариш учун тингловчиларда мотивацияни кучайтириш муҳимдир. АҚШлик ўқитувчилар онлайн курсларнинг “any-time/anyplace/any pace”, яъни “исталган вақтда/исталган жойда/исталган графикда” хусусиятини ва онлайн ўқишнинг мослашувчанлигини маъқул кўришини кузатиш мумкин[3].

Малака оширишнинг жуда катта қисми онлайн тарзда яратилган Жанубий Кореяда эса, онлайн малака ошириш курсларида иштирок этган 380000 та

ўқитувчилардан олинган сўров натижаларидан кўринадики, таклиф қилинаётган онлайн курсларининг юқори сифати мактовга лойик[4].

Кўрииб турганидек, масофадан малака ошириш тизими жорий этилишининг бир қатор афзалликлари мавжуд. Шу йўналишдаги чет эл тажрибаларни ўрганиб чиқар эканмиз, айнан кўплаб ривожланган давлатларда педагог ходимларнинг малакасини ошириш тизими пуллик эканлиги сабабли ўқитувчиларга қўшимча маблағ сарфлашни хоҳламайди, аммо бу борада Ўзбекистонда самарали механизм борлигини кўриш мумкин. Бундан кўринадики, Ўзбекистонда педагог ходимлар бепул малака оширишади. Аммо, жамиятимиздаги ривожланишлар ва замонавий хорижий тажрибаларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, ҳозирда амалдаги малака ошириш тизимига инновацияни олиб кириш лозим.

Чунки, Ўзбекистонда вилоятлар марказида 1 та ўқитувчиларнинг малакасини ошириш институти мавжуд бўлиб, чекка ҳудудлардаги педагоглар ҳам марказда малака оширишлари шарт. Шу ўринда хориж тажрибаларига таянган ҳолда масофавий таълимни тавсия қилиш мумкин. Лекин бу ўринда интернет тармоқлари борасидаги муаммолар масалага ечим топишга тўсқинлик қилади. Ҳозирги малака ошириш тизимидаги мавжуд хатолари: - Бюджет маблағларининг салмоқли қисми айнан малака ошириш учун ишлатилмоқда (бу, бир ойлик малака оширишга келган ўқитувчининг маоши сақланиши, ҳамда, ходимга ҳар кунлик ва малака ошириш давомида ишлатилган маблағ қопланади. Ўқитувчи ўз малакасини ошириш даврида унинг ўрнига бошқа ўқитувчига дарс соатлари бўлиб берилади, яъни 1 нафар ўқитувчига давлат томонидан тўланадиган сумма икки баробарни ташкил этади. – Бундан ташқари таълим натижаларининг пасайиши каби омиллар ҳам мавжуд, ўқитувчи малака ошириш пайтида ўрнига бошқа ўқитувчи таълим бериши бола онгига таъсир қилиб, боланинг ушбу дарсни тушуниб етишида ва қабул қилишида қийинчилик пайдо бўлади. Сабаби (болада ўша фан ўқитувчисининг дарс ўтиш услуби, муомаласи, алоҳида ўқувчи психологияси ва дарсга ёндашувига қараб қиладиган кундалик рефлекс ҳосил бўлади). Бола ўзида пайдо бўлган кўникмани, узоқ муддат бошқаси билан алмаштира олмаслиги сабабли ўша фанга нисбатан қизиқиши пасайиши ҳолатларини ҳам инobatга олиш лозим. Педагогларнинг яшаш жойидан марказга келиб малака оширишлари натижасида иқтисодий ва оилавий ноқулайликлар юзага келади. Масофадан малака ошириш тизимини Ўзбекистон шароитида таълими тизимида жорий этишнинг афзалликлари:

1. Таълим сифати пасайишига таъсир этувчи юқорида санаб ўтилган камчиликлар камаяди.
2. Иқтисодий жиҳатдан маблағлар тежаллади.
3. Малака ошириш даврида ўқувчиларнинг айна фанни ўзлаштириб олишларида таъсир этувчи салбий психологик таъсирларга чек қўйилади.
4. Педагог ходимлар масофадан малака ошириш жараёнида зарурий мажбурий ахборот коммуникацион технологиялари (АКТ) бўйича билимларини ошириб боришига имконият пайдо бўлади.

Бу жараён асосан мактаб, лицей, касб-хунар коллежлари ҳамда техникумларда фаолият олиб бораётган таълим соҳаси ходимларига кўпроқ имкониятлар беради. Шу кунга қадар олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари семестрлар оралиғидаги таътил даврларида, мунтазам равишда ахборот коммуникацион технологияларни ўргатишга мўлжалланган дарсларда иштирок этганлиги сабабли малака ва кўникмаларга эга.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, малака ошириш тизимини инновацион бошқариш ва шу билан бир қаторда хориж тажрибасининг афзал жиҳатларини таълим

тизимдаги ходимлар малакасини оширишга жорий қилинса, биринчи навбатда таълимнинг барча босқичларида сифат ва самарадорликнинг ошишига имкон беради. Бундан ташқари малака ошириш курсларига уч йилда бир маротаба ошириладиган соат миқдорини камайтириш ва ҳар йилда киска муддатли яъни 2 ҳафталик курслар ташкил қилинса ва уни мувофиқлаштириб борилса таълим сифати ва унинг мазмундорлигини янада такомиллаштиришга ижобий таъсир ўтказилади.

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонунининг 16 моддасида “Масофавий таълим ўқув режалари ва ўқув дастурларига мувофиқ таълим олувчилар томонидан зарур билим, малака ва кўникмаларни ахборот-коммуникация технологияларидан ҳамда Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб олишга қаратилган.

Масофавий таълимни ташкил этиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади” деб белгилаб қўйилган.

Масофавий таълим ташкил этиш учун масъул таълим вазирликлари томонидан тегишли ишларни амалга оширилмаганлиги сабабли ҳозиргача қонуности ҳужжати ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилмаган[5].

Таъкидлаш лозимки, ёш авлодга замон талаблари даражасида билим бериш учун, табиийки, ўқитувчи-педагоглар малакаси ва маҳорати юқори бўлиши лозим. Ҳозирги давр ёшлари тараққиёт билан ёнма-ён бормоқда ва жуда илғор фикрламоқда. Дарсларни уларнинг талабига мос равишда, замонавий технологиялар ва усуллардан фойдаланган ҳолда ташкил этиш учун ўқитувчи доимий равишда ҳар бир машғулотга алоҳида тайёргарлик кўриши зарур. Шу нуқтаи назардан, таълими тизимининг барча босқичларида янги ва замонавий таълим технологияларини, ўқув дастурларини жорий этиш билан бирга, педагогларнинг касбий маҳоратини изчил ошириб бориш мақсадга мувофиқдир.

Давлатимиз раҳбари “Бундан буён ўқитувчиларнинг ҳаёт давомида ўқитиш тамойили асосида малакасини узлуксиз амалга ошириб бориш йўлга қўйилади. Шунингдек ўқитувчиларнинг ўз фанини билиши, педагогик маҳорати ва психологик тайёргарлигидан келиб чиқиб тоифа бериш мезонлари ҳам қайта кўриб чиқилади,” – деб, таъкидладилар. Дарҳақиқат, ҳозирги тез ўзгарувчан замонда, айниқса, таълим тизимида ҳар 3 ёки 5 йилда малака оширишининг самараси жуда ҳам суст. Буни педагогларнинг салоҳиятининг пасайиб кетиши, ўқитувчиларнинг билим даражаларини аниқлаш бўйича ўтказилган ҳар хил назоратлар ҳам кўрсатиб турибди. Жумладан, Сурхондарё ва Сирдарё вилоятларида умумий ўрта таълим муассасаларининг ўқитувчиларидан ўзлари дарс берадиган фандан ўтказилган тест синовлари натижалари ҳам бунинг яққол далилидир[6].

Халқ таълими ходимларининг узлуксиз касбий ривожланиш тизимидаги таълим олиш натижаларини баҳолашда кредит-модул тизимини жорий этиш белгиланмоқда. Бунга сабаб педагог-кадрлар эҳтиёжларига асосланган касбий ривожланиш таълими натижаларини баҳолаш янгича ёндашувни талаб қилганлиги инobatга олинган. Кредит-модул тизими жорий қилиниши ҳолатлари қуйида келтирилган:

Амалдаги тартибга биноан тингловчи малака ошириш курсини тугатганидан сўнг тест синовлари ва малака ишини ҳимоя қилишдан иборат якуний баҳолаш жараёнидан ўтади. Баҳолашнинг ушбу шакллари ягона ўқув режа ҳамда ўқув дастурлари асосида ташкил қилинган малака ошириш курслари учун қўлланилади. Бироқ турли индивидуал траектория ва ўқув режа-дастурлари асосида ўқиган тингловчилар эришган

натижаларни ягона баҳолаш воситаси – тест ва малака иши ҳимояси билан баҳолаб бўлмаслиги келтирилган.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 15 августдаги “Халқ таълими тизими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 234 – сонли қарори.
2. Dillemans, R., Lowyck, J., Van der Perre, G., Claeys, C., & Elen, J. (1998). *New technologies for learning: Contribution of ICT to innovation of ducation*. Leuven, Belgium: Leuven University Press.
3. [iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/...v_Sh_Tagayev tek.pdf](https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/...v_Sh_Tagayev_tek.pdf)
4. Latchem, C., & Jung, I. (2010). *Distance and blended learning in Asia*. New York, NY: Routledge.
5. uza.uz/posts/198900
6. Назаров Б. https://uza.uz/uz/posts/murozhaatnomada-pedagoglarning-malaka-oshirishidagi-ogriqli-masalalar-ko'rsatib-otildi_198900

Aziza RADJABOVA,
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti tayanch doktoranti
E-mail: aziza_dip@mail.ru

Islomshunoslik va islom sivilizatsiyasini o'rganish ICESCO kafedrasida dotsenti, yu.f.d Yusupova N. J taqrizi asosida

ATTITUDE OF EASTERN AND WESTERN PHILOSOPHY TO GENDER PHENOMENON

Annotation

The last quarter of the twentieth century and in the early twenty-first century the term "gendercide" began to be used in the scientific literature. The term was seen as the biggest human rights problem applied to gender and was seen as a social movement equated to genocide. Gendercide is the act of involving a sex-selective abortion, mainly because the sex of the unborn child is a girl. The value of the holy and sacred woman is equal to half the power of the entire universe, as stated in ancient Chinese philosophy ("Women Hold up Half the Sky"), and in the sacred pillars of Islam, Paradise is promised ("Paradise is under the feet of mothers") today a big problem for humanity or untapped opportunity? This article partially analyzes the attitudes of the West and the East towards the gender phenomenon, the similarities and differences of gender-specific aspects in two worlds that are completely culturally and spiritually different from each other. The most important point is that the consequences of gender inequality are devastating and the degradation of human values is brought to the brink of "modern slavery."

Key words: gendercide, gender, sex, femicide, gender equality, UN, CEDAW.

ОТНОШЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ К ГЕНДЕРНОМУ ФЕНОМЕНУ

Аннотация

В последней четверти двадцатого века и в начале двадцать первого века термин «гендерцид» стал использоваться в научной литературе. Этот термин считался самой большой проблемой прав человека применительно к гендерным вопросам и рассматривался как социальное движение, приравненное к геноциду. Гендерцид-это акт, связанный с аборт по признаку пола, главным образом потому, что пол будущего ребенка – девочка. Ценность святой и священной женщины равна половине силы всей вселенной, как утверждается в древнекитайской философии («Женщины держат половину неба»), а в священных столпах ислама обещан Рай («Рай» находится под ногами матери») сегодня большая проблема для человечества или неиспользованная возможность? В данной статье частично анализируется отношение Запада и Востока к гендерному феномену, сходства и различия гендерных аспектов в двух мирах, которые полностью культурно и духовно отличаются друг от друга. Самым важным моментом является то, что последствия гендерного неравенства разрушительны, а деградация человеческих ценностей поставлена на грань «современного рабства».

Ключевые слова: гендерцид, гендер, пол, фемидид, гендерное равенство, ООН, CEDAW.

GENDER FENOMENIGA SHARQ VA G'ARB FALSAFASIDAGI MUNOSABAT

Annotatsiya

“Gender tengligiga erishish, ayollar va qizlarning huquqlarini kengaytirish zamonamizning hali tugallanmagan va inson huquqlari borasidagi eng yirik muammosidir”.

(BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish). XX asrning so'nggi choragi XXI asrning boshlarida ilmiy adabiyotlarda “gendersid” atamasi qo'llanila boshlandi. Mazkur atama jinsga nisbatan qo'llanilgan inson huquqlari sohasidagi eng katta muammo sifatida qaralib, genotsidga tenglashtirilgan ijtimoiy harakat sifatida baholandi. Gendersid – bu asosan tug'ilajak go'dakning jinsi qiz bola bo'lganligi sababli uning tug'ilishini ixtiyoriy tarzda rad etish (sex-selective abortion) ni nazarda tutuvchi harakatdir. Qadimgi Xitoy falsafasida butun Koinotning yarim quvvatiga tenglashtirilgan, (“Women Hold up Half the Sky.”) muqaddas Islom arkonlarida Jannat va'da qilingan (“Jannat onalar oyog'i ostidadir”) muqaddas va mukarram ayolning qadri va qiymati insoniyat uchun katta muammo yoxud hali foydalanilmagan imkoniyat? Mazkur maqolada gender fenomeniga nisbatan G'arb va Sharqdagi munosabat, bir-biridan butunlay madaniy va ma'naviy farqlanuvchi ikki olamda genderni xos jihatlarning o'xshash va farqli tomonlari qisman tahlil qilinadi. Bunda eng muhim jihat gender tengsizligi oqibatlarining halokatli va insoniy qadriyatlar kamsitilishi “zamonaviy qullik” lik yoqasiga olib kelinganligi bilan baholanishidir.

Kalit so'zlar: gendersid, gender, jins, femitsid, gender tengligi, BMT, CEDAW.

Kirish (Introduction). G'arb va Sharq o'rtasidagi gender tengligini ta'minlash borasidagi qarashlarda eng muhim munozarali jihat bu – Sharqqa xos milliy o'ziga xoslik, mentalitet, qadriyatlar ustuvorligining gender tengsizligini normal holat sifatida baholanishi bilan asoslanishidir. Gender tengligi tamoyili asosan G'arbda ilmiy va amaliy jihatdan o'zining asl mohiyatini topgan bo'lsa-da, Sharq uchun ham mazkur fenomen o'ziga xos jihatlarga ega. Ma'lumki, sharqona qadriyat va an'analar, urf-odatlar jamiyat hayotining barcha sohalarida ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu zamonaviy dunyo xususiyatlarning Sharq xalqlari hayotida o'z aksini topishi va omuxtalashuvida, shuningdek, integrat-

siyalashuvida to'siqlarning vujudga kelishiga ham sababchi omillardan biri sanaladi. Sharq va G'arb o'rtasida genderni oid qarashlarning shakllanishida ayni shunday xususiyatlar (diniy qarashlar, qadriyat va urf-odatlar) nomutanosibligi yaqqol ko'zga tashlanadi.

-Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Erkaklik va ayollikka berilgan o'ziga xos ma'no va qadriyatlarining zamon va makonda o'zgarishi jamiyatlarda genderni asoslangan dunyoqarashning takomillashib borishiga xizmat qildi. Xususan, G'arbning "erkaklik" g'oyalari bir necha bor tarixiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi: ilk yunonlar davridan to feodal tarqoqlik davrigacha ideallashtirilgan erkak

obraziga urg'u o'zgalarni hamfikir qila olish qobiliyati tavakkalchilik qobiliyati, ishbilarmonlik jihatlarini, harbiy qahramonlik va siyosiy jasoratga qaratilgan bo'lsa, erkaklikning zamonaviy ma'nolari raqobatbardosh individuallik, aql-idrok, o'z-o'zini nazorat qila olish yoki o'zini o'zi inkor eta olish, boquvchi va uy xo'jaligi boshlig'i sifatida jamiyat vakillari orasida hurmatga sazovor oqilona qarorlarni qabul qila olish qobiliyati bilan belgilanmoqda"[1]. Shu bilan bir qatorda, erkaklik haqidagi ushbu tushunchalar o'rnida ayollik yetakchiligi ustuvorlik qilgan madaniyatlar mavjudligi haqidagi faktlar genderni oid jihatlarining yanada ta'sirchanligini va aktualligini oshiradi. Xususan, Ganadagi "qirolicha onalari" va ko'plab amerikalik tub yerli aholi o'rtasida "klan onalari" ayollarga xos bo'lgan matrilineal kontekstlarda kuch va yetakchilik ayollarda xos bo'lgan fazilatlar bilan, ya'ni nasl qoldirish va mulkka egalik qilish sifati bilan belgilangan[2].

Insoniyat tamadduni jamiyatda muayyan jins rollarining bajarilishini taqozo etadigan xatti-harakatlar me'yoriy tizimi vujudga kelishini ta'minlabgina qolmasdan, tegishli tarzda ushbu jamiyatda "erkaklarga oid" va "ayollarga oid" bo'lgan xususiyatlar borasida qat'iy qaror topgan tasavvurlarni ham shakllantirdi. Bu ilm-fanda "gender" atamasi bilan muomalaga kiritildi. Gender – jinsning madaniy niqobi, kishilarning o'z ijtimoiy-madaniy tasavvurlari doirasidagi jins haqidagi qarashlaridir. 1960-yillarning oxirida bu atamani fanga kiritgan amerikalik psixolog Robert Stollerning so'zlariga ko'ra, gender jinsning ijtimoiy va madaniy jihatlarini qamrab oladi. "Jins" va "gender" kabi tushunchalarni farqlash muhimdir. Jins - bu insonning biologik xususiyatlari, shu jumladan genetika va fiziologiyasi, gender - esa ijtimoiy toifadir. Gender tushunchasi eng umumiy ma'noda ikki tushuncha – biologik va ijtimoiy jins tushunchalarini farqlashga yordam beradi.

Gender tengsizligiga olib keluvchi jinsiy mansublik haqida juda ko'p ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ularning natijasida gender va jins tushunchalarining asl mohiyati va jinsga bog'liq bo'lgan kamsitilishlar turlicha namoyon bo'lishi asosli tarzda muhokama qiligan[3].

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology). Mazkur kichik ilmiy tadqiqot ishida gender tengligini ta'minlashda global institutsional tizim sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti yillik hisobotlari tahlili, tarixiy voqealar xronologik tahlili, qiyosiy solishtiruv usuli, sohaga oid adabiyotlar xulosasi asosida SWOT tahlil metodlaridan foydalanildi.

G'arbda jinsga oid kamsitilishlar, asosan, kasbiy faoliyat turlarida, mehnatga haq to'lash jarayonlarida, ishga qabul qilishda, zo'ravonlik va tajovuz kabi holatlar bilan ifodalansa, Sharqda bu yanada halokatliroq ko'rinishlarda, xususan, genderni, femitsid, erta turmushga berish, odam savdosi, ta'lim olish, mulkka egalik qilish, o'z turmush o'rtog'ini erkin tanlash huquqlaridan mahrum etish, turli xil ijtimoiy stereotiplar orqali psixologik, jismoniy va ma'naviy tazyiq o'tkazish, va b shu kabi diskriminatsion holatlarda namoyon bo'layotganligi kuzatilmoqda.

G'arbda gender masalalari yaxlit institutsional tizim orqali tartibga solinadi. Vaholanki, G'arb va Sharq mamlakatlari yagona global tizimning ishtirokchilari bo'lishiga qaramasdan, ijtimoiy stereotiplar, mintaqalardagi madaniy o'ziga xoslik, davlat boshqaruvi, diniy qarashlar xalqaro hamda umuminsoniy normalarning ijtimoiy hayotga tadbiiq etilish jarayonlarini turli darajalarda amalga oshirilishiga sabab bo'lmoqda. Tizimli va qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugun gender tengsizligi dunyoning hech bir mintaqasini chetlab o'tmagan. Gender masalasi xalqaro ahamiyat kasb eta boshlaganiga salkam yarim asrdan oshgan bo'lsada, "hech bir jamiyat o'z ayollariga erkaklar kabi munosabatda bo'layotganicha yo'q"[4]. Har yili 2 millionga

yaqin qiz bolalar gender diskriminatsiyasiga uchraganligi sababli vafot etadi. Misol tariqasida, Xitoyda har yili 39 000 mingga yaqin qizlar vaqtida ko'rsatilmagan tibbiy yordam natijasida, Hindistonda esa 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan qizaloqlarning 50% o'z vaqtida emlanmaganliklari natijasida turli xil kasalliklar oqibatida vafot etadilar[5]. Vaholanki, 185 davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan "Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risida" gi (CEDAW) konvensiyaga ko'ra xotin-qizlarning o'ziga xos tengligi, jumladan, yosh ayolning fuqarolikni olish va o'z fuqaroligini farzandlariga o'tkazish huquqi, shuningdek, mehnat faoliyatida teng imkoniyatlar, o'z turmush o'rtog'ini tanlash huquqi, tegishli tibbiy yordam olish huquqi va u farzand ko'rishni erkin tanlash huquqlarini kafolatlangan.

Erkak va ayol ijtimoiy rollarning mazmuni bugungi zamona xarakteridan kelib chiqib, ikkala jins vakillari hamkorligini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatdi. Tadqiqotchilar zamonaviy sharoitda jarayonning murakkablik va noaniqligini ta'kidlaydilar. Dominant an'anaviy gender stereotiplari va ommaviy hayotdagi mavjud real vaziyat turli murakkabliklarni keltirib chiqarmoqda. Bir tomondan dunyoviylik va diniylik o'rtasidagi qarashlarda iddaoli holatlar genderni oid munosabatlarni yanada chigallashtirsa, ikkinchi tomondan, globallashtiruv va integratsiyalashuv jarayonlari mamlakatlarda zamonaviy genderni xos qarashlarni shakllantirib ulgurdi. 1,9 mlrd[6] inson, 127 davlatda e'tiqod qiluvchilarga ega islom dinining nufuzi kun sayin ortib bormoqda. Islom arkonlariga ko'ra, Oloh oldida barcha bandalarning teng huquqliligi muqaddas kitoblarda bir necha bor ta'kidlangan. Alloh taolo aytadiki: «Ey odamlar! Sizlarni bir jondan yaratgan va undan uning juftini yaratib, ikkovlaridan ko'plab erkagu ayollar taratgan Robbingizdan qo'rqinglar!» (Niso,1). Shunday qilib, odamlar bir jondan yaratilgan. Hadisi shariflarda bu tenglik asosi quyidagi tarzda izohlanadi: "Hammangiz Odamdansiz. Odam tuproqdandir". Tenglik borasida Islomning asosiy tamoyili mana shunday bo'lib, u Qur'on oyatlarida belgilab qo'yilgan va Payg'ambarimiz Muhammad sollolohu alayhi vasallam sunnatida izohlangan. Shariatda kuch va zaiflik, ijtimoiy va iqtisodiy maqom, insonning qaysi sinfga mansubligi, jinsi va tanasining rangi kabi ustunlikning barcha soxta me'zonlari rad etilgan. Bu mezonlarning barchasi qadimgi jamiyatlarda hisobga olingan va ayrim qadimgi faylasuflar hattoki tenglik tamoyilining o'zini ham inkor qilgan. Masalan, Aflotunning ta'kidlashicha, ayrim odamlar hukmronlik qilish va boshqarish uchun, boshqalar esa tobe bo'lish va boshqalarga ishlash uchun yaratilgan [7]. Islomda odamlarning irqi, tanasining rangi, erkin odam yoki qul ekanligidan qat'i nazar, ustunlik mezonini, taqvodorlik va Xudodan qo'rqish mezonini bilan belgilanadi. Alloh taolo aytadiki: «Ey odamlar! Biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatligingiz eng taqvodoringizdir» (Xujurot, 13).

-Tahlil va natijalar (Analysis and results). BMT tuzilgan beri, genderni oid jihatlariga yuqori darajadagi e'tibor ayollarning jahon hamjamiyatida tutgan o'rnini kuzatish imkonini berdi. Shuningek, BMTning global gender siyosati natijasida butunjahon gender muammolari - muntazam ravishda o'rganilib, shu asosda milliy va xalqaro darajada gender siyosati ishlab chiqildi. Xususan, 1975 yilda bo'lib o'tgan Yangi Mingyillik ayollar konferensiyasida hukumatlar genderni oid global ma'lumotlarni taqdim etish majburiyatini olishdi. Asr yakunlari xulosalariga ko'ra, butun dunyo bo'ylab erkaklar va ayollarning egallagan statusiga oid ma'lumotlar gender tengsizlik darajasini aniq ko'rsatdi. Shu asosda, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi "hech bir jamiyat o'z ayollariga erkaklar kabi munosabatda bo'lmaydi" degan xulosaga keldi [8]. Mazkur holat nafaqat tashkilotning ixtisoslashtirilgan muassasalari hisobotlarida,

balki, ilmiy doira vakillari tomonidan ham gender kvotalari (ko'proq ayollarning vakillik lavozimlarida jalb qilinishlari va gender hisobdorlik va ta'sirchanlik siyosatini amalga oshirish (har qanday davlat siyosatida gender kamsitishlarini keltirib chiqarish uchun ishlab chiqilgan) kabi siyosat BMT va boshqa NNTlar tomonidan keng targ'ib qilingan va qo'llanilgan bo'lsa-da, butun dunyo bo'ylab implementatsiya jarayonlari turli bosqichlarda ekanligi taassufli manzara kasb etmoqda. Xususan, Janubiy Osiyo va Yaqin Sharq mintaqalarida xotin-qizlar yashayotgan turmush sharoitlari "XXI asr qulligi"[9] sifatida baholanmoqda. Tenglik degani, ayollar va erkaklar bir xil bo'lishini anglatmaydi, lekin ayollar va erkaklar huquqlari, majburiyatlari va imkoniyatlari ularning tug'ilishi ayol yoki erkak bo'lishiga bog'liq bo'lmaydi. Ayollar va erkaklar tengligi ham inson huquqlari masalasi, ham odamlarga yo'naltirilgan barqaror rivojlanishning sharti va ko'rsatkichi sifatida qaraladi. Gender tengligi degani, ayollar va erkaklarning har xil xatti-harakatlari, intilishlari va ehtiyojlari bir xilda ko'rib chiqilishi, qadrlanishi va ularga ma'qul kelishini anglatadi. Bu shuni anglatadiki, ayollar va erkaklar bir xil bo'lishi kerak, lekin ularning huquqlari, majburiyatlari va imkoniyatlari ularning erkak yoki ayol bo'lib tug'ilishlariga bog'liq bo'lmaydi. [10]

CEDAW konvensiyasi qabul qilinib, mamlakatlar tenglik va adolat tamoyilini o'zlarining ichki va tashqi siyosatlarida huquqiy jihatdan mustahkamlash masalalariga jiddiy e'tibor qaratib boshlagan davrdan beri o'tgan vaqt mobaynida xalqaro hamjamiyat insoniyat taraqqiyotida tarixiy yutuqlarga erishdi. Xususan, xotin-qizlarning siyosiy vakillik,

huquqiy mustaqillik, hamda fuqarolik huquqlari masalalarida ko'plab imtiyoz va imkoniyatlar yaratildi. Biroq shunga qaramasdan, gender tengligi dunyoda jiddiy ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolarga duch kelishda davom etmoqda, gender farqlari keyingi taraqqiyot yo'lidagi to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Hozirda dunyo mamlakatlarining 143 tasi o'z qonunchiligida gender tengligining ta'minlanishini mustahkamlab qo'ygan. 52 tasida esa haligacha bunday asos mavjud emas [11]. 49 mamlakatda xotin-qizlar uydagi zo'rvonliklardan qonuniy himoyalangan. 39 mamlakatda ayollarga erkaklar bilan birdek mulkka egalik qilish huquqi ta'minlanmagan [12].

-Xulosa va takliflar (Conclusion and results).

Gender tengligi barqaror rivojlanish bilan chambarchas bog'liq va inson huquqlarining barcha uchun birdek ta'minlanishida o'ta muhim. Ayolga imkoniyat va vakolat berish, uni faollashtirish jamiyatni yanada rahm-shafqatli, insonparvar va ma'rifatli qiladi. Shuningdek, gender tengligi iqtisodiy o'sishning muhim intiltiruvchi kuchi sifatida xotin-qizlarning salohiyatidan unumli foydalanish lozimligini ta'kidlagan olimlarning ishlarida ham jamiyatda gender tengligiga erishish ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. [13]

Gender ijtimoiy jarayonlarning kechish oqimini o'rganish va tahlil qilishda eng muhim vosita, instrument rolini bajaradi. Gender munosabatlari orqali inson ravnaqi ko'rsatkichlarini baholash, kamchilik va oqsashlarni aniqlash mumkin. Shuningdek, har bir mamlakatda genderga oid hisobdorlik siyosatini amalga oshirish va uning muntazam monitoring qilinishini ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. Charlotte H. Masculinist Practices and Gender Politics. – 1998.
2. Nelson B. J., Chowdhury N., Caudhuri N. (ed.). Women and politics worldwide. – Yale University Press, 1994.
3. Guerrero Witt, M., Wood, W. (2010). Self-regulation of Gendered Behavior in Everyday Life. *Sex Roles*, 62 (9): 635-646.
4. United Nations Development Programme (UNDP).1997. Human Development Report 1997. New York: Oxford University Press.2011. Progress of the World's Women 2011–2012: In Pursuit of Justice.New York: UN Women. <http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf> (accessed May 1, 2013).1995. Human Development Report 1995. New York: Oxford University Press.
5. WuDunn S., Kristof N. D., Knopf A. A. Half the sky: turning oppression into opportunity for women worldwide //Sister Namibia. – 2010. – T. 22. – №. 1. – C. 26-27. https://books.google.co.uz/books?id=q2eNLtaZ7osC&pg=PA37&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
6. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-majority-countries>
7. Abdulloh ibn Abdulmuhsin at-Turkiyning "Islomda inson huquqlari" kitobidan, Abu Muslim tarjimai Payshanba, Dek 13 2018/ <https://islamonline.uz/index.php/item/773-islomda-inson-huquqlari-3>
8. United Nations Development Programme (UNDP).1997. Human Development Report 1997. New York: Oxford University Press.2011. Progress of the World's Women 2011–2012: In Pursuit of Justice.New York: UN Women. <http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf> (accessed May 1, 2013).1995. Human Development Report 1995. New York: Oxford University Press.
9. WuDunn S., Kristof N. D., Knopf A. A. Half the sky: turning oppression into opportunity for women worldwide //Sister Namibia. – 2010. – T. 22. – №. 1. – C. 26-27.
10. International Labour Office. (2000). ABC of women worker's rights and gender equality (p. 48). Geneva: ILO.Google Scholar
11. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-5.pdf>
12. <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality>
13. Revees, H. and Baden, H. 2000. Gender and Development: Concept and Definition: BRIDGE, <http://www.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/re55.pdf>. retrieved on 14.06.2014/Moser CON (1993) Gender Planning and Development. Theory Practice and Training. London: Routledge.

UDK: 796.82(075.8)

Eldor RAXMANOV,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: ret.0210@mail.ru

O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti Aliyev I.B. taqrizi ostida

THE WAYS TO ENHANCE COMBINED OFFENSIVE ACTIONS IN GREECE-ROMAN WRESTLING

Abstract

This article covers a program of exercises (tools) developed by the author aimed at enhancing the combined offensive movements of qualified Greco-Roman wrestlers. The volume, intensity, and rest intervals of the exercises in the Greco-Roman wrestlers' program focused on improving the combined offensive movements were proven experimentally.

Key words: Greco-Roman wrestling, technique and tactics, combined offensive actions, volume, intensity and the rest interval, improvement, methodology and tool.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМБИНАЦИОННЫХ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

Аннотация

В данной статье автором разработана программа упражнений (средств), направленных на совершенствование комбинационных атакующих действий квалифицированных греко-римских борцов. Представленные в программе объем и интенсивность упражнений, а также интервалы отдыха, направленные на улучшение комбинационных атакующих движений греко-римских борцов, были доказаны экспериментально.

Ключевые слова: греко-римская борьба, техника, тактика, комбинационные атакующие действия, объём, интенсивность и интервалы отдыха, совершенствование, методология, средство.

YUNON-RIM KURASHIDA KOMBINATSION HUJUM HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Аннотация

Ushbu maqolada muallif tomonidan malakali yunon-rim kurashchilarining kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirishga qaratilgan mashqlar (vositalari) dasturi ishlab chiqilgan. Yunon-rim kurashchilarining kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirishga qaratilgan dasturdagi mashqlarning hajmi, shiddati va dam olish oraliqlari tajribalar asosida isbotlangan.

Kalit so'zlar: yunon-rim kurashi, texnika, taktika, kombinatsion hujum harakatlari, hajm, shiddat va dam olish oralig'i, takomillashtirish, uslubiyat, vosita.

Kirish. Yunon-rim kurash bo'yicha xalqaro turnirlarda, Osiyo, Jahon birinchiliklari va Olimpiya o'yinlarida polvonlarimiz yuksak natijalarga erishdi. O'zbekistondagi yunon-rim kurashchilarimiz xalqaro maydonda katta yutuqlarni qo'lga kiritganlar, Olimpiya chempionlari, Jahon chempionlari – Rustem Kazakov, Kamil Fatkuln, Dilshod Aripov, Aleksandr Doktorshvili, Elmurat Tasmuradov, Islom Bahramovlar bilan faxrlanamiz. Yunon-rim kurashi jahon sport olamida alohida, rivojlanmoqda va buning uchun juda ko'p ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada olimlarimiz tomonidan hozirgi kunda anchagina ishlar olib borilmoqda, lekin bu qilinayotgan ishlar kamlik qilishi yaqqol ko'zga tashlanib qolmoqda. Ayniqsa, yunon-rim kurashida raqibdan ustun kelish uchun kombinatsion harakatlarni tashkillashtirish va ularni takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi. Maqola mavzusi ham yunon-rim kurashi bo'yicha texnik usullarning zanjirsimon bog'liqligini, ya'ni kombinatsion harakatlarning bajarilishini takomillashtirish yo'llarini qidirishdir. Ya'ni, taktik tomondan rejalashtirilgan fikrni amalga oshirishda ko'p holatlarda yunon-rim kurashchilarining kombinatsion harakatlarni yuqori darajada tashkillashtira olmasligi texnik usullar zanjirini bajarish vaqtida qiyinchilik tug'dirishi muammo bo'lib qolmoqda.

- **Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review).** Mavzuni yoritish uchun jismoniy tarbiya va sport trenirovkasi sohasidagi yetakchi mutaxassislar ishlaridan, maqolalar va adabiyotlaridan foydalanildi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish musobaqa sharoitida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi ko'zga tashlandi. Bu sohada

uzoq yillar davomida ishlar olib borgan olimlar R.S.Salomov, F.A.Kerimov, N.A.Tastanov boshqalarning maqsadga yo'naltirilgan nazariy-uslubiy ko'rsatmalari kutilgan natija beradi[1;2;3;4;5;6;7;8;13;14]. Sh.S.Tursunov, D.Y.Tashnazarovlarning adabiyotlarida qayd etilgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quv-mashg'ulot jarayonida kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish yosh yunon-rim kurashchilarining jismoniy tayyorgarligida texnik-taktik mahoratining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi, ammo qanday usullar yordamida shakllantirilishi to'liqligicha yoritilmagan[9;10;11;12].

Tadqiqot maqsadi. Yunon-rim kurashchilarining kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish va musobaqalarda yuqori natijalar ko'rsatish.

Tadqiqot ob'ekti. Yunon-rim kurashchilar tayyorgarligining mashg'ulot va musobaqa jarayonlari.

- **Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).** Tadqiqotda ilmiy nazariy adabiyot manbalarini taxlil qilish, pedagogik kuzatuv, anketa so'rovnomasi, pedagogik tajriba va matematik statistika metodlaridan foydalanilgan.

Tadqiqotning tashkil etilishi. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining 1-kurs talabalari. 2019 yilning oktabr oyidan 2020 yilning may oyigacha olib borilgan tadqiqotlar davomida, yunon-rim kurashchilarining mashg'ulot va musobaqalarda qo'llaniladigan asosiy texnik-taktik usullarini aniqlash asosida yosh yunon-rim kurashchilarida kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish usulblari o'rganildi va ushbu harakatlarni takomillashtirish dinamikasi nazorat qilindi.

Pedagogik kuzatishlarda 50 dan ortiq yunon-rim kurashchi tahlil qilindi.

Asosiy pedagogik tadqiqotda 24 nafar 18-19 yoshli yunon-rim kurashchilar qatnashdi. Ushbu pedagogik tadqiqotda nazorat guruhida 12 nafar va shuningdek tajriba guruhida ham 12 nafar yunon-rim kurashchilari ishtirok etdi.

- Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish orqali bellashuvlarda yanada yuqoriroq natijalarga erishish mumkin. Shu maqsadda yosh yunon-rim kurashchilarining kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan uslubning samaradorligini tajriba yordamida asoslandi.

Nazorat guruhi belgilangan dastur asosida mashg'ulotlarga qatnashgan bo'lsa, tadqiqot guruhining mashg'ulotlarida esa kombinatsion harakatlarni takomillashtirishga yo'naltirilgan vositalar qo'llanildi. Mazkur vositalar mashg'ulotning tayyorgarlik va asosiy qismlarida belgilangan reja asosida amalga oshirildi.

Yunon-rim kurashchilarning kombinatsion harakatlarni takomillashtirishga yo'naltirilgan jismoniy mashqlar samarasini oshirish uchun qo'yidagi uslublar qo'llanildi: takroriy kuchlanishlar; qisqa muddatli maksimal kuchlanishlar; tobora o'sib boradigan og'irliklar; zarbaviy; izometrik kuchlanishlar uslublari.

Takroriy kuchlanishlar uslubi shundan iboratki, sportchi mashqni "so'ngi nafasigacha" bajarishda maksimal og'irlikdan 70-80% ga teng bo'lgan mashqlarini takroran bajaradi. Ushbu uslub kuch mashqini bajarishni nazarda tutadi. Har bir seriya – "so'ngi nafasigacha", hammasi bo'lib 3-4 seriya, seriyalar o'rtasidagi dam olish oralig'i 4-6 minut. Takroriy kuchlanishlar uslubining bir turi dinamik kuchlanish uslubi hisoblanadi.

Mashqlarni maksimaldan 20-30% oraliqda chegaradagi tezkorlikda bajarish bilan tavsiflanadi. Bunda katta mushak zo'riqishiga og'irlik vazni hisobiga emas, balki yuqori tezlikdagi harorat xisobiga erishildi.

Qisqa muddatli maksimal kuchlanish uslubi hozirgi paytda mushaklarning mutloq kuchini oshirish uchun eng samarali hisoblanadi. U chegaradagi va chegaraga yaqin bo'lgan og'irliklar bilan ishlashni nazarda tutadi. Mushaklar trenirovkasida maksimal kuchlanishlar uslubi trenajerlar va bitta yondashishda bitta ikkita harakatlar yordamida, katta og'irlikdagi shtanga bilan bajariladigan mashqlarda jim, siltab ko'tarilish, dast ko'tarish, o'tirib turish namoyon buladi. Trenirovkada hammasi bo'lib, 3-4 yondashish bajariladi. Yondashishlar o'rtasidagi dam olish oralig'i 3-5 minut.

Tobora o'sib boradigan og'irliklar uslubi bitta trenirovka mashg'uloti singari keyingilarda ham qarshilik ko'rsatish hajmining asta-sekin o'sib borishini nazarda tutadi.

Trenirovka mashg'ulotida sportchi 10 marta ko'tara oladigan (10 MT) og'irlikdan 50 % ga teng og'irlik bilan boshlash tavsiya etiladi, ikkinchi yondashishda mashq 10 MT dan 75 % og'irlik bilan bajariladi, uchinchi yondashishda esa 10 MT dan 100 % og'irlik bilan bajariladi. Trenirovka davomida hammasi bo'lib 3 ta yondashish amalga oshiriladi. Yondashishlar o'rtasidagi dam olish oralig'i 2-4 minut. Har bir

yondashishda mashq chegaradagi tezlik bilan aniq toliqib qolungga qadar bajariladi.

Zarbaviy uslub, og'irlikning kinetik energiyasi va shaxsiy gavda og'irligidan foydalanish yo'li orqali mushak guruhlarini zarbdor rag'batlantirishga asoslangan.

Mashqlanayotgan mushaklarning kamayayotgan og'irlik energiyasini yutib olib, mushaklarning faol holatga keskin o'tishiga, ish kuchlanishining tez rivojlanishiga yordam beradi, mushakda qo'shimcha kuchlanish imkoniyatini hosil qiladi. Bu keyingi itaruvchi harakat shiddati va tezkorligini hamda qoloq ishdan yengib o'tiladigan ishga tez o'tishini ta'minlaydi. Oyoqlar potrovchan kuchini rivojlantirishning zarbdor uslubini qo'llash usuli sifatida SPORK moslamasida mashq qilish kiritildi. Mashq balandlikka oyoq tizzalarini bir oz bukkanda holda o'ziga qulay holatdan, keyingi tez va shiddat bilan yuqoriga o'tilib chiqish orqali bajariladi. Sakrashlar seriyalab: 2-3 seriyadan, har bir seriyada 3-5 tadan sakrashlar bajariladi. Seriyalar o'rtasidagi dam olish oralig'i 3-5 minut. Mashq haftada ko'pi bilan uch marta bajariladi.

Mushaklarning izometrik kuchlanishi uslubi turli mushak guruhlarining 4-6 sekund davom etadigan statik maksimal kuchlanishni nazarda tutadi. Izometrik mashqlarning qiymati shundaki, ularning hajmi uncha, katta emas, ko'p vaqt olmaydi, bajarishi ancha oson. Bundan tashqari, ularning yordamida ma'lum bir mushak guruhiga zarur holatlarda, gavda qismlarini bo'lish yoki yozishning tegishli bo'g'im burchaklarida tanlab ta'sir ko'rsatish mumkin.

Joyidan turib uzunlikka sakrash, yugurib kelib uzunlikka sakrash, balandga sakrash, chuqurga sakrash va yuqoriga sapchish, maxsus koptokni ulotqirish, yadro ulotqirish, gir ulotqirish, harakatli o'yinlar tezkorlik bilan uzviy bog'liq bo'lgan, yugurish bilan bog'liq bo'lgan estafetalar, sakrash bilan bog'liq bo'lgan, to'siqlardan o'tish estafetalar, sport o'yinlari (tennis, futbol, basketbol), bir oyoqda sakrash, ikki oyoqda sakrash, oldinga sakrash, ikki oyoqda sakrash, oldinga harakatlanish, orqaga, yonga sakrash, joyida turib sakrash, yugurib kelib (koptok, basketbol, hit) sakrash.

Kombinatsion harakatlarni takomillashtirishning o'ziga xos tomoni, asosiy metodik trenirovkalar davomiyligi umumiy chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan.

Trenirovka jarayonida quyidagilar chidamlilikning rivojlanishiga yordam berdi: 1) yuklama hajmi; 2) harakat tempi; 3) ish davomiyligi va xarakteri; 4) trenirovka darslar oralig'i; 5) trenirovkalar davrlarining teng bo'linishi; 6) boshlang'ich daraja.

Chidamliligini rivojlantirishning asosiy yo'llari, ishni 25-50% og'irlikda maksimal kuchda o'rtacha temp bilan bajarildi. Bu ishda bir xil og'irlikda, bir xil tempda kuch chidamliligini rivojlantirish uchun samara bo'ladi, agar ish og'ir toliqqanda bajarilsa (oxirgi kuchgacha) natija yaxshilanadi. Nazorat va tadqiqot guruhlarida tadqiqot boshlanishi va yakuniy qayd etilgan ko'rsatkichlar 1 va 2 jadvallarda ko'rsatilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, nazorat va tadqiqot guruhlarida kuzatilgan natijalar dinamikasi tanlangan mavzuning asosiy va uning oldiga qo'yilgan ilmiy farazini to'la-to'kis isbot qildi.

1-jadval

Nazorat guruhidagi nazorat sinovlar ko'rsatkichlarining o'zgarishi (n-12).

No	Nazorat sinovlari	Tadqiqot-dan oldin	Tadqiqot-dan keyin	O'zgarish %
1	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'l va belini ushlab beldan oshirib tashlash - yelkalaridan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish (soni).	17,2	17,3	0,59

2	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'lidan tortib parterga o'tkazish - yelkardan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish (soni).	18,9	19,0	0,51
3	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'l va bo'yinni old-tepadan ushlab qayirib yiqitish - yelkardan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish (soni).	19,1	19,5	2,09
4	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'l va belini ushlab ko'krakdan oshirib tashlash - beldan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish (soni).	20,8	21,4	2,84
5	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'lidan tortib parterga o'tkazish - beldan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish (soni).	19,2	19,9	3,54
6	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida qo'l va bo'yinni old-tepadan ushlab qayirib yiqitish - yelkadan oshirib tashlash kombinatsiyasini bajarish (soni).	20,9	21,5	2,78
O'rtacha % (foiz) hisobidagi o'zgarish				2,06

2-jadval

Tadqiqot guruhidagi nazorat sinovlar ko'rsatkichlarining o'zgarishi (n-12).

№	Nazorat sinovlari	Tadqiqot-dan oldin	Tadqiqot-dan keyin	O'zgarish %
1	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'l va belini ushlab beldan oshirib tashlash - yelkardan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish (soni).	19,1	21,3	8,44
2	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'lidan tortib parterga o'tkazish - yelkardan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish (soni).	20,9	23,1	10,52
3	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'l va bo'yinni old-tepadan ushlab qayirib yiqitish - yelkardan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish (soni).	18,8	20,5	9,48
4	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'l va belini ushlab ko'krakdan oshirib tashlash - beldan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish (soni).	17,1	17,6	2,88
5	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'lidan tortib parterga o'tkazish - beldan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish (soni).	18,7	19,1	2,46
6	O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida qo'l va bo'yinni old-tepadan ushlab qayirib yiqitish - yelkadan oshirib tashlash kombinatsiyasini bajarish (soni).	20,2	18,3	10,24
O'rtacha % (foiz) hisobidagi o'zgarish				7,33

Yuqorida qayd etilgan tadqiqot natijalari tadqiqot guruhida aylangan yo'naltirilgan jismoniy mashqlar majmuasini afzalligidan dalolat beradi.

Tadqiqot guruhida qayd etilgan maxsus chidamlik malakali yunon-rim kurashchilarida kuzatilgan natija darajasida rivojlanganligi tasdiqlandi. Ushbu taqqoslov qo'llarni bukuvchi va yozuvchi mushaklar kuchiga ham taalluqli.

Nazorat va tadqiqot guruhlari tarkibidagi sportchilar vestibulyar analizatorining aylanma tezlanish ta'siriga qarshi turg'unligi yo'naltirilgan jismoniy mashqlarni aylanma tezlanishlar ta'sirida qo'llash natijasida shakllangan vestibulyar turg'unlik (tadqiqot guruhida) muvozanat saqlash funksiyasini anchagina mukammallashganini tasdiqlaydi.

Bunday uslubiyat asosida muvozanat saqlash turg'unligini mashg'ulotlar davomida oshirib borish sport mahoratini shakllantirish, qolaversa musobaqa taqdirini ijobiy hal etish imkonini beradi.

Tadqiqotlar natijasida tadqiqot guruhi barcha ko'rsatkichlar bo'yicha nazorat guruhiga nisbatan yuqori natijalarga erishdi.

O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'l va belini ushlab beldan oshirib tashlash - yelkardan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarishda nazorat guruhidagi ko'rsatkich 0,59% o'sish bo'lsa, tadqiqot guruhida esa bu ko'rsatkich 8,44% ni tashkil etdi.

O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'lidan tortib parterga o'tkazish - yelkardan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish nazorat guruhida 0,51% o'sish bo'lsa, tadqiqot guruhida esa bu ko'rsatkich 10,52% ni tashkil etdi.

O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'l va bo'yinni old-tepadan ushlab qayirib yiqitish - yelkardan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish nazorat guruhida 2,09% o'sish bo'lsa, tadqiqot guruhida esa bu ko'rsatkich 9,48% ni tashkil etdi.

O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'l va belini ushlab ko'krakdan oshirib tashlash - beldan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish nazorat guruhida 2,84% o'sish bo'lsa, tadqiqot guruhida esa bu ko'rsatkich 2,88% ni tashkil etdi.

O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida "qo'lidan tortib parterga o'tkazish - beldan oshirib tashlash" kombinatsiyasini bajarish nazorat guruhida 19,2% o'sish bo'lsa, tadqiqot guruhida esa bu ko'rsatkich 2,46% ni tashkil etdi.

O'z vazniga teng sherikni 60 sekund davomida qo'l va bo'yinni old-tepadan ushlab qayirib yiqitish - yelkadan oshirib tashlash kombinatsiyasini bajarish nazorat guruhida 2,78% o'sish bo'lsa, tadqiqot guruhida esa bu ko'rsatkich 10,24% ni tashkil etdi.

Nazorat va tajriba guruhlarining jismoniy tayyorgarlik darajasining qiyosiy tahlili
($X \pm \sigma$, V%)

№	UJT va MJT testlari	nazorat guruhi			tajriba guruhi			
		X	σ	V%	X	σ	V%	
1	30 metrga yugurish (soniya)	TO	4,88	0,24	4,97	4,91	0,19	3,87
		TK	4,72	0,26	5,51	4,61	0,21	4,56
2	Turnikda tortilish (marta)	TO	17,3	0,76	4,39	16,8	0,87	5,18
		TK	21,3	0,74	3,47	28,79	0,82	2,85
3	Og'irligi bir bo'lgan kurashchi bilan o'tirib turishlar (soni)	TO	13,5	0,94	6,96	12,9	0,88	6,82
		TK	17,1	0,92	5,38	22,40	0,91	4,06
4	Turgan joyidan uzunlikka sakrash (sm)	TO	180,4	5,35	2,97	178,9	5,28	2,95
		TK	199,8	5,61	2,81	220,50	5,42	2,46
5	Og'irligi bir bo'lgan kurashchining belidan ushlab parter holatidan yuqoriga ko'tarishlar (soni)	TO	15,1	1,02	6,75	14,9	1,01	6,78
		TK	17,2	1,22	7,09	22,50	1,31	5,82
6	Tik turgan holatdan ko'prik holatiga tushish 5 marta (soniya)	TO	11,8	0,69	5,85	12,1	0,61	5,04
		TK	11,1	0,41	3,69	10,20	0,32	3,14
7	Ko'prik holatida bosh atrofida aylana yugurishlar 5 marta o'ng tomonga (soniya)	TO	14,5	0,21	1,45	14,1	0,11	1,28
		TK	12,2	0,27	2,21	11,50	0,21	1,83
8	Ko'prik holatida bosh atrofida aylana yugurishlar 5 marta chap tomonga (soniya)	TO	15,1	0,92	6,09	15,9	0,76	4,78
		TK	13,3	0,49	3,68	12,40	0,42	3,39
9	Ko'prik holatida bo'yin mushaklarini rivojlantiruvchi takrorlash harakati (60 soniya ichida)	TO	51,4	3,21	6,25	49,4	3,11	6,3
		TK	55,3	3,11	5,62	61,10	3,17	5,19
10	Ko'prik holatidan xatlab sakrashlar 5 marta (soniya)	TO	12,5	0,27	2,16	13,1	0,8	6,18
		TK	11,3	0,32	2,83	10,20	0,41	4,02

Izoh. TO – tajribadan oldin, TK – tajribadan keyin.

Jadvaldagi ko'rsatkichlarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, dastlabki holatda deyarli hamma ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatlari nazorat hamda tajriba guruhlarida bir xil darajada bo'lgan. $R > 0,05$

Tajriba yakunlangandan so'ng ikkala guruhdagi ko'rsatkichlar dinamikasi yaxshilandi. Lekin tajriba guruhidagi ko'rsatkichlarning yaxshilanish dinamikasi nazorat guruhi-nikiga nisbatan ancha yaxshiroq. $R < 0,05$

- Xulosa va takliflar (Conclusion/ Recommendations). Olib borilgan ishlar va tadqiqot natijasiga ko'ra kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish yunon-rim kurashida katta ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi va buning evaziga katta yutuqlarga erishish mumkin.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish musobaqa sharoitida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi ko'zga tashlandi. Bu sohada uzoq yillar davomida ishlar olib borgan olimlar Yu.V.Verxashanskiy, M.A.Godik, V.N. Platonov, A.A.Novikov, G.S.Tumanyan, A.P.Kupsov, V.P.Klimin, V.V. Kuznesov, N.N. Sorokin, A.N. Lens, V.M.Ribalko, P.A.Seshenko, V.K. Petrov, F.A.Kerimov, N.A.Kerimov va boshqalarning maqsadga yo'naltirilgan nazariy-uslubiy ko'rsatmalari kutilgan natija beradi. Adabiyotlarda qayd etilgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quv-mashg'ulot jarayonida kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish yosh yunon-rim kurashchilarining jismoniy tayyorgarligida texnik-taktik mahoratining shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

2. Kuzatuvda biz qo'llagan uslublar yosh yunon-rim kurashchilarga kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish yaxshi natijalar berishini ta'kidlab o'tmoqchimiz.

Birinci bosqich yakunida natijalar tekshirildi. Ikkinchi bosqich yakunida tadqiqot guruhi sezilarli darajada ilgari lab ketishdi, ko'rinib turibdiki, tadqiqot yaxshi samara bergan. Nazorat testlarining o'rtacha o'zgarishi nazorat guruhida +2,06%, tadqiqot guruhida +7,33% ko'rsatdi.

3. Yunon-rim kurashida kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish uchun tanlangan uslublar, test va mashqlardan darsning tayyorgarlik va asosiy qismlarida foydalanish samarali natija beradi. Shulardan texnik usullarning ikki va uch pog'onali kombinatsion harakatlarini iloji boricha tez va uzoq muddatli bajarish, 25%-50%-75%-100% li qarshilik bilan texnik usullar va ularning kombinatsiyalarini amalga oshirish yaxshi natija beradi.

4. 2020-yilning yanvar-aprel oylari yillik siklning musobaqa davriga to'g'ri kelganligi uchun musobaqalarda qo'lni bo'yiga o'rab tashlash usulining qo'llanishini nazorat qilish qulay bo'ldi. Tadqiqot guruhidagi yunon-rim kurashchilari nazorat guruhiga nisbatan musobaqalarda yaxshi natijaga erishdi. Bunda qo'lni bo'yiga o'rab tashlash usuli ayrim bellashuv holatlarida o'z samarasini ko'rsatdi.

5. Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, yunon-rim kurashchilari musobaqalarda kombinatsion hujum harakatlarini amalga oshirish orqali g'alaba qozonishi uchun har bir umumiy tayyorgarlik yo'nalishlari bo'yicha yuklamalarning taqsimlanishi quyidagicha ko'rinishga ega bo'lishi lozim: 10% - razvedka harakatlarini bajarishlar; 20% - ushlab olishlarni bajarishlar; 25% - faollikni namoyish qilishni bajarishlar; 10% - xavfli holatni amalga oshirishni bajarishlar; 10% - qarshi hujum harakatlarini bajarishlar; 10% - ustunlikni ushlab qolishni bajarishlar; 15% - xavfli holatni bartaraf etishni bajarishlar.

Yunon-rim kurashida kombinatsion harakatlari ushbu harakatlarni takomillashtirish orqali musobaqalarda kurashchining hujum qilish jarayonida asosiy rol o'ynaydi va yuqori natijalarga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Акоюн А.О. Организация научно-практических исследований на базе Центра единоборства ВНТИИФК а. // Теория и практика физического культуры, 2003 год, № 10 стр. 48-49.
2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М., "ФиС", 1988, 331-стр.
3. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. М., "ФиС", 1980, 130-с.
4. Kerimov F.A. Sport kurash nazariyasi va uslubiyati./ Darslik. "O'zDJTI nashriyot-matbaa" –T.: 2001. - 367 b.
5. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. /Учебник. 4-е изд., испр. и. доп. – СПб.: издательство "Лань", 2005. – 384 с.
6. Salomov R.S. Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari. O'quv qo'llanma. "O'zDJTI nashriyot-matbaa" – Toshkent. 2005. - 261 b.
7. Tastanov N.A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati./ darslik: - T.: "Sano-standart" nashriyoti, 2017-yil. 480 bet.
8. Tastanov N.A. Yunon – rim kurashi nazariyasi va uslubiyati./ o'quv qo'llanma: - T.: "Ita-press" nashriyoti, 2014-yil. 257 bet.
9. Tashnazarov D.Y. Sport pedagogik mahoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo'yicha) 1-jild/ o'quv qo'llanma – Toshkent. "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2019, 200 bet.
10. Tashnazarov D.Y. Sport pedagogik mahoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo'yicha) 2-jild/ o'quv qo'llanma – Toshkent. "Sano-standart" nashriyoti, 2019, 224 bet.
11. Tursunov Sh.S. Yunon-rim kurashida chidamkorlik, egiluvchanlik va chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslublari. o'quv-uslubiy qo'llanma "O'zDJTI nashriyot-matbaa" – Toshkent. 2017 y, 32 bet.
12. Tursunov Sh.S. Yunon-rim kurashida kuch va tezlik sifatlarini rivojlantirish uslublari. o'quv-uslubiy qo'llanma "O'zDJTI nashriyot-matbaa" – Toshkent. 2017 y, 40 bet.
13. Туманян Г.С. Спортивная борьба (теория и методика организации тренировки). Учебное пособие в 4-х книгах, - М., 1997-2000.
14. Khanturaev Teacher, N. (2021). Study and analysis of energy consumption of the macronutrients and energy expenditure of the highly qualified freestyle wrestlers. Central Asian Journal of Education, 6(1), 1-14.

УДК:159.9(575.1)

Марина РЯБОВА,
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Ташкенте
старший преподаватель кафедры психологии
E-mail: marina.riabova@inbox.ru

На основе рецензии и.о.профессора кафедры Психологии НУУз им.Мирзо Улугбека, д. п. н. М.Х.Карамян

CREATION OF A DIAGNOSTIC METHOD FOR FAMILY HISTORY AND FAMILY TRADITIONS

Annotation

The article presents the results of creating a questionnaire "Methodology for the diagnosis of family history and family traditions." Method of Family Traditions Scale (FTS) McCubbin, H.I., Thompson, A.I. is chosen as the basic methodology, as well as the classification of seed traditions proposed in the monograph "Family Traditions: Questions of Theory and Social Design" by G.F. Biktagirova, R.A. Valeeva, R.R. Biktagirova. When checking the consistency of items with the scale, it was found that all scales have good and sufficient internal consistency. To check the construct validity, the questionnaire "Measurement of attitudes in a married couple" was used (authors: Yu.E. Aleshina, L.Ya. Gozman, E.M. Dubovskaya). The interrelationships of the subscales of this methodology with the scales of the methodology of family history and family traditions have been established. Based on the above, it can be concluded that the technique is sufficiently valid and reliable, which can be used in solving both research and applied problems.

Key words: family traditions, family history, relationships in a married couple, diagnostics, validity, reliability

ОИЛА ТАРИХИ ВА ОИЛА АНЪАНАЛАРИНИ ДИАГНОСТИК УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Аннотация

Мақолада "Оила тарихи ва оилавий анъаналарни ташхислаш методикаси" сўровномасини яратиш натижалари келтирилган. Методологик асос сифатида McCubbin, Thompson, A.I. Биктагирова (ва бошқа ҳаммуаллифлар) га тегишли "Family Traditions Scale" (FTS) методикаси олинган. Ундан ташқари, Биктагирова, Р.А. Валеева, Р.Р. Биктагирова ларнинг "Оилавий анъаналар: назария ва ижтимоий дизайн масалалари" монографиясида таклиф қилинган оила анъаналари таснифидан ҳам фойдаланилган. Шкала билан бандларнинг мослигини текширилганда, барча шкалалар яхши ва етарли даражада ички мувофиқликка эга эканлиги аниқланди. Конструкциянинг ҳақиқийлигини текшириш учун "Эр-хотиннинг муносабатларини ўлчаш" сўровномаси қўлланилди (Ю.Е.Алешина ва ҳаммуаллифлар). Ушбу методологиядаги кичик шкалаларнинг "оила тарихи ва оилавий анъаналар методологияси" шкалалари билан ўзаро боғлиқлиги ўрнатилди. Юқорида айтилганларга асосланиб, шундай хулосага келиш мумкинки, методика етарли даражада тўғри ва ишончли бўлиб, ундан ҳам илмий тадқиқотлар, ҳам амалий муаммоларни ҳал қилишда фойдаланиш мумкин.

Калит сўзлар: оилавий анъаналар, оила тарихи, эр-хотин муносабатлари, диагностика, ҳақиқийлик, ишонччилик

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ И СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

Аннотация

В статье представлены результаты по созданию опросника «Методика диагностики семейной истории и семейных традиций». В качестве методологического основания взята методика Family Traditions Scale (FTS) McCubbin, H.I., Thompson, A.I., а так же классификация семенных традиций, предложенная в монографии «Семейные традиции: вопросы теории и социального проектирования» Г.Ф. Биктагировой, Р.А. Валеевой, Р.Р. Биктагирова. При проверке согласованность пунктов со шкалой, было выявлено что все шкалы обладают хорошей и достаточной внутренней согласованностью. Для проверки конструктивной валидности был использован опросник "Измерение установок в семейной паре" (авторы Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская). Установлены взаимосвязи субшкал данной методики со шкалами методики семейной истории и семейных традиций. На основании вышесказанного можно сделать вывод о достаточной валидности и надежности методики, которая может быть использована в решении как научно-исследовательских так и прикладных задач.

Ключевые слова: семейные традиции, история семьи, установки в семейной паре, диагностика, валидность, надежность.

Введение (Introduction). На укрепление семьи в Узбекистане нацелены государственные программы, успешно осуществляемые в наши дни. Таким образом изучение факторов, влияющих на благополучие семьи – является важной и актуальной задачей с учетом современных условий. Согласно результатам социологического опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», семья для узбекистанцев остается главной жизненной ценностью. В представлении граждан характерные черты семьи в нашей стране - гостеприимство, трудолюбие, любовь к детям, высокий авторитет старшего поколения, взаимоотношения, построенные на чувстве любви и духовном

родстве, взаимоуважении и взаимопонимании[7]. Эти данные подчеркивают, что не смотря на процессы глобализации и интеграции в мировое сообщество, в Узбекистане не менее значимы традиционные взгляды на семью, укладность которая передается из поколения в поколение. Знание истории семьи, сплоченность с родственниками, наличие в семье своих традиций могут быть ресурсом для устойчивости и благополучия семьи. Нередко психотерапия в сфере семейных отношений предполагает воспроизведение истории создания семьи (как познакомились супруги, как делалось предложение, начиналась семейная жизнь) в непростые периоды жизни семьи. Предполагается что именно воспоминание

зарождения чувств, тех планов и намерений, которые строились тогда супругами поможет преодолеть кризисный период. Известный психотерапевт в сфере семейных отношений Вирджиния Сатир рассматривала семейные традиции как основные признаки здоровой семьи[2]. В теории семейные ценности и семейная история не раз становилась объектом изучения в психологии, однако методик, диагностирующих этот важный психологический феномен, не было найдено. Это и явилось основой для разработки психодиагностического инструментария, позволяющего измерять параметры семейной истории и типологию семейных традиций.

Литературный обзор (Literature review).

Изучением семейной истории занимались следующие российские авторы: С.П. Акутина, И.А. Ильин, Н.С. Данакина, И.С. Максимова, П.Д. Павленка, Л.И., Савинова, М.В., Фирсова, А.Ю. Фодоря, Е.И. Холостовой, Е.М. Черняк и др. Семейные традиции являются одним из основных механизмов взаимодействия и передачи опыта в семье: правил внутрисемейного общения, распределения ролей во всех сферах семейной жизни, и даже способов разрешения конфликтов и преодоления возникающих проблем[1].

Обобщая различные определения, под семейными традициями стоит понимать, повторяющиеся совместные действия членов семьи, ритуалы, передающиеся из поколения в поколение. Семейные традиции призваны сближать членов семьи, подчеркивая индивидуальность атмосферы каждой семьи.

В методологии McCubbin, Thompson[4,5] семейные традиции подразделяются на:

Традиции, касающиеся праздников (украшение дома; подготовка подарков; традиционные места для собрания родственников; ход мероприятия, например праздничные тосты, настольные игры, истории старшего поколения, пение песен; люди, которых следует пригласить);

Традиции связанные с изменениями в семье – свадьба, рождение, смерть (место проведения церемонии; люди, которые приходят на эти мероприятия; тип церемонии; тип правил, которым нужно следовать; индивидуальные ритуалы);

Религиозные традиции (Есть ли духовное лицо, сопровождающее семью; Приобщают ли детей к религиозным мероприятиям; Есть ли особые правила религии – например, соблюдение поста, жертвования; Есть ли особое место - например, мечеть/ церковь /синагога/мольный дом, куда ходит семья)[6].

Плюсом данной методологии является качественный анализ, который можно провести на основе данной методики, однако это же и является недостатком, ведь стандартизировать собранные этой методикой данные невозможно. Это делает практически невозможным использование ее в научно-исследовательских целях. Так же использование ее в нашем регионе невозможно по причине отличающихся культуральных особенностей.

Г.Ф. Биктагировой, Р.А. Валеевой и Р.Р. Биктагировым в их монографии, посвященной семейным традициям, предложена следующая классификация:

духовные (религиозные); нравственные; национальные (этнические); трудовые; профессиональные; бытовые; культурные; досуговые; семейные празднования[1].

С точки зрения авторов, именно эти традиции оказывают наибольшее влияние на стабильность семьи и ее развитие[1]. Недостатком этой классификации является

отсутствие эмпирического материала, а так же пересечение содержания различных типов традиций. Однако, данная классификация является наиболее полной из найденных нами в теоретическом обзоре. Именно она была взята за основу для разработки методики.

Методология исследования (Research Methodology). Процедура создания методики проходила в несколько этапов. Для пилотажного этапа исследования выборка исследования составила 52 человека (48 респондентов и 4 эксперта), от 18 до 38 лет (ср 23,2 +7,2), из них 32,2% мужского пола, 67,8% женского. Исследование проходило с октября по декабрь 2020г. Исследование осуществлялось через распространение ГуглФорм. Респондентам была дана инструкция написать как можно больше семейных традиций, которые есть в их семьях. Было собрано 278 различных формулировок, все синонимичные формулировки были объединены, и проранжированы по частотности. Так как распределение отличалось от нормального, было подсчитано среднее значение равное 4,7. Все формулировки, превышающие значение 4,7 были взяты для последующего этапа (46 традиций). Далее экспертной группой выделенные формулировки были распределены по видам традиций, взятым в основу из теоретического обзора. По некоторым традициям согласованность экспертов не была достигнута и итоговый список традиций составил 26 формулировок, которые и вошли в методику. Таким образом шкалами опросника являются: Нравственные традиции (3 пункта); Трудовые традиции (3 пункта); Профессиональные (3 пункта); Бытовые (4 пункта); Культурно-досуговые (4 пункта); национально-религиозные (4 пункта); семейные праздники и традиции (5 пунктов).

Во втором этапе исследования приняли участие 410 респондентов в возрасте от 18 лет до 65 лет (ср. 32,1+11,1), из них 26,6 % мужчин 73,4 % женщин. Методика была представлена как на узбекском, так и на русском языках. Исследование проходило с февраля по апрель 2021г, сбор данных осуществлялся через распространение ГуглФорм. Инструкция подразумевает оценку респондентами, насколько часто данные традиции соблюдаются в их семье. Для оценки использована 4-бальная шкала Лайкерта, где: 1 – никогда, 2 - редко, 3 - часто, 4 – постоянно. Всего методика состоит из 26 формулировок семейных традиций.

Для проверки конструктивной валидности был использован опросник "Измерение установок в семейной паре" (авторы Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская). Методика включает следующие шкалы: 1) отношение к людям; 2) альтернатива между чувством долга и удовольствием; 3) отношение к детям; 4) отношение к автономности или зависимости супругов; 5) отношение к разводу; 6) отношение к любви романтического типа; 7) оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни; 8) отношение к "запретности секса"; 9) отношение к патриархальному или эгалитарному устройству семьи; 10) отношение к деньгам. Опросник включает в себя 40 утверждений, степень согласия с которыми должен оценить респондент.

Для обработки и анализа данных были использованы коэффициент α Кронбаха, критерий ранговой корреляции Спирмена. Расчеты производились в программе SPSS 19.

Анализ и результаты (Analysis and results). Внутренняя согласованность по методике семейных ценностей была проверена с помощью коэффициента α Кронбаха.

Таблица 1. Внутренняя согласованность опросника «семейные традиции».

Субшкалы	N	α Кронбаха
Нравственные традиции	3	,478
Трудовые традиции	3	,616
Профессиональные традиции	3	,503
Бытовые традиции	4	,614
Культурно-досуговые традиции	4	,596
Национально-религиозные традиции	4	,580
Семейные праздники и традиции	5	,676

По данным, представленным в таблице можно сделать вывод о хорошей и достаточной согласованности пунктов со шкалами и отсутствии необходимости удалять формулировки. Суммарный показатель по всем субш-

калам $\alpha = 0,883$, что является достаточно хорошим показателем.

Далее были сформированы нормы для мужчин и женщин, которые представлены в таблице 2 и 3.

Таблица 2. Нормативные значения по выборке мужчин

Субшкалы	низкий	средний	высокий
Нравственные традиции	3-7	8-10	11-12
Трудовые традиции	3-6	7-9	10-12
Профессиональные традиции	3-5	6-9	10-12
Бытовые традиции	4-9	10-12	13-16
Культурно-досуговые традиции	4-6	7-11	12-16
Национально-религиозные традиции	4-8	9-12	13-16
Семейные праздники и традиции	5-9	10-16	17-20

Таблица 3. Нормативные значения по выборке женщин

Субшкалы	низкий	средний	высокий
Нравственные традиции	3-7	8-10	11-12
Трудовые традиции	3-7	8-10	11-12
Профессиональные традиции	3-5	6-9	10-12
Бытовые традиции	4-10	11-13	14-16
Культурно-досуговые традиции	4-7	8-12	13-16
Национально-религиозные традиции	4-9	10-13	14 - 16
Семейные праздники и традиции	5-9	10-16	17 -20

В целом по выборке женщин средние значения по следующим традициям превышают средние значения по выборке мужчин: трудовые ($p=0,008$), бытовые($p=0,006$), национально-религиозные($p=0,02$) и культурно-досуговые ($p=0,04$).

Для проверки конструктивной валидности была проверена корреляция шкал опросника на семейные традиции со шкалами опросника на установки в семейной жизни (Алешина с соавт), результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Проверка конструктивной валидности,

Семейные традиции	Отношение к детям	Ориентация на совместную деятельность	Отношение к разводу	Позитивность отношения к людям
Нравственные	,257(**)	,144(**)	,125(*)	,163(**)
Трудовые	,255(**)	,139(**)	,102(*)	,167(**)
Профессиональные	,169(**)	,126(*)	,104(*)	,195(**)
Бытовые	,363(**)	,343(**)	,241(**)	,206(**)
Культурно-досуговые	,106(*)	,112(*)	0,048	,129(**)
Национально-религиозные	,228(**)	,144(**)	,153(**)	,196(**)
Семейные праздники	,241(**)	,218(**)	,107(*)	,184(**)

Были выявлены следующие взаимосвязи: все виды традиций оказались прямо взаимосвязаны с установкой на положительное отношений к детям, к людям и на

совместную деятельность с супругом, что является вполне логичным, многие традиции предполагают взаимодействие с детьми ($p \leq 0,05$), открытость людям и

положительные отношения с супругом/ой. Отдельно хотелось бы объяснить прямые корреляции традиций с отношением к разводу. В интерпретации методики указывается что чем выше показатель по шкале, тем менее лояльное отношение респондента к разводу. Таким образом, следование семейным традициям является ресурсом для желаний сохранить семью даже в непростые периоды.

Выводы и рекомендации (Conclusion/Recommendations). Полученные данные свидетельствуют о достаточной согласованности (надежности) разработанной методики. Суммарный показатель по всем субшкалам $\alpha = 0,883$, показатели отдельно по шкалам так же являются достаточными.

Выявлены различия по выраженности средних значений для мужской и женской подвыборок. Оказалось что женщины в большей степени готовы придерживаться в

семье трудовых, бытовых, национально-религиозных и культурно-досуговых традиций по сравнению с мужчинами. Это говорит о том, что за создание и поддержание семейных традиций в большей степени ответственны женщины. Это было учтено в разработке норм, они специфичны для мужчин и для женщин.

Выявленные корреляции субшкал семейных традиций с установками в семье говорят о хорошей конструктивной валидности разрабатываемого опросника. В дальнейшем планируется проведение эксплораторно и конфирматорного факторных анализов для проверки теоретической модели

Предложенная методика может быть использована в исследованиях системных семейных характеристик, наравне с параметрами сплоченности, адаптации, супружеского общения и удовлетворенности браком.

ЛИТЕРАТУРА

1. Биктагирова Г.Ф., Валеева Р.А., Биктагиров Р.Р. Семейные традиции: вопросы теории и социального проектирования: Монография. – Казань: «Отечество», 2012. – 229 с.
2. Сатир В. Как строить себя и свою семью: [Пер. с англ.]. - М. : Педагогика-пресс, 1992. – 11 с
3. Fischer, Joel., Corcoran, Kevin J. Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1,2007 Page (s): 333-334.
4. Family Assessment Inventories for Research and Practice, edited by Hamilton I. McCubbin and Anne I. Thompson. Madison, WI: Univ. of Wisconsin-Madison, 1987, pp. 162-165.
5. McCubbin, H.I., Thompson, A.I., and McCubbin, M.A. Family assessment: Resiliency, coping and adaptation. Madison, WI: University of Wisconsin., 1996, 912 p
6. <https://scales.arabpsychology.com/s/family-traditions-scale-fts/>(дата обращения: 22.12.2021)
7. https://uza.uz/ru/posts/institut-semi-rol-i-mesto-v-sovremennom-obschestve_26744 (дата обращения: 07.01.2022)

Фуломжон САМАДОВ,

Ўзбекистон Республикаси Президентини ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси мустақил тадқиқотчиси
E-mail: usmonovshahkzod701@mail.ru

с.ф.ф.д (PhD), доценти в.б Н. Шодиев тақризи асосида

MAGE MANAGEMENT OF A POLITICAL LEADER IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Abstract

This article discusses the development of digital technologies and the issues of creating and managing the image of a political leader in this context. Changes in the political sphere, means, forms and methods of social relations in the digital environment are analyzed. Based on various foreign literature, the features of the image of a political leader in modern conditions and the success factors of a political leader are considered. Recommendations have been developed on the best ways to create and manage the image of a political leader in the digital environment.

Key words: political leader, image of a political leader, political management, public relations, digital technologies, digital technological environment.

УПРАВЛЕНИЕ ИМИДЖЕМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В СРЕДЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация

В данной статье рассматривается развитие цифровых технологий и вопросы создания и управления имиджем политического лидера в этом контексте. Анализируются изменения в политической сфере, средствах, формах и методах общественных отношений в среде цифровых технологий. На основе различной зарубежной литературы рассмотрены особенности образа политического лидера в современных условиях и факторы успешности политического лидера. Разработаны рекомендации по оптимальным способам создания и управления имиджем политического лидера в среде цифровых технологий.

Ключевые слова: политический лидер, образ политического лидера, политическое управление, связи с общественностью, цифровые технологии, цифровая технологическая среда.

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУҲИТИДА СИЁСИЙ ЛИДЕР ИМИЖИНИ БОШҚАРИШ

Аннотация

Ушбу мақолада рақамли технологияларнинг тараққий этиши ва бу шароитда сиёсий лидер имижини яратиш ва бошқариш масалалари ёритилади. Рақамли технологиялар муҳитида сиёсий соҳадаги ўзгаришлар, жамоатчилик билан алоқалар воситалари, шакл ва услублари таҳлил этилади. Турли хорижий адабиётлар асосида замонавий шароитда сиёсий лидер имижини ўзига хос хусусиятлари ва сиёсий лидерни муваффақияти омиллари кўриб чиқилган. Рақамли технологиялар муҳитида сиёсий лидер имижини яратиш ва бошқаришнинг оптимал усуллари хусусида тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: сиёсий лидер, сиёсий лидер имижини, сиёсий бошқарув, жамоатчилик билан алоқалар, рақамли технологиялар, рақамли технологиялар муҳити

Кириш. Дунёда рақамли технологияларнинг ривожланиб бораётганлиги бошқа соҳалар қатори сиёсий жараёнларга ҳам сезиларли даражада таъсир этмоқда. Бу эса ўз навбатида сиёсий бошқарув, сиёсий институтлар ва сиёсий рақобатда янги иш тартибини шакллантиришга олиб келмоқда. Бу ҳатто, сиёсий лидер имижини муҳим бўлган соҳа жамоатчилик билан алоқалар тизимида ҳам катта таъсир кўрсатди. Албатта, анъанавий жамоатчилик билан алоқалар ҳали ҳам мавжуд. Эҳтимол, у келажакда ҳам мавжуд бўлади. Лекин шуни айтиш керакки, бу янги рақамли дунё ҳам жамоатчилик билан алоқалар амалиёти-ни рақамлаштиришни бошлади. Энди кўп одамлар ва корхоналар асосий вақтларини рақамли муҳитда ўткази бошладилар. Жамоатчилик билан алоқалар бўйича иловаларнинг аксарияти рақамли муҳитга ўтказилди. Шу боис, рақамли жамоатчилик билан алоқаларда муваффақият қозониш учун рақамли технологиялар ва муҳитни яхши билиш зарур бўлиб қолмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Сиёсий лидер учун сиёсий имижини жуда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унинг самарали фаолиятида имижини жуда катта рол ўйнайди. Илмий адабиётлар билан қизиқар эканмиз, қайси илм соҳаси имижини масалалари билан биринчи бўлиб шўғуллана бошлаганлиги тўғрисида тадқиқотчилар ягона тўхтама кела олмаганини кузатиш

мумкин. Кимдир бу жамоатчилик билан алоқалар назарияси муаллифлари С. Блэк ва Э. Бернайс [1] номи билан боғлиқ деса, яна кимдир уни фанга олиб киришни Д. Огилви [2] номи билан боғлайди, яъни олим 1960 йилларда махсулотларни сотиш билан боғлиқ кийинчиликлар пайтида "имиж назарияси" тушунчасини фанда асослаб берганлигини таъкидлашади.

Учинчи томон вакиллари эса "имиж" тушунчасини кундалик ҳаётга XX асрнинг 30-йилларида Зигмунд Фрейд киритган деб ҳисоблайдилар. Яъни у шундай номдаги журнал чоп этган. У пайтда имиж тушунчаси психологик терминологиядан ташқарига чиқиб, ҳозиргидек кенг тарқалмаган бўлган. Психология нуктаи назаридан, имижология – бу шахснинг ўзини ўзи англаш ва ўзини ҳурмат қилиш эҳтиёжининг натижаси сифатида ифодаланган.

Айрим олимлар сиёсатда биринчи марта бу тушунча XX асрнинг бошларида АҚШда қўлланила бошланганини таъкидлашади. М.В. Дворкованинг сўзларига кўра, "Буюк Депрессия" даври АҚШ ва унинг сиёсатчилари ҳақида жамиятда ижобий имижини тиклаш ҳақида ўйлашга мажбур қилди. Айнан ўша пайтда президент ва унинг биринчи хоними учун умумий бўлган имиж стандартлари яратилди. Ўшанда америкача турмуш тарзининг асосий қоидалари шакллантирилди, сиёсий

лидерларга хос шахсий имижни яратишнинг биринчи усуллари пайдо бўлди"[3].

XX аср ўрталаридан бошлаб "имиж" тушунчаси биринчи марта илмий йўналишдаги тадқиқотлар объектига айланади. 1960-йилларда АҚШда иктисодчи К. Балдинг бошчилигида имижшунослик йўналиши яратилди.

Рус олими В.М. Шепель имиж тушунчасини "таъбирнинг ташқи акси, характеристиканинг визуал ифодали воситалари, бренд номи" [4] деб таърифлаган.

Тадқиқот методологияси. Замоновий сиёсатшуносликда сиёсий лидерликнинг бир қанча методологияси мавжуд.

Хусусиятлар назарияси методологияси (Ф. Гальтон, Э. Богардус). Бу назарияга кўра, лидерлик фақат ижтимоий-психологик ходиса сифатида баҳоланади. Лидер – бу ақл, характер, ташкилотчилик қобилияти, мулоқот қилиш қобилияти, хушмуомалалик, ҳазилларга нисбатан очиқлик, самимийлик, эътиборни жалб қилиш қобилияти ва бошқалар каби ўзига хос хусусиятларга эга бўлган шахс. Бу назария лидерликнинг ижтимоий табиатини эътиборсиз қолдиради. Юқоридаги хусусиятлар мажмуи одамни автоматик равишда лидерга айлантиради, деган таъкид устулик қилади.

Вазият назарияси методологияси (Р. Стогдилл, Т. Хилтон, А. Голдиер) лидерликнинг маълум шартларга боғлиқлиги ҳақидаги фикрни шакллантиради. Бу назария лидерликнинг нисбийлиги ва унга доир сифатларнинг кўплигига асосланган. Лидер – бу маълум бир вазиятнинг вазифаси. Сиёсий лидерни танлаш ва унинг хулқ-атворини белгилайдиган аниқ ҳолатлар мавжуд. Мавжуд вазиятни ҳисобга олган ҳолда, маълум хусусиятларга эга бўлган киши лидерга айланиши мумкин. Бошқа ҳолатда, у ҳеч қачон лидер бўла олмайди. Шунга кўра, лидер конъюнктурага ёки "вазият талабига" мос келадиган фазилатларни ривожлантиради ва вазиятга қараб ҳаракат қиладиган ўзига хос ижтимоий шахсдир.

Функционализм методологияси (Д. Эдингер). Лидерлик – бу жамиятдаги бир кишининг жамиятга хос барча аъзолар жамоавий хатти-ҳаракатларини бошқариши ва йўналтириши билан тавсифланадиган мавқеидир. Лидер ўз қобилияти туфайли жамиятда бир қатор муҳим функцияларни бажаради: бошқарув, тартибга солиш, сиёсий муносабатларни назорат қилиш. Бу назария шахснинг қобилиятини амалга ошириш учун маълум шарт-шароит ва имкониятлар зарурлигини ҳисобга олмайди.

Таҳлил ва натижалар. (Analysis and results) Интернетнинг пайдо бўлиши ва кейинчалик Web 2.0 нинг пайдо бўлиши жамоатчилик билан алоқалар амалиётига кўплаб янгилекларни олиб келди. Газеталар, радио, телевидение ва журналлар каби анъанавий жамоатчилик билан алоқалар воситаларидан ташқари, ҳозирги кунда Интернетга асосланган янги алоқа воситалари ва оммавий ахборот воситалари, масалан, корпоратив веб-сайтлар, блоглар, онлайн видео, интернет-пресс-релизлар ва ижтимоий медиа воситалари рақамли жамоатчилик билан алоқалар воситаси сифатида кенг қўлланила бошланди.

Ҳозирги рақобат шароитида, онлайн ҳамжамият билан самарали мулоқот қила олмайдиган сиёсий лидернинг жамоатчилик билан алоқалар институти керакли жамоатчилик имижини самарали яратиши ва ҳимоя қилиши мумкин эмас.

Шу сабабли, инкирозни бошқариш, обрўни (авторитет) бошқариш, маркетинг алоқаси рақамли муҳитда амалга оширила бошланди. Бундан ташқари, жамоатчилик билан алоқалар кўп жиҳатдан мулоқотга боғлиқ бўлгани учун, соҳа мутахассислари ушбу рақамли воситаларга амал қилишлари ва улардан фойдаланишда ўз-ўзини тарбиялашлари керак. Айтиш мумкинки, бу жараёнда

рақамли муҳитда жамоатчилик билан алоқалар бўйича мутахассисларнинг вазифалари мураккаблашади ва улар ушбу рақамли муҳитга мос янги стратегияларни ишлаб чиқишлари керак.

Анъанавий жамоатчилик билан алоқалар амалиёти бугунги кунда ҳам давом этаётган бўлса-да, кўриниб турибдики, интернет жамоатчилик билан алоқалар соҳасига янги воситалар ва қулайликлар олиб келди. Жамоатчилик билан алоқалар соҳасидаги онлайн-иловалар жамоатчилик билан алоқада рақамлаштириш билан боғлиқ ўзгаришларни тезлаштиради. Ушбу интерактив, тезкор, мослашувчан ва кам харажатли рақамли муҳитда ўтказиладиган жамоатчилик билан алоқалар фаолияти амалиёт нуқтаи назаридан ҳам, соҳа мутахассислари нуқтаи назаридан ҳам илмий жиҳатдан баҳоланиши керак.

Жамиятда шаклланган одатлар, айрим кадрлар ва Интернет билан таъминланиш даражаси – Интернет муҳитининг ишончлилиги, рақамли маркетинг ва ижтимоий тармоқларнинг таъсир кучини заифлаштириши мумкин. Аммо, ижтимоий тармоқлар келажакда ғоялар, имиж ва брендлар тарғиботи учун муваффақиятли омил бўлиши табиий[5].

Ривожланаётган технология билан сиёсий рақобат ҳам ўтмишга қараганда анча мураккаблашди, сиёсий маълумотларнинг онлайн маконда айланиши ва сиёсий таъсир воситалари ўзгарди. Гарчи ҳозирда сайловчининг сиёсий акторга етиб бориши анча осонлашган бўлса-да, коммуникация воситаларининг кўплиги, фарқланиши ва мураккаблиги туфайли сайловчига таъсир қилиш қийинлашди. Сиёсатда мақсадли аудиторияга эришиш учун стратегик мулоқот усуллари қўлланилади. Бу усуллардан бири – жамоатчилик билан алоқалардир. Рақамли жамоатчилик билан алоқалар фаолиятдан энг кўп ўзгарган, такомиллашган соҳалардан бири бу сиёсий алоқалар эди. Рақамли муҳитда амалга оширила бошлаган сиёсий жамоатчилик билан алоқалар фаолияти сайловдан ташқари ва сайлов даврида ҳам кенг қўлланилади.

Сиёсий мулоқот жараёнида оммавий ахборот воситалари сайловчилар учун ахборот манбаи сифатида, сиёсатчилар учун эса коммуникация сифатида муҳим рол ўйнайди. Бойси, сиёсий мулоқотнинг асосий элементларидан бири сайловчиларни муайян масалаларда ишонтиришдир. Шу сабабли, мулоқот фаолиятини сиёсий деб ифодалаш ногўри бўлмайди[6].

Ҳокимиятнинг ҳар қандай шакли, барча ҳукуматлар халқнинг қўллаб-қувватлашига муҳтож. Бунинг сабаби шундаки, бошқарувнинг муваффақияти халқнинг унга қай даражада ишонишига ва қўллаб-қувватлашига боғлиқ.

Сиёсий мулоқот, шунингдек, жамоатчилик билан алоқалар бўйича сиёсий тадбирларни ҳам ўз ичига олади, бу сиёсатчилар, оммавий ахборот воситалари ва жамоатчилик ўртасида маълумот узатишнинг интерактив жараёнидир. Жараён ҳукумат институтларидан фуқароларга, горизонтал равишда сиёсий акторлар ўртасидаги алоқада, шунингдек, жамоатчиликдан ҳокимиятгача бўлиши мумкин. Сиёсий мулоқот ҳар доим сайлов ва сиёсат жараёнининг марказида бўлган, лекин 1990-йилларнинг бошидан бери содир бўлган баъзи муҳим ўзгаришлар, хусусан, оммавий ахборот воситаларининг анъанавий газета, радио ва телевидение оламидан Интернетга ўтиш тенденциялари буни жараёни тубдан ўзгартириб юборди[7].

Сиёсий жамоатчилик билан алоқалар – бу анъанавий жамоатчилик билан алоқаларни ҳам, сиёсий алоқаларни ўрганишни ҳам ўз ичига олган, тобора кенгайиб бораётган тадқиқот соҳасидир. Бу соҳа, одатда, оммавий ахборот воситаларига етказиш орқали муаммоларни ҳал қилишда жамоатчиликка эътибор

қаратади. Жамоатчилик билан алоқаларнинг асосий мақсади сиёсий дастур ёки кампанияларнинг жамоатчилик томонидан фаол қўллаб-қувватланишига эришиш, маълум бир муаммолар, муайян сиёсий қарашлар, ечимларни ва изоҳларни мақсадли аудиторияга етказиш учун оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш механизмидир.

Вақт ўтиши билан жамоатчилик билан алоқалар бўйича сиёсий амалиётлар энди мақсадли аудиторияга етиб бориши ва хабарларни етказиши учун анъанавий оммавий ахборот воситаларига таяниши шарт эмас. Жамоатчилик билан алоқалар бўйича мутахассислар интернетдан мақсадли аудиторияга эришишнинг янги усули сифатида фойдаланишни бошладилар. Анъанавий оммавий ахборот воситалари билан таққослаганда, интернет-платформалар кўпроқ интерактив ва икки томонлама мулоқотга имкон беради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, онлайн сиёсий маълумотларга таъсир қилиш мақсадли аудитория билан ўзаро муносабатларнинг юқори даражасини кўрсатади ва у орқали мақсадли аудиторияга кўпроқ таъсир қилиши мумкин.

Сиёсий соҳада бир томонлама мулоқотдан икки томонлама мулоқотга умумий ўзгариш, жамоатчилик билан алоқалар назариясининг ривожланишига киёсдир. Ўзаро муносабатларни бошқариш назарияси мулоқотга эмас, балки муносабатларга урғу беради ва муносабатлар ташкилотларга ҳам, жамоатчиликка ҳам фойда келтириши керак. Шунинг учун, сиёсий лидер имижини бошқариш учун фақат сиёсатдаги коммуникатив ҳаракатлар етарли эмас. Бу ҳаракатлар муносабатларга айланиши керак. Мақсадга эришиш учун сиёсий актор ва мақсадли аудитория ўртасидаги симметрия, интенсивлик, мазмун, частота, валентлик ва давомийлик муҳим аҳамият касб этади[8].

Интернетнинг сиёсий мулоқотга қўшган ҳиссасини икки хил баҳолаш мумкин. Улардан биринчиси, партиялар ва сайловчилар ўртасида норматив, вертикал, икки томонлама мулоқотни осонлаштиради. Иккинчиси, улар турли манфаатдор гуруҳлар билан горизонтал алоқа кўприги орқали янги формациялар, фикр платформалари, демократик жамоалар ва форумлар яратиши мумкин.

Сиёсий жамоатчилик билан алоқалар тўртта фаолият доирасида амалга оширилади. Бу оммавий ахборот воситаларини бошқариш, имижни бошқариш, партия ташкилотининг ички алоқаси ва ахборотни бошқариш. Бугунги кунда интернет барча тўртта фаолиятда ҳам фаол қўлланилади[9].

Сиёсий акторлар жараёнларни бошқариш ва сиёсий ишончни мустаҳкамлаш учун Интернетнинг уларга янги имкониятлар яратди. Жамоатчилик билан стратегик алоқаларни бошқариш учун анъанавий оммавий ахборот воситаларига боғлиқ бўлмаган ёки оммавий ахборот воситаларининг филтрлари, веб-сайтлари ва ижтимоий медиа каналларига бўйсунмаган сиёсий кампаниялар ташкил қилиш ва бошқариш мумкин[10].

Веб-сайтлар сайловчилар билан мулоқотни яхшилаш, муносабатларни кучайтириш, фикр ва таклифларни ҳисобга олиш ва воситачига эҳтиёж сезмасдан аудиторияга тўғридан-тўғри хабар юбориш нуктаи назаридан сиёсий коммуникациянинг энг муҳим воситаларидан биридир. Веб-сайтлар сиёсий партиялар ва сайловчилар ўртасида воситачисиз кўприк вазифасини ўтайди, сайловчиларнинг партияларга нисбатан аниқ мулоҳазаларини етказди, сиёсий партияларнинг ўз хабарларини узатишининг тезкор ва ишончли усулига айланади ва хабарларни узатишда филтрларни йўқ қилади[11].

Ижтимоий тармоқлардан бири бўлган Twitter сиёсатда муҳим ва кенг тарқалган алоқа воситасига

айланди. Кўплаб сиёсатчилар ўз сайловчилари билан ҳам, оммавий ахборот воситалари билан ҳам Twitter орқали мулоқот қила бошладилар. Хусусан, Доналд Трамп АҚШ президенти бўлганида сиёсий мулоқотнинг муҳим қисмини Twitter да ўтказган. Бу ҳолат мазкур ижтимоий тармоқнинг сиёсий мулоқот воситаси сифатида бугунгача етиб келган нуктасини очиқ беради. Бундан ташқари, 2017 йил охирига келиб, белгиларни ишлатиш чегарасини 140 дан 280 гача ошириш Twitter ни сиёсий мулоқот учун янада мослаштирди[12].

Сиёсий жамоатчилик билан алоқада Twitter дан самарали фойдаланиш сиёсий акторлар ўртасида ўзаро тушунишни ривожлантира олади ва партияларга тадқиқот ўтказиш имкониятини беради. Бундан ташқари, Twitter да ўз кун тартибини тузадиган сиёсий лидерлар оммавий ахборот воситаларининг кун тартибини ҳам шунга қараб ўзгартириши мумкин. Ижтимоий тармоқлар сиёсий кун тартиби оммавий ахборот воситалари ва жамоатчилик кун тартибини шакллантиришда муҳим рол ўйнаши мумкин[13].

Сайлов кампаниялари сиёсий жамоатчилик билан алоқаларнинг энг муҳим йўналишларидан бирини ташкил қилади. Рақамлаштириш орқали сайловолди сиёсий кампаниялар ҳам рақамли муҳитда ўтказилади. Ушбу сиёсий кампаниялар доирасида интернет томонидан тақдим этиладиган барча рақамли воситалар ва муҳитлар стратегик усуллар фаол қўлланилади. Электрон сиёсий кампанияларда ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш ҳам кенг тарқалган. Онлайн тармоқлар одамларга сиёсий номзоднинг ички ижтимоий доирасига аъзо бўлишга имкон беради[14].

Хулоса ва таклифлар. (Conclusion/Recommendations) Фуқароларнинг номзодларга яқинлиги ҳар доим ҳам имкони бўлмагани учун, виртуал бўлса ҳам яқинлик, бу фуқаронинг овоз беришда кўпроқ иштирок этишига ҳисса қўшиши мумкин.

Рақамли технологиялар воситасида сиёсий сайлов кампаниясини қандай ўтказилиши юзасидан қуйидагиларни таклиф этишимиз мумкин:

- Рақамли технологиялар сиёсий лидер ва сиёсий партия ҳақида маълумот тарқатилишини таъминлайди;
- маълумотни доимий равишда янгилаб туриш имконини беради.
- рақамли технологиялар барча фойдаланувчиларни, интернетда фаоллигида ҳам, ёки йўқлигида ҳам сиёсий партия ва лидернинг ҳаракатлари ҳамда лойиҳаларини қўллаб-қувватлашга ва иштирок этишга таклиф қилади.
- фойдаланувчиларга сиёсий партия билан ҳам, лидер билан ҳам мулоқот қилиш имконини беради.
- ижтимоий тармоқ ва онлайн виртуал ҳамжамиятни яратиш орқали, баъзи шароитларда виртуал ҳамжамиятни қўллаб-қувватлаши мумкин.
- Ўзининг гипер-матнлиги билан у сиёсий партия ва унинг лидерининг дискурсив амалиётини тарқатишга имкон беради.

Интернет сайлов кампанияларини модернизация қилиш ва профессионаллаштириш учун муҳим технологик туртки беради, чунки интернет партия хабарларини тўғридан-тўғри турли аудиторияга етказиши мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, рақамли технологиялар сиёсатчиларга ўз сайловчилари билан боғланиш ва уларни ишонтириш, садоқатини сақлаб қолиш воситасидир. Рақамли технологиялар сиёсий лидер имижини сиёсий жамоатчилик билан алоқалар орқали шакллантириш, яратиш ва бошқаришнинг энг муҳим ва самарали воситасидир ва келажакда ҳам муҳимлиги ортиб боради.

АДАБИЁТЛАР

1. Блэк, С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / Блэк, С. — М.: Модино пресс, 1989. — Б. 84.
2. Огилви, Д. О рекламе / Огилви, Д. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — Б. 120.
3. Дворковая, М.В. Политическая имиджология как наука и практика / М.В. Дворковая // Наука и современность. — 2014 №30. — Б. 57.
4. Шепель, В.М. Имиджология / Шепель, В.М. — М.: Народное образование, 2002. — Б. 112.
5. Altındal, M. (2013). Dijital pazarlamada marka yönetimi ve sosyal medyanın etkileri. Akademik Bilişim Konferansı Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, 23-25 Ocak – Akdeniz Üniversitesi, Antalya,.
6. Özgür, Ö. F. (2020). Halkla İlişkiler, Siyaset Ve Medya İlişkisinin İletişimsel Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme. İletişimde Güncel Çalışmalar.(Edt. G. Topçu). Ankara: Akademiya Kitapevi, 31.
7. Norris, P. Political Communication. International Encyclopedia Of The Social & Behavioral Sciences, 2015:342.
8. Karlsson, M., Clerwall. Political public relations on the Net: A relationship management perspective. Public Relations Journal, 2013:7(4). 3.
9. McNair, B. An introduction to political communication. 6.basım. Taylor & Francis, Routledge. 2018.
10. Painter, D. L. (). Online political public relations and trust: Source and interactivity effects in the 2012 US presidential campaign. Public relations review, 2015. 41(5), 803.
11. Alemdar, M. Y., & Köker, N. E. Siyasi Partilerin 2007-2011 Türkiye Genel Seçimlerinde Web Sitesi Kullanımı ve Karşılaştırmalı Analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011:1(31), 227.
12. Atabek, Ü. (2020). Twitter'da Yerel Siyasal İletişim: Türkiye'de İki Farklı Tarz. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (33), 37-38.
13. Sancar, G. A. (2013). Political public relations 2.0 and the use of Twitter of political leaders in Turkey. Online Journal of Communication and Media Technologies, 3(1), 181.
14. Güven, S. (2017). Siyasal İletişim Sürecinin Dönüşümü, Siyasal Katılım ve İletişim Teknolojileri. The Turkish Journal of Design, Art and communication, 7(2), 186.

УДК: 32/351/354

Гузал САЪДИЕВА,
Ўзбекистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси катта ўқитувчиси
E-mail: gsadiyeva@inbox.ru

Хуқуқшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Бекжанов Д.М тақризи асосида

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF COORDINATING THE ACTIVITIES OF CIVIL SERVANTS

Abstract

In the XXI century, the main goal of any public service in the system of global processes is, firstly, the implementation of the tasks and functions of the state, ensuring the constitutional rights of citizens, sustainable development of society, and secondly, its direct dependence on the means of implementing the strategy chosen by the state is of paramount importance. These processes, in turn, are reflected in the priority of management, in particular, in the development of new algorithms for the formation of the moral image of civil servants.

Key words: civil service, civil servant, methodology, component, principle, corruption, revisionist approach, conflict of interests.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Аннотация

В XXI веке основной целью любой государственной службы в системе глобальных процессов является, во-первых, реализация задач и функций государства, обеспечение конституционных прав граждан, устойчивое развитие общества, а во-вторых, его прямая зависимость от средств реализации выбранной государством стратегии имеет первостепенное значение. Эти процессы, в свою очередь, отражаются в приоритете управления, в частности, в разработке новых алгоритмов формирования нравственного облика госслужащих.

Ключевые слова: госслужба, госслужащий, методология, компонент, принцип, коррупция, ревизионистский подход, конфликт интересов.

ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИСИ ФАОЛИЯТИНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК МУАММОЛАРИ

Аннотация

XXI асрда жаҳон глобал жараёнлари тизимида ҳар қандай давлат хизматини ташкил этишнинг асосий мақсади, биринчи навбатда, давлат вазифалари ва функцияларини амалга ошириш, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини таъминлаш, жамиятнинг барқарор ривожланишини назарда тутса, иккинчи томондан, давлат томонидан танланган стратегиясига эришиш воситаларига тўғридан-тўғри боғлиқлиги долзарб аҳамиятга эга эканлигини кўрсатмоқда. Бу жараёнлар, ўз навбатида, бошқарувнинг устуворлиги, хусусан, давлат хизматчиси маънавиятини шакллантиришга бўлган янгича алгоритмларни ишлаб чиқишда ўз ифодасини топомқда.

Калит сўзлар: давлат хизмати, давлат хизматчиси, методология, компонент, тамойил, коррупция, ревизионистик ёндашув, манфаатлар тўқнашуви.

Кириш. Давлат хизматчиси фаолиятини ўрганишнинг методологик муаммолари, сиёсатшунослик, социология ва психологиянинг тадқиқот предмети ҳисобланади. Ушбу соҳалардаги тадқиқотларнинг асосий муаммоси коррупция даражаси, генезиси ва таркиби, унинг институционал тузилмасининг турли тармоқлари

тўғрисида объектив маълумотларни олишга имкон берадиган унинг услубий асосларининг етарли даражада ривожланмаганлиги билан боғлиқ. Ғарб олимлари томонидан коррупцияни ўрганишда бир қанча асосий ёндашувлар мавжудлиги исботлаб берилган. Жумладан:

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Ғарб олимлари К.Фридрих, Р.Д.Симон, Д.С.Эитценлар шу соҳада олиб борилган тадқиқотларни таркибий-функционал ёндашув доирасида жамлаган бўлиб, улар коррупцияни ҳукмрон элиталарнинг дисфункцияси (оғиши) сифатида кўриб чиқишади[3]. Шундай қилиб, К.Фридрих коррупцияни амалдаги сиёсий

меъёрлардан четга чиқадиган ва давлат ҳисобидан шахсий даромад олиш учун мотивация билан боғлиқ бўлган хатти-ҳаракатлар деб билади[4]. Ушбу ёндашув доирасида коррупция “сиёсий касаллик” бўлиб, ундан ажралмайдиган ҳамкор ҳисобланади.

С.Р.Аккерман[5], Г.Неугебауер, М.Олсон[6] кабилар эса, иқтисодий (бозор-центристик) ёндашувни

тизимлаштирган бўлиб, улар коррупцияни ижтимоий алмашинув шакли, коррупция тўловларини эса транзакцион харажатларнинг бир қисми сифатида кўришади[7].

Ревизионистик ёндашув доирасида коррупция ривожланаётган жамиятларнинг касаллиги сифатида эътироф этилмоқда. Бундай давлатларда модернизация тугал бўлмаганлиги ва камбағалликнинг оқибати сифатида оғир шаклларда намоён бўлади.

Давлат хизматчиси фаолиятини ўрганиш, уни коррупцияга аралашмаслигини таъминлаш барча давлатларда илмий мунозара, долзарблигини йўқотмайдиган илмий масала ҳисобланади. Деярли барча мамлакатларда бу соҳани ўрганишда методологик муаммолар мавжуд бўлса-да, коррупция миллий хавфсизликка таҳдидлар қаторида энг юқори ўринларда туради[8].

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Баъзи МДХ мамлакатларида коррупцияни ўрганишга оид бир нечта ёндашувлар мавжуд.

Биринчи ёндашув коррупцияни конун устуворлиги, бизнес этикаси ёки умумбашарий ахлоқий принциплардан оғиш сифатида изоҳлайди. Шундай қилиб, коррупция – энг қуйи бўғинда меҳнат тамойилларидан оғиш, ахлоқий оғиш сифатида энг юқори даражада эса, оғир жиноят шаклида ҳам намоён бўлиши мумкин.

Иккинчи ёндашув коррупцияни манфаатлар тўқнашувининг моҳияти сифатида кўриб чиқади: давлат хизматчисининг хатти-ҳаракатлари бажарилиши керак бўлган хизмат ва унинг шахсий манфаатлари ўртасида қарама-қаршилик мавжудлиги. Манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқарадиган ҳолатларда мансабдор шахсни қабул қилиш коррупция учун ажралмас шартдир.

Учинчи ёндашув коррупцияни йирик ижтимоий гуруҳларнинг хатти-ҳаракатлари учун универсал стратегиялар мажмуи сифатида кўриб чиқади. Шу билан бирга, иккита асосий стратегия ажратиб кўрсатилади: “давлатни қўлга олиш” ва “бизнесни босиб олиш”. “Давлатни эгаллаб олиш” деганда, ҳокимият қарорларини қабул қилиш устидан назорат ўрнатишга қаратилган корпоратив ва яқка тартибдаги бизнес юритиш стратегиялари тушунилади. “Бизнесни эгаллаб олиш ёки босиб олиш” деганда, ҳокимият стратегиялари ва тактикалари мажмуи тушунилади.

Тўртинчи ёндашув коррупцияни тизимнинг самарасизлиги, тизимдаги (давлат, жамият, ҳуқуқий тизим, иқтисодиёт ва бошқалар) камчилик сифатида кўриб чиқади. Шунда коррупция, ижтимоий вазифаларни ҳал қилишда энг илтимос керак бўлган “ишқаланиш кучи” сифатида, ижтимоий тизимнинг “энтропияси” (ички тартибсизликлар ўлчови, агар биз анъанавий таърифларга риоя қилсак, ноаниқлик даражаси) ёки аниқроғи, энтропия сифатида кўриб чиқилиши мумкин.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results). Муаммо шундаки, давлат хизмати тизимида юқорида санаб ўтилган ёндашувларда кузатиладиган ҳолатларнинг ҳар бири учрайди. Давлат хизмати шундай бир тизимки, давлат ва халқ манфаатлари уйғун равишда амалга оширилиши тақозо этади. Яъни давлат хизмати – бу давлат сиёсатини амалга ошириш ва давлат номидан аҳоли ўртасида асосий иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий дастурларни амалга ошириш билан боғлиқ ўзига хос фаолият тури бўлиб, бу фаолият турини давлат томонидан ваколат берилган давлат хизматчилари амалга оширадилар.

Ҳозирда Қонуннинг қабул қилинмаганлиги оқибатида давлат хизматчилари фаолиятида қуйидаги камчиликлар ва салбий ҳолатларни кузатиш мумкин. Жумладан,

Биринчидан, давлат хизматчилари фаолиятида манфаатлар тўқнашуви ва бунинг оқибатида давлат хизматчиларининг коррупция иллатига қўл уриш ҳолатлари юз бермоқда;

Иккинчидан, меҳнатга ҳақ тўлашнинг ягона тизими мавжуд эмаслиги кадрлар қўнимсизлигини келтириб чиқаради. Бу эса, давлат хизмати самарадорлигини пасайтириб, ижро тизимида узулишлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини ўз муддатларида таъминлашда вақтдан кечикишларга олиб келмоқда;

Учинчидан, ойлик иш ҳақининг тузилиши, тўланишида камчиликлар ва хатонинг мавжудлиги давлат хизмати соҳасига профессионал ва билимли кадрларни жалб этишда муаммо туғдирмоқда;

Тўртинчидан, давлат хизмати тизимида ижтимоий ҳимоя тизимининг кенг жорий этилмаганлиги бу соҳага кадрларнинг қизиқишини пасайтирмоқда;

Бешинчидан, заҳирага олинган кадрлар номига заҳирада туриб, улардан самарали фойдаланиш, уларни қанча муддатда заҳирада ушлаб туриш, қанча муддатда лавозим поғоналари бўйича кўтариш кераклигини аниқлаштирувчи нормалар мавжуд эмас. Шунингдек, заҳирага киритиш мезонлари, кадрлар заҳирасини шакллантиришнинг йўналишлари ишлаб чиқилмаган.

Шунинг учун ҳам улар фаолиятини доимий мувофиқлаштириб бориш мақсадга мувофиқдир. Мувофиқлаштириш масаласи эса, чуқур методологик асосларни талаб этади.

Давлат хизматчилари фаолияти ҳар қандай фаолият тури сингари ўзининг методологиясига эга бўлиши лозим. Худди шунингдек, ҳар қандай методология бир қанча муҳим таркибий компонентларни ўз ичига олиши зарур.

Демак, давлат хизматчилари фаолиятини мувофиқлаштиришнинг методологияси ўз тузулмавий компонентларига эга. Шундай компонентлардан – бу давлат хизматчилари фаолиятида ўзига хос тамойилларнинг мавжудлигидир. Тамойиллар – концептуал гоялар бўлиб, давлат хизматчилари фаолиятини ташкил этишнинг йўриқномавий асоси ҳисобланади. Айнан улар давлат хизматчиси фаолиятини амалга оширишда объектив мувофиқлаштириш вазифасини бажаради. Тамойиллар ёрдамида у ёки бу фаолият турининг қайси йўналишларда олиб борилиши ҳамда фаолият турининг меъёрлари аниқлаштирилади. Шунингдек, тамойил асосида илмий назариялар яратиладиган, юридик аҳамиятли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқиладиган, жамиятда меъёрлар аниқлаштириладиган қондалар дейиш мумкин. Ҳеч бир фаолият тури йўқки, унинг тамойиллари мавжуд бўлмаса.

Демак, айтиш мумкинки, ҳар қандай фаолият тури ишлаб кетишининг асосий шартларидан бири уларнинг маълум бир ҳуқуқий тамойилларга асосланишидир.

Давлат хизматчилари фаолиятини мувофиқлаштириш методологиясининг яна бир муҳим компонентларидан бири бу давлат хизматчилари фаолиятини ташкил этишдир. Буларга:

- давлат хизматчилари заҳирасини тайёрлаш, малакасини ошириш ва мослаштириш, кадрлар заҳираси билан ишлаш;

- иш ўринларини ташкил этиш, меҳнатни нормаллаштириш, ҳисобга олиш, таҳлил қилиш ва меҳнатни режалаштириш;

- меҳнатга ҳақ тўлаш тизими, шу жумладан, маош ва моддий рағбатлантиришлар. Ушбу элементнинг ўзига хос хусусияти шундаки, давлат органи раҳбари ҳамма вақт ҳам рағбатлантиришнинг миқдорига ўз таъсирини ўтказмастлигида.

Таъкидлаш лозимки, ҳозирги кунда мамлакатимизда давлат хизматчилари фаолиятини баҳолашнинг

етарли даражада ишончли мезонлари мавжуд эмас. Давлат хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолаш уларнинг иш сифати, қабул қилинаётган қарорларнинг ҳозир жавоблиги ва ишончлилиги билан ўлчанади. Чунки давлат хизмати фаолияти шундай бир ижтимоий ходисаки, унинг самарадорлиги нафақат иқтисодий кўрсаткичлар балки ўлчаниши мушкул бўлган ижтимоий таъсирга эга.

Давлат хизмати фаолиятининг ташкилий компоненти яна меҳнат муҳофазасини, меҳнат интизомини ва меҳнат фаолияти маданиятини ҳам киритиш мумкин. Давлат хизматчиси фаолиятини мувофиқлаштиришда юқорида санаб ўтилган ҳар бир компонентнинг бўлиши мақсадга мувофиқ. Бу компонентлар Ўзбекистонда давлат хизмати соҳасига оид қабул қилинаётган “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳасида ҳам акс этиши мақсадга мувофиқ.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, республикада охириги 4-5 йилда давлат хизмати соҳасида кенг қўламли ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Жумладан, 2017 йилдаги Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси[1] бу борадаги янги қадамлардан бўлди. Яъни, давлат бошқаруви, давлат хизмати ва давлат хизматчиси борасидаги зарурий чоратадбирларни амалга ошириш асос вазифасини ўтаб берди.

Айни шу жиҳатдан, давлат хизматини ривожлантириш агентлиги давлат органлари ва ташкилотларида инсон ресурсларини ривожлантириш ҳамда ходимларни бошқариш соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш учун масъул бўлган давлат фуқаролик хизмати ишлари бўйича ваколатли давлат органи ҳисобланади[2].

Гарчи ҳали, давлат хизматчиси фаолиятини мувофиқлаштирувчи ягона Қонун ҳужжати қабул қилинмаган бўлса-да, амалга оширилаётган бу ишлар давлат хизмати соҳасидаги ўзига хос янгича ислохотлар даврини бошлаб берди. Шу кунгача республикада “давлат хизматчиси” атамаси бирор бир соҳа хизматчиларига нисбатан қўлланилмаган бўлиб, давлат бошқаруви органларида фаолият олиб бораётган мутахассисларга нисбатан қонунчилигимизда “кадрлар” атамаси ишлатилиб келинаётган эди. Албатта, илмий адабиётлар бундан мустасно.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Бугунги кунда мамлакатимизда давлат хизмати тизимининг ягона мувофиқлаштирувчи Қонунга эҳтиёжи бор. Қонун асосида давлат хизматчиси фаолиятини мувофиқлаштиришга қўмақлашувчи қуйидаги тартиблар жорий этилиши мақсадга мувофиқ. Жумладан,

Ўзбекистонда давлат хизматини ва давлат хизматчилари фаолиятини услубий жиҳатдан асослаш;

бошқарув назариясининг “мақсад”, “вазифа”, “функция”, “тамойил”, “ҳуқуқ ва мажбурият” каби муҳим категорияларини давлат хизматида татбиқан ишлаб чиқиш;

фуқаролик жамияти институтлари билан давлатнинг ўзаро муносабати; давлат хизматининг предмети ва ҳажмини аниқлаш;

давлат хизматининг яхлит тизимини шакллантириш зарурлиги;

жамиятимизда давлат хизмати ва давлат хизматчиларининг обрўсини ошириш;

давлат хизматида кириш тартиби ва шартларини белгилаш, бунда очиклик ва шаффофлик тамойилига алоҳида эътибор қаратиш;

давлат лавозимини эгаллаш учун танловлар эълон қилиш, жумладан, меритократия тамойилини жорий этиш орқали энг муносиб ва қобилиятли ходимларнинг номзодларини адолатли ва объектив баҳолаш орқали давлат хизматининг юқори лавозимларига кўриб чиқиш ва лавозимдан лавозимга кўтариш;

давлат хизматини ўташ тартибини қатъий тартибқоидалар орқали белгилаш;

давлат хизматчиларининг фаолият самарадорлигини баҳоловчи ягона тизимни жорий этиш;

давлат хизматчиларини рағбатлантириш ва уларга нисбатан интизомий чоралар кўрилишининг тартибқоидаларини аниқ белгилаш;

давлат хизматида хизмат поғоналари бўйича ўсиш тартибини жорий этиш;

давлат хизматчиларининг аттестацияси, ротацияси, малакасини ошириш, захирага олиш масалаларига оид тартибни жорий этиш;

давлат хизматчиларининг меҳнатига ҳақ тўлашнинг ягона тизимини, уларнинг ижтимоий муҳофазасини таъминлашга оид механизмларни жорий этиш;

давлат хизмати тизимига “қарьера модели”ни жорий этиш;

“компетенция модели”ни жорий этиш ва уларни ўлчаш ҳамда баҳолаш тизимини жорий этиш;

давлат хизмати тизимига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишдан иборат.

Шунингдек, давлат ташкилотларида маънавий-ахлоқий муҳитни яхшилаш ва унда фаолият юритаётган давлат хизматчиларининг фаолияти самарадорлигини баҳоловчи индикатор сифатида “Давлат хизматида қабул қилишда номзодларнинг маънавий-ахлоқий жиҳатларини баҳоловчи индикатор ва усуллар” нинг ҳам ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. [Электрон манба]: <https://lex.uz/docs/3107036>. Мурожаат санаси: 06.12.2020.
2. “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат хизматини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарори, ПҚ-4472, 03.10.2019. [Электрон манба]: <https://lex.uz/docs/4552053>. Мурожаат санаси: 26.10.2020.
3. Simon D.R., Eitzen D.S. Elite Deviance. –Boston, 1990. –P. 9–10.
4. Rose-Ackerman S. Corruption: A Study in Political Economy. –New York, 1978.
5. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы (М.: Логос, 2003. - 343 с.)
6. The Priority of Public Problems // The Corporate Society. — L.: Macmillan, 1974.
7. Friedrich C.J. The Pathology of Politics: Violence, Betrayal, Corruption, Secrecy and Propaganda. –New York, 1972.
8. С.Ю.Новиков. Антикоррупционная политика российского государства в современных условиях // Автореферат на соискание ученой степени кандидата политических наук. –Старополь, 2009.

УДК: 316. ¾ ББК 60.54

Зухраҳон СЕИТОВА,
Доцент НГПИ им. Ажинияза к. филос. н.
E-mail: z.seitova62@mail.ru

Рецензент: (DSc) доктор соц. наук Сеитов А.П.

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY IS THE RECOGNITION OF THE COMMON INTERESTS OF MANKIND

Abstract

The author notes that since the day of independence, gender equality has been one of the fundamental democratic principles of the Republic of Uzbekistan. The concept of sustainable development of society is the idea of recognizing the common interests of mankind. Modern independent Uzbekistan has joined the global concept of sustainable development. The basic principles of ensuring guarantees of equal rights and opportunities for women and men are legality, democracy, equality of women and men. The article also notes that the republic was one of the first in Central Asia to join the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. The social potential of women implies the potential of their activity. Uzbek society had and still has its own specific stereotypes of the behavior of men and women, depending on the historically established customs and traditions, norms and rules of life accepted in culture and religion.

Key words: social justice, universal consent, global concept, gender-legal expertise, UN Convention, Action Strategy.

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА – ПРИЗНАНИЕ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Аннотация

Автор отмечает, что со дня независимости гендерное равенство является одним из основополагающих демократических принципов Республики Узбекистан. Концепция устойчивого развития общества - это идея признания общих интересов человечества. Современный независимый Узбекистан присоединился к общемировой концепции устойчивого развития. Основными принципами обеспечения гарантий равных прав и возможностей для женщин и мужчин являются законность, демократизм, равноправие женщин и мужчин. В статье также отмечается, что республика одной из первых в Центральной Азии присоединилась к Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». Социальный потенциал женщин предполагает потенциал их активности. В узбекском обществе были и есть свои специфические стереотипы поведения мужчин и женщин в зависимости от исторически сложившихся обычаев и традиций, принятых в культуре и религии норм и правил жизнедеятельности.

Ключевые слова: социальная справедливость, всеобщее согласие, глобальная концепция, гендерно-правовая экспертиза, Конвенция ООН, Стратегия действий.

JAMIYATNING BARQAROR RIVOJLANISHI KONSEPSIYASI INSONIYAT MANFAATLARI MUSHTARAKLIGINI TAN OLISHDIR.

Annotation

Muallif mustaqillikka erishgan kundan boshlab gender tengligi O'zbekiston Respublikasining asosiy demokratik tamoyillaridan biri bo'lib kelganini ta'kidlaydi. Jamiyatning barqaror rivojlanishi kontsepsiyasi - bu insoniyatning umumiy manfaatlarini tan olish g'oyasi. Zamonaviy mustaqil O'zbekiston barqaror rivojlanishning global konsepsiyasiga qo'shildi. Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlashning asosiy tamoyillari qonuniylik, demokratiya, ayollar va erkaklar tengligidir. Maqolada, shuningdek, respublika Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib BMTning ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konventsiyasiga qo'shilgani qayd etilgan. Ayollarning ijtimoiy salohiyati ularning faoliyatining salohiyatini anglatadi. O'zbek jamiyatida tarixan shakllangan urf-odat va an'analar, madaniyat va dinda qabul qilingan turmush me'yor va qoidalariga qarab erkak va ayolning xulq-atvoriga oid o'ziga xos stereotiplar mavjud va hozir ham mavjud.

Kalit so'zlar: ijtimoiy adolat, umumiy rozilik, global konsepsiya, gender-huquqiy ekspertiza, BMT konventsiyasi, Harakatlar strategiyasi.

Вступление: Со дня независимости, гендерное равенство является одним из основополагающих демократических принципов Республики Узбекистан, которое закреплено в Конституции страны, провозглашающей равенство мужчин и женщин. Определены меры по кардинальному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи. Современный независимый Узбекистан, выбрав свой путь обновления, присоединился к общемировой концепции устойчивого развития, уверенно устремившись к созданию гуманного гражданского общества, демократического правового государства, базирующегося на стабильной социально ориентированной рыночной

экономике, интегрировании в мировое сообщество и информационное пространство.

В системе стратегического ориентирования, закрепленной Конституцией Республики Узбекистан, на пути признания человеческих приоритетов, социальной справедливости и всеобщего согласия, возрождения духовности и национального самосознания, государство выделяет равенство мужчин и женщин, реализуя принципы их равных прав и свобод. Сегодняшняя мировая культура и человеческая цивилизация в целом, находясь в начале XXI века, переживает эпоху изменений, очередного витка своего развития. По сути дела концепция устойчивого развития общества - это идея признания общих интересов человечества, её

непреходящее значение состоит в том, что она представляет собой попытку создать такое состояние общества, при котором все человечество будет в состоянии жить вместе в гармонии, как члены одной всеохватывающей семьи. Идя по собственному пути обновления и прогресса, наша страна присоединилась к данной глобальной концепции, определив социально ориентированный характер правовой и социальной защиты человека, формируя его духовно-нравственное становление.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», принятый Законодательной палатой 17 августа и одобренный Сенатом 23 августа 2019 года [1]. Закон определяет прямую дискриминацию по признаку пола как любое различие, исключение или ограничение, которые направлены на непризнание за женщинами и мужчинами их прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе дискриминация по причине семейного положения, беременности, семейных обязанностей, а также сексуальное домогательство, разная оплата за равный труд и квалификацию.

Косвенная дискриминация, согласно закону, – это создание ситуации, положения или критериев, ставящих лиц одного пола в менее благоприятное положение по сравнению с лицами другого пола, в том числе пропаганда гендерного неравенства через средства массовой информации, образование, культуру, установление условий или требований, которые могут повлечь негативные последствия для лиц определенного пола.

Законом вводится понятие гендерно-правовой экспертизы – анализ нормативно-правовых актов и их проектов на предмет соответствия принципам обеспечения гарантий равных прав и возможностей для женщин и мужчин. Основными принципами обеспечения гарантий равных прав и возможностей для женщин и мужчин являются законность, демократизм, равноправие женщин и мужчин, недопустимость дискриминации по признаку пола, открытость и прозрачность.

В настоящее время действуют более десяти женских общественных организаций в Ташкенте и более 50 – в масштабе страны, ширится женское движение. Многие международные правовые документы и информации о деятельности международного женского движения и неправительственных женских организаций стали известны широкой общественности только после утверждения независимости республики Узбекистан [3].

Республика одной из первых в Центральной Азии присоединилась к Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», подтверждающей права женщин и определяющей план действий государств по их защите. Эта же задача была сформулирована как одна из главных на Четвертой Всемирной Конференции женщин (КНР, Пекин, сентябрь 1995 г.), которая проходила под девизом «Действия в интересах равенства, развития, мира». Принципиальное значение для понимания прав женщин имеет и то, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы нашего общества. Все эти факты – яркое свидетельство социальной активности людей, социальных групп и узбекского общества в целом, проявление которой стало истинно возможным в условиях демократических и структурных преобразований в Узбекистане.

Конкретно исторический этап общественного развития в стадии переходного периода в стране учитывается общеизвестная парадигма социального развития, согласно которой, развитие – это процесс

необратимых изменений, приводящих к возникновению нового качества, новой системы, в которой мы сейчас хронологически пребываем. В этой связи на сегодняшний день возникло новое поколение, утвердил себя новый социальный институт «социальная активность», исторические эпохальные признаки утвердили женскую часть населения в её новом качестве: как наиболее активную и социально мобильную часть общества. В этом плане естественен не только прогресс, но и достижение обществом его нового уровня.

«Социальный потенциал женщин предполагает потенциал их активности. Задействованный социальный потенциал женщин повышает социальную активность общества: и чем выше потенциал женщин, тем выше потенциал общества в целом и наоборот» [4].

В связи с этим хочется отметить, что в нашей стране Сенат Олий Мажлиса на пятнадцатом пленарном заседании 28 мая 2021 года утверждённая Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года позволит чаще назначать женщин на руководящие должности, устранить гендерный дисбаланс в госорганах через систему временного квотирования, предупредить случаи притеснения и насилия в отношении женщин на рабочем месте и другие. Председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева заявила, что впервые в истории Узбекистана количество женщин в национальном парламенте достигло уровня (32%) – страна занимает 37-е место среди 190 стран по этому показателю. По её словам, доля женщин в политических партиях достигла 44%, в сфере высшего образования – 40%, в предпринимательстве – 35%. Женщины широко привлекаются в информационно-коммуникационную, инновационную, энергетическую, инженерную сферы. «Для социально-экономической поддержки женщин, адресной работы с ними внедрена система „женской тетради“. Действует система покрытия расходов на обучение нуждающихся девочек, потерявших родителей или одного из них, одиноких женщин, не имеющих кормильца, удвоено количество грантов для девочек из малообеспеченных семей при поступлении в высшие образовательные учреждения».

В рамках реализации Стратегии действий, а также в целях организации последовательной работы по реализации и достижению Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года Узбекистан разработал девять задач, направленных на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. Принимаемые меры должны охватывать все регионы страны и все категории женщин. В частности, актуальной задачей является учет принципов последовательного претворения в жизнь Целей устойчивого развития Глобальной повестки дня ООН на период до 2030 года, в особенности принципа «никого не оставлять без внимания», и проявление особого внимания состоянию женщин, склонных к различным формам дискриминации.

В узбекском обществе были и есть свои специфические стереотипы поведения мужчин и женщин в зависимости от исторически сложившихся обычаев и традиций, принятых в культуре и религии норм и правил жизнедеятельности. Однако происходящие социально-экономические преобразования влияют не только на трансформацию общества, но и на общественное сознание, на отношение людей к гендерным стереотипам. Такие факты повседневной жизни, как повышение экономической и политической активности женщин в обществе, развитие женского предпринимательства, меняют гендерные стереотипы и заставляют людей жить в соответствии с требованиями времени.

Ведь отход от гендерных стереотипов, связанных с закреплением профессиональных ролей исключительно за мужчинами, а семейных функций за женщинами, расширяет возможности личностного развития женщин, способствует искоренению дискриминации женщин и домашнего насилия. На данное время в Узбекистане разработан и обсуждается проект Стратегии по обеспечению гендерного равенства в Узбекистане на 2020-2030 годы (ИСМИ, 2020), которая призвана содействовать выполнению национальных и международных обязательств Узбекистана (предусмотренных Пекинской декларацией и Планом действий, Конвенцией по предотвращению всех видов дискриминации прав женщин, Целями устойчивого развития ООН и другими).

Заключение: Из выше сказанного можно сделать выводы, что в качестве приоритетов в Стратегию включены вопросы справедливого качественного образования для всех женщин в течение всей жизни, включая расширение доступа к высшему образованию для девушек, особенно из сельской местности и уязвимых групп, дальнейшее повышение социально-экономической и политической активности женщин, обеспечение гендерного равенства и свободы от насилия для всех женщин и девочек, предотвращение торговли людьми. Такая активность непременно и дальше будет способствовать стиранию различий в гендерных ролях и уменьшению влияния исторически сложившихся стереотипов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» от 02.09.2019 г. № ЗРУ-562 // <https://lex.uz/docs/4494873>
2. Закон «О защите женщин от притеснения и насилия» от 02.09.2019 г. № ЗРУ-561 // <https://www.lex.uz/docs/4494712>
3. Постановление Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин и девушек от притеснения и насилия» от 04.01.2020 г. № 3. // <https://lex.uz/ru/docs/4679532>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 07.03.2019 г. № ПП-4235 «О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин».
5. Азиатский банк развития. Гендерная оценка по Узбекистану. Гендер и Развитие / Центральная и Западная Азия, 2014.
6. Гендерные стереотипы. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Управление ООН по правам человека) <https://www.ohchr.org/RU/7>.
7. Каримова Д.М. Оилалардаги гендер тенглиги. <http://oilamarkazi.uz/ru/news/y20200519>.
8. Сеитов А.П. Социологическое видение восточной цивилизации: генезис и дальнейшие перспективы. Монография (11,5 п.л.). Ташкент: Изд. Национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои, 2019. Рекомендовано к публикации по итогам заседания Научно-технического Совета при Национальном университете Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Решение №3 от 17 апреля 2019 года.
9. Сеитов А.П., Сеитова Л.П. Концепция Президента И.А. Каримова об основных проблемах развития независимого Узбекистана. Учебное пособие (6 п.л.). Нукус: Каракалпакстан, 2001.

УДК: 371.123:821.512.133

Махфуза ТУЙЧИЕВА,

Тошкент давлат техника университети доценти в.б

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

E-mail: mahfuza.t.u@mail.ru

ЎзЖОКУ катта ўқитувчиси Эшниязова Айимхон тақризи асосида

АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УЧЕБНИКАХ «ЛИТЕРАТУРА»

Аннотация

Статья посвящена истории изучения учебников по литературе в методике преподавания данного предмета. На примере учебника 5-го класса анализируется влияние вопросов, заданий и комментариев на отношение к литературе и формирование учащегося в качестве самостоятельной личности, исследуется совершенствование учебных материалов, а также анализируются преимущества их использования для повышения уровня мотивации учащихся.

Ключевые слова: вопросы и задания, художественный текст, учебный материал, учебный процесс, анализ художественного произведения.

ANALYSIS OF TEACHING MATERIALS IN "LITERATURE" TEXTBOOKS

Abstract

The article describes the history of the study of "Literature" textbooks in the methodology of teaching literature. In the example of the 5th grade textbook, the improvement of teaching materials was studied, and the influence of the main article, comments, questions and assignments on the attitude to literature, its leading to the development as a person was researched. The role and importance of generating students interest is highlighted.

Key words: questions and tasks, artistic text, study materials, study process, analysis of work of art.

“АДАБИЁТ” ДАРСЛИКЛАРИДАГИ ЎҚУВ МАТЕРИАЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Аннотация

Мақолада адабиёт ўқитиш методикасида “Адабиёт” дарслиklarининг ўрганилиш тарихи ёритилган. 5- синф дарслиги мисолида ўқув материалларининг такомиллашиши тадқиқ этилиб, бош мақола, изоҳлар, савол ва топшириklarнинг берилиши адабиётга бўлган муносабатга таъсир этиши, шахс сифатида ривожланишига олиб келиши ўрганилган. Ўқувчилар кизиқишини ҳосил қилишдаги ўрни ва аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: савол ва топшириklar, бадий матн, ўқув материали, ўқув жараёни, бадий асар таҳлили.

Kirish (Introduction). Адабиёт инсоннинг маънавий дунёсини шакллантириш ва ахлоқий қиёфасини белгилашда энг самарали таъсир кўрсатувчи санъат туридир. Адабиёт ўқитиш методикаси илми билан шуғулланган методист олимлар А. Зуннунов, М. Мирқосимова, С. Матжонов, Қ. Йўлдошев, Қ. Хусанбоева, Р. Ниёзметова, Р. Келдиёров, Ҳ. Суёнов, О. Усмонова, У. Марасулова ва бошқалар, педагог олимлардан Ф. Норбаева, М. Исаева, М. Жамолитдинов, А.Тилегенов, С. Чиниева кабилар таълим-тарбияда адабиёт дарсларининг бола маънавий камолотида тутган ўрнига алоҳида урғу беришган. Психологлар ҳам адабий таълим инсон маънавий дунёсининг шаклланишида катта аҳамият касб этишини таъкидлайдилар. Масалан, Э. Ғозиев ўсмир ақл-заковотининг камол топишида она тили ва адабиёт дарслари ва ўқитувчисининг роли жуда муҳимлигини ёзса [1], С. Н.Карасева ўсмирларнинг маънавий-ахлоқий кадрларни ўзлаштиришида адабиёт асосий воситалардан бири эканлигини таъкидлайди [2].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Дарсликнинг ўқитувчидан кейинги рутбада турувчи мавқеи унинг мукамал бўлиши, таълимнинг сифатини, самардорлигини таъминловчи оимлардан бири эканлиги туфайлидир. Шу сабабли ҳам илмда дарслик масаласига кўп эътибор қаратилган. Миллий педагогикада бевосита дарслиklar масаласи билан Г. С. Эргашева, Қ. Т. Олимов, Н. И. Тайлақовлар алоҳида шуғулланганлар. Шунингдек, ўзларининг илмий ишларида “Адабиёт” дарслиklари масаласига Қ. Йўлдошев, М. Мирқосимова, Қ. Хусанбоева, Р. Ниёзметова, С.

Матжонов, М. Исаева, М. Жамолитдинов, А.Тилегеновлар ҳам у ёки бу даражада тўхталиб ўтганлар.

“Узлуксиз адабий таълим йўриғи”и (концепцияси)да умумий ўрта таълим мактаблари учун яратиладиган “Адабиёт” дарслиklarига куйидаги талаблар қўйилган:

- дарслик ўқув дастури мазмунини адабиётнинг энг сўнгги ютуқларини назарда тутган ҳолда, илмий-методик жиҳатдан юқори савияда очиб бера олиши;

- ўқувчининг мустақил ишлаши, ўз фикр-мулоҳазаларини раво, саводли баён қила олишини таъминлаши;

- тарбияланувчини мустақил ижодий мушоҳада юритишга ундаши;

- ўқув фанига оид асосий маълумотлар, илмий тушунчалар, қоидалар ўқувчи савиясига мос бўлибгина қолмай, балки уларнинг билим даражасидан олдинроқда юриши, тарбияланувчиларни олға етаклаши;

- дарслиklarдаги материаллар бадий адабиётнинг турмуш билан, ҳаётий тажрибалар ва маънавий кадрлар билан алоқасини мустаҳкамлаши;

- билимларнинг мунтазам, мустаҳкам ва онгли ўзлаштирилишига, ўқувчиларда бадий адабиётга муҳаббат уйғота оладиган, уларда миллий кадрят ва урф-одатларга ҳурмат туйғусини ўстирадиган, миллий ғурур, ватан ва халққа чексиз муҳаббат ҳисларини шакллантиришга ёрдам берадиган тарзда тузилиши кераклиги белгилаб қўйилди” [3].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Дарслик ўқитувчи учун ўзига хос методик йўриқнома, ўқувчи учун эса кизикарли, мустақил ижодий фикрлашга ундовчи, “якин ўртоқ” бўлиши лозим. Дарслиklar назарияси билан махсус шуғулланган оимлар таълим-

нинг муҳим дидактик воситаси ҳисобланган дарсликка алоҳида эътибор беришган.

Умуман, адабий таълимни замонавий талаблар асосида ташкил этиш устида иш олиб бораётган методист-олиmlар ўз ишларида дарслик характери, ундаги ўқув материалларининг тили, бадиий матн таҳлили, савол ва топшириқларнинг берилиш тарзи, ёзувчиларнинг таржимаи ҳолига алоҳида тўхталганлар.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). “Адабиёт” дарсликларини тадрижий ўрганиш, таҳлил қилиш кейинги тадқиқотлар учун асос бўлади. Чунки таълимдаги ўзгаришлар дарсликларда акс этиб боради. Адабиётнинг инсон тафаккурини таъсири юқорилиги сабабли ҳам ундан турли даврларда ҳукмрон мафқуралар ўз манфаатлари йўлида фойдаланиб келган. Мустақилликка эришилгандан кейин “Адабиёт” дарсликлариде адабиётга соф эстетик ҳодиса сифатида баҳо бериш, уларга янгиланган адабий тафаккур нуқтаи назаридан ёндашиш яққол кўзга ташлана бошлаган. Масалан, ўқувчи макомининг ортиши, ҳамкорлик педагогикасига эътиборнинг ошиши ҳам дарсликларда қайсидир даражада акс этган. Буни 1991 йилги 5-синф “Ватан адабиёт” дарслиги [4] билан 1994 йилда нашрдан чиққан “Ўзбек адабиёти” дарслигининг [5] бош мақоласи “Кириш” ва “Муқаддима”ни солиштириш мисолида кўриш мумкин. 1991 йилги нашрнинг бош мақоласи “Кириш” деб номланиб, адабиёт сўз санъати деб аталлишининг сабабини қисқа жумлалар билан изоҳ бериб ўтилган, ҳолос. Дарсликнинг “Кириш” қисмидан сўнг мавзулар хронологик тарзда берилган. 1991 йилги нашрда “Халқ оғзаки ижоди” рукни остида “Уч оғани ботирлар” эртаги, “Чамбил қамали” достони, “Маликаи Ҳуснобод” эртаклари тақдим этилган ва улар ҳақида кичик таҳлилий матн, топишмоқлар ва топишмоқлар ҳақида таҳлилий матн, мақоллар ва мақоллар ҳақида таҳлилий матнлар берилган. “Уч оғани ботирлар” эртаги унга оқ-қора тасвирда расмлар илова қилинган ҳолда тўлиқ берилиб, “ўз сўзингиз билан ҳикоя қилинг” деб ўқувчини шунчаки қайта ҳикоялашга йўналтирилган топшириқ билан бир қаторда “Уч оғанининг зийраклиги ҳақида эртақдан мисоллар келтириб сўзланг, эртақлар қандай сўзлар билан бошланади ва тугалланади?” каби уларни қисман изланишга, ўйлашга ундайдиган савол-топшириқлар ҳам берилган.

5-синф “Адабиёт” дарсликларининг 1999 йилги нашридаги бош мақола “Адабиёт нима?” деб номланади [6]. Мақолада бадиий адабиётнинг сўз ёрдамида майдонга келишини тасвирлашдан олдин, санъатнинг мусиқа, ракс, ҳайкалтарошлик сингари турларига тўхталинган. Адабиётнинг таъсир кучи Ҳамзанинг бир шеъри мазмунини изоҳлаш билан кўрсатилган ва панд-насихатлардан кўра ана шундай ҳикоятлар ёрдамида кишилар онги, юраги, диний қарашларига таъсир ўтказиш мумкинлиги айtilган. Адабиёт ана шу имкониятлардан фойдаланишга интилиши таъкидланган. Мақолада ўқувчиларнинг бошланғич синфларда ўрганганларини тақдорлашга, эслашга ундовчи қуйидагича савол ва топшириқлар келтирилган: “Куддус Муҳаммадий адабиётнинг қайси турида ижод қилган?”, “Ватан, истиқлол, мактаб ҳақидаги шеърлардан бирини ёд айтиб беринг”. Бу каби савол-топшириқлар маълум даражада адабий таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлашга хизмат қилади, албатта. Лекин уларнинг бу тариха жўн, фақат хотира ҳисобидан ишлашга қаратилган турлари адабий таълимнинг мақсадига мувофиқ келавермайди.

5-синф “Адабиёт” дарсликлариде 1999 йилги нашрдан бошлаб мавзулар хронологик тарзда эмас, рукнлар остида бирлаштирилиб берилган бошланган: “Ҳикмат дурдоналари”, “Эртақларнинг сеҳрли олами”, “Афсоналар садоси”, “Мумтоз адабиётга саёҳат”, “Бола-

ликнинг бегубор олами”, “Ватанни севмоқ иймондандир”. Дарсликларда адабий матнларнинг бу тариха махсус рукнларда тақдим этилиши ўқитувчи эътиборини бадиий матнни қайси ракурсда ўрганишга йўналтирилганлигига қаратади. Рукнга жамланган асарлар мажмуи ўқувчи диққатини узок вақт бир мавзу атрофида ушлаб туради. Бу борадаги қарашларининг қатъийлашувига шароит яратади.

Йиллар ўтиб боргани сари дарсликлардаги муқаммаллашув ҳар бир мавзуда кўринади, дейиш тўғри бўлмайди, албатта. Баъзи мавзуларнинг берилишида, асарни ўрганишда аввалги йиллардаги дарсликлардан ўрганадиган, намуна олса бўладиган жаҳатлари ҳам бор. Масалан: Ҳамид Олимжоннинг “Ойгул билан Бахтиёр” эртагини ўрганиш мустақиллик йилларидаги дарсликларда қисқа кўринишда берилган. 5-синф дарслигининг 1957 йилги нашрида савол-топшириқлар икки қисмга: “Саволлар ва вазифалар” кўринишида берилган [7]. 1971 йилги нашрда ҳар бир бўлимга алоҳида савол ва топшириқлар тақдим этилган [8], ўқувчини матнга таяниб, изланишга, ўйлашга ундашга ҳаракат қилинган: “Бу эртақ билан “Маликаи Ҳуснобод” эртагининг қандай ўхшаш томонлари борлигини гапириб беринг. Қуйидаги мақолларни ўқинг, қайси бири эртақнинг маъноси билан боғлиқлигини аниқланг: “Халқ тинчлигини бузган омон қолмас”; “Юрт кўрисанг ўзарсан, кўримасанг тўзарсан”.

Дарсликларда тақдим этилган матнни қайта гапириб беришга йўналтирувчи саволлар ҳам, аслида, асар матнни қайта ҳикоялаш ўқувчининг хотираси ҳисобидан бажариладиган ва бошланғич синфлар адабий таълимнинг дидактик иш тури бўлса-да, бу ўқувчиларни қайсидир даражада изланишга ундашга ҳаракат қилинган. Масалан: “Асарнинг IV бобини эртақка яқинлаштириб сўзлаб беринг ва нутқингизда “девдай қадам ташлади”, “Бахтиёр ғазаб сочди”, “чол бирдан чўчиб қочди” каби иборалардан фойдаланинг”.

Шунингдек, дарсликда асар матни асосида чизилган расм юзасидан ҳам савол-топшириқлар берилган бўлиб, улар ўқувчини зийракликка, синчковликка, тасвирий санъат намуналарини ўқишга ундайди: “29-бетдаги расмга диққат қилинг. Ҳар бир шахс (хон, Дархон, Ойгул)нинг қандай ҳолда турганлигини сўзлаб беринг” [8].

2007 йилда яратилган 5-синф “Адабиёт” дарслигида ўсмирлик даврининг илк палласига кирган ўқувчининг психологик жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда тузишга катта эътибор берилган [9]. Уларда ўқувчиларга кўп нарсани айтиш имкони берилган, шахсияти ҳурмат қилиниб, катта ҳарфлар билан “Сиз” деб муносабат қилинган. Янги ибораларнинг “сал оғирлик қилаётан бўлса, буни бир содда мисол билан тушунтирамиз” тарзида берилиши ўқувчида ўзига ишонч, масъулият туйғусини тарбиялайди. Бош мақолада адабиёт тарих билан боғлиқ, тарихий ҳикояларни эслатиш орқали фанлараро узвийликни таъминлаш билан бир қаторда сўз санъатининг инсон ҳаёти билан чамбарчас боғлиқлиги кўрсатиб бера олинган. Муҳаммад Юсуфнинг “Ватаним” шеърдан олинган парча орқали “Она ватан” тушунчасига изоҳ берилиши ва адабиётнинг нафислиги билан дағаллик, бефарқлик, ёвузлик сингари ёмон одатларга ўрганиб қолишдан асраши ишонарли, ўқувчиға таъсир эта оладиган тарзда берилган. Адабиётнинг тарбиявий аҳамиятини ёритиш билан бир қаторда билимларни кенгайтириши ҳамда бойитишга ҳам хизмат қилишиға урғу берилганки, бу “Адабиёт” дарслигининг нуфузи ошишиға ижобий таъсир қилган. Бош мақолада адабиёт дарсининг аҳамиятини ёритишдан “неға бадиий асарлар кишиларни бунчалик кизиқтиради?” саволиға жавоб бериш, адабий асарларнинг турларини изоҳлашға ўтилган. “Адабиёт – сўз санъати” мақоласи илк саҳифаларданок

Ўқувчини адабиётга ошно қилишга қаратилган. Уни мустаҳкамлашга берилган савол ва топшириқлар маълум даражада ўқувчида уйғонган илк таассуротни ривожлантириб, уни ижодий, мустақил фикрлашга йўналтирилганлиги билан диққатга сазовор: “Хозирга қадар ўқиган адабий асарлардан қайси бири Сизга энг кучли таъсир қилган? Бу таъсирнинг сабаби нимада, деб ўйлайсиз? Кўчалар, метро бекатлари, театрлар, шаҳар ва кишлоқлар, турли давлат мукофотларининг кўпчилиги шоир-ёзувчилар номига қўйилишининг сабаби нимада экан? Адабий асар билан муаллим дарси ўртасида қандай ўхшаш ва фарқли томонлар бор? Фикринингизни аниқ мисоллар билан тушунтиришга ҳаракат қилинг” ва ҳк.

2007 йил нашридаги 5-синф “Адабиёт” дарслигида энг муваффақиятли берилган мавзулардан бири “Уч оғани ботирлар” эртагидир. Олдинги нашрлардан фарқли ўларок, эртак матни ботирлар ва подшоҳ ўртасида бўлиб ўтган воқеаларни камраб олади. Матнни беришдан олдинги “Уч оғани ботирлар” эртаги ҳақидаги изоҳда эртак деб нимага айтилиши, унинг ўзига хос қурилиши, эртакнинг бошқача атамаси ҳам учраши ҳақида назарий маълумот берилди. Эртакнинг тарбиявий аҳамияти изоҳланади: “Баркамол йигит бўлиб вояга етган уч оғани ботирлар подшоҳга куёв бўлиши. Энди улар саройда қолиб, айш-ишрат қилиб ётсалар ҳам бўлар эди. Подшоҳнинг ўзи уларга шунини таклиф қилди. Бирок оғанилар бунга рози бўлмадилар. Нега? Эртакни ўқиб чиқсангиз, буни ўзингиз билиб оласиз”, - дея ўқувчини асарни ўқишга кизиқтиради. Дарсликнинг олдинги нашрларида эртакнинг ботирларни йўлдаги саргузаштлари берилиб, воқеалар ривожини охирига етказилмаган. Амалдаги дарсликда эртак воқеаларининг иккинчи ярми ҳам берилганки, бу ўқувчиларнинг психофизиологик хусусиятларига мос келади.

Маиший эртаклар турига қараган “Уч оғани ботирлар” эртаги қайси жиҳатларига кўра шу турга мансублигини, умуман эртакларнинг бир неча турларга бўлиниши ҳақида маълумот бериб ўтилганда эртак ҳақидаги назарий билимлар янада тўлиқ бўлар эди. Мақолада у ҳақда маълумот берилмасида: “Сиз ўтган дарслардан эртакларнинг бир неча турларга бўлинишини билиб олган эдингиз” эслатмаси берилди [9].

Бу дарсликда ҳам “Ойгул билан Бахтиёр” эртаги қисқартиришлар билан берилиб, уни тўлиқ матнини ўқиб чиқиш вазифаси топширилади: “Мақтабингиз кутубхонасидан Ҳамид Олимжоннинг “Ойгул билан Бахтиёр” эртак-дostonини топиб, тўлиқ ўқиб чиқинг”.

Жуда раво, қийинчиликсиз ўқиладиган асардаги шеърый санъатларнинг изоҳланиши 5-синф ўқувчисига она тилидан ўзлаштирган билимларини мустаҳкамлашга, Ҳамид Олимжон маҳоратини кўз олдига гавдалантиришга хизмат қилади: “... Жамбил элининг қонхўр хони зулмга қарши бош кўтарган халққа раҳбарлик қилган кекса Дархоннинг бошини танасидан жудо қилиб, унинг гўзал қизи Ойгулга тикилиши:

Қиз олдида бу хирс

Кўрсатиб ёввойи хирс...

дея тасвирланади. “Хирс” форс-тожик тилида “айиқ” дегани бўлса, “хирс” – инсоннинг кўпол нафсини ифодалайдиган тушунчадир”. Ёки асардаги: “яна бир бадий топилмага” эътибор қаратилиб, Ойгул балик қорнидан топиб олган гавҳарни сотиш учун бозорга тушган чолни устамон савдогар: “Чолни қўймай холига, олиб чиқиб холига” гаплашади. Достондаги бу каби топилмаларга ўқувчининг эътиборини тортиш она тили фанидан ўтиладиган ундошлар имлосини мавзусини мустаҳкамлашга, фанлараро узвийликни таъминлашга ҳам хизмат қилади” [9].

2017 йилдаги “Адабиёт” дарслигида санъатнинг бошқа турларига мурожаат Андерсен ижодиди кузатилади: “Сиз унинг эртаклари сюжети асосида ишланган кинофильмлар, сахна асарларини кўп кўргансиз. Дюмчаҳон, Иркит ўрдакча, Булбул, Кай, Герда, Сув париси каби образлар соф инсоний орзулар билан халқ эртакларига хос хаёлий саргузаштларнинг уйғунлашиб кетганлиги туфайли барчамизнинг сеvimли қаҳрамонларимизга айланган” [10].

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Умуман, 5-синф учун яратилган қатор дарсликлар таҳлили шунини кўрсатадики, улар нашрдан нашрга такомиллаштирилиб борилган. Ўқувчини ижодий фикрлашга ундайдиган савол ва топшириқлар кўп берилган. Кейинги жараёнларда асосан шундай вазифалар берилиши лозимдир. Чунки “Агар ҳикояни бошқача номлаш керак бўлса, сиз унга қандай сарлавҳа қўйган бўлардингиз?” каби дидактик воситалар ўқувчида ўзига ишонч туйғусини шакллантириб, фикрини эркин ифодалашга, қаҳрамонларга, воқеа-ҳодисаларга шахсий муносабатини матнга таянган ҳолда ифодалашга ёрдам беради. Зеро уларга берилган ҳар қандай жавоб нотўғри бўлмаслиги билан бир қаторда зерикарли, зўрма-зўраки ҳам бўлмайди. Ўз жавобига тенгдошларининг диққатини сезган ўсмир тенгдошлари ичида тан олинмиш, атрофдагиларнинг эътиборини тортиш, ўз мавқеини оширишга интилиши каби психологик эҳтиёжини қондиради. Бу ўз-ўзидан дарсга қизиқишни ҳам келтириб чиқаради. “Адабиёт” дарсликларидида тақдим этилган материаллар юзасидан берилган дидактик материалларнинг ўрганилаётган бадий асар қаҳрамонлари ҳолатини ҳис этиш ва фикрини ҳиссиётларидан келиб чиққан ҳолда ифодалашга йўналтирилган тарзда тузилганлиги ўсмирлик даврига хос бўлган энг мураккаб жиҳат – эмоционал беқарорликдан адабий таълимда унинг ўзи учун унумли фойдаланиш имконини беради.

Демак, умумий ўрта таълим иккинчи босқичининг дастлабки бўғини бўлган 5-синфда ўқувчи учун “Адабиёт” дарсликларига материал танлашда ҳар томонлама: ҳам руҳий, ҳам маънавий, ҳам жисмоний-физиологик ўзгаришларнинг инобатга олинмиши адабий таълим самарадорлиги гаровидир.

ADABIYOTLAR

1. Ғозиев Э. Психология. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – 244 б.
2. Карасева С. Н. Психологические основы духовно-нравственного и волевого развития подростка в учебной деятельности. Автореф. дис. ... канд. псих. наук. – М., 2005. – 21 с.
3. Узлуксиз адабий таълим йўриғи (концепцияси). – Т.: ЎзПФТИ, 1995. – 22 б.
4. Ватан адабиёти. 5-синф учун дарслик хрестоматия. /Тузувчилар: А. Зунунов, Р. Усмонов, Р. Ниёзметова, М. Исмоилова. – Т.: Ўқитувчи, 1991. – 461 б.
5. Sarimsoqov B., Xalilov T., Qurbonboev B. O'zbek adabiyoti. 5-sinf uchun darslik-majmua. –Т.: O'qituvchi, 1994. – 325 b.
6. Karimov N., Normatov U. Adabiyot. 5-sinf uchun darslik-majmua. – Т.: O'qituvchi, 1999. – 352 b.
7. Ватан адабиёти. Ўрта мактабнинг 5-синфи учун хрестоматия. /Тузувчи С. Долимов. – Т.: Давлат ўқув-педагогика нашриёти, 1957. – 184 б.
8. Ватан адабиёти. 8 йиллик мактабнинг 5-синф учун хрестоматия. /Тузувчи С. Долимов. –Т.: Ўқитувчи, 1971. 237 б.
9. Ahmedov C., Qosimov B., Qo'chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot. 5-sinf uchun darslik. –Т.: Sharq, 2007. – 175 b.
10. Ahmedov C., Qo'chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot. 6-sinf uchun darslik. I qism –Т.: Ma'naviyat, 2017. – 240 b.

Анна ТУНИЯНЦ,

Старший преподаватель Филиал Московского государственного университета

им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

E-mail: anna.tuniyants@bk.ru

На основе рецензии и.о.профессора НУУз, д.псих.н М.Х. Карамян

AGE DYNAMICS OF EXPERIENCE OF HAPPINESS IN THE FAMILY (GENDER DIMENSION)

Abstract

The article provides a theoretical analysis of the phenomenon of family happiness through the use of such concepts as "subjective well-being" and "psychological well-being". It is proposed to distinguish satisfaction in 9 spheres of family functioning, as well as generalized emotional, cognitive and behavioral attitudes, as components of family happiness. The methodological basis of the study was E. Diener's ideas about the structure of subjective well-being and O.A. Karabanova's family functions. The results show sufficient stability in the experience of family happiness at different ages and similarity in the level of satisfaction with various family spheres in men and women (except for aspects related to child rearing and household issues).

Key words: happiness, subjective well-being, psychological well-being, normative family crises, family functions, self-efficacy, gender differences.

OILA BAXTI TAJRIBASI YOSH DINAMIKASI (GENDER ASPEKTI)

Annotasiya

Maqolada "subyektiv farovonlik" va "psixologik farovonlik" kabi tushunchalardan foydalanish orqali oilaviy baxt hodisasining nazariy tahlili berilgan. Oila faoliyatining 9 ta sohasida qoniqishni, shuningdek, oilaviy baxtning tarkibiy qismlari sifatida umumlashtirilgan hissiy, kognitiv va xulq-atvor munosabatlarini ajratib ko'rsatish taklif etiladi. Tadqiqotning metodologik asosini E. Dienerning sub'ektiv farovonlik tuzilishi haqidagi g'oyalari va O.A. Qorabanovlar oilasining vazifasi. Olingan natijalar turli yoshdagi oilaviy baxt tajribasining etarlicha barqarorligini va erkaklar va ayollarning turli xil oilaviy sohalaridan qoniqish darajasining o'xshashligini ko'rsatadi (bolalar tarbiyasi va uy-ro'zg'or masalalarini hal qilish bilan bog'liq jihatlar bundan mustasno).

Kalit so'zlar: baxt, sub'ektiv farovonlik, psixologik farovonlik, oiladagi me'yoriy inqirozlar, oila funktsiyalari, o'z-o'zini samaradorligi, gender farqlari.

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ СЧАСТЬЯ В СЕМЬЕ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)

Аннотация

В статье выполнен теоретический анализ феномена семейного счастья через привлечение таких понятий как "субъективное благополучие" и "психологическое благополучие". В качестве составляющих семейного счастья предложено выделять удовлетворенность в 9 сферах семейного функционирования, а также обобщенное эмоциональное, когнитивное и поведенческое отношение. Методологической основой исследования выступили представления Э. Динера о структуре субъективного благополучия и выделенные О.А. Карabanовой функции семьи. Полученные результаты показывают достаточную стабильность переживания семейного счастья в разных возрастах и схожесть в уровне удовлетворенности различными семейными сферами у мужчин и женщин (за исключением аспектов, связанных с воспитанием детей и решением бытовых вопросов).

Ключевые слова: счастье, субъективное благополучие, психологическое благополучие, нормативные кризисы в семье, функции семьи, самооффективность, гендерные различия.

Введение (Introduction). Ритм жизни современного человека достаточно высок, а среда, в которой необходимо прорабатывать собственные ориентиры и осуществлять лично значимые выборы, становится все сложнее и многообразнее с каждым годом. Это создает потенциальные трудности и стрессовые ситуации, что в сочетании с высокой динамичностью внешних условий делает особенно важным наличие внутренней личностной субъективной стабильности, чувства комфорта и психологического благополучия.

В настоящее время категория "счастье" используется не только для описания переживаний отдельного человека, но и рассматривается как один из ключевых параметров (различные "индексы счастья"), отражающих уровень развития конкретного общества. Вопрос психологического комфорта и счастья как населения в целом, так и конкретных социальных групп (семей) актуален не только в нашей стране, но и во всем мире. Созидательность феномена "счастья" и очевидные практические следствия его изучения привлекают к

разработке данной области специалистов в различных науках – экономике, социологии, психологии и др[4].

Многочисленные социологические исследования показывают, что большая часть разводов происходит в первые годы совместной жизни супругов – по-видимому, семейное счастье в этот период оказывается более хрупким. На данном этапе молодая семья может столкнуться с тем, что необходима адаптация к новым условиям жизни, к быту, к индивидуальным привычкам и особенностям своего избранника (избранницы), новым социальным ролям, а нереалистичные ожидания от брака могут не оправдаться. Дальнейшая семейная жизнь также предполагает ряд нормативных кризисов, неизбежно сопровождающих развитие семейной системы, поэтому важно исследовать динамику переживания семейного счастья [1; 2].

Таким образом, актуальность исследования динамики переживания семейного счастья связана с тем, что государство заинтересовано в повышении комфорта, удовлетворенности жизнью и достижении оптимального

функционирования личности, однако существует дефицит информации о факторах, влияющих на ощущение счастья в семье, и механизмах его достижения в молодых и зрелых семьях.

Литературный обзор (Literature review). В обыденном сознании понятие «счастье» в первую очередь связывается с переживанием позитивных эмоций – радости, удовлетворенности, эту идею разделяет М. Аргайл, определяя счастье как “состояние переживания удовлетворенности жизнью в целом, общую оценку человеком своего прошлого и настоящего, а также частоту и интенсивность положительных эмоций”. Близкое мнение высказывал С.Л. Рубинштейн, отмечая, что позитивное соотношение результатов деятельности и активизировавших ее побуждений и выступает основой счастья[4].

В современной психологической науке в качестве близких к понятию “счастье” рассматриваются “субъективное благополучие” и “психологическое благополучие”. Н.Бредберн понимал субъективное благополучие как исключительно аффективный феномен – переживание баланса позитивных и негативных эмоций, однако впоследствии его взгляды были дополнены Э. Динером. Согласно концепции Э.Динера помимо эмоционального компонента как обобщенной аффективной реакции на достижение желаемых целей и доступность необходимых благ, человек способен рационально их оценить, то есть сформировать когнитивное мнение о том, насколько удовлетворительно обстоят дела в той или иной сфере его жизни. Похожих взглядов придерживаются Д. Канеман и А. Дитон – они подчеркивают, что субъективное благополучие состоит не только из опыта переживания каждодневных эмоциональных реакций (радости, грусти, гнева и т.д.), но и когнитивной оценки удовлетворенности жизнью[5]. Еще более сложную структуру субъективного благополучия предлагают Дж. Макгрегор, Н. Поу: обладание определенным количеством благ (material well-being), осуществление определенной активности в отношении этих благ, их использование (relational well-being), степень удовлетворенности имеющимися в распоряжении субъекта возможностями (subjective well-being)[6].

Понимание субъективного благополучия как соответствия жизни человека его интериоризованным из социума представлениям о счастье содержится в концепциях Р.М. Шамионова и Л.В. Куликова. Р.М. Шамионов определяет субъективное благополучие как отношение человека к собственной жизни и себе самому, выстроенное на основе культурно усвоенных представлений о “благополучных” внешних условиях и внутренних процессах. Л.В. Куликов понимает субъективное благополучие как интегральное и относительно стабильное ощущение удовлетворенности различными аспектами жизни, имеющее особую значимость для личности[4].

Теории, в которых счастье понимается как психологическое благополучие (например, концепция К. Рифф), относятся к эвдемонистическому подходу. В отличие от описанного выше гедонистического представления о счастье как положительных эмоциях, вызванных удовлетворением потребностей субъекта, в эвдемонистической философии подчеркивается, что не все, что приносит человеку переживание сиюминутного удовольствия, приближает его к добродетели и реализации заложенного в нем потенциала.

Обобщая сказанное выше, можно определить переживание счастья через три аспекта:

аффективный (обобщенное эмоциональное состояние субъекта);

когнитивный (мнение о том, насколько сложившиеся условия жизни соответствуют желаниям субъекта);

поведенческий (действия, которые субъект принимает по организации собственного благополучия).

Предложенный конструкт может быть применим и к сфере семейной жизни как к одной из значимых для целостного переживания счастья. Это перекликается с взглядами некоторых российских исследователей семьи. Например, В.А. Сысенко подчеркивает, что переживание счастья в семье связано с тем, насколько каждый из ее членов реализует во взаимодействии значимые для него цели и желания, а Ю.Е. Алешина связывает семейное счастье с “субъективной оценкой каждого из супругов характера их взаимоотношений”. Изучая семейное счастье, Ю.Е. Алешина обнаружила, что удовлетворенность браком имеет специфическую возрастную динамику – примерно до 12-18 лет совместной жизни удовлетворенность браком снижается, а затем медленно начинает расти. Кроме того, было обнаружено, что у женщин удовлетворенность браком существенно возрастает, если они могут рассчитывать на регулярную помощь мужей в выполнении домашних дел[1].

Относительно гендерных особенностей переживания счастья нет однозначных и исчерпывающих данных – многие представления о “мужском” и “женском” счастье базируются на стереотипах. Существует мнение, что женщины более эмоциональны, чем мужчины и, следовательно, аффективный компонент счастья у них выражен сильнее. Однако в большинстве современных исследований не обнаруживается различий между мужчинами и женщинами в уровне счастья и удовлетворенности жизнью[3]. Следует однако подчеркнуть, что изучалось именно общее ощущение счастья, возрастную динамику и гендерные особенности переживания семейного счастья еще предстоит исследовать. в этом отношении не было изучено ранее.

Целью данного исследования выступает описание динамики переживания семейного счастья у мужчин и женщин в зависимости от возраста.

Методология исследования (Research Methodology). Счастье можно рассматривать как многомерный феномен, связанный с достижением желаемого и удовлетворенностью собственной жизнью и характеризующийся переживанием выраженных положительных эмоций. В настоящее время существует ряд методик для измерения близких к понятию “счастье” конструктов – субъективного и психологического благополучия. Для оценки переживания семейного счастья был разработан специальный диагностический опросник, состоящий из двух частей. В блок 1 входят 54 вопроса (9 шкал), отражающие удовлетворенность субъекта различными аспектами семейной жизни. Эти аспекты соотносятся с ключевыми функциями семьи: репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, социально-статусная, духовное общение, эмоциональная поддержка, досуговая и сексуально-эротическая [2]. Во втором блоке с опорой на взгляды Э. Динера измерение семейного счастья представлено эмоциональным и когнитивным компонентами [4], которые дополнены поведенческими характеристиками (собственно мотивационно-поведенческая шкала и представления о самодетерминации и самоэффективности в области достижения семейного благополучия) и оценкой внешних условий жизни семьи. Таким образом, второй блок состоит из 5 шкал, каждая из которых представлена 10 вопросами.

В исследовании приняли участие 108 человек в возрасте от 18 до 61 года, среди которых 45 мужчин и 63 женщины. Все они состоят в браке.

Анализ и результаты (Analysis and results). Для осуществления статистического анализа данных сначала по каждой из шкал блоков “Удовлетворенность семейными функциями” и “Переживание семейного счастья” были вычислены шкальные значения как среднее арифметическое всех баллов, полученных респондентом по пунктам данной шкалы. Поскольку при ответах на

опросник использовалась градация от 1 (совершенно не согласен) до 4 (полностью согласен), шкальные значения также находятся в этом диапазоне.

Сравнение мужской и женской подвыборки осуществлялось с помощью Т-теста Стьюдента. Для наглядности средние значения представлены на графиках ниже (Рисунок 1 и Рисунок 2).

Рис.1. Удовлетворенность семейной жизнью по сферам (Блок 1)

Значимые различия между мужчинами и женщинами в уровне удовлетворенности сферами семейной жизни были обнаружены только в отношении воспитательной и хозяйственной функций ($p < 0,05$), оценки по экономической и сексуальной сферам отличаются на уровне тенденции ($p < 0,09$). При этом во всех случаях обнаруживается, что большая удовлетворенность свойственна мужчинам. Полученные данные согласуются с отмеченными выше особенностями переживания

удовлетворенности браком у женщин – этот показатель существенно связан с тем, в какой степени мужчина готов разделять с женой бытовые заботы [1]. Поскольку в нашем обществе воспитание детей и обязанности по хозяйству в большей степени возложены на женщин, они видят в этих сферах больше нюансов и соответственно чувствительны к возможным несовершенствам, в то время как некоторая дистанцированность мужчин в этих сферах позволяет им сохранять позитивные представления.

Рис. 2. Переживание семейного счастья (Блок 2)

Не было обнаружено статистически значимых различий между мужчинами и женщинами в переживании семейного счастья. Однако на уровне тенденции мужчины несколько выше оценивают свою способность самостоятельно действовать и добиваться положительных результатов в отношении поддержания семейного комфорта (шкала “Самоэффективность”, $p < 0,08$). Полученные результаты в целом согласуются с эмпирическими данными о том, различия между мужчинами и женщинами в переживании субъективного благополучия в целом не существенны [3]. Возможно, переживание счастья в семье у мужчин и женщин связано с разными факторами, но уровень психологического комфорта, который выполняет важную поддерживающую функцию и отражает степень адаптированности субъекта, оказывается сопоставимым.

Возрастная динамика переживания семейного счастья мужчинами и женщинами оценивалась с помощью однофакторного дисперсионного анализа. Для этого респонденты были разделены на возрастные группы (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше). По

большинству шкал не было обнаружено значимых различий при переходе от одной возрастной группы к другой. Исключение составляет удовлетворенность экономической сферой у мужчин ($p < 0,05$) – она наименьшая в возрасте от 30 до 39 лет и наибольшая после 50 лет, и удовлетворенность духовной сферой у женщин ($p < 0,05$) – она наибольшая в возрасте от 40 до 49 лет и существенно снижается после 50 лет. Полученные данные мало согласуются с отмеченной в литературном обзоре динамикой удовлетворенности браком [2]. Возможно, это связано с тем, что социологические критерии выделения возрастных групп среди респондентов не вполне согласуются с психологическими этапами (кризисными и стабильными) в развитии семьи.

Выводы и рекомендации (Conclusion/ Recommendations). Переживание счастья в семье зависит не только от индивидуальных психологических особенностей субъекта, например, степени оптимистичности восприятия себя и окружающего мира, но и от объективных обстоятельств жизни – того, как распределены семейные функции, в каком состоянии финансы и тд.

Кроме того, важным фактором психологического комфорта является то, насколько субъект способен за счет собственной активности повлиять на сложившиеся условия. Поскольку по большинству аспектов в этом отношении мужчины не отличаются от женщин и существенных возрастных изменений нет, можно сделать вывод, что семейное счастье является универсальной психологической категорией.

Выстраивая психологическую работу с семьями, следует помнить, что, согласно взглядам Э. Фромма и В. Франкла

[4], счастье не достижимо, если оно воспринимается как самоцель. Это переживание формируется естественным образом в случае, когда человек достигает значимых для него целей, живет в соответствии с личными ценностями и реализует свой потенциал. Поэтому конструктивным способом психологической работы с семьями будет развитие осознанности ценностей и целей супругов, а также повышение их психологической компетентности в отношении средств достижения комфортного взаимодействия с близкими.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алешина Ю. Е. Удовлетворенность браком и межличностное восприятие в супружеских парах с различным стажем семейной жизни: дис. ... канд. психол. наук. – М., 2011. – 250 с.
2. Карabanова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005.
3. Маленова А. Ю., Маленов А. А., Федотова Е. Е. Структура субъективного благополучия и ее гендерные особенности у студенческой молодежи // Вестник Омского университета. Серия «Психология». 2019. № 3. С. 22–33.
4. Рикель А.М., Туниянц А.А., Батырова Н. Понятие субъективного благополучия в гедонистическом и эвдемонистическом подходах // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2017. № 2. С. 64-82.
5. Kahneman, D., Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. // PNAS, September 21, 107(38), 16489–16493.
6. McGregor, J. A., Pouw, N. (2017). Towards an economics of well-being // Cambridge Journal of Economics, 41(4), 1123–1142.

Fozil TO'RAXONOV,
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti katta o'qituvchisi
E-mail: foziltoraxonov@gmail.com

P.f.d, professor. M. Qurbonov taqrizi asosida

DIDACTIC BASIS OF THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN TEACHING PHYSICS

Abstact

The article discusses the didactic basis of the use of pedagogical software in teaching physics. Methods of using computer technology and didactic requirements are studied in the educational process.

Key words: computer technologies, educational film, virtual model, simulator, didactics, software.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

Аннотация

В статье рассматриваются дидактические основы использования педагогических программ в обучении физике. В учебном процессе изучаются методы использования компьютерных технологий и дидактические требования.

Ключевые слова: компьютерные технологии, учебный фильм, виртуальная модель, тренажер, дидактика, программное обеспечение.

FIZIKA O'QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK ASOSLARI

Annotatsiya

Maqolada fizika o'qitishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik asoslari haqida so'z boradi. Ta'lim jarayonida kompyuter texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish metodlari va unga qo'yilgan didaktik talablar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: kompyuter texnologiyalari, o'quv filmi, virtual model, simulyator, didaktika, dasturiy vosita.

Kirish (Introduction). Simulyatorlarning ta'lim jarayonidagi o'rni beqiyos hisoblanadi, xususan ta'lim jarayonining samaradorligi o'qituvchilarning, talabalarning mustaqil faoliyatini faollashtirishga bo'lgan intilishlari bilan aniqlanadi. Biz taklif etayotgan "Interactive physics" simulyatori orqali talabalarning intiluvchanlik, izlanuvchanlik, topqirlik xislatlarini tarbiyalash va shakllantirish, mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etishda fizika ta'limi jarayonida foydalanish katta natijalarga olib keladi. Ayrim tajribalarni talaba faqat laboratoriya hamda namoyish tajribalarni o'tkazish xonalaridagina bajarishi mumkin. Simulyatorlardan foydalanilganda esa, talaba o'zining shaxsiy kompyuterida fizikaviy tajribalarni modellashtirishi, virtual laboratoriya ishlarini bajarishi mumkin bo'ladi. Biz yaratgan <http://my-estudy.uz> masofaviy ta'lim platformasi orqali o'quvchi internetga kirib, unga tegishli bo'lgan topshiriqni olishi va bajarilgan topshiriqni o'quvchilarning elektron pochtasiga yuborishi mumkin bo'ladi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilar orasida kommunikativlik xislatini rivojlantirishga olib keladi. Quyida biz "Interactive physics" simulyatoridan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkillashtirish masalasiga to'xtalib o'tamiz.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). O'qitishning kompyuter texnologiyalari imkoniyatlari va qo'llash maqsadlarini pedagogik-psixologik asoslashda, birinchi navbatda, o'quv jarayonini keskin tezlashtirish vositasi, o'qituvchi mehnatini yengillashtirish va ta'lim jarayoni sifatini oshiruvchi, o'qitishning samarali vositasi, balki butun o'quv jarayonini avtomatlashtirishning eng qulay usuli hisoblanadi[1].

O'z fanini chuqur biladigan va o'quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish metodikasini yaxshi biladigan yuqori malakali o'qituvchilarga texnik vositalar taqdim etilishi quyidagi vazifalarni hal qilishda yordam beradi:

-o'quvchilarda o'rganilayotgan hodisa yoki ob'ekt haqida to'laroq va aniqroq ma'lumot berish va shu orqali ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shish;

-o'qitishda ko'rgazmalilikni oshirish va buning natijasida o'quvchilarda oddiy taqdimot usullarida erishib bo'lmaydigan yoki ko'rish imkoni bo'lmagan materiallarni taqdim etish;

-o'qitish samaradorligini oshirish va ma'lum chegaralarda materialni taqdim etish tezligini oshirish;

- o'quvchilarning talablari va ta'lim olishga bo'lgan qiziqishlarini to'liq qondirish;

- o'qituvchilarni texnik ishlarning bir qismidan ozod qilish va tejalgaan vaqtni uning ijodiy faoliyatiga o'tkazish.

Umumta'lim maktablarida fizika dars mashg'ulotlarini takomillashtirish bo'yicha V.S. Xamidov ilmiy izlanishlar olib borgan. V.S. Xamidov masofaviy ta'lim jarayonida virtual laboratoriya ishlarini tashkillashtirishda virtual modellar yaratish metodlarida e'tibor qaratgan[2].

- Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). O'qitishning texnik vositalarining imkoniyatlari kundan-kunga kengayib bormoqda. Texnik o'quv vositalarining imkoniyatlari ko'p hollarda o'quv materialining mantiqiy va majoziy tomonlarini sintez qilishdan kelib chiqadi: ular o'quv materialini sinchkovlik bilan tekshirilgan mantiqda, o'quvchilar uchun tushunarli majoziy tilda taqdim etiladi[3].

Darsliklarning sifati masalasiga qo'shimcha ravishda, elektron o'quv qo'llanmalari quyidagilarga muhim yordam berishi mumkinligini takidlash mumkin:

- o'quv jarayoni uchun axborot oqimining maksimal imkoniyatlaridan foydalanish va o'zlashtirish uchun o'quv ma'lumotlarini eng qulay shaklda taqdim etish:

- o'quvchilarni bilvosita tanishtirish:

a) to'g'ridan-to'g'ri takrorlash mumkin bo'lmagan tabiat hodisalari yoki bevosita kuzatish uchun mavjud bo'lmagan jarayonlar;

b) uzoq vaqt davom etadigan tabiiy jarayonlarni tezlashtirib namoyish etish:

c) tabiatda ba'zida ro'y beradigan hodisalarni virtual namoyish etish (masalan: kamalak hosil bo'lishi):

- ko'nikma va malakalarni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
- o'quvchilar bilimini nazorat qilish;
- o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan qiziqishni shakllantirish va rivojlantirish.

Bir qator ishlarda aniq texnik vositalarning imkoniyatlari aniqlanadi. Masalan: o'quv filmining imkoniyatlarini aniqlash.

O'quv filmlarining imkoniyatlari, o'quv filmlarining visual va kognitiv tasvirlari boshqa vositalarga qaraganda ancha keng. O'quv filmlarining imkoniyatlari visual material tanlashda diyarli cheksizdir, chunki barcha tillarda yaratilgan filmlar har qanday hodisani u yoki bu tarzda yoritishi mumkin. O'quv filmlari namoyishida his tuyg'u, jozibadorlik va hujjatli kadrlarning mavjudligi o'quvchilarni qiziqishlarini orttiradi[4].

O'quv filmidan foydalanish o'quvchilarning o'quv mavzusiga qiziqishini oshiradi, o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirish va eslab qolishga yordam beradi, mavzuni ishonchli yoritib beradi va mavzuni o'rganish uchun zarur bo'lgan vaqtni tejaydi. Shuning uchun o'quv filmlarining roli, ahamiyati va pedagogik imkoniyatlari yuqori.

Didaktikaning har qanday tamoyillari o'quv filmida amalga oshirilishi mumkin, yani filmlardan foydalanish o'quv jarayonida didaktik tamoyillarini mustahkamlashga yordam beradi. Hozirgi kunda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish multimedia vositalari asosida video darslarni tashkillashtirishda namoyon bo'lmoqda[5].

O'quv jarayonidagi onlayn dars mashg'ulotlari hamda yuqori malakali professor-o'qituvchilarning televideniya chiqish jarayonlarida yuzaga keladigan tabiatda ro'y beradigan hodisalarni namoyish qilish orqali fandagi yangi ma'lumotlarni o'rganish imkoniyatlarini beradi. Respublikamiz televideniya asosida ko'p yillik chiqishlari orqali barchaga tanish bo'lgan, professor M. Qurbonov va K.A. Tursunmetovlarning tabiatda bo'ladigan hodisalar va fizika sohasidagi ilmiy tadqiqot ishlarini keng ommaga yoritib kelishmoqda[6]. O'quv televideniya o'zining texnik tabiati va imkoniyatlariga ko'ra eng istiqbolli o'qitish vositalaridan biridir.

- Tahlil va natijalar (Analysis and results). Fizika o'qitishda kompyuter texnologiyalarini samarali qo'llash yo'nalishlari tahlil qilganimizda, so'ngi 10 yilda uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida qo'lanilayotganini ko'rishimiz mumkin. Fizikani o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish dars mashg'ulotlarini tashkillashtirishda yuqori samaradorlikka olib keladi. Ma'ruza va amaliy mashg'ulot darslarida o'ziga xos dars ishlanmalari tayyorlash imkoniyatlarini vujudga keltiradi.

O'quvchiga "Interactive physics" simulyatorida ishlash ko'nikmasini shakllatirilagandan keyin talabaga biror bir fizikaviy jarayonni modellashtirish yoki fizikaviy masalaning modelini yaratishni va tadqiqotni mustaqil ravishda bajarishni tavsiya etish maqsadga muvoffiqdir[7]. O'quvchining xususiyatidan kelib chiqqan holda "Interactive physics" simulyatoridagi jihozlarni oldindan berish yoki umuman bermasdan uni mustaqil ravishda bajarishni taklif etish mumkin.

O'quvchiga bunday ko'rinishdagi topshiriq berilganda mustaqil ravishda kechayotgan fizikaviy jarayonning modelini tuzishi, fizikaviy jarayonda qatnashayotgan fizik kattaliklarni kiritishi, jism va ob'ektlarni tanlashi zarur bo'ladi. O'quvchining o'zi butunlay mustaqillik bilan o'ziga kerakli ob'ektlarni va vositalarni oladi yoki unga oldindan tayyorlangan yarim tayyor ob'ekt beriladi. O'quvchi fizikaviy jarayonni ko'z oldiga yaqqol keltira olishi va modellashtirish uchun kerakli bo'ladigan ob'ektni tasavvur etishi, uni ko'z oldiga keltirib kompyuterda uning ko'rinishini yaratishi kerak bo'ladi.

Bu jarayon esa talaba tasavvurini shakllanishidagi muhim qadamdir. Ayniqsa, muayyan fizik hodisadan uning modeliga o'tishni bilish o'quvchida tadqiqotchilik hissini rivojlantirishga asos bo'la oladi.

Shuningdek, o'quvchining bilim salohiyatidan kelib chiqqan holda unga tayyor yaratilgan modelni tadqiq qilish vazifasini yuklash mumkin bo'ladi. Talaba mustaqil ravishda modelda kechayotgan fizik jarayonni tadqiq qiladi, tegishli xulosalarga keladi va olingan natijalarni hisobot ko'rinishda o'qituvchiga taqdim etadi[8].

Dars mashg'ulotlarida PowerPoint hamda Ispring dasturlaridan foydalanish, mavzuni yoritib berish uchun prezentatsiyalar tayyorlash hamda o'quvchilar bilimlarini nazorat qilish uchun testlar tayyorlashga yordam beradi. O'qituvchi dars mashg'ulotlarida prezentatsiyalardan foydalanishi o'quvchilarga o'tilgan darsni uyda ham qayta-qayta takror ko'rish imkoniyatini yaratadi, bu esa o'quvchilarda mavzuni o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. O'quvchilar bilimini nazorat qilishda isprig dasturida tuzilgan testlar yordam beradi.

Laboratoriya ishlarini bajarishda virtual konstruktor dasturlaridan foydalaniladi. O'quvchilarga nafaqat tayyor virtual modellar bilan ishlash balki "Interactive physics", "Crocodile physics" dasturlarida virtual laboratoriya ishlarini modellarini yaratish va tajriba bajarish o'rgatiladi. Simulyatorlar bilan ishlash o'quvchilarda konstruktorlik qobiliyatini shakllantiradi. Simulyatorlar bilan tajriba bajarganda, amalda laboratoriya sharoitida bajarish imkoniyati bo'lmagan ishlarni ham virtual modelini yaratish imkoniyati mavjud[9].

Zamonaviy fan-texnika va texnologiyalar bilan hamnafas yurish, o'quvchilarda darslik kitoblardan tashqari ko'plab qo'shimcha adabiyotlarni o'rganish, kompyuter dasturlaridan foydalanish zaruriyati vujudga keladi. Shuning uchun o'quvchilar ko'proq mustaqil ta'lim olishlari hamda kompyuter texnologiyalarini o'rganishlari kerak.

O'qitishning texnik vositalariga qo'yiladigan didaktik talablar. O'quv jarayoni texnika vositalariga qo'yiladigan talablar ajralmas shartlarga rioya qilishga asoslanadi, chunki texnik vositalardan foydalanish o'rganish jarayonini tezlashtiradi, muayyan ta'lim muammolarini hal qilishda yordam beradi[10].

O'quv multimedia dasturlariga asosiy pedagogik talablar quyidagicha qo'yiladi:

- o'quvchilarning bilimga qiziqishini yaratish, kognitiv faollikni oshirish;

- multimedia dasturlari asosida tayyorlangan video darslarning yuqori pedagogik sifati;

- video darsda yaratilgan tasvirlar dars jarayonida qo'yilgan muammoni to'liq yoritib berishga qaratilgan bo'lishi;

- multimedia vositalari o'quvchilarda har bir mavzuni yuqori darajada o'zlashtirishga, diqqatni va faolligini oshirishga hamda mustaqil izlanishga bo'lgan qiziqishi orttirishi zarur;

- o'qitishning texnik vositalari yuqori darajadagi ko'rgazmalikka va estetik ko'rinishga ega bo'lishi kerak.

O'qitishning texnik vositalariga qo'yiladigan didaktik talablar o'quv-tarbiya jarayonini boshqarish, o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashdek murakkab vazifani bajarish samaradorligini oshirishga olib keladi.

-Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, fizika ta'limida zamonaviy pedagogik dasturiy vositalar asosida o'quv jarayonini takomillashtirish o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ta'lim jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ta'limda samaradorlikka erishish vositasi hisoblanadi.

Zamonaviy fizika ta'limi dasturiga "Interactive physics", "Crocodile physics" kabi dasturiy vositalardan

foydalanishni kiritish maqsadga muvofiq bo‘ladi deb hisoblayman.

ADABIYOTLAR

1. Турахонов Ф.Б. Методика разработки виртуальных лабораторных работ по физике с помощью симуляторов. Журнал. «Технологии и методики в образовании» Воронеж.-2011. №3. Стр.-34-38.
2. Тўрахонов Ф.Б. Қурбонов М. Хамидов В.С. Мактабда физикани ўқитишда симуляторлардан фойдаланиш. Журнал. “Физика, математика, информатика”, Тошкент. 2010. №5.
3. Дунин С.М. ПРОГРАММА "ЖИВАЯ ФИЗИКА", ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ ВЕРСИИ. Международный конгресс конференций "Информационные технологии в образовании" (ИТО-2003): <http://www.ict.edu.ru>, 2003.
4. Қурбонов М., Тўрахонов. Ф.Б. Физикадан амалий машғулотларни педагогик дастурий воситалар ёрдамида ташкил этишю Журнал. “Педагогик таълим”, Тошкент. 2012.№4. 61-65-бетлар.
5. Кошчанов Э.О. Физикадан лаборатория ишларини имитацион компьютер модели ёрдамида бажариш. “Узлуксиз таълим”. Илмий услубий журнал. –Т. 2003. -№4. 61-65 б.
6. Turakhanov F.B., Hamidov V.S. Problems of modernization of teaching physics. Jurnal. “AVICENNA” – 2011. №2. - 90-94p.
7. Турахонов Ф.Б. Методика решения задач по физике с помощью компьютерного моделирование. Журнал. «Технологии и методики в образовании» Воронеж.-2011. №3. Стр.-27-30.
8. Абдурахмонов Қ.П., Хамидов В.С. Физика фанидан масалалар ечишда crocodile technology дастуридан фойдаланиш. Тошкент. Журнал. 96-104 бетлар.
9. Хамидов В.С., Тигай О.Э. Физикани ўқитишда симуляторлардан фойдаланиш. Физика ва астрономия муаммолари. Ўқитиш методикаси. Республика илмий ва илмий-методик конференция материаллари тўплами, 2010 йил 12-13 март. Тошкент 2010. : 294-496 б.
10. Турахонов Ф.Б., Хамидов В.С. Interactive physics дастурининг имкониятлари ҳақида. Физика ва астрономия муаммолари. Ўқитиш методикаси. Республика илмий ва илмий-методик конференция материаллари тўплами, ТДПУ: Тошкент, 2010.

УДК: 159.923

Гулсанам ТУРҒУНОВА,

Преподаватель НУУз Узбекско-Казанской совместной образовательной программы направления

E-mail: gulya1995psy@mail.ru

Мадиха ГАФФОРОВА,

Национальный университет Узбекистана

Магистрант 2 курса

E-mail: madikharad@mail.ru

Эльвина ЗАКИРОВА,

Магистрант Национальный университет Узбекистана

E-mail: alvinazakirova@gmail.com

На основе рецензии доцента ЧвГПИ, д.ф.н (PhD) Мирзаевой С.Р.

ФОКУС-ГУРУҲЛАР ТАЛАБАЛАРНИНГ ОИЛА ҲАҚИДАГИ ТАССАВУРЛАРИНИ ЎРГАНИШ УСУЛИ СИФАТИДА

Аннотация

Мақола талабаларнинг оила ва оилавий бахт ҳақидаги тассавурларини ўрганиш учун фокус-гурӯх усулининг имкониятларини таҳлил қилишга бағишланган. Фокус-гурӯх муҳокамалари учун қўлланма саволлари келтирилган бўлиб, улар семантик блоklarга бўлинган: "бахтли ва бахтсиз оила", "оиладаги низолар ва уларнинг олдини олиш", "бахтли оилаларни яратиш учун ресурслар ва тўсиқлар". Фокус-гурӯх муҳокамаси давомида "менинг бахтли оилам" мавзусидаги коллажлар ҳам яратилди. Ўзбекистон Миллий университети талабалари иштирокида 5 та фокус-гурӯх баҳслари ўтказилди. А мазмунли таҳлил талабаларнинг ғоялар таркибида оила фаровонлиги асосий мезонлари, оилавий ҳаётга психологик тайёргарлик эканлигини кўрсатди, умр йулдошни ихтиёрий танлаш, молиявий барқарорлик, ўзаро англашув ва ўзаро қўллаб-қувватлаш, севги ва ишонч, шу жумладан, психологик омилар, ўз-ўзини ривожлантиришни кондириш учун имкониятлар яратиш, айбларини тан олиш ва кечиримлик булиш, ҳис-ғуйгуларини назорат қилиш.

Калит сўзлар: фокус-гурӯх, оила, бахтли ва баркамол оила, мавзу бўйича саволлар, коллаж.

FOCUS-GROUPS AS A METHOD OF STUDYING STUDENTS' REPRESENTATIONS ABOUT THE FAMILY

Abstract

The article is devoted to the analysis of the capabilities of the focus group method for studying students' representations about family and marital happiness. The questions of the guide for focus group discussions are presented, which are divided into semantic blocks: "Happy and unhappy family", "Conflicts in the family and their prevention", "Resources and obstacles to creating happy families". Also during the focus group discussion, collages were created on the theme "My Happy Family". 5 focus group discussions were held, in which students of the National University of Uzbekistan took part. A meaningful analysis showed that the main criteria of family well-being in the structure of students' ideas are psychological preparation for family life, voluntary choice of a partner, financial stability, psychosocial factors, including mutual understanding and mutual support, love and trust, opportunities to satisfy the need for self-realization, the ability to forgive and ask for forgiveness, control of emotions

Key words: focus-group, family, happy and harmonious family, topic guide questions, collage.

ФОКУС-ГРУППЫ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ О СЕМЬЕ

Аннотация

Статья посвящена анализу возможностей метода фокус-групп для изучения представлений студентов о семье и семейном счастье. Представлены вопросы гайда для фокус-групповых дискуссий, которые разделены на смысловые блоки: «Счастливая и несчастливая семья», «Конфликты в семье и их предотвращение», «Ресурсы и препятствия для создания счастливых семей». Также, во время, фокус-групповой дискуссии создавались коллажи на тему «Моя счастливая семья». Было проведено 5 фокус-групповых дискуссий, в которых приняли участие студенты Национального университета Узбекистана. Содержательный анализ показал, что основными критериями семейного благополучия в структуре представлений студентов являются психологическая подготовка к семейной жизни, добровольный выбор партнера, финансовая стабильность, психосоциальные факторы, в том числе взаимопонимание и взаимоподдержка, любовь и доверие, возможности для удовлетворения потребности в самореализации, умение прощать и просить прощение, контроль эмоций.

Ключевые слова: фокус-группа, семья, счастливая семья, несчастливая семья, семейное благополучие.

Введение. Семья – это базовая ячейка общества, социальный институт, который представляет собой объединение браком или кровным родством группы лиц, связанных общим бытом, морально- правовой ответственностью и выполняющие определенные функции в обществе.

Субъект, находящийся в гармоничной семье, получает первичные представления: норм, морали, здесь же происходит его развитие как личности.

Семья выполняет ряд определенных функций: репродуктивная-воспроизведение потомства; воспитательная; хозяйственно-бытовая- распределение обязанностей и удовлетворение потребностей членов семьи; эмоциональная -поддержка, взаимопонимание, защита, уважение; духовная- духовное развитие; социальная- социализация, инкультурация.

Фактор психологической совместимости супругов, является одним центральных показателей семейного

благополучия. Психологическая совместимость представляет собой проявление свойственных индивидом черт характера, которые препятствуют противоречиям и другим внешним вмешательствам.

Для выделения критерий семейного счастья нами, был использован качественный метод, который положительно зарекомендовал себя в подобных исследованиях, метод фокус-групп.

Литературный обзор. Проблемы семьи касаются каждого человека, поскольку именно семейная жизнедеятельность обеспечивает появление и развитие будущего поколения. Поэтому изучение различных аспектов семейной жизнедеятельности, связей и отношений между её членами всегда привлекали внимание научных кругов, особенно пристально – в период кардинального изменения всех элементов семейного жизнеустройства. Проблемы семьи являются комплексными, они связаны множеством теснейших связей с проблемами ряда других социальных институтов, общества в целом [4].

Далее исследования взаимоотношений в семье концентрируются на изучении взаимодействия, коммуникации, межличностного согласия, близости членов семьи в различных социальных и семейных ситуациях, на организации семейной жизни и факторах устойчивости семьи как группы (работы Ж.Пиаже, З.Фрейда и их последователей) [4].

Фокус-группой (focus group) называется неструктурированное интервью, которое специально подготовленный ведущий непринужденно берет у небольшой группы респондентов. Ценность этого метода заключается в том, что свободный характер беседы часто позволяет получить неожиданную информацию [3].

Фокус-группа – метод качественных исследований в социологии. Исследование заключается в глубинном интервьюировании представителей целевой аудитории. В широком смысле термин «фокус-группа» означает сам метод исследования, а в узком – группу людей-респондентов. Основная цель проведения фокус-групп – получение представления о том, что думает группа людей об исследуемом предмете. Во время интервьюирования от аудитории исследователи получают субъективные мнения о предмете исследования в разных ситуационных интерпретациях.

Практика показывает, что оптимальный размер фокус-группы колеблется от 9 до 15 человек. Если группа будет меньше 9 человек, беседа может протекать вяло, ее результативность не может быть сколько-нибудь высокой. Если же в состав группы войдет более 15 человек, цельной дискуссии может и не получиться, так как появляются предпосылки разделения группы на две или более подгруппы [1].

Состав группы должен быть однородным (гомогенным), т.е. члены группы должны иметь общие признаки либо по возрасту, либо по виду деятельности, образованию, семейному положению и т.п. Установлено, что в однородных по составу группах дискуссии принимают участие более 24- 25 человек. В процессе проведения фокус-группового интервью немаловажным является откровенный характер участников: никто не стесняется, не чувствует себя скованным. Однако гомогенность должна быть типичной, т.е. участники фокус-группы, будучи похожими друг на друга, должны нести в себе и характерные признаки генеральной совокупности[5].

Фокус-группа как метод исследования, направленный на получение качественной информации, имеет вполне определенные преимущества. К преимуществам, в первую очередь, следует отнести то, что в процессе проведения дискуссии создается реальная возможность

генерирования новых идей, в том числе с использованием мозгового штурма. Кроме того, у заказчика появляется возможность наблюдать за работой фокус-группы, идеи и предложения которой он может использовать, не дожидаясь официального отчета. Преимуществом также является и наблюдение за респондентами в процессе обсуждения ими важных для заказчика проблем, что практически неосуществимо при проведении опросов, анкетирования и т.п.[5].

Например, подобным методом, в исследовании В. Богомякова и Е. Майсюка направленная на проблему «Выявления фактов стабильности в процессе формирования многодетного семейного социума, причин нарушения этой стабильности и путей их преодоления», подтверждается, что семейные традиции укрепляют отношения в многодетной семье, способствуют созданию комфортного микроклимата и всестороннему развитию детей [3].

Методология исследования (Research Methodology). Эмпирическое исследование базировалось на концепции отношений В.Н.Мясищева. В исследовании приняли участие 72 респондента, которые являются студентами академических групп вторых и третьих курсов Национального университета Узбекистана, а также находящаяся при нём Узбекско- Казанской совместно образовательной программы. Участники были разделены на пять фокус-групп.

Целью исследования выступило выявление первичных представлений участников ФГ о критериях семейного счастья. На основе цели были выдвинуты следующие задачи: изучить мнения участников о том, что мешает семьям быть счастливыми с помощью метода интервью и топик-гайда, разработанного для достижения поставленной цели; изучить мнения участников о возможных вариантах решения проблемы, направленных на повышение семейного благополучия; создать в процессе работы коллаж на тему «Моя счастливая семья». И на основе этих задач исследование было разделено на 3 этапа: первый- изучение представлений участников о счастливой семье; второй -обсуждение вопросов топик-гайда; третий- создание тематических коллажей.

В процессе исследования, направленного на выявление основных критериев семейного счастья был разработан перечень вопросов «Топик гайда» для обсуждения основной темы, которые были разделены на смысловые блоки: «Счастливая и несчастливая семья», «Конфликты в семье и их предотвращение», «Ресурсы и препятствия для создания счастливых семей». Так, в процессе интервью были затронуты следующие вопросы: Как Вы думаете в чём именно секрет гармоничной, счастливой семьи? На каких правилах должна строиться счастливая семья? Сможете перечислить признаки несчастливой семьи? Что Вы бы сделали, чтобы не допустить конфликтов в семье? Как Вы думаете, что мешает многим семьям быть счастливыми? Что каждый из нас сегодня сможет сделать для того, чтобы завтра создавались счастливые, благополучные семьи? Опишите свой идеал счастливой семьи. Что предпринимает государство для укрепления семьи?

Анализ и результаты. Первый этап. Посвящён обсуждению представлений участников о счастливой семье. Опрос респондентов всех фокус групп предоставил возможность сделать следующие выводы: семья, всегда являлась и будет являться самым важным и актуальным звеном в жизни любого человека. Среди респондентов, которые состоят в браке и имеют достаточно долгий брачный стаж, важность счастливой семьи видят именно в ощущении счастья супругов. Это говорит о том, что счастливая семья в их понимании - это состояние любви, гармонии и удовлетворённости как в отдельности, так и

между её членами. По мнению респондентов, гармоничная счастливая семья важна как для отдельной личности, так и для общества и государства в целом, отмечается важность не только на индивидуально-психологическом, но и на социальном уровне. Таким образом, «Счастливая семья» - это хороший мотиватор, стимул, эффективный и позитивный инструмент при работе с людьми, который является залогом внутренней гармонии для членов семьи и хорошим примером для воспитания здорового, развитого поколения.

Этап второй. Обсуждение вопросов топик-гайда. Задачей второго этапа являлось, изучение мнений участников о возможных вариантах решения проблем, направленных на повышение семейного благополучия. Исходя из ответов всех участников, можно выделить следующие основные критерии гармоничной и благополучной семьи: взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимоуважение, потребность в самореализации и саморазвитии (часто подчёркивали участники женского пола), любовь, дети, компромисс (в основном должно применяться со стороны женщин), сосуществование, эмоциональная близость, иначе говоря надо уметь чувствовать партнёра, финансовая стабильность, сплочённость, уважение, признание и принятие собственного выбора, умение слушать и слышать, умение прощать и просить прощения, умение заботиться, терпеть и вместе преодолевать трудности, правильное распределение ролей и обязанностей. Всё перечисленное, является основными элементами счастливой семьи, а их отсутствие признаками не счастливой семьи. К данным признакам можно ещё отнести чрезмерную традиционность семьи, множество запретов, табу, безоговорочное соблюдение правил, которые не поддаются изменениям, а по умолчанию передаются из поколения в поколение.

В рамках мер, предпринимаемых государством для укрепления семей, участники дали довольно полные ответы, следовательно, можно сказать, что население нашей страны осознаёт возможности, которые предоставляет государство для создания гармоничной и благополучной семьи.

Третий этап. Создание тематических коллажей. В процессе создания коллажей на тему «Моя счастливая семья» основными элементами выступают: финансовое благополучие, взаимопонимание, доверие, любовь, сплочённость, наличие детей, важность воспитания детей, совместное преодоление трудностей, чувство ответственности за свою семью, создание условий для саморазвития и т.д.

Выводы и рекомендации. У большинства участников исследования основными критериями семейного счастья является на всех этапах исследования, финансовый фактор. Обнаружена установка респондентов, не состоящих в браке, что чем больше супруг зарабатывает деньги, тем счастливее будет семья. Например: респондент: А.Б. указал, «Деньги – вещь очень приятная - это ведь и возможность путешествовать за границей, это и жизнь в очень хороших, комфортных условиях с современной технологией, это и возможность покупать брендовые, качественные вещи и иностранные автомобили, а также получать разностороннее образование».

По мнению девушек и семейных респондентов, основными критериями благополучия является: взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимоуважение, потребность в самореализации и саморазвитии (данное часто подчёркивали девушки), любовь, дети, компромисс (в основном должно применяться со стороны женщин), сосуществование, эмоциональная близость, иначе говоря надо уметь чувствовать партнёра, сплочённость, уважение, признание и принятие собственного выбора, умение слушать и слышать, умение прощать и просить прощения, забота, терпение и стойкость перед трудностями, правильное функционирование семьи.

Гармоничный брак предполагает социальную зрелость супругов, подготовленность к активному участию в жизни общества, способность материально обеспечить свою семью, долг и ответственность, самообладание и гибкость. Наиболее удачны браки тех людей, которые ценят в своем партнере надежность, верность, любовь к семье и твердый характер. В «идеальном браке» супруги чаще всего обладают такими чертами личности, как выдержанность, трудолюбие, заботливость, самоотверженность и гибкость поведения.

Среди факторов, оказывающих косвенное воздействие на благополучие супружеской жизни, можно выделить следующие: знания о том, какими были супружеские отношения родителей избранника, каков их семейный уклад, материальный уровень семьи, какие негативные явления наблюдаются в семье и в характере родителей.

В целом мы можем сказать, что все участники нашего исследования имеют четкое представление о критериях счастливой семьи и осознают причины распада брака и увеличения с каждым днём количества расторгнутых семей. Поставленная нами цель и задачи были полностью достигнуты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Издательство «Магистр», 1996. С. 272.
2. Емельянова Т.П., Дробышева Т.В. Комплексное исследование коллективных переживаний социальных проблем: количественные и качественно-количественные методы. Социальная психология и общество 2018. Т. 9. № 3. С. 166-175.
3. Мельникова О.Т. Фокус-группы: Методы, методология, модерирование/ учебное пособие. М.: Издательство Аспект Пресс, 2007. 320 с.
4. Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учебно-методическое пособие по курсу / Под общей редакцией Торохтий В.С. М., 2005. С. 398.
5. Рябова М.С. Возможности диагностики нормативных кризисов на ранних стадиях жизненного цикла семьи в работе с молодежью// Mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari «Oilalarda ona va bola munosabatlarini barqarorlashtirishning ijtimoiy pedagogik texnologiyalar», 25 октябрь 2021. Т., 2021. С. 104-107.
6. Сучкова Е.Л. Возможности метода фокус-групп для диагностики моральных представлений в правовой сфере у осужденных женщин // Коченовские чтения «Психология и право в современной России». Сборник тезисов участников Всероссийской конференции по юридической психологии с международным участием. М.: МГППУ, 2010. 286 с. С. 192-195.
7. Тихомандрицкая О.А., Мельникова О.Т. Исследование проблемы кризиса маскулинности в гендерной картине мира современной молодежи методом фокус-группы. Социальная психология и общество 2018. Т. 9. № 3. С.187-196.
8. Туниязц А.А. Счастье в семье: концептуализация конструкта и методы диагностики // Mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari «Oilalarda ona va bola munosabatlarini barqarorlashtirishning ijtimoiy-pedagogik texnologiyalar», 25 октябрь 2021. Т. 2021. С. 127-132.

УДК:796.08:316.3(575.1)

Мукаррам ТУРКМЕНОВА,
Ўзбекистон Миллий университети катта ўқитувчиси
E-mail:m.turkmenova68@mail.ru

ДДТрУ Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси катта ўқитувчиси Мирзақулов И.М. тақризи асосида

ТАЛАБАЛАР ТОЛИҚИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

Аннотация

Талабаларни соғлигини сақлаш масаласи кенг маънодаги тушунча бўлиб, талабаларнинг толиқиши ва ўта толиқишининг олдини олиш вазифасини ҳам ўз ичига олади, бу эса биринчи навбатда талабанинг ўта толиқишига йўл қўймаслик билан боғлиқдир. Бу масала олий таълимдаги профессор-ўқитувчилар, шифокорлар, ота-оналар ҳамда жамоатчиликнинг доимий диққат марказида туриши лозим. Жисмоний тарбия ва спортга бўлган эътибор, талабаларнинг жисмонан соғлом бўлишида организми чинқиши учун асос бўла олади.

ПРЕДОТВРАТИТЬ УТОМЛЕНИЕ У СТУДЕНТОВ

Аннотация

Проблема здоровья студентов является широким понятием и включает в себя задачу профилактики утомления и переутомления студентов, что в первую очередь связано с профилактикой переутомления студентов. Этот вопрос должен быть в постоянном центре внимания преподавателей, врачей, родителей и общественности высшей школы. Сосредоточение внимания на физическом воспитании и спорте может стать основой для того, чтобы студенты оставались в хорошей физической форме.

Ключевые слова: утомляемость, способности, спорт, педагогическое мастерство, самостоятельная работа.

PREVENT STUDENT FATIGUE

Annotation

The problem of students' health is a broad concept and includes the task of preventing fatigue and overwork of students, which is primarily associated with the prevention of overwork of students. This issue should be in the constant focus of attention of teachers, doctors, parents and the public in higher education. A focus on physical education and sports can be the foundation for students to stay in good physical shape.

Key words: fatigue, abilities, sports, pedagogical skills, independent work.

Кириш. Замонавий ўқитиш жараёни талабага ахборот беришнинг янги шакл ва усулларини қўлламоқда, яъни билим беришнинг самарадорлигини оширишга қаратилган техника воситаларидан кенг фойдаланилмоқда. Натижада талабанинг дарсдаги фаолиятини бирмунча активлаштиришга эришилмоқда. Талабада учрайдиган невроз касалликларини олдини олиш, талабанинг саломатлигини таъминлаш, уларни меҳнатга, ҳаётга тайёрлаш-ҳозирга пайтда талабалар билан шуғулланувчи ҳар бир кишининг асосий вазифасидир.

Давлатимиз чиқарган қарорларда ёшларни толиқишига йўл қўймаслик алоҳида қўрсатилган, педагоглар зиммасига талабанинг жисмоний ривожланиши ва саломатлигини мустаҳкамлаш вазифаси юклатилган. Шунга биноан ҳозирги замон шароитида талабага ўқув нарузкасини белгилаш муҳим вазифа ҳисобланиб, биринчидан ўқув дастурида белгиланган билимларни талаба ўзлаштириши кўзда тутилса, иккинчидан, талабанинг шахсий эҳтиёжи учун ҳам етарли вақт ажратилади. Энг муҳими жисмоний ривожланишига, иш фаолиятига ва саломатлигига салбий таъсир этувчи омилларнинг олди олинади.

Ўқув нарузкасининг педагогик ва гигиеник жиҳатларни ўрганиш толиқишининг олдини олиш йўлларини излаб топиш, ҳар бир педагогнинг олдида турган муҳим ақтуал вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади. Бундай маълумотларни ўрганиш зарурати туғилганлигига асосий сабаб, ота-оналар ўртасида замонавий ўқув нарузкасини ўзлаштириш қийин бўлаётганлигини, талабани ақлий жиҳатдан толиқтириб ва ўта чарчатиб қўйилгани тўғрисида турли-туман қарама-қарши фикрлар пайдо бўлганлигидир. Педагоглар

талабада юзага келадиган ҳолатларни, яъни дарсга бўлган бефарқлик, ўзлаштиришнинг пасайиши, бошқа нарсаларга қалғиши ва бошқа ҳолатларни вақтида сезиши ва дарснинг ҳолатини ўзгартириши лозим.

Лекин биз билишимиз керакки, бу ҳолат талабада дастлабки чарчокни вужудга келишидир. Бирламчи чарчок ҳолатларида серзардалиқ, ўта таъсирчанлик, ўзини тута билмаслик, бесабрлик каби белгилар пайдо бўлади. Талабалар йил бошида жуда актив бўладилар, педагог шу актив ҳолатни йил давомида ушлаб туришни кўзда тутиши ва дарс самарадорлигини янада юқори даражага кўтаришини режалаштирмоқ керак. Дарснинг давомийлигида талаба эътиборини биров издан чиқиш ҳолатларида ўзлаштиришнинг издан чиқиши кузатилади. Биринчи босқичда кузатилган ҳолатларга бефарқлик иккинчи босқични юзага келтиради, яъни талаба ўқитувчидан айб излаш, дарснинг ўта мураккаблигини важ қилиш ёки бошқа йўллар билан баҳо олишни кўзда тутди. Талабадаги бу ҳолатлар “Невроз” касаллигини юзага келтиради.

-Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature reviews). Профессор Д.Д.Шарипованинг ўқувчиларнинг толиқишини олдини олиш, деб номланган услубий қўлланмасида мактаб давридан ўқувчининг дарсга бўлан муносабатини ижобий томонга йўналтириш педагогнинг асосий вазифаси эканлиги таъкидлаб ўтилган. Болалар актив бўлишади, аммо уларнинг фаолиятида тартиб бўлмади. Улар кўнимсиз бўлиб, бирор ишни охиригача диққат-эътибор билан бажара олмайдилар, озгина муваффақиятсизлик улар фаолиятини издан чиқариб юборади, деган сатрларида муаллиф ўқувчи фикрини

доим жамлай олиш, педагогик маҳоратга боғлиқ эканлигини таъкидлаб ўтган.1

Ю.М.Пратусевичнинг фикрича, толиқишнинг энг асосий белгиси ақлий меҳнат натижасининг камайишидир. Масалан, бола чарчаб қолганда бир неча марта ўқиган текстини мазмунини, ҳатто унда нима ҳақида ёзиганлигини ҳам тезда унутади. Иш фаолиятининг одатдаги сусайишини ақлий толтқишдан фарқ қилиш лозим.Бундай ҳолат боланинг кайфияти ёмон, ўзи ланж бўлганда, диққатини кераксиз ишларга жалб қилганда нимадандир кўркиб ёки ташвишланганда вужудга келиши ва ақлий меҳнатнинг сусайиши ва иш сифатини пасайиши кузатилади.

Улғайиб келаётган бу боланинг фаолияти мактаб, лицей ва олий таълимдаги ўзлаштириш жараёнида беқарорликни юзага келтиради.

Ақлий толиқиш орта борган сари талабанинг бажараётган ишида унум бўлмайди, ҳаттоки ўзлаштирган маълумотлари вақтинчалик бўлиб, тезда маълумотлар хотирадан ўчиб кетади. Ташқи таъсуротларни ишончсиз, иккиланиб қабул қила бошлайди, ўқиган нарсасини аниқ ва тўла эслаб қолиши қийинлашади.

Ақлий ва жисмоний толиқишнинг ўзаро алоқадорлигини биринчи марта Италия олими Моссо аниқлаган. Ҳаддан ташқари ақлий толиқиш бажарилаётган жисмоний ишнинг самардорлигини камайтиради ёки аксинча, жисмоний толиқиш ақлий меҳнатга салбий таъсир кўрсатади. Эрталабки бадантарбия вақтидаги ва кечкурунги бажариладиган машқлар таққослаб кўрилганда, юқоридаги фикрнинг аниқлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Чунки ақлий толиқишнинг кейинги ҳаракатлари суст, ноаниқ, ишончсиз бўлиб, жисмоний иш қилишни қийинлаштиради, умуман олганда ҳаракат уйғунлиги ёмонлашади.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology).

Ақлий толиқишнинг хусусий белгиларига диққат-этиборнинг сусайишини, хотиранинг пасайишини, фикрлаш ва тасаввур қилишнинг бузилишини ҳам киритиб ўтиш лозим. Доимий равишда ақлий толиқиш, тоза ҳавода етарлича бўлмаслик, уйқусизлик, вақтида дам олмаслик, асабнинг тез-тез бузилиб туриши турли хил касалликларни юзага чиқишига олиб келади. Ақлий толиқишнинг жисмоний белгиларида тери қопламлари ва шиллик қаватлар оқаради, бўшашиш, умумий лоҳаслик, баъзан қоматнинг букчайиши, ҳаракатларнинг ноаниқлиги, баъзан эса титраб-қақшаш аломатлари бўлади.

Талабаларда жисмоний ҳолатлари кузатилганда, ақлий ишчанлик қобилиятини юзага келиши ва ақлий қобилиятини сусайиш даражаларини алоҳида даврларга ажратилган, бу ўз навбатида ўқиш ва меҳнат қилиш бўйича рационал кун тартиби тузишда энг аниқ объектив мезон ҳисобланади. Талабанинг ақлий ишчанлик эгри чизиғи 5 та асосий даврдан иборат:

Ишга киришиш даври. Дарсда бир неча минут, жисмоний иш бошлашда бир неча минутгача давом этиб, ишчанлик қобилияти ортиб боради. Талаба дарс жараёнига мослаша боради ва доминантлик ҳолати юзага кела бошлайди. Миядаги маълум иш бажаришни назорат қилувчи хужайраларнинг фаолияти бирлашиб, яхлит функционал марказни ташкил қилади, бажарилаётган ишнинг оптимал суръатини белгилайди ва амалга оширади.

Оптимал ишчанлик даври. Ақлий меҳнатни бажаришнинг стабиллашган давридир. Талабанинг функционал ҳолати барқарор ишчанлик ҳолатида аниқланади. Бу даврда организмнинг функционал ҳолати кўрсаткичларини миқдорий ўзгариши талаба бажариётган ишга адекват равишда мослашиб, физиологик меъёр атрофида бўлади.

Тўлиқ компенсация даври. Бунда оптимал ишчанлик даври аста-секин сезилмасдан тўлиқ компенсация даврига ўтади. Олдинги даврдан фарқ қилиб толиқишнинг дастлабки белгилари пайдо бўла бошлайди, аммо уларни талабанинг ирода кучи компенсациялаштириб юзага чиқармай туради, бироқ кўпроқ вегетатив система фаолиятидаги ўзгаришлар билан кечади.

Беқарор компенсация даври. Толиқишнинг ортиб бориши иш фаолиятининг пасайиши билан характерланади, аммо талаба ирода этириши мумкин. Шуни таъкидлаш керакки, ақлий иш фаолиятининг пасайиш даражаси ва уни компенсациялаш қобилияти ҳар бир талабанинг индивидуал хусусиятларига, нерв системасининг турига, қанчалик чиниққанлигига, компенсация имкониятларининг жисмоний ҳолатига ва диапазонига боғлиқ бўлади.

Меҳнат фаолиятининг прогрессив пасайиш даври. Бу давр толиқишнинг тез ортиб бориши билан характерланади, бунда бажарилаётган ақлий меҳнатнинг маҳсули ва самардорлиги кескин камайтирилади, ишга нолайиқ функционалсилжишлар пайдо бўлади. Бу даврда талаба ирода кучи билан иш фаолияти пасайишини компенсация қилишга қодир бўлмай қолади. Иш тугашидан олдин “охирги муваффақият”ни кузатиш мумкин, яъни қисқа вақт давомида иш натижаси яхши бўлади.(А.С.Егоров, В.П.Загрядский).

Таҳлил ва натижалар(Analysis and results).

Юқоридаги иш фаолиятининг эгри чизиғини дарс давомида кун,ҳафта, чорак, йил давомида кузатилганда, талабанинг ақлий ишчанлик ҳолатида ўзгаришлар сезилган. Талаба куннинг биринчи ярмида фаол ишчанлик қобилиятига эга. Ҳафтанинг душанба, сейшанба ва чоршанба кунлари фаол бўлиб, пайшанба кундан бошлаб ўзида чарчаш аломатларини сеза бошлайди, шунинг учун қийин ўзлаштирувчи фанлар биринчи ва иккинчи дарсларга қўйилиши ёки душанба, сейшанба ва чоршанба кунларига қўйилиши кўзда тутилган. Аммо душанба куни қийин ўзлаштирувчи фанларни қўйишни ўйлаб кўриш керак, чунки душанба куни дарсга киришиш қийин бўлади. Лекин талаба ақлий ишчанлик қобилиятини максимал даражада сақлаб қолиши мумкинми, деган саволга Н.Е.Введенский ижобий жавоб берган, яъни ақлий меҳнатнинг юқори маҳсулдорлигини таъминловчи шароитлар қуйидагилардан иборат:

-ҳар қандай меҳнатни бажаришга аста-секин киришиш;

-иш бажаришнинг оптимал ритмини ва тартибини танлаш ва унга риоя қилиш;

-ишни изчилликда ва кетма-кет бажаришга одатланиш;

-меҳнат ва дам олишни тўғри ташкил қилиш, бир иш турини иккинчиси билан алмаштириб олиб бориш;

-мунтазам равишда жисмоний машқлар туфайли ақлий меҳнат малакаларини автоматлаштириш ва такомиллаштириш ҳамда билим, кўникма ва малака ҳосил қилиш;

-талабани меҳнатга тўғри муносабатини, меҳнатнинг маҳсулдорлигини ва самардорлигини ошириш билан бирга талабаларда доимий соғлом иш қобилиятини узоқ сақлашдан иборат.

Юқоридаги омилларнинг кўпчилиги талабанинг ақлий ишчанлик қобилиятини аниқлайди, лекин улардан энг муҳими кун тартибига риоя қилиш ва ўз вақтида дам олишга эътибор бериш лозим.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, ақлий меҳнат қобилиятининг юқоридаги динамикасини дарсни ташкил қилишда ва кунлик, ҳафталик дарс соатларини белгилашда ҳисобга олиш керак. Янги материалларни талаба оптимал иш қобилиятига эга бўлган пайтда тушунтириш керак. Дарснинг биринчи ярмида, дарс

беришнинг фаол услубларини қўллаб, талаба диққатини узок вақт битга фанда ушлаб турмасдан тушунтирилса, юксак натижага эришилади.

Олимларнинг фикрича, талаба меҳнат қобилиятини нисбатан юқори даражада сақлаб туриш учун ҳамда билим ва тажрибаларни яхши ўзлаштириш учун дарс бериш услубларини юқори савияда бўлиши, ўқитувчининг янги материални тушунтириш пайтидаги эмоцияси (кўтаринки кайфият) муҳим аҳамиятга эга. Ўқитувчининг ҳар хил оҳангда сўзлаган нутқи талабани зериктириб, мудраб қолишига олиб келади. Шу борада жисмоний тарбия дарсларидаги ҳолатларни кўриб чиқадиган бўлсак, талабада жисмоний тарбияга бўлган қизиқиши унинг ёшлиқдан шу дарсга қай даражада қатнашганини сезиш мумкин. Талаба жисмоний тарбия дарсига тез кириша олса, ишчанлик қобилияти дарс давомида максимал даражада бўлса ва жисмоний ҳаракатлари аниқ ва равон

бўлса, демак ёшлиқдан жисмонан ҳаракатчан бўлган. Шу билан мактабдаги жисмоний тарбия фани ўқитувчисига ҳам баҳо бериш имкониятимиз юқори бўлади. Жисмоний тарбия дарсларига тез киришиб кета олмаслик, кўрқув, ҳаракатларнинг ноаниқлиги, тез чарчаб қолиш ҳолатларининг асосида, талаб даражасининг паст бўлганлиги ёки умуман жисмоний тарбия дарсларида қатнашмаганлик ҳолатлари кўринади.

Умуман олганда жисмоний тарбия дарсларидаги тез чарчаш ҳолатларининг яна бир сабаби талабанинг саломатлик даражаси ҳисобланади. Талаба жисмоний тарбия дарсига киришдан олдин саломатлик ҳолати аниқланади. Асосий гуруҳга кирувчи талабалар соғлом бўлиб, жисмоний юкларни бажариш имкони бор, лекин ҳаракатларда ноаниқлик ва тез чарчаб қолиш ҳолатларни кузатамиз.

АДАБИЁТЛАР

1. Шарипова Д.Д. ва бошқалар. Ўқувчилар толиқининг олдини олиш. Услубий қўлланма, Тошкент, 1986 йил.
2. Туркменова М.Ш. Ёш физиологияси ва гигиена фанидан лаборатория машғулоти. Услубий қўлланма. Тошкент, 2011 йил.
3. Халқ таълими. Илмий-методик журнал, Тошкент, 2012 йил. 113 бет. Электрон манбалар:

UDK: 378.1

Qahhor TURSUNOV,

QarMI "Fizika va elektronika" kafedrasida dotsenti, p.f.d

Jamoliddin SHOHIMARDONOV,

Toshkent shahri Yashnobod tumani 151-umumiy o'rta ta'lim maktabi Fizika fani o'qituvchisi

E-mail: finaledition2@mail.ru

O'zMU Fizika fakulteti, "Umumiy fizika" kafedrasida professori, p.f.d M.S. Qurbonov taqrizi asosida.

ANALYSIS OF MODERN EDUCATIONAL PROGRAM ON THE BASIS OF "NATIONAL PROGRAM"

Abstract

This article analyzes the content of some assignments of general secondary schools in the text of the 6th grade physics textbooks on the basis of the "National Program". A comparative analysis of the functionality of the tasks given in the textbook, their compliance with the requirements for educational outcomes, the sequence of the structure of the physics education program in general education schools of some Commonwealth countries.

Key words: meaningful analysis, assignment text, physics textbooks, learning outcomes.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Аннотация

В данной статье анализируется содержание некоторых заданий общеобразовательных средних школ в тексте учебников физики по теме 7 класса на основе "Национальной программы". Сравнительный анализ последовательности заданий, приведенных в тексте темы в учебнике, их соответствия требованиям к результатам их обучения проводится в некоторых школах государств Содружества по общеобразовательной программе физического образования

Ключевые слова: анализ содержания, тексты заданий, учебники физики, результаты обучения.

"MILLIY DASTUR" ASOSIDA YARATILADIGAN ZAMONAVIY TA'LIM DASTURI TAHLILI

Annotatsiya

Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining "Milliy dastur" asosida 7 sinf fizika darsliklari mavzu matnida berilgan ayrim topshiriqlarining mazmuni tahlil qilinadi. Darslikdagi mavzu matnida berilgan topshiriqlarning funktsionalligi, ularning ta'lim natijalariga qo'yiladigan talablarga muvofiqligi ayrim Hamdo'stlik davlatlari umumiy ta'lim maktablari fizika ta'limi dasturi tarkibiy tuzilishi ketma ketligi qiyosiy tahlili amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: mazmunli tahlil, topshiriqlar matni, fizika darsliklari, o'qitish natijalari.

Kirish. Umumiy o'rta ta'limning davr talablariga muvofiq ravishdagi "Milliy dasturi" asosida takomillash-tirilgan "Davlat ta'lim standarti" asosida umumiy o'rta ta'limning fizika ta'limi standartida zamonaviy talablarni qo'ydi [1,2]. Axborotlashgan zamonaviy ta'limda umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari oldiga o'quvchilarni barcha umumiy ta'lim fanlaridan "Milliy dastur" talablariga muvofiq ravishda tayyorlash vazifasi talab qilanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun talablar "Milliy dastur"da barcha umumiy o'rta ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tizimlashtirilgan. Natijada, umumiy o'rta ta'lim maktablarida davr talablariga muvofiq ravishda bilim oladigan zamonaviy o'quvchilari o'quv fanlarini o'zlashtirishdagi shaxsiy natijalari quyidagilardan iborat bo'lishi lozim:

- o'quvchilarning o'z xohish istaklari bo'yicha bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini hamda intellektual va ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish;

- atrof muhitda va kundalik turmushda sodir bo'ladigan hodisalarni o'rganishda o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni oshirish;

- fizika ta'limidan yangi bilimlarni egallash ko'nikmalarini rivojlantirish;

- o'z qiziqish va xohish istaklari hamda o'z imkoniyatlariga muvofiq ravishda kelgusidagi hayot yo'larini tanlashga tayyorlash;

- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida ta'lim jarayonidagi faoliyatini rag'batlantirish;

- o'quvchilarda bir biriga nisbatan o'qituvchiga kashfiyot va ixtiro mualliflariga ta'lim natijalariga bo'lgan qadriyatli munosabatlarni shakllantirish.

Fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning uni o'zlashtirishdagi shaxsiy natijalaridan tashqari integratsion tarzda o'qitish muhim ahamiyatga ega. Fizika ta'limini integratsion tarzda o'qitilishi natijasida o'quvchilar quyidagi bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishlari e'tiborga olinishi kerak:

- mustaqil ravishda bilimlarni egallash, ta'lim faoliyatini tashkil etish, aniq maqsadni belgilash, rejalashtirish, o'z o'zini nazorat qilish, o'z faoliyatining o'zlashtirishi mumkin bo'lgan natijalarni oldindan ko'ra bilish;

- dastlabki dalillar va ularni tushuntirish uchun ilmiy faraz(taxmin)lar, nazariy modellar va haqiqiy obyektlar o'rtasidagi o'zaro farqni tushunish; aniq takliflarni tushuntirish va ilgari surilgan ilmiy faraz(taxmin)larni tushuntirish hamda ilgari surilgan faraz(taxmin)larni tajribada tekshirish uchun taxminlar asosidagi misollar bo'yicha universal ta'lim faoliyati(UTF)ni o'zlashtirish;

- kuzatilayotgan jarayon va hodisalarning nazariy modellarini ishlab chiqish. O'zlashtirilgan o'quv materialni og'zaki, majoziy, belgili shaklda tushunish, qayta ishlash va taqdim etish, olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va internet tarmoqlaridan unumli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, o'qilgan o'quv materialni matnida asosiy mazmunini ajratib ko'rsatish, o'quv matni oxirida berilgan savollarga, darslikda berilgan tajriba uchun vazifa hamda taqdim etilgan o'quv loyhasini bajarish;

- bilish muammolari bilan bog'liq masalalarni yechish uchun turli manbalar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'rganilayotgan mavzuga oid ma'lumotlarni mustaqil ravishda izlash, tahlil qilish va tanlash tajribasiga ega bo'lish;

– mavzuga doir muammolarni o'rganishda bahs va munozara olib borish nutqini rivojlantirish, o'z fikrini mustaqil ravishda bayon etish hamda suhbatdoshi hamda sinfdoshlarni tinglash, ularning shaxsiy fikrlarini tushunish, boshqa insonlarning o'z fikr mulohazalariga nisbatan huquqlarini tan olish;

– nostandart vaziyatlarda turli faoliyat usullarini o'zlashtirish ya'ni, muammolarni yechishning evristik usulini o'zlashtirish;

– har xil ijtimoiy rollarni amalga oshirish bilan guruhlarda ishlash shakllantirish, o'z shaxsiy qarashlari va fikr mulohazalarini taqdim etish va uni himoya qilish hamda bahs munozara olib borish kabi ko'nikmalarni shakllantirishni o'z ichiga oladi.

-Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Avvalo, bir qator tadqiqotchilar, mualliflar va olimlar tomonidan darslikning mazmuni va mohiyatiga berilgan to'liq ta'riflarni ko'rib chiqaylik:

darslik bu – didaktika talablariga mos keladigan, ilmiylik va izchillik asosida bayon etiladigan hamda o'quvchilar uchun qulay bo'lgan o'quv predmeti mazmunini taqdim yetadigan qo'llanma (Kairov, 1948).

darslik mazmuni - o'quv faoliyati rivojidan ko'rinarli bo'lib, unda o'qituvchilar va o'quvchilar faoliyati dasturlashtirilgan (Krayevskiy, 1976).

darslik – davr talablariga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan o'quv faoliyatining mazmunli dasturi bo'lib, o'quv predmetining maqsadlarini amalga oshirishga izchil yondashish sifatida qurilgan, o'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish va o'zlashtirish jarayonini tashkil yetishning didaktik vositachisi.

Ushbu maqolada o'quv rejasi va didaktika talablariga javob beradigan, o'quv mavzulari ilmiylik, izchillik bilan bayon etilgan darslik, mualliflar N.SH.Shaxmayev, D.SH.Shodiyevlar tomonidan yaratilgan darslikdan misollar keltiriladi. Darslik - bu o'qituvchi va o'quvchilar faoliyati dasturlashtirilgan yaxlit o'quv faoliyatining loyhasi mazmunini aniqlashtirishning bir shakli hisoblanadi[9]. Darslikning ahamiyati haqidagi tushuncha tahlilidan ma'lum bo'lishicha hozirgi kunda uning o'rni hamda uning ahamiyati ortib boradi.

O'qituvchi tomonidan darsda o'quv materialning mohiyatini ochib berishga mo'ljallangan materialini taqdim etishning reproduktiv-tushuntirish turining ustunligi navbatdagi rejaga o'tadi. Asosiy e'tibor darslikning mazmunli roldan faoliyatli roliga o'tishi kuzatiladi. Darslikda hamma uchun majburiy bo'lgan o'quv mazmuni saqlanishi kerakligini tushunish kerak. Ammo darslik o'quvchilarga topshiriqni tanlash imkoniyatini berishi, o'quvchi va muallif o'rtasidagi bahs munozarani keltirib chiqaradigan muammoli topshiriqlarni bajarilishini o'z ichiga oladi.

Darslik, o'qituvchining nazorati bilan bog'liq bo'lmagan holda o'quvchilarning mustaqil ravishda o'z-o'zini nazorat qilishi hamda baholashi va bilim olish faoliyatini rag'batlantirilishi kerak. Topshiriq matnlari orqali tashxis qo'yilgan darslik mazmunida bunday o'zgarishlarning mavjudligi, umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizikani o'qitishga tayyorlash quyidagi muhim talablarni amalga oshirishga yordam beradi:

– yuqorida qayd etilganlardan o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan qiziqish hamda intellektual va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish;

– davr talablariga muvofiq ravishdagi zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish mustaqil ravishda, o'z maqsadlarini belgilash, rejalashtirish, o'z o'zini nazorat qilish hamda egallangan bilim natijalarini baholash ko'nikmasini rivojlantirish;

– shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonidagi faoliyatlarini rag'batlantirish;

– kashfiyot va ixtiro mualliflariga, ta'lim natijalariga nisbatan o'quvchilarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish;

– dastlabki dalillar va ularni tushuntirish uchun ilmiy faraz (taxmin)lar o'rtasidagi o'zaro farqni tushunish;

– o'quv materialini og'zaki, majoziy, ramziy shakllarda qabul qilish, qayta ishlash va taqdim etish ko'nikmalarini shakllantirish;

– berilgan topshiriqlarga muvofiq ravishda o'quv materialini qayta ishlash hamda tahlil qilish;

– o'zlashtirilgan mavzu matnining asosiy mazmunini ajratib ko'rsatish, unda berilgan savollarga mustaqil ravishda javob topish va uni og'zaki yoki yozma ravishda bayon etish.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, mavzu matnlarning ta'lim talablariga muvofiqligini tahlil qilish, agarda ular darslikda berilgan topshiriqlar bilan bog'liq bo'lsa, o'quvchilarning mavzu matnini o'zlashtirishlari osonlashadi. O'quvchi, o'qituvchi, ota onalar (darslikdan foydalanadiganlar) uchun eng talabchan va tushunarli bo'lgan vazifalarni ajratib ko'rsatiladi - axborot, rivojlanish, ta'lim topshiriqlari ajratib ko'rsatilishi lozim. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6 sinflari uchun tavsiya etilgan va o'quvchining kundalik hayotida eng ko'p qo'llaniladigan fizika darsligida [3], shuningdek o'qitish amaliyotida kam qo'llaniladigan darsliklarda har bir funktsiya qanday amalga oshirilishi ketma ketligi ko'rib chiqilishi zarur.

Tahlil va natijalar. Yuqorida keltirilganlarni tahlil shuni ko'rsatadiki, darsliklardagi topshiriq mavzusi matnlarning tanlangan funksional va samarali mazmuni taqqoslash maqsadga muvofiq. YA'ni, amalga oshiriladigan tahlil va taqqoslash 6 sinf fizika darsliklarida taqdim etilgan o'xshash mavzular asosida amalga oshirilishi kelgusida navbatdagi darsliklarda ishlab chiqiladigan asosiy g'oyalari e'tiborga olinishi zarur. O'quv darsliklarning axborot funktsiyasi o'quvchilarga har xil turdagi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Yuqorida ta'kidlanganlarga muvofiq ravishda, darslikda berilgan mavzu matnida quyidagilar: 1) o'quv fanni o'zlashtirilishi, 2)qadriyatli munosabatlar aks etirilishi hamda 3)fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda foydalaniladigan asbob uskunalarini o'rganishga yo'naltirilganligi e'tiborga olinishi kerak [9].

Mavzu matnlari uchta turdagi: deklarativ - o'quvchi darslikda ko'rsatilgan bilimlarni, ya'ni, nima haqida qanday bilimlarni o'zlashtirilishi, nimalarni o'zlashtirishi va takrorlashi lozim; qadriyat haqida - bu qanday bilim va nima uchun, ya'ni, o'quvchilarga ushbu bilim kundalik turmushda amaliyotda qanday holatlarda foydalanish, ushbu o'zlashtirilgan bilimlar ahamiyatini baholaydi; protsessual bilimlar ma'lum maqsadga erishish uchun nima qilish kerakligini va qanday amalga oshirish mumkinligi haqida xulosa chiqarishga yordam berishi kabi bilimlarni o'zlashtirishni o'z ichiga oladi.

Demak, mamlakatimizda ushbu o'quv yilidan joriy qilingan "Milliy dastur"ga asosan endilikda 1–6 sinflarda bir nechta ya'ni, atrofimizdagi olam, biologiya, geografiya, kimyo, tabiatshunoslik va fizika fanlari boshlang'ich tushunchalarini o'zida birlashtirgan "Tabiiy fanlar" darsliklarida yuqorida bildirilgan fikr mulohazar e'tiborga olinishi kerak [4, 5]. Ushbu yaratiladigan davr talablariga muvofiq ravishdagi zamonaviy darsliklar quyidagi:

- bilim va ko'nikmalar oddiydan murakkabga spiralsimon usul yordamida o'quvchilarga olamning ajralmas bir butun yaxlit tushunishga yordam berishi;

- amaldagi darsliklardan yaratiladigan zamonaviy darsliklarning an'anaviy darslikdan asosiy farqi, ushbu amaldagi darsliklarda mavzu matnidan keyin savol berilgan bo'lsa, zamonaviy "Milliy dastur" asosida yaratiladigan darsliklarda esa asosiy e'tibor o'quvchilarda mustaqil ravishda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilib, darslikda avval savol keyin matn keltirilishi, o'quv materiallarining aksariyat

qismi rasm va illyustratsiyalar ko'rinishda berilishi bilan ajralib turishi e'tiborga olinishi shart.

Endilikda mamlakatimiz umumiy o'rta ta'lim maktablarida yuqorida ta'kidlab o'tilgan dastur asosida fizika 7-9 va 10-11 sinflarda o'qitilishi nazarda tutilgan. Shu munosabat bilan o'quv darsliklarini mavzulari matnini tuzilishi ularning ilgari o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarga muvofiq ravishda quyidagi ketma ketlik asosida amalga oshirish imkoniyati mavjud. Natijada fizika darsliklarining mazmuni va tarkibiy tuzilishi mualliflar guruhi tomonidan ilgari surilgan hamda bir qator ilmiy tadqiqotchilar tomonidan darslikka nisbatan berilgan tushunchalarga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiq [7,8].

Umumiy o'rta ta'lim maktablari fizika darsliklarida tushunchalar va ko'nikmalarni shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan topshiriq va vazifalar barcha darsliklarda taxminan bir xil darajada amalga oshirilgan. Ammo ushbu tushuncha va ko'nikmalarni shakllantirish biroz boshkacha ko'rinishda rivojlanish topshiriqida berilgan tushunchalarini shakllantirish uchun sharoit yaratadi; o'quvchilarni mustaqil ravishda fikr yuritishga, o'z fikrini asoslashga hamda isbotlashga o'rgatadi; kognitiv faoliyatni hamda o'z faoliyatining refleksiv tahlilini rag'batlantirishga yordam beradi. Masalan: [6] adabiyotda keltirilgan misolga muvofiq, "Massalari turlicha bo'lgan jismlar Yerga turlicha tortiladi. Masalan, katta po'lat silindir kichigiga qaraganda Yerga kuchliroq tortiladi. Ularni tarozi pallalariga qo'yib, blokdan o'tkazilgan ipning uchlariga osib yoki navbatma navbat prujinaga osib bunga ishonch hosil qilishimiz mumkin" ("Fizika 7" darsligi N.M. Shaxmayev, D.SH. Shodiyev, 17 bet), "Jismning massasi uni tashkil etuvchi jism yoki pedmetlarning miqdoriga bog'liq. Masalan, bir qop yong'oqning massasi, bir paket yong'oqning massasidan ko'proq, bir chelak suvning massasi bir stakan suvning massasidan ko'proq"[7]. "Temperaturaning eng yuqori va eng pastki chegaralari bo'lishi mumkinmi?", "Tibbiyot termometrida nima uchun simobdan foydalaniladi?" (6 sinf "Fizika" darsligi N.M. Shaxmayev, D.SH. Shodiyev, 85 bet), "Ikki ta'ziraro ta'sirli aravacha misolidagi tajriba qanday o'tkazilishi ko'rib chiqiladi. Aravachalarning birining massasi kattaroq, ikkinchisining kamroq ekanligini qanday isbotlash mumkin"[6]. 7 sinf fizika darsliklarida tarbiyaviy vazifani bajaradigan vazifalar o'quvchilarning bilim zaxiralarini tarixiy va ilmiy ma'lumotlar bilan to'ldirishga, mamlakat intellektual boyligiga hurmatni shakllantirishga qaratilgan [7]. adabiyotda keltirilgan savollarga misol keltirsak: "Texnika uchun fizikaning ahamiyati nimada? Buni misollar bilan ko'rsating? Siz qanday fizik olimlarni bilasiz?" [7]. adabiyotdan misol keltiramiz: "Yerda yoki kosmosda o'tkazilgan har qanday astronomik kuzatuv haqida fikr bildiring" [3]. adabiyotdan misol keltiramiz: M.V. Lomonosovning "Issiqlik va sovuqlik sabablari haqidagi mulohazalar" asaridan parchani o'qing. Savolga javob bering? Kuzatuvlardan olingan qanday dalillar, qizigan temir bo'lagida, ko'zga ko'rinmas zarrachalar

harakati, "qandaydir materiya harakati bor", degan taxminga asos beradi[8].

7 sinf darsliklarida berilgan savol va topshiriqlarni matnli tahlil qilishdan olingan umumiy xulosa quyidagicha: ushbu darsliklarning har birida axborotli funksiyani bajarishga qaratilgan topshiriq, vazifalar va savollar mavjud. Bu quyidagi sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin. Birinchidan, odatda 7 sinf o'quvchilari o'z imkoniyatlarini yetarli darajada baholash tajribasiga ega bo'lishlari lozim; ikkinchidan, o'quv materialini o'rganish uchun ajratiladiga dars soatlarining oshirilishi yanada darslar davomida ko'proq muammolarni hal etish imkonini berardi; uchinchidan, o'qituvchilar ayni davrda bilimga nisbatan qadriyatli munosabatlarni shakllantirish hozircha zarur deb hisoblaydilar.

Shuning bilan birga, o'quvchilar faoliyatini refleksiv baholash uchun kam sonli mashqlar yangi materialni to'liq mustaqil o'zlashtirishda ayrim murakkabliklarni keltirib chiqaradi. O'qituvchi darslik bilan ishlash jarayonida buni e'tiborga olishi lozim. Bunday ko'p funksiyali darsliklarga misol tariqasida Rossiya umumiy ta'lim maktablarida tavsiya etilgan quyidagi mualliflar N.S.Purisheva, N.E. Vajeyevskaya darsliklarini keltirish mumkin:

Ushbu darsliklarda uning barcha funksiyalari teng ravishda amalga oshiriladi; nazariy materiallar ilmiy darajada taqdim etilgan va shuning bilan birga mustaqil ravishda tushunish darajasiga ega; ko'p sonli savol va topshiriqlar shunday tuzilganki, o'quvchilar har xil darajadagi kognitiv faoliyatda faol ishtirok etadilar. Darslik mualliflarining o'quvchilarga murojaatida topshiriqlarning mohiyati to'g'risida tushuntirishlar berilgan; an'anaviy topshiriqlar bilan bir qatorda quyidagi: tajriba uchun vazifa va murakkablikning oshirib borilishi tartibidagi topshiriqlarga ajratiladi; fizika yoki texnikaning qo'shimcha adabiyotlardan foydalangan holda qator qiziqarli muammolari bo'yicha referat yoki dokladlar tayyorlash maqsadga muvofiqdir. Fizika darsliklari topshiriqlari mavzu matnlarini yetarlicha qiyosiy tahlil qilish natijasida quyidagi xulosaga kelish mumkin.

- **Xulosa va takliflar.** O'qituvchi o'zi bilan ishlaydigan o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq ravishda fizikani o'rganish uchun turli darsliklardan o'ziga tanlash imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Agarda mamlakatimiz umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham o'qituvchi Hamdo'stlik davlatlaridan Rossiya umumiy ta'lim maktablarida tavsiya etilgan darsliklar kabi tanlash huquqiga ega bo'lganida edi, umumiy qabul qilingan darsligidan o'qitishda farqlash tamoyilini amalga oshirish, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchisini fizika darslariga samarali tayyorlash bo'yicha barcha talablarga erishish uchun foydalansa, unga boshqa darsliklardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu maqola mualliflari yuqorida berilgan takliflar shubhasiz fan motivatsiyasi va uning o'zlashtirish darajasiga, fizika o'qituvchilarining metodik madaniyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaydilar.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" 14.12.2019.
2. O'zbekiston Respublikasi "Davlat ta'lim standarti", 1.09.2020
3. "Fizika 6" N.SH.Turdiyev Toshkent-2017 (176 bet)
4. "Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini baholash" (Tabiiy yo'nalishdagi fan o'qituvchilarini, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma) "Sharq" nashriyoti matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent-2019. (114 bet).
5. "O'zbekiston darsliklar tayyorlanishi", chop etilishi va qo'llanilish sohasinitartibga soluvchi siyosati tahlili. Toshkent-2020 (66 bet)
6. N.M.Shaxmayev, S.N.Shodiyev, "Fizika" 6 sinf darsligi, Toshkent 2001 yil (172 bet)
7. N.M.Shaxmayev, S.N.Shodiyev, "Fizika" 7 sinf darsligi, Toshkent 1998 yil.
8. N.M.Shaxmayev, S.N.Shodiyev, "Fizika" 8 sinf darsligi, Toshkent 2003 yil (268 bet).
9. Физика: учеб. для уч-ся 7 кл. общеобр. учрежд. / В.Г.Разумовский, В.А.Орлов, Ю.И.Дик, Г.Г.Никифоров, В.Ф.Шилов; под ред. В.Г.Разумовского, В.А.Орлова. М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2001. 208 с.

O'DK: 303.0022

Baxrom URINOV,
Namangan davlat universiteti o'qituvchisi
тақризчи ф.ф.н. доц. С.ЯКУБОВ.

OLIV TA'LIMDA TA'LIM SIFATI

Аннотация

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga bilim berishda yangi pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish hamda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirish uchun eng asosiy dastak bo'lmoqda. Ushbu maqolada aynan oliy ta'lim tizimida ta'lim sifati nimalarda aks etishi, ta'lim sifatini ifodalovchi omillar va sifat kafolati bo'yicha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, omillar, reyting, sifat kafolati.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация

Широкое внедрение новых педагогических технологий в обучение студентов высших учебных заведений и эффективное использование инновационных технологий являются главной опорой повышения качества образования. В данной статье основное внимание уделяется тому, что отражает качество образования в системе высшего образования, факторам, характеризующим качество образования и обеспечению качества.

Ключевые слова: качество образования, факторы, рейтинг, гарантия качества.

QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION

Annotation

The widespread introduction of new pedagogical technologies in teaching students of higher educational institutions and the effective use of innovative technologies are the main support for improving the quality of education. This article focuses on what reflects the quality of education in the higher education system, the factors that characterize the quality of education and quality assurance.

Key words: quality of education, factors, rating, quality assurance.

Kirish. Zamonaviy ta'lim muassasalarida barcha sohalarida bo'lgani kabi sifat masalasi birinchi o'ringa ko'tarilmoqda. Abiturientlarni oliy ta'limga jalb etish maqsadidagi kurash muassasalar o'rtasida ta'lim sifatiga katta e'tibor talab qilmoqda. Oliy ta'lim muassasalari ta'lim sifatiga etirish bo'yicha jahon tajribasi va amaliyoti bo'yicha o'zlarining yangi yo'nalishlarini joriy etmoqdalar. Sifatini ta'minlashning asosiy yo'nalishlari, mezonlari hamda oliy ta'limda ta'lim sifatini ta'minlashning chora-tadbirlari olib borilmoqda. Zero, mamlakatning oliy ta'lim muassasalari sifatini ta'minlash va yaxshilash nafaqat uning ijtimoiy va iqtisodiy farovonligining kaliti, balki uning xalqaro miqyosdagi mavqeiga ta'sir qiluvchi hal qiluvchi omil ham bo'lmoqda.

Adabiyotlar tahlili: Oliy ta'lim tizimida ta'limning sifat bosqichiga ko'tarilishi bo'yicha dunyodagi yetakchi olimlar o'tgan asrning 70-yillaridan boshlab o'z izlanishlarini olib borishgan. Ushbu izlanishlar asosan ta'lim jarayonining ijtimoiy ehtiyojlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, rus olimlaridan F.R.Filippov, M.N.Rutkevich, V.L.Livovskiy va G.F.Kusevlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, AQSH olimi Richard I.M. "The Quality Movements in Higher Education in the United States" (1996) maqolasida Amerika Qo'shma Shtatlari oliy ta'lim muassasalarida sifatning harakatlanishi bo'yicha o'z fikrlarini bayon etgan. Rossiyalik olim Yegorova Y.A. "Problema kachestva vishhego obrazovaniya" (2008) maqolasida oliy ta'limning sifati muammolarini yuzaga kelishi sabablarini va omillarini tadqiq etgan hamda xulosalar bergan. Bangladeshlik olim Naureen Rahnuma "Evolution of quality culture in an HEI: critical insights from university staff in Bangladesh" (2020) o'z ilmiy qarashlarini sifat masalasining yangi bosqichini bayon etish orqali aks ettirgan bo'lib, Bangladesh oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini kafolatlash va sifat madaniyatini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholash tizimi muhokama

qilinadi. Uning asosiy tarkibiy omillari va qismlari tavsiflanadi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarini reytingini aniqlash mezonlari tahlili qilindi va rivojlangan davlatlar mezonlari bilan solishtirildi. Oliy ta'lim sifatini baholash bo'yicha yondashuvlar o'rganildi.

Tahlillar va natijalar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-sonli qarori mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish vazifasini qo'ydi. Qaror mohiyati O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida ta'limni zamon talablari bo'yicha tashkil qilish hamda iqtisodiyot tarmoqlariga talab asosida kadrlar tayyorlashni maqsad qilib qo'ydi.

Oliy ta'limda ta'lim sifati o'zi nima?

Oliy ta'lim sifati nafaqat O'zbekiston, balki, rivojlangan mamlakatlarda o'ttiz yildan ortiq vaqt davomida juda faol davom ettirib kelanayotgan eng dolzarb muammolardan biridir. Sifat ta'lim sohasining ijtimoiy ahamiyatini belgilovchi asosiy parametrdir. Ta'limning iqtisodiy, ijtimoiy, kognitiv va madaniy jihatlarini o'z ichiga olgan sifat tushunchasi ta'lim faoliyati natijalarining ajralmas xarakteristikasi sifatida qabul qilinish mumkin. Barcha asosiy funktsiya va faoliyat sohalarini, jumladan, kadrlar sifati, ta'lim dasturlari, talabalarga ta'lim berish, oliy ta'lim muassasalarining infratuzilmasi kabilarni qamrab oladi.

Xorijiy olimlarning fikriga ko'ra [1] oliy ta'limda sifat quyidagi omillar uyg'unligidadir:

- 1) maxsus jarayon, talabalarning bitiruvda ijobiy natijalarga erishishlari.
- 2) ta'lim jarayoni doirasidagi takomillashtirish jarayoni
- 3) maqsadlarga muvofiqligi, ya'ni, iste'molchining so'rovlari, talablari va umidlarini bajarish.
- 4) investitsiyalar natijasi;

5) talabalar uchun imkoniyatlar yaratish va yangi bilimlarni rivojlantirishdagi o'zgarishlarni bildiruvchi transformatsiyalar.

Shundan qilib, juda ko'plab mamlakatlar oliy ta'lim sifatini oshirish bilan jadal shug'ullanib kelmoqdalar va bunday mamlakatlar soni doimiy ravishda ortib bormoqda.

Ta'lim sifatini oshirishni o'z oldigan maqsad qilib qo'ygan davlatlarda oliy ta'lim sifatiga yuqori talablar qo'yiladi. Chunki u kasbiy ta'lim tuzilmasida alohida o'rin tutadi. Oliy ta'lim butun ta'lim va fan tizimini takror ishlab chiqarish mexanizmi hisoblanadi. SHuning uchun oliy ta'limning yangi sifatini shakllantirish tendensiyasi barcha uzluksiz ta'lim tizimidagi o'zgarishlar jarayonlaridan ustun bo'lishi kerak.

Oliy ta'lim tizimi doirasida ushbu sohaga bevosita va bilvosita aloqador bo'lgan turli ijtimoiy guruhlar uning sifatini baholash muammosiga duch kelmoqdalar: oliy ta'lim muassasalari reytingini yaratish va ularni aniqlashdan manfaatdor boshqaruv organlari (vazirliklar, idoralar va boshqalar); oliy ta'lim muassasalari ma'muriyati bir tomondan yuqori organlarga hisobot bersa, ikkinchi tomondan, o'z ta'lim muassasasining nufuzi oshishidan manfaatdor; muayyan oliy o'quv yurti talabalari, abituriyentlar va ularning ota-onalariga ega bo'lishni istagan ta'lim sifati haqida aniq ma'lumotlar berish; va nihoyat, bizning butun jamiyatimiz ta'lim sifatini oshirishdan manfaatdor -ssivilizatsiyaning asosiy oqimida rivojlanish yuqori sifatli ta'lim doirasidan tashqarida mumkin bo'lishi emas.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan oliy ta'lim muassasalari reytingini yaratish masalasi mamlakatimizda ham yangilik emas. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan dunyoning eng kuchli oliygohlari mingtalik ro'yxatiga kiritish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining reytinglarini aniqlab borish tizimi bir necha yildan beri amalga oshirib kelinmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 7 iyundagi 467-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Oliy ta'lim muassasalari reytingini aniqlash tartibi to'g'risida"gi Nizomning [3] 2-ilovasi bilan tasdiqlangan Oliy ta'lim muassasalari reytingini aniqlash Mezonlari tahlilida ayrim indikatorlarga nisbatan ballarning taqsimlanishida nomutanosibliklar mavjudligi ko'zga tashlanadi. Jumladan, Mezonning professor-o'qituvchilarning ilmiy faoliyatini baholashga qaratilgan birinchi bo'limida respublika ilmiy jurnallaridagi ilmiy maqolalarga ham, chop etilgan monografiyalarga ham bir xilda 2 ball berilgan. Zero, ilmiy maqola hamda monografiyalarning tarkibiy va ilmiy jihatlardan orasida katta farq mavjud. Bundan tashqari, ixtiro, foydali model, sanoat namunalari va seleksiya yutuqlari uchun olingan patentlar (tegishli tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan hujjatlar asosida) uchun atiga 1 ball berilgan bo'lib, ushbu patentni olish jarayoni kamida 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan oraliqni tashkil etishi va uning mazmuni berilayotgan ballarga nisbatan nomutanosib. Keyingi bandda ko'rsatilgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid dasturlar va elektron ma'lumotlar bazalari uchun olingan guvohnomalar, mualliflik huquqi bilan himoya qilinadigan turli materiallar uchun ajratilgan ball ham 1 ga teng. Vaholanki, qiymat jihatidan bu ixtiro, foydali model, sanoat namunalari va seleksiya yutuqlari uchun olingan patentlar bilan tenglab qo'yilgani ajablanarli.

Solishtirish uchun shuni ta'kidlash mumkinki, Rossiya oliy ta'lim muassasalari reytingini aniqlashda ta'lim sifati, ish beruvchilar tomonidan bitiruvchilarga bo'lgan talab va ilmiy

faoliyat asosiy mezon sifatida qabul qilingan. Demak, reyting uchun birinchi o'rinda ta'lim sifati muhim rol o'ynaydi.

Aynan Rossiya oliy ta'lim muassasalarida sifatli ta'lim olish shartlarini baholash uchun tahlilchilar to'rt guruhga bo'lingan 16 mezonni tanladilar: o'qitish darajasi, xalqaro integratsiya, resurslar mavjudligi va abituriyentlar orasida universitetga bo'lgan talab[4].

O'qitish darajasi har 100 o'quvchiga nechta o'qituvchi to'g'ri kelishi va o'qituvchilarning necha foizi davlat Fanlar akademiyalariga a'zo ekanligi asosida baholandi. Shuningdek, ushbu ko'rsatkichga universitet talabalarining xalqaro olimpiadalaridagi g'alabalari soni va fanlarni o'qitish darajasi ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro integratsiya bo'yicha eng yuqori ballni kunduzgi ta'lim bo'yicha chet ellik talabalar ulushi eng ko'p bo'lgan universitetlar, shuningdek, kamida bir semestri xorijda amaliyot o'tagan va o'qishni tamomlagandan so'ng ikkita diplom olgan talabalar oldi.

Universitetning resurslar bilan ta'minlanganligi moliyaviy etarlik, universitetga odamlar va kompaniyalar tomonidan bepul moddiy yordam ko'rsatish hajmi va ekspert xulosasidan iborat.

Abituriyentlar o'rtasidagi talab o'rtacha o'qish to'lovi, olimpiadalar ulushi va byudjet va kontraktga kirish uchun o'rtacha ball asosida hisoblab chiqilgan.

Oliy ta'lim sifatini baholash bo'yicha yondashuvlar juda ham ko'p va ko'rsatkichlar takomillashib boraveradi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, garchi ekspertlar baholash tartib-qoidalari nomukammalligini bilishsa ham sifat baholangan va baholanaveradi. Bu ajablanarli holat emas. Amerikalik R.Millerning "Amerika Qo'shma Shtatlarida oliy ta'lim sifati uchun harakat" nomli maqolasida keltirgan fikriga ko'ra, umumiy sifat menejment vaqt o'tishi bilan mashhur bo'lgan ko'plab boshqaruv strategiyalaridan biri bo'lib, strategiyalar keladi va ketadi. Odatda har birining dolzarbligi etti yildan ortiq davom etmaydi. Keyin yangi g'oyalar modaga kiradi, chunki istalgan natijaga erishishning boshqa usullarini izlash mavjud. [2]

Bangladesh davlatida ta'lim sifatini ta'minlashning o'ziga xos bosqichiga erishildi. Bu mamlakatda notijorat, xususiy universitetlarda akademik va ma'muriy rahbarlar tomonidan amalga oshirilgan sifat madaniyati tajribasini baholaydi. Davlat tomonidan belgilangan milliy sifat tizimi joriy etilgan. Har bir Bangladesh OTMining 2006–2026 yillarga mo'ljallangan oliy ta'lim strategik rejasida ko'rsatilgan talablarga javob berishini va oliy ta'limga bo'lgan qarashlarini amalga oshirishini ta'minlash uchun institutsional sifat kafolati bo'yicha strategiya ishlab chiqilgan. Oliy ta'lim muassasalari bir vaqtning o'zida ichki o'z-o'zini baholashni ko'rib chiqish va monitoringni hamda tashqi sifat kafolatini o'z ichiga oladi.

Xulosalar. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini ta'minlash va uni oshirish masalasi har bir davlatning ta'lim bo'yicha olib borayotgan siyosatiga qanchalik muvofiqligi bilan bir-biridan farqlanadi. Jumladan, O'zbekistonda ham ta'lim sifatini ta'minlashning mo'tadilligiga erishish qaysidir ma'noda birinchi bosqichda ko'zlangan maqsad bo'lsa, keyingi bosqichlarda ta'lim sifati kafolatini ta'minlash asosiy vazifasi sifatida bo'lishi lozim. SHundagina davlat, notijorat hamda xususiy oliy ta'lim muassasalari o'rtasida raqobat yuqori tafvut bilan farqlanmaydi.

АДАБИЁТЛАР

1. Егорова Ю.А. Проблема качества высшего образования/ Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 1 – С. 43-44
2. Richard I. Miller. The Quality Movements in Higher Education in the United States // Higher Education in Europe. — 1996. — Vol. XXI. № 2—3.
3. <https://lex.uz/docs/4371479>
4. https://raex-rr.com/education/universities/rating_of_universities_by_studying_conditions

УДК: 796.06
49.03.01 «Физическая культура»

Ойдин ФАЙЗИЕВА,

преподаватель национального университета Узбекистана

E-mail fayzieva.oydin00@gmail.com

П.ф.н., Олимов М.С тақризи асосида.

THREE-STEP JUMPING TECHNIQUE IN RUNNING AND METHODS OF TEACHING IT TO STUDENTS

Annotation

In the conditions of commercialization and professionalization of sports, universities that provide the opportunity to obtain higher professional education are not only guarantors of securing highly qualified athletes in the region, but also maintaining the system of sports training. The article outlines the general characteristics of sports of the highest achievements, including student sports teams; the system of organization and the dynamics of the results of student sports teams are analyzed; recommendations aimed at modernizing the existing organization system have been developed .

Key words: triple jump, student sport; modernization; mass sports; system of organization of training athletes.

ЮГУРИШДА УЧХАТЛАБ САКРАШ ТЕХНИКАСИ ВА УНИ ТАЛАБАЛАРГА ЎРГАТИШ УСУЛЛАРИ

Аннотация

Спортни тижоратлаштириш ва профессионаллаштириш шароитида олий касбий таълим имкониятини берувчи олий ўқув юртлири нафақат худудда юкори малакали спортчиларни бирлаштириш, балки спортга тайёргарлик тизимини сақлаб қолишининг ҳам кафолати ҳисобланади. Мақолада энг илгор спорт турларининг умумий хусусиятлари шу жумладан талабалар спорт жамоалари орасида кўрсатилган; ташкил этиш тизими ва талабалар спорт жамоалари натижаларининг динамикаси таҳлил қилиб борилади; мавжуд ташкил этиш тизимини модернизация қилишга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқилади.

Калит сўзлар: уч хатлаб сакраш, талабалар спорти, оммавий спорт, модернизация, спортчиларни тайёрлашни ташкил этиш тизими.

ТЕХНИКА ТРОЙНОГО ПРЫЖКА С РАЗБЕГА И МЕТОДЫ ЕГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ

Аннотация

В условиях коммерциализации и профессионализации спорта вузы, предоставляющие возможность получения высшего профессионального образования, являются гарантами не только закрепления в регионе высококвалифицированных спортсменов, но и сохранения системы спортивной подготовки. В статье обозначены общие характеристики спорта высших достижений, в том числе среди студенческих спортивных команд; проанализирована система организации и динамика результатов студенческих спортивных команд; разработаны рекомендации, направленные на модернизацию существующей системы организации.

Ключевые слова: тройной прыжок, студенческий спорт, массовый спорт, модернизация, система организации подготовки спортсменов.

Тройной прыжок представляет собой упражнение, состоящее из 3 последовательно выполняемых прыжков с разбега с целью преодоления наибольшего расстояния. В тройном прыжке после первого отталкивания (обычно сильнейшей ногой) в полет происходит смена положений ног «скачок» и второе отталкивание выполняется той же самой ногой, далее следует «полет» в «шаге», а затем, оттолкнувшись другой ногой третий раз, выполняется «прыжок» с приземлением на две ноги в яму с песком.

- 1) «скачок» с одной ноги на другую,
- 2) «шаг» и падение на другую ногу и
- 3) «прыжок» и падение на землю на обе ноги.

В трехэтапном прыжке результат измеряется, начиная с ближайшей к трапезной доске следов, оставленных перемышкой. Дистанция тройного прыжка в основном зависит от горизонтальной скорости, генерируемой во время бега, и вертикальной скорости спуска.

Горизонтальная скорость прыгуна уменьшается, когда ступня ставится на землю в конце «прыжок» и «шаг». Чем сильнее тормозится горизонтальная скорость, тем меньше «шаг» и «прыжок». Чтобы свести к минимуму снижение горизонтальной скорости, необходимо

приблизить зону соприкосновения основания депрессивной стопы с землей к проекции ОЦМТ прыгающего тела. Потеря горизонтальной скорости в начале базовой фазы несколько компенсируется скоростью, создаваемой депрессором. Но в целом горизонтальная скорость уменьшается.

Чтобы сделать «скачок - шаг» и «прыжка» длиннее, угол взлета увеличивается. У современных прыгунов угол полета составляет 11-14° в «шаге», 14-18° в «прыжке» и 18-22° в «прыжке» (по Ю. В. Верхошанский). Естественно, траектория полета прыжка увеличивается с увеличением угла полета. Высота траекторий «прыжка», «шага» и «прыжка» зависит от уровня горизонтальной скорости. Чем он выше, тем сложнее увеличить угол полета. Но только при большой горизонтальной скорости и большом угле полета плавный результат может быть показан в тройном прыжке.

Обычно самый дальний из трех прыжков - это «прыжок», «прыжок» - самый короткий, а самый короткий - «шаг». Примерное соотношение «прыжков», «шагов» и «прыжков» в тройном прыжке показано в таблице.

Таблице.

“прыжок”, м	“шаг”, м	“прыжков”, м	результат, м
4,80	3,00	4,20	12,50
5,10	4,00	4,40	13,50
5,40	4,35	4,75	14,50
5,80	4,50	5,20	15,50
6,20	4,70	5,60	16,50

Бег и депрессия в основном такие же, как и прыжки в длину. Планирование пробега такое же. Но есть также некоторые различия в беге и подготовке к депрессии.

При беге с 35 - 40 м скорость до последней ступеньки постоянно увеличивается. Последние 4 шага намного быстрее и короче; их положение такое же, как и в прыжке в длину, но разница в длине шагов меньше. Шаг перед последним на 3 - 8 см длиннее предыдущего. Подошва устанавливается на беговую дорожку с максимально возможной скоростью, как если бы вы бежали по беговой дорожке.

Тело во время бега слегка наклонено вперед, а во время бега находится в вертикальном положении. Все это помогает поддерживать хорошую горизонтальную скорость. Техника трехступенчатого прыжка показана на рисунке 1.

«Прыжок» выполняется на сильной ноге, жим под более острым углом (60-68°), чем при беге и прыжке в длину. Можно увеличить длину «прыжка», направив прыжок больше вверх, но это не обязательно: после высокого «прыжка» нагрузка на землю большая, а амортизация в базовой фазе больше, что препятствует эффективному шагу. Поэтому «прыжок» всегда короче максимально возможного.

Прыгун тратит большое усилие на первом шаге не для того, чтобы взлететь, а для того, чтобы двигаться вперед как можно быстрее. Следовательно, угол полета в «прыжке» всего 14 - 18°. Во время нажатия жестко изогнутая качающаяся стопа максимально быстро перемещается вверх. Однако, поскольку это движение больше направлено вперед, раскачивающееся колено во время сгибания будет согнуто под тупым углом по сравнению с продольным прыжком. Давление заканчивается, как если бы оно находилось далеко позади себя (создавая непроницаемый угол между туловищем и ступней, который завершает депрессию). Рукопожатие помогает усилить депрессию и сохранить равновесие.

Начало «пошагового» полета в фазе полета «прыжок» занимает некоторое время (до 1/3 от полного полета). Движение рук и ног продолжается медленнее. Затем ноги активно меняются, образуя «ножницы»: качающаяся нога движется назад, а давящая нога сильно сгибается и выталкивается вперед. В конце смены ног количество опускаемых ног увеличивается, как если бы прыгун трясся, чтобы активнее ставить ногу на тротуар. Это движение называется «встряхивание». Затем прыгун ставит ногу на землю «скользящим» движением, как будто он бежит на спринт. Это помогает поставить ступню ближе к проекции ОЦМТ тела и значительно снизить сопротивление лица в начале базовой фазы.

Затяните с кончика стопы. Стопа должна быть почти вертикальной при касании земли. Тогда прыгун сможет легче выдерживать большую нагрузку при падении на землю и лучше использует гибкость мышц для давления. Если базовая нога слегка согнута, следующий прыжок - шаг для «шага» будет более плавным. В конце «прыжка» не рекомендуется пассивно падать на землю или пытаться продлить «прыжок» и слишком далеко вытянуть ногу. «Скок» движение следует начинать, как только нажимающая ступня достигает высокого

положения. Тогда задняя нога раньше начнет трясти и будет генерировать большее ускорение.

«Шаг». Чтобы стопа оставалась напряженной при падении на землю, необходимо после «прыжка» коснуться земли подошвой стопы. В этот момент ОЦМТ будет на опоре основания. Не рекомендуется слишком сильно сгибать опорную стойку, чтобы последующее нажатие было уменьшился угол взлета.

Движение качающейся ноги, которое начинается во время фазы полета «прыжок», ускоряется, когда нажимающая ступня ставится на землю. Качающаяся ступня проходит над базовой ступней и быстро поднимается вперед и вверх, помогая тем самым давить. Прыгун выпрямляет ногу и отрывается от взлетно-посадочной полосы, а во время полета находится в положении «шаг» бега. Угол спуска здесь меньше, чем в «прыжке». Это позволяет более плавно уменьшить горизонтальную скорость и компенсировать ее нажатием. Соответственно, уменьшается и угол вылета ОЦМТ (примерно до 11-14°).

В конце нажатия тело изгибается больше и достигает 5 - 6°.

Прыгун искусственно не дает номеру опускаться в положении «шаг» и старается как можно больше летать в этом положении. При этом сильно сгибается задняя нога: передняя нога сгибается, поднимаясь вместе с бедром. По мере увеличения числа туловище изгибается еще больше.

Когда прыгун «шагает» в полете, он отводит полусогнутые руки назад и немного в стороны круговыми движениями, затем останавливает их в этом положении на некоторое время позади. В последней трети полета, когда тело достигает предела сгибания, количество ног в сгибе увеличивается еще более резко; обратное движение рук также достигает предела.

Из этого положения ступня, поставленная на землю в конце «прыжка», резко и резко опускается скользящим движением, и ступня полностью ставится на тротуар. В этом случае, как и в «Прыжке», ступня почти прямая при касании тротуара. Как только ступня упирается в ступеньку, уменьшается изгиб тела. В то же время прыгун начинает резко поднимать руки вперед. Прыгуны часто выталкивают ногу слишком далеко вперед, утверждая, что они будут прыгать дальше за счет увеличения «шаговой» части. Это неверно, потому что генерируется большой тормоз, резко уменьшается горизонтальная скорость и уменьшается длина третьего прыжка.

«Прыжок» для быстрого и резкого спуска к третьему прыжку, который выполняется как можно выше, опорная нога не должна так сильно сгибаться при демпфировании после выполнения «шаговой» части, как в случае приземления после «прыжка». В третьем прыжке угол спуска примерно такой же, как в «прыжке», но угол полета больше - 18 - 22°. После шага прыгун переходит в полет в «шаговой» позиции и вытягивает заднюю ногу вперед, сгибая ноги, как в обычном методе прыжка в длину.

Некоторые особенности в полном исполнении тройного прыжка. В тройном прыжке и тройной спуск, и тройной спуск должны быть прямой. Не стоит торопиться в тройном прыжке. Его дисциплина основана на прыжке «в длину» с очень быстрой постановкой стопы на место

спуска и еще более быстром и сильном спуске. Выполнение тройного прыжка означает «полет», приземление на землю с напряженными мышцами и немедленное «шагание» снова. Методы обучения технике тройного прыжка с разбега; Техника тройного прыжка можно научить только тех, кто находится в хорошей физической форме. Успешнее будут тренироваться те, кто ранее бегал на короткие дистанции и прыжки в длину. На твердой почве тренироваться невозможно. Упражнения по трехступенчатому прыжку проводятся на ровном травянистом поле (футбольном поле), если прыжок проходит рядом с ямой, заполненной песком.

1. Познакомить участников с техникой тройного прыжка, дать им представление о беге, «прыжках», «шагании» и «прыжках».

Продемонстрировать технику тройного прыжка со средним бегом. Определите концепцию, повторив короткий бег и прыжок. Просмотр фотокопий, киноплёнок и постеров о технике прыжков. Наблюдение за техникой мастеров-прыгунов на соревнованиях.

2. Обучить простой технике тройного прыжка с короткого бега. Бег на 5–8 м и прыжки в три приема. Выполните это упражнение с бегом от 12 до 16 м. Поэтому необходимо «прыгать» по дороге, выполнять длину «шага» по знакам.

Учащиеся начинают осваивать схему трехступенчатого прыжка с первой попытки. Но вначале больше внимания уделяется освоению большего количества прыжковых упражнений: «прыжковых шагов» и особенно «прыжков». Лучшее упражнение для освоения «прыжка» в тройном прыжке - многократно «перепрыгивать» через предметы (набитые мячи).

Для этого вам нужно проделать больше описанных выше упражнений и перепрыгнуть через персонажей. Желательно, чтобы диапазон знаков был одинаковым, чтобы научить учеников одинаковому ритму. В последовательных прыжках, чтобы продлить фазу полета, необходимо считать «Р-а-а-з, д-в-в--а, т-р-р-и».

После «прыжков» и «шагов» научитесь правильно ставить ногу, чтобы упасть на землю и наступить на нее.

Непрерывные «прыжковые шаги» за счет поднятия количества качающихся ног над кроватью. Депрессор поднимает ступню высоко и ставит ее на активную поверхность с кончика ступни, совершая безостановочные «прыжки». 2. Поставьте ногу на землю, как если бы вы быстро ползли назад, высоко встряхните бедра, «шагайте» и «подпрыгивайте» на пять или семь шагов из положения стоя.

3. Перед тем как наступить на землю, подпрыгните на одной ноге, делая упор на высоко поднятом бедре.

4. Непрерывные упражнения «прыжковый шаг» и «прыжки», высоко встряхивая бедро и быстро и активно ставя ногу на место топтания.

5. Короткий бег и прыжок в длину с доски; падение на одну ногу в песок и бег вперед.

6. Выполняйте это упражнение, «шагая» в полете, вытягиваясь и меняя ноги позже.

7. То же самое, но при смене ноги высоко встряхните ступню и поставьте ее на пол быстрым и резким «сосущим движением».

Одна из важных задач при подготовке прыгуна - научить его «трясти» ногу и быстро ставить ее на землю для уныния. Письменные упражнения следует выполнять часто и в большом объеме.

Больше внимания следует уделять скорости «скольжения» ступни. Только тогда он приблизится к проекции ОЦМТ на трассе. Всегда следует помнить, что стопа должна быть почти прямой, напряженной при падении на землю. При падении на землю нельзя слишком сильно сгибать ногу. Важно помнить, что туловище слегка сгибается во время тренировки, туловище сгибается больше, когда бедро «трясется», и туловище меньше сгибается, когда ступня стоит на земле.

Научитесь ассоциировать «прыжки» с «пошаговыми» прыжками.

1. Пробежать 1 - 2 шага, сделать короткий «прыжок» и упасть на тротуар на одну ногу, затем просто прыгнуть в длину и упасть на обе ноги в песочницу.

2. Так что бегите все дальше и дальше.

Чтобы после «прыжка» возникла сильная депрессия, необходимо подготовиться к ней на этапе полета. В «прыжке» резкое «встряхивание» бедра и слегка опущенная подушечка стопы, быстро помещенная рядом с выступом ОЦМТ, позволят вам мгновенно наступить на напряженно согнутую ногу.

Точно контролируя затраченные силы, прыгуна можно отрегулировать так, чтобы он давил, а не падал на землю. Для этого необходимо не только выполнять описанные упражнения, но и много повторять «прыжковые» и «прыжковые» упражнения.

Естественно, выполнение сильного нажатия при падении на землю зависит от того, насколько физически развит прыгун.

Научитесь ассоциировать «шаг» с «прыжком».

1. Короткий бег и прыжок в длину в позиции «шаг». Упадите на одну ногу в песчаную яму и бегите вперед. Сосредоточьтесь на поднятии бедра высоко «встряхнуть» и оттягивании обеих рук назад во второй части фазы полета, затем опустите ступню на активную землю и встряхните руки.

2. Выполните 3 - 5 шагов и прыгните в два шага. Полет в положении «шаг», сойдя с троса сильной ногой. В конце полета высоко потрясите ногой, вытяните руки назад, а корпус наклоните вперед. Затем поместите опорную ногу близко к выступу ОЦМТ «скользящим» движением и выполните «прыжок», быстро поднимая качающуюся ногу вперед и поднимая ее вверх. Падение на двух ногах в песчаную яму.

3. Короткий (10–12 м) бег и двойной прыжок.

4. Прыжок в два шага, наступление на обе ноги с высоты (40–50 см) в 4 м от песчаной ямы. Полет из – за положений стоя, как будто прыгает в длину, «раскачивая» более слабую ногу; активно наступать на ногу и совершать «прыжок».

5. Повторяйте «шаги прыжка» снова и снова. 6. Бег с умеренной дистанции и два прыжка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, № ПП - 3031 «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта» Ташкент, 3 июня 2017 года.
2. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере физической культуры и спорта». № ПФ - 5368, г. Ташкент, 5 марта 2018 г.
3. Олимов.М.С., Тухтаев.Н.Т., Солиев.И.Р., Ортиков.Х.Т./ Техника бега на средних и длинных дистанциях/ Научные пособия. Т.: «Наука и технология» 2016 г. 156 с.
4. Керимов Ф.А. Научные исследования в области спорта. Ташкент, «Игра в кости», 2004г.
5. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев, 1999г.
6. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. М.: Физкультура и спорт, 1970. -480с.

Ақида ХАЙДАРОВА,

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

“Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси ассистенти

E-mail: aqi_93@bk.ru

Фалсафа фанлари доктори М.Н.Нуритдинов тақризи асосида

PHILOSOPHICAL CRITERIA FOR THE CONCEPT OF A VIRTUAL CIVIL SOCIETY

Abstract

It is true that the Internet has become a "tool" for the further development of civil society, expression of civil position. In online surveys, it becomes clear who voted and how, and what people represent the community that the blogger is interested in. The purpose of the article is to philosophically illuminate the context of a virtual civil society that has arisen in the development of information technologies.

Key words: state, civil society, virtual reality, social reality, virtual civil society.

ФИЛОСОФСКИЕ КРИТЕРИИ КОНЦЕПЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация

Это правда, что Интернет стал «инструментом» дальнейшего развития гражданского общества, выражения гражданской позиции. В онлайн-опросах становится ясно, кто и как голосовал, и какие люди представляют собой сообщество, которое интересует блогера. Цель статьи - философски осветить контекст виртуального гражданского общества, возникшего в процессе развития информационных технологий.

Ключевые слова: государство, гражданское общество, виртуальная реальность, социальная реальность, виртуальное гражданское общество.

ВИРТУАЛ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕЪЗОНЛАРИ

Аннотация

Фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш, фуқаролик позициясини билдириш масалаларида айнан Интернет бугунги кун “қуроли”га айлангани рост. Интернет-сўровларда ким ва қандай овоз бергани, қайси одамлар блоггерни кизиктирган ҳамжамият эканлиги аниқ бўлади. Мақоланинг мақсади ахборот технологиялари ривожланиши жараёнида вужудга келган виртуал фуқаролик жамияти контекстини фалсафий жиҳатдан ёритиб беришдан иборат.

Калит сўзлар: давлат, фуқаролик жамияти, виртуал реаллик, ижтимоий воқелик, виртуал фуқаролик жамияти.

Кириш. Ер юзидида содир бўлаётган ижтимоий ўзгаришлар янги реалликни шакллантирди. Ташқи дунёнинг бир қисми сифатида ижтимоий воқелик объектив воқеликнинг хусусиятига эга. Шунинг учун уни ўрганиш инсон онгидан ташқарида ва мустақил равишда мавжуд бўлган хусусиятларни билиш орқали бошқарилиши керак. Реаллик вужудга келиши мумкин бўлган, мавжуд бўлган ва ўткинчи бўлган барча нарсаларга тааллуқлидир.

Фуқаролик жамияти тизимда содир бўлаётган жараёнларни оптималлаштириш, унинг ички ва ташқи таъсирларга чидамлилиги даражасини ошириш ва ижтимоий маконда вазиятни юмшатиш учун ўзгача имкониятга эга янги алоқа тури зарур бўлади. Фуқаролик жамиятини сифат жиҳатидан ажралиб турадиган ижтимоий ҳодиса сифатида шакллантириш унинг учта кичик тизимининг пайдо бўлишини тақозо қилади. Булар:

жамият субъектлари тизими,
фуқаролик жамияти институтлари тизими
маданий куйи тизим [1].

Шу билан бирга фуқаролик жамиятини шакллантириш учун куйидаги ижтимоий шартлар зарур:

- норматив ҳужжатларда мустақамланган ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлган шахсларнинг мавжудлиги;
- жамиятда фуқаролик жамияти тузилмаларини ривожлантириш учун зарур шароитларнинг мавжудлиги.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review). Бугун ижтимоий соҳа тадқиқотчилари фуқаролик жамиятини шакллантириш муаммосини фаол ўрганмоқдалар. В.Г.Доманов фуқаролик жамиятини

инсоният жамиятининг ривожланиш даражаси сифатида тавсифлайди ва унинг асосини тирик одам ташкил этади деб ҳисоблайди [2]. Шу нуктаи назардан қараганда, одам улкан давлат машинаси механизмидаги субъект, фуқаролик жамияти аъзоси сифатида намоён бўлади. Фуқаролик жамияти - бу инсон эркинлик, ўз моҳиятини эгаллашга қаратилган яна бир қадам. Л. А. Гайнутдинова фуқаролик жамиятини таҳлил қилиб, уни норматив ва рефлексив тушунча деб билади. Унинг фикрига қўра, фуқаролик жамиятнинг мустақам пойдеворини яратиш мақсадида турли хил расмий ташкилотларига мунтазам муурожаат қиладилар [3]. И.А.Ветренко фуқаролик жамиятини бутун жамият (давлат) ёки маълум бир минтақа миқёсида ижтимоий аҳамиятга эга бўлган фаолиятни амалга оширувчи автоном субъектларнинг (мустақил шахслар, уларнинг ихтиёрий бирлашмалари) ижтимоий ва маънавий бирлиги шакли сифатида кўриб чиқади [4].

Турли давлатларда ҳуқуқий илмий адабиётларда фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёни фаол муҳокама қилинади. В.С.Грачевнинг фикрича, фуқаролик жамияти - бу давлат, жамоат ва хусусий манфаатлар ўртасидаги ўзаро мувозанатни таъминлаш, давлат ва фуқаролик жамияти субъектлари ўртасидаги "мувозанат" механизмининг шакллантириш ва самарали ишлашини таъминлашга имкон берадиган жамиятнинг сифатли ҳолати [5]. В.Д.Перевалов фуқаролик жамиятини ҳуқуқий демократик жамият сифатида тавсифлайди, бунда инсон ва фуқароларнинг табиий ва юзага келган ҳуқуқларини тан олиш, таъминлаш ва ҳимоя қилиш бирлаштирувчи

омиллардир [6]. С.С.Алексеевнинг таъкидлашича, фуқаролик жамияти - бу маълум бир шахсга йўналтирилган, ҳуқуқий аъёнлар ва қонунларга, умумий инсонпарварлик ғояларига ҳурмат муҳити яратадиган, ижодий ва тадбиркорлик фаолияти эркинлигини таъминлайдиган, фаровонликка эришти ва инсон ҳуқуқларини амалга ошириш учун имконият яратадиган эркин демократик ҳуқуқий жамият. Фуқаро, давлат фаолиятини чеклаш ва бошқариш механизмларини органик равишда ишлаб чиқувчидир [7].

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Фуқаролик жамияти – очик ижтимоий тузилма. Унда сўз эркинлиги, шу жумладан, танқид қилиш эркинлиги, ошкоралик, ҳар хил ахборотлар олиш эркинлиги, эркин кириш ва чиқиш ҳуқуқи, бошқа мамлакатлар билан кэнг миқёсда, доимий асосда ахборот, таълим технологиялари алмашинуви, чет давлатлар ва жамоат ташкилотлари билан маданий ва илмий ҳамкорлик, халқаро ҳуқуқ принциплари ва нормаларига мувофиқ халқаро хорижий бирлашмалар фаолиятига қўллаш таъминланади. У умумий инсонпарварлик тамойилларига содиқ бўлиб, дунё миқёсидаги шундай тузилмалар билан ўзаро алоқа қилиш учун очикдир [8].

Фуқаролик жамиятини шакллантириш муаммосини таҳлил қилишда классик ёндашув кизикарли бўлиб, у давлат ва ҳуқуқнинг ишлаши, ривожланиш қонуниятларини кузатишга имкон беради. Ю.П.Дубровченко фуқаролик жамиятини социология нуқтаи назаридан кўриб чиқиб, унда алоҳида объектлар - уни ташкил этувчи элементларнинг хусусиятларидан келиб чиқмайдиган махсус хусусиятларни намоиш этадиган ижтимоий тизимни кўради. Бундай хусусиятлар фуқароларнинг оммавий ҳатти-ҳаракатлари намуналарини кўпайтириш ва уларнинг аҳолининг қиймат муносабатларини шакллантиришга таъсирида кўринади. Фуқаролик жамияти ажралмас тизим сифатида бошқарувнинг қуйи тизими сифатида давлат ҳокимияти билан ўзаро алоқада бўлганда ўзининг мавжуд бўлиш шартларини шакллантиришга қодир [9]. Социология нуқтаи назаридан фуқаролик жамияти ижтимоий хусусиятлар, алоқалар ва муносабатлар мажмуи сифатида тавсифланади. Социологик назария фуқаролик жамиятини таҳлил қилишнинг объективистик ёндашувига асосланиб, уни ижобий жиҳатдан кўриб чиқмоқда. Социология у ёки бу фуқаролик жамияти институти қандай шароитда бўлишини белгилайди, унинг тузилишини, бошқа институтлар билан ўзаро алоқаларини таҳлил қилади.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results). Ижтимоий фалсафа нуқтаи назаридан фуқаролик жамиятини таҳлил қилиб, И.А.Гобозов уни турли хил сиёсий партиялар, ташкилотлар, ҳаракатлар, қўмиталар, уюшмалар, жамиятлар, йиғилишлар ва бошқалар шаклидаги норасмий тузилмалар мавжуд бўлган, қонуний қонунлар ва меъёрий ҳужжатлар доирасида ҳаракат қиладиган ва таъсир кўрсатадиган жамият сифатида белгилайди [10]. М.Резник фуқаролик жамиятини ижтимоий-маданий маконнинг алоҳида соҳаси ёки замонавий жамиятнинг мавжудлиги ва ривожланиш доираси деб билади [11].

Фуқаролик жамияти саноатнинг ривожланиш босқичида пайдо бўладиган ва ижтимоий ҳаётнинг бир-бирини тўлдирувчи томонлари сифатида тизимли ва ҳаётий оламларнинг ўзаро таъсири учун ҳақиқий маданий ва шахсий шартларни яратадиган жамиятнинг алоҳида соҳаси бўлиб туюлади [12]. Фуқаролик жамияти учун энг муҳим моҳият касб этувчи жиҳатлар - бу алоҳида олинган индивидларнинг ўз шахсий хоҳишларига бўйсунган ҳолда, "ижтимоий манфатлардан" мустақил ҳолда ўз шахсий эҳтиёжларидан келиб чиқиб, шунчаки ўз олдига қўйилган

мақсадларга эришишга интилишни эмас, балки ўзининг мавжуд бўлган қонуний манфатлари ва эҳтиёжларини чиндан ҳам қондириши ҳисобланади [13]. Шундай қилиб, давлат ва фуқаролик жамияти ўзаро чамбарчас боғлиқ иккита соҳани шакллантиради, бу ерда давлат шахсий манфатларни назорат қилиб, ўзи фуқаролик жамияти институтлари назорати остида бўлади [14].

Замонавий дунёда юз бераётган чуқур ижтимоий ўзгаришлар янги виртуал реалликни шакллантирди. Ташқи дунёнинг бир қисми сифатида ижтимоий воқелик объектив воқеликнинг хусусиятига эга. Шунинг учун уни ўрганиш ҳиссий ғояларимиз ва иллюзияларимизда бизга қандай берилганлигини англаш билан эмас, балки унга хос бўлган ва инсон онгидан ташқарида ва ундан мустақил равишда мавжуд бўлган хусусиятларни билиш асосида олиб борилиши керак. Реаллик вужудга келиши мумкин бўлган, мавжуд ва ўткинчи бўлган барча нарсаларга тегишли.

Янги алоқа воситаларининг ривожланиши жамиятда янги муносабатларнинг пайдо бўлишига ва янги ижтимоий реаллик - виртуалга ёрдам бериди. Виртуал реаллик муаммоси, яъни жамиятни виртуализация қилиш, Интернетдан фойдаланувчилар сонининг доимий ўсиб бориши туфайли долзарб бўлиб бормоқда. Виртуал реалликка дастлаб "киберфазо", "кибермакон" сифатида қаралди. Ушбу концепция биринчи марта В. Гибсоннинг "Несромансер" техник-фантастик романида учрайди, бу ёрда кибер космос миллионлаб одамларнинг коллектив галлюцинацияси сифатида тасвирланган бўлиб, улар бир вақтнинг ўзида турли хил географик жойларда тажриба ўтказадилар ва бир-бирлари билан компютер тармоғи орқали боғланиб, ҳар қандай компютернинг график жиҳатдан тақдим етилган маълумотлари дунёсига сингиб кетишади. Шу билан бирга 1989 йилда Жарон Ланиер "виртуал реаллик" атамасини киритди [15].

Ушбу атаманинг кэнг қўлланилиши компютер муҳандислиги томонидан бошлаб берилган бўлиб, у тармоқлардаги жараёнлар ва ходисаларни реал макондан фарқли ўлароқ виртуал макон сифатида белгилайди. Маълумки, компютер сизга ҳақиқийга "ўхшаш", келажакда эса деярли ўхшаш оламларни яратишга имкон беради. Виртус атамаси бой семантик меросга эга ва кўпроқ "эҳтимолий", "потенциал" маъноларни ифодалайди [16].

Феноменологик ижтимоий воқелик деярли барча виртуал хусусиятларга эга, биринчи навбатда - унинг акс эттирувчи асослари. Аммо бу ҳаёлий, тақлид қилинган реаллик ҳам бўлиши мумкин. Дисплейда компютернинг виртуал реаллигини кўришимиз мумкин. Компютер версиясида "цивилизация", "шаҳарлар", "ҳаётий вазиятлар" ва ҳоказоларнинг ижтимоий реаллик бўлиши мумкин. Аммо "ижтимоий реалликлар" ни компютерда моделлаштиришнинг ҳозирги барча такомиллашуви билан биз уларнинг соддалаштирилганлиги, баъзан эса ташқи дунё билан мос келмасликларини тузатиш учун унинг конвенсияни қабул қилишимиз ҳам мумкин [17]. Шундай қилиб, ижтимоий воқелик - бу виртуал ижтимоий воқеликлар тўпламидир. Унинг турларидан бири Интернет ҳисобланади.

Бугун инсонлар ўз фуқаролик позицияларини билдириш мақсадида Интернет ва ижтимоий тармоқлар орқали фаол равишда бирлашиб, баъзи умумий муаммоларни ҳал қилишмоқда. Одамлар ўз қарашларининг тўғрилигига ишонч ҳосил қилиш учун жамоаларда бирлашадилар. Ўз-ўзини ташкил қилиш жараёнида улар уч босқични босиб ўтишади:

- биринчиси, фикрдошларнинг кашф етилиши, улар билан маълум бир гуруҳга бирлаша оладиган одамларнинг борлиги;

• иккинчиси - фикрдошларнинг гуруҳга қўшилиш имконияти мавжудлиги;

• учинчиси - жамоавий фаолият.

Интернет биринчи муаммони ҳал қилмоқда. Интернет ҳақиқий фуқаролик позициясини билдириш фаолияти билан шуғулланадиганлар сонини сезиларли даражада кўпайтирди ва фаоллар янги, қулайроқ, арзонроқ ва тезроқ алоқа каналига эга бўлишди. Ижтимоий фаол инсонлар орасида ўзини “блоггер” деб таништираётган тор доира вакиллари эса уларни у ёки бу муаммо юзасидан бирлаштиришмоқдалар. Булар ижтимоий йўналтирилган одамлар, уларни фуқаролик жамиятининг ҳақиқий “фаоллари” деб аташ мумкин. Улар кўпинча давлат органлари фаолиятини ўрганиш, сайловлар, ижтимоий ҳимоя соҳалар назорати билан шуғулланадилар. Интернет-сўровларда ким ва қандай овоз бергани, қайси одамлар блоггерни қизиқтирган жамоат эканлиги аниқ бўлганда, Интернетнинг ошкоралиги фуқаролик фаоллигини оширишга ёрдам беради. Фуқаролик қобилияти - бу ўз-ўзини ташкил қилиш учун қулай воситалар масаласидир. Масалан, Интернетдаги ижтимоий тармоқлар. Иккинчидан, бу одамларнинг шахсий фазилатлари, уларнинг онги. Техник жиҳатдан дунё мамлакатларида фуқаролик жамияти пайдо бўлиши учун ҳамма нарса тайёр. Уни кенг ижтимоий йўналтирилган амалиётга айлантириш қолади холос [18].

Интернет тўғрисида фуқаролик жамиятининг янги сектори - тармоқ жамоалари пайдо бўлди. Улар бекарор, аммо жамият маълум бир босқичда дуч келадиган ҳар қандай муаммоларни ҳал қилишда ўта ҳаракатчан гуруҳлар саналади. Ушбу жамоалар умумий қарашлар, воқеаларга муносабат ва умумий манфаатлар тўғрисида гаплашишга имкон берадиган вазиятларга кўра

шаклланади. Бундан ташқари, шуни таъкидлаш керакки, жамоат вакиллари кўпинча воқеаларга тезкорлик билан муносабатда бўлишади. Баъзи масалаларда бундай тезкор “аралашув” ўз натижасига эга бўлади.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Тармоқ виртуал реаллигида шаклланаётган бундай жамоалар фаолиятини аналитик таҳлили жараёнида қуйидаги хулосаларга келинди:

Интернет оламида пайдо бўлган бундай жамоалар фаолияти – виртуал фуқаролик жамиятининг бир прототиби сифатида тан олинishi мумкин.

Виртуал жамоалар фаолияти нафақат келажак истикболда, балки бугуннинг ўзида тезкор ечим талаб қилувчи вазиятларда ижобий натижага эришиш имкониятини яратади;

Фуқаролик жамиятининг ушбу “янги” кўриниши унда бирлашаётган инсонлар умумий манфаатларига мос бўлиб, нафақат амалий ечимда, шу билан бирга тегишли статистик ташкилотларга муҳим, доимий янгиланиб турувчи ва энг асосийси реал вақт доирасида фуқароларни йўлантираётган масалалар ҳақида маълумотлар базаси бўлиб хизмат қилади;

Замонавий жамиятнинг элементи сифатида виртуал фуқаролик жамияти концепцияси фаол позициясини билдириш учун аҳолининг кўп сонли қатлами бўлган ёшлар ўртасида кенг ёйилиб, келажакда давлати учун жон куйдирадиган фуқарони етиштириб чиқариши мумкин.

Юқоридаги хулосаловчи фикрлар билан бирга яна бир муҳим жиҳатни унутмаслигимиз лозим. Яъни ҳар қандай жамият ривожланмоқчи, раванқ топмоқчи экан, ундаги фуқаролар қизиқиши ва албатта давр руҳи билан ҳамнафас фаолият юритиш лозим.

АДАБИЁТЛАР

1. Рубанцова Т. А., Колтунова Н. В. Формирование гражданского общества: социально-философский аспект // Гражданское общество и правовое государство. – Барнаул, 2011.
2. Доманов В. Г. Гражданское общество: современный концепт и перспектив его реализации в России: автореф. ... д-ра полит. наук. – Ростов-н/Д., 2010.
3. Гайнутдинова Л. А. Гражданское общество в условиях глобализации: автореф. ... д-ра полит. наук. – СПб., 2010.
4. Ветренко И. А. Развитие общественных организаций как институтов гражданского общества. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://polityur.ru/razvitie-obshestvennyh-organizaciy> (Мурожаат 20.11.2020)
5. Доманов В. Г. Гражданское общество: современный концепт и перспектив его реализации в России: автореф. ... д-ра полит. наук. – Ростов-н/Д., 2010. – [Elektronny resurs]. – URL: <http://www.dissers.ru/avtoreferati-doktorskih-dissertatsii/politika/42/> (Мурожаат 20.11.2020)
6. Перевалов В. Д. Теория государства и права. – М., 2002. 96 б.
7. Алексеев С. С. Теория государства и права. – М.: Норма, 2005. 86 б.
8. О. Ҳайдаров // Фуқаролик жамияти фанидан услубий қўлланма // Самарқанд – 2019. 7 б.
9. Дубровченко Ю. П. Становление гражданского общества в России: процесс социальной самоорганизации и организации: автореф. ... канд. социол. наук. – Волгоград, 2004. – 27 б.
10. Гобозов И. А. Социальная философия. – М., 2003. – 538 б.
11. Резник Ю. М., Резник Т. Йе. Гражданское общество: теоретико-методологические аспекты социокультурного анализа // Местные сообщества: проблем социокультурного развития: сб. ст. / под ред. Ю. М. Резника, Н. И. Мироновой. – М., 2010. 16 б.
12. Йерохина Ю. А. Становление гражданского общества: социально-философский аспект: автореф. ... канд. филос. наук. – Ставропол, 2005. 14 б.
13. А. Ҳтамурадов, М. Қирғизбойев, Т. Н. Хожийев // Фуқаролик жамияти / Олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув қўлланма // Тошкент «Мумтоз сўз» 2018. 64 б.
14. Колтунова Н. В., Фурыева О. В. Социально-философский анализ подходов к проблеме формирования гражданского общества // Философия образования. – 2014. – № 4. – 51–60 б.
15. Социология: энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Йевелкин, Г. Н. Соколова, О. В. Терешенко. – [Электронный ресурс] – URL: <http://voluntary.ru/dictionary/568/word/virtualnaja-realnost-virtualnoe-virtualnost> (Мурожаат 20.11.2020)
16. Носов Н. А. Фома Аквинский и категория виртуальной реальности // Виртуальная реальность: философские и психологические проблем. – М. 1997. 73 б.
17. Сивирин Б. С. Социальная квазиреальность или виртуальная реальность? – [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.studfiles.ru/preview/460471> (Мурожаат 20.11.2020)
18. Бородин О., Чернухина Ю. Коллективное сознательное // Новое известия. – 2011. – [Elektronny resurs]. – URL: <http://www.newizv.ru/society/2011-10-31/153749kollektivnoe-soznatelnoe> (Мурожаат 20.11.2020)

УДК: 159.923

Нозимахон ХАСАНОВА,
Ўзбекистон Миллий университети мустақил тадқиқотчиси
E-mail: a.nozimaxon@gmail.com

ПТТИ доценти, тиббиёт фанлари доктори Н.М.Маматова тақризи асосида

ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ШАХСНИНГ КАСАЛЛИККА ВА ДАВОЛАНИШГА МУНОСАБАТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация

Мақолада қандли диабет касаллиги ва даволашига шахснинг муносабати ўзига хос хусусиятлари билан таҳлил қилинади. Тадқиқотнинг услубий асоси сифатида Дж.Энджелнинг биопсихосоциал парадигмаси ва В.Н.Мясищевнинг муносабатлар назарияси, тадқиқот усули – Л.Вассерман ва бошқаларнинг “Касалликка муносабат тури” усулидан фойдаланилган.

Калит сўзлар: шахс, касаллик, қандли диабет, шахснинг касалликка муносабати, шахснинг даволашига муносабати, эмоция, хулқ.

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ К БОЛЕЗНИ И ЛЕЧЕНИЮ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Аннотация

В статье анализируются особенности отношения личности к болезни и лечению при сахарном диабете. В качестве методологической основы исследования выступили биопсихосоциальная парадигма Дж.Энджела и теория отношений В.Н.Мясищева, метода исследования – методика «Тип отношения к болезни» Л.Вассермана и др.

Ключевые слова: личность, болезнь, сахарные диабет, отношение личности к болезни, отношение личности к лечению, эмоции, поведение.

THE PECULIARITIES OF THE PERSONALITY'S ATTITUDE TO THE DISEASE AND TREATMENTS IN DIABETES MELLITUS

Abstract

The peculiarities of the attitude of the individual to the disease and treatment in diabetes mellitus are analyzed in the article. The research is conducted in the frames of biopsychosocial approach towards health and disease (G.Engel), V.N.Myasishev's theory of attitudes. The methodics 'Attitude type towards disease' (L.Vasserman) was used as a research method.

Key words: personality, disease, diabetes mellitus, personality's attitude to disease, personality's attitude to treatment, emotions, behavior.

Кириш (Introduction). Беморнинг даволашига бўлган муносабати касаллик профилактикаси ва даволаши самарадорлигига таъсир кўрсатади. Айниқса, даволашига бўлган муносабат сурункали касаллик қандли диабет билан оғриган беморларда жуда ўткир масала ҳисобланади.

Диабет – бу ошқозон ости безининг инсулин ишлаб чиқариш етишмовчилиги ҳолатида пайдо бўладиган сурункали касаллик бўлиб, у организм томонидан ҳосил бўлган инсулинни самарасиз ўзлаштирилиши туфайли ривожланади [1]. Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (БЖССТ) 2018 йил 30 октябрда берган маълумотига кўра қандли диабет билан хасталанганлар дунё бўйича 422 миллионга яқин кишини ташкил этади. Ушбу касаллик кўрлик, инфаркт, буйрак етишмовчилиги, инсулт ва оёқлар ампутациясига асосий сабаб бўлади. Шундан келиб чиқиб, 2016 йилда қайд этилган 1,6 миллион ўлим ҳолати айнан қандли диабет билан боғлиқ бўлган [2]. ЖССТнинг маълумотига кўра Ўзбекистонда 2017 йилда қандли диабетдан ўлим ҳолати умумий ўлим кўрсаткичининг 5.636 ёки 3,34%ни ташкил этади[3].

Диабетни даволаш мумкин, унинг асоратларини парhez қилиш, чекишдан воз кечиш, жисмоний фаоллик дорилар билан мунтазам равишда даволаши ёрдамида бартараф этиш мумкин. Бу ҳаракатлар даволашига содиқлик билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, даволашига муносабатнинг муҳим компонентларидан бири ҳисобланади.

Диабетни даволаш мумкин, унинг асоратларини парhez қилиш, чекишдан воз кечиш, жисмоний фаоллик

дорилар билан мунтазам равишда даволаши ёрдамида бартараф этиш мумкин. Бу ҳаракатлар даволашига содиқлик билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, даволашига муносабатнинг муҳим компонентларидан бири ҳисобланади.

Шахснинг касалликка муносабати, даволашига муносабатини ўз ичига олиб кўплаб хусусиятларида акс этади[4]. Масалан, касалликка муносабатда кўрқув, чарчок, шифокорларни ва бошқа одамларни айбдор қилиш билан ёки аксинча, касалликни инкор этиш, касалликни ҳаётга таъсир этмаслигига ишончи билан намоён бўлади. Даволашига бўлган муносабат, масалан, даволашидан қочиш, ваҳима ва янгича даволаш турларини ахтаришдан иборат бўлади.

Қандли диабет бу сурункали касаллик, унинг оғир кечишининг камайиши беморнинг конструктив хулқ-атворга риоя этишига боғлиқ[5]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг берган маълумотига кўра одамнинг қандли диабет касаллигидан чиқиб кетиши унинг муносабати билан боғлиқ.

Масалан:

муносиб овқатланиш, жисмоний фаоллик ва дори билан даволаши билан бирга қондаги қанд миқдорини назорат қилиш;

юрак қон-томир касалликлари ва бошқа касалликлар хавфини қисқартириш учун қондаги ёғ миқдори ва қон босимини назорат қилиш;

замонавий даволаши услубларини буюриш мақсадида кўз, буйрак ва оёқдаги асоратларни аниқлашга қаратилган мунтазам диспансеризация ўтказиш[6]. Ушбу

маколада қандли диабет билан оғриган беморларнинг касалликка муносабат тури сўровномасининг икки блоки асосида касалликка муносабат ва даволанишга муносабат блокларига берадиган жавобларни кўриб чиқамиз.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Касаллик ва даволанишга муносабат тушунчаси кўплаб олимлар томонидан ўрганилган (Ф. Александер, Р.А.Лурия, В.Н.Мясищев, В.В.Николаева, И.Цветкова ва бошқалар) [7;8;9;10;11]. Кўпинча психологик адабиётларда даволанишга муносабат содиқлик (комплаентлик) орқали ўрганилади (L.Myers, K.Midence; P.Кадыров; Е.А.Наумова, Ю.Г.Шварц ва бошқалар) [12;13;14].

Даволанишга содиқлик феномени психология фанида турли ёндошувлар, назария, тузилма ва омиллар тарафидан кўриб чиқилади. Демак, биотиббий, хулқ, коммуникатив, когнитив ва ўз ўзини бошқаришнинг содиқлик моделлари мавжуд (масалан, L. Myers, K. Midence, 1998; М.Х.Карамян, 2010)[15].

I.E.Lerrik комплаентликка кенг таъриф бериб асосан: бемор хулқининг тури, комплаентлик даражаси ва мақсад сари интилишини ифодалайди. Олим ўз қарашларида беморнинг хулқига дорини қабул қилиши, шифохонага мунтазам ташриф буюриши ва шифокор кўрсатмаларига тўғри риоя қилишини киритади. Комплаентликнинг йўқлигини тор доирада шундай тушунтириш мумкин: бемор дорини нотўғри дозада қабул қилади (жуذا кичик миқдорда ёки ошириб юборади), қанчадан неча маротаба қабул қилиш ва давомийлик тартибига риоя қилмайди, ёки умуман шифокор тавсия қилмаган бошқа дори воситасини қабул қилади[13].

Жумладан Ўзбекистонлик олимлар томонидан қандли диабетда даволанишга содиқлик масалалари ўрганилмаган. Бирок, Б.Х. Шагазатова (2004) тиббий ижтимоий ёрдам ва даволаш-профилактика тадбирларининг асосларини такомиллаштириш масаласида, Д.И.Илхамова (2003) – юрак қон-томир касалликларида шахснинг ёши жинсига оид хусусиятлари, М.Х.Карамян – саломатликка муносабатнинг қадриятли муносабатлар хусусиятини тадқиқотлар олиб борган[16;17;18].

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Шахснинг даволанишга бўлган муносабатини мотивацион-қадриятли хусусиятларини ўрганишда уни ҳар томонлама ва кўп қиррали таҳлил қилишга амал қилинади.

Биринчидан, тадқиқот ўтказиш жараёнида даволанишга бўлган муносабатнинг когнитив, эмоционал ва содиқликнинг хулқ компонентларини ўз ичига олган хусусиятлари аниқланди. Иккинчидан, тадқиқотда қандли диабет билан оғриган беморларда даволанишга бўлган муносабатнинг мотивацион-қадриятли хусусиятлари аниқланди. Учинчидан, беморларда даволанишга бўлган муносабатнинг мотивацион-қадриятли хусусиятлари ва содиқлик кўрсаткичлари ўртасидаги мумкин бўлган алоқадорлик ўрганилди.

Шу сабабдан эмпирик тадқиқотнинг методологик асослари сифатида Дж.Энджелнинг тизимли биопсихосоциал ёндашуви, В.Н.Мясищевнинг муносабат назарияси ва содиқликнинг коммуникатив, когнитив ва ўз-ўзини бошқариш моделлари танланган.

Ушбу тадқиқот учун юқорида келтирилган замонавий тадқиқотлар, ёндошувлар ва назарияларга асос сифатида қараймиз.

Дж. Энджелнинг тизимли биопсихосоциал ёндашуви асосланиб, айтиш мумкинки, одамнинг саломатлиги ва беморлигига биологик, психологик ва социологик омиллар катта таъсир ўтказиши.

Касалликлар нафақат биологик омиллар таъсирида пайдо бўлади, балки инсон фаолияти тизими натижасида, биологик элементлардан ташқари психосоциал тизим ҳам

бунга дахлдор бўлади (шахсий, диадик, оилавий ва социал муносабат). Дж. Энджел таъкидлайди, саломатлик ва касаллик кўплаб бир-бирига таъсир этувчи омиллар туфайли аниқланади [19]. Бошқа сўз билан айтганда Дж.Энджелнинг қарашларига асосланиб, саломатлик ва касалликнинг тиббий концепцияси кўпинча шахснинг диққат эътибори, қайғуриши ва мотивациясини четда қолдиради [20].

Бизнинг олиб борган тадқиқотларимиз доирасида, даволанишга бўлган муносабат ва юқори даражадаги содиқликни нафақат биологик ва социал (ижтимоий-иктисодий) омиллар билан, балки бутун қатор психологик омиллар билан ҳам белгилаш мумкин.

Саломатлик ва касалликнинг биопсихосоциал моделни биз тадқиқотнинг методологик асоси сифатида танлаганимиз, чунки бу қуйидагиларни инобатга олиши билан боғлиқ:

биринчидан, саломатлик ва касалликни кўришда психосоциал контекст;

иккинчидан, одам саломатлигини баҳолашда унинг эмоционал, мотивацион ва шахсий сифатларининг роли.

2. В.Н. Мясищевнинг муносабат назариясига асосланиб, муносабатнинг психологик маъноси шундан иборатки, атрофидаги борлиқнинг одам хулқ атворида акс этишининг бир шакли ҳисобланади[21].

В.Н. Мясищев таъкидлайдики, жамиятдаги муносабатлар тизимига одам тузилгандан то ўлимга қадар аралашади ва борлиққа нисбатан ҳар томонлама унинг субъектив муносабатини шакллантиради. Ушбу тизим одамнинг ташқи оламга ва ўз-ўзига муносабатини белгиловчи ихтисослашган компонентлардан иборат: характер, темперамент, қобилият.

Даволанишга содиқликнинг коммуникатив, когнитив ва ўз-ўзини бошқариш моделлари[23].

Даволанишга содиқликнинг коммуникатив модели асосий ғоялари бу тиббиёт ходимларининг ўзаро ҳаракатлари стилининг аҳамиятини тушуниш ҳисобланади. Беморлар билан ўзаро ҳамкорлик, тиббиёт ходимларини тушуниш ва самарали мулоқот ҳамда беморлар ва шифокорлар ўртасидаги муносабатларнинг барқарорлиги даволанишга содиқликни кучайтирувчи омил ҳисобланади [24]. Даволанишга содиқликнинг когнитив моделида ижтимоий-когнитив омиллар доирасида саломатлик билан боғлиқ бўлган ишонч модели, ижтимоий-когнитив назария ва режалаштирилган хулқ назарияси аҳамиятга эга [25;26].

Даволанишга содиқликнинг когнитив моделида муҳим ижтимоий-когнитив омил сифатида ажралиб турадигани ўз самардорлик ҳисобланади. А.Бандуранинг ижтимоий-когнитив назариясида ўз самардорлик алоҳида ажратилган. Бу сифат одамнинг олдида қўйган мақсадларига эришиш учун барча имкониятларидан тўлақонли фойдалана олиши ва ўзига ишончини ифодалайди [27].

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Шахснинг касалликка ва даволанишга бўлган муносабатини мотивацион-қадриятли хусусиятларини ўрганишда уни ҳар томонлама ва кўп қиррали таҳлил қилишга амал қилинади. Биринчидан, тадқиқот ўтказиш жараёнида даволанишга бўлган муносабатнинг когнитив, эмоционал ва содиқликнинг хулқ компонентларини ўз ичига олган хусусиятлари аниқланди. Иккинчидан, тадқиқотда қандли диабет билан оғриган беморларда даволанишга бўлган муносабатнинг мотивацион – қадриятли хусусиятлари аниқланди. Учинчидан, беморларда даволанишга бўлган муносабатнинг мотивацион – қадриятли хусусиятлари ва содиқлик кўрсаткичлари ўртасидаги мумкин бўлган алоқадорлик ўрганилди.

Касалликка муносабат блокининг эмоция билан боғлиқ бўлган тасдиқларини таҳлил қилаганимизда, қандли диабетнинг 1-тури билан касалланган беморларда

юкори кўрсаткичлар қайд этилди. Уларнинг ўз келажаклари ҳақида қайғуриши, давомий муолажа ва дорилар қабули уларни ниҳоятда эмоционал чарчатганини кўришимиз мумкин. Қандли диабетнинг 2-турида эса фақатгина касаллик туфайли атрофдагилар улардан қочаётгандек ўзларини ҳис қилиши 1-турга қараганда анча баландроқ. Қандли диабетнинг 1 ва 2 тури билан касалланган шахслар касалликка бўлган муносабатининг

эмоционал характеристикасида кўпинча куйидаги таслиқловчи вариантларни танлайди «Мени касаллигим мени кўрқитади» (66,7% ва 55,1% мос равишда), «Мени касаллигим мени ғашимни келтиради, бесабр ва жиззаки қилиб қўяди» (66,7% ва 53,1% мос равишда), «Мени касаллигим шифокорлар аниқлаганидан анча оғирлигини ҳис қиламан» (49% ва 30,6% мос равишда) 1-жадвал.

1-жадвал.

«Касалликга муносабат» блокнинг эмоция билан боғлиқ саволларга жавобларини тақсимланиши, %

№	Тасдиқлар	%		
		Бутун танлов N=100	1 тур қандли диабет N=51	2 тур қандли диабет N=49
1	Мени касаллигим мени кўрқитади	61	66,7	55,1
2	Мени касаллигим мени ғашимни келтиради, бесабр ва жижжаки қилиб қўяди	60	66,7	53,1
3	Мени касаллигим шифокорлар аниқлаганидан анча оғирлигини ҳис қиламан	40	49,0	30,6
4	Мени касаллигим тушкунликка солади гўёки одамлар мендан ўзини олиб қочаётгандай	23	29,4	16,3
5	Мен касалликдан шунчалик чарчадимки, мен билан нима бўлишига бефарқман	20	17,6	22,4
6	Мен соғломман ва мени касаллик безовта қилмайди	31	33,3	28,6
7	Кимнинг айби билан касал бўлганимни биламан ва ўша инсонни кечирмайман	38	39,2	36,7

Мени касаллигим мени кўрқитади

Касалликга муносабат блокнинг беморлар фикри билан боғлиқ тасдиқларини таҳлил этганимизда, 1-тур ва 2-тур диабет (72,5% ва 83,7% мос равишда) беморлари касаллик ҳақида ўйламасликка ва ташвишсиз ҳаётда яшашга ҳаракат қилишади ва уларни касаллиги билан боғлиқ бўлган асоратлар кўпроқ ташвишга солади (49% ва 30,6% мос равишда). Шу билан бирга беморлар «шифокорлар мени касаллигим хавфлиликни бўрттиришади» деган тасдиқни ҳам белгилашган (43,1% ва 22,4% мос равишда).

Қандли диабетнинг 1 ва 2 тури билан оғриган беморларнинг касалликка муносабат блокнинг хулқатвор билан боғлиқ саволларга жавобларини ўраганганимизда маълум бўлдики, «Мен касалликни енгилга, олдингидек ишлашга ва ундан ҳам кўпроқ ишлашга ҳаракат қиламан» (75,4% ва 75,5% мос равишда), «Мен бор кучим билан касаллик мени енгмаслигига ҳаракат қиламан» (62,7% ва 67,3% мос равишда), «Мени касаллигим бошқаларникига қараганда ўзгача кечаётгани сабабли алоҳида эътиборни талаб қилади» (39,2% ва 53,1% мос равишда) тасдиқларни танлашган.

Касалликга муносабатнинг эмоция билан боғлиқ саволларга жавобларини таҳлил қилганимизда, қандли диабетнинг 1- ва 2-тури билан оғриган беморлар «Мени охири йўқ даволанишлар жонимга тегди, мени фақатгина ўз ҳолимга қўйишларини хоҳлайман» (19,6% ва 16,3% мос равишда), «Мен қачонки даволаниш яхши натижа бермаса безовталанаман ва ғазабланаман» (51,0% ва 36,3% мос равишда) ҳамда «Келгусидаги даволаниш билан боғлиқ қийинчиликлар ва хавф-хатарлар мени кўрқитади» (56,9% ва 40,8% мос равишда) каби тасдиқларни танлашган.

Натижалар таҳлил этилганда, даволанишга муносабатнинг эмоция билан боғлиқ тасдиқлар 1-тур диабет беморларида юқори эканлиги аниқланди. Улар доим келажакда содир бўлиши мумкин бўлган хавф-хатарлардан кўрқишади. Касаллиги билан боғлиқ турли ҳил даволанишлардан қочишади ва фақатгина ишончли дори воситаларини қўллашади. 2-жадвалда касалликга муносабатнинг беморнинг фикрлари билан боғлиқ саволларга жавоблар кўрсатилган.

2-жадвал.

«Даволанишга муносабат» блокнинг беморнинг фикрлари билан боғлиқ саволларга жавобларини тақсимланиши, %

№	Тасдиқлар	%		
		Бутун танлов N=100	1 тур қандли диабет N=51	2 тур қандли диабет N=49
1	Мен даволанишда омадга ишонмайман ва уни беҳуда деб ҳисоблайман	34,0	27,5	40,8
2	Мен ҳеч қандай даволашга муҳтож эмасман	18	19,6	16,3
3	Мен, менга керакмас бўлган дори ва даволаш амалиётларини буюришади, беҳуда бўлган жаррохлик амалиётига ундашади деб ҳисоблайман	21	25,5	16,3

4	Кўлланилаётган даволаш усуллари ичида зарарлилари ҳам борки уларни таъқиқлаш лозим деб ҳисоблайман	32	31,4	32,7
5	Мени нотўғри даволашнинг деб ҳисоблайман	20	19,6	20,4
6	Барча янги дорилар, даволаш ва жаррохлик амалиётлари, менда улар билан боғлиқ асоратлар ва хавфлар ҳақида чексиз фикрлар пайдо қилади	31	29,4	32,7

Ушбу жадвалда беморнинг касалликка муносабати ҳақидаги фикрлари билан боғлиқ саволларга берган жавобларида қуйидагича ўз аксини топган: қандли диабетнинг 1- ва 2-тури билан оғриган беморлар «Мен даволанишда омадга ишонмайман ва уни беҳуда деб ҳисоблайман» (27,5% ва 40,8% мос равишда), «Мен ҳеч қандай даволашга муҳтож эмасман» (19,6% ва 16,3% мос равишда), «Мен, менга керакмас бўлган дори ва даволаш амалиётларини буюришади, беҳуда бўлган жаррохлик амалиётига ундади деб ҳисоблайман» (25,5% ва 16,3% мос равишда), «Кўлланилаётган даволаш усуллари ичида зарарлилари ҳам борки уларни таъқиқлаш лозим деб ҳисоблайман» (31,4% ва 32,7% мос равишда), «Мени нотўғри даволашнинг деб ҳисоблайман» (19,6% ва 20,4% мос равишда), «Барча янги дорилар, даволаш ва жаррохлик амалиётлари, менда улар билан боғлиқ асоратлар ва хавфлар ҳақида чексиз фикрлар пайдо қилади» (29,4% ва 32,7% мос равишда) тасдиқларни танлашган.

Касалликка муносабатнинг беморнинг ҳулқ-атвори билан боғлиқ саволларга жавобларда, қандли диабетнинг 1- ва 2-тури билан оғриган беморлар «Ҳар хил даволанишлардан қочаман агар у ҳақда камроқ ўйласам ишонманки организмимни ўзи касалликни енгади» (68,6% ва 55,1% мос равишда), «Мен даволанишнинг янги усуллари излайман, афсуслар бўлсинки, ҳар гал, доимо ҳафсалам пир бўлади» (27,5% ва 30,6% мос равишда), «Дорилар ва даволаш амалиёти менга жуда тез ноодатий таъсир кўрсатади, ва бу шифокорларни ҳайратланади» (29,4% ва 26,4% мос равишда), «Мен касалликдан қутилиш учун энг қийноқли ва хатарли даволанишга тайёр бўлар эдим» (60,8% ва 42,9% мос равишда), «Мен бошқа инсонлар билан даволаниш ҳақида гаплашишдан қочаман» (39,2% ва 24,5% мос равишда) каби тасдиқларни танлашган.

Даволанишга муносабат турлари сўровномасининг касалликка муносабат ва даволанишга муносабат блоки бўйича хулоса қиладиган бўлсақ қандли диабетнинг 1- ва 2- тури беморларининг жавоблари ўртасида фарқлар мавжуд. 1-тур диабет беморлари касалликка муносабатда эмоционал ва доимо касаллик билан боғлиқ турли фикрларни ўйлашади. Ушбу блокнинг ҳулқ атвор билан боғлиқ тасдиқлари 2-тур диабетда юқори фоизларни ташкил этади. Демак 2-тур диабет беморлари касаллик уларни енгмаслигига ҳаракат қилишади.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). Шундай қилиб, касаллик ва саломатлик тушунчасига биопсихосоциал ёндашувлар, даволанишга содиқликнинг коммуникатив, когнитив ва ўз-ўзини бошқариш моделлари, В.Н.Мясищевнинг муносабатлар назариясида қандли диабет касаллигида даволанишга бўлган содиқликни мотивацион-қадриятли хусусиятларини комплекс текшириб кўришга ёрдам берди. Бу назарий-методологик ёндашувлар асосий факторларни – социодемографик (жинси, ёши, маълумот даражаси), тиббий (қандли диабет тури, касаллик давомийлиги), мотивацион (ўз самарадорлиги, касаллик кузатув локуси, ўз ўзини бошқариш) ва қиймат (ҳаёт мазмуни) факторларини ажратиб олишга хизмат қилди.

Хулоса қилиб айтганда, даволанишга муносабат блокада 1-тур диабетда беморларнинг эмоционал ҳолати анча юқори эканлиги кўринади. Аксинча, 2-тур диабетга чалинган беморларни даволаниш ҳақидаги турли хил фикрлар ўйлантириши маълум бўлди. Даволаниш жараёнида ҳулқ-атвор жиҳатидан 1-тур диабет беморлардаги кўрсаткичлар анча юқори бўлган. Ушбу ҳолат 1-тур беморларида кўрсаткичларнинг юқорилиги 2-тур беморларга қараганда, уларда даволанишга нисбатан тажриба мавжудлиги билан боғлиқ деб ҳисоблаймиз.

АДАБИЁТЛАР

1. Adherence to long-term therapies, evidence for action. World Health Organisation, 2003. URL: <http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4883e/s4883e.pdf> (дата обращения: 12.11.2018).
2. Leventhal H., Cameron L. Behavioral theories and the problem of compliance//Patient Education and Counseling. 1987. № 10. P. 117 - 138.
3. Myers L., Midence K. Adherence to treatment in medical conditions. ОРА, 1998;
4. Александер Ф. Психосоматическая медицина. М.: Герпус, 2000;
5. Борелл-Каррио Ф., Сачмен Э. Л., Эпстайн Р. М. Биопсихосоциальная модель 25 лет спустя//Отечественные записки. 2006. № 2(29). С. 133-145.
6. Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вукс А.Я. Психологическая диагностика отношения к болезни: пособие для врачей. СПб.: НИПНИ им. В.М.Бехтерева, 2005. 33 с.;
7. Вопросы здравоохранения. Диабет//Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения: URL: https://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/ru/ (дата обращения: 12.03.18)
8. Ильхамова Д.И. Половозрастные особенности отношения личности к болезни при сердечно-сосудистых заболеваниях: автореф.дис. ... канд.психол.наук, 19.00.04 – Медицинская психология. Ташкент, 2003;
9. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике//Электронная библиотека Куб.ру. URL: <http://www.koob.ru> (дата обращения к ресурсу 22.11.2017).
10. Кадыров Р.В. Опросник «Уровень комплаентности» [Текст]: монография / Р. В. Кадыров, О. Б. Асриян, С. А.
11. Ковальчук. Владивосток : Мор. гос.ун-т, 2014. 74 с.
12. Карамян М. Х. Психология здоровья. Ташкент.: MUMTOZ SO'Z, 2010. 116 с.;
13. Карамян М.Х. Приверженность лечению в контексте изучения ценностного отношения личности к здоровью// Человек в пространстве возможностей: Материалы Междунар.научно-практ.конф., посвящ.20-летию образования

- кафедры психологии КPCY, памяти проф. А.А.Брудного и проф. Н.Н.Палагиной. Бишкек: КPCY, 2015. 279 с. С.250-256.
14. Карамян М.Х. Ценностное отношение к здоровью: монография/М. Х. Карамян; Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека; отв. ред. В. А. Токарева. Ташкент: Navro'z, 2018. 208 с.
 15. Лифинцев Д. В., Анцута А. Н. Социальная реабилитация в контексте биопсихосоциальной модели здоровья// Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология. 2013. Вып. 4 (31). С. 50-60.
 16. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и ятрогенные заболевания. М.: Медицина, 1977;
 17. Мясичев В. Н. Психология отношений: Избранные психологические труды (под ред. Бодалёва А. А). М.: Модэк МПСИ, 2004.
 18. Наумова Е. А., Шварц Ю. Г. Выполнение больными врачебных назначений: эффективны ли вмешательства, направленные на улучшение этого показателя? // Международный журнал медицинской практики. 2006. № 1. С. 48-60.
 19. Никифоров Г.С. Психология здоровья. СПб, 2006.
 20. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику//Электронная библиотека: koob.ru (дата обращения: 11.03.18);
 21. Цветкова И. В. Проблема психологического изучения внутренней картины здоровья // Психологические исследования. 2012. № 1(21). URL: <http://psystudy.ru> (дата обращения: 15.06.2018).
 22. Узбекистан. Сахарный диабет// Сайт «World health rankings live longer live better». URL: <https://www.worldlifeexpectancy.com/ru/uzbekistan-diabetes-mellitus> (дата обращения: 12.03.18); Профили сахарного диабета в странах. Всемирная организация здравоохранения, 2016. //Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения: URL: https://www.who.int/diabetes/country-profiles/uzb_ru.pdf (дата обращения: 18.01.19).
 23. Шагазатова Б.Х. Сахарный диабет: состояние медико-социальной помощи и совершенствование основ лечебно-профилактических мероприятий: автореф.дис. ... докт.мед.наук, 14.00.33 – Социальная гигиена и организация здравоохранения. 14.00.03 – Эндокринология. Ташкент, 2004;
 24. 10 фактов о диабете//Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения: URL: <https://www.who.int/features/factfiles/diabetes/ru/> (дата обращения: 12.03.18).

Умида ХАФИЗОВА

*Старший преподаватель кафедры «Тиллар»
Ташкентского исламского института имени Имама Бухари*

*На основе отзыва старшего преподавателя кафедры науки акаид и фикха
Ташкентского исламского института имени Имама Бухари Я. Разакова*

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКА РЕЛИГИИ

Аннотация

В данной статье рассматривается, как язык религии однозначно выражается в различных отношениях. Он играет важную роль в чтении священных для любой религии писаний, в толкованиях и переводах, в процессе молитвы, в дискуссиях об этикете и воспитании, в разъяснении сути содержания веры. Отсюда ясно, что в вышеупомянутых ситуациях важность того, какой стиль и выражение должен воплощать язык, поразительна. Также приводятся научные выводы о специфических аспектах языка и философских основах языка религии, которые отражают человеческие религиозные идеи и концепции.

Ключевые слова: религиозные верования, язык религии, термины, символический язык, различные культуры.

THE PHILOSOPHICAL BASES OF THE LANGUAGE OF RELIGION

Abstract

This article examines how the language of religion is uniquely expressed in various ways. It plays an important role in reading sacred scriptures of any religion, in interpretations and translations, in the process of prayer, in discussions about etiquette and education, in clarifying the essence of the content of faith. The importance of what style and expression a language should embody is striking. It also provides scientific conclusions about the specific aspects of the language and the philosophical foundations of the language of religion, which reflect human religious ideas and concepts.

Key words: religious beliefs, the language of religion, terms, symbolic language, various cultures.

ДИН ТИЛИНИНГ ФАЛСАФИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация

Бу мақолада дин тилининг турли муносабатларда ўзига хос равишда ифодаланиши ҳақида сўз боради. Бирон бир дин учун муқаддас бўлган битикларни ўқишда, тавсир ва таржималарда, ибодат жараёнида, одоб ва тарбия борасидаги мунозараларда, этиқоднинг мазмун моҳиятини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Демак, шундан кўринадики, юқорида зикр этилган вазиятларда тил қандай услуб ва ифодани ўзида мужассам эттирилишининг муҳимлиги диққатга сазовордир. Шунингдек, инсон диний тасаввур ва тушунчаларини ўзида акс эттирадиган тилининг ўзига хос томонлари ва дин тилининг фалсафий асослари ҳақидаги илмий хулосалар берилди.

Калит сўзлар: диний қарашлар, дин тили, истилоҳлар, рамзий тил, турли маданиятлар.

Введение. Философия религии рассматривает общие идеи и принципы, на которых основаны религии, она рассматривает религиозные верования и решает вопрос о том, имеют ли они смысл и согласованы ли они с точки зрения логики.

Можно ли буквально понимать язык, которым описывается религиозное представление. Если да, то такие факты подтверждают или опровергают его истинность? Если нет, то не является ли оно просто выражением душевного состояния или творческой потребности личности верующего?[1]

Методы и анализ. Занимаясь религиозными верованиями, английский философ Мел Томпсон в своей книге «Философия религии» как раз всесторонне изучает выражение языка религии, опираясь на работы А.Д.Айера, Л.Витгенштейна, представителей Венского кружка, которые усиленно занимались проблемами языка. Он ставит вопрос о том, как эти верования следует понимать в случае, если они имеют смысл, и согласуются ли они с остальными знаниями о вселенной, которыми мы располагаем и говорит, что, философия не в силах доказать истинность или ложность какой-либо религии. Она может лишь установить логичные или нелогичные религиозные верования, следует ли понимать язык религии буквально или метафорически, и в какой мере верования совмещаются с другими утверждениями, которые считаются истинными. Каждый момент

возражать, подчеркивает М.Томпсон, что такой вещи, как язык религии не существует. Если просто язык, который используется для конкретных целей, в данном случае – для выражения или описания религиозных переживаний, верований или практики. Если бы слова, которые используют в самой религии и для описания, не имели обыденного, нерелигиозного значения, разве мы могли бы что-то сообщить с их помощью? Возьмем, например, такие слова: откровение, пресуществление, воплощение, благоговение. Все они – часть языка религии. Они обладают специфически религиозными значениями, но каждому из них можно дать определение при помощи других слов.

Обсуждения. Предположим, вы боретесь себе под нос слова, которые абсолютно непонятны никому кроме вас. При этом вы утверждаете, что вам известно значение этих слов. Но будет ли это языком? Язык предназначен для коммуникации, а коммуникация происходит лишь в случае, если двое или более человек используют общие для них слова и представления. Придумав свой индивидуальный язык, мы не сможем на нем общаться. Чтобы перевести этот тайный язык, нам придется воспользоваться выражениями, которые понимают другие, чтобы с помощью этих выражений указать разделяемый всеми эквивалент своих секретных понятий. Философы могли бы сказать об этом гораздо больше. Но, в рамках задач, стоящих перед философией

религии, достаточно отметить, что язык религии используется для выражения и передачи содержания религии, а это невозможно, если язык религии будет тайным.

Проводя анализ религиозного опыта и языка приходится к такому выводу, что носители религиозных верований, как правило, стремятся разделить свою веру с другими людьми. Однако они не могут сделать это иначе, как на основе общего языка и общего набора идей. Даже просто размышляя о своих религиозных верованиях, приверженцы религии не могут не использовать те концепции и тот язык, которые приняты в данную эпоху и в данном обществе.

Иными словами, в нас живет потребность соотносить религиозные верования со своим общим миропониманием. Язык религии существует не просто для того чтобы давать рациональное определение абстрактным вещам, его предназначение – помогать, ободрять, служить для выражения духовной жизни верующих. Веру можно сформулировать в терминах представлений (верований).[2]

Если бы верующие ограничились описанием доступных наблюдению особенностей своей религии и беспристрастным изложением собственных представлений, перед нами не стояло бы никаких проблем. Однако в действительности язык религии используется самыми разнообразными способами: при чтении священных книг, при переводе и толковании, при молении, в благодарении, в диспутах о морали, в высказываниях о содержании веры. Здесь, нам необходимо тщательно рассмотреть, каким образом используется язык в каждой из этих ситуаций.

Религия заключается в изменении нашего видения действительности, в изменении нашей жизни. По этому поводу известный российский религиовед В.Г.Померанц так изложит свой подход: «Язык религиозного культа совсем иной; в нем слиты воедино образ и его смысл – это язык символов, непереводаемый на язык понятий. Поэтому религиозный культ непонятен для рассудка. Рассудок отвергает религию, возмнив свое главенство, на которое он не имеет права: ведь рассудок – всего лишь средство приспособления человека к временной жизни. Он оперирует общепринятыми значениями; символический язык религии говорит о вечных смыслах, и главенство принадлежит ему. Понимание языка религиозного культа само по себе не делает человека религиозным, но он необходим для того, чтобы глубже понять язык культуры, ведь в слове «культура» корнем является слово «культ» и органически связана с культурой в целом. Она и определяет и определена. Когда некий импульс, который трудно объяснить, приходит к человеку, к мистика, и когда мистик чувствует в глубине в сердца, что ему что-то диктует, он чувствует присутствие высшей силы, то высказать он это может только на языке своего времени и своей культуры. Бог не говорит ни на иврите, ни на санскрите, ни по-арабски, ни по-русски. Импульс, который получает человек, чувствующий присутствие божества всегда приобретает в его голове форму человеческой речи, окрашенной его культурой, его представлениями о жизни, на его языке, связанной законами его грамматики».

В.Г.Померанц считает что язык религии – это всегда язык данной культуры и, вместе с тем, в нем рождаются и некие сдвиги в этом языке.[3] И В.Г.Померанц приводит такой пример, где Анатолий Сурожский, очень интересный человек, единственный в Московской Патриархии, к речам которого он прислушивается, живший все время за рубежом, сын эмигранта и сам эмигрант, в последнее время все больше ищет такого общего светского языка для того, чтобы

передать свою интуицию. Ему принадлежит такое высказывание, что каждый грех есть, прежде всего, потеря контакта с собственной глубиной. Тиллих, один из крупнейших протестантских богословов XX-го века, говорит что религиозным является предельно глубокое и серьезное в любой области культуры. Развивая эту мысль В.Г.Померанц говорит: «То есть, мы приходим к пониманию, что культура утратив свою связь с традиционной религией, в чем-то обветшавшей по языку, чем-то утрачивает и символику, помогавшей взглянуть в собственную глубину. И человек теряет путь в собственную глубину, теряет потребность выглядываться в собственную глубину. Но, по определению Тиллиха, всякий прорыв в глубину – это нечто спонтанно религиозное, как он это понимает, так же как религиозна музыка Баха, даже если бы он, допустим, концерт сочинял, а не мессу».

Он говорит, что язык религии существует не просто для того, чтобы давать рациональные определения абстрактным вещам. Его предназначение помогать, ободрять, служить для выражения духовной жизни верующих, а все эти функции в основном выражают эмоцию и предпочтение. Но, мы уже видели каковы ограничения буквального языка, особенно в плане религиозных идей и переживаний. И поэтому у языка религии более гибкий и творческий характер, когда при переводе на иностранные языки, требует тщательного и точного употребления. Это признавал и сам Витгенштейн. В своих поздних трудах он признает, что язык используется разными способами. Узнать значение слова это значить узнать, как употребляется это слово. Таким образом, значение слово дается в терминах того контекста, в котором это слово используется. Значит первичными носителями смысла являются предложения, а не отдельные слова. Значить, если хочешь узнать, что означает слово «Бог», познакомься с предложениями в которых оно употребляется.

С.С.Аверинцев в предисловии к книге «Язык и религия» анализируя особенности религиозного общения в различных культурах, отмечает что в сочетании «религия и язык» есть особенно глубокая проблема, причем это проблема не «внешняя», а «внутренняя», затрагивающая неосознаваемые, поэтому стихийные и влиятельные механизмы человеческой психологии и культуры. Познавательная ценность темы «Язык и религия» связана с особой, «внутренней» и фундаментальной, ролью языка и религии в самом феномене человека.

Религиозно-конфессиональные факторы играли выдающуюся роль в судьбах языков и, шире, в истории человеческой коммуникации. Это понятно, если принять во внимание только что сказанное: религия – это заветные для человечества смыслы.

Труднее увидеть и объяснить обратную зависимость – религии от языка. Конечно, это зависимость не такая прямая и определенная, как конфессиональный фактор в истории литературных языков. Однако парадоксальным образом «заветные смыслы» оказывались как бы неотделимыми от тех слов, на которых они впервые были сказаны. Это создавало внутреннюю и «множественную», едва ли не с каждым словом связанную, зависимость «заветных смыслов» от своей языковой формы. Поэтому в истории религий вопросы языка часто приобретали жизненную важность. Перевод Писания на новые языки нередко приводил не к распространению учения, а к его видоизменению. Потребность в новых переводах или новых толкованиях могло оказаться и проявлением и фактором различных еретических и диссидентских движений[4].

Выводы. Другими словами, религиозные понятия выводились и определялись на основе смысловых контекстов и ситуативных значений той действительности, отталкиваясь от тех условий и форм человеческого

бытия, следовательно, это понятия не могут соответствовать смыслам и значениям современной действительности, быть единственным источником высших истин мироздания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Томпсон М. Философия религии, перевод с английского Ю.Бушуевой. М.2001. стр. 5-6
2. Томпсон М. Философия религии, перевод с английского Ю.Бушуевой. М.2001, стр. 90.
3. Сытник М. Казахский язык как язык религии, 31.01.2005. Статья «Билет в пространство» lib.kaznmu.kz
4. Мечковская Н.Б «Язык и религия», Учебное пособие, Стр.3-5. Общ.279.
5. Вежбицкая А. Семантические универсалии описания языков / Пер. с англ. А.Д. Шмелева под ред. Т.В. Бульгиной. М.: «Языки русской культуры», 1999;
6. Забияко А.П. Категория святости. Сравнительное исследование лингворелигиозных традиций. М.: Издательский дом «Московский учебник-2000», 1998.
7. Забияко А.П. Философия языка религии, лингвофилософия религии / Религиоведение / Энциклопедический словарь.
8. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. М.: Издательский дом «Nota Bene», 1998.
9. Пивоваров Д. В. Проблема носителя идеального образа: операционный аспект. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1986;
10. Пивоваров Д.В. Язык религии: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006.
11. Спасибенко С.Г. Социология человека. М.: Экслибрис-Пресс, 2007.
12. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. 2-е изд., доп. М.: Мысль, 1985
13. Хомелев Г.В. Культура как источник жизненного смысла: мировоззренческое содержание, знаки и символы религиозно-философской культуры Востока: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПб., 1997
14. Шахнович М.М. Когнитивные аспекты изучения религии / Философия и будущее цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 мая 2005 г)
15. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2004.

УДК:37.013(74.266.7)

Дилдора ХОЛНАЗАРОВА,
Гулистон давлат университети ўқитувчиси
E-mail: xolnazarovadildora1987@gmail.com

ТДПУ профессори, педагогика фанлари доктори Б.С. Абдуллаева тақризи асосида

FACTORS IN FLUENCING THE DEVELOPMENT OF LEGAL CULTURE IN STUDENTS

Abstract

From the first days of the reforms in the education system of our country, the importance of the reforms in the education system is the most important problem for educating a socially active and harmonious-hearted family generation. The main purpose of the ongoing reforms in our country is to have a legal culture of our people, our youth, to use it properly in the activities of life. For this reason, in this article, the factors influencing the development of legal culture affluent in students are discussed in this article. **Key words:** culture, legal culture, society and state, legal consciousness, legal norm, legal education, socio-legal activity, obedience to the law.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Аннотация

С первых дней реформ в образовательной системе нашей страны важность реформ в системе образования является наиболее важной проблемой для обучения социально активной и гармоничной генерации семьи. Основная цель текущих реформ в нашей стране состоит в том, чтобы иметь правовую культуру нашего народа, нашей молодежи, использовать его должным образом в деятельности жизни. По этой статье в этой статье обсуждаются факторы, влияющие на развитие юридической культуры, состоящие в студентах, обсуждаются в этой статье.

Ключевые слова: культура, правовая культура, общество и государство, правовое сознание, правовая норма, правовое воспитание, социально-правовая деятельность, послушание закону.

ТАЛАБАЛАРДА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Аннотация

Юртимиз мустақилликка эришган дастлабки кунлардан бошлаб таълим тизими соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг замирида ижтимоий фаол, ҳар томонлама етук ва баркамол ёш-авлодни тарбиялаш энг муҳим муаммо сифатида илгари сурилмоқда. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлардан асосий мақсад халқимизнинг, ёшларимизнинг, қолаверса талабаларимизнинг ўз ҳуқуқларини англаши ва ундан ҳаёт фаолиятида тўғри фойдалана олишлари, яъни ҳуқуқий маданиятга эга бўлишлари учундир. Шу сабаб, ушбу мақолада талабалар-ёшлар ҳуқуқий маданиятини ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар борасида сўз юритилади.

Калит сўзлар: маданият, ҳуқуқий маданият, жамият ва давлат, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий меъёр, ҳуқуқий тарбия, ижтимоий-ҳуқуқий фаоллик, қонунга итоаткорлик.

Кириш. Юртимиз мустақилликка эришган дастлабки кунлардан бошлаб таълим тизими соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг замирида ижтимоий фаол, ҳар томонлама етук ва баркамол ёш-авлодни тарбиялаш энг муҳим муаммо сифатида илгари сурилмоқда.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 19 март куни илгари сурган беш муҳим ташаббуслари доирасида [12] ҳам ижтимоий фаол талаба-ёшларни тарбиялашда таълим мусасасасининг ўрни ва аҳамияти жуда юқори эканлиги ҳам алоҳида таъкидлаб ўтилган. Зеро, илгари сурилган “бешта энг муҳим ташаббус доирасида ёшларга бўлган эътиборни янада кучайтириш, уларни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, ёшларда ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш, юртимиз ёшлари ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин-қизлар бандлигини таъминлаш [12]” каби вазифалар мамлакат эртанги куни бўлган ёш авлодни баркамол авлод бўлиб вояга етишларида ҳуқуқий саводхонлик алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review). Ҳуқуқий маданият мавзуси ҳуқуқий адабиётларда етарлича ўрганилган, аммо шуни таъкидлаш керакки, унинг индивидуал томонларини ўрганиш умуман муаммони ўрганишдан кўра кўпроқ аҳамият берилади.

Ҳуқуқий маданият борасида мамлакатимизда бир қанча олимларимиз илмий тадқиқотлар олиб боришган.

Ўзбекистонлик ҳуқуқшунос олимлардан Г.Нажимов [4], Н.Сабуров [7], А.Саидов [8], З.Исломов [3], Х.Одилқориев [6] ва бошқаларнинг асарлари алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, уларда ҳуқуқий маданият давлат ва ҳуқуқ назариясининг муҳим муаммоси сифатида эътироф этилган.

Ҳуқуқшунос олим З.Исломов “ҳуқуқ маданият” [3] кенг кўламли, маънодор тушунчадир деб таъкидлайди. Унинг таҳлили махсус тадқиқот мавзусини тақозо қилиши мумкин ва бу табиийдир деб ёзади. “Ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият” тушунчаси ҳуқуқий категория сифатида мураккаблиги билан ажралиб туради. Чунки ҳуқуқий маданиятга берилган ҳар қандай таъриф ҳам тарихий жиҳатдан унинг мазмунини тўла-тўқис очиб бермайди. Бу тушунчага давр ва замон нуктаи назаридан унинг ривожланиш шаклларига қараб таъриф бериш керак бўлади деб таъкидлайди.

У.Таджиханов, А.Саидовларнинг тадқиқот ишларида ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини ўрганиш [8], ривожлантириш йўллари, ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда юридик хабардорликнинг аҳамияти, ҳуқуқий маданиятни юксалтириш йўллари, талабаларда ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда ҳуқуқий тарбиянинг роли борасида изланишлар олиб борилган [8].

Е.М.Абзалов эса ҳуқуқий маданиятнинг мазмуни ва моҳиятини ҳуқуқни билиш, ҳурматлаш ҳамда ҳуқуқ нормаларига қатъий риоя этишининг бирлиги тарзида

талкин қилади. Демократик жамиятда ёшларнинг ўз ҳуқуқларини билишлари, қонунга ҳурмат ва ҳуқуқ нормаларига амал қилишлари муҳим аҳамиятга эгадир деб ҳисоблайди.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Талаба-ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини ўрганиш, жамиятимизнинг келажакдаги ҳуқуқий ҳолатининг истиқболларини баҳолашга имкон беради. Чунки шахс қарор топиб бораётган даврда унинг кадриятларга муносабати шаклланади, ҳуқуққа ижобий ва салбий муносабат вужудга келади, фаол ёки пассив ижтимоий-ҳуқуқий ҳулқ-атворга қаратилган йўл-йўриқлар вужудга келади. Талабаларнинг турли ҳуқуқ соҳаси меъёрларини, ҳуқуқий принципларни, давлат органларини, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларини ташкил этиш тартибини ва уларнинг фаолиятини билиши уларда ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришнинг зарур шартидир.

“Маданият” тушунчаси ёшларда ҳуқуқий маданиятни ўрганишда ҳам методологик аҳамиятга эга. Адабиётларда “маданият” тушунчасига 500 дан ортиқ таъриф берилган бўлса, бу кўрсаткич доим ўсиб бормоқда. Аммо методологик нуқтаи назардан қаралганда, асосийси берилган таърифларнинг сонидан эмас, балки тушунчага ёндашувдир.

Шахс ҳуқуқий маданиятининг ўзига хос жиҳатлари:

Талабаларнинг ҳуқуқий маданиятининг даражаси турли омилларга боғлиқ. Ҳуқуқнинг бир қанча меъёрларини билишга, уларнинг жамият ҳаётида амалда қатнашиши жараёнида оладиган ижтимоий тажрибаси анча кенг таъсир кўрсатади. Ҳаётини тажриба тўплаб борган сари моддий жавобгарлик тўғрисидаги меъёрни билиш даражаси ошиб боради. Ҳуқуқни билиш даражасига таълим омили ҳаммадан кўпроқ, таъсир кўрсатади. Шунингдек талабаларнинг ҳуқуқий фанларга бўлган қизиқиши ҳам таъсир этади албатта. Бу қизиқиш талабани ҳуқуқий ахборот манбаларига мурожаат қилишга ундайди. Ҳуқуққа махсус қизиқиш билан қараш даражасига талабанинг ёш хусусиятлари, унинг ижтимоий тажрибаси, ижтимоий-сиёсий фаоллиги таъсир кўрсатади.

Жамиятнинг бир қисми бўлган талабаларда ҳуқуқий маданиятни ривожлантириш бир қанча омилларга боғлиқдир. Жамият ҳаётидаги ўзгаришлар, янгиланишлар ва демократиялашуви ҳуқуқий маданиятни янада ривожлантириб боришни тақозо этади. Ҳар бир давр

“Фалсафа” қомусий луғати бўйича “маданият” сўзи (арабча мадиналик яъни шаҳарлик) таълим-тарбия кўрганлик маъноларини англатади ҳамда ўзаро муносабатларда акс этадиган инсон фаолиятининг ўзига хос усули эканлиги таъкидланади. Маданият алоҳида индивиднинг ҳаёт фаолияти (шахсий маданият)ни ҳамда ижтимоий гуруҳнинг ёки жамиятнинг ҳаёт фаолияти усулини акс эттиради. Маданият инсоннинг фаолият жараёни, унинг натижасида яратилган маънавий кадриятлар бўлиб, ўз навбатида шахснинг шаклланиши ва камол топишида муҳим омил бўлиб ҳисобланган ижтимоий ҳодисадир. Маданият тушунчасида инсон фаолияти ва унинг натижалари, тарихий тараққиётнинг маълум босқичидаги, муайян даврдаги ижтимоий ва этник гуруҳлар ривожланишидаги сифатий хусусиятлар ҳам ўз ифодасини топади.

Ҳуқуқий маданият эса шахс, жамият ва давлат ривожланишининг ўзига хос хусусиятидир. Жамиятга нисбатан ҳуқуқий маданият юридик кадриятлар ва меъёрлар, ҳуқуқий институтлар, ҳуқуқий онг ва ҳулқ-атвор бирлигининг сифат хусусиятини ифодалайди. Шахсга нисбатан эса у атроф дунёни идрок этадиган ўзига хос “ҳуқуқий қону” бўлиб, у ҳуқуқий воқеликни ўзлаштиришнинг мезони сифатида гавдаланади.

ўзгаришлари инсон ҳуқуқий маданиятига ҳам янгиланишларни олиб киради.

Ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришда таълим тизимининг ҳам ўзига хос ўрни мавжуд. Талабаларга конституцияни, қонунларимизни чуқурроқ ўргатиш, уларга ҳурмат руҳини шакллантириш ва бевосита амалда қўллаш олиш кўникмасини шакллантиришдан иборатдир. Ҳуқуқий таълим асосида ўз ҳуқуқларини яхши билган талаба-ёшларгина ижтимоий ҳаётнинг ҳамма соҳаларида онгли равишда меҳнат қила оладилар. Уларнинг яратувчанлик фаолияти ҳам анча юқори бўлади. Талаба-ёшларимизнинг ҳуқуқий маданияти юқалишидан фақатгина уларнинг ўзлари манфаатдор бўлмай, балки давлат ҳам манфаатдордир.

Таҳлил ва натижалар. (Analysis and results). Демак ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришда талабаларнинг ўзлари манфаатдор эканликларини тушуниб етишларига эришмоқ лозим. Шунингдек талабаларда ҳуқуқ соҳаларига бўлган қизиқишнинг ортиши, унинг турли ҳуқуқ соҳаси меъёрларини, ҳуқуқий

принципларни, давлат органларини, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларини ташкил этиш тартибини ва уларнинг фаолиятини билиши талабаларда ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришнинг зарурий шартидир.

Талабаларнинг ҳуқуқий билимлари даражаси турли омилларга боғлиқлиги сабаб, ёши катталашиб борган сари бундай билимларнинг ошиши табиийдир, чунки инсон ёши катталашган сари у ўқиш ва жадал суратда кенгайиб бораётган ижтимоий тажриба туфайли ривожланиб боради. Ҳуқуқнинг бир қанча меъёрларини билишга талабаларнинг жамият ҳаётида амалда қатнашиши жараёнида оладиган ижтимоий тажрибаси анча таъсир кўрсатади. Ҳаётини тажриба тўпланиб борган сари моддий жавобгарлик тўғрисидаги меъёрни билиш даражаси ошиб боради. Талабанинг ҳуқуқни билиш даражасига, бошқача қилиб айтганда, унинг ҳуқуқий хабардорлик даражасига, бошқа субъектив омиллар билан бир қаторда, бу шахснинг ҳуқуққа бўлган қизиқиши ҳам таъсир кўрсатади. Бу қизиқиш талабани ҳуқуқий ахборот манбаларига мурожаат қилишга ундайди.

Ҳуқуққа махсус қизиқиш билан қараш даражасига талабанинг ёш хусусиятлари, унинг ижтимоий тажрибаси, ижтимоий-сиёсий фаоллиги (мисол учун сайловларда иштироки) таъсир кўрсатади. Қизиқиш даражаси жиҳатидан жиноят, меҳнат ва оила ҳуқуқи муҳим ўрин тутди. Бу тасодифий эмас. Жиноят ҳуқуқи жиноятчиликка қарши кураш муаммоси билан ва унинг нафақат талабалар, балки барча ёшлар энг кўп ёқтирадиган жанрлардан бири бўлган детектив адабиётда ва детектив филмларда ёритилиши билан чамбарчас боғлангандир. Одатда баъзи талаба йигит-қизлар юқори курсларда ўз меҳнат фаолиятларини бошлайдилар, шунингдек оила қурадилар. Ана шу ҳол уларнинг меҳнат ва оила ҳуқуқига бўлган қизиқишида акс этади. Маънавий ва интеллектуал етуқлик даражаси ошиб борган сари уларда криминал адабиётга, шу туфайли жиноят ҳуқуқига ҳам бўлган қизиқиш камаяди, бунинг ўрнига меҳнат, фуқаролик ва уй-жой ҳуқуқига бўлган қизиқиш ошиб боради.

Талабаларнинг ҳуқуққа бўлган қизиқишининг даражасини уларнинг оммавий ахборот воситалари (радио, телевидение, газета ва журналлар) томонидан ёритилаётган турли юридик масалаларга қизиқишини ўрганиш асосида аниқлаш мумкин. Бу ҳуқуқ ҳақидаги билимларни олиш мақсади ва сабаблари тўғрисида тасаввурга эга бўлиш имконини беради. Талаба-ёшларнинг ҳуқуқий ахборотни фойдаланишдан кўзлаган асосий мақсади ўзларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисидаги билимларини кенгайтиришдан иборатдир.

Оммавий ахборот воситалари ҳуқуқий билимларни кенг ёйишда муайян рол ўйнайди. Талабаларнинг ҳуқуқий хабардорлигига шахсий алоқалар (ўқиш жойидаги ўртоқлар, дўстлар, қариндошлар билан) катта таъсир кўрсатади. Афсуски, бунинг сабаблари ҳаммадан кўра кам ўрганилган. Оммавий ахборот воситалари ҳуқуқ ҳақидаги маълумотларнинг асосий манбаидир. Оммавий ахборот воситалари орасида телевидения устун туради, унинг кейинги ўринда аҳамияти жиҳатидан газеталар, радио ва журналлар туради. Ёш улғайган сари ҳуқуқий ахборот ёзма манбаларининг роли ошиб боради. Бу манбалар уларни анча жиддий ва тўла-тўқис ўзлаштириб олиш имконини беради. Аммо, талабалар ёш даврига хос ҳолда ҳуқуқий ахборотнинг оперативлигини ва кўргазмалигини шунча кўп қадрлайди. У ёки бу ахборот манбаларининг оммавийлигида уларда талаба-ёшларга мўлжалланган эшитириш ва рукнлар бўлиши катта аҳамият касб этади. Ҳуқуқий ахборотнинг мазмунини таҳлил қилиш сўнгги йилларда юз берган сифат силжишларидан далолат беради. Унинг ғоявий-сиёсий

даражаси ошди, маълумотларнинг хилма-хил ва кизикарлилик даражаси ошди, ҳуқуқий тарғибот анча режали ва мунтазам тус олди. Масалан, кўпгина ҳуқуқий ахборот манбаларида жиноятчиликка қарши кураш вазиятларини, жиноят-ҳуқуқий ва маъмурий-ҳуқуқий меъёрларнинг қўлланилишини тасвирлаш ҳолатлари билан бир қаторда, инсон ижтимоий-сиёсий ва шахсий ҳаётининг бошқа томонларини, унинг ҳуқуқнинг бошқа соҳаларида мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва манфаатларини, масалан уй-жой, меҳнат соҳасидаги ва оила қонунчилиги масалаларига ҳам эътиборнинг ошганлигини кўришимиз мумкин. Айнан талаба-ёшларимизнинг бу ёш даврларида ушбу масалалар диққат марказида бўлади. Аммо шулар билан бир қаторда айрим камчиликлар ҳам мавжуд. Материалларнинг 60-80% ида фактик юридик вазиятлар баён қилиниб, ҳуқуқий принциплар ва ҳатто меъёрлар ҳам тушунтирилмайди. Ойнаи жаҳон ва радио учун, уларнинг кўргазмали, юқори даражада ҳиссиётли, ғоят оператив, овоз билан тасдиқланадиган эшитиришлари учун ҳуқуқий меъёрлар ва принципларни бундай баён этиш ва тушунтириш кийин кечади. Ёзма тарғибот воситалари бу жиҳатдан яхшироқ имкониятларга эга, лекин улардан етарлича фойдаланилаётгани йўқ.

Талаба-ёшлар ҳуқуқий маданияти ва уларни ҳуқуқий тарбиялашнинг моҳиятини фақат амалдаги қонун ҳужжатларининг меъёрлари ва принциплари тўғрисида бир қадар билимларни қўлга киритишдангина иборат деб қараш ҳам мумкин эмас. Талаба-ёшларни ҳуқуқий тарбиялаш ва улар ҳуқуқий маданиятини ривожлантиришдан мақсади қонунга итоаткорликни ва шахснинг қонунни ҳурмат қилишини шакллантиришдан иборатдир. Қонунни ҳурмат қилиш ҳуқуқ меъёрларига шунчаки ривожланишигина эмас, балки уларни шахс билан жамиятнинг бир-бирига мос тушган қадриятлари сифатида узвий идрок этишни англатади. Талабаларда қонунга итоаткорликни ва ҳуқуқни ҳурмат қилишни шакллантириш, уларнинг ҳуқуқий маданиятини ривожлантириш, хусусан, қатъий ҳуқуқий нуқтаи назарга эга бўлган шахслар улушининг ошишини ва асосан жазоланишдан кўрқиб туфайли тўғри ҳулқ-атвори бўлган шахслар улушининг камайиб боришини тақозо этади.

Таълим муассасаларида янги қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари юзасидан кенг маънодаги тушунтиришларни олиб бориш, маъруза машғулотларини, танловларни ўтказиш ҳам талабаларда ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришга таъсир этувчи омиллардан бири ҳисобланади. Тадбирларни ташкил этишда зерикари бўлиб қолмаслиги учун ҳуқуқшунос олимлар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ходимлари, хусусан, суд, прокуратура, солиқ, адвокатурада фаолият олиб борувчи ходимларни таклиф этиб туриш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса ва таклифлар. (Conclusion/ Recommendations). Хулоса ўрнида шунини таъкидлашимиз мумкин, ёшларни ҳуқуқий хабардор қилиш масаласининг энг мақбул ечимларини излаш, фикримизча, унинг ижтимоий субъект эканлигини тўла-тўқис ҳисобга олиши керак. Бундан, шу нарса келиб чиқадики, ҳуқуқий хабардор қилиш стратегияси ёшларга исталган ҳажмда юридик билимларни тиқштиришдан иборат эмас, балки уларга ҳаётнинг ўзи талаб қиладиган ҳуқуқий билимлардан баҳраманд бўлиш имконини беришдан иборатдир. Жамиятимизда талабаларнинг ҳуқуқий маданиятини ривожлантириш, энг аввало, ҳуқуқий тарбия тизими орқали амалга оширилмоқда. Уларнинг қонунларга, турмуш қоидаларига ҳурмат билан қараш, инсонлар шахсини ҳурмат қилиш, инсоннинг ҳуқуқига, кадр-қимматига заррача бўлсада тажовуз қилишга йўл қўйиб бўлмаслигига қатъий ишонч ҳосил қилиш, фуқаролик фаоллигини ошириш, ахлоқ қоидаларига ривож

қилиш қўникмаларини ривожлантириш ушбу тизимнинг асосий вазифаси ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР

1. “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида” 2019 йил 9 январдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5618-сон фармони.
2. Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепцияси (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий баъзаси, 06/19/5892/4134-сон; 09.10.2020 й)
3. З.Исломов. Давлат ва ҳуқуқ: умумназарий масалалари. –Т.: 2000й.
4. Нажимов М.К., Муҳитдинов З.С. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Ўқув-услубий қўлланма. –Т.:2009 й.
5. Норқулов Д.Т., Бабаярова Н.Д. Жамият маънавий ҳаёти ва ҳуқуқий онг. “Глобаллашув шароитида фалсафа ва миллий ғоянинг долзарб масалалари” мавзuidaги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Тошкент, 2017 й.
6. Одилқориев Х.Т. ва бошқ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Т.:2009 й.
7. Сабуров Н., Сайдуллаев Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Т.:2011 й.
8. Таджиханов У., Саидов А. Ҳуқуқий маданият назарияси. Т.:2008 й.
9. Холназарова Д.М. Талаба ёшларнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш омиллари. “Олий ва ўрта-маҳсус, касб-хунар таълими муассасалари ҳамкорлигининг долзарб муаммолари” мавзuidaги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Бухоро, 2016 й.
10. Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий Мажлисга Мурожаатномаси” 2020 й. 25 январь №-19 сон.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. –Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжати, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.

УДК: 37.016:811.512.133+37.091.322:811.512.133

Ғофур ҲАМРОЕВ,

*Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети тадқиқотчиси, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
E-mail: hamroyev.81@gmail.com*

Филология фанлари доктори профессор И.Мирзаев тақризи остида

LINGUODIDACTIC FEATURES OF IMPROVING EDUCATIONAL TASKS WHEN TEACHING A NATIVE LANGUAGE

Abstract

The article describes the improvement of the content of educational tasks for the development of education in the native language, the use of a cognitive-pragmatic approach when creating educational tasks, the effective use of each educational task due to its own task, content and essence, its productive use in the formation of reading literacy, a clear definition of the function

Key words: study assignment, exercise, question, task, pragmatic approach, Skills, Qualification, classification, description, types of tasks

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация

В статье описывается совершенствование содержания учебных заданий для развития образования на родном языке, использование когнитивно-прагматического подхода при создании учебных заданий, эффективное использование каждого учебного задания в силу его собственной задачи, содержания и сути, продуктивное его использование при формировании грамотности чтения, четкое определение функции

Ключевые слова: учебное задание, упражнение, вопрос, задание, прагматический подход, Навыки, Квалификация, классификация, описание, типы заданий

ОНА ТИЛИ ТАЪЛИМИДА ЎҚУВ ТОПШИРИҚЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация

Мақолада она тили таълимини ривожлантириш учун ўқув топшириқлар мазмунини такомиллаштириш, ўқув топшириқлари яратилганда когнитив-прагматик ёндашувдан фойдаланиш, ҳар бир ўқув топшириқидан ўз вазифаси, мазмун-моҳиятидан келиб чиққан ҳолда самарали фойдаланиш, ундан ўқиш саводхонлигини шакллантиришда унумли фойдаланиш, топшириқларнинг вазифасини аниқ белгилаб олиш, саволнинг аҳамиятини тушунтириш, машқларнинг, умуман, ўқув топшириқларининг лингводидактик хусусиятларини очиб беришга доир фикр-мулоҳаза ва хулосалар баён қилинган.

Калит сўзлар: ўқув топшириқлари, машқ, савол, топшириқ, прагматик ёндашув, кўникма, малака, тасниф, тавсиф, топшириқнинг турлари

Кириш. Она тили таълимининг инсон такомиллигидаги ўрни ва аҳамияти ҳақида бир қатор олимлар ўз фикр-мулоҳазаларини билдирган. Жумладан, полшалик педагог Януш Корчак: “Она тили – бу бола учун ўйлаб топилган қондалар эмас, нафас олаётган ҳаво каби халқнинг руҳи билан тенгдир”, деган эди[1]. Ўқувчиларга она тилини ўргатиш куйидаги вазифаларни ҳал қилади: биринчидан, унинг туғма ақлий қобилиятни ривожлантириш, бу сўзнинг инъоми деб аталади; иккинчидан, ўқувчиларни она тили хазиналарини онгли эгаллаш билан таништириш; учинчидан, болалар бу тилнинг мантиғини ўрганишлари керак. Бу мақсад ва вазифаларга бирин-кетин эмас, балки барабар эриши, бориш лозим.

Ҳ.Неъматовнинг куйидаги фикрлари ҳозир ҳам она тили таълими учун аҳамиятли:

“Асрлар давомида инсоният томонидан тўпланган барча тил илмини ўрта мактаб ўқувчисига ўргатишнинг иложи ва зарурати йўқ. Демак, она тилидан энг зарур билимларни танлаш асосий масалалардан биридир.

Она тилидан билимларни танлашнинг бош мезони унинг фойдалилик ва амалда қўлланила олиш даражасидир. Биз она тилидан фойдали билимлар деб болаларнинг саводли ёзиш, ижодий фикрлаш, фикр маҳсулини нутқ шароитига мос равишда оғзаки ва ёзма шаклларда тўғри, раван ифодалаш кўникмаларини

шакллантириш учун хизмат қиладиган, уни юксак инсоний фазилатлар руҳида тарбиялаш ва ривожлантиришни таъминлайдиган билимларни тушунамиз”.[2]

Она тили, миллий сўзлар ақлий ривожланиш ҳамда дунёни англашнинг асосидир. Ўқувчи нутқининг ўз вақтида ривожланишига ғамхўрлик қилиш, саводхонлигига эътибор бериш жуда муҳимдир. Ўқувчининг нутқи канчалик бой ва мантикли бўлса, унинг ўз фикрларини ифодалаш шунчалик осон кечади, оламни, борликни англаш қобилияти канчалик кенг бўлса, ўқувчилар турли нутқ вазиятларида тенгдошлар ёки катталар билан мазмунли ва тўлақонли мулоқотга кириша олади, тафаккури ҳам шунчалик фаол ривожланишда бўлади. Буларнинг барча дарс машғулотларида ўқувчини ўқув топшириқлари орқали тўғри йўналтириш, тўғри савол бериш, мазмунли ва мантикли жавоб беришга боғлиқдир.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Топшириқ жаҳон тил ўқитиш методикада ўқув мақсадига эришишга қаратилган ўқув жараёнининг бирлиги бўлиб, унинг тузилишини белгилайди, тил ва нутқ мақсадларига эришишда маълум даражада машқдан фарқланиши билан тавсифланади. Ўқув топшириқларини ўзаро фарқлаш масала педагогикада ҳам методикада ҳам баҳсли мавзудир. Э. Давронов ўз мақоласида таникли психологлар ва дидактика нуқтаи-назаридан “топшириқ”

тушунчасининг мохияти очиб берилган, она тили дарсларига нисбатан машқ ва топшириқнинг вазифалари баён этилган.[3]

Э.Давронов топшириқларга ҳам мақсад, ҳам восита сифатида қарайди. Дидактик назарияда “топшириқ”, “тарбиявий топшириқ”, “интеллектуал”, “муаммо” атамалари билан, “машқ” “мустикал иш” атамалари билан бирга қўлланилади. Леонтиев топшириқ тушунчасини қуйидагича тушунади: “Топшириқ – муайян шартларга асосланган қўйилган мақсаддир”[4]. У топшириқнинг ўзига хос хусусиятларини таърифлаш учун “эхтиёж”, “мотив” ва “фаолият” атамаларидан фойдаланади. Й. А. Пономарев топшириқлар назариясида бир қатор тоифаларни яратди, хусусан, ўқув вазиятида субъект ва объектнинг ўзаро таъсирини, билимларни ўзлаштириш, уларни такомиллаштириш бўйича субъектнинг фаолиятини аниқлади. О. Розиков эса ўқув топшириқларини илмий-педагогик тадқиқотда ўқув материали билан боғлиқлиги нуқтаи назаридан таҳлил қилган. Унинг фикрига кўра, “ўқув топшириқи ўқув мақсадларига боғлиқ бўлган ўқув материалнинг ўзгартирилган шаклидир”[6]. Ўқитиш эҳтиёжлари асосида қуйидаги хусусиятлар таъкидланади: 1) қуриш (структуралаш) имконияти; 2) структурани қуриш ва қайта қўриб чиқиш; 3) ўқув материали шаклининг мавжудлиги; 4) ўқув жараёни босқичларининг мутаносиблиги; 5) бир вазифани бошқаларга алмаштириш имконияти; 6) очик тизим; 7) бир-бирини тўлдирish; 8) билимларни ўрганиш ва такомиллаштириш усулларининг талабларга мослиги; 9) ўқитиш ва ўрганишга бўлган эҳтиёжларни қондириш учун шароит яратиш[5]. “Топшириқлар инсоният томонидан тўпланган тажрибани акс эттиради ва шу билан бирга моддий ва маънавий қадриятларни янгилаш ва уларни янада бойитиш воситасига айланади[5].

Машқлардан фарқли равишда топшириқлар дарснинг ташкилий жиҳатларига, ўқув материални тушунтиришда ва педагогик акс эттиришда тўлиқ киритилади. Топшириқ бир вақтнинг ўзида бир нечта машқларни ўз ичига олиши мумкин.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Топшириқ ва машқлар ўртасида қандай фарқ бор? Ўқувчилар ўз она тилида қанчалик яхши нутқ сўзлай олсалар, ўз фикрларини оғзаки ва ёзма шаклда шунчалик ёрқинроқ, чиройли ва сермазмун ифодалай оладилар. Ўқувчи уйда, синфда ва кўчада фойдаланадиган она тили орқали атрофидаги олам ва инсон фаолияти ҳақида дастлабки маълумотларни олади. Шунинг учун ҳам мактабнинг биринчи вазифаси болаларни ўз она тилида яхши гапиришга ўргатишдир.

Бугунги куннинг энг муҳим масаласи – мактабда она тили таълимини инсонпарварлаштиришдир. Шунда она тилини ўрганишга ўқувчиларда катта қизиқиш уйғонади. Она тили орқали ўқувчи тафаккурида оламнинг лисоний манзараси, миллий маданиятлар шаклланади. Агар она тили оддий ўқув предмети эмас, қадрият сифатида ўқитилса, ўқувчиларда ўз-ўзида теран тафаккур ва миллий ғурур шаклланади. Она тили машғулотида ўз она тили орқали ўқувчилар миллий менталитетни, ҳаётни, халқнинг маданий меросини ўрганишлари керак. Бу сўз ва матнларда акс этган, аммо улар билан қандай ишлаш керак? Албатта, прагматик характердаги ўқув топшириқлари орқали. аввал “Она тили” фани орқали ўқувчилар савол ва топшириқлар асосида тилининг урф-одат ва қонуниятларини ўрганадилар. Кейинчалик эса ўз она тилида англаш, фаҳмлаш, нутқ сўзлаш, иншо ёзишни ўрганибгина эмас, балки топшириқлар орқали ўқув лугатларига йўналтирилса, она тилининг жонли ва табиий тилининг эканлигига ҳам ишонч ҳосил қилишади.

Ўқув топшириқлари орқали она тилини ўқитишга инновацион ёндашувларни жорий этишга доир ишларни

фаоллаштириш; она тил ўқитиш учун илмий, методик, психологик ва педагогик ёрдам тизимини ривожлантириш ишларни такомиллаштириш; этнолингвистиканинг сўнгги ютуқларини таълим жараёнига жалб қилиш мумкин.

Мактабда етарли миқдорда ўқув лугатларининг йўқлиги, қўшимча ўқув адабиётлари, электрон ресурсларнинг, методик қўлланмаларнинг кам ёки яроқсиз эканлиги ҳам она тили таълими сифатига катта таъсир кўрсатади. Аммо мавжуд имкониятлардан ҳам самарали фойдаланилмайди. Агар она тили машғулотида ўқув топшириқлари ўз ўрнида тўғри қўлланилса, ўқувчилар маълумотлар билан ишлаш олишга топшириқлар орқали тўғри йўналтирилса, ахборот технологиялари асрида манба муаммо бўлмайди. энди билимдон ўқувчилар тайёрлаш вақти ўтди. Бугунги даврнинг талаби билувчи, билиб олувчи ўқувчиларни тарбиялашдир. Агар ўқувчи тўғри ва мақсадли савол берилса, ҳаёт учун фойдали топшириқларни бажаришга ўргатилса, зарур нутқий малакалар машқ қилдирилса, ижодий тафаккур соҳиблари етишиб чиқиши муқаррар.

Ўқув топшириқлари фақат мактабда эмас, ҳаётда мактабдан ташқари оилада, кўча қўйда ҳам аҳамиятли. Ота-оналар ҳам маҳалладошлар ҳам ўқувчи савол берганда унинг ёши, интеллектуал имконияти ва психологик сифатини инобатга олишлари лозим.

Қуйидаги ташкилий-услубий таъминот, педагогик шарт-шароитлар ҳам она тили таълими самарадорлигига, жумладан, ўқув топшириқлар билан ишлаш сифатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин:

- кўпгина мактабларда алоҳида компютер билан жиҳозланган, интернет билан таъминланган она тили синф хоналари ёки бошқа инновацион воситалар ва технологиялар мавжуд эмаслиги;

- дарсликлар, ўқув лугатлар, дарсдан ташқари адабиётларнинг, жумладан, миллий халқ ертақлари (айниқса, ранг-баранг тасвирланган), санъат асарлари, ўқув материаллари ва кўргазмалари воситаларнинг кескин тақчил эканлиги;

- она тилида компютер ўқув дастурлари, шунингдек, мультфильмларнинг амалда йўқлиги;

- аксарият ота-оналар чет тили ва математика фанларига диққат қилиб, ўз фарзандларининг она тилини ўрганишларига эътиборсиз муносабатда бўлиши;

- оила даврасида ота-она ёки оила аъзоларининг бола саволларига масъулият ва ҳафсала билан жавоб бермаслиги.

Шуни унутмаслик керакки, миллий қадриятлар, жумладан, она тилини мукаммал билмасдан муваффақиятга эришиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам она тили ўқитиш методикасида нимани, қандай ўқитиш масаласи антик даврдан то бугунги кунга қадар муаммо бўлиб келган. Бу табиий ҳол, албатта, тараққиёт методикага боғлиқ бўлганлиги боис, замон ўз талабини қўяди, методика мазкур буюртмани бажаради. Шунинг учун ҳам нимани қандай ўқитиш масаласи доимий долзарликка эгадир. Интенсив ривожланишни мақсад қилган ҳар қандай давлат таълимга таянади. Замонга мос таълим тизими жамиятни интеллектуал, иқтисодий, маънавий жиҳатдан ўсишга олиб келади. Замонавий таълимни нима ташкил этади? Муайян фан доирасида олинса, шу ўқув предмети бўйича эгалланиши лозим бўлган билим, кўникма ва малакаларни шакллантирувчи янги, креатив мазмун тушунлади.

Грамматика масаласи бугун таълим олдига қўйилган талабларни яхши англамаслик, грамматика ҳақида бошқача тасаввурларга эга бўлиш оқибатида бир-бирига қарама-қарши фикрларни келтириб чиқармоқда.

Авалло, грамматика нима? Аслида “грамматика” сўзи ўқиш ва ёзишни ўрганмоқ деган маънони англатади.

Аммо бизда тилшуносликда яратилган назариялар, қоидалар мажмуаси сифатида қаралади, грамматика деганда, асосан, морфология ва синтаксис тушунилади. Мактаб ўқувчисига 6-7-8-9-синфларда 4 йил давомида морфология ва синтаксис ўқитилади, аммо бу маълумотлар нутқий кўникмаларни ривожлантиришга деярли хизмат қилмайди. Ундан кўра дарслик тузишда кўп йиллардан бери эътибордан четда қолиб, жуда кам соатларда ўқитиб келинаётган фонетика, тўғри ёзиш, имло қоидалари (орфография), адабий талаффуз қоидалари (орфоэпия), тилнинг луғат таркиби (лексика, лексикология эмас) ва тиниш белгилари (пунктуация) каби мавзулар ўқувчида ҳақиқатан имловий саводхонлик, адабий талаффуз кўникмаларини ҳосил қилади, сўз бойлигини оширади. Дарсликларда енгил грамматик маълумотлар берилиши керак, бу – ўқувчига бирор чет тилини ўрганишда асқотади. Мактаб дарсликлари мазмунида назарий маълумотлар қачон ва қандай кўпайди? Битирувчи, ёки биринчи курс талабасининг олдига бориб мана шу жумлани грамматик таҳлил қилиб бериш сўралса, у тиббиёт йўналишида бўладими, молия йўналишида, лингвистика ихтисослигида тадқиқот олиб борадиган докторантлар даражасида таҳлил қилиб беради, аммо унга гапни мураккаб эга, от-кесим, сифатловчи, қаратқич аниқловчи, номустақил, мустақил тўлдирувчига ажратишдан ҳеч қандай наф йўқ. Бунинг ўрнига унга яхши шифокор ва банк ходимига керак

бўладиган таъсирчан нутқ ва мулоқот маданияти ўргатилиши керак эди. Улар она тили машғулотларида адабий талаффузи равон, имловий саводхон, таъсирли нутқ учун етарли сўз бойлигига эга бўлишлари керак эди.

Биз ҳам ўқувчиларга она тилидан ҳаёт давомида ҳар қандай вазиятда, ҳар онда асқотадиган билим ва кўникмаларни беришимиз керак. Ортиқча грамматизм, она тили таълимини қийин аҳволга олиб келаётган эди. Янгича ёндашувларнинг ўз вақтида амалиётга жорий этилаётгани, муаммонинг манбаси кеч бўлса-да аниқлангани бу жараёни соғломлаштиришга имкон беради.

Инглиз тили ўқитиш методикасининг энг характерли хусусиятларидан бири топшириқлар реал ҳаракатларга қаратилишидир. Ўқув дастурлари ишлаб чиқувчилари ўқувчиларнинг эҳтиёжларини қондириш учун қандай қилиб тўғри лингвистик фойдаланишни талаб қилишдан кўра ҳақиқий контекстда тегишли мулоқот қилишлари муҳим. Аксарият дарсликларда ҳозирги кунда коммуникатив натижага эга бўлган топшириқ ва машқлар шунингдек тилдан тўғри фойдаланиш имконини берувчи тил машқлари мавжуд.

Қуйидаги жадвал она тилидан такомиллаштирилган ўқув топшириқларининг номланиши, тавсифи ва таснифларини ифодалайди:

1-жадвал

№	Ўқув топширигининг номи	Тавсифи	Турлари
1.	Савол	Таълим олувчининг фан ёки мавзу доирасидаги билими, тасаввури, муносабати ва уни қандай шаклда баён қилиб бера олиш кўникмасини аниқловчи ўқув топшириғидир.	анъанавий ва прагматик; ҳаётий ва педагогик, ўқувчи томонидан бериладиган саволлар ва ўқитувчи томонидан бериладиган саволлар
2.	Машқ	Таълим жараёнида муайян амалий ҳаракатни бир неча бор айнан тақрорлаш орқали шу машғулотдан кўзланган кўникма ва малакага эга бўлиш тизими	жисмоний, тайёргарлик, ижодий, тасвирий, тақрорланувчи, умумлаштирувчи; шунингдек, грамматик: фонетик, лексик, морфологик ва синтактик. Нутқий кўникмава малакаларни ривожлантириш учун: талаффуз, имло, ўқиш, тинглаб тушуниш машқлари.
3.	Топшириқ	Киши, жумладан, ўқувчига муайян мазвунни ўргатиш, мустаҳкамлаш мақсадида бир марта бажариш учун бериладиган иш, вазифа. Топшириқ нутқий малакаларни ривожлантириш жараёнини ташкиллаштиради ва ларни баҳолайди.	фикрлаш, ўқиш, ёзиш, гапириш, тинглаб тушуниш, англаш, қўллаш, таҳлил қилиш, синтез қилиш, баҳолаш каби...

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommend.)
 Ҳар бир атама ўз мазмун-моҳиятига эга. Яъни, *машқ* муайян ҳаракатни, бир неча бор айнан тақрорлаш орқали шу машғулотдан кўзланган кўникма ва малакага эга бўлишни назарда тутса, топшириқ кишининг, жумладан, ўқувчининг зиммасига бирор мазвунни мустаҳкамлаш мақсадида бир марта бажариш учун бериладиган иш, вазифани англатади. Жаҳонда тил ўқитиш тажрибасида нутқий кўникмалар тўртта. Тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш ва ёзиш кўникмалари бўлиб уларни шакллантириш бўйича бериладиган савол ва топшириқлар баҳолашга жуда қулай тарзда ишлаб чиқилган. Таълимда баҳолашнинг қулай, самарали йўлини ишлаб чиқсагина унинг

фойдаси бўлади. Билим кўникма ва малакани баҳолай олмадимми, демак, у топшириқ сифатсиздир.

Ўқитувчи берган саволлар, шунингдек, уларни сўраш йўли, ўқув материалининг билим даражасини, унинг ақл-заковатини ва ишга бўлган муносабатини очиқ бериш билан бирга ўқувчиларни турли мулоқот вазиятларига тайёрлаши керак. Шу сабабли ҳам савол бериш қийин бўлиши лозим. “Берилган шеърин мисраларда нечта унли қатнашган?”, деген савол ўқувчига зарур кўникма ва малакаларни бермайди. Машқ – кўникма ёки малака ҳосил қилиш воситаси. Топшириқ эса, эгалланган кўникмаларни синаш вазифасини бажаради. У йўналтирувчи хусусиятга эга. Топшириқ орқали ўқувчини

фикрлашга, мустақил ишлашга ҳам ўргатиш мумкин. Зеро, машқлар ҳам, топшириқлар ҳам “Она тили” дарслиқларининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Назарий маълумотлар, яъни грамматик қоидалар ўқувчида белгиланган мавзу доирасида билим, тушунча ҳосил қилади. Таълим мазмунида ўқувчи эгаллаши кўзда тутилган кўникма ва малакани, асосан, машқлар

шакллантиради. Топшириқлар бу ўринда кўпроқ ўқувчи билимини бойитишга, эгаллаган билим ёки кўникмани синаш, баҳолашга хизмат қилади. Она тили ўқитиш методикасида ўқувчига тўғри ва мантиқли савол бериш малакасини ривожлантириш масаласи ўз ечимини топмаган. Бу бўйича махус тадқиқотлар олиб борилиши керак.

АДАБИЁТЛАР

1. friendship.com.ru/books/janusz_korchzak.shtml
2. Ғуломов А., Неъматов Ҳ. Она тили таълими мазмуни. Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: Ўқитувчи. 1996. 9-б.
3. Давронов, И. Е. некоторые аспекты трактовки понятий “задача” и “упражнение” / И. Е. Давронов. – Текст: сразу // молодой ученый. — 2012. — № 8 (43). - П.323-326.
4. Леонтьев А.Н. проблемы развития психики. – Москва: Педагогика, 1972. -576.
5. Теоретические основы оптимального применения системы принимаются к преподаванию школьниками (на материале гуманитарных наук). Реферат дисс...I. Р. наук. - Тбилиси, - 1986. -50.
6. Розиков О. Р. и очарование. Дидактика. - Т.: Наука, 1997. -256 Б.

Avaz CHO‘LIYEV,
NavDPI katta o‘qituvchisi.
E-mail: azazchuliyev2709@gmail.com

NamMTI dotsenti N.Mullaboyeva taqrizi asosida

VOLLEYBALL AS A FACTOR OF HUMAN HEALTH

Abstract

This article discusses the importance of volleyball in the Olympic Games, the psychological and physiological aspects of human health through volleyball, including depth of thought, speed of human perception, speed of reaction in the mind, hypokinesia, ischemia, hypertension, information on measures to prevent a number of diseases such as bronchial asthma, neurosis, osteochondrosis.

Key words: sports uniform, progress, agility, hypoxic training, sports intelligence, strategic model, theoretical tactics, practical tactics.

ВОЛЕЙБОЛ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация

В этой статье обсуждается важность волейбола на Олимпийских играх, психологические и физиологические аспекты здоровья человека посредством волейбола, включая глубину мысли, скорость человеческого восприятия, скорость реакции в уме, гипокинезию, ишемию, гипертонию, информацию о меры по профилактике ряда заболеваний, таких как бронхиальная астма, неврозы, остеохондроз.

Ключевые слова: спортивная форма, прогресс, ловкость, гипоксическая тренировка, спортивный интеллект, стратегическая модель, теоретическая тактика, практическая тактика.

VOLEYBOL – INSON SALOMATLIGINING OMILI SIFATIDA

Annotatsiya

Mazkur maqolada voleybol sport turining olimpiya o‘yinlariga kiritilgan muhim sport turi ekanligi, voleybol sport o‘yinlari orqali inson salomatligining ham psixologik ham fiziologik jihatlari, jumladan, tafakkurning teranligi, inson idrokining tezkorligi, ongdagi tezlik reaksiyasi, gipokineziya, ishemiya, gipertoniya, bronx astmasi, nevroz, osteoxondroz kabi bir qator xastaliklarni oldini olish choralari haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: sport formasi, progressivlashtirish, tezkorlik, gipoksik trenirovka, sport razvedkasi, strategik model, nazariy taktika, amaliy taktika.

Kirish. XXI asr inson va jamiyat taraqqiyotida ilmfan, texnika va innovatsion texnologiyalarning global miqyosda jadal sur’atlar bilan shakllana borishi, ishlab chiqarish, uy-ro’zg’or, yo’l harakatlari, hatto intellektual jarayonlarni “avtomatlar”, kompyuterlar va robotlar “qo’liga” topshirmoqda. Ushbu vaziyat bir tomondan, odamzot uchun barcha qulayliklarni muhayyo etsa, ish sifati va samaradorligini oshirsa, ikkinchi tomondan, jismoniy mehnat – mushaklar faoliyatini nihoyatda chegaralab qo’ymoqda. Aynan ikkinchi holatning ustuvorligi asta-sekin gipokineziya (kam harakatlanish) dardini paydo bo’lishiga olib keladi. Gipokineziya esa, o’z navbatida, hayotga xavf soluvchi zamon sivilizatsiyasiga xos xastaliklar (ishemiya, gipertoniya, bronx astmasi, nevroz, osteoxondroz va h.k.)ni keltirib chiqarishi isbot talab qilmaydi. To’g’ri, ushbu kasalliklardan xalos bo’lish uchun o’tkir dori darmonlar va zamonaviy muolaja usullari mavjud. Lekin bunday vositalar bir darddan ozod qilib, ikkinchi bir dardni chaqirishi ehtimoldan holi emas.

Olimlar tomonidan azaldan ilmiy asosda isbot qilinganki, gipokineziyani oldini oluvchi yoki davolovchi yagona va o’ta samarali “dori-darmon” me’yorlangan jismoniy tarbiya va sport mashqlaridir.

O’qituvchi-murabbiyga qo’yladigan malakaviy talablar uning kasbiy-pedagogik faoliyatiga xos turli yo’nalishli ko’nikmalar bilan belgilanadi: boshqaruvchilik, loyihalash, tashkilotchilik, konstruktiv, kommunikativ, gnostik, targ’ibot-tashviqot, tadqiqotchilik va h.[3]

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. (Literature review). Voleybol qanday sport turi? Avvalo u haqda to’xtalib o’tsak.

Voleybol jamoaviy o‘yin turlariga mansub bo’lib, o‘yinda ikki jamoaning har birida 6 kishi bo’lishi shart. Zahiradagi o‘yinchilar soni 2 tadan 6 tagacha bo’lishi mumkin. O‘yinchilarning sport kiyimi – futbolka, shortik va krasovka. O‘yinchilarning yoshi va jinsiga qarab to‘ming balandligi quyidagicha bo‘ladi:

qizlar	13 – 14 15 – 16	2 m 10 sm 2m 20 sm
ayollar	17 – 18 va bundan katta yoshdagilar uchun	2 m 24 sm
o’g’il bolalar	13 – 14 15 – 16	2 m 20 sm 2 m 35 sm

erkaklar	2 m 43 sm
----------	-----------

O'yin uch yoki besh partiyadan iborat bo'lib, har bir partiya 25 ochkogacha davom etadi. Agar ochkolar 25:25 bo'lsa, o'yin 27 ochkogacha davom etadi. So'nggi partiya (15 ochkogacha)da o'yin hisobi "taym-brek" asosida olib boriladi. Ya'ni o'yindagi har bir harakat natijasiga qarab to'pni o'yinga kiritish huquqi qaysi jamoada bo'lishidan qat'iy nazar jamoaga mag'lubiyat yoki g'alaba keltirishi mumkin. Hal qiluvchi partiyada o'yin 2 ochko farq qilguncha davom etadi. O'yin jarayonida texnik malakalarni bajarishdagi xatolar:

To'pni o'yinga kiritishda: agar irg'itilmasdan to'g'ridan to'g'ri "qo'ldan" urilsa;

To'pni o'yinga kiritishda belgilangan chegara chiziqlarini bosish, to'p irg'itilsayu, lekin urilmasdan tanaga tegsa va hokazo;

To'pni uzatishda: to'p kaftga tegsa – ilib otilsa, ikki qo'l kema-ket tegsa yoki ham tanaga, ham qo'lga tegsa va hokazo;

Zarba berishda: tana va tana qismlarini to'rga tegib ketishi (9 metrli belgilangan chegara oralig'ida), qo'nish vaqtida oyoq o'rta chiziqdan butunlay o'tib ketsa, raqib tomonidagi to'pga tegilsa va hokazo.

Himoyada:

To'pni qabul qilishda: agar to'pni uzatishdagi xatolar bo'lsa;

To'siq qo'yishda: zarba berishdagi xatolar bo'lsa, ochko olishdan yoki to'pni o'yinga kiritish huquqidan mahrum qiladi.[3]

Voleybol 1895 yilda Amerika qo'shma shtatlarining Massachusetts shtatidagi Xoliok shahrida yosh xristianlar ittifoqini jismoniy tarbiya bo'yicha rahbari pastor Vilyam Morgan tomonidan yaratilgan. U voleybol o'yinini oddiy, ko'p mablag' sarflamasdan tashkil etishni ko'zda tutib yangi o'yinning qoidalarini ishlab chiqdi. 1896 yilda Springfield shahridagi kollej direktori doktor Alfred Xalsted bu o'yinga "voleybol" deb nom berdi. "Voleybol" inglizcha so'z bo'lib, o'zbek tilida "parvoz qiluvchi to'p" degan ma'noni bildiradi. 1897 yilda tadbir etilgan ba'zi bir o'yin qoidalari quyidagicha edi:

Maydoncha chegaralari 7,6 x 15,1 m

To'rnig o'lchamlari 0,65 x 8,2 m, balandligi 198 sm

To'pning vazni 340 g, aylanasi 63,5 – 68,5 sm

O'yinchilarning soni chegaralanmaydi va hokazo.

1895-1920 yillar voleybol o'yini rivojlanishining birinchi bosqichi bo'lib hisoblanadi.

O'yinning boshqa davlatlarda vujudga kelishi va rivojlanishi quyidagicha:

1900 y – Kanada, 1908 y – Kuba, 1909 y – Puerto-riko, 1910 y – Peru, 1917 y – Braziliya, Urugvay, Meksika, Osiyoda 1900-1913 yillar – Yaponiya, Kitay, Filippinda, 1914 y – Angliya, 1917 y – Frantsiya.

Voleybol sobiq ittifoqda 1920-1921 yillarda o'rta Volga (Qozon, Nijniy Novgorod) nohiyalarida tarqala boshladi. 1922 yildan boshlab voleybol Vseobuch (Umumiy harbiy tayyorgarlik) tarkibiga kiritildi Moskva voleybol bilan muntazam shug'ullanishga san'at va teatr vakillari kirishdilar. 1923 yilda tashkil etilgan «Dinamo» jamiyati sportning boshqa turlari bilan bir qatorda voleybolni ham targ'ib qila boshladi. Xuddi shu yillarda voleybol uzoq Sharqda – Xabarovsk va Vladivostokda paydo bo'ldi. 1925 yildan esa Ukrainada ham rivojlana boshladi. SSSJda jismoniy tarbiya va sportning keyingi taraqqiyoti uchun RKP/b/ MK 1925 yil 13 iyul qarori katta ahamiyatga ega bo'ldi. Unda ommani tarbiyalashning samarali usullaridan biri bo'lgan jismoniy tarbiya va sportni keng rivojlantirish zarurligi uqitirib o'tildi. 1925 yilning yanvarida Moskva jismoniy tarbiya kengashi voleybol bo'yicha musobaqalarning birinchi rasmiy

qoidalarini tuzib tasdiqladi. To'rnig balandligi – ayollar uchun 2 m 20 sm va erkaklar uchun – 2 m 40 sm qilib belgilandi. Ayollar jamoalarida o'yin 15 x 7,5 o'lchamli maydonchada o'tkaziladigan bo'ldi. 1926 yilda Moskvada yangi qoidalar asosida birinchi musobaqalar o'tkazildi. 1927 yildan voleybol bo'yicha Moskva birinchiligi muntazam ravishda o'tkazila boshladi. «Sobiq Ittifoqida» birinchi bosmadan chiqarilgan voleybol bo'yicha maxsus adabiyot 1926 yilda 9 paydo bo'ldi va u «Voleybol va mushtlar jangi» deb nom olgan edi. Uning mualliflari S.V.Sisoev va A.A. Marku edi. 1926 yilda yana bir qator muhim voqealar bo'lib o'tdi, ya'ni voleybol Butunittifoq jismoniy tarbiya kengashining o'yinlar sho'rbasi voleybol bo'yichamusobaqalarning yagona qoidalarini tasdiqladi. Xarkovda moskvalik va xarkovlik voleybolchilarning shaharlararo uchrashuvi o'tkazildi.

Shu yillarda voleybol faqatgina Moskvada emas, balki Ukrainada, shimoliy Kavkazda, Kavkazortida, uzoq Sharq va o'rta Volga o'lklarida ham keng tarqaldi. «SSJI» voleybol taalluqli muhim voqealardan biri 1928 yilning avgustida birinchi Butunittifoq spartakiadasi vaqtida o'tkazilgan Ittifoq birinchiligi bo'ldi. unga Moskva, USSJ, shimoliy Kavkaz, Kavkazorti Federatsiyasi va uzoq Sharq o'lkasining erkaklar va ayollari qatnashdilar. Musobaqalar chiqib ketish tartibida o'tkazildi. Moskva ayollar jamoasi va Ukrainaning erkaklar jamoasi g'olib chiqdilar.

Birinchi Butunittifoq spartakiadasi voleybolchilarning uchrashuvlari musobaqa qoidalarining alohida bandlarini yagona tartibda izohlash uchun imkon berdi. Shuni aytib o'tish kerakki, bu erda ayollar jamoalari birinchi bor normal o'lchovli maydonchalarda (18/9m) o'ynaydilar. Sovet Ittifoqining turli mintaqalarida voleybol taraqqiyotida xilmaxil yo'nalishlar yuzaga kela boshladi. Ukrainaliklar jamoali o'yin taktikasini va fidokorona himoyani namoyish etdilar, moskvaliklar kuchli hujumchi ekanliklari bilan ko'zga tashlandilar, uzoq Sharqliklar esa past uzatilgan to'p bilan hujum qilishdek ajoyib yangilik olib keldilar.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Shuni ta'kidlash kerakki, terma jamoalarning Butunittifoq spartakiadasiga tayyorlanishi voleybolning joylarda ommaviy ravishda rivojlanishiga turki bo'ldi. Butunittifoq spartakiadasi arafasida o'tkazilgan Ukraina birinchiligida jumhuriyatning viloyat shaharlaridan 21 jamoa ishtirok etdi. Kavkazortining eng kuchli jamoasini aniqlash uchun Boku, Tiflis va Erevan shaharlarining jamoalararo uchrashuvlari o'tkazildi. Xuddi o'sha 1928 yilda Moskvada doimiy hakamlar uyushmasi tashkil etildi.

1931 yilda BLKEI tashabbusi bilan mamlakatimizga jismoniy tarbiyaning asosi bo'lgan «Mehnat va mudofaaga tayyor» Butunittifoq kompleksi ta'sis etildi. Bu tadbir voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini yuksaltirishgagina emas, balki yoshlarni voleybol mashg'ulotlariga jalb etishga ham imkoniyat yaratdi. Voleybolning ommaviy rivojlanishi va keng targ'ib qilinishida ko'pgina madaniyat va istirohat bog'larining maydonchalarida o'tkazilgan musobaqalar katta ahamiyatga ega edi.

1932 yildan voleybol barcha katta spartakiadalarining dasturiga teng huquqli sport turi sifatida kiritildi. Shu sababdan voleybol bo'yicha butunittifoq musobaqalarining har yili muntazam o'tkazib turilishi haqidagi masala ko'tarildi. 1932 yilning bahorida Butunittifoq jismoniy tarbiya kengashi qoshida voleybol sektsiyasi tashkil topdi va uning tarkibiga A.Potashnik (rais), V.Oskolkov, M.Vilgrat, Yu.Bagon, V.Kryuk va boshqalar kiritildilar.

1932 yildan avval «Voleybolchilarning Butunittifoq bayrami» deb atalgan «Sovet Ittifoqi» birinchiliklari muntazam o'tkazila boshladi. Voleybol bo'yicha SSI

birinchiligi ilk bora Dnepropetrovsk shahrida 1983 yilning 4-6 aprelida bo'lib o'tdi. Musobaqalarda ayollar jamoasi (Moskva, Dnepropetrovsk, Xarkov, Boku, Minsk) va 5 ta erkaklar jamoasi (Moskva, Dnepropetrovsk, Xarkov, Minsk) ishtirok etdi. Aylanma tartibda o'tkazilgan o'yinlar ko'p sonli tomoshabinlarni o'ziga jalb qildi. Qiziqarlisi birinchilik tugagach, moskvalik aralash jamoalarning ko'rgazmali o'yinlari o'tkazildi. Har bir jamoa tarkibida 3 ayol va 3 erkak bor edi. Voleybol bo'yicha SSI ikkinchi birinchiligi 1934 yilda Moskvada o'tkazildi. Unda tarkibida 9 kishilik ayollar va erkaklar jamoalari qatnashdilar. Butunittifoq maydonida endi Leningrad, Sverdlovsk, Gorkiy, Rostov, Toshkent jamoalari paydo bo'ldi. Shu yilning oxiridayoq Moskva terma jamoasi uzoq Sharq safariga chiqib, Vladivostok, Chita, Ulan-ude, Novosibirsk va Tyumenda ko'rgazmali uchrashuvlar o'tkazdilar. Bu esa, shubhasiz voleybolning uzoq Sharqda keng tarqalishiga sharoit yaratdi.

Uchinchi (1935 y, Boku) va to'rtinchi (1936 y, Rostov) SSI birinchiliklari ko'pgina umumiy tomonlarga ega edi. Ular endi yopiq maydonlar-zallarda o'tkazildi. Terma jamoalarning barcha bellashuvlari jamoali o'yinning ustunligi shiori ostida o'tdi. Bu birinchiliklarning g'olibi bo'lib aynan shu jamoali o'yini bilan dong'i ketgan Moskva jamoalari chiqdilar. Yoshlar orasida voleybolni ommalashishiga qattiq turtki bo'lgan hodisa 1935 yilning avgustida o'tkazilgan maktab o'quvchilarining butunittifoq birinchiligi hisoblanadi. 12 shahar va viloyat jamoalari ishtirok etgan bu

musobaqalarning birinchi bosqichi chiqib ketish tartibida, yakunlovchi (final) o'yinlar esa aylanma tartibda o'tkazildi. Har bir shahar jamoasi uchun uch komanda: katta va kichik yoshdagi yigitlar hamda katta yoshdagi qizlar qatnashdi.

Voleybolning texnika va taktikasigina emas, musobaqa qoidalari ham o'zgarishda davom etardi, ya'ni 1935 yilda erkaklar uchun 2 m 45 smga ko'tarildi, 1937 yildan esa ayollar 2m 25 sm bo'lib qoldi. Maydonchada hujum chizig'i belgilandi va old hamda orqa chiziq o'yinchilari degan tushuncha paydo bo'ldi, bu esa alohida o'yin ixlosmandlarining harakatlarini chegaralab qo'ydi. Shu yildayoq o'yinga to'p kiritish joyi maydonchani orqa va o'ng qismidan 3 m qilib belgilandi. Sababidan qat'iy nazar o'yinchilarni almashtirishga ruhsat berildi (ilgari almashtirishga faqat baxtsiz hodisalardan keyin yo'l berilardi)[3].

Trenerlar va o'yinchilarning texnika va taktika sohasidagi izlanishlari davom etaverdi. Hujumning ahamiyati ortib borayotganligi bilan bog'liq ravishda jamoalarni 6 nafar hujumchidan iborat qilib shakllantirishga urinishlar bo'ldi. Moskva terma jamoasi 1937 yil va Leningrad terma jamoasi 1938 yil. O'yinchilar to'r chekkasidan turib zarba berish usulini qo'llay boshladilar. Moskva spartakchilari birinchi uzatishdayoq muvaffaqiyat bilan zarba beradigan bo'ldilar. O'yinga yon tomon bilan kuchli to'p kiritish katta ahamiyat kasb etdi. Yakka to'siq qo'yish sifatini oshirgan holda ayrim jamoalar guruh bo'lib to'siq qo'yishga o'tdilar.

Voleybolda o'yin taktikasi deb muayyan jamoaning ikkinchi bir jamoa ustidan yakka, guruh va jamoa harakatlari yordamida g'alabaga erishish san'atiga aytiladi. Taktikaning asosiy vazifasi muayyan raqib jamoaga nisbatan mavjud vaziyatga qarab g'alaba sari qo'llaniladigan o'yin vositalari, usullari va shakllarini aniqlab, qo'llay olishdan iborat. Taktik kombinatsiya – bu bir o'yinchiga hujum qilishi uchun qulay sharoit yaratib berishga qaratilgan bir necha o'yinchining harakat faoliyatidir. O'yin intizomi – har bir o'yinchi faoliyatining jamoa faoliyatiga bo'ysunishi, bo'lajak o'yinda rejalashtirilgan taktik ko'rsatmalarni amalga oshirish, o'yin qoidalari va umuminsoniy xislatlarga amal qilish va hokazo. O'yin taktikasida quyidagi tushunchalar qo'llaniladi: Birinchi temp atamasi hujum kombinatsiyasini birinchi bo'lib boshlaydigan o'yinchiga tegishli bo'lib, u deyarli «past» va tez uzatiladigan to'p bilan hujum uyushtiradi. Hujumchilarni «temp bo'yicha» ajratish shartli asosda qabul qilingan, shuning uchun hujumchilardan barcha hujum usullarini va taktik kombinatsiyalarni amalga oshirish talab etiladi.

Taktikaning yakka guruh va jamoa shakllari mavjud. Taktikaning usullari o'yin tizimlaridan va kombinatsiyalardan

iborat[4]. Taktikaning vositalariga esa o'yin malaka (priyom)lari va ularni barcha turlari kiradi. Muayyan musobaqalarga mo'ljallangan taktik yo'nalish, taktik shakl, usul va vositalar oldindan rejalashtirilgan strategik dasturga bo'ysinishi lozim. Barcha taktik harakatlar taktik bilimlar, fikrlash, vaziyatni to'g'ri baholash, maqsadga muvofiq qaror qabul qilish, jismoniy qobiliyat, texnik mahorat va iroda imkoniyatlariga asoslanishi kerak. Taktik harakat kibernetika nuqtayi nazaridan murakkab vaziyatda eng samarali qarorni topish va unga munosib harakat qilish bilan bog'liq bo'lgan o'z-o'zini sozlab boshqaruvchi faoliyatni anglatadi. Taktik harakat MNSning afferent – efferent nerv retseptorlari, tolalari ishtirokida tashqi muhit ta'sirotlarini qabul qilish, xotirada saqlash, tahlil qilish, vaziyatga munosib ravishda qayta ishlab, motivatsiyani qoniqtiruvchi qarorga kelish kabi faoliyatlar bilan bog'liq bo'lgan psixofiziologik jarayondan iboratdir. Taktik harakatning samarali bo'lishida bosh miya yarim shartlari vaziyatini oldindan bilish (aks ettirish) qobiliyati alohida o'rin egallaydi. Mazkur qobiliyat musobaqa vaziyatlariga nisbatan to'g'ri qarorga kelish va maqsadga muvofiq taktik harakat qilish samarasini oshirishga imkon

yaratadi. Albatta, bunday qobiliyatni takomillashuvi sportchini o'yin tajribasiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun o'quv mashg'ulotlar jarayonida hali ro'y bermagan vaziyatni oldindan fahmlash, unga xos qarorni tayyorlash va taxminiy harakat rejasini xotirada aks ettirish qobiliyatlarini rivojlantirishga oid mashqlarni tanlash va ulardan unumli foydalanish juda katta ahamiyatga ega. Yuqori darajada takomillashgan mazkur qobiliyat taktik va strategik rejani amalga oshirishda muhim poydevor bo'lib hisoblanadi. Oldindan fahmlash va vaziyatga munosib harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishga oid mashqlar qo'llashda 3 ta jarayondan iborat faoliyatni bajarish zarur bo'ladi. O'yin taktikasi ikki qismdan: hujum va himoya taktikasidan iborat bo'lib, individual, guruhli va jamoa taktik harakatlari asosida amalga oshiriladi.

Xulosa. Maydonchalar turli yoshdagilar uchun maxsus ajratilishi va kerakli darajada jihozlanishi kerak. Ommaviy sport musobaqalarini tashkil etish va o'tkazishda tibbiyot xodimlari xizmati ta'minlanishi darkor. Ommaviy

sog'lomlashtirish va sport bayramlariga voleybol sport turini kiritish tavsiya etiladi. Bularni tuman, shahar miqyosida, mahallalar o'rtasida o'tkazish mumkin. Musobaqa oldidan yuqori malakali sportchilarning ko'rgazmali ishtirok etishi o'zgacha samara beradi. Voleybol musobaqasini dam olish uylarida va oromgohlarda o'tkazishda jamoalarni tashkil qilish qiyinchilik tug'diradi. Chunki o'yinchilarning o'yin ko'nikma va malakasi har xil bo'ladi. O'tkazilayotgan musobaqalarni qiziqarli bo'lishini ta'minlashda jamoalarni bir-biriga teng qilib taqsimlash zarur. O'yinchilarni tayyorgarlik darajasiga qarab o'yin qoidalariga yengilliklar kiritish mumkin (to'pni o'yinga yaqinroqdan kiritish, to'rni balandligini kamaytirish va shu kabilar). O'yinchilarning mahoratlari oshgan sayin qo'llanilgan yengilliklar asta-sekin olib tashlanadi. Qaysi dam olish uyi, sog'lomlashtirish maskanida sport ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, o'sha yerda hordiq chiqaruvchilar yoki salomatliklarini tiklovchilar ko'p bo'ladi. Ommaviy voleybol esa ayni muddadidir.

ADABIYOTLAR

1. Айрапетьянц Л.Р., Годик М.А. Спортивные игры. // Монография. Т.: Ибн Сино, 1991. - 160 с. 6.
2. Айрапетьянц Л.Р. Волейбол. // Учебник для высших учебных заведений. Т.: Zar qalam. 2006. - 240 с.
3. Железняк Ю.Д., Айрапетьянц Л.Р., Пименов М.П., Кунянский В.А. Массовый волейбол (обучение, соревнования). Т.: Ибн Сино, 1994. – 144 с.
4. Isroilov Sh.X. Voleybol. //Olimpiya zahiralari talabalari uchun o'quv qo'llanma. Т.: Tasvir, 2008. – 144 b.
5. Пулатов А.А. Волейболнинг расмий қоидалари. ЎзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлими. Т.: 2002. - 53 б
6. Пулатов А.А. Волейбол. //ЖТИ I курс талабаларига мўлжалланган маърузалар тўплами. Т.: 2004. - 71 б.

UDK: 372.881.

Shafolat SHIRINQULOVA,
Toshkent tibbiyot akademiyasi
O'zbek va xorijiy tillar kafedrasida o'qituvchisi
E-mail: shafolat@gmail.com

Toshkent tibbiyot akademiyasi O'zbek va xorijiy tillar kafedrasida dotsenti Jo'rayev A. X. taqrizi asosida

TIBBIY YO'NALISHDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA TIBBIY INFORMATIKA METODIKASI

Аннотация

Ushbu maqolada tibbiyot tarixi tibbiy informatika, tibbiyot va sog'liqni saqlashda axborot texnologiyalari, ulardan foydalanish, hamda jamiyat hayotida tutgan roli ulug' ajdodlarimizning tibbiyot va boshqa fanlar jumladan informatika, aniq fanlar rivojlanishiga qo'shgan hisssasi ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta'minlash shart sharoitlari keltirib o'tilgan. Hayotimizning barcha sohalarida kabi ta'lim tizimini ham modernizatsiyalash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Innovatsion ta'lim muhitini yaratish, uni xalqaro andozalarga to'liq mosligini ta'minlash yoshlarimizni bugungi tez o'zgaruvchan ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishning muhim omilidir. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni amalga oshirish uzluksiz ta'lim tizimining tuzilmasi hamda mazmunini zamonaviy fan yutuqlari va ijtimoiy tajriba asosida takomillashtirishni ko'zda tutadi. Buning uchun, avvalo, barcha ta'lim muassasalaridagi dars jarayonlarini ilg'or, ilmiy uslubiy jihatdan asoslangan zamonaviy uslubiyot bilan ta'minlash lozim[4].

Kalit so'zlar: tibbiy informatika, tibbiy vazifalar, tibbiy axborot texnologiyalari, Avicenna, tibbiyotdagi information jarayonlar, kompyuter axborot tizimlari.

МЕТОДОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКИ В МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация

В данной статье рассматривается история медицины, медицинская информатика, информационные технологии в медицине и здравоохранении, их использование и роль в общественной жизни, приводятся факты.

Ключевые слова: медицинская информатика, медицинские задачи, медицинские информационные технологии, Авиценна, информационные процессы в медицине, компьютерные информационные системы.

METHODOLOGY OF MEDICAL INFORMATICS IN MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Annotation

This article discusses the history of medicine, medical computer science, information technology in medicine and health care, their use and role in public life, facts are provided.

Key words: medical informatics, medical tasks, medical information technology, Avicenna, information processes in medicine, computer information systems.

Kirish. Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko'rish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta'minlash shart sharoitlari keltirib o'tilgan. Hayotimizning barcha sohalarida kabi ta'lim tizimini ham modernizatsiyalash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Innovatsion ta'lim muhitini yaratish, uni xalqaro andozalarga to'liq mosligini ta'minlash yoshlarimizni bugungi tez o'zgaruvchan ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishning muhim omilidir. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni amalga oshirish uzluksiz ta'lim tizimining tuzilmasi hamda mazmunini zamonaviy fan yutuqlari va ijtimoiy tajriba asosida takomillashtirishni ko'zda tutadi. Buning uchun, avvalo, barcha ta'lim muassasalaridagi dars jarayonlarini ilg'or, ilmiy uslubiy jihatdan asoslangan zamonaviy uslubiyot bilan ta'minlash lozim[4].

Yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishning maqsadi, vazifalari, mazmunini yangilash tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Barchamiz bugun chuqur anglab oldik-faqatgina zamonaviy asosda ta'lim-tarbiya olgan, jahonning manaman degan mamlakatlaridagi tengdoshlari bilan bellasha oladigan, jismoniy va ma'naviy jihatdan barkamol yoshlar biz boshlagan ishlarni munosib davom ettirish va yangi bosqichga ko'tarishga qodir bo'ladi. Har tomonlama yetuk, barkamol yoshlarni yetishtirish uchun albatta malakali, o'z mutaxassisligini chuqur egallagan o'qituvchilar zarur.

Respublikamizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar o'sib kelayotgan yosh avlodga intellektual qobiliyatlar va kasbiy bilimlarni rivojlantirishni ko'zda tutadi. Bunday kelib chiqqan holda har bir fanning

maqsadi bo'lajak mutaxassislarning ixtisoslik fanlaridan ta'lim berish metodikasi, oliy ta'lim tizimida o'qitish shakllari hamda o'qitishning ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalariga oid bilim va ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir[6].

Hozirgi vaqtda tibbiy informatika o'z predmetiga, o'rganish obyektiga ega va boshqa tibbiyot fanlari orasida o'rin egallagan mustaqil fan sohasi sifatida rivojlanmoqda. Tibbiy informatika - bu tibbiyot va informatikaning o'zaro ta'siri natijasi bo'lgan amaliy tibbiy va texnik ilmiy intizom: tibbiy vazifalar - usullar majmuasini, informatika esa yagona uslubiy yondashuvga asoslangan vositalar - texnikalar majmuasini ta'minlaydi.

Tibbiy informatika informatikaning amaliy turlaridan biri ekanligini hisobga olsak, uning rivojlanishi va taraqqiyoti umumiy informatika bilan bog'liq bo'lib, fundamental fan sifatida kompyuter axborot tizimlariga asoslangan[1].

Amaliy fan sifatida esa, informatika axborot jarayonlarining qonuniyatlarini o'rganadi, axborot kommunikatsiya modellarini yaratish, muayyan sohalarida axborot tizimlari va texnologiyalarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi.

Tibbiy informatikaning o'zi axborot texnologiyalarining tibbiy qo'llanilishini o'rganadi. Shu bilan birga, tibbiy muammolarni hal qilishda standart, universal informatika vositalaridan ham, maxsus tibbiy axborot texnologiyalari va tizimlaridan foydalanish ham o'ziga qamrab oladi[9].

Tadqiqot metodologiyasi. Yigirmanchi asrning o'rtalaridan boshlab odam va avtomat, avtomat va avtomat o'rtasida axborot almashishni o'z ichiga olgan umumiy ilmiy tushunchaga aylandi. "Axborot" tushunchasiga har bir ilmiy fan o'z mazmunini qo'yadi. Zamonaviy ilm-fanda, odatda, ma'lumot xabarining talqini, ya'ni ma'lumotlar xabarda

ma'lumot taqdim etilgan shaklga bog'liq emas. Bizning fikrimizcha, tushunish faqat materiyaning yagona shaklida - inson ongida bo'lib, uning o'zi materiyaning eng yuqori shakli hisoblanadi. Inson ijtimoiy mavjudot bo'lib, u boshqa odamlar bilan muloqot qilish uchun ular bilan ma'lumot almashishi kerak[4].

Demak axborot quyidagi ijtimoiy ahamiyatga ega xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

Tushunarlilik, Foydalilik, Ishonchlilik, Muvofiqlik, To'liqlik, Aniqlik, Qiymat.

Odamlar atrofidagi dunyo haqida ma'lumotni hissiy organlar - atrof-muhit va uning tanasidagi o'zgarishlar to'g'risida xabar beruvchi signallarni qabul qiluvchi sifatida xizmat qiluvchi asab qurilmalari yordamida oladilar. Beshta tashqi sezgi tizimi mavjud bo'lib ular: ko'rish, eshitish, hid, ta'm, teri sezgirligi. Ko'zlar orqali odamlar vizual ma'lumotni idrok etadilar; eshitish organlari ma'lumotni tovushlar shaklida etkazib beradi; hid hissi hidlar haqida ma'lumot olish imkonini beradi; ta'm organlari ta'm sezgilari haqida ma'lumot olib boradi; teginish organlari sensorli ma'lumot beradi. Inson sezgilar yordamida qabul qilingan ma'lumotni boshqa odamlarga tushunarli bo'lishi uchun tuzatishga intiladi. Insoniyat o'zining rivojlanish tarixi davomida axborotni saqlash va uzatishning turli usullarini ixtiro qildi va takomillashtirdi. Sezgilar tashqi dunyo va odam o'rtasida ma'lumot o'tkazuvchisi bo'lib xizmat qiladi. Sezgi a'zolarining ishi inson faoliyatiga kiradi, ular zarur ma'lumotlar bilan ta'minlaydi va shu bilan birga faoliyatga bo'ysunadi: inson tomonidan qabul qilingan signallarning ulkan oqimidan sezgilar aniq zarur bo'lganlarini tanlaydi, joriy faoliyatni amalga oshiradi[7].

Tibbiyot tarixi qadim zamonlardan to hozirgi kungacha kasalliklarga va kasalliklarga bo'lgan munosabatlarda jamiyatlarning qanday o'zgarganligini ko'rsatadi. Mikroskop ixtiro qilinishi uyg'onish davrida tushunchalarni takomillashtirishning natijasi bo'ldi. Aholining sog'lig'ini saqlash choralarini, ayniqsa, 19-asrda ishlab chiqilgan, chunki shaharlarning tez o'sishi muntazam ravishda sanitariya choralarini talab qiladi. 20-asrning boshlarida tez-tez yirik kasalxonalar bilan bog'langan ilg'or tadqiqot markazlari ochildi. 20-asr o'rtalarida antibiotiklar kabi yangi biologik davolash usullari mavjud edi. Ushbu yutuqlar, shuningdek, kimyo, genetika va rentgenografiyaga rivojlandi[3].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Avvalambor shuni ta'kidlab o'tishimiz lozimki, tibbiyot va tibbiy texnologiyaning bu cho'qqiga chiqishida ulug' ajdodlarimiz O'rta asrning buyuk tabibi, qomusiy olim g'arbda Avitsenna nomi bilan mashhur bo'lgan bobokolonimiz Abu Ali ibn Sinoning xizmatlari juda katta. Ibn Sinoning tabobatda qilgan ishlari uning nomini bir necha asrlarga shu fan sohasi bilan chambarchas bog'ladi. Olimning tabobat taraqqiyotidagi buyuk xizmati shundaki, u o'zigacha o'tgan turli xalq namoyandalari tomonidan asrlar davomida tib ilmi sohasida to'plangan ma'lumotlarni saralab, muayyan bir tartibga soldi va ularni o'z tajribalari bilan boyitgan holda ma'lum nazariya va qonun-qoida asosida umumlashtirdi. Bunga uning «Tib qonunlari» va bu asarning jahon tib ilmi tarixida tutgan mavqei hamda qozongan shuhrati yorqin dalildir. Ibn Sino

turli kasalliklarning differensial diagnostikasida va gavdaning umumiy holatini aniqlashda tomir urishi, siydik va najasga qarab olinadigan belgilarga katta e'tibor beradi. Masalan, diabet (qand) kasalligini u siydikning holati, shu jumladan, undagi shirinlik moddasiga qarab tashxis qiladi[5].

Bundan tashqari Abu Hanifa ad-Dinavoriy, Abu Mansur Somoniy, Muhammad ibn Yusuf Iloqiy, Muhammad ibn Bahrom Kolonisiy, Ali ibn Umar Najibuddin Samarqandiy kabi mashhur tabib va hakimlar turli kasalliklarning kelib chiqish sabablari, ularning oldini olish va davosiga hamda dorishunoslikka oid ilmiy asarlari va amaliy ishlari bilan Sharqda tibbiyotning rivojlanishiga katta hissa qo'shdilar[6].

Tahlil va natijalar. Tibbiyotda avtomatlashtirish, tibbiy axborotlar tizimi, axborot texnologiyalarini tibbiyotga kengroq ta'sis etish jamiyat rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Tibbiy informatika fanini o'rganish hamda tibbiy texnologiyalarni qo'llash va tadbiiq qilish jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Sog'liqni saqlash va uning quyidagi tashkiliy darajalari rivojlanayotgan mamlakatimizda muhim omil hisoblanadi va ilmiy tadqiqot institutlari, tibbiy texnika vositalarini kashf qilish kibernetik laboratoriyalar tashkil etish, tibbiy biologik, klinik va profilaktik information jarayonlarni kengaytirishimiz zarur. Mamlakatimizda tibbiyot hamda tibbiy informatikani yuqori cho'qqiga olib chiqish uchun quyidagilarni oldimizga maqsad qilib qo'yushimiz lozim:

1) tibbiyotdagi information jarayonlar tadqiqotini kengaytirish.

2) tibbiyotga yangi informatsion texnologiyalarni kiritish.

3) tibbiyotga hisoblash texnikasini tadbiiq qilish va yaratishning ilmiy muammolarini hal qilish[8].

Xulosa. Zamonaviy tibbiy servisning ahamiyatini chuqur anglash va uning tarkibi va ishlab chiqarishini talab darajasida tashkil etish to'g'risida ilmiy amaliy bilimlar va o'quvlar tizimini shakllantirish va shuningdek, o'z kasbiga, xizmat qilayotgan joyiga sadoqat, bemorlarga esa hurmat-ehtirom fazilatlarini tarbiyalash ham ma'lum ma'noda tibbiy informatika bilan bog'liq bo'lib uni ma'lumotlar alamashilayotgan paytda ko'rishimiz mumkin. Faoliyatning asosi hisoblangan tibbiyservis korxonalarini ishlab chiqarish texnika bazasini tashkil etish, ishlatish va rivojlantirish bo'yicha ilmiy va amaliy bilimlar majmuasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Tibbiy axborot markazlari, stantsiyalar va hokazolar ishlab chiqarish texnika bazasini rivojlanish tarixini ilmiy o'rganish, ularning hozirgi holati va takomillashtirish yo'llarini tahlil qilish, zamonaviy xizmat ko'rsatishni tashkil etish muhim ahamiyatga ega[2].

Har qanday ijtimoiy jamiyatda yosh avlod ta'lim-tarbiyasi muayyan maqsad asosida tashkil etiladi. Ta'lim-tarbiyaning maqsadi ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti, uning rivojlanish yo'nalishi, ijtimoiy munosabatlar mazmunidan kelib chiqib belgilanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida tashkil etilayotgan ta'lim tarbiyaning asosiy maqsadi komil insonni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iborat.

CHunki bugungi O'zbekiston ta'lim tizimida tafakkur salohiyati yuqori, o'z kasbi ravnaqiga xizmat qila oladigan jahon andozalariga mos, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifalardan biri sanaladi.

ADABIYOTLAR

1. Burxonova X.K., Murodov M.M. Mikrobiologiya. Toshkent, «O'qituvchi», 1975.
2. Bakulina N.A. i dr. Mikrobiologiya. Toshkent. Meditsina, 1979.
3. Rabotnova I. L. Obshaya mikrobiologiya. M. Vssh. shkola, 1966.
4. O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" //Barkamol avlod-7. O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: "Sharq" nashriyot matbaa-konserni. 1997-yil.
5. Azizxo'jaeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. –T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. 2006 y. 200 b.
6. Yo'ldosheva J.R. Usmonova S.A., Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. –T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti. 2008-yil. 132-bet.

УДК:001.8 (575.1)

Елена ЭМИРОВА,

К.ф.н., доцент кафедры социальных наук Узбекского Государственного университета мировых языков

E-mail: emirovael@mail.ru

На основе рецензии доктора философских наук, проф. А.К.Кадирова

EXTRAPOLATION METHOD IN CHANGING THE PARADIGMS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Abstract

The article examines the role of the extrapolation method in the increment of new knowledge in various fields of science. It also examines the influence of the extrapolation method when changing the paradigm of scientific knowledge. The status of extrapolation as one of the fundamental methods of scientific cognition is determined by the fact that, on the one hand, this method can be applied in completely different areas of cognition, on the other hand, the extrapolation method itself is a certain moment in the integral process of cognition. Extrapolation cannot exist apart from such methods of cognition as hypothesis, interpretation, induction, deduction, foresight, etc. This article examines the relationship and relationship between extrapolation and other methods of scientific knowledge.

Key words: methodology of science, extrapolation method, increase in knowledge, boundaries of scientific knowledge, scientific paradigm, picture of the world.

МЕТОД ЭКСТРАПОЛЯЦИИ В СМЕНЕ ПАРАДИГМ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Аннотация

В статье рассматривается роль метода экстраполяции в определении нового знания в разных областях науки. А также рассматривается влияние метода экстраполяции при смене парадигмы научного познания.

Статус экстраполяции, как одного из основополагающих методов научного познания, определяется тем, что, с одной стороны, этот метод может применяться в совершенно разных сферах познания, с другой – сам метод экстраполяции представляет собой определенный момент в целостном процессе познания. Экстраполяция не может существовать в отрыве от таких методов познания, как гипотеза, интерпретация, индукции, дедукции, предвидение и т.д. В данной статье рассматривается взаимосвязь и взаимоотношения между экстраполяцией и другими методами научного познания.

Ключевые слова: методология науки, метод экстраполяции, прирост знания, границы научного познания, научная парадигма, картина мира.

ILMIY BILIM PARADIGMALARINI O'ZGARTIRISHDA EKSTRAPOOLATSIYA USULI

Annotatsiya

Maqolada fanning turli sohalarida yangi bilimlarni oshirishda ekstrapolyatsiya usulining roli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, u ilmiy bilimlar paradigmagini o'zgartirishda ekstrapolyatsiya usulining ta'sirini o'rganadi. Ekstrapolyatsiyaning ilmiy bilishning fundamental usullaridan biri sifatidagi maqomi, bir tomondan, bu usul bilishning mutlaqo boshqa sohalarida qo'llanilishi mumkinligi bilan belgilanadi, ikkinchi tomondan, ekstrapolyatsiya usulining o'zi ma'lum bir momentdir. bilishning integral jarayonida. Ekstrapolyatsiya gipoteza, izohlash, induksiya, deduksiya, bashorat va boshqalar kabi bilish usullaridan tashqari mavjud bo'lolmaydi. Ushbu maqolada ekstrapolyatsiya va ilmiy bilishning boshqa usullari o'rtasidagi bog'liqlik va bog'liqlik ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: fan metodologiyasi, ekstrapolyatsiya usuli, bilimlarni oshirish, ilmiy bilimlar chegaralari, ilmiy paradigma, dunyo surati.

Введение. (Introduction). Изучение гносеологических «способностей» экстраполяции в структуре современного научного знания было начато самими учеными (математиками и физиками, прежде всего), и только затем к ним присоединились философы.

Но, если рассматривать возможности экстраполяции в научном познании, то очень ярко и показательно это можно на примере космологии – науке о самом предельном объекте естествознания – Вселенной. Ни одна другая естественная наука так тесно не соприкасается с коренными вопросами мировоззрения, как космология; ни в одной другой области научного знания нет такого количества проблем, решение которых непосредственно включалось бы в структуру философского знания.

Но как, каким образом может быть постигнут объект, включающий в себя "все существующее"? Что может дать нам уверенность в том, что это вообще возможно? Ведь в нашем познавательном отношении ко Вселенной мы всегда имеем дело лишь с исчезающе малой ее частью. Такую возможность и такую уверенность дает нам экстраполяция - основной метод

построения космологического знания, метод, без которого космология как наука была бы, по существу, невозможна.

Основная часть. (Main part). Мы получаем представление о Вселенной, перенося наши знания о локальных ее областях на бесконечный объект познания. На первый взгляд это оказывается возможным благодаря использованию индуктивно-вероятностных методов исследования, т.е. переходу от частного к общему, от известного к неизвестному. Но индуктивные умозаключения характеризуют такой ход мысли, в результате которого на основании каких-либо знаний об отдельных предметах данного класса делается вывод о всех предметах данного класса (или о данном классе предметов в целом). В нашем же случае вывод делается об уникальном, единственном в своем роде представителе класса, исчерпывающем самого себя, который может и не иметь черт, общих с чертами составляющих его частей. Предельный и одновременно бесконечный объект, качественно иной уровень бытия! А, следовательно, необходим и качественно иной уровень его постижения. Индукция здесь явно не подходит - она просто недостаточна.

И тогда мы говорим – экстраполяция, которая требует гносеологического забвения индивида, его постоянного присутствия. Степень экстраполяции некоторых всеобщих законов природы в космологическом знании определяется единицей, и они составляют фундамент наших научных знаний о Вселенной. Например, закон сохранения энергии: его соблюдение считается обязательным в современной физике и космологии, хотя были случаи, когда его "абсолютная экстраполяция" подвергалась сомнению. Первый связан с объяснением реакции распада нейтрона на протон, электрон и антинейтрино. Сначала физики думали, что нейтрон распадается на протон и электрон, но при этом было обнаружено, что энергия протона и электрона в совокупности меньше энергии нейтрона. Тогда Бор и высказал предположение, что, быть может, закон сохранения энергии выполняется только в среднем, но не с вероятностью равной единице. Теперь мы знаем, что энергии не совпадают потому, что при реакции распада возникает еще одна частица - антинейтрино, которая и уносит с собой часть энергии. Закон сохранения был, таким образом, «спасен» и «упрочен».

Другой случай произошел сравнительно недавно и связан с открытием принципиально новых объектов излучения - квазаров, которые, находясь от нас на громадных расстояниях, излучают в виде света и радиоволн такое количество энергии, что ни одно из традиционно физических объяснений не может дать убедительного ответа на вопрос о том, откуда она берется. Вот здесь-то и возникла идея, что нужна «новая физика», поскольку «старая» уже не справляется с объяснением процессов, происходящих в квазарах, галактиках и в скоплениях галактик.

Природа теоретического знания сама по себе не может определить границу (степень) экстраполяции того или иного принципа или закона. Единственным критерием здесь может служить лишь практика человечества, которая и устанавливает ее допустимые границы. Иногда, правда, может иметь место и выход за эти «доверительные» пределы, который применяется с целью логического прогнозирования дальнейшего развития знания в той или иной его области. Интересно рассуждает по этому поводу Фейнман: - «...Если вы никогда не скажете, что закон выполняется там, куда вы еще не заглядывали, вы ничего не узнаете. Если вы принимаете только те законы, которые относятся уже к проделанным опытам, вы не сможете сделать никаких предсказаний. А ведь единственная польза от науки в том, что она позволяет заглядывать вперед, строить догадки. Поэтому мы вечно ходим, вытянув шею»[10]. Экстраполяция представляется здесь - как гносеологическое «хождение» с вытянутой шеей.

Еще один космологический вопрос - почему произошел Большой взрыв? Ответ, кажется, прост. Большой взрыв - это и есть экстраполяция (вернее ее результат), попытка построить логику научного (квантово-космологического) познания. «Необходимость» Большого взрыва вызвана нынешним состоянием и нынешними возможностями человеческого разума, который, в полной мере включается теперь в физическую структуру Вселенной. Это есть способ завершить (или продолжить) алгоритм античного мышления - сведение всего существующего к единому началу: «Начало Вселенной - ум и материя; ум - начало производящее, материя - начало страдательное» (Анаксагор) [1].

Все выводы «за», и выводы «против» построения «новой» науки были основаны на экстраполяции имеющейся информации с соответствующей интерпретацией, которая зависела от исходной позиции ее автора. И «оптимисты» и «пессимисты» хорошо понимали, что име-

ют дело не с реально существующим объектом познания, а лишь с нашими представлениями о нем, которые складываются в результате применения экстраполяции[7].

Анализ литературы по теме. (Literature review). Четко и определенно проблема экстраполяции поставлена в исторической школе. Согласно Куну, в период существования "нормальной науки" любая эмпирическая информация полностью определяется экстраполяцией господствующей парадигмы (эмпирия, которая не соответствует структуре парадигмы, просто отбрасывается или упускается в этот период!). Таким образом, парадигма не только определяет алгоритм деятельности "научного сообщества", но является также экстраполяционным и интерпретационным детерминатом самой эмпирии. Именно этот детерминат послужил основанием для деления Куном всей эмпирической информации на три типа: первый состоит из явлений, которые хорошо объяснимы с точки зрения экстраполяции существующих парадигм и редко представляют собой причину для возникновения какой-либо новой теории; второй состоит из явлений, природа которых может быть указана экстраполяцией соответствующих парадигм, но "детали" которых могут быть поняты лишь при условии дальнейшего развития теории; третий тип явлений характеризуется упорным сопротивлением объяснению их путем экстраполяции уже существующих парадигм и составляет основу для возникновения новых теорий.

Статус экстраполяции, как одного из основополагающих методов научного познания, определяется тем, что, с одной стороны, этот метод может применяться в совершенно разных сферах познания, с другой – сам метод экстраполяции представляет собой определенный момент в целостном процессе познания, поскольку он не может существовать в отрыве от таких методов познания, как гипотеза, интерпретация, индукция, дедукция, предвидения и т.д. В этой статье можно коротко рассмотреть взаимосвязь и взаимоотношения между экстраполяцией и другими методами познания.

Структура экстраполяции и индукции имеют много общего между собой, поскольку в обоих случаях осуществляется перенесение тех или иных свойств познанного на непознанное. Однако, существуют и различия. Достоверность и правомерность использования индукции напрямую зависит от того, сколько предметов определенного рода уже изучено. Индукция, как правило, неполна, но в идеале стремится к полной индукции, когда изучены эмпирические свойства всех предметов определенного рода. Экстраполяция осуществляется только при неполной индукции, когда знания о части предметов экстраполируются и на другую часть. Более того, в отличие от индукции экстраполяция правомерна и в том случае, если изучен только один объект. Выше было показано, почему в построении космологического знания индукции бывает недостаточно.

Методология исследования. (Research Methodology). Одним из методов, близким к экстраполяции является математическая гипотеза. Впервые понятие математической гипотезы было введено С.И.Вавиловым, который отождествлял его с экстраполяцией. Он писал: «Положим, что из опыта известно, что изучаемое явление зависит от ряда переменных и постоянных величин (взятых из привычных «классических» представлений), связанных между собой приближенно некоторым уравнением. Довольно произвольно видоизменяя, обобщая это уравнение, можно получить другие соотношения между переменными. В этом и состоит математическая гипотеза, или экстраполяция»[3]. Однако, точка зрения автора диссертации состоит в том, что нельзя отождествлять понятие математической гипотезы с экстраполяцией. Математическая гипотеза только один из

возможных механизмов реализации процедуры экстраполяции.

Модельная экстраполяция представляет собой максимально строгое математическое перенесение признаков, системообразующих черт с познанного на непознанный объект. Система экстраполяционных приемов формирует модель непознанного объекта. В.А.Штофф выделяет такие этапы модельной экстраполяции:

- а) построение модели по правилам теории подобия;
- б) экспериментальное изучение модели;
- в) перенесение знания, полученного при исследовании модели на объект исследования»[7].

Экстраполяция, как прием перенесения информации с познанного на непознанное связана с еще одним приемом человеческого познания вообще и научного, в частности – интуицией. Интуицию можно охарактеризовать как свойство человеческого сознания в процессе стремления постижения истины неосознанно «пропускать» те или иные звенья в логической цепи. По мнению П.В.Копнина «интуиция представляется в качестве особой формы изменения теоретического мышления, с помощью которой происходит скачок в познании объекта»[5]. «Вспышка озарения, инсайт, интуиция наряду с кропотливым и многотрудным научным поиском, добыванием новых фактов и их рациональным, логико-дискурсивным осмыслением в научных гипотезах, системах, теориях и законах – это необходимые моменты научного творчества, постоянные спутники мтущегося, живого, пытливого разума ученого. Гениальный мыслитель современности, выдающийся физик А.Эйнштейн, отдавая должное интуиции в научном творчестве, прямо указывал: «Подлинной ценностью является, в сущности, только интуиция»[11].

Процесс познания человеком мира, активного взаимодействия субъекта с объектом многотруден и противоречив. Он требует напряжения всех усилий исследователя, не только его чувств и сознания, но и напряженной бессознательной деятельности.

Деятельность подосознания человека получила название интуитивного познания, а сама интуиция – это непосредственное, внелогическое усмотрение в качестве истинных таких свойств объекта познания, которые при данных условиях невозможно обосновать другим путем... Интуиция, двигаясь от знания через груды непознанного, темного для познающего разума, совершает «туннельный переход» к непосредственному усмотрению нового знания»[6].

Основываясь на этом определении интуиции, можно рассмотреть роль экстраполяции в этом процессе. На наш взгляд, здесь можно выделить два момента. Во-первых, происходит экстраполяция знаний находящихся на бессознательном уровне на уровень сознания, где мы можем рационально объяснить и применить их. Во-вторых, в ходе интуитивного познания, на следующем этапе происходит «классическое» применения метода экстраполяции, когда добытое интуицией знание переносится на непознанные объекты или объяснение теории. То есть, если развить эту мысль дальше, «туннельный переход» это тоже один из возможных механизмов экстраполяции.

Экстраполяция может осуществляться как по восходящей – с эмпирического уровня на теоретический уровень познания, либо по нисходящей – применением общих положений к конкретным фактам. По восходящей – выявление последовательности явлений, при открытии причины такой последовательности, может стать основой для формулировки закономерностей. Обобщение причин, лежащих в основе закономерностей, создает основу для

разработки концепций, теорий. Совокупность теорий, в конечном итоге, становится основой картины мира и мировоззрения.

По мнению В.А.Андрусенко, Д.В.Пиповарова, А.С.Алексеева в современной науке доминирует первый из отмеченных типов экстраполяции[2]. С нашей точки зрения, многие примеры из истории развития науки свидетельствуют, что оба типа экстраполяции взаимодействуют, взаимосвязаны между собой. Красноречивый тому пример – развитие астрономических представлений. Так, можно отметить, что тезис Джордано Бруно о множественности обитаемых миров явился экстраполяцией коперниканской гелиоцентрической системы, результатом развития, интерпретации принципов, в ней заложенных. Это, своего рода, «экстраполяция по восходящей». С помощью метода экстраполяции «по восходящей» были открыты некоторые планеты солнечной системы. На примере солнечной системы путем экстраполяции были теоретически обоснованы свойства планетных систем вообще. Исходя из этого теоретического обоснования, были сделаны предположения о наличии планетных систем у звезд определенного класса. Это являет собой прием «нисходящей экстраполяции».

Рассматривая процесс «восхождения от эмпирии к теории», В.С.Степин констатирует, что «каждый элемент эмпирической схемы ставится в соответствии не просто с одним единственным объектом, с которым оперирует исследователь, но с классом таких объектов. Схема задает не каждую данную экспериментальную ситуацию, а тип такой ситуации. В эмпирической схеме оказываются представленными все существенные характеристики объектов, взаимодействующих в реальном опыте»[8].

Анализ и результаты. (Analysis and results). Мы видим, что метод экстраполяции создает так называемую эмпирическую схему объекта исследования, когда свойства малоизученного еще объекта «реконструируются», «воспроизводятся» на основании твердо установленных сведений о других объектах. На основе таких «эмпирических схем» формируется концептуальное обоснование теории, и все иные (дальнейшие) ступени экстраполяции «по- восходящей».

Однако, отмечая правомерность применения метода экстраполяции ко все более высоким уровням научного познания, нельзя согласиться с мнением, что «если научная картина мира суть то же самое множество элементов, что и теория, то между нею и теорией различие чисто количественное, а научная картина мира – чисто концептуальное образование, в котором мировосприятию и миропредставлению места, по существу, не остается»[8].

Как раз качественное различие между теорией и научной картиной мира заключается в том, что теория, суть обобщение результатов исследования и выводы из них, тогда как научная картина мира, отражает и формирует одновременно целостное восприятие (понимание) мироздания и отношение познающего субъекта к добытым знаниям, их оценке. Картина мира вписывается в отношение человека к миру и, безусловно, отражает субъективное отношение не только отдельного субъекта – исследователя, но и сообщества ученых, либо отдельной группы. Картина мира - это уже экстраполяция результатов исследования отдельных теорий с «включенностью» в нее человека с его ценностным отношением к миру.

Взаимодействие двух выделенных нами видов экстраполяции научного знания тесно связано с одним из важнейших гносеологических подходов – методом восхождения от абстрактного к конкретному. Сам этот метод, как известно, содержит две основные составля-

ющие (два этапа) – выделение в конкретном, непознанном еще предмете отдельных свойств, (абстрагирование, восхождение от конкретного к абстрактному), и синтез из разрозненных, абстрактных черт модели познаваемого предмета – собственно восхождение от абстрактного к конкретному. В осуществлении этих познавательных процедур важную роль играет экстраполяция. Так, выделение каких-либо свойств на основе абстрактных признаков также предполагает «додумывание», «дополнение», то есть те приемы, которые лежат в основе экстраполяции. Характеризуя процесс восхождения от абстрактного к конкретному, В.С.Добрянов отмечал, что «абстрактное и конкретное выступает не как начальный и конечный этапы познания, а как множество взаимосвязанных звеньев цепи познания, в котором каждое звено выступает одновременно и как абстрактное и как конкретное»[4].

Экстраполяция раскрывает механизм взаимодействия абстрактного и конкретного, и в той же степени проявляется на всех этапах познания. На каждом конкретном этапе человек экстраполирует свойства конкретного предмета на совокупность (восходящая экстраполяция), но одновременно совершается и обратная

экстраполяция – перенесение свойств совокупности на конкретный малоизученный предмет.

Выводы и предложения. (Conclusion/Recommendations). Степень адекватности процесса экстраполяции напрямую зависит от полноты и достоверности знания. При этом необходимо учитывать, что не всегда природа познавательного процесса такова, что процедура экстраполяции приближает исследователя к истине: здесь возможны два фактора риска, то есть неадекватности применения экстраполяции характеру процесса познания.

Прежде всего, процедура экстраполяции далеко не всегда приближает к истине. Неполнота, либо односторонность информации приводит к тому, что экстраполяция дает искаженное представление о предмете.

Второй момент: исследование какого-либо предмета может привести к альтернативным моделям экстраполяции, то есть знание может переноситься на непознанный объект разными путями, зачастую исключающими друг друга. Кроме того, альтернативные модели экстраполяции могут обладать равной степенью неполноты и одновременно истинности. Следовательно, экстраполяция, в этом случае, должна подкрепляться более достоверным критерием адекватности познания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антология мировой философии. В 4 томах. Т.1. - М.: Наука, 2010 . 310
2. Андрусенко В.А., Пиповаров Д.В., Алексеев А.С. Экстраполяция в научном познании. - М.: 1986. 67 с.
3. Вавилов В.И. Собрание сочинений. В 3-х т. Т.3. - Москва.: Наука, 2003 . 79 с.
4. Добрянов В.С. Методологические проблемы теоретического и эмпирического познания. -М.:Вагриус, 2008.190 с.
5. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. - М.: Наука, 2004. 190 с.
6. Саифназаров И., Никитченко Г., Касымов Б. Методология научного творчества. -Т.: «Янги аср авлоди», 2004.119 с.
7. Селиванова В.И. Этюды об экстраполяции. – М.: Наука, 1995 . 189 с.
8. Степин В.С. К проблеме структуры и генезиса научной теории.// Философия, методология, наука. - М.: Наука, 2002. 68с.
9. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания.- М.: Вагриус, 2008 . 122 с.
10. Фейнман Р. Характер физических законов. - М.: Наука, 1987. 65 с.
11. Эйнштейн А. Физика и реальность. - М.: Наука, 1965. 337 с.
12. <http://ikfia.ysn.ru> > wp-content > uploads > 2018/01